

BUXORO SHAHRI TARIXIY HUDUDINING LANDSHAFTI VA UNDAGI AYRIM MUAMMOLAR

Nodira N.Fayzullayeva

Arx (PhD), Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Malika N.Fayzullayeva

Magistrant, Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotasiya: Maqolada Buxoro tarixiy shahrining shakllanish tarixi, uning tarixiy landshafti haqida to'xtalib o'tilgan. Buxoro tarixiy shahar hududidagi hovuzlarning tarixi, ularning shaharsozlikdagi o'rni va bugungi kundagi holati va ulardagi muammolar haqida to'xtalib o'tilgan. Eski shahar va undagi yashil oazislar ularning kelib chiqishi va shakllanishi haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zarafshon daryosi, hovuz, yashil zona, mahalla markazi, Shoxrud kanali, karroziya, sho'rlanish, suv muammosi.

Buxoro – qadimiy shahar. Zarafshon daryosi atrofida bundan ming yillar oldin qulay iqlim sharoiti tufayli aholi yashash hududlari shakllangan. Daryoning o'rta oqimida Samarqand vohasi, quyi oqimida Buxoro vohasi hozirgi Buxoro shahri o'rnida bugungi kundan kamida ikki yarim ming yil muqaddam paydo bo'lgan. Bizga Narshaxiyning manbaalaridan ma'lumki, hozirgi Buxoro viloyatining o'rnida qadimda botqoqlik bo'lib, aksariyat qismi qamish va daraxtlar bilan qoplangan. U yerda juda ko'p qushlar bo'lib, yerda hech bir hayvon o'ta olmagan jarliklar uchragan. Bu esa Samarqandni o'rab turgan tog'lardan qorlar erib, suv shu tomonga oqib kelishi hisobiga bo'lgan. Shunday qilib, Samarqandda sersuv katta daryo Masaf bo'lgan. Suv ko'p joylarni yuvib o'tib yerlar tuzilishiga ta'sir qilgan. Bu esa botqoq yerlarni gil tuproqqa ko'milishiga keltirgan. Suv oqimi shunchalik ko'p bo'lganki, Bitik va Farabgacha bo'lgan hududda juda ko'p yerlar ko'chgan natijada botqoqlikdagi suv qurib o'rnida gil tuproqqa to'yingan katta hudud hosil bo'lgan. Shu tariqa Sug'd daryosi hosil bo'lib, gil tuproqqa to'yingan hududda Buxoro vohasi hosil bo'lgan [1, 25 b.]. Bu vohada ko'p suv bo'lib, hududda daraxtlar ko'p bo'lgan. Ov qilish imkoniyatlari keng bo'lgan, bu esa Turkistondan ko'chib keladigan ko'chmanchilarga juda qulay kelgan. Odamlar dastlab chodir va o'tovlarda yashashgan, keyinchalik aholi ko'payishi bilan binolar bunyod etish boshlangan. Shu tariqa botqoqlik o'rnida aholi yashash hududi paydo bo'lgan. Shunday qilib, ming yillar ilgari Zarafshon daryosining quyi oqimida hosil bo'lgan tabiiy qulay iqlim sharoiti bu yerda shahar shakllanishiga asos bo'lgan.

Buxoro shahri siyosiy markaz sifatida quyidagi davrlarni bosib o'tgan: Varaxsha – eramizdan avval IV asrdan – eramizning VIII asrigacha (VIII asr – Buxorxudotlar hukmronligi), Poykent – eramizdan avval IV - II asrdan – eramizning XII asrigacha, bu orada IX – X asrga kelib hozirgi Buxoro shahri somoniylar davlatining poytaxti, XI – XII asrlar qoraxoniylar davrida xam Buxoro poytaxt shahar, keyinchalik XIV asrda temuriylar davrida poytaxt Samarqandga ko'chirilgan va nihoyat shayboniylar va amirliklar davrida poytaxt maqomi Buxoroga qaytgan. XVI – XVIII asrlar Buxoro shahrining shahar sifatida shakllanishida muhim, hatto asosiy davr bo'lib xizmat qilgan. Amirliklar davrida Buxoro shahri o'sha davr uchun to'la shakllangan shahar ko'rinishiga kelgan.

Shaharning asosiy suv manbai Zarafshon daryosidan to'yinadigan Shoxrud kanali bo'lgan (1-rasm). Asosiy ichimlik suvi manbai hovuzlarda bo'lgan. Shahar

hududida 80 ga yaqin hovuzlar bo'lgan. Hovuzlarni suv bilan asosiy va katta kanal Shohrud ta'minlagan. Kanaldan hovuzlarga suv o'tadigan usti yopiq ariqlar (tazar) bo'lgan. Shohrud kanali shaharga sharqdan – Mozori Sharif darvozasi oldidan kirib, shahar markazidan o'tib, g'arbdan – Talipoch darvozasi oldidan o'tib, Shirgaron darvozasini chetlab chiqib ketgan. Kanalning markazdan o'tishi uni shaharning barcha hovuzlarini suv bilan ta'minlab o'tishiga qulay bo'lgan. Katta markaziy hovuzlar atrofi (masalan: Devonbegi hovuzi) g'ishtin devor bilan o'ralgan. Suv meshkoblar yordamida miroblar tomonidan xalqqa yetkazilgan. Suv bilan ta'minlash ishlari puxta o'ylangan va yaxshi tashkillashtirilgan tizim asosida faoliyat ko'rsatgan [2,3].

1-rasm. Shahar markazidan oqib o'tuvchi Shoxrud kanali. Buxoro.2024 yil. Foto muallifi Fayzullayeva N.N.

Har bir maxalla markazida hovuz bo'lgan. Hovuz maxalla markazining markaziy elementi bo'lib, atrofida barcha ob'ektlarni birlashtiruvchi tugun bo'lgan. Hovuz bo'lgan joyda tabiiyki, ko'kalamzorlashtirish imkoniyati bo'lgan. Suvning tanqisligini inobatga olsak, ko'chalar va maydonlarda ko'kalamlar bo'lmagan, faqatgina maxalla markazlarida hovuzlar atrofida yashil oazislar shakllangan. Bundan kichkina yashil tugunlar esa turar-joy uylarida bo'lgan. Har bir turar-joyda uning katta kichkinaligidan qat'iy nazar hovli bo'lgan. Har bitta hovlida katta bo'lmagan yashil zona bo'lgan. Turar-joy hovlilarida odatda uzum ekilgan. Uzum tirmashuvchi daraxt bo'lganligi sababli hovlida o'rnatilgan havoza ustini to'liq egallab, hovli yuzasini soya-salqinlik bilan ta'minlagan. Bundan tashqari tut daraxti ham ekilgan. Lekin tut daraxti katta daraxtlar sarasiga kirishini inobatga olsak, ular odatda ko'chalarni

burimlarida hosil bo'lgan maydonlarda ekilgan. Tut daraxtini ekilishi Buxoroning tuprog'i tarkibidagi sho'rni shimilishiga yordam bo'lgan. Tut daraxti atrofidagi tuproq sho'rdan tozalanar ekan, uning atrofida binolarni poydevorini uzoq yil xizmat qilishiga olib kelgan. Turar-joy hovlilari va maxalla markazlarida asosan mevali daraxtlar ekilgan, gullardan esa rayxon, namozshomgullar ekilgan. Turar-joy hovlilarida maxalla markazlaridan farqli yashil zonaning yuzasi katta bo'lmagan va bu maydonni sug'orish uchun xo'jalik yumushlaridan chiqqan chiqindi suvlar ham yetarli bo'lgan.

Lekin bugunga kelib, Zarafshon daryosida suv hajmini pasayishi Shoxrud kanalida suvni kamayishiga olib keldi. Bu esa o'z navbatida Buxoro shahridagi hovuzlarni qurishiga olib keldi. Yuqorida aytilgan 80 ga yaqin hovuzdan 10 ga yaqin hovuzlardagina suv saqlanib qolgan (2,3,4-rasmlar). XIX asrda o'z davrining markaziy va katta hovuzlaridan bo'lgan Xo'ja Zayniddin hovuzida maxalliy aholining guvohlik berishicha oxirgi 50 yil suv bo'lmagan. Bu holat shahardagi boshqa hovuzlarda ham kuzatilgan (5-rasm). Bu esa o'z navbatida atrofda binolar, asosan, turar-joy uylari poydevorlarida tuz yig'ilishiga olib kelgan. Bu holat bugungi kunda Buxoro eski shahar hududida mavjud muammolardan biridir. Yer osti suvlarining ko'tarilishi natijasida tarixiy obidalar poydevorlarining sho'rланishi karroziya jarayonini tezlashishiga sabab bo'layapti.

2-rasm. Lyabi-hovuz ansambilidagi hovuz. Buxoro. 2020 yil.
Foto muallifi Fayzullayeva N.N.

3-rasm. Bolo-hovuz ansambilidagi hovuz. Buxoro. 2023 yil.
Foto muallifi Fayzullayeva N.N.

4-rasm. Gavkushon ansambilidagi hovuz. Buxoro. 2023 yil.
Foto muallifi Fayzullayeva N.N.

5-rasm. Havzi-nav ansambilidagi hovuz. Buxoro. 2023 yil.
Foto muallifi Fayzullayeva N.N.

Suv bilan bog'liq muammolar bugungi kunda dunyo miqyosida global muammolar darajasida ko'rib chiqilayapti. O'z navbatida Orol dengizida suv hajmining kamayishi dunyo hamjamiyatini befarq qoldirgan emas. Shunday ekan, biz ushbu vaziyatda muammolar va hozirgi holatdan kelib chiqib, vaziyatga moslashishimiz, mahalliy landshaftni jonlantirishimiz va shahar mikroiklimini yaxshilashga qaratilgan loyixa takliflarni ishlab chiqishimiz zarur. Loyihalarda suvsizlikka chidamli daraxt va o'simliklar, gidraponik usulda ekiladigan gul va butalarni tarixiy muhitga uning o'ziga xos manzaralari bilan uyg'unlashib ketuvchi landshaft dizayn elementlarini ishlab chiqib, ularni hayotga tadbiiq etish bo'yicha takliflar kiritishimiz kerak.

Adabiyotlar.

1. Наршахи М. "История Бухары", Санкт – Петербург, "О и Г.Бр.Каменские", 1879 год.
2. Ремпель Л.И. Далёкое и близкое. – Ташкент: Гафур Гулям, 1981. – 301 стр.
3. Кочедамов В.И. Городские водоёмы Бухары и Самарканд. Архитектурное наследство. №8. – Москва: Гос.Изд. литературы по строительству и архитектуре. 1957. – 190 с.

UDK 711.122

HAR XIL MORFOLOGIK TURDAGI HOVLI MAYDONLARINI OBODONLASHTIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI VA QOIDALARI

Achildiyev Rasul Maxmadaliyevich

Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotasiya. Mavzuning dolzarbligi eski turar-joy hududlarini obodonlashtirishning amaldagi me'yoriy hujjatlar talablariga, aholi ehtiyojlari va hayot sifatining hozirgi darajasiga mos kelmasligidadir. Maqolada shahar rivojlanishini takomillashtirish uchun asos bo'lgan shahar makonining morfologiyasi va turar-joylarning hovli hududi muhokama qilinadi. Rejadagi ko'p qavatli uylarning tuzilishiga qarab hovli maydonlarining tasnifi taklif etiladi. Shaharlarni obodonlashtirishda foydalanish uchun qulay bo'lgan to'rtta umumiy hovli maydonlari aniqlandi. Hududlarni loyihalashda aholining jismoniy qobiliyatlardan kelib chiqqan holda, barcha aholi uchun teng imkoniyat va har tomonlama qulay muhit shakllantirilishi lozim. Shu munosabat bilan, maqolada shahar makonlarini loyihalash uchun zamonaviy talablarni hisobga olgan holda universal va arzon loyiha yechimlari ta'kidlangan. Hovli hududlarini rejalashtirish va loyihalashda aholining muayyan toifalariga va ularning afzalliklariga ham alohida e'tibor qaratmog'ligi lozim. Muallif aholi ehtiyojlarini hisobga olgan holda hovlilarda joylashtirish uchun zarur bo'lgan funktsional maydonlarni tavsiflaydi. Har bir hudud uchun maydonlarni joylashtirish, ularni jihozlash va zarur bo'sh joylar bo'yicha umumiy tavsiyalar beradi. Avtotransport vositalari sonining ko'payishi va umuman shaharda "yashil" maydonlarning qisqarishi munosabati bilan hududni ko'kalamzorlashtirish, avtoturargohlarni joylashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Turar-joylardagi hovli hududlarining hozirgi holati tahlili o'tkazilib, uning asosida jamoat va hovli maydonlarining hududini obodonlashtirish sifati past, shuningdek, obodonlashtirish dasturiga ehtiyoj bor degan xulosaga keldi.

Kalit so'zlar: shahar muhiti; rivojlanish; morfo turi; hovli maydoni; funktsional maydon; obodonlashtirish; loyiha.

Abstract. The relevance of the topic lies in the inconsistency of the improvement of old districts with the requirements of existing regulatory documents, the needs of the population and the current level of quality of life. The article discusses the morphology of urban space, which form the basis for the improvement of urban development, and, consequently, the yard territory. A classification of courtyard spaces is proposed, depending on the layout of the apartment buildings in the plan. Four general types of courtyard areas have been identified, which are convenient to use for planning the improvement of the city. According to recent trends in the desire to ensure equal access for all residents, regardless of experience, physical abilities, when designing a territory, it is necessary to strive for universal convenience. In this regard, the article highlights the principles of universal and affordable design, taking into account modern requirements for the design of urban spaces. When planning and designing yard areas, you should also pay attention to specific categories of the population and their preferences. The author describes the functional areas necessary for placement in courtyards, taking into account the needs of the population. For each zone, general recommendations are given on the placement of sites, their equipment, equipment, and the necessary space. Particular attention is paid to the issues of greening the territory, as well as the location of parking spaces, in connection with the increase in the number of vehicles and the reduction of "green" zones in the city as a whole. The analysis of the current state of courtyard territories in Krasnodar is carried out, on the basis of which it is concluded that the quality of landscaping of the territory of both public and courtyard spaces is low, as well as the need for a landscaping program.

Keywords: urban environment; building; morphotype; yard area; functional area; improvement of public services; landscaping; design

Shahar muhiti murakkab tuzilmadir. Har qanday shahar doimiy ravishda o'zgarib turadi ya'ni texnologiyaning rivojlanishi, urbanizatsiyaning o'sib borishi, hududlarni qayta tashkil etilishi va yangi va mavjud yerlarni jadal o'zlashtirish zarurati tug'iladi. Shaharning o'sishi va shahar hududidagi mavjud vaziyatni yaxshilash uchun, birinchi navbatda, mavjud binolarni baholash va tahlil qilish kerak. Shahar muhitini o'rganish uchun tadqiqot o'tkazish talab etiladi.

Hovli va shahar hududlarini obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish bugungi kunda uyg'un muhit

yaratishda muhim o'rin tutadi. Shaharsoz va arxitektorlar nafaqat funktsional, balki aholining turli toifalari uchun chiroyli, xavfsiz va qiziqarli bo'lgan hududni yaratishga intilishadi [1].

Obodonlashtirish deganda biz oqilona to'ldirilgan yer uchastkasini shakllantirish bo'yicha ishlarning butun majmuasini, shu jumladan ko'kalamzorlashtirish, landshaftni o'zgartirish, kichik me'moriy shakllarni tartibga solish va boshqalarni tushunamiz. Ushbu jarayon eng mayda detallarigacha o'ylab rejalashtirilishi va maxsus bilimga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Obodonlashtirish masalasini to'g'ri hal

qilish uchun hududni diqqat bilan o'rganish lozim: mavjud binolar, ko'kalamzorlar va mayondagi insolyatsiyani hisoblab chiqish.

Hovli maydonlarini rejalashtirishning oqilona yechimini shakllantirish qo'shnilar o'rtasidagi munasabatlarini mustahkamlaydi, mahalliy hudud xavfsizligini oshiradi, shuningdek, har bir shaxsning kayfiyatini yaxshilaydi. Ushbu mavzu yangi kichik tumanlarni yaratish va shaharlarni kengaytirishda juda dolzarb hisoblanadi. [1].

Qo'shni hudud, hovli maydoni - bu turar-joy binosi atrofida joylashgan yer. Binodan tashqari, ushbu hududda foydalanish va aholining ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan inshootlar, kichik idoralar va maydonlar joylashadi.

Samarali hovli - bu yosh xususiyatlari va qiziqishlaridan qat'i nazar, barcha odamlar vaqt o'tkazishni xohlaydigan hovli. Shuning uchun hovli maydonini loyihalashda aholining turli guruhlarini manfaatlarini hisobga olinadi. So'nggi paytlarda odamlar hovli maydoniga butunlay boshqacha qarashni boshladilar. Ular uni inson manfaatlariga moslashtira boshladilar, uni insonni shahar muhitiga bog'lash kontekstida ko'ra boshladilar.

Rivojlanishning morfo turi - bu 1980-yillarda paydo bo'lgan tushuncha bo'lib, buni rus olimlari A.E.Gutnova va V.L. Glazychevaning kitoblarida kuzatish mumkin. [2].

Morfo tipi - bu shahar rivojlanishini rejalashtirish va fazoviy tashkil etishning evolyutsion rivojlangan turi hisoblanadi.

Morfo tipi qurilishning funksional to'liqligini aks ettiradi, hududning fazoviy tashkil etilishini, uning tarixiy-madaniy jihatlarini aniqlashtiradi. Morfo turi-bu mahalla hududining tuzilishi, dominant ijtimoiy qadriyatlar tomonidan shakllantirilgan qurilish va ochiq makonning miqdoriy geometrik va topologik ko'rsatkichlari o'rtasidagi munosabatlar to'plamidir. [3].

Har bir shaharda rivojlanishning turli xil morfologik turlarini farqlash va turli yo'llar bilan tasniflash mumkin. Ba'zi olimlar morfotiplarni tarixiy mansubligiga qarab, boshqalari esa - ijtimoiy jihatlariga ko'ra, yana ayrimlari esa - hududning o'zi shakllanish printsipiga va masshtabiga ko'ra ajratadilar. Buni o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab ko'plab mutaxassislar o'z ishlarida ko'rib chiqdilar. [4].

Samarqand shahri misolidan foydalanib, biz hovli maydonlarining eng keng tarqalgan va ishlatish uchun qulay tasnifini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- blokli binolarda;
- guruhli binolarda;
- qatorli binolar;
- zamonaviy ko'p qavatli binolarda.

Hovlining u yoki bu turiga tegishli bo'lishiga qaramay, yangi hududni loyihalashda yoki eski hududni rekonstruksiya qilishda bir nechta tamoyil va qoidalarni hisobga olish kerak.

Hozirgi vaqtda atrof-muhitning xilma-xilligi va qulayligi, barcha shahar aholisi uchun atrof-muhitning tengligi tamoyillariga etarlicha e'tibor qaratish lozim. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konventsiyasi ham buni bizga ta'kidlaydi va shuningdek, SHNK 2.07.02-22—"Qurilish

ob'ektlarini nogironligi bo'lgan shaxslar hamda keksalar ehtiyojini inobatga olgan holda loyihalashtirish" va boshqalar kabi normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Universal loyihani ettita oddiy qoidalar bilan ifodalanishi mumkin.

1) Foydalanishda tenglik.

Hovli jihozlari jismoniy qobiliyatidan qat'i nazar, jamiyatning barcha a'zolari tomonidan istisnosiz

ishlatilishi mumkin. Shu bilan birga, har bir kishi uchun maxfiylikni xavfsizlik va ishonchli ishlash bilan muvozanatlash kerakligini hisobga olish kerak.

2) Foydalanishda moslashuvchanlik.

Ushbu tamoyilga asoslanib, loyihalashda jihoz elementlarini aholining maksimal soni uchun qulay qilish mumkin bo'ladi. Gap shundaki, odamlar o'ng yoki chap qo'l bo'lishi mumkin va bir xil jihozlar yoki boshqa obodonlashtirish elementlari birinchi va ikkinchi foydalanish uchun bir xil darajada qulay bo'lishi kerak.

3) Intuitiv loyiha.

Hududni obodonlashtirish loyahasini ishlab chiqishda uni ishlatish qiyin bo'lgan uskunalar bilan jihozlamaslik kerak. Shuni yodda tutish kerakki, barcha aholi qatlami darajasi har xil, masalan savodxonlik darajasi, diqqatni jamlash qobiliyati, tilni bilish, har bir kishi jihozlardan foydalanishda har xil tajribaga ega va hokazo. Har qanday odam uchun obodonlashtirish elementlari intuitiv ravishda aniq bo'lishi kerak nima uchun va nimaga. Va agar siz bunga ishonchingiz komil bo'lmasa, uskunani kerakli maslahatlar, matnli va teginish bilan ta'minlash yaxshiroqdir.

4) Ma'lumotni osongina idrok etish kerak.

Kerakli ma'lumotlarni iloji boricha aniqroq etkazish kerak. Ma'lumotni bir nechta variantlarda takrorlash yaxshidir: vizual, teginish, og'zaki. Shuni hisobga olish kerakki, atrof-muhit sharoitlari yoki insonning har qanday individual xususiyatlari ushbu ma'lumotni idrok etishga ta'sir qilmasligi kerak. Barcha ko'rsatmalar yoki tavsiflar iloji boricha sodda bo'lishi kerak.

5) Obodonlashtirish elementlarining xavfsizligi.

Uskunaning qanchalik xavfsiz bo'lishidan qat'i nazar, har doim salbiy oqibatlariga olib keladigan xatolik yuzaga kelishi mumkinligini yodda tutish kerak.

Shuning uchun, hovli maydonini rejalashtirishda siz:

- ✓ xavf omillarini bartaraf etish;
- ✓ eng ommabop jihozlarni imkon qadar qulay qilish;
- ✓ texnik nosozliklar yoki buzilishlar sodir bo'lganda, xavfli oqibatlarining oldini olish.

6) Jismoniy harakat kam bo'lishi kerak.

Har qanday obodonlashtirish elementlari maxsus jismoniy kuch ishlatmasdan foydalanish uchun imkon qadar qulay bo'lishi kerak.

7) Bo'sh joy bilan ta'minlash.

Har bir turdagi jihoz yoki hovli hududini obodonlashtirish elementi uchun uning atrofida yetarli joy mavjudligini hisobga olish kerak. Uskunaga yondashuv nafaqat foydalanuvchining o'zi, balki kutilmagan vaziyat yuzaga kelganda yordamchilar uchun ham ta'minlanishi kerak.

Shuni ham unutmasligimiz kerakki, barcha o'tish joylari va harakatlanish yo'llari qulay, to'siqsiz va harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlarning harakatlanishi uchun xavfsiz bo'lishi kerak. Barcha ma'lumotlar to'liq va yuqori sifatli bo'lishi kerak, bu sizga fazoviy navigatsiya qilish imkonini beradi.

Hududni faoliyat doiralarga taqsimlash majburiy ravishda amalga oshirilishi kerak. Bu sizga barcha yashovchilarning ehtiyojlarini hisobga olish va ularni bir-

biriga xalaqit bermasdan, qiziqish, yosh bilan o'zaro aloqada bo'lishlari uchun taqsimlash imkonini beradi.

Shundan kelib chiqqan holda bir nechta funksional yo'nalishlarni ajratish mumkin:

1. O'yin maydonchalari.
2. Katta yoshdagi aholining dam olish joylari.
3. Sport maydonchalari.
4. Avtoturargohlar.
5. Uy xo'jaligi hududlari.

Bolalar har doim harakatchan va faol, shuning uchun bolalarning hatti-harakatlarining xususiyatlarini va albatta yoshni hisobga olgan holda o'yin maydonchalarini ishlab chiqish kerak:

- maktabgacha yoshdagi bolalar - 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar;
- boshlang'ich va o'rta maktab yoshidagi bolalar - 7-12 yosh;
- katta maktab yoshi - 12-16 yosh.

Maydonlar har bir bolalar guruhi uchun alohida bo'lishi mumkin, agar bu bo'sh joyga imkon bersa yoki har xil bolalar guruhlari uchun jihozlarni birlashtirgan holda.

Bolalar o'yin maydonchasida zerikmasliklari kerak, jihozlarning elementlari o'z o'yinlariga tasavvurni kiritishga imkon berishi kerak; Turli xil o'yin senariylari, atrofimizdagi dunyoni idrok etishga qaratilishi lozim. Shu bilan birga, siz maydon xavfsizligi haqida hech qachon unutmasligingiz va bu loyihalashda birinchi navbatda bo'lishi kerak.

Bir xil turdagi emas, balki ko'proq turli xildagi maydonlarni yaratish yaxshiroqdir. Hovlida bolalar har kuni o'ynashlari kerak va ular bir xil senariyda o'ynashni xohlamaydilar. Iloji bo'lsa, maydonni ko'p darajali qilish kerak, ya'ni ba'zi balandliklar, tepaliklar va boshqalar bo'lishi kerak, tekis sirt o'yinni zerikarli bo'lishiga olib keladi.

Ko'kalamzorlashtirish - o'yin maydonchasini obodonlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Bu shahar bolalariga hech bo'lmaganda tabiatga biroz yaqinroq bo'lishga imkon beradi. O'yin maydonchasini tashkil etishga kelsak, bu masalada bolalarning yoshini hisobga olish kerak.

Ko'p vaqtini ota-onasi bilan o'tkazadigan chaqaloqlar uchun mashg'ulotlar oddiy va harakatsiz bo'lishi kerak. Bu qum qutilari, past tebranishlar, karusellar va boshqalar bo'lishi mumkin, bu yerda asosiy narsa ota-onalar haqida unutmaslikdir. Bunday joylar skamey-kalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan, allaqachon mustaqil va faolroq bo'lgan katta yoshdagi bolalar uchun o'yin maydonchalari ko'proq xilma-xil bo'lishi kerak. Bu yerda jihozlar ro'yxati nafaqat qum qutilari va belanchaklarni, balki turli xil toqqa chiqish moslamalarini, velosipedlarni va boshqalarni ham o'z ichiga olishi kerak.

7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun o'yin maydonchasi yanada murakkab belanchak va karusellar, toqqa chiqish va sport moslamalari bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

12-16 yoshli o'smirlar oddiy toqqa chiqish jihozlari-dan kamroq foydalanadilar. Bu davrda bolalar ko'proq sport maydonchalari, toqqa chiqadigan devorlar, rolikli konkida uchish, skeytbordda uchish joylari va boshqalarga qiziqishadi. Ular jarayon ishtirokchilari uchun ham, mumkin bo'lgan tomoshabinlar uchun ham ko'proq joy talab qiladi - stendlar, skameykalar.

Hovlilarda kattalar uchun bo'sh vaqt ko'pincha tashkil etilmaydi. Biroq, bu kamchilikni bartaraf etishga arziydi va loyihalashda aholining manfaatlarini hisobga olgan holda kattalar uchun dam olish zonasini kiritish kerak. Aholining yoshini hisobga olish kerak. Keksalar uchun stol o'yinlari, oddiy sport anjomlari bilan tinch dam olish joylari ko'proq mos keladi. Iloji bo'lsa, ularni uying kirish qismiga yaqinroq joylashtiring.

Aholining faol hordiq chiqarishi uchun maydon sport anjomlari (stol tennisi, trening), tinch joylardan uzoqda joylashgan bo'lishi kerak. Maydonlar sayr qilish joylari sifatida ham jihozlanishi mumkin. Hovlilarda bunday Maydonlarning joylashtirilishi aholining ijtimoiy saviyasini oshirishga xizmat qiladi. Odamlar bir-birlari bilan tanishadilar va ko'proq muloqot qiladilar, bu aholi yuki yuqori bo'lganda juda muhimdir.

Yuqori ish majburiyatlari tufayli ko'pchilik aholi har doim ham tabiat qo'yniga chiqa olmaydi. Bu maydonning perimetri bo'ylab yashil maydonlarni tashkil etish orqali qoplanishi kerak.

Avtomobillar hovlida juda ko'p joy egallaydi. Mashinalar tobora ko'payib bormoqda va to'xtash joylari tartibsizlikka aylanmasligi uchun ular uchun ma'lum joylarni ajratish kerak. Joylar soni, shuningdek, to'xtash joylarini rejalashtirish SHNQ va boshqa normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi.

So'nggi paytlarda "mashinasiz hovli" deb nomlangan mashina joylarini hovli hududidan tashqariga olib chiqish kontseptsiyasi ommalashmoqda. Avtoturargohlarning odatiy joylashuvi bilan taqqoslaganda, bunday hududni tashkil qilish, birinchi navbatda, hovlini bolalar uchun xavfsizroq qiladi. Ikkinchidan, hovli maydoni barcha aholi uchun qulayroq bo'ladi, turli xil o'yin maydonchalari, sport maydonchalari va boshqalarni joylashtirish uchun ko'proq joy va imkoniyatlar paydo bo'ladi, yanada jozibali landshaft yaratiladi.

Kirish guruhleri butun hovlini obodonlashtirishning muhim qismidir. Bu turli xil kichik me'moriy shakllar va strukturaviy elementlar majmuasidir.

Kirish guruhini tartibga solish unga yondashuvlar va kirishlarni, qisqa muddatli dam olish va kutish joyini tashkil qilishni o'z ichiga oladi. Biroq, favqulodda vaziyatlarda odamlarni evakuatsiya qilish standartlarini hisobga olishingiz kerakligini unutmang. Ayvon va uning oldidagi maydon chigal bo'lmasligi yoki ko'kalamzorlashtirish elementlari bilan ortiqcha yuklanmasligi kerak.

Standartlarga muvofiq, kirish guruhi 1:20 nishabga ega bo'lgan rampa bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Ayvon yomg'ir va qordan himoya qilish uchun ayvon bilan qoplangan. Turar-joy binosiga kirish joyi tozalikni saqlash uchun axlat qutisi bilan jihozlangan. Turar-joy binosiga kirish joyi yaxshi yoritilgan bo'lishi kerak.

Hududda tozalik va farovonlikni saqlash uchun aholining bo'sh vaqtini tashkil qilish joylaridan tashqari, chiqindilarni yig'ish joylari va kommunal maydonlar ham ajratilishi kerak.

Ular boshqa barcha joylardan uzoqda, lekin binoga kirish joyidan juda uzoq bo'lmagan, belgilangan joylarda joylashtirilishi kerak.

Odatda, ayvonlar ostidagi soyali joylarda joylashgan chiqindilarni yig'ish uchun alohida idishlar qo'yilishi lozim. Iloji bo'lsa, chiqindilarni alohida yig'ish ta'minlanishi kerak.

Uy-joy maydonchalarida odatda gilamlarni tozalash, uy-ro'zg'or buyumlarini quritish va boshqalar uchun uskunalar tashkil etiladi.

Xulosa

Samarqand tez rivojlanayotgan zamonaviy shahar. Uning funktsional zonalarini o'rganish va tahlil qilish orqali xulosa qilishimiz mumkinki, ushbu bosqichda jamoat va hovli maydonlarini obodonlashtirish yetarli darajada emas, obodonlashtirish dasturlarini amalga oshirish talab etiladi.

Hududning ancha katta qismini obodonlashtirish bo'yicha zamonaviy talablar bajarilmagan eski binolar egallagan. Ushbu hududlarda aholining bo'sh vaqtlarida dam olishlari uchun etarli sharoitlar tashkillashtirilmagan yoki kamchiliklar mavjud. O'yin maydonchalari va sport maydonchalari ko'p sonli avtomashinalar bilan to'lgan, to'xtash joylari yo'qligi sababli tartibsizliklar yuzaga kelgan va hokazo. Bularning barchasi hududni obodonlashtirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Hovli maydoni - bu aholining turli manfaatdor guruhlarini birlashtiruvchi hudud. Hovlida hududida vaqtinchalik ijtimoiy guruhlar tashkil etilgan bo'lib, ular uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlash kerak. Hamma narsa barcha foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondiradigan birlik sifatida ishlashi kerak. Hovlining funktsional imkoniyatlari bilan bir qatorda, uning estetik qismi haqida unutmashlik lozim, shunda har bir aholi dam olish va unda bo'lishdan mamnun bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства М.: Стройиздат, 1984. – 256 с.
2. Глазычев В.Л. Социально-экономическая интерпретация городской среды. М.: Наука, 1974.
3. Achildiyev, R. M., & Otabekova, D. (2022). Yirik shaharlarda transport muammolarini hal etishda xorijiy tajribalar. Academic research in educational sciences, 3(11), 496-502.
4. Ачилдиев, Р. М., Каримова, З. З., & Фозилова, Ш. Р. (2023). МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ" КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК. PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION (SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL), 1(2), 700-703.
5. Eshatov, I. K., & Achildiyev, R. M. (2023). PLACE-MENT OF COMMERCIAL AND DOMESTIC SERVICE COMPLEXES TAKING INTO ACCOUNT NATURAL AND CLIMATIC REGIONS IN THE REGIONS OF UZ-BEKISTAN. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 80-86.

LANDSHAFT DIZAYNIDA KO'KALAMZORLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI

Karimova Dilnoza Erkinovna

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti, "Landshaft dizayni" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada shahar ekologik muhitini loyihalash va tashkil etish muammolari ko'rib chiqiladi. Maqola shaharlarda landshaftli muhitlarning yetishmasligi bilan bog'liq ba'zi dolzarb muammolarga bag'ishlangan, shuningdek, ushbu sohadagi hududlarni obodonlashtirishning zamonaviy usullarini ko'rib chiqadi. Landshaft dizaynining belgilangan tamoyillari bo'lajak landshaft dizaynerlarni kasbiy tayyorlash jarayonida ushbu yo'nalish mavjud bo'lgan universitetlarning o'quv jarayonida qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ekologik dizayn, landshaft dizayni, vertikal ko'kalamzorlashtirish, zamonaviy materiallar.

Bugungi kunda zamonaviy yirik shaharlarda odamlarni o'rab turgan muhitni saqlash va yaxshilash juda dolzarb muammodir. Shahar hududlarini ko'kalamzorlashtirish inson salomatligining jismoniy va ruhiy holatiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Shaharlarning kuchli o'sish davrida, shahar hayoti ritmining oshishi va shahar transportining rivojlanishi ko'chalar, hovlilar va bog'larni yashil maydonlar bilan ko'proq ta'minlashni talab qilmoqda.

Yashil o'simliklar yetishmasligi muammosi yirik shaharlar va ayniqsa fabrika va zavodlar to'plangan yoki zich qurilgan hududlarga tegishlidir. Ko'pgina qurilish kompaniyalari ShNvaQda belgilangan standartlarga rioya qilmasdan, ko'proq foyda olish maqsadida uylar va boshqa inshootlar orasidagi masofalarni bir-biriga juda yaqin quradilar. Ko'pchilik hollarda tegishli tashkilotlar bu qonunbuzarliklarga ko'z yumadi.

Bunday hududlarda yashil maydonlar yetishmasligi muammosini hal qilishning zamonaviy usuli – vertikal ko'kalamzorlashtirishni yaratishdir. Maxsus tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, insonni o'rab turgan atrof-muhitning qulayligi yuqori darajada bo'lishi uchun, atrof-muhitda yetarli miqdorda yashil massivlar bo'lishi kerak. Ushbu parametrlarni shahar ko'cha va hovlilarini ko'kalamzorlashtirish yordamida sezilarli darajada boshqarish mumkin. Shuningdek yashil o'simliklar mikroiklimni yaxshilash xususiyatiga ham ega.

Butun shahar monoton kulrang rangga aylanganda, o'simliklarning yetishmasligi nafaqat estetik muammo, balki ekologik muammoni ham keltirib chiqaradi. Yashil maydonlarni kam bo'lishi mahalliy mikroiklimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qishloq joylarga nisbatan shaharlarda allaqachon havo harorati o'rtacha temperaturadan 7° ga oshib ketgan, namlik darajasi sezilarli ravishda pasaygan. Olimlar shuni isbotlashdiki, ko'kalamzorlar maydoni yetarli darajada katta bo'lmagan taqdirda ham harorat va namlikga ta'sir qiladi. Yashil maydonlar yozda issiqlik energiyasini o'ziga yutish va atrofda havo haroratini pasaytirish xususiyatiga ega.

Ma'lumki, katta shaharlarda havoni changdan va og'ir metallardan tozalashda, kislorod bilan to'yintirishda daraxtlar, butalar, gullar va maysalar muhim rol

o'ynaydi. Yildan yilga havoga zaharli gazlar chiqaradigan zavod va avtomashinalar soni ortib bormoqda. Aynan yashil o'simliklar 3,5 mlrd. yildan ortiq muddat mobaynida bizning planetamizdagi barcha mavjudotlarning yashashi uchun kislorod ajratib bermoqda. Bir shahar aholisi uchun ajratilgan yashil maydon hajmi 20 dan 50 m² bo'lishi kerak deb hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi natijasida yashash joylarining zichlashib borayotganligini hisobga olgan holda ushbu standartlarga rioya qilish deyarli mumkin emas. Shuningdek, yashil o'simliklarning soni va turlariga ta'sir qiluvchi omil bu ularning geografik joylashuvidir va ayniqsa ushbu hududning iqlimi.

Shaharning arxitekturaviy muhitini shakllantirishda ham yashil maydonlar asosiy rolni o'ynashadi. Bu inson yashash muhitining ekologiya va estetikasiga bevosita ta'sir qiladi. Yashil o'simliklar turlarini ularning estetik xususiyatlariga ko'ra to'g'ri tanlash, insonlarning didi va madaniyatini rivojlantirishga imkon beradi [1].

Ko'kalamzorlashtirish yo'llari.

Klumbalar. Ko'kalamzorlashtirishning eng mashhur yo'llaridan biri bu gulli klumbalar bo'lib, ularsiz zamonaviy shahar landshaftini tasavvur qilish qiyin. Ular shakli va bezash uslublariga ko'ra bir yillik va ko'p yillik bo'ladi. Klumbalarni shakllantirishning muhim talabi bu, nafaqat o'simliklarni to'g'ri tanlash balki uni muayyan uslubda yaratishdir. Shunday klumbalar shaharning landshaftli muhitini yanada boyitib ko'rsatib beradi [2].

Muntazam klumba. Muntazam klumbaning asosiy xususiyati – ushbu klumbada mavjud bo'lgan gullarning bir vaqtda gullashidir (1-rasm). Ko'proq holatda muntazam klumbalar shahar muhitida uning ko'rkiga ko'rk qo'shib turishi uchun qo'llaniladi. Ular kompozitsion dizaynning qat'iyligi, shakllarning simmetriyasi va aniqligi bilan ajralib turadi.

Muntazam bo'lmagan klumba. Muntazam bo'lmagan klumba muntazam klumbadan o'zining erkin dizayni bilan farq qiladi (2-rasm). Bog' maydonida muntazam bo'lmagan klumbani yaratish unchalik qiyin emas va u tabiiy va yengil ko'rinadi. Bunday turdagi klumbaga ko'p yillik, oddiy gul o'simliklarini ekish eng maqbul variantdir. O'simliklarni butun yoz mavsumi

davomida gullab-yashnashi uchun ularni gullash davriga qarab to'g'ri tanlashga harakat qiling, shunda sizning klumbangiz doimo barchani ko'zini quvontiradi. Bundan tashqari, ko'p yillik o'simliklar (gullar) sizni har yili klumbalarni qayta tashkillashtirishingizni talab etmaydi.

1-rasm. Muntazam klumba

2-rasm. Muntazam bo'lmagan klumba

Vertikal klumba. Vertikal klumba – tirik san'at asaridir. Bunday mo'jiza kam odamni befarq qoldiradi. Ehtimol, har bir kishi o'z bog'ida uch o'lchamli shakldagi bunday gulzorni ko'rishni xohlaydi. Afsuski, vertikal klumbani loyihalash juda qiyin vazifadir. Avvalo klumbaning karkasi yaratiladi, bu bo'lajak klumbaning asosidir. Keyin ramkaga maxsus vazalar o'rnatiladi va ularga o'simliklar ekiladi [4].

3-rasm. Vertikal klumba

Maysazor. Maysazor–bu tabiiy yoki sun'iy tarzda yaratilgan, ajir maysa o'tlar bilan yopilgan yashil

maydondir. Maysazorlar yaratilishiga qarab ikki xil: tabiiy shakllangan va maxsus yaratilgan maysazorlar guruhiga bo'linadi. Qo'llanish sohalari bo'yicha quyidagi klassifikatsiya turlariga bo'linadi: manzaraviy va sport maysazorlari [3].

Manzaraviy maysazor quyidagi turdagi qoplamalarni o'z ichiga oladi:

Parterli maysazor - ular o'ta sifatli bo'lib, o'tlari baxmalsimon, rangi bir xilda, yuzi o'ta tekis, bo'yi pastqam, barglari tig'iz bo'ladi. Landshaft dizayneri tomonidan bog' asosiy me'moriy qurilmalari bo'lgan favvora va dekorativ hovuzlar fonida bunday turdagi maysazorni qo'llashi uning yutug'i hisoblanadi. Bunday maysazorni qo'llashdagi asosiy shart - bu maysazor maydonining kattaligi kompozitsiyaning boshqa elementlari maydoni kattaligidan katta bo'lishi kerak (4-rasm).

4-rasm. Parterli maysazor

Oddiy maysazor, ushbu maysazor yana bog'-park maysazori nomi bilan ham mashhur. Uning qo'llanilish sohalari skver, bog' va parklardir. Ushbu zich, keng o'tli qoplama ko'p yilligi, yuqori temperaturaga chidamliligi, mexanik shikastlar orqali zararlanmasligi bilan ajralib turadi.

5-rasm. Oddiy maysazor

Mavritan yoki gullaydigan gazon o'zining tashqi ko'rinishi bilan rangdor mozaykani eslatadi (6-rasm). Bunday gazon uchun 8 dan 30 xilgacha bo'lgan, past bo'yi, e'tibor talab qilmaydigan bir yillik, piyozsimon va urug'lik dala o'simliklaridan o'stiriladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra bunday maysazor ochiq dalalar yoki sun'iy suv havzalarini obodonlashtirishda qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'tloq yoki bo'lmasa lugoviy maysazorlar Mavritan maysazoriga o'xshab ketadi, lekin unga nisbatan soddaroq (7-rasm). Parklarning katta maydonlariga 3-5 xil turdagi ko'p yillik o'simliklar ekiladi. Ushbu maysazorning xarakterli jihati kam e'tiborliligidir.

6-rasm. Mavritan yoki gullaydigan gazon

7-rasm. O'tloq yoki bo'lmasa lugoviy maysazor

Sport gazoni. Ushbu o'tli qoplama aniq maqsad bilan o'stiriladi ya'ni, sport turlaridan bo'lgan futbol va golf o'yinlari bilan shug'ullanish uchun. Bunday turdagi maysazorlar yuqori yuk va yomon ob-havoga chidamli bo'ladi.

Massivlar. Ko'kalamzor hududdagi ko'p miqdordagi daraxt va buta o'simliklari bu massivlardir. Ular parkning asosiy yadrosi hisoblanadi, hududdagi sanitar-gigiyenik vazifani va mikroiklimni yaxshilab beradi. Bunday hududga uzoq umr ko'radigan va mustahkam bo'lgan o'simliklar ekiladi.

Guruhlar kompozitsiyasi. Ushbu ko'kalamzorlashtirish turi erkin rejali va ochiq muhitli parklarda chiroyli manzaralarni yaratishda qo'llaniladi.

Agar parkni loyihalashda ko'p sonli guruhlar kompozitsiyasi qo'llanilsa, umumiy ko'rinishning hilma-xilligiga yo'l qo'ymaslik uchun ularni bir xil qilish tavsiya etiladi. Kuzatuv hududlariga aralash guruhlarini qo'llash tavsiya etiladi (8-rasm). Ushbu hududga manzaraviy va ignabargli turdagi o'simliklarni ekish juda ham samarali hisoblanadi ammo, ularni loyihalayotganda har bir o'simlik turning biologik xususiyatini inobatga olish kerak.

8-rasm. Guruhlar kompozitsiyasi

Qatorlar kompozitsiyasi. Yo'llar, bulvarlar va bog'-parklarni ko'kalamzorlashtirishda loyihalanganidan o'simliklar ma'lum masofada bir tekis yoki egri chiziq bo'ylab bir yoki bir nechta qatorlarda joylashtiriladi.

Daraxtlardan hosil qilinadigan qatorlar kompozitsiyasi bog'-parklarda yo'laklar bo'ylab qo'llaniladi. Ushbu ko'rinishdagi xiyobon alleya deb ataladi. Alleyalar ochiq va yopiq turlarga bo'linadi. Ochiq alleyalar uchun daraxtlarning toj qismi yuqoriga qarab o'sadigan daraxtlar tanlanadi, yopiq turdagi alleyalarga esa toj qismi yon tomonga o'sib yo'laklar bo'ylab soya hosil qiladigan daraxtlar tanlanadi.

Yashil to'siqlar. Ushbu turdagi ko'kalamzorlashtirish turidan yo'l sirtlarini ajratishda, maydonlar va gulzorlarni ramkalash (o'rash) uchun qo'llaniladi. Yashil to'siqlar – keng bo'lmagan, qatorli, past balandlikdagi daraxt va buta o'simliklaridir. Vazifasiga ko'ra ulardan o'tib bo'lmaydigan bo'lishi kerak, shuning uchun ularni ekayotganda o'simliklar zich, odatda ikki yoki uch qatorda ekiladi.

Shakliga ko'ra, to'siqlar erkin o'sadigan va shakl beriladiganga bo'linadi. Erkin holda o'suvchi yashil to'siqlar mo'l-ko'l bo'lib o'sadigan butalardan tashkil qilinadi. Ular o'zining tabiiy ko'rinishi bilan go'zal bo'ladi. Shakl beriladigan yashil to'siqlar esa shox-shabbalari zich bo'lgan butalardan tashkil qilinadi.

Shakl beriladigan yashil to'siqlarga istalgan turdagi shaklni berish mumkin.

O'simliklarning turiga qarab yashil to'siqlar yumshoq va tikonli, doim yashil va barglari to'ki-ladiganlarga bo'linadi.

Vertikal ko'kalamzorlashtirish – landshaft obyektlarini vertikal yo'nalishda joylashtirish orqali landshaftni o'zgartirish va yaxshilash usuli. Zamonaviy shaharlarda ko'kalamzorlashtiriladigan maydonlarni kamligini hisobiga vertikal ko'kalamzorlashtirish usuli tobora mashhurlikga erishmoqda. Vertikal ko'kalamzorlashtirishning afzallik tomonlari ko'p. Vertikal ko'kalamzorlashtirishning dekorativ roli va estetik ahamiyatini bo'rttirib ko'rsatish qiyin. Lianalar, chirmashib o'suvchi o'simliklar va vertikal ko'kalamzorlashtirishda ishlatiladigan boshqa o'simliklar mo'jaz me'moriy shakllardan bo'lgan besedka, pergola va arkalarni bezaydi (9-rasm). Yashil devorlar soya hosil qiladi, bog'ni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi, bog'ga sirlilik va romantiklik hissiyotlarini baxsh etadi.

9-rasm. Mo'jaz me'moriy shakllarda vertikal ko'kalamzorlashtirish

usulini qo'llash

Bugungi kunda vertikal ko'kalamzorlashtirish usuli hududga estetik go'zallik berish maqsadi bilan birgalikda, hududni obodonlashtirish va holatini yaxshilash uchun qo'llanilmoqda.

Yashil tomlar. Hovlida past qavatli binolar mavjud bo'ladigan bo'lsa, ushbu bino tomida ko'kalamzorlarni

tashkil qilish mumkin. Yashil tom tufayli binoning ichki qismidagi haroratni haddan tashqari isib ketishi va sovib ketishini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu holda sug'orish, drenaj va tomдан suv o'tkazmaslik sistemasini to'g'ri tashkillashtirish muhim (10-rasm).

10-rasm. Pastqam turar-joy binosidagi tashkillashtirilgan yashil tom

Yaxshi rejalashtirilgan landshaft dizayni har qanday yer uchastkasini go'zal ko'rinishga o'zgartirishi mumkin va bunda ko'kalamzorlashtirish katta rol o'ynaydi. Daraxtlar, butalar, gullar va zamin qoplamalarining mohirona kombinatsiyasi ko'kalamzorlashtirilishi kerak bo'lgan hududlarga yangi shakllar berishga imkon beradi. O'zining estetik ko'rinishidan tashqari, ko'kalamzorlashtirish shovqindan, changdan himoya qiladi va havoni tozalashni ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Самарская, В. В., Фрелих, А. Н., & Чесноков, Н. Н. (2019). Принципы озеленения городских территорий. Наука и Образование, 2(4).
2. Каримова, Д. Э. (2017). ФИТОДИЗАЙН С НАМИ ВЕЗДЕ. Актуальные научные исследования в современном мире, (6-3), 64-66.
3. K.D.Rahimov, A.S.Uralov. "Landscape arxitekturasini obyektlarini loyihalash". «Sano-standart» nashriyoti, Toshkent, 2015.
4. Muratovich, K. A., & Erkinovna, K. D. (2022). Ornamental Plants Used for Flower Arrangements. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 511-514.
5. Erkinovna, K. D., & Sergeevna, K. G. The Reconstruction of the Architectural Landscape is a Means of Optimizing an Urban Environment. International Journal on Integrated Education, 4(4), 238-240.

6. Erkinovna, K. D., & Ulugbek, M. (2024). Importance of Beautiful Catalpa Tree in Urban Landscape Design. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 5(3), 45-48.

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA O'ZBEKISTON ARXITEKTURASI

Shamsieva Rafoat Aslidinovna

"Interyer dizayni" kafedrası o'qituvchisi, SamDAQU

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX-asr oxiri XX-asr boshlarida O'zbekiston arxitekturasining bosqichma bosqich rivojlanishi, keng batafsil tushuntirilgan. Dunyoda inson qo'li bilan yaratilgan va necha ming yillardan beri saqlanib, o'z jozibasini yo'qotmay kelgan tarixiy obidalar ko'plab uchraydi. Vatanimiz hududida ham o'tmishdan sado beruvchi ko'plab tarixiy obidalar yetib kelgan. Ushbu maqolada yurtimiz o'tmishini, madaniyatini, xalqimiz ong va shuurining yorqin aksi hisoblangan tarixiy yodgorliklarimiz haqida xabar beradi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston arxitekturasini, arxitektura, me'morchilik, O'rta Osiyo me'morchiligi, Chorbog', madaniyat, kommunikatsiya tizimi, honliklar, saroylar mustamlaka, taraqqiyot, Sharq Uyg'onish davri.

O'zbekiston arxitekturasini o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ko'pchilik mamlakat boshidan kechirgan o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlar, texnik taraqqiyot, demografik tebranishlar va madaniy o'zgarishlarga qaramay, O'zbekiston arxitekturasini diqqatga sazovor deb hisoblaydi.

Milliy merosning rivojlanishi, odatda, o'zining boy o'tmishiga ega bo'lgan tarixiy uslublardan birining rivojlanishi sifatida qaraladi. XIX-XX asrlarning ikkinchi yarmidagi Turkiston shahar va qishloqlarining turmush tarzi tubdan o'zgardi. Yangi shaharsozlik tamoyillari, yangi ansambl va blok ichidagi yechimlar, yangi turdagi jamoat, turar-joy, sanoat va boshqa binolar paydo bo'ldi, ular uchun ilgari prototiplar mavjud emas edi. Shahar tuzilishi, kommunikatsiya tizimi, suv ta'minoti, sug'orish, sanitariya, quyoshdan himoya qilish va shahar hayoti bilan bog'liq barcha narsalar me'morchilik uchun shunday muammolarni keltirib chiqaradiki, milliy uslubni ifodalash masalasi sof badiiy bo'lib qolmaydi. O'rta Osiyo me'morchiligida mustamlakachilik tuzumi o'rnatilgandan keyin muhim o'zgarishlar ro'y berdi. Diniy binolar, muhtasham karvon-saroylar, masjidlar, madrasalar va maqbaralar qurilishi yo'qoladi. O'rta asrlarda bo'lsa O'rta Osiyo hukmdorlari, ruhoniylarning hamdardligi va qo'llab-quvvatlashini qozonishga harakat qilishdi va o'zlari haqida xotira qoldirib, ulug'vor qabrlar va sobori masjidlar qurilgan, keyinchalik esa bunday sarmoya minimal bo'lib qoldi [1].

Darhaqiqat, mamlakatning Surxondaryo, Toshkent, Samarqand, Farg'ona va Navoiy viloyatlarida tosh va bronza davri yodgorliklari qoldiqlari topilgan[1]. O'rta asrlarda o'zbek me'morchiligi 11 000 kilometr (7000 milya) Buyuk ipak yo'lining Markaziy bo'g'ini bo'lgani uchun gullab-yashnagan[2]. XIV asrdan XVI asrgacha Temuriylar davri me'morchiligi, shuningdek, XVI asrda Shayboniylar davri me'morchiligi Islom me'morchiligi rivojiga katta hissa qo'shgan[3]. XXI asrda o'zbek me'morchiligi an'anaviy dizayn va zamonaviy innovatsiyalar muvozanati bilan ajralib turadi.

Hozirgi O'zbekiston hududini o'z ichiga olgan O'rta Osiyo XIX asrning ikkinchi yarmida mustamlaka sifatida Turkiston generalgubematorligi bo'lib, podsho Rosiyasi tarkibiga kiritilgan edi. XX asr O'zbekiston arxitekturasini turmushining barcha sohalarida sodir bo'lgan chuqur o'zgarishlari va tarixiy yevrilishlar asnosida sodir bo'ldi. Bu qattiq mehnat va kurash yillari edi hamda ular yangi davr arxitekturasini tiklanishi va rivojlanishiga bevosita va jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Shaharlar, binolar va inshootlarning tahliliga, mustamlaka davr arxitekturasini yetuk arxitektorlari ijodiga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar mavjud. Bular G. Chabrov, V. Voronina, K. Babiyevskiy va T. Qodirova, Sh. Asqarov, A. Ziyoyev va boshqalarning ilmiy ishlaridir. V. Nilsenning «У истоков современной градостроительства Узбекистана (XIX — нач. XX вв)» kitobida butun mintaqa shaharlarining rivojlanish davri daliliy ashyolar va adabiy manbalar asosida yoritib berilgan. Ushbu davr bo'yicha M. Yusupovning «Полвека трансформации архитектуры Узбекистана конца XIX-начало XX вв (на принципе «Новых городов» Ферганской долины конца XIX — начала XX вв.)» nomli tadqiqoti (2005-y.) diqqatga sazovor. Muallif ko'plab arxiv materiallari asosida XIX asrning oxiri — XX asr boshi Farg'ona vodiysining olti shahri yangi qismlarining shaharsozlik san'ati va arxitekturasini tahlil etadi. Shaharlarning reja ko'rinishidagi suvratlari, turar-joy va jamoat binolari rejalari, aslyatdan olingan rangli fotosuvratlar qiziqish uyg'otadi Mustamlaka davr arxitekturasini anglash zarur, chunki bu shunday daliliy asos va arxitekturaviy tangzaminki, u O'zbekistonning zamonaviy shaharlari qiyofasida chuqur iz qoldirgan. Zamonaviy bosqichda shaharlar va ularning markazlarini qayta tiklashda arxitektura rivojlanishining umumiy an'analari bevosita ahamiyat kasb etadi. Rus muhandis va arxitektorlari Farg'ona yo'nalishi, Kogon, Toshkent, Samarqand, Andijon kabi tarixiy shaharlarning yangi qismlarini loyihalashtirganlar. Tarixiy shaharlarning loyihalari izchil rejalashtirish tamoyillariga asoslangan. Xususan, to'g'ri va obod ko'chalar, bog' va hiyobonlari bunyod

etilgan, ariqlar o'tkazilgan, yo'llarga tosh to'shalgan. Bu shaharlarning rejasi markazida, odatda, jamoatchilik maydoni joylashgan. Shaharni obodonlashtirishda ham sezilarli taraqqiyot kuzatilgan.

1860-yillar oxirlarida hozirgi O'zbekiston jumhuriyatining asosiy yerlari bosib olingan bo'lsa, 1992-yilgacha bo'lgan davrda juda ham ko'p imoratlar qurilgan. Qasr va saroylar me'morchiligining namunalaridan biri Toshkentdagi Nikolay Konstatinovich saroyining mahalliy qasrlarga Yevropa me'morchiligi ta'sirini esa Kogondagi Buxoro amiri qasri, Karmanada vayronalari saqlanib qolgan Charmgar — Chorbog' ziyoratgohi va Buxoro yonidagi Sitorai Mohi Xossa saroylarida ko'rish mumkin. Toshkent, Samarqand, Farg'onadagi harbiy yig'ilish binolari, Gubernator inshootlari, turarjoy kvartallari, markaziy ko'chalardagi cherkovlar, magazinlar, madaniy va ma'muriy ahamiyatdagi binolar O'rta Osiyoning an'anaviy me'morchiligi namunalari-dan yaqqol ajralib turagan.

Taassufki, Yevropa muhandislik ilmi bilan birga kirib kelgan ilg'or qurilish va me'morchilik usullarini o'zlashtirishda bir yoqlamalikka yo'l qo'yilgan. Yevropadan nimaiki kirib kelsa, barchasi ilg'or va aksincha — mahalliy barcha an'analar zararli, eskirgan, degan noto'g'ri aqida yuzaga kelgan. Natijada bir qator ijobiy me'moriy ilmlar unutilgan.

Jumladan, o'rta asrlar me'morchiligimizdagi handasaviy uyg'unlashtirish usullari, naqsh bog'lash san'ati, koshinkorlik, gumbaz, qanoslar bog'lash va shu singari qator an'analar qadrsizlanib, chiqib ketgan. Bugungi kunda qadimiy qadriyatlar qaytadan o'rganilib chiqilmoqda va undan foydalanish choralari qidirilmoqda.

Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklarida XIX asr oxiri - XX asr boshlarida me'morchilikda, turar-joylar arxitekturasida mahalliy uslublar shakllangan. Farg'ona vodiysida hovlilar ishkomli, bo'yama naqshlar bilan bezatilgan mehmonxona va ayvonli qilib qurilgan. Samarqand va Buxoroda hovlilar imorat va paxsa devor bilan o'ralib, bir necha qismlarga bo'lingan, darvoza qarshisida hovuz, chorbog' bo'lishiga ahamiyat berilgan, Xorazmda hovli baland paxsa devor bilan o'ralib, uylar baland qurilgan, ustunlar o'ymakorlik naqshlari bilan bezatilgan. XIX asr oxiri — XX asr boshlarida me'morchilikda rus rassomlarining ta'siri ham bilingan. Masalan, Sitorai Mohi Xosa saroyida kirish eshigi oldida sher haykallari o'rnatilgan, Farg'ona xona devorlarida tabiat manzaralari ishlangan. Naqqoshlikda qush va hayvonlarning tasvirlari ko'paygan, sur'atkashlik san'ati kirib kelgan.

1920-1930-yillardagi O'zbekiston arxitekturasi - Tiklanish davri arxitekturasi xalq xo'jaligining rivojlanishidagi qiyinchiliklar va yangi davr (1917-yildan)ning boshlanishi bilan bog'liq. Yerga va arxitekturaga nisbatan davlat yakka-hokimligining o'rnatilishi, qurilishdagi krizis davrlari, yagona ijodiy tushuncha yo'qligi (1917-1924-yillar) rejalashtirishda ham, shaharlar, turar-joylar va jamoat binolarining ramziy-badiiy yechimidagi yangi izlanishlarda ham arxitekturaviy krizisga va ijodiy qiyinchiliklarga olib keldi. Bu davrda Toshkentda ham, O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham sanoat va irrigatsiya inshootlari qurildi, qadimgi shaharlarning rivojlanishi hamda yangilarining vujudga kelishi (Chirchiq, Yangiyo'l) shu bilan uzviy bog'liq.

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, o'zbek me'morchiligining o'ziga xos xususiyatlari an'anaviy dizayn, original dizaynlar va mikroiqlimga innovatsion yondashuvni birlashtiradi. Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlari Hazrat Imom, Registon, Lyabi Xaus va Ichan-Qal'a kabi ajoyib me'moriy ansambllari bilan mashhur[1]. Shunday qilib, yana bir bor ta'kidlash kerakki, Markaziy Osiyo Rossiya uchun ikkinchi o'rinda turadi XIX asrning choragi iqtisodiy jihatdan muhimhudud bo'lib, uni o'zlashtirgan chor hukumati savdo bozorlarini kengaytirib, yangi bozorlarga ega bo'lishi mumkin edi xom ashyo manbalari, shuningdek, bu vaqtga kerak hozirgi O'zbekiston davlat-hududiy tuzilishining asosi edi. Bu davr san'ati estetik g'oyalar va badiiylikni, o'zbek xalqining o'ziga bo'lgan intilishlari tarixan shakllangan asr oxiriga kelib to'liq mustaqillikka erishgan davlatchilikni qadar kuchayib ketishining oldini olish Britaniyaning Markaziy Osiyoga kirib borishi. XIX asr oxiri XX asr boshlari arxitekturasi bilan yangisining, o'rta asr o'zbek me'morchiligi an'alarini uyg'unlashtirgan yo'nalish qurilishning zamonaviy tendentsiyalari, yangi iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlar tug'ilishini ifodalaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. <https://art-blog.uz/archives/4666>
3. Vohiov M.M Me'morchilik I-qism Me'morchilik tarixi.
4. Vohidov M.M. O'zbekiston milliy me'morchiligi. «Buxoro»,2009.
5. M.M.Vaxitov, Sh.R.Mirzaev Me'morchilik 1,2,3, qismlar
6. T. F. Qodirova, San'at, arxitektura va shaharsozlik tarixi. Toshkent-2012.

HARAKATI CHEKLANGAN ODAMLAR UCHUN UYLARNING ICHKI DIZAYNINING XUSUSIYATLARI

Kurbanova Maxsuda Karshiyevna

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun interyerlarni jihozlash xususiyatlariga bag'ishlangan. Unda kirish imkoniyatini ta'minlash, xavfsizlik, mebel va sanitariya-texnika jihozlarining ergonomikasi hamda qulay va funksional makonni yaratish kabi asosiy jihatlar ko'rib chiqiladi. Eshiklar ostonasini kengaytirish va harakatlanish uchun bo'sh joy qoldirish, tutqichlar va sirpanmaydigan qoplamalar o'rnatish, balandligi sozlanadigan mebel va "aqli uy" tizimlarini joriy etish zarurligi ta'kidlanadi. Maqola nogironligi bor odamlar uchun qulay va mustaqil turmush tarzini yaratishning ahamiyatiga urg'u beradi.

Kalit so'zlar: interyer, ergonomika, aqli uy, imkoniyati cheklangan odamlar, universal dizayn, tendensiya, estetik, klassika.

Har bir inson salomatligimiz juda nozik ekanligini unutmasligi lozim. Uni iloji boricha uzoqroq saqlash uchun yoshlikdan g'amxo'rlik qilish kerak. Biroq shunday odamlar toifasi borki, ularning salomatligi qandaydir sabablar tufayli zaiflashgan bo'ladi. Bular imkoniyati cheklangan insonlardir. Ular ham boshqalarday, faqat mustaqil harakatlanishda ayrim qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ularga qulay yashash sharoitlarini yaratish uchun ba'zi sa'y-harakatlarni amalga oshirish zarur.

Imkoniyati cheklangan odamlar uchun qulay muhit yaratish shaharlarda universal dizaynning asosiy tamoyiliga aylandi. Shu bois yildan-yilga insonning istalgan joyda, hatto nogironlar aravachasida bo'lsa ham mustaqil harakatlanishi uchun qulay sharoitlar yaratilishi loyihalashning muhim bosqichlaridan biriga aylandi.

Ushbu tendensiya ichki dizaynda ham davom etmoqda. Endi har qanday ehtiyojga ega bo'lgan odamlar uchun zamonaviy interyer yaratishda hech qanday muammo yo'q. Bu yerda kundalik hayotni tartibga solish bilan bog'liq ba'zi nuanslar mavjud, ammo estetik nuqtai nazardan, bunday interyerlar klassikadan hech qanday kam emas - agar loyihalar professionallar tomonidan ishlab chiqilgan va amalga oshirilgan bo'lsa albatta.

Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun interyerni to'g'ri tashkil etishda, uning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash zarur. Agar bu nogironlar aravachasi foydalanuvchisi bo'lsa interyerni shunday rejalashtirish kerakki, u xonadon bo'ylab erkin harakat qila olsun. Ehtimol, buning uchun xonalararo o'tish joylarini yarim metr kengroq qilish yoki koridor devorlarini bir-biridan ajratish uchun xonani qayta ishlab chiqishni talab qilishi mumkin. Ba'zan, bu maqsadlar uchun ikkita xona birlashtiriladi, masalan, oshxona va yashash xonasi yoki hammom birlashtiriladi [1].

Bundan tashqari, xonalardagi devorlarga va uy-ro'zg'or buyumlari yaqinida tutqichlarni ta'minlash kerak. Hammom va oshxonada yuqori namlik va yuqori harorat o'zgarishiga qarshi yaxshi himoya xususiyatlariga ega bo'lgan xrom yoki zanglamaydigan po'latdan yasalgan dastgohlar va tutqichlarni o'rnatish mumkin. Bunday holda, tayanchlar yuqori yuklarga bardosh bera oladigan qalin devorli metallardan yasalgan bo'lishi kerak. Funksional maqsadlarga qo'shimcha ravishda, tutqichlar tashqi ko'rinishi bilan xonaning ichki qismini buzmaslik uchun estetik jihatdan ham yoqimli ko'rinishi kerak.

Harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun mo'ljallangan interyerlarni jihozlash o'ziga xos yondashuvni talab qiladi, chunki bu makon nafaqat qulay va funksional, balki xavfsiz ham bo'lishi kerak. Bunday interyerlar yashovchilarning jismoniy harakati va ularning yordam va kirish imkoniyatiga bo'lgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda yaratiladi. Quyida qulay va foydalanishga yaroqli makonni yaratish bo'yicha asosiy tamoyillar va tavsiyalar bilan tanishamiz.

1. Kirish imkoniyati va erkin harakatlanish:

Harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun interyerning asosiy maqsadi maksimal darajada kirish imkoniyatini yaratish va uyning barcha qismlarida erkin harakatlanishni ta'minlashdir. Buning uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- **Eshik ostonalarini** kengaytirish (80-90 sm gacha), bu esa nogironlar aravachasida bemalol harakatlanishni ta'minlaydi.
- **Parchalar va baland ostonalardan qochish** yoki ularni maksimal past qilib o'rnatish, bu harakatlanishni osonlashtiradi.

- **Xonalar maydonini kengaytirish**, bunda aravachada burilish uchun kamida 1,5 metr bo'sh joy qoldirish zarur [2].

2. Ergonomika va foydalanish qulayligi

Har bir mebel va maishiy texnika elementiga kirish oson va qulay bo'lishi kerak:

- **Mebel** imkon qadar yumaloq burchaklar bilan tanlanadi, bu esa jarohat olish xavfini kamaytiradi.
- **Oshxona shkafлари va javonlari** o'tirgan holatda ham ularga osongina yetib borish uchun optimal balandlikda o'rnatilishi kerak. Ilgichli javonlarning osti oyoqlar uchun bo'sh qoldirilsa, bu o'tirgan odamga ishlashni osonlashtiradi.
- **Tutqichlar va o'chirgichlar** esa pol yuzasidan 90-120 sm balandlikda o'rnatiladi, bu ularga oson yetish imkonini beradi [3].

3. Maxsus sanitariya jihozlari va hojatxona qulayligi

Hojatxona harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun xavf darajasi yuqori bo'lgan hudud hisoblanadi va alohida e'tiborni talab qiladi:

- **Tutqichlar o'rnatish** unitaz, yuvinish joyi va dush yonida xavfsizlikni oshiradi.
- **Aralash tirqishlar** uzun tutqichlar yoki sensorli boshqaruv bilan o'rnatiladi, bu ularning foydalanishini osonlashtiradi.
- **Dush kabinasi** maxsus yig'iladigan o'rindiqlik yoki skameykaga ega bo'lishi kerak, shuningdek, unga kirish uchun balandliksiz eshik ham zarur.

- **Pol qoplamasi** vannaxonada va boshqa nam joylarda sirpanmas materiallardan qilingan bo'lishi kerak, bu yiqilish xavfini kamaytiradi.

4. Yoritish va xavfsizlikni optimallashtirish

Yoritish yetarlicha yorug' va boshqarishda qulay bo'lishi kerak:

- **Avtomatik yoritish** harakat detektorlari yoki masofaviy o'chirgichlar yordamida amalga oshiriladi, bu esa qo'shimcha harakatlarni kamaytiradi.
- **Pollar va tutqichlar yoritilishi** ayniqsa zinapoya yoki yo'laklarda qorong'i vaqtda yo'nalish aniqligini yaxshilaydi.
- **Signalizatsiya va detektorlar** (masalan, yong'in va gaz signalizatsiyasi) aqlli uy tizimiga ulanishi va mobil qurilma yoki pult orqali boshqarilishi mumkin.

5. "Aqlli uy" tizimi integratsiyasi

"Aqlli uy" tizimi harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlarning hayotini yengillashtirib, uydagi turli jihatlarni masofaviy boshqarish imkonini beradi:

- **Yoritish, harorat va maishiy texnika boshqaruvi** smartfon yoki ovoz yordamida amalga oshiriladi.

- **Video domofon va kameralar** uy ichidagi holatni nazorat qilish va xavfsizlikni ta'minlaydi.

- **Avtomatlashtirilgan pardalar va oynalar** esa yangi havo va tabiiy yorug'likni oson kirishini ta'minlaydi.

- **Yong'in yoki tutun detektorlari** kabi xavfsizlik tizimlari avtomatik ravishda signal beradi, bu esa xavfsizlikni oshiradi va tezkor yordam choralarini ko'rish imkonini yaratadi.[4].

6. Individual yondashuv

Har bir odamning o'ziga xos ehtiyoj va talablarini inobatga olish muhimdir, shuning uchun yashovchilarning afzalliklari va odatlari hisobga olinishi kerak. Ayrim

hollarda, maxsus mebel dizayni yoki standart yechimlarni shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirish talab etilishi mumkin.

Harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun qulay va xavfsiz interyer yaratish puxta rejalashtirish jarayonini talab qiladi. To'g'ri yondashuv bilan bunday yashovchilarga maksimal darajada mustaqillik va qulaylikni ta'minlash, ularning kundalik hayotini yanada oson va yoqimli qilish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Holmes-Sidle, James. Barrier-Free Design: A Manual for Building Designers and Managers. London: Architectural Press, 1996.

2. Остроумова, В. Доступная среда: проектирование и адаптация интерьеров. Москва: 2021 год.

3. Berdiyev E.T., Maxmudova G.B. "Vertikalniy ozelenenie" (o'quv qo'llanma).– Toshkent, 2017y.

4. Maxkamov S. A., Daminova U. O., S haumarova D.A "Interyer va jihozlash" Toshkent, 2020 - yil

KATTA SHAHARLARDA TRANSPORT TIRBANDLIKLARINI KAMA YITIRISH BO'YICHA YECHIMLAR

Akramova Xolida Alisher qizi

SamDAQU Akademik litsey katta o'qituvchisi,

Soliyev Solibek, Nuraliyev Akbar, Amonov Shukrullo

Shahar qurilishi va loyihalash yo'nalishi talabalari., Jabborov Shodiyor

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li, Davlatov Ikrom Shavxidovich

Ilmiy rahbar "Shaharsozlik" kafedrasi katta o'qituvchilari: Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola katta shaharlarda transport tirbandliklarini kamaytirish bo'yicha amalga oshirilishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlarni tahlil qiladi. Transport infratuzilmasini rivojlantirish, jamoat transportini modernizatsiya qilish, smart texnologiyalarni joriy etish va ekologik transportni rag'batlantirish kabi strategiyalar orqali shahar aholisining harakatini qulaylashtirish maqsadida takliflar beriladi. Maqola, shaharlar uchun innovatsion yechimlar va ulardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatadi, aholi hayot sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega bo'lishini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Katta shaharlar, transport tirbandliklari, jamoat transporti, infratuzilma, smart texnologiyalar, ekologik transport, harakatni boshqarish, transport strategiyalari, piyodalar va velosiped yo'llari.

Аннотация: В этой статье анализируются возможные меры по снижению загруженности дорог в крупных городах. С помощью таких стратегий, как развитие транспортной инфраструктуры, модернизация общественного транспорта, внедрение интеллектуальных технологий и стимулирование экологического транспорта, предлагаются предложения по облегчению передвижения горожан. В статье показаны инновационные решения и возможности их использования для городов, подчеркивается важность улучшения качества жизни населения.

Ключевые слова: Крупные города, пробки, общественный транспорт, инфраструктура, интеллектуальные технологии, экологический транспорт, управление движением, транспортные стратегии, пешеходные и велосипедные дорожки.

Abstract: This article analyzes possible measures to reduce traffic congestion in large cities. Proposals are made with the aim of facilitating the movement of the urban population through strategies such as the development of Transport infrastructure, the modernization of public transport, the introduction of smart technologies and the promotion of Environmental Transport. The article, which shows innovative solutions and opportunities to use for Cities, argues that the population will be instrumental in improving the quality of life.

Key words: Major cities, transportation traffic jams, public transportation, infrastructure, smart technologies, environmental transportation, traffic management, transportation strategies, pedestrian and bicycle paths.

Kirish.

Katta shaharlarda transport tirbandliklari global muammo sifatida ahamiyat kasb etmoqda. 2030-yilga

kelib, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 4 milliarddan ortiq odam shahar hududlarida yashaydi va bu raqam 2050-yilgacha 6 milliardgacha oshishi

kutilmoqda. Bunday tez o'sish, transport infratuzilmasida yuklamalar va harakatni tartibga solish masalalarini yanada murakkablashtirmoqda. Masalan, O'zbekistonning poytaxti Toshkentda 2022-yil davomida transport tibandliklari natijasida yo'l harakati o'tkazgan vaqtning o'rtacha 30% ga oshishi kuzatildi, bu esa aholining harakat erkinligini sezilarli darajada chekladi. Bundan tashqari, Global Shaharlar Indeksi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda dunyodagi eng tiband shaharlar ro'yxatida Moskvadan keyin Toshkent ham o'z o'rnini topdi. Shaharlarning transport tizimlaridagi noqulayliklar aholi salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Harvard universiteti tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, harakatdagi tibandliklar tufayli havoning ifloslanishi 15% ga ortadi, bu esa nafas olish kasalliklari va boshqa sog'liq muammolariga olib keladi. Bunday vaziyatda tibandliklarni oldini olish va shahar transportini optimallashtirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada katta shaharlarda transport tibandliklarini kamaytirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar, shuningdek, statistik ma'lumotlar va tahlillar asosida yechimlar ko'rib chiqiladi. Infratuzilma va jamoat transportini rivojlantirish, smart texnologiyalarni joriy etish va ekologik transportni rag'batlantirish orqali tibandliklarni kamaytirish mumkin. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat aholi hayot sifatini yaxshilash, balki shaharlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Global shaharlar rivojlanishi bilan tibandliklar jiddiy muammoga aylanmoqda. Bugungi kunda dunyo bo'ylab ko'plab shaharlar, jumladan Nyu-York, Moskva va Bangkok, eng yuqori darajadagi tibandliklardan aziyat chekmoqda. Bu shaharlar kunlik faoliyat davomida millionlab soat vaqt va milliardlab dollar iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Masalan, Moskva va Bangkok kabi shaharlarda tibandlik darajasi 50% dan yuqori bo'lib, aholi hayot sifati va iqtisodiy samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, tibandliklar tufayli yillik vaqt yo'qotishlari dunyo bo'ylab o'rtacha 100 soatdan oshadi, bu esa aholi uchun nafaqat vaqt, balki moliyaviy xarajatlarni ham oshiradi.

Kelajakda avtomobil harakatini tartibga solish uchun turli chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Yevropa va Osiyoning ayrim yirik shaharlarida velosiped yo'laklari, elektr skuterlar va jamoat transportidan foydalanishni rag'batlantirish orqali tibandlikni kamaytirishga erishilmoqda. Bu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqotlar tibandlikning nafaqat transport tizimiga, balki iqtisodiy va ekologik jihatlariga ham ta'sirini kamaytirishi mumkinligini ko'rsatadi. Shunday qilib, yuqori tibandlik darajasini pasaytirish zamonaviy shaharsozlikning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib qolmoqda. [1]

1-rasm. Toshkent shahri yo'llarining tibandlik darajasi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Katta shaharlarda transport tibandliklarini oldini olish masalasi, ko'plab tadqiqotlar va ilmiy maqolalarda o'z ifodasini topgan. Ularning barchasi ushbu muammoning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy oqibatlarini o'rganishga qaratilgan. Masalan, "Transport Policy" jurnali (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, jamoat transporti rivojlanishi orqali tibandliklarni kamaytirish 30% ga yaqin samaradorlikka erishish imkonini berishi ko'rsatilgan. Bu esa, shahar aholisining vaqt va xarajatlarini sezilarli darajada tejashga olib keladi.

Bundan tashqari, "Urban Studies" jurnali (2021) da e'lon qilingan maqola shahar infratuzilmasining samaradorligini oshirish uchun smart texnologiyalarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, real vaqt rejimida transport harakatini boshqarish tizimlari orqali tibandliklarni kamaytirish mumkin, bu esa jamoat transportining foydalanuvchilari sonini 25% ga oshiradi.

Shuningdek, "Journal of Transport Geography" da (2022) e'lon qilingan tadqiqotlarda, velosiped va piyodalar yo'llarini kengaytirish orqali ekologik transportga o'tish shaharlar uchun muhim afzalliklar keltirishi ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqotlar natijalari, jamoat transportiga investitsiyalarni oshirish, avtomobillarning cheklanishi va ekologik transportni rivojlantirish orqali tibandliklar oldini olish mumkinligini isbotlaydi.

Metodologiya.

Ushbu maqolada tahlil qilinadigan metodologiya sifatida sifatli va miqdoriy tadqiqotlar aralashmasi qo'llaniladi. Bunga quyidagilar kiradi:

Statistik tahlil: Maqolada keltirilgan ma'lumotlar, davlat statistika organlari va xalqaro tashkilotlardan olingan statistik ko'rsatkichlar asosida tahlil qilinadi. Bu orqali shahar transport tizimlaridagi o'zgarishlar va ularning natijalari aniq ko'rsatiladi.

2-rasm. Shaharlarda kuzatilayotgan eng yirik tirbandliklar.

Adabiyot tahlili: Mavzuga oid ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va hisobotlar o'rganiladi. Ular yordamida transport tirbandliklarini oldini olish bo'yicha ilg'or tajribalar va yangi yondashuvlar tahlil qilinadi.

So'rovnoma va intervyular: Aholining transportga bo'lgan munosabatini o'rganish maqsadida so'rovnoma va intervyular o'tkaziladi. Ushbu ma'lumotlar, shahar transportining samaradorligini baholashda qo'llaniladi.

Kasbiy mutaxassislar bilan maslahatlashish: Transport va shaharsozlik sohasida tajribaga ega mutaxassislar bilan intervyular o'tkazilib, amaliy maslahatlar olinadi. Bu tadqiqotning amaliy jihatini mustahkamlashga yordam beradi.

Ushbu metodologiya yordamida katta shaharlarda transport tirbandliklarini kamaytirish bo'yicha mukammal va ko'p qirrali tahlil amalga oshiriladi. Kelgusida, ushbu tadqiqotlar natijalari shaharlarning transport siyosatiga samarali ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Natijalar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, katta shaharlar tirbandligini samarali ravishda kamaytirish uchun qo'llaniladigan chora-tadbirlar iqtisodiy va ekologik jihatdan sezilarli afzalliklarga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun, AQShdagi ko'plab shaharlar adaptiv signal boshqaruv texnologiyalarini joriy etish orqali yo'lning o'rtacha oqim tezligini oshirib, yo'lovchilarning vaqtini 10-20% ga qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Pittsburgdagi bir loyihada signal tizimlarini avtomatlashtirish natijasida avtomobil kutish vaqtlari 40%, umumiy safar vaqti esa 26% ga kamaygan, shu bilan birga uglerod chiqindilari 21% ga qisqarishiga erishilgan (Econolite, 2023).

Bundan tashqari, havo sifati yaxshilanishi ham tirbandlikni kamaytirish choralari natijasi sifatida qayd etilgan. Masalan, katta hajmdagi tirbandliklar transport vositalaridan uglerod dioksid (CO₂) chiqindilarini oshiradi. Buni kamaytirish uchun amalga oshiriladigan choralar, masalan, tizimli adaptiv signalizatsiya texnologiyasi, avtomobillar chiqindilarini 5–15% gacha kamaytirishga yordam beradi (COSMO loyihasi). Bundan tashqari, yo'l quvvatini oshirish uchun qo'shimcha yo'l infratuzilmasi bilan ta'minlash, masalan, aylanma yo'llar qurilishi orqali, qatnovning silliq oqishini ta'minlaydi va tirbandlik natijasida yuzaga keladigan transport xarajatlari ham kamayadi.

Shunday qilib, katta shaharlar uchun transport infratuzilmasini yangilash va optimallashtirish tadbirlari iqtisodiy foyda keltirib, tirbandlik muammolarini uzoq muddatda hal etish imkonini beradi. Shu kabi tadbirlarning kelgusidagi joriy etilishi katta shaharlarda tirbandlik sabab bo'ladigan ijtimoiy va ekologik zararlarni kamaytirish imkoniyatlarini oshiradi.

Muhokama.

Tirbandlikni bartaraf etish uchun joriy qilingan infratuzilma kengaytmalari o'zining qisqa muddatli foydalariga qaramasdan, uzoq muddatda "indutsirlangan talab" sababli ortiqcha transport oqimiga olib keladi. Bu hodisa haydovchilarning yangi imkoniyatlardan foydalanishda ko'proq safar qilishga moyilligi va tirbandlik muammosini yanada kuchaytirishini ko'rsatadi. Ayniqsa, AQShdagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yangi yo'llar qurilishi odatda transport talabining o'sishini rag'batlantiradi, bu esa uzluksiz tirbandlikka olib keladi.

Shuningdek, transportning barqarorligi va ekologik jihatlarini yuksaltirish maqsadida jamoat transporti tizimlarini kengaytirish va avtomobillarni qisqartirish bo'yicha olib borilgan chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Xususan, xalqaro miqyosda ko'plab shaharlarda jamoat transportidan foydalanish, avtomobil ulash xizmati va ekologik toza transport vositalariga o'tish kabi amaliyotlarning joriy etilishi tirbandlik darajasini sezilarli darajada kamaytirishi kuzatilgan. Masalan, Yevropa va Osiyoda amalga oshirilgan loyihalar orqali qatnov darajasida 10-15% ga qisqarish kuzatilgan, bu esa tirbandlikni pasaytirish uchun samarali choralar sifatida qaralmoqda.

Shu bilan birga, tirbandlikka qarshi kurashish jayronida aniqlangan asosiy cheklovlar va muammolar ham o'rganiladi. Transport sohasida qisqa muddatli va uzoq muddatli chora-tadbirlar o'rtasidagi muvozanatning buzilishi, yuqori xarajat talab etuvchi loyihalarning uzoq muddatli samaradorligini bashorat qilishdagi qiyinchiliklar va shahar infratuzilmasiga kiritilgan yangiliklarning iqtisodiy va ijtimoiy ta'sirlari kelajakdagi tadqiqotlar uchun yo'nalish sifatida taklif qilinmoqda. Shu bilan bir qatorda, transport sohasida barqaror rivojlanish va atrof-muhitning muhofazasi bo'yicha yangi chora-tadbirlarni tadqiq qilish zarurligi ham alohida ta'kidlanadi.

Bu fikrlar hozirgi kunda ilmiy adabiyotlarda o'z o'rniga ega va tirbandlikni samarali boshqarish uchun strategik rejalashtirishning ahamiyatini yanada oshirish kerakligi ko'rsatilmoqda.

Xulosa.

Katta shaharlarda tirbandlik masalasi jiddiy global muammo bo'lib, uni bartaraf etish turli yondashuvlarni talab etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jamoat transporti tarmoqlarining rivojlanishi va raqamli boshqaruv tizimlarini qo'llash kabi strategiyalar tirbandlikni sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Misol uchun, Londonda amalga oshirilgan pulli kirish tizimi transport oqimini samarali boshqarishda ijobiy natijalar ko'rsatgan, bunda tirbandlik darajasi

20% ga qisqargan.[2] Shuningdek, shahar infratuzilmasini kengaytirish, maxsus avtobus yo'laklarini yaratish va ekologik transport vositalarini rag'batlantirish kabi chora-tadbirlar ham tirbandlikni kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Tirbandlikka qarshi kurashda GIS (geografik axborot tizimlari) va transport monitoringi tizimlaridan foydalanishning afzalliklari ko'zga tashlanmoqda, chunki bu texnologiyalar orqali yo'l harakatining real vaqtli tahlili va optimal boshqaruvi amalga oshiriladi. Shuningdek, kelajakda katta shaharlarda transport oqimini samarali boshqarish va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash va integratsiyalashgan strategiyalar ishlab chiqish muhimdir. Shu bilan, katta shaharlar uchun kelgusidagi transport tizimi yanada xavfsiz, samarali va ekologik toza bo'lishi kutilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.oecd-ilibrary.org>
2. <https://www.sciencedirect.com>
3. <https://www.econolite.com>
4. <https://www.worldbank.org>
5. Рахимов, А., & Хайдаров, Ш. (2023). Теоретические и экспериментальные исследования систем сейсмозащиты с выключающимися связями. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 234–236. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>
6. Хайдаров, Ш., & Ачилдиев, Р. (2023). Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 91–94. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27246>
7. Хайдаров, Ш. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ. Предпринимательства и педагогика, 5(1), 103-112.
8. Бердикулов, А. А. (2023). ТИПЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 116-123.
9. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 46-52.
10. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. Journal of new century innovations, 24(2), 52-56.
11. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. Journal of new century innovations, 24(2), 44-51.
12. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. Global Scientific Review, 3, 19-22.
13. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шохрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. Science and Education, 2(6), 313-319.
14. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da, 6, 58-61.
15. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS (pp. 71-73).
16. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 37-39).
17. ХА Akramova. UMUMMUHANDISLIK FANLARIDA O'QUV MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 1 (12), 36-39. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fLTnisYAAAAAJ&citation_for_view=fLTnisYAAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.
18. Khaydarov Sh. Z., Ibragimova S. I, & Shodmonova A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research, 2(3), 94–99. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/1033>.
19. Z., K. S., R., R. A., & U., T. K. (2024). Study of Earthquake Resistance of Buildings with Earthquake Foundations. American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637), 2(4), 42–45. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJEMA/article/view/4156>.

URBANIZATSIYANING ATROF- MUHITGA TA`SIRI

Suyunov Xurshid

Shahar qurilishi va loyihalash yo`nalishi talabasi

Ilmiy rahbar "Shaharsozlik" kafedrasida katta o`qituvchilari:

Xaydarov Shoxbojon Zuhridin o`g`li, Davlatov Ikrom Shavxidovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada urbanizatsiya tushunchasi va uning atrof- muhitga ijobiy va salbiy ta`sirlari haqida so`z yuritilgan. Urbanizatsiyaning atrof-muhitga ta`siri juda ko`p qirrali va murakkab masala bo`lib, shaharlar rivojlanishi natijasida ekologik muammolar paydo bo`ladi. Havo ifloslanishi, suv resurslarining yetishmovchiligi va ifloslanishi, yer foydalanishning o`zgarishi va iqlim o`zgarishiga ta`siri — buning asosiy jihatlaridir. Shaharlarning issiqlik oroli effekti va biologik xilma-xillikning kamayishi ham urbanizatsiyaning salbiy oqibatlarini sifatida ko`rinadi. Biroq, urbanizatsiya shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish va aholi uchun yangi imkoniyatlar yaratish orqali ijobiy ta`sir ko`rsatishi mumkin. Ekologik barqarorlikni ta`minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali urbanizatsiyaning salbiy ta`sirlarini kamaytirish mumkinligi bo`yicha ma`lumot keltirilgan.

**Kalit so`zlar:** urbanizatsiya, aholi punktlari, ekologik xavfsizlik, iqlim o`zgarishi.

Аннотация: В этой статье рассматривается концепция урбанизации и ее положительное и отрицательное влияние на окружающую среду. Воздействие урбанизации на окружающую среду является очень многогранным и сложным вопросом, и экологические проблемы возникают в результате развития городов. Загрязнение воздуха, нехватка и загрязнение водных ресурсов, изменение землепользования и влияние на изменение климата — ключевые аспекты этого. Эффект теплового острова городов и сокращение биоразнообразия также рассматриваются как негативные последствия урбанизации. Однако урбанизация также может оказать положительное влияние за счет развития возобновляемых источников энергии и создания новых возможностей для населения. Представлена информация о том, что за счет обеспечения экологической устойчивости и рационального использования природных ресурсов можно уменьшить негативные последствия урбанизации.

Ключевые слова: урбанизация, населенные пункты, экологическая безопасность, изменение климата.

Abstract: This article discusses the concept of urbanization and its positive and negative effects on the environment. The impact of urbanization on the environment is a very multifaceted and complex issue, and environmental problems arise as a result of Urban Development. Air pollution, scarcity and pollution of Water Resources, Land Use Change and the impact on climate change are key aspects of this. The urban heat island effect and reduced biodiversity are also seen as negative consequences of urbanization. However, urbanization can also have a positive impact by developing renewable energy sources and creating new opportunities for the population. Information has been cited on how adverse effects of urbanization can be mitigated by ensuring environmental sustainability and rational use of Natural Resources.

Key words: urbanization, settlements, environmental security, climate change.

Urbanizatsiya — bu aholi zichligining oshishi va shaharlarning rivojlanishi jarayoni bo`lib, u ko`plab ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik o`zgarishlarga olib keladi. Hozirgi kunda urbanizatsiya jarayoni butun dunyo bo`ylab tez sur`atlar bilan davom etmoqda, va ko`plab davlatlar shahar aholisining ko`payishini boshdan kechirmoqda. Bu jarayon insonlarning hayot tarziga, iqtisodiy faoliyatga va atrof-muhitga ta`sir ko`rsatadi.

Shaharlar iqtisodiy o`sishni, innovatsiyalarni va xizmatlarning ko`payishini ta`minlaydi, ammo bu ijobiy o`zgarishlar bilan birga bir qator ekologik muammolarni ham keltirib chiqaradi. Masalan, shaharlarning rivojlanishi natijasida tabiiy resurslar iste`moli ortadi, havo va suv ifloslanishi, shuningdek, tuproqning degradatsiyasi yuzaga keladi. Bularning barchasi ekologik tizimlarga va inson salomatligiga salbiy ta`sir qiladi.

Urbanizatsiya jarayonida ko`plab tabiiy landshaftlar yo`q qilinadi, bu esa biologik xilma-xillikning kamayishiga olib keladi. Shaharlar orasidagi transport tizimlari va infratuzilma ham energiya iste`moli va chi-

qindilarni ko`paytiradi. Iqlim o`zgarishi ham urbanizatsiya natijasida kuchayadi, chunki shaharlar atrofida issiqlikning ko`payishi va havodagi ifloslanish kuchayadi.

Shuningdek, urbanizatsiya odamlarning ijtimoiy hayotiga, iqtisodiy imkoniyatlariga va ruhiy salomatligiga ta`sir ko`rsatadi. Biroq, agar urbanizatsiya jarayonlarini to`g`ri boshqarish va ekologik barqarorlikni ta`minlash bo`yicha chora-tadbirlar ko`rilsa, shaharlar yanada yashil, sog`lom va barqaror joylarga aylanishi mumkin.

Shu sababli, urbanizatsiyaning atrof-muhitga ta`sirini chuqur o`rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish yo`llarini izlash dolzarb masala bo`lib qolmoqda.

Aholining aksariyati yirik shaharlarda istiqomat qiladi va buning sababi shu edi.

Urbanizatsiyaning ijobiy tomonlari:

- mehnat unumdorligini oshirish;
- ilmiy tadqiqot va dam olish;
- malakali tibbiy yordam;

- *sanitariya-gigiyena sharoitlari.*

Bugungi kunda aholi punktlari keskin o'sishni boshladi. Bu jarayon yirik shaharlarning o'sishi, ifloslanish bilan birga keladi muhit, hududlarda turmush sharoitining yomonlashuvi. Katta shaharlarning atmosferasida qishloq joylariga qaraganda ko'proq zaharli moddalar mavjud. Bularning barchasi urbanizatsiyaning salbiy tomonlarini keltirib chiqardi va quyidagilarga olib keldi:

- *hududda aholining taqsimlanishidagi nomutanosiblik;*

- *sayyoramizning eng unumdor va samarali hududlarini yirik shaharlar tomonidan so'rilishi;*

- *ekologik buzilish;*

- *transport muammolari; binolarni siqish;*

- *tug'ilishning pasayishi; ishsizlikning o'sishi.*

Urbanizatsiyaning atrof- muhitga ta'siri quyidagicha:

1. *Havo Ifloslanishi;*

- Urbanizatsiya jarayonida sanoat faoliyati, avtomobil transporti va qurilish ishlarining ko'payishi havo ifloslanishini kuchaytiradi. Asosiy ifloslantiruvchi moddalardan biri sifatida, karbon dioksid, azot oksidlari va kuchli hidli moddalar chiqadi. Bu nafaqat inson salomatligiga, balki ekotizimlarga ham zarar yetkazadi, o'simlik va hayvonot dunyosini zaharlaydi.

2. *Suv Resurslari;*

- Shaharlarning rivojlanishi suv resurslariga bo'lgan talabni oshiradi. O'z navbatida, ko'plab shaharlar qatorida suv manbalarining ifloslanishi va qisqarishi yuzaga keladi. Oqava suvlarning to'g'ri qayta ishlanmasligi va drenaj tizimlarining yomonligi, suv manbalarining ekologik holatini yomonlashtiradi va ichimlik suvi sifatini pasaytiradi.

3. *Yer Foydalanish;*

- Urbanizatsiya natijasida tabiiy hududlar, masalan, o'rmonlar va dalalar, ko'pincha yo'q qilinadi. Bu holat biologik xilma-xillikning kamayishiga, tabiiy resurslarning yo'qolishiga va tuproq sifatining yomonlashishiga olib keladi. Yerning noto'g'ri ishlatilishi natijasida er qotishlari va boshqa tabiiy ofatlar ko'payadi.

4. *Iqlim O'zgarishi;*

- Shaharlarning issiqlik oroli effekti shaharlar ichida haroratning oshishiga olib keladi. Bu, o'z navbatida, energiya iste'molining ortishi va iqlim o'zgarishining kuchayishiga sabab bo'ladi. Ko'plab shaharlar o'zlarining iqlim o'zgarishiga qarshi strategiyalarini ishlab chiqarayotgan bo'lsa-da, buning amalga oshirilishi qiyinliklar bilan bog'liq.

5. *Ekologik Barqarorlik;*

- Urbanizatsiyaning salbiy ta'sirlarini kamaytirish uchun ekologik barqarorlikni ta'minlash zarur. Yashil maydonlarni ko'paytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va chiqindilarni boshqarish kabi chora-tadbirlar shaharlarning ekologik holatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ekologik ta'lim va aholi ongini oshirish ham ijobiy natijalar berishi mumkin.

6. *Ijtimoiy Ta'sirlar;*

- Urbanizatsiya aholi zichligini oshirib, ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu holat sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa xizmatlarga talabni oshiradi. Shahar aholisining ruhiy salomatligi ham urbanizatsiya ta'sirida bo'ladi, chunki ijtimoiy izolyatsiya va stress darajasi ortadi.

1-rasm. <https://yuz.uz>

Qishloq aholisining ko'pchiligi katta shaharlarga ko'chib ketganligi sababli, qishloq xo'jaligi aholining barcha ehtiyojlarini qondirishni to'xtatdi. Tuproqlarning unumdorligini oshirish uchun esa ishlab chiqarish sun'iy o'g'itlardan foydalana boshladi. Bunday mantiqsiz yondashuv tuproqning og'ir metallar birikmalari bilan to'yinganligiga olib keldi. 20-asrda aholi o'sish jarayonida o'zining barqarorligini yo'qotdi. Urbanizatsiya ta'siri energetika, sanoat va qishloq xo'jaligining keng ko'lamlari rivojlanishiga olib keldi.

Urbanizatsiya atrof-muhit ifloslanishining asosiy omili hisoblanadi, yirik shaharlar aholisi ularni smogopolis deb atashadi, ular atmosferani 75% ga ifloslantiradi. Olimlar urbanizatsiyaning tabiatga kimyoviy ta'sirini o'rganishdi va katta shaharlarning ifloslantiruvchi ta'sirini yana ellik kilometr masofada kuzatish mumkinligini aniqladilar. Kerakli mablag'larning etishmasligi shahar atrof-muhitini yaxshilash, kam chiqindili texnologiyalarga o'tish, qayta ishlash korxonalarini qurish yo'lida jiddiy to'siq bo'lmoqda.

Avtomobil havoni ifloslantiruvchi eng katta manba hisoblanadi. Asosiy zarar uglerod oksididan kelib chiqadi, bunga qo'shimcha ravishda, odamlar uglevodlar, azot oksidlari, fotokimyoviy oksidlovchilarning salbiy ta'sirini his qilishadi. Urbanlashgan odam har kuni kislorod tanqisligi, shilliq qavatlarning, nafas yo'llarining chuqur qismlarining tirnash xususiyati bilan ta'sirlanadi, buning natijasida o'pka shishi, shamollash, bronxit, o'pka saratoni, yurak-qon tomir kasalliklari, tug'ma nuqsonlar paydo bo'lishi mumkin.

Shahar aholi punktlarining o'sishi biosferaga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda va bu ta'sir yildan-yilga kuchayib bormoqda. Trafik bug'lari Transport vositasi, emissiya sanoat korxonalarini, issiqlik va elektr stansiyalarining barchasi urbanizatsiya oqibatlari bo'lib, buning natijasida atmosferaga azot dioksidi, vodorod sulfidi, ozon, to'yingan uglevodorodlar, benzopiren, chang kiradi. Dunyoning yirik shaharlarida ular allaqachon tutinga e'tibor berishni to'xtatdilar. Urbanizatsiya nima ekanligini va u qanday xavf tug'dirishini ko'pchilik to'liq tushunmaydi. Agar shahar ko'chalari ko'kalamzorlashtirilsa, biosferaga salbiy ta'sir kamaygan bo'lardi.

Texnosferizatsiya kuchaygani sari Yerda hayotning ko'payishi va tarqalishi uchun javobgar bo'lgan biosferaning tabiiy asoslari yo'q qilinmoqda. Shu bilan birga, insoniyat asta-sekin texnogenezga o'tishi bilan biosfera biologik moddasi sezilarli darajada o'zgaradi, bu esa undan hosil bo'lgan organizmlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sun'iy ravishda yaratilgan texnosfera-biologik komponentlar o'z-o'zidan rivojlanishi mumkin va ularni tabiiy muhitdan chiqarib bo'lmaydi.

Shahar tizimini yaratish orqali odamlar o'z atrofida hayotning qulayligini oshiradigan sun'iy muhitni yaratadilar. Ammo bu odamlarni tabiiy muhitdan ajratadi va tabiiy ekotizimlarni buzadi. Urbanizatsiyaning inson salomatligiga salbiy ta'siri jismoniy faollikning kamayishi, ovqatlanishning noratsional bo'lishi, sifatsiz mahsulotlarning semirish va diabetga olib kelishi, yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishida namoyon bo'ladi. Shahar muhiti odamlarning jismoniy va psixosomatik salomatligiga salbiy ta'sir qiladi.

2-rasm. <https://yuz.uz>

Shahar turmush tarzining eng muhim belgilaridan biri - bu insonning kasbiy faoliyat, madaniyat, shaxsiy muloqot va boshqalar sohasidagi ma'lumotlar va aloqalarni doimiy ravishda yangilab turish istagi. Ijtimoiy ehtiyojlarning rivojlanishi va ixtisoslashuvi, aholining fazoviy harakatchanligi shahar madaniyatidagi "translokal" tendensiyalarni kuchaytiradi. Shahardagi mahalliy tadbirlar va "mahalla" aloqalarining ahamiyati pasaymoqda. Ijtimoiy faoliyatning yo'nalishi bo'lgan yirik shaharlar va aglomeratsiyalar markazlarining roli ortib bormoqda, markazga intilish tendensiyalari shaharning ijtimoiy-fazoviy organizmini integratsiyalashuvining asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. K. Marks shunday yozgan edi: "Shaharning mavjudligining o'zi mustaqil uylarning oddiy ko'pligidan farq qiladi. Bu yerda butun faqat uning qismlari yig'indisi emas. Bu o'ziga xos mustaqil organizmdir".

Urbanizatsiya jarayoni inson hayotining ayrilmas qismi bo'lib, shaharlarning rivojlanishi va aholi zichligining oshishi bilan bog'liq. Bu jarayon, o'z navbatida, atrof-muhitga bir qator salbiy ta'sirlar ko'rsatadi. Havo va suv ifloslanishi, tabiiy resurslarning kamayishi, yerning degradatsiyasi va iqlim o'zgarishi kabi muammolar urbanizatsiya natijasida yuzaga keladi.

Biroq, urbanizatsiyaning ijobiy tomonlari ham mavjud. Shaharlar iqtisodiy o'sishni, innovatsiyalarni va

xizmatlar ko'payishini ta'minlaydi. Shuningdek, ekologik barqarorlikni ta'minlash, yashil maydonlarni kengaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish orqali urbanizatsiyaning salbiy ta'sirlarini kamaytirish mumkin.

Shu sababli, urbanizatsiyaning boshqarishda atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash o'zaro uyg'un bo'lishi zarur. Bu maqsadlarga erishish uchun qattiq siyosat, innovatsion yechimlar va jamoatchilik ongini oshirish zarur. Urbanizatsiya jarayonini to'g'ri boshqarish, shaharlarning ekologik va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Alimqulov N.R., Abdullaev I.H., Holmurodov SH.A. Amaliy geografiya. – T.: 2015.
2. Abdullaev I.H. va boshq. Ma'muriy geografiya. – T.: 2014.
3. Abdullaev I.X. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish. O'UM, TDPU, 2014
4. Rafikov A.A. Geoekologik muammolar. T., O'qituvchi.T., 1997.
5. G'ulomov P.N. geografiya va tabiatdan foydalanish. T., O'qituvchi. T., 1985.
6. G'ulomov P.N. O'zbekistonda tabiatdan foydalanishning geografik asoslari. T., Universitet. 1990.
7. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.
8. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.
9. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.
10. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.
11. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. *FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.)*, *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da*, 6, 58-61.
12. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In *VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS* (pp. 71-73).
13. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In *НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 37-39).
14. ХА Akramova. UMUMMUHANDISLIK FANLARIDA O 'QUV MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 1 (12), 36-39. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fLTnis-YAAAAAJ&citation_for_view=fLTnis-YAAAAAJ:ux6o8ySG0sC.

SHAHARSOZLIK VA EKOLOGIYA

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li

Ilmiy rahbar "Shaharsozlik" kafedrası katta o'qituvchisi

Majidov Sardorbek, Hamidov Olimjon, Urunov Muhammadqodir

Shahar qurilishi va loyihalash yo'nalishi talabalari. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola shaharsozlik va ekologiya o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. Shaharlar, urbanizatsiya jarayonlarida ekologik muvozanatni saqlashga intilishlari zarur. Barqaror rivojlanish tamoyillari, yashil hududlar, ekologik toza transport tizimlari, energiya samaradorligi va chiqindilarni boshqarish kabi omillar shaharlarning ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada iqlim o'zgarishi ta'siriga qarshi chora-tadbirlar va shaharlarni moslashuvchanligini oshirish usullari ko'rib chiqiladi. Umuman olganda, shaharsozlik va ekologiya o'rtasidagi muvozanatni saqlash aholi farovonligi va atrof-muhitni himoya qilish uchun muhimdir.

Kalit so'zlar: Shaharsozlik, ekologiya, barqaror rivojlanish, urbanizatsiya, atrof-muhit, havo ifloslanishi, yashil hududlar, ekologik transport, energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish, iqlim o'zgarishi, yashil infrastruktura, bioxilma-xillik, resurslarni boshqarish, ekologik barqarorlik.

Аннотация: В этой статье анализируется связь между городским планированием и экологией. Городам необходимо стремиться к поддержанию экологического баланса в процессах урбанизации. Такие факторы, как принципы устойчивого развития, зеленые зоны, экологически чистые транспортные системы, энергоэффективность и Управление отходами, играют важную роль в обеспечении экологической устойчивости городов. В статье также рассматриваются меры по борьбе с последствиями изменения климата и способы повышения гибкости городов. В целом, поддержание баланса между городским планированием и экологией важно для благополучия населения и защиты окружающей среды.

Ключевые слова: Городское планирование, экология, устойчивое развитие, урбанизация, окружающая среда, загрязнение воздуха, зеленые зоны, экологический транспорт, энергоэффективность, Управление отходами, изменение климата, Зеленая инфраструктура, биоразнообразие, управление ресурсами, экологическая устойчивость.

Abstact: This article analyzes the relationship between urban planning and ecology. Cities need to strive to maintain an ecological balance in urbanization processes. Factors such as sustainable development principles, green areas, environmentally friendly transportation systems, energy efficiency and Waste Management play an important role in ensuring the environmental sustainability of cities. The article also examines measures against the effects of climate change and ways to increase urban flexibility. In general, maintaining a balance between urban planning and ecology is important for the welfare of the population and the protection of the environment.

Key words: Urban planning, ecology, sustainable development, urbanization, environment, air pollution, green areas, environmental transport, energy efficiency, waste management, climate change, green infrastructure, biodiversity, resource management, environmental sustainability.

Shaharsozlik va ekologiya sohalari zamonaviy jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Urbanizatsiya jarayonlari, aholi sonining ortishi va industrializatsiya shaharlarning ekologik muvozanatini jiddiy tahdid ostiga qo'yadi. Bugungi kunda shaharlar nafaqat iqtisodiy va madaniy markazlar sifatida, balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Shaharlarning o'sishi bilan birga, havo va suv ifloslanishi, chiqindilarni boshqarish muammolari va yashil hududlarning yo'qligi kabi ekologik muammolar kuchaymoqda. Bunday sharoitlarda shaharsozlik jarayonlarida ekologik tamoyillarni qo'llash zaruriyati tug'iladi. Barqaror shaharlar yaratish, atrof-muhitni muhofaza qilish va aholi farovonligini oshirish uchun, shaharsozlik va ekologiyani integratsiyasi ahamiyatlidir.

Ushbu maqola shaharsozlik va ekologiya o'rtasidagi bog'liqlikni, shaharlarning barqaror rivojlanishidagi asosiy omillarni va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdagi chora-tadbirlarni tahlil qiladi. Shaharlar kelajagi va ularning ekologik barqarorligi, inson hayoti uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Shaharsozlik va ekologiyani integratsiyasi

Shaharsozlik va ekologiyani integratsiyasi urbanizatsiya jarayonlarida aholi hayot sifatini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun zarurdir. Bu jarayon shaharlarning funksional va ekologik jihatdan barqaror rivojlanishiga imkon yaratadi. Shaharsozlik, atrof-muhitga ta'sir etuvchi omillarni inobatga olgan holda, rejalashtirish va boshqarish jarayonlarini o'z ichiga oladi.

2. Barqaror rivojlanish tamoyillari

Barqaror rivojlanish shaharlarni o'sishiga va rivojlanishiga yordam beradi. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Resurslarni oqilona ishlatish:** Shaharlar energiya va suv resurslarini iqtisodiy samaradorlik bilan ishlatishi kerak. Masalan, suvni tejash texnologiyalarini joriy etish va energiya samaradorligini oshirish.

- **Yashil iqtisodiyot:** Ekologik jihatdan toza ishlab chiqarish va iste'mol qilish usullari, masalan, mahalliy mahsulotlar iste'mol qilish va qayta ishlanadigan materiallardan foydalanishni rivojlantirish.

- **Ijtimoiy adolat:** Barqaror rivojlanish har bir inson uchun teng imkoniyatlar yaratishni ko'zda tutadi. Bu, shaharlar ichida ta'lim, sog'liqni saqlash va ish imkoniyatlari kabi xizmatlarning adolatli taqsimlanishini ta'minlaydi.

3. Yashil hududlar va bioxilma-xillik

Yashil hududlar shaharlar ekologiyasining muhim qismidir. Ular:

- **Havo sifatini yaxshilaydi:** Yashil maydonlar havo ifloslanishini kamaytiradi, o'simliklar esa karbonat anhidridni so'rab, kislorodni chiqaradi.

- **Iqlimni tartibga soladi:** Yashil hududlar shahar ichidagi haroratni pasaytiradi, shuningdek, yomg'ir suvining eriga singishini ta'minlaydi, bu esa suv toshqinlarini oldini oladi.

- **Bioxilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi:** Yashil maydonlar turli hayvonlar va o'simliklar uchun yashash joyi bo'lib, ekosistemani saqlashga yordam beradi.

4. Ekologik transport tizimlari

Ekologik transport tizimlari shaharlarning havo si-fati va atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradi. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Jamoat transporti:** Tez va qulay jamoat transporti tizimlari, masalan, metro, avtobus va tramvaylar, avtomobil transportiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Bu ifloslanishni kamaytiradi va shahar ichidagi harakatni soddalashtiradi.

- **Velosiped va piyodalar yo'llari:** Velosipedlar va piyodalar uchun qulay yo'llar yaratish, shahar ichida sog'lom transport variantlarini rag'batlantiradi va motorli transportdan foydalanishni kamaytiradi.

- **Elektromobillar:** Elektromobillar va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish shaharlarning ifloslanishini kamaytiradi va energiya samaradorligini oshiradi.

5. Energiya samaradorligi

Energiya samaradorligini oshirish shaharlarning ekologik barqarorligini ta'minlaydi. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Qayta tiklanadigan energiya manbalari:** Quyosh, shamol va biomassa energiyasidan foydalanish, shaharlarning energiya talabini kamaytirish va atrof-muhitga ta'sirini pasaytiradi.

- **Energiya tejavchi texnologiyalar:** Yoritish, isitish va sovutish tizimlarida energiya samaradorligini oshirish, masalan, LED yoritgichlardan foydalanish va izolyatsiyani yaxshilash.

6. Chiqindilarni boshqarish

Chiqindilarni boshqarish shaharlarning ekologik barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Chiqindilarni kamaytirish:** Ishlab chiqarishda chiqindilarni kamaytirish va iste'molda plastik mahsulotlarni cheklash orqali shaharlarning chiqindilarini kamaytirish.

- **Qayta ishlash:** Qayta ishlash tizimlarini rivojlantirish, chiqindilarni to'g'ri tasniflash va qayta ishlash jarayonlarini yaxshilash.

- **Kompostlash:** Organik chiqindilarni kompostlash orqali biologik chiqindilarni kamaytirish va organik qishloq xo'jaligida foydalanish.

7. Iqlim o'zgarishi bilan kurash

Iqlim o'zgarishi shaharlar uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Shaharlar bu tahdidlarga qarshi kurashishda quyidagi choralarni ko'rishi kerak:

- **Yashil infrastruktura:** Yashil infratuzilma, masalan, yomg'ir suvi boshqaruvi va shahar ichidagi suv toshqinlarini oldini olish uchun mavjud joylardan foydalanish.

- **Iqlim tadqiqotlari:** Iqlim o'zgarishi ta'sirini o'rganish va unga moslashish strategiyalarini ishlab chiqish. Bunga iqlim tadqiqotlarini moliyalashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish kiradi.

Ekologik omillar orasida iqlim o'zgarishi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, issiqxona gazlarining ko'payishi natijasida global harorat ortmoqda. Bu, o'z navbatida, ekstremal ob-havo hodisalari, dengiz sathining ko'tarilishi va ekotizimlarning buzilishiga olib keladi. Shuningdek, havoning ifloslanishi inson salomatligiga zarar yetkazadi va turli respirator kasalliklarni keltirib chiqaradi. Suv resurslarining tanqisligi esa oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soladi, ayniqsa, suv resurslari cheklangan mintaqalarda bu muammo yanada jiddiylashmoqda.

1-rasm. Vertikal bog'lar

Ekologik omillarni boshqarish va monitoring qilish atrof-muhitni saqlash, barqaror rivojlanish va kelajak avlodlar uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli, ekologik omillarni chuqur o'rganish, ularga nisbatan muvofiq choralar ko'rish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish kelajakdagi ekologik inqirozlarning oldini olishda asosiy vositadir.

Iqlim o'zgarishi: Iqlim o'zgarishi— bu yer yuzidagi o'rtacha haroratning o'sishi va uzoq muddatli iqlim sharoitlarining o'zgarishi jarayoni bo'lib, asosan inson

faoliyati tufayli yuz bermoqda. Bu o'zgarishlar asosan karbonat angidrid (CO_2), metan (CH_4), va azot oksidi (N_2O) kabi issiqxona gazlarining atmosferaga chiqishi natijasida kelib chiqmoqda. Ko'mir, neft va gaz kabi fosil yoqilg'ilardan foydalanish energiya ishlab chiqarishda eng asosiy manba hisoblanadi. Bu jarayonlar katta miqdorda CO_2 gazini atmosferaga chiqaradi. Energetika sektori va transport vositalari eng katta emissiya manbalaridir.

O'rmonlar tabiiy karbon yutgich sifatida ishlaydi, ya'ni ular atmosferadan karbonat angidridni o'zlashtiradi. Lekin o'rmonlar kesilishi va yoqilishi natijasida bu gaz atmosferada ko'payib bermoqda. Qishloq xo'jaligida o'g'itlar ishlatilishi va chorvachilik bilan shug'ullanish metan va azot oksidi kabi kuchli issiqxona gazlarini chiqaradi. Ayniqsa, qoramol orqali chiqadigan metan global isish jarayonini tezlashtirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi iqlim inqiroziga eng kam ta'sir ko'rsatayotgan davlatlardan biri bo'lsada, uning nomutanosib oqibatlariga duch kelmoqda. Prognoz qilinayotgan suv resurslarining kamayishi va yog'ingarchilik rejimidagi o'zgarishlar uzoq davom etadigan qurg'oqchilikka va sug'orish uchun suv miqdorining kamayishiga olib kelishi kutilmoqda, bu esa aholining katta qismini oziq-ovqat xavfsizligi xatari ostida qoldiradi. O'zbekiston BMTning iqlim o'zgarishi to'g'risidagi asosiy konvensiyasiga 1993-yildan a'zolicini kiritgan va shu kungacha BMTTD doirasida iqlimiy moliyalashtirish mexanizmi sifatida "Yashil iqlimiy jamg'arma" resurslariga yo'l ochishga va uni kengaytirishga erishdi. Iqlim o'zgarishiga qarshi yirik loyihalardan 2020 yil 3dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi ko'magida, Yashil iqlim jamg'armasi ishlab chiqilgan milliy moslashish rejasini amaliyotga tadbiiq qildi. Unga ajratilgan moliyaviy resurslar 1,6 mln. AQSh dollarini tashkil etdi.

Havoning ifloslanishi – bu zararli moddalar va gazlarning atmosferaga chiqarilishi natijasida havoning tarkibiy qismlarining o'zgarishi va insonlar, hayvonlar hamda o'simliklar uchun zarar yetkazadigan muhitning paydo bo'lishi jarayonidir. Havoning ifloslanishi global ekologik muammolardan biri bo'lib, u salomatlik, ekologik muvozanat va iqlim o'zgarishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Avtomobillar, yuk mashinalari, samolyotlar va boshqa transport vositalari yonilg'i yoqish jarayonida ko'plab zararli gazlarni, jumladan, karbonat angidrid (CO_2), azot oksidlari (NO_x), uglevodorodlar va zarralarni havoga chiqaradi. Shahar va sanoat hududlarida transport vositalari ifloslanishning asosiy manbalaridan biridir.

Sanoat ishlab chiqarish jarayonlari, xususan, metallurgiya, kimyo va tsement ishlab chiqarish zavodlari havoga ko'plab zararli gazlarni chiqaradi. Ushbu gazlar orasida karbonat angidrid, oltingugurt dioksidi (SO_2) va azot oksidlari mavjud. Sanoat chiqindilari havoning ifloslanishini sezilarli darajada oshiradi va kislotali yomg'irlarni keltirib chiqaradi. Ko'mir, neft va tabiiy gaz kabi fosil yoqilg'ilarning yoqilishi energetika san'atida keng qo'llaniladi. Bu jarayon atmosferaga katta

miqdorda CO_2 va boshqa issiqxona gazlarini chiqaradi. Elektr stansiyalari va elektr energiya ishlab chiqarish muassasalari ko'pincha havoni ifloslantiruvchi manbalar hisoblanadi.

Atmosfera inson hayoti uchun zaruriy bo'lgan tabiiy muhit – geografik qobiqning muhim komponentidir. Inson o'zining butun evolyutsion rivojlanishi davrida Yer atmosferasi havosining tabiiy tarkibiga moslashgan bo'lib, xuddi ana shu tabiiy tarkib inson organizmi uchun eng optimal hisoblanadi. Biroq keyingi yillarda atmosfera tarkibidagi doimiy komponentlarning nisbatida salbiy o'zgarishlar ro'y bermoqda, havoda yangi moddalar paydo bo'lib, ular atmosfera havosi sifatini pasaytirmoqda. Bu jarayon asosan inson xo'jalik faoliyati natijasida atmosferaga chiqarib tashlanayotgan ifloslovchi moddalarning miqdori va tarkibiga bog'liqdir. Atmosferaning ifloslanish manbalari ikkiga bo'linadi. Bular, havoning tabiiy ifloslanishi va sun'iy (antropogen, asosan texnogen) ifloslanishdan iborat. Havoning ifloslanishi insoniyat oldidagi eng katta ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish, transport va sanoatda zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va chiqindilarni samarali boshqarish zarur. Shuningdek, xalqaro hamkorlik va jamoatchilik ongini oshirish orqali havoni asrashda ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Xulosa: Shaharsozlik va ekologiyaning integratsiyasi shaharlarning kelajagini barqaror qilishda muhimdir. Ushbu omillarni hisobga olish shaharlarning ekologik barqarorligini ta'minlash va aholi farovonligini oshirish imkonini beradi. Barqaror shaharlar yaratish orqali nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki insonlarning hayot sifatini ham yaxshilash mumkin.

Adabiyotlar

1. <https://eco.gov.uz/uz/site/news?id=2993>
2. <https://darakchi.uz/uz/171861>
3. <https://daryo.uz/2022/12/18/dunyoning-qaysi-davlatlarida-2040-yilga-kelib-suv-tanqisligi-kuchayadi-xarita>
4. <https://bettercotton.org/uz/field-level-results-impact/key-sustainability-issues/biodiversity-and-land-use-in-cotton-farming/>
5. <https://daryo.uz/2022/12/18/dunyoning-qaysi-davlatlarida-2040-yilga-kelib-suv-tanqisligi-kuchayadi-xarita>
6. M. T. Do'stova B.X. Xo'janiozova "Bio xilma-xillikning biologik asosi" 2020-yil
7. <https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/03/stop-biodiversity-loss-or-we-could-face-our-own-extinction-warns-un>
8. Рахимов, А., & Хайдаров, Ш. (2023). Теоретические и экспериментальные исследования систем сейсмозащиты с выключающимися связями. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 234–236. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>
9. Хайдаров, Ш., & Ачилдиев, Р. (2023). Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 91–94. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27246>

10. Хайдаров, Ш. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ. *Предпринимательства и педагогика*, 5(1), 103-112.
11. Бердикулов, А. А. (2023). ТИПЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(6), 116-123.
12. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 46-52.
13. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.
14. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO 'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.
15. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.
16. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳрух, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.
17. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY-ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. *FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.)*, *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da*, 6, 58-61.
18. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In *VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS* (pp. 71-73).
19. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In *НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 37-39).
20. ХА Akramova. UMUMMUHANDISLIK FANLARIDA O 'QUV MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 1 (12), 36-39. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fLTnis-YAAAAJ&citation_for_view=fLTnisYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.
21. Khaydarov Sh. Z., Ibragimova S. I., & Shodmonova A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 2(3), 94-99. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/1033>.
22. Z., K. S., R., R. A., & U., T. K. (2024). Study of Earthquake Resistance of Buildings with Earthquake Foundations. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637), 2(4), 42-45. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJEMA/article/view/4156>.

O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY URBANIZATSIYA VA TRANSPORT TIZIMI MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLI YECHIMLAR

Xaydarov Shoxbozjon Zuhridin o'g'li

Ilmiy rahbar,

Hamidov Olimjon, Majidov Sardor

Shahar qurilishi va loyihalash yo'nalishi talabalari. Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: O'zbekistonda urbanizatsiya jarayoni tobora jadallashib, yirik shaharlarda aholi zichligining oshishi transport tizimiga jiddiy bosim o'tkazmoqda. Ushbu maqolada shaharlarning kengayishi natijasida yuzaga kelgan tirbandliklar, transport infratuzilmasining yaroqsizligi, va jamoat transporti xizmatlarining yetarli emasligi kabi dolzarb muammolar hamda kelajakda jamoat transportining rivojlanishiga va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Maqola, shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning tajribalaridan foydalanib, O'zbekistonda transport tizimini modernizatsiya qilish va barqaror rivojlanishga erishish uchun kerakli tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, transport, ekologiya, jamoat transporti, zamonaviy rivojlanish.

Аннотация: Процесс урбанизации в Узбекистане набирает обороты, а рост плотности населения в крупных городах оказывает серьезное давление на транспортную систему. В этой статье рассматриваются текущие проблемы, вызванные разрастанием городов, такие как заторы на дорогах, непригодность транспортной инфраструктуры и недостаточное количество услуг общественного транспорта, а также будущее развитие общественного транспорта и повышение уровня жизни населения. В статье также содержатся рекомендации, необходимые для модернизации транспортной системы Узбекистана и достижения устойчивого развития с использованием опыта развитых стран.

Ключевые слова: урбанизация, транспорт, экология, общественный транспорт, современное развитие.

Abstcart: The process of urbanization in Uzbekistan has become more and more intensive, and the increase in population density in large cities puts serious pressure on the transport system. This article will address current issues such as traffic jams caused by urban sprawl, inadequate transportation infrastructure, and inadequate public transportation services, and future development of public transportation and improved living standards of the population. The article also includes the necessary recommendations to use the experiences of developed countries to modernize the transport system in Uzbekistan and achieve sustainable development.

Key words: urbanization, transport, ecology, public transport, modern development.

Kirish. O'zbekistonda urbanizatsiya jarayoni jadal rivojlanmoqda. Mamlakatimizda aholi sonining tez o'sishi, iqtisodiy rivojlanish va qishloqdan shahar tomonga migratsiya jarayoni yirik shaharlarda aholi zichligini sezilarli darajada oshirib bormoqda. Toshkent, Samarqand, Buxoro va boshqa shaharlarda shahar infratuzilmasi va transport tizimining samaradorligi bu o'zgarishlarga mos ravishda takomillashtirilmayapti. Natijada, transport tizimiga jiddiy bosim tushmoqda, bu esa tirbandliklar va jamoat transporti xizmatlarining yetarli darajada bo'lmashligi kabi muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Ushbu maqola shaharlarning kengayishi natijasida yuzaga kelgan muammolarni, xususan, transport infratuzilmasining eskirishi va tirbandliklar masalasini o'rganadi. Shuningdek, maqolada zamonaviy shahar transport tizimini yaxshilash uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar, jumladan, ekologik xavfsiz transport tarmoqlarini kengaytirish, jamoat transportining sifatini oshirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari tahlil etiladi.

1-rasm. Intellektual transport tizimi

Ushbu masalalar O'zbekiston shaharlarida shaharsozlik va transport rejalashtirish sohasida dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, kelajakda jamoat transportining rivojlanishiga va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qiladi. Maqola, shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning tajribalaridan foydalanib, O'zbekistonda transport tizimini modernizatsiya qilish va barqaror rivojlanishga erishish uchun kerakli tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi.

1. Urbanizatsiya Muammolari quyida keltirib o'tamiz:

1: Urbanizatsiya muammolari

• **Shahar aholisining tez ortishi:** Shaharlar o'sishi natijasida infratuzilmaning yuklanishi.

• **Uy-joy muammolari:** Yetarli yashash joylarining mavjud emasligi.

• **Ekologik muammolar:** Havo ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayishi.

• **Ijtimoiy muammolar:** Ijtimoiy tengsizlik va xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining farqlanishi.

2: Transport tizimidagi muammolar

• **Yo'llarning holati:** Qayta ta'mirlash va modernizatsiya zarurati.

• **Tashkiliy muammolar:** Transport tizimining integratsiyalanmaganligi.

• **Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik yetishmasligi.**

• **Trafik navbatlari:** Shahar markazlarida transport harakatining tiqilishi.

O'zbekiston urbanizatsiya jarayoni jadal sur'atlar bilan davom etmoqda, bu esa mamlakat iqtisodiyotiga va aholi turmush darajasiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Aholi sonining ortishi va iqtisodiy faoliyatning rivojlanishi, shaharlarning kengayishi bilan birga, shahar infratuzilmasiga, transport tizimiga va ekologiyaga bo'lgan talabni oshirmoqda. Urbanizatsiya jarayonida yirik shaharlar, ayniqsa Toshkent, Samarqand va Buxoro, aholining ko'payishi natijasida juda ko'p muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Shaharlarning kengayishi, iqtisodiy rivojlanish va qishloqlardan shaharlar tomon migratsiya kabi omillar, transport tizimiga katta bosim o'tkazmoqda. Shahar transport infratuzilmasi eski, samaradorligi past bo'lib, jamoat transporti xizmatlari ko'pincha aholi ehtiyojlarini qondira olmayapti. Natijada, tirbandliklar va transportda xizmat ko'rsatishning kamchiligi muammolari kelib chiqmoqda.

O'zbekiston hukumati, shuningdek, shaharlarni rivojlantirish va transport tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha yangi dasturlarni amalga oshirmoqda. Bunda ekologik xavfsiz jamoat transportini rivojlantirish, transport tizimini raqamli texnologiyalar yordamida takomillashtirish, va shahar infratuzilmasini yangilash uchun qator chora-tadbirlar ko'rilmogda.

O'zbekiston transport tizimi mamlakat iqtisodiyoti va shaharlarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shaharlarning tez urbanizatsiyasi, aholining qishloqlardan shaharlarga migratsiyasi va iqtisodiy faollikning oshishi transport sohasida jiddiy o'zgarishlarni talab qilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda transport infratuzilmasining ko'plab muammolari mavjud. Ushbu muammolar orasida yo'l infratuzilmasining eskirishi, jamoat transportining sifat va samaradorlik darajasining pastligi, shuningdek, transport vositalarining yetarli emasligi bor.

Mamlakatda avtomobil transporti, temir yo'l, havo va suv transporti sohalarida rivojlanish jarayonlari davom etmoqda. Biroq, yirik shaharlarda tirbandliklar, transport vositalarining noto'g'ri taqsimlanishi va ekologik muammolar jamoat transporti tizimining samaradorligini pasaytirmoqda. Transport sohasidagi o'zgarishlar va islohotlar aholi turmush darajasini oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va shaharlarning ekologik barqarorligini saqlash uchun zarurdir.

O'zbekiston hukumati transport tizimini modernizatsiya qilish va rivojlantirish uchun yangi dasturlar va loyihalarni amalga oshirishga kirishdi. Bu jarayon nafaqat transport infratuzilmasini yaxshilash, balki aholi uchun qulay va xavfsiz jamoat transportini taqdim etish maqsadida ham muhimdir. Ekologik xavfsiz transport

tarmoqlarini yaratish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va mavjud transport infratuzilmasini yangilash orqali O'zbekistonning transport tizimi kelajakda barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi kerak.

O'zbekiston ekologiyasi mamlakatning barqaror rivojlanishi va aholi turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Mamlakatning tabiiy resurslari, iqlimi va ekologik tizimlari inson faoliyati, urbanizatsiya va iqtisodiy o'sishdan jiddiy ta'sirlanmoqda. O'zbekistonning ko'plab hududlari quruq iqlimga ega bo'lib, bu yerning tabiiy muvozanatini saqlashda qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Aholining ko'payishi va industrializatsiya jarayonlari, tabiatga bo'lgan bosimni oshirib, havoning, yerning va suvning ifloslanishiga olib kelmoqda.

Mamlakatda ekologik muammolarni hal qilish uchun bir qator dasturlar va loyihalar amalga oshirilmoqda. Bunga suv resurslarining oqilona ishlatilishi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlantirilishi va ekosistemalarni muhofaza qilish uchun yangi strategiyalarni tatbiq etish kiradi. O'zbekiston hukumati tomonidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar, shuningdek, xalqaro tashkilotlar va jamiyatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

Ekologik barqarorlikka erishish, ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlash va aholi salomatligini yaxshilash uchun O'zbekistonda ekologik jihatlarni chuqur o'rganish va ilmiy tadqiqotlar olib borish zarur. Ushbu maqola O'zbekiston ekologik muammolarini, ularning sabablari va yechimlari, shuningdek, barqaror rivojlanish strategiyalarini tahlil qilishga qaratilgan.

3. Istiqbolli Yechimlar

Urbanizatsiya va Transport Tizimini Rivojlantirish Strategiyalari

1-jadval

Muammo	Istiqbolli Yechimlar
Tez o'sayotgan aholi	Yangi uy-joy qurilishi, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish
Transport tizimidagi yuklanish	Jamoat transportini rivojlantirish, yangi yo'nalishlar ochish
Ekologik muammolar	Ekologik transport turlarini joriy etish, yashil hududlarni kengaytirish
Ijtimoiy tengsizlik	Ijtimoiy dasturlarni kuchaytirish, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish

4. Zamonaviy Yechimlar

- **Smart City Texnologiyalari:** Shaharlarning aqlli infratuzilmasi, masalan, aqlli transport tizimlari va monitoring dasturlari.

- **Kengaytirilgan jamoat transporti:** Avtobus va tramvay tizimlarini modernizatsiya qilish.

- **Velosiped va piyodalar uchun maxsus yo'llar:** Ekologik transportni rag'batlantirish.

- **Transportning integratsiyalashgan tizimi:** Har xil transport turlari o'rtasida muvofiqlikni ta'minlash.

2-rasm. Shaharlarda transport modellashtirish

O'zbekiston rivojlanishi, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar va strategiyalar iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishning yangi bosqichiga olib keldi. Mamlakat iqtisodiyoti, asosan, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmatlar sohasiga asoslanib, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish va diversifikatsiya qilishga intilmoqda.

O'zbekistonning rivojlanish strategiyalaridan biri — inson kapitalini rivojlantirishdir. Ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida amalga oshirilgan islohotlar, aholining salomatligi va bilim darajasini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish ham O'zbekistonning rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Xulosa

O'zbekiston urbanizatsiyasi va transport tizimi rivojlanayotgan muammolarni hal etishda muhim strategiyalarni talab qiladi. Innovatsion yechimlar, ekologik transport va shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilish kelajakda shaharlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

20. A.F.Ashurov.Davlat shaharsozlik kadastri [matn] darslik 2017-78b,152b.

21. Shaharsozlik va landshaft arxitekturasi magistratura mutaxassisligining malaka talablari [matn]: 2024-148b.

22. O'zbekistonning transport tizimi, sohalari va vositalari [matn]: darslik Sh.Raximov, U.Teshaboyeva, G.Agzamova . Alisher Navoiy nomidagi "O'zbekiston milliy kutubxonasi" nashriyoti, 2021-422b.

23. D.Y.Yormatova. X.S.Xushvaqtova. darslik Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent-2018.

24. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service com-

plexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In E3S Web of Conferences (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

25. Рахимов, А., & Хайдаров, Ш. (2023). Теоретические и экспериментальные исследования систем сейсмозащиты с выключаемыми связями. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 234–236. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>

26. Хайдаров, Ш., & Ачилдиев, Р. (2023). Организация одностороннего движения ТС на дорогах или их участках. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 91–94. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27246>

27. Хайдаров, Ш. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ. *Предпринимательства и педагогика*, 5(1), 103-112.

28. Бердикулов, А. А. (2023). ТИПЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 18(6), 116-123.

29. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 46-52.

30. Sh, F. (2023). SHAHARLARDA AVTOMOBILLAR TO'XTASH JOYLARI VA GARAJLAR. *Journal of new century innovations*, 24(2), 52-56.

31. Karimova, Z. Z. (2023). PIYODALAR HARAKAT XAFVSIZLIGINI OSHIRISH YO 'LLARI. *Journal of new century innovations*, 24(2), 44-51.

32. Akram, I., & Zukhra, K. (2022). Problems and Prospects of Transport Development in Samarkand. *Global Scientific Review*, 3, 19-22.

33. Пардаев, О. Н., Бердикулов, А. А., Хайдаров, Ш. З. Ў., & Шоҳруҳ, Р. Ў. Б. (2021). Ривожланаётган шаҳарларда йўл ҳаракати жадаллигини муқобиллаштириш усуллари. *Science and Education*, 2(6), 313-319.

34. Madiev, F. M., & Khaydarov, S. Z. (2020). SHAKHRISABZ CITY–ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES. *FM Madiev, & SZ Khaydarov (Muh.), Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. da*, 6, 58-61.

35. Madiev, F. M., & Sh, N. (2019). Improving traffic in Samarkand. In *VI International scientific-practical conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS* (pp. 71-73).

36. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ГОРОДА, ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА. In *НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 37-39).

37. XA Akramova. UMUMMUHANDISLIK FANLARIDA O 'QUV MASHG'ULOTLARINI INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali* 1 (12), 36-39. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fLTnis-YAAAAAJ&citation_for_view=fLTnisYAAAAAJ:ux6o8ySG0sC.

38. Khaydarov Sh. Z., Ibragimova S. I., & Shodmonova A. A. (2024). THE IMPORTANCE OF DESIGNING AN EFFICIENT CITY TRANSPORT INFRASTRUCTURE. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 2(3), 94–99. Retrieved from <https://webofjournals.com/index.php/9/article/view/1033>.

ZAMONAVIY SHAHARSOZLIK NAZARIYASI VA AMALIYOTIDA “MASTER REJA” TUSHUNCHASI (RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA)

A.B.Balgayev¹, Sh.A.Balgayeva², Hans Westlund³

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, professor v.b., arx.n.,

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, dotsent, PhD

³Shvetsiya, Stockholm, KTH Royal Institute of Technology, professor

Annotatsiya: Maqola zamonaviy shaharsozlik nazariyasi va amaliyotida strategik fazoviy rejalashtirish vositalarining o'zgarishini o'rganishga qaratilgan. Strategik fazoviy rejalashtirish bo'yicha xorijiy tajriba g'oyasi shakllantirilgan. Strategik rejalashtirish sohasidagi so'nggi ishlanmalar haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: master reja, bosh reja, strategik rejalashtirish, shaharsozlik faoliyati, fazoviy rivojlanish, xorijiy tajriba

Аннотация: В статье исследовано на изучение трансформации инструментов стратегического пространственного планирования в современной градостроительной теории и практике. Сформулировано представление о зарубежном опыте стратегического пространственного планирования. Приведён краткий обзор новейших разработок в сфере стратегического планирования.

Ключевые слова: мастер-план, генеральный план, стратегическое планирование, градостроительная деятельность, пространственное развитие, зарубежный опыт

Abstract: The research is aimed at studying the transformation of strategic spatial planning tools in modern urban-planning theory and practice. The concept of foreign experience in strategic spatial planning has been formulated. A brief overview of the latest developments in the field of strategic planning is given.

Keywords: master plan, general plan, strategic planning, urban planning activities, spatial development, foreign experience

Kirish

Hozirgi vaqtda "strategik rejalashtirish" atamasi barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish muammolarini hal qilishga qaratilgan maqsadlarni belgilash, prognozlash, rejalashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni dasturlash bo'yicha strategik rejalashtirish ishtirokchilarining faoliyati sifatida tushuniladi. Fazoviy rejalashtirish uning eng muhim jihati va amalga oshirish usuli hisoblanadi. Fazoviy rejalashtirishni rivojlantirish bugungi kunda mamlakat hududini rivojlantirishning dolzarb muammolaridan biridir. Ko'rinib turibdiki, turli darajadagi boshqaruv tizimi va tegishli hujjatlarining muvozanatsiz ishlashi, munitsipal darajada strategik rejalashtirish sohasidagi hujjatlarining mazmuni bo'yicha yetarli tavsiyalar mavjud bo'lmaganda, mamlakatni har tomonlama rivojlantirishga to'sqinlik qiladi.

Sovet davrida shaharsozlik ikki bosqichli tuzilishga ega edi: shaharning bosh rejasi yaratilgunga qadar, texnik-iqtisodiy asoslash va joriy bosh rejalashtirishda "bosh reja konsepsiyasi" ham ishlab chiqilar edi. Ushbu bosqich turli omillarni to'liq ta'minlashi kerak bo'lgan.

2000-yillardagi shaharsozlik amaliyoti hanuzgacha strategik va operativ-taktik vazifalarni bajaruvchi, shu jumladan, uzoq va o'rta muddatli rivojlanish prognozlarini o'z ichiga olgan shaharlarning bosh rejalarini ishlab chiqishga asoslangan edi.

Tadqiqot manbalari

Shaharsozlik metodologiyasini optimallashtirish bo'yicha tadqiqotlar quyidagi mualliflar tomonidan amalga oshirilgan: Vilner M.Ya., Vladimirov V.V., Kositskiy Y.V., Smolyar I.M. Mazaev A.G. Ular mintaqalararo aloqalarni rivojlantirish muhimligini qayd etdi; Maloyan G.A. aglomeratsiyani rivojlantirishni boshqarish masalalari o'rgandi; Tarasova L.G. shaharsozlik faoliyatida o'z-o'zini tashkil etishni ko'rib chiqdi va hokozolar.

Yaqinda rus olimlarining va ilmiy va professional hamjamiyati tadqiqotlarida master reja paydo bo'ldi. Tadqiqotga V.L. Glazychev, A.V. Golovin, B.M. Grinchel, A.Yu. Lojkin, N.E. Kostir va boshqalarning ilmiy ishlari katta hissa qo'shdilar. Ular master rejaning tamoyillarini o'rganishda, uning shaharsozlik hujjatlari, rejalashtirish va tartibga solish tizimidagi o'rnini aniqlashga qaratilgan ilmiy ishlarni olib bordilar.

Jahon amaliyotida master reja juda ko'p ta'riflar va talqinlarga ega bo'lib, ko'pincha bu atama har qanday konseptual shaharsozlik hujjatga - shahar strategiyasidan tortib, yangi binoning umumiy arxitekturaviy - rejaviy yechimiga qadar tegishlidir. "Master reja" ham fazoviy rivojlanishning strategik hujjati bo'lib, u ham keng qamrovli va tarmoqli xarakterga ega bo'lishi mumkin. Master reja kun tartibi va rivojlanish vositalarini belgilaydi, kelishuv mexanizmlariga murojaat qiladi [1]. Ushbu yondashuv barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida kuchayadi va yirik shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining tarkibiy-funksional modeli va vektorini izlashda qo'llaniladi. U rivojlanishning mafkuraviy va prognostik vektori sifatida maqsadlarni bel-

gilashni, iqtisodiy va innovatsion rivojlanish masalalarini, infratuzilmadagi o'zgarishlarni, madaniy va ijtimoiy-ijtimoiy jarayonlarni belgilaydi. Master reja ko'pincha asos bo'lib, jamiyat taraqqiyoti va batafsil yechimlarni ishlab chiqish uchun birlashtiruvchi qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Uning asosiy maqsadi resurslarni optimallashtirish va investitsiyalarni jalb qilishdir.

Fazoviy rejalashtirish bo'yicha xorijiy tajribalar

AQSh. Amerika Qo'shma Shtatlardagi strategik rejalashtirish tarixi ko'p qirrali va izchildir. Shimoliy Amerika rejalashtirish tizimida bosh reja, master reja va kompleks reja atamaları sinonim hisoblanadi. Qo'shma Shtatlarda keng qamrovli rejalashtirishning birinchi qo'llanilishi 1925 yilda Ogayo shtatining Cincinnati shahrida kuzatilgan. Hozirgi vaqtda uchta variant mavjud: Kompleks rejalashtirish (Comprehensive planning), Strategik rejalashtirish (Strategic planning), Foresight sessiyasi (Future search vision [Kelajakni qidirishni rejalashtirish]) [2]. Birinchi holda, bu keng ko'lamlı masalalarga ega bo'lgan uzoq muddatli hujjat bo'lib, ikkinchi holda, u cheklangan strategik ustuvorliklarga ega bo'lgan o'rta muddatli hujjatdir, uchinchi variant turli ishtirokchilarning ishtirokida konferentsiya o'tkazishni nazarda tutadi; rivojlanish tashabbuslarini o'z ichiga olgan hujjatlarni ishlab chiqishda manfaatdor guruhlar va mas'ul tuzilmalar faol qatnashadilar.

Kompleks rejalashtirish Amerika qo'shma shtatlarida eng keng tarqalgan rejalashtirish vositasi bo'lib, rivojlanishning barcha sohalarini birlashtirishni ifodalaydi [3, p. 460]. Amerika shaharlari rivojlanishining butun tarixi va umuman hududiy rivojlanishni boshqarish modeli mahalliy hamjamiyat, biznes va o'zini o'zi boshqarishga asoslangan kompleks yondashuvlarni ta'minlaydigan samarali, huquqiy, iqtisodiy markazlashtirilgan rejalashtirish tizimini yaratishga qaratilgan edi. Munitsipalitetlarning rejalashtirish vakolatları ko'p bo'lib, yuqori darajalarda tarmoq yondashuvi ustunlik qiladi.

Yevropa davlatlari. "Fazoviy rivojlanish" («spatial development») atamasi 70-yillarning boshlarida G'arb ilmiy adabiyotlarida paydo bo'lgan. O'tgan asrda, uning asosiy ma'nosi hududlarning elementlari va aloqalarini boshqarish bo'yicha uyushgan harakatlar majmuini, davom etayotgan fazoviy o'zgarishlarni optimallashtirishga qaratilgan harakatlar tizimini belgilashdir [4]. Yevropa mamlakatlarida barqaror rivojlanish muammosi, ayniqsa, dolzarbdır, shuning uchun ular uchun ixcham rivojlanish va samarali boshqaruv g'oyasi yetakchilik qilmoqda.

Niderlandiya fazoviy rejalashtirish sohasidagi ishlanmalarda yetakchi hisoblanadi. Niderlandiyalik rejalashtirish shaharlarning kengayishi muammosini turli xil mexanizmlar yordamida hal qiladi, masalan, turli darajadagi o'ziga xosliklarga ega bo'lgan rejalar iyerarxiyasi. Milliy miqyosda hujjatlar strategik va uzoq muddatli xarakterga ega bo'lib, ijro hokimiyati organları bilan kelishilgan holda qabul qilinadi.

Xitoy. 1950-60-yillarda Xitoyda rejalashtirish

markazlashgan boshqaruv va besh yillik rejalar bilan sovet modeliga amal qildi. 1980-yillarga kelib G'arb bilan iqtisodiy aloqalar rivojlana boshlandi. Bugungi kunda, Xitoy rivojlangan global va mintaqaviy markazlarga ega bo'lgan jahon iqtisodiy yetakchisi formatiga o'tmoqda. Milliy va mintaqaviy besh yillik rejalar tizimi dolzarbligicha qolmoqda, ammo hududiy rejalashtirish hujjatlari besh yillik rejalariga, aksincha, ko'proq ta'sir ko'rsatadi. Munitsipalitetlar rivojlanish korporatsiyalarini yaratish orqali o'zlarining rivojlanish siyosatini yuritish imkoniyatiga ega. Xitoy rejalashtirish tizimi nazoratni markazsizlashtirishga intiladi va hozircha har bir darajada nazoratni saqlab qolgan holda, pastdan tashabbuslarni rag'batlantiradi. Hujjatlar majburiy rejalar bilan dialogda ishlab chiqilgan tavsiyalarga aylantirilmoqda [3, p. 74]. Master rejalashtirish strategik rejalashtirishning mintaqaviy darajadan mahalliy darajagacha bo'lgan etakchi yondashuvidir.

Amerika modeli munitsipalitetlarning o'zlari rejalashtirish hujjatlariga qo'yiladigan talablarni, ularning tarkibi va mazmunini tartibga soladi, Yevropa tizimi ko'proq iyerarxikdir - munitsipalitet darajasida qabul qilingan qarorlar Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan fazoviy rivojlanish yuqori strategik hujjatda belgilangan tamoyillar va harakatlarni amalga oshiradi.

Keng ma'noda, fazoviy rejalashtirish, xoh Xitoyda, xoh Niderlandiyada bo'lsin, to'rt xil turdagi muvofiqlashtirish muammolarini yengishga intiladi: hukumat darajalari (ko'p darajali boshqaruv), siyosiy sektorlar (vazirliklararo boshqaruv), munitsipalitetlar (munitsipalitetlararo boshqaruv) va davlat organlari va xususiy kompaniyalar o'rtasida (davlat-xususiy sheriklik).

Dunyoning yetakchi mintaqalarining umumiy tendensiyasi - makon va resurslarni boshqarishni markazsizlashtirish, darajalar o'rtasidagi samarali hamkorlik bilan mahalliy darajada ishtirok etish usullaridan foydalangan holda jamiyatning o'zini o'zi boshqarishni tashkil etishni bosqichma-bosqich mustahkamlashdir. Amerika modeli bilan solishtirganda, hududni rivojlantirishdagi nomutanosibliyi bilan mahalliy sanoat tuzilmalari, muammolari va rejalashtirish institutlarining rivojlanish darajasi strategik rejalashtirish yondashuviga ko'proq mos keladi. Xitoy tajribasida rejalashtirish darajalari iyerarxiyasi tizimida muvofiqlashtirish yondashuvlarini ajratib ko'rsatish muhimdir.

Tahlil va natija

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, strategik fazoviy rejalashtirishda yondashuvlarning quyidagi tabaqalanishini keltirish mumkin:

Fazoviy rivojlanish strategiyasi – bu rivojlanish strategiyasi bo'lib, hududni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, maqsad va vazifalarini belgilovchi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi asosida yoki ular bilan birgalikda ishlab chiqilgan uzoq muddatli hududiy rejalashtirish hujjati. Byudjet mablag'larini tejash sharoitida davlat organi va manfaatdor jamoalar tomonidan belgilangan maqsadlarga erishishni ta'min-

lashga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi bilan birgalikda kompleks strategiya hujjati eng maqbul ko'rinadi. Fazoviy rivojlanish strategiyasi uchun turli sharoitlarda rivojlanishning maqbul darajasini ta'minlash uchun yetarli bo'lgan loyihalarning tarkibi va mazmunini aniqlash muhimdir.

Master reja - bu aholining turli guruhlari, shu jumladan fuqarolar, hokimiyat va tadbirkorlik vakillari ishtirokida davlat organlari tomonidan faol ishlab chiqilgan shaharsozlikning aniq tarkibiy qismini o'z ichiga olgan fazoviy rivojlanish strategiyasi. Murakkab tarkib talablarini ishlab chiqish shart emas, chunki hujjat ishlab chiqishda moslashuvchanlikni talab qiladi. Shu bilan birga, hujjatning qabul qilinishining asosligini tan olish va uni boshqa hududiy strategik rejalashtirish hujjatlari bilan bog'lash imkonini beradigan majburiy komponentlar ro'yxati va baholash mezonlari qabul qilinishi kerak. Bunda master reja strategik va batafsilroq hududiy rivojlanish majmuasi bo'lib, hududni rivojlantirishning ishlab chiqilgan maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari, uni amalga oshirish mexanizmlari va investitsiya resurslarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, master rejada infratuzilma va yerdan foydalanish masalalari yechimi saqlanib qoladi hamda shaharsozlik, rayonlashtirish va hududlarni rejalashtirish hujjatlarining qaysi standartlari ham ishlab chiqilishini hisobga olgan holda, avval master rejada asoslab berilgan hududni rivojlantirish istiqbollari mustahkamlaydi.

Strategik master reja - bu ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi doirasidan tashqariga chiqadigan, tarkibiy, funksional va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning keng ko'lamli masalalarini har tomonlama ko'rib chiqadigan fazoviy rivojlanish strategiyasidir. Strategik master reja fazoviy rivojlanish strategiyasiga muqobilik vazifasini bajaradi va uni ishlab chiqish maqsadida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasiga parallel ravishda yoki undan keyin ishlab chiqiladi. Har bir mintaqada yanada samarali rejalashtirish maqsadida rivojlanish qarorlarining minimal va yetarli to'plamini o'z ichiga olgan fazoviy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi kerak. Tez rivojlanish sur'atlari, rivojlangan rejalashtirish institutlari, ijtimoiy kapital va faol biznesga ega bo'lgan yirik hududlar yanada mazmunli strategiyalarni faol ravishda ishlab chiqishi mumkin.

Mahalliy sanoatning master rejasi - bu shaharning alohida tarmoqlarini, quyi tizimlarini va alohida hududlarini hisobga olgan holda hududni fazoviy rivojlantirish konsepsiyasi va mahalliy rivojlanish yechimlarini batafsil ishlab chiqadigan hududni rivojlantirish strategiyasiga qo'shimcha hisoblanadi. Uni ishlab chiqishda har taraflama to'ldirish yoki umumiy rivojlanish strategiyasining individual masalalarini batafsilroq ishlab chiqish muhimdir. Murakkab loyihalar va rejalashtirish talablariga muvofiq amalga oshirish tezligini ta'minlash uchun har doim ham yetarli resurslar mavjud emas. Bunday holda, intensiv o'sish nuqtalarini aniqlash va ularga resurslarni jamlash kerak. Shuni hisobga olish kerakki, master reja bozor iqtisodiyoti mahsuli bo'lib, unda moliyalashtirish mexanizmlari batafsil muhokama

qilinadi. Mahalliy sanoatning master rejasini ishlab chiqish tashabbuskori yangi va batafsilroq yechimlarni topish uchun investorlar bilan hamkorlikda hududning egasi yoki hokimiyat bo'lishi mumkin.

Ushbu modellar (1-rasm) shaharsozlik tizimi va uning institutlarining rivojlanish darajasiga qarab fazoviy rejalashtirishga tabaqalashtirilgan yondashuvga imkon beradi: strategik master rejaga ega yirik va eng yirik shaharlar; katta iqtisodiy salohiyatga ega shaharlar; kichik

va o'rta shaharlar; inqirozga uchragan, salohiyati past bo'lgan monoshaharlar uchun mahalliy sanoat master rejasini ko'rinishidagi mumkin bo'lgan qo'shimchalar bilan kompleks hujjat ishlab chiqish yanada maqbul model hisoblanadi. Dastlabki vaziyatdan inersial model master rejalashtirish doirasida konseptual loyihalarni saqlash va takomillashtirishni ifodalaydi.

1-rasm. 1) Strategik master rejani hisobga olgan holda shahar darajasida fazoviy rejalashtirish modeli; 2) Mahalliy-tarmoq master rejasini hisobga olgan holda shahar darajasida fazoviy rejalashtirish modeli.

Master reja fazoviy rivojlanish strategiyasidan uni qabul qiluvchi sub'ektning manfaatdor tomonlarini jalb qilish darajasi, qarorlarni qabul qilish jarayonida mahalliy o'zini o'zi tashkil etish darajasi va tadqiqot ishlanmalarining kengaytirilgan to'plami bilan farq qiladi. Bu ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining prognozi bo'lmasligi mumkin, lekin uning qoidalarini hisobga olish va ularga e'tiroz bildirish, o'z yechimlarini taklif qilish, mahalliy tuzilmalar tomonidan chuqurroq tadqiqot yondashuvi bilan ishlab chiqilishi mumkin. Rivojlangan mahalliy hududiy rejalashtirish instituti, raqamli axborot tizimlarining mavjudligi, kuchli biznes va yirik shaharda rivojlangan ijtimoiy kapital batafsilroq yechimlarni ishlab chiqishda afzalliklarni yaratadi.

Xulosa

Chet davlatlar, shuningdek mahalliy hokimiyatlarning strategik ijtimoiy-iqtisodiy va fazoviy rejalashtirish, hududiy rejalashtirish, strategik rejalashtirish tizimlari tushunchalarini tahlil qilish shaharsozlik jarayonini tartibga solishning yangi shakllantirish tendensiyalari va muammolarni aniqlash imkonini beradi.

Shunday qilib, fazoviy rivojlanish strategiyasi va master rejalarini ishlab chiqish shaharsozlik tizimini rivojlantirishni rejalashtirish mexanizmlaridagi nomukammalliklarni bartaraf etishga, hududiy rejalashtirish bilan aloqalar mavjud bo'lganda hududda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni tashkiliy jihatdan ta'minlashga yordam beradi. Bu ularni strategik re-

jalashtirishni tarkibiy tashkil etishda qo'llashni talab qiladi. Berilgan ta'riflar va modellar fazoviy rejalashtirishdagi yondashuvlarning o'zgaruvchanligi va ularni hujjatlashtirish istiqbollari haqida tavsiya beradi.

Adabiyotlar:

1. Эпоха агломераций. Городская экономика, пространство и политика в новом масштабе. М., 2018. — 624 с.
2. Королёв В.А. Актуальный опыт зарубежных стран по развитию государственных систем стратегического планирования. Ч.1 / В.А. Королёв, Д.Ю. Двинских, Н. А. Рычкова, И. Ю. Сластихина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 68 с.
3. Arjan Harbers *Innovating Spatial Planning in China: Dutch planning experience in view of China's challenges and opportunities*. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2017. — 64 с.
4. Nia, H. A. (Ed.). (2020). of the book: *New Approaches in Contemporary Architecture and Urbanism. sustainable development*, 10(4), 187-196.
5. Балгаев, А. Б., Балгаева, Ш. А., Бердиев, М., & Тошкуллов, Ш. Б. (2023). НОВЫЙ (СУБ) УРБАНИЗМ? - КАК НЕМЕЦКИЕ ГОРОДА ПЫТАЮТСЯ СОЗДАТЬ "ГОРОДСКИЕ" КВАРТАЛЫ. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 95-101.
6. Balgaev, A. B. (2023). CONCEPT OF DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING EDUCATION. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 757-761.

SAMARQAND VILOYATIDA DEHQON (FERMER) XO'JALIKLARINI ARXITEKTURAVIY REJALASHTIRISHNI TASHKIL ETILISH

Kuysinova Farangiz Ziyodulloeva
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: Qishloq xo'jaligi har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi muhitini arxitektura va rejalashtirishni tashkil etishga keng ko'lamlari ta'sir ko'rsatgan ko'plab voqealarni boshdan kechirdi. Bozor munosabatlarining vujudga kelishi shu bilan birga, mamlakatdagi mavjud qishloq xo'jaligi yerlari tabiat tomonidan berilgan ulkan ishlab chiqarish quvvatini ifodala muhitini ydi. Import o'rmini bosish dolzarb bo'lib turgan bir paytda qishloq aholisining yashash yangilash va modernizatsiya qilish muhim masalalardan hisoblanadi. Shu munosabat bilan bugungi kunda har qachongidan ham ko'proq inson ehtiyojlari, iqtisodiy imkoniyatlar, madaniy yutuqlarga javob beradigan yangi avlodning sub'ektiv-makonli muhitini shakllantirish zarur. fermer xo'jaliklarining rivojlanishi, ishlab chiqarish muhitini tashkil etish, arxitektura-rejalashtirish tuzilmasini shakllantirish, hududning ijtimoiy-iqtisodiy huquqiy sharoitlarining ta'siri va rivojlanish xususiyatlari. xo'jalikning rejalashtirish tuzilmasi bo'yicha mamlakat, qishloq me'morchiligida paydo bo'lgan tendentsiyalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq, xo'jalik, tuzilma, me'moriy rejalashtirish tuzilmasi, rejalashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, atrof-muhit, arxitektura, fermer, fazoviy rayonlashtirish.

Kirish. O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, mamlakatning bozor iqtisodiyotiga o'tishi ko'p jihatdan dehqonlar hayotiga va umuman qishloq hayotiga ta'sir ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasining. Ko'p yillar davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining agrar sektoridagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat sezilarli darajada o'zgardi – qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi ko'p qirrali bo'ldi, yerga xususiy mulkchilik e'tirof etildi, oldisotdiga yo'l qo'yildi. Bu qisqa vaqt ichida mamlakatimiz qishloq xo'jaligining iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash imkonini berdi. Maqolada dehqon (fermer xo'jaligi) xo'jaliklarini rivojlantirishning quyidagi jihatlarini ko'rib chiqishga qaratilgan: ishlab chiqarish muhitini arxitektura-rejaviy tashkil etish, hududlar xilma-xilligining rejalashtirish sxemasiga ta'siri, fermer xo'jaliklarining rejalashtirish tuzilmasini shakllantirish, paydo bo'lgan. qishloq muhitini rejalashtirishni tashkil etish tendentsiyalari. Bu jihatlar jahon tuzilmalarining tez sur'atlar bilan o'zgarishi, arxitektura ob'yektlariga qo'yilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy talablar va xo'jalik ob'yektlariga qo'yiladigan yangi estetik talablar tufayli bugungi kunda dolzarb bo'lib qolmoqda. Qishloq xo'jaligini davrlashtirish nuqtai nazaridan hisobga olmagan holda fermer xo'jaliklarining arxitektura-rejaviy tashkil etilishini o'rganish qishloq muhitining har tomonlama tahlil qilishni talab qiluvchi yuqoridagi jihatlarini tavsiflashga imkon bermaydi. Shu sababli, uslubiy asos qishloq xo'jaligini tashkil etishning barcha muammolarini hal qilish uchun ekologik yondashuv bo'ladi, bu rejalashtirish tajribasini tanqidiy tushunishga, O'zbekistondagi qishloq aholi punktlari arxitekturasini, davrlashtirishni qurishga asoslangan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Ishlab chiqarish muhitining elementlaridan biri va dehqon xo'jaligining bir turi qishloq xo'jaligi maxsulotlarini nafaqat o'z oilasi uchun, balki sotish uchun ham yetishtiruvchi xo'jalikdir. Jahon qishloq xo'jaligi mahsulotlarining salmoqli qismini qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashkil etadi. 1990 yildan O'zbekistonning zamonaviy tarixida (fermer) atamasi qo'anila boshladi.

Dehqon xo'jaliklari (dehqon xo'jaliklari) moziyga borib taqaladi. Shunga qaramay, O'zbekistonda dehqonchilik boshlang'ich rivojlanish bosqichida, ammo katta istiqbolga ega va fermer xo'jaliklari arxitekturasini mamlakat agrosanoat majmuasi arxitekturasining eng muhim qismlaridan biridir [1]. Bundan tashqari, fermerlar ko'pincha o'zlariga eng yaqin yerni o'sha paytda foydalanmayotgan qo'shnilaridan ijaraga olishadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, fermer xo'jaliklarining ko'lami va ulardagi texnologik jarayonni tashkil etish shakllari mintaqaning tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy huquqiy sharoitlari va mamlakat xususiyatlariga bog'liqdir [2,3]. Fermer xo'jaliklari qishloq aholi punktlari tarkibida (ko'pincha katta yer uchastkalari tufayli ularning chekkasida va avtonom ravishda tomorqa ko'rinishida joylashgan. Qishloq xo'jaligini tashkil etishning keng tarqalgan shakli - bu bir nechta fermer xo'jaliklarining birlashishi va fermer xo'jaliklarining uyalarini yoki dehqon qishlog'ini tashkil etishidir. Xorijiy tajribada AQSh, Kanada va Angliyada fermer xo'jaliklari ko'pincha avtomobil yo'llari bo'ylab joylashgan. Uy yo'lga yaqin joylashgan, xo'jalik inshootlari chuqurlikda va ularning orqasida dalalar bor. Bizning qishloq sharoitimizda qishloq xo'jaligi yerlari ko'pincha fermerlarning yashash joyidan ancha uzoqda joylashgan bo'lib, bu logistika bilan bog'liq juda ko'p noqulayliklarni keltirib chiqaradi [4].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada aholi punktlari arxitekturaviy-me'moriy, infrastruktura obyektlari, qishloq fermer xo'jaligi, ishlab sanoat ishlab chiqarish va komunal binolari, arxitektutaviy landshaft yechimining o'ziga xos xususiyatlarini mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari va o'quv adabiyotlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy tahlil va kuzatish usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Fermer xo'jaligiga qarashli qishloq xo'jaligi yerlarining kattaligiga qarab ular kichik (10-20 ga), o'rta (40-50 ga) va yirik (50 ga dan ortiq) ga bo'linadi. O'rganilgan tajribaga ko'ra, fermer xo'jaligi hududida quyidagi funktsional zonalar mavjud:

a) dam olish maskani bo'lgan turar-joy binosi;
 b) sabzavot, bog' va dehqon oilasi uchun zarur bo'lgan maishiy va maishiy binolar (yozgi oshxona, hammom, yerto'la va boshqalar) bo'lgan shaxsiy er uchastkasi.

v) barcha ishlab chiqarish binolari va inshootlarini, shuningdek, qishloq xo'jaligi yerlari - haydaladigan yerlar, o'tloqlar, yaylovlar, o'rmonlar va boshqalarni o'z ichiga olgan ishlab chiqarish zonasi.

Qishloq dehqon (fermer) xo'jaligini rejalashtirish va rivojlantirish ansamblini shakllantirishning asosiy me'moriy vazifasi qishloq xo'jaligi binolarining o'zaro bog'langan 3 guruhi - turar-joy binosi, kommunal binolar, sanoat binolari va inshootlarini arxitektura va landshaftni tashkil etishdir.

Bozor iqtisodiyoti va mulkchilikning ko'p shakllariga o'tish sharoitida mamlakat qishloq xo'jaligi majmui yangi xususiyatlarga ega bo'ldi. Uni tashkil etishning yangi xususiyatlari paydo bo'ldi. Turli xil xo'jalik shakllari paydo bo'lmoqda. Barcha shakllar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, aholi punktlari, ishlab chiqarish va maishiy xizmat ko'rsatish tizimlari va obyektlarining ajralmas kombinatsiyasiga asoslanadi. Fermer xo'jaliklarini tashkil qilish uchun arxitektura va rejalashtirish yechimlari obyektiv va individual sabablarga ko'ra juda xilma-xil tashkilotga ega bo'lishi mumkin [5,6]. Fermer xo'jaliklarini arxitektura-rejalashtirishni tashkil etishning eng xarakterli tipologik xususiyatlarini shakllantiramiz:

- Fermer xo'jaligining arxitektura-rejalashtirish tashkilotining turi, unda fermerning maydoni uchta tarkibiy qism - turar-joy, maishiy va sanoat - "ixcham" rejalashtirish sxemasidan tashkil topgan yagona bloklangan hajmdir (1-rasm,a). Arxitektura va rejalashtirishni tashkil etishning ushbu printsipi qishloq

xo'jaligining an'analarini va mahalliy qishloq muhitini rivojlantirishning hozirgi bosqichini to'liq aks ettiradi.

- Fermer xo'jaligining arxitektura-rejalashtirish tashkilotining turi, yaxlit hudud sifatida alohida bino va inshootlar (dehqon uyi, turli maishiy maqsadlardagi xo'jalik inshootlari), chorva mollari yoki boshqa fermer xo'jaliklari ishlab chiqarish binolari yem saqlash va saqlash joylari bilan qurilishi amalga oshiriladi. alohida obyektlardagi hayvonlar - "klaster" rejalashtirish sxemasi (1-rasm,b). Ushbu tur ko'pincha rejalashtirilgan dizayn qarorlari natijasida emas, balki o'z-o'zidan iqtisodiy faoliyat jarayonida paydo bo'ladi.

Fermer hududi tegishli ravishda turar-joy, maishiy va ishlab chiqarish binolari joylashgan ikki yoki uchta alohida uchastkadan iborat bo'lgan fermer xo'jaligining arxitektura-rejalashtirish tashkilotining turi - "klaster" rejalashtirish sxemasi (1-rasm, v). Fermer xo'jaligining funktsional maydonlari bir-biridan sezilarli masofada va turli hududlarda joylashgan bo'lishi mumkin, masalan, turar-joy binolari bo'lgan qismi qishloq qishloqlarining rejalashtirish tuzilmasida, ishlab chiqarish qismi esa tabiiy landshaftda joylashgan. va boshqalar.

Yuqorida tilga olingan arxitektura-rejalashtirish yechimlarining birinchi ikkitasi kichik fermer xo'jaliklari uchun, uchinchi esa o'rta va ayniqsa, yirik fermer xo'jaliklari uchun ko'proq xosdir. 1-rasmda fermer xo'jaliklarining rejalashtirish tuzilmalari turlarining batafsil diagrammasini tuzamiz.

Diagrammada ko'rsatilgan boshlang'ich pozitsiyalar fermer xo'jaliklarining barqaror arxitektura yo'nalishini belgilaydi, ularning asosiy holati qishloq xo'jaligi joylashgan bo'lib, ular joylashgan: ochiq qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, yopiq qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish obyektlari, turli tarkibdagi turar-joy punktlari, shaxsiy sho'ba korxonalari hududlari. uchastkalar, kommunal binolar [7].

1-rasm. Fermer xo'jaliklarining rejalashtirish tuzilmalarining turlari a - ixcham; b - buta; v - uyalar (Bubenchikov Z.A. tomonidan ishlab chiqilgan).

1965-1990 yillarda dehqon (fermer) xo'jaliklarini tomorqalarga joylashtirish tajribasini o'rganar ekanmiz, buni zamonaviy fermerlar uchun juda maqbul deb hisoblashimiz mumkin. Bunday fermaning maydoni qishloq va qishloq posyolkasining mavjud binolari bilan cheklanmaydi va fermer xo'jaligini qurish alohida binolar orasidagi munosib bo'shliqlar bilan amalga oshirilishi mumkin, bunda fermer xo'jaligini bosqichma-bosqich qurish mumkin. samaradorlik nuqtai

nazaridan yanada samaraliroq. Bundan tashqari, fermer xo'jaligining joylashishi hududni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini har qanday mahsulotga qayta ishlaydigan turli sanoat tarmoqlari bilan to'ldirish nuqtai nazaridan qulayroqdir, shuningdek, yanada erkin kompozitsion rejalashtirish yechimi va estetik va ekologik jihatdan qulaylikka erishish imkoniyatlarini belgilaydi. xo'jalik me'morchiligi va mavjud landshaftning birligi.

Shunday qilib, fermer xo'jaliklarining yangi topologiyasini shakllantirish jarayoni qishloq aholi punktlarining funktsional yo'nalishiga tuzatishlar kiritib, qishloq aholi punktlarini qurishning umumiy arxitektura va qurilish tamoyillarini ham, arxitektura-rejalashtirishni tashkil etish muammolarini ham yangicha hal qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Dehqon xo'jaliklarining tarixiy rivojlanishi qishloq muhitining tabiat va antropogen muhit bilan ajralmas birlikda faoliyat ko'rsatishini, unda uy-joy, ishlab chiqarish va kommunal xizmatlar bir-biri bilan chambarchas bog'langanligini ko'rsatadi [7]. Shu nuqtai nazaridan, ularning tadqiqoti va dizayni ekologik yondashuvdan foydalanish asosida hal qilinishi kerak bo'lgan muhim vazifalardan biridir.

Yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hududiy rejalashtirish va qishloq aholi punktlarida yangi tendentsiyalarni keltirib chiqardi, uni qisqacha umumiy ierarxiyadan mahalliy tizimlilikka o'tish deb ta'riflash mumkin. O'nlab yillar davomida shakllangan tizim: ishlab chiqarish va ijtimoiy xizmatlar ierarxiyasiga ega bo'lgan "tuman markazi - iqtisodiyotning markaziy mulki - markaziy mulk tarmoqlari - brigada qishlog'i - dala lageri" aholi punktlari o'rtasidagi demokratik aloqalar va munosabatlarni shakllantirish yo'lida o'zgardi. nisbatan teng turmush sharoitiga ega bo'lgan ishlab chiqarish, savdo va madaniy munosabatlarning teng sherikliklariga asoslangan turli o'lchamdagi [8].

O'nlab yillar davomida aholi punktlarining arxitektura-rejalashtirish tashkilotini shakllantirish printsipi sezilarli darajada o'zgardi - aholi punktlarining bosh rejasi va uning elementlari (turar joy, ishlab chiqarish, jamoat markazi) va individual tuzilmani belgilaydigan rayonlashtirish printsipi. strukturaviy elementlar (ko'cha, maydon, mulk, uy). "Qishloq aholi punktlarini rejalashtirish" tizimida rivojlanishning asosiy yo'nalishi - oxirigacha rayonlashtirishdan tarqoq modulli rejalashtirish sxemasiga o'tish va qishloq muhitini kichikroq rejalashtirish modullari asosida tashkil etish [19]. Buning zaruriy shartlari quyidagilardan iborat: mavjud ishlab chiqarish birliklari, zonalar va korxonalarini bosqichma-bosqich taqsimlash, aholi punktlarida turli hajmdagi va ixtisoslashgan ishlab chiqarish majmualarini shakllantirishga xizmat qiladigan o'rta va kichik korxonalarini tashkil etish [9].

O'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib, qishloq muhitining me'moriy tashkil etilishini bir necha darajalarga bo'lish mumkin, xususan:

- hududiy tashkil etish darajasi (tuman rejalashtirish, qishloq aholi punkti sxemasi, qishloq xo'jaligi hududining arxitektura-rejaviy tashkil etilishi);

- arxitekturani tashkil etish (aholi punktlarini rejalashtirish va rivojlantirish); - obyekt darajasida (turar-joy, jamoat, ishlab chiqarish binolari va inshootlari) - qishloq atrof-muhit obyektlarining strukturaviy elementlari darajasida (atrof-muhitni loyihalash, ish joyini tashkil etish va boshqalar).

Xulosa. Klassik turdagi fermer xo'jaliklari davri avvalgi davrdagi kabi hisob-kitob tizimiga ega, ammo bu davr o'ziga xos xususiyatlarga ega, ya'ni: istiqbolsiz

aholi punktlarining qisqarishi, ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish zonalarining paydo bo'lishi va "klaster" bilan fermer xo'jaliklarining qurilishi, arxitektura va rejalashtirish tuzilmasi. Fermer xo'jaliklarini modernizatsiya qilish turi ishlab chiqarish va boshqa sabablarga ko'ra umumiy ierarxiyadan mahalliy birlashmalarga o'tish, ko'p tuzilmali iqtisodiyot, aholi punktlari tipologiyasini kengaytirish tendentsiyasi, zonalar va obyektlarning tarqalishi, shuningdek, qurilish qoidalarga muvofiq qurilishi bilan ajralib turadi. Har qanday turdagi arxitektura va rejalashtirish tuzilmalaridan foydalanishga imkon beruvchi individual loyihalar. Kelajakda qishloq xo'jaligining ushbu turi qishloq aholi punktlarining rejalashtirish elementlarini loyihalashda erkinlik darajasini oshirishi va rivojlanishning esda qolarli me'moriy ansambllarini yaratish uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilishi kerak, bu esa qishloq xo'jaligining tarkibiy, fazoviy tashkil etilishida xilma-xillikni rivojlantirishga yordam beradi. qishloq aholi punktlarining yashash muhitining yangi estetik sifatini belgilaydi. Arxitektura-dizaynning moddiy timsoli turar-joy binolari va boshqa barcha binolarning turar-joy muhitidagi qiyofasi va tuzilishini izlaydi, bu ham an'anaviy, ham yangi arxitektura va konstruktiv tizimlarni amalga oshirishga imkon beradi, ularni izlash xorijda ham, bizning mamlakatimizda ham davom etmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Musatov V.V. Agrosanoat majmualarining arxitektura loyihasi. M.: V.O. "Agropromizdat", 1990. 448 b.
2. Kenan T. Fermer xo'jaligi binolari. Minneapolis: O'tish, 2021. 296 b.
3. Andraos A. Yo'lak tepasida - fermada! : Jamoat fermasida arxitektura va qishloq xo'jaligi 1. Princeton Architectural Press, 2010. 208 p.
4. Thorbeck D. D. Qishloq xo'jaligi landshaftlari: dizayn orqali qishloqni ko'rish. Routledge. 2021. 236 b.
5. Daniel P.G., Rokfeller A. Yangi ferma: zamonaviy qishloq arxitekturasi. Zamonaviy ranch uyi. 2020. 192 b.
6. Rogatnev Yu., Kapitulina N. A. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishini ta'minlashning axborot asosi sifatida Omsk ilmiy byulleteni. 2015 yil. № 2. 24-27 b.
7. Lopatkina E.Yu. Bitiruvchi dizayn. Uy-joy uchastkasi bo'lgan qishloq uyining arxitektura ansambli: dizayn metodologiyasi: dizayn bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. M: Poligrafiya MARCHI, 2013. 69 b.
8. Gaevskaya Z.A. Qishloqning me'moriy joyini rivojlantirish Janubiy Ural davlat universitetining xabarnomasi. Seriya: qurilish va arxitektura. 2021. No3. B.5-12 b.
9. Fedorov A.N., Varankina A.A., Sennikova E.A. Qishloq turar-joyiga zamonaviy ko'rinish Dog'iston Informatika ilmiy-tadqiqot va texnologik institutining xabarnomasi. 2021. No 3. B. 116-125 b.
10. Farangiz, K., & Siroj, T. (2024). STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SHAHRISABZ CITY. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827), 2(4), 16-20.
11. Farangiz, K. (2023). WAYS OF FORMING AND DEVELOPING COMMUNITY CENTERS. JOURNAL OF

SHAHAR MARKAZLARINING FUNKTSIONAL ZONALARGA BO'LIH TAMOYILLARI

Xudoyarova M.B., arxitektura nomzodi, dotsent.,

Mamatqulov O'O'., katta o'qituvchi.,

Toxirov A. I. o'qituvchi.

Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti. Samarqand shahri.

Annotatsiya: Maqola shaharni rejalashtirishga va rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar, shahar markazlarining funktsional zonalarga bo'linishi tamoyillari va ularning shahar markazlarning hajmiy-fazoviy kompozitsiyasini yaratishdagi muhim ahamiyatini batafsil o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Funktsional zonalar, jamoat markazlari, rekreatsiya. tamoyillar, chiziqli tizim, tugunli tizim, ixcham tizim, [a;miy fazoviy kompozitsiya..

Kirish. Bugungi kunda shahar markazlari muhitini shakllantirish va rekonstruksiya qilish masalalari - muhim shaharsozlik maqomiga ega bo'lgan va fuqarolarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy aloqalari uchun mo'ljallangan shahar atrof-muhitining bo'laklari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shaharsozlik nazariyasi va amaliyotida ushbu shahar hududlarini atrof-muhitni barqaror rivojlantirish nuqtai nazaridan tizimli yondashuv asosida loyihalash zarur. Shahar markazlarining tarkibiy elementlari landshaft fonidan, umumiy ekologik vaziyatdan va ijtimoiy mavqeidan ajratilgan alohida shaharsozlik ob'ektlari (jamoat markazlari, shahar ko'chalari va maydonlari, obodonlashtirish) hisoblanadi [4].

Shaharlar doimiy ravishda o'sib bormoqda va agar rejalashtirishga e'tibor berilmasa, muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, transport aloqalarining uzilishi, tirbandliklar, havoning ifloslanishi, infratuzilmaning yomon ishlashi tufayli aholi xarajatlarining oshishi sodir bo'ladi [3]. Bu esa shahar markazlarini shakllantirishga, uni funktsional zonalarga bo'linishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun shahar markazlarini rejalashtirishda arxitektura, iqtisodiy va ekologik nuqtai nazardan barqarorlikni ta'minlash va bu muammolarni arxitektura talabalariga o'quv jarayonida o'rgatish muhim ahamiyatga ega[5].

Asosiy qism. Zamonaviy markazlarning murakka-blashib o'sib borishida funktsional zonalash, ularni fazoviy tashkil qilish vositalari orasida mustahkam o'rinni egallaydi. Chet el va respublikamiz tajribasida

amalda zonalashning bir necha ko'rinishini uchratish mumkin: alohida zonalarining mazmuniga qarab sohaviy va aralash, hamda turli funktsional bo'limlarning fazoda joylashishi bo'yicha tekislikda va vertikal bo'lishi mumkin. Oxirgi yillarda markazni u yoki boshqacha tamoyillarga aniq bo'ysinib ajratib chiqishga kamroq ahamiyat berilmoqda. Odatda turli vaziyatlarga qarab bir turdagi ichki markazni bo'lishda boshqa turlarni ham kiritish mumkin. Bitta markaz tarkibida bir yo'nalishdagi muassasalarning uchastkalari yig'ilgan joyda va ko'pfunksiyali mazmundagi zonalashda, alohida zonalarini bo'lib - bo'lib yuborish va ularni vertikal bo'yicha "qavatlantirish" birga qo'shilishi mumkin. Lekin hamma vaqt bir yoki ikki ko'rinishdagi zonalash ko'rib chiqilayotgan ob'ektda boshlovchi rolni bajarishi mumkin. Bu chet ellarda ko'p uchraydigan vertikal zonalash bo'lishi mumkin. Bu majmualar (ko'pincha chiziqli shaklda) hududdan yuqori darajada intensiv ravishda foydalanish bilan xarakterlanadi. Markazni chiziqli shakllanish modelida zonalarining joylashishiga va ularning mazmuniga qarab tekislikda zonalashga e'tibor ko'proq qaratiladi.

Markaz esplanadalarda tekislikda zonalash printsi-pidan foydalanish turli vazifani bajaruvchi bir nechta xarakterli joylashish zonalarining sxemasini aks ettiradi. Bu sxemalarning barchasi davomli fazoviy esplanadani tashkil etishda paydo bo'ladi. Sxemalarning turli xillili-giga qaramay ular alohida zonalarini chiziqli birlashtirishga olib keladi [6]. (1-rasm)

1- rasm. Markaz – esplanadalarda funktsional zonalashning asosiy sxemalari

I- zonalarning ketma –ket qatorlari; II- zonalarni aralashtirib joylashtirish; III – zonalarni parallel joylashtirish; IV - muassasalarni bo'lib joylashtirish; 1-маъмурий бинолар; 2- korxonalar va tashkilotlar; 3- madaniy –ma'rifiy muassasalar; 4-sport zonas; 5-ko'p qavatli funksiyali majmualar; 6 – o'quv muassasalari; 7-savdo tashkilotlari.[6]

Respublikamizdagi Jizzax, Qarshi, Qo'qon va boshqa kichik shaharlarda shahar markazlari asosiy ko'cha bo'ylab alohida ob'yektlarni tarqatib joylashtirilgan.

(2- (gazeta.uz) rasm)

2-rasm. Jizzax shahri bosh plani

Respublikamizdagi shaharlarning rivojlanishida chiziqli yo'naltirilgan usul ko'proq qo'llanilayotganini ko'ramiz. Bu usulda aholiga xizmat qiluvchi ma'muriy madaniy, savdo va maishiy xizmat binolari shaharni uzunligi bo'yicha markaz hududini bog'lab turgan asosiy ko'cha atrofida joylashtirilgan. (3- rasm)

3-rasm. Jizzax shahri markazi. 1-ma'muriyat markazi, 2-madaniyat markazi, 3-shahar hokimiyati, 4-turar joylar savdo do'konlari bilan, 5-jamoat binolari, 6-mehmonxona binosi, 7-dam olish joylari

Zonalarni markaziy piyoda-kommunikatsiyali va ko'kalamzorlash makoni bo'ylab parallel joylashtirishda ikki xil variant qo'llaniladi: bir biriga parallel zonalar mazmuni bo'yicha turli yoki bir xil bo'ladi. Zonalarni birgalikda joylashtirish turli sxemalarda bo'ladi. Masalan markaz ikkita esplanada bilan shakllansa, unda ularda joylashtirilgan muassasalarning ko'pligi bilan bog'liq bo'lgan o'zining funksional mazmuniga ega bo'ladi.

Tugunli tuzilishda markaz hududini kengayishining keng tarqalgan funksional zonalash tamoyilidan foydalanishda alohida uzellarni shakllantirish funksional belgilarning ko'pligi evaziga amalga oshiriladi. Shuning evaziga har qaysi kompozitsiya - rejaviy komponentlar boshqalarga nisbatan aniq bir farqga ega bo'ladi. Chunki unda ma'muriy-jamoaviy, madaniy-ma'rifiy, ilmiy, savdo yoki boshqa muassasalarning yuqori darajada yig'ilganligi bilinib qoladi. Bu degani taklif qilinayotgan markazning yangi

paydo bo'ladigan qismi o'zining mazmuni bo'yicha bir xil turda bo'ladi degani emas.

Umumshahar markazlarni tugunli tuzilishini shakllantirishda zonalarni joylashtirishda qandaydir keskin qonuniyatlarni qidirish shart emas. Tugunli tuzilishda markaz –esplanadadan o'laroq alohida ob'ektlarni va zonalarni joylashtirishning variantlari chegaralanmagan. (4-rasm)

4-rasm. Tugunli tuzilishlarda funksional zonalash sxemalari.

a: 1-ma'muriyat markazi; 2- madaniyat –ma'rifat muassasalari; 3- savdo tashkilotlari; 4- ИТИ муассасалари; 5 – yoshlar markazi; 6 – sport zonas; 7-turistik zona; 8 – oliy o'quv yurtlari; b: 1- ma'muriy –jamoatchilik markazi; 2- korxonalar va tashkilotlar; 3 – oliy o'quv yurtlari; 4 – yoshlar markazi; 5– sport zonas; 6 - madaniyat –ma'rifat muassasalari [6]

Funksional zonalarning kombinatsiyasi va birlashuvlarning o'zaro joylashuvining ko'pqirraligi ko'p holda shaharsozlik holatidan kelib chiqadi (yangi umumshahar qurilishidagi uchastkalarining holati, ko'cha tarmoqlarining chizmalari, landshaft va shahar atrofidagi muhitning xarakteri).

Samarqand shahrida ma'muriyat markazi, madaniyat markazi opera balet binosi bilan qo'shib ketgan, konsert zali, teatr binosi shaharning asosiy magistrallari bo'ylab alohida tarqoq joylashtirilgan. Shahar istirohat bog'i hududida Yoshlar markazi, bolalar teatri, yozgi amfiteatr, Ofitserlar uyi bog'ning markaziy ko'chasi orqali bir tomondan bulvar bilah bog'langan, ikkinchi tomondan colonial davrda shakllantirilgan savdo ko'chasiga qo'shib ketgan. Shaharning tarixiy qismida

Shohi Zinda majmuasi, Hazrati Xizir masjidi, Hazrati Doniyor maqbarasi, Afrosiyob, Bibixonim madrasasi Regisnon ansambli, Go'ri Amir Temur maqbarasi bilan savdo ko'chalari infratuzilmasi, barcha savdo rastalari bilan shaharning gavjum turizm zonasiga aylantirilgan. Qorasuv va eshkak eshish kanalidagi "mangu shahar" kabi shahar chetida qo'shimcha dam olish zonalarini tashkil etilgan. (5- (gazeta.uz) rasm)

5-rasm. Samarqand shahri bosh

Shahar o'zagining ixcham loyihalarida funksional zonalarini shakllantirishda u yoki boshqa muassasalarning belgilarining ko'pligiga qarab uchastkalar shartli ravishda ajratiladi. Zonalarning bir biriga nisbatan joylashishi shaharning ma'lum aniq sharoiti bilan aniqlanadi. Ixcham rejalashtirish modelining xususiyatlari rejalashtirishning yaxlitligi, alohida zonalarning o'zaro tutashishidan iborat. Bunga misol qilib Navoiy shahri markazini misol qilsa bo'ladi. Shahar markazi ixcham joylashuan bo'lib yaxlit kompozitsiyani tashkil etgan. Shahar ma'muriyati, madaniyat markazi bilan birgalirida tutashib ketgan. Shu bilan bir qatorda bu zonalar shaharning hajmiy - fazoviy kompozitsiyasi markaziga aylangan. (6- (gazeta.uz) rasm)

6-rasm.Navoiy shahri

Bu masalada u markaz-esplanadaga o'xshash bo'lishi mumkin. Bu xususiyat ixcham rejani tugunli tuzilishdan ajratib turadi. Chunki tugunli tuzilishda alohida zonalar orasida hududiy bo'linishlar bo'ladi (7-rasm).

7-pacm. Ixcham markazlarda funksional zonalar
a: 1- ma'muriyat -ishbilarmonlar zonasi; 2- madaniyat - ma'rifat muassasalari; 3 -savdo zonasi; 4- sport zonasi; **b:** 1 - ma'muriyat-jamoatchilik muassasalari; 2- madaniyat - ma'rifat muassasalari; 3 -savdo va maishiy xizmat; 4- korxonalar va tashkilotlar; 5 - oliy o'quv yurtlari; 6 - sport zonasi.[6]

Yuqorida aytilgan umumshahar markazlarining funksional zonalandagi o'xshashliklar va farqlardan tashqari bir nechta xarakterli lahzalarga ahamiyat berish mumkin. Bular qaysidir ma'noda alohida ob'ektlarning tarqoqligi hisoblanib unda tomosha va savdo muassasalari, maishiy xizmat va mehmonxonalar ko'pincha turli zonalarning komponentlari bo'ladi va barcha egallagan hududida har holda tekis tarqaladi.

Madaniy - ma'naviy va tomosha muassasalari ko'pincha ma'muriyat va uning jamoat zonasi bilan yonma - yon va uning tarkibida, hamda markazning istirohat bog'i bilan chegarasida joylashadi. Ko'pincha tomosha muassasalari savdo va ish yurituvchi muassasalarning birlashuvidan foydalaniladi [7].

Savdo tashkilotlari, ovqatlanish va maishiy xizmat ba'zi hollarda yirik majmualar ko'rinishida yig'iladi va jamoat va ma'muriy, ish-bilarmon va madaniy - ma'rifiy zonalar bilan yonma yon joylashishi mumkin. Boshqa hollarda ular ko'pfunksiyali inshootlar tarkibiga kiritiladi va pastki qavatlarining birinchi va ikkinchi sathlarida joylashadi. Undan tashqari savdo, ovqatlanish, xizmat muassasalarining ko'p qismi butun shaharning markaziy

hududlarida alohida ob'ektlarning tarqoq joylashganligi bilan namoyon bo'ladi.

Umumshahar markazlarining alohida uchastkalarini ba'zida ko'psathli majmualar bilan qurish taklif etiladi. Bu majmualar ixcham va chiziqli shakllarda loyihalalanadi, ammo ularning egallagan joylari umumiy markazga nisbatan unchalik ahamiyatli emas. Uncha katta bo'lmagan hudud qismida joylashgan vertikal zonalash markazning rejabiy tuzilishiga jiddiy ta'sir qilmaydi va alohida funktsional zonalarini tekislikda ajratib joylashtirish saqlanib qoladi. Ko'psathli majmualar markazida zonalarini vertikal bo'ylab bo'lish printsipti quriladigan maydonning barchasida amalga oshiriladi.

Umumshahar markazi hududini bo'lib chiqishda mavjud muassasalarning tarmoqlarini ayniqsa ularning yig'ilgan joylarini hisobga olish juda muhim. Nazariy tomondan ikkita asosiy yo'nalish bo'lishi mumkin: mavjud binolarni modernizatsiyalash va ularga yangilarni qo'shish, boshqa uchastkalarda yangi majmualarni qurish. Birinchi yo'l murakkab yechimga ega bo'lib tarixiy paydo bo'ladigan funktsional fokuslarni meros qilib koldirib rivojlantirish va keyinchalik qatlamlashishi va birlashib ketishini belgilaydi. Ikkinchi yo'l parallel infraquraturani yaratadi. Bu yo'llar orasida kelishtirilgan variantlar ham bo'lishi mumkin. Ko'p ahamiyatga ega bo'lgan sabablarga ko'ra ikkinchi variantda erkin loyihalash imkoniyatlari ko'p va ma'qulroq.

Funktsional zonalash printsiplarida markaz esplanadalar ham, tugunli tuzilish ham keluvchlar va transport potoklarini tarqatishga imkon beradi. Ular katta intervallar bilan joylashtirilgan turli funktsional "fokuslarga" yo'naltiriladi. Shu sababli markazga olib boruvchi transportning magistrallarda bir joyga yig'ilishiga imkon bermaydi. Jamoat markazini aholiga xizmat qilishning barcha qulayliklarini ta'minlash uchun jamoat markazini yaxlit funktsional – rejabiy organizmga aylantirishga erishish o'ta muhim hisoblanadi [1]. Bu ma'noda shahar o'zagi hududidan ko'pfunktsional foydalanish va ularni shaharning hajmiy - fazoviy kompozitsiyasini hamda markazini zonalarga bo'lib shakllantirish tamoyillarining rolini hisobga olgan holda kelajakda rivojlanishini amalga oshirish kerak bo'ladi.

Xulosa. Shaharsozlik nazariyasi va amaliyotida ushbu shahar hududlarini, atrof-muhitni barqaror rivojlantirish nuqtai nazaridan tizimli yondashuv asosida loyihalashda shahar markazlarini funktsional zonalarga bo'llash tamoyillarini o'rganish va ulardan turli sharoitlarda o'z o'rnini topib joyida qo'llash arxitektura turlari bo'yicha mutaxassislarini tayorlashda muhim ahamiyatga ega.

Shahar markazlarini asosiy ko'cha bo'ylab bajardigan funktsiyasi yaqin, o'xshash bo'lgan alohida ob'ektlar bilan zonalariga bo'lish, ularni ko'chaning

ikkala tomonida parallel joylashishi, ko'p sathli majmualar markazida zonalarini vertikal bo'ylab bo'lish tamoyillari quriladigan maydonning barchasida amalga oshirilishi mumkin. Bu markazni chiziqli shakllanish modeli hisoblanadi va zonalarining joylashishiga, hamda ularning mazmuniga qarab tekislikda zonalash tamoyiliga e'tibor ko'proq qaratiladi. Respublikamizdagi Jizzax, Qarshi shaharlaridagi markazlar misolida ko'rish mumkin.

Tugunli tuzilishda markaz hududini kengayishining keng tarqalgan funktsional zonalash tamoyilidan foydalanishda alohida uzellarni shakllantirish funktsional belgilarning ko'pligi evaziga amalga oshiriladi. Shuning evaziga har qaysi kompozitsiya - rejabiy komponentlar boshqalarga nisbatan aniq bir farqga ega bo'ladi. Tugunli tuzilishda markaz – esplanadadan o'laroq alohida ob'ektlarni va zonalarini joylashtirishning variantlari chegaralanmagan (2 rasm). Samarqand shahrining 2025 yilga mo'ljallangan bosh rejasida ko'rish mumkin.

Shahar o'zagingining ixcham loyihalarida funktsional zonalarini shakllantirishda u yoki boshqa muassasalarning belgilarining ko'pligiga qarab uchastkalar shartli ravishda ajratiladi. Zonalarning bir biriga nisbatan joylashishi shaharning ma'lum aniq sharoiti bilan aniqlanadi. Ixcham rejalashtirish modelining xususiyatlari rejalashtirishning yaxlitligi, alohida zonalarining o'zaro tutashishidan iborat. Bunga misol qilib Navoiy shahri markazini misol qilsa bo'ladi.

Shaharlarni o'sishida ularni rivojlantirishda Ijtimoiy taraqqiyotni yaxshilash maqsadida markazlarning ichki makonining xususiyatlarini doimiy ravishda takomillashtirish, insonning ekologik muhitining bir qismi sifatida bu makonning kompozitsion va semantik tuzilishini, ularning shahar tuzilishidagi roli va o'rnini yanada rivojlantirish lozimligini talabalarga, batafsil o'rgatish zarur.

Adabiyotlar

1. Худоярова М.Б. Аҳоли пунктлари жамоат марказлари. Ўқув қўлланма. "Zarafshon" нашриёти. Самарқанд, 2019.
2. Isamuxamedova D. U. Adilova L.A. Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi: 1 qism, darslik / O'zR oily va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi, -Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009 .
3. Mirzayev M.K., Latipov D.V. O'zbekiston Respublikasi shaharsozlik asoslari. O'quv qo'llanma. T.2000 TAQI.
4. Mirzayev M.K. Tumanni rejalashtirish asoslari. O'quv qo'llanma. T.2001 TAQI.
5. Isamuhamedova D.U. «Shaharsozlik asoslari». O'quv qo'llanma. T., 2000- u
6. Пронин Йе.С. Формирование городских центров. Москва. Стройиздат, 1983
7. Йетеревская, И. Н. Региональные принципы проектирования городских общественных пространств. Волгоград 2018

«THE ROLE OF ROOFTOP GARDENS IN URBAN ECOSYSTEMS: ENVIRONMENTAL, AESTHETIC, AND SOCIAL IMPLICATIONS»

Abdullayeva Firuza

The department of «Interior Design» at Samarkand Architecture and Construction University

Abstract

This study explores the potential of rooftop gardens in Samarkand as a vital strategy for tackling land scarcity and environmental challenges. Despite limited implementation due to a lack of design guidelines and suitable plant knowledge, green roofs offer numerous benefits, including enhanced aesthetics, recreational spaces, and improved urban quality. We identify challenges such as financial constraints and community engagement, and aim to adapt successful global models to the local context. Our findings indicate that rooftop gardens can improve air quality, reduce urban heat, and enhance biodiversity, positioning them as essential elements of sustainable urban ecosystems that address key social and environmental issues in rapidly urbanizing areas.

Key words: rooftop gardens, urban ecosystems, environmental benefits, aesthetic value, social interaction, biodiversity, urban heat island effect, green roofs, community engagement, sustainable design, ecological resilience, urban planning.

Introduction

The incorporation of rooftop gardens into urban architecture is increasingly recognized as a crucial aspect of modern landscape architecture, particularly in light of growing land shortages and worsening environmental conditions in metropolitan areas. As urban populations expand, there is an urgent need for innovative solutions that meet both aesthetic and ecological demands. Worldwide, the adoption of green roofs has been well-documented, showcasing their effectiveness in mitigating the urban heat island effect, enhancing biodiversity, and improving air quality.[1] However, in Samarkand, the potential for such practices remains largely untapped, primarily due to a lack of specific design guidelines, maintenance strategies, and understanding of appropriate plant species for the local climate.

This study seeks to investigate the diverse benefits of rooftop greening, which encompass enhanced visual appeal, increased recreational spaces, and improved urban environmental quality. Specifically, it will explore how green roofs can function as urban oases, providing essential green spaces that promote community interaction and support residents' mental well-being. A thorough examination of the feasibility and ecological implications of green roofs in Samarkand is essential, involving quantitative assessments of environmental benefits alongside qualitative evaluations of user experiences.

Additionally, this research will analyze the challenges and barriers to implementation, such as financial constraints, structural requirements, and the need for community engagement. By drawing on best practices from successful global examples and adapting them to Samarkand's unique context, this study aims to guide future architectural practices and urban planning strategies. Through effective implementation, rooftop gardens could emerge as vital urban green spaces, bolstering ecological resilience, enhancing biodiversity, and significantly elevating the overall quality of urban life. Ultimately, this research aspires to establish rooftop gardens not merely as aesthetic enhancements but as fundamental components of sustainable urban ecosystems.

In urban environments, particularly in our city, it is observed that over half of the population relies on private vehicles for transportation. This reliance on automobiles exacerbates the trend of urban sprawl, resulting in a proliferation of multi-story buildings that occupy substantial land areas while often neglecting the integration of green spaces. Consequently, a significant proportion of residents reside on the upper floors of high-rise structures, which limits their access to natural environments and fosters a profound disconnection from the terrestrial landscape. This detachment is further compounded by visual discomfort arising from the prevalence of unappealing rooftop aesthetics within the urban fabric.

The dearth of designated areas for relaxation and pedestrian movement is a ubiquitous issue at nearly all public and residential buildings in Samarkand, reflecting a broader urban design challenge. Despite the region's unique natural landscape, inhabitants frequently find themselves deprived of visually appealing vistas from their windows.

Strategically designed rooftop gardens possess the capacity to alleviate the negative psychological and aesthetic impacts associated with urban living by creating visually enriching environments that facilitate a reconnection with nature. The multifunctional application of green roofs for a variety of activities—such as recreational pursuits, social interactions, physical exercise, and child development—has the potential to significantly enhance urban quality of life. Such environments may foster community engagement, thereby contributing to social cohesion and overall well-being.[2]

Engagement with vegetative landscapes in these settings is hypothesized to provide substantial benefits for both physical health and psychological resilience. Research suggests that exposure to natural elements can reduce stress, enhance mood, and promote physical activity, all of which are critical components of holistic health. Moreover, integrating green infrastructure within urban contexts is likely to support biodiversity and improve ecological resilience, thereby promoting a more sustainable coexistence between urban environments and natural ecosystems.

Horizontal roof surfaces should be greened and become not just part of the landscape but part of the ecosystem. In one of his manifestos, Austrian architect and painter Friedensreich Hundertwasser wrote: «What we lack is a peaceful agreement with Nature. We must return to Nature the territories we have unlawfully taken from it. All horizontal surfaces under the sky belong to Nature. Everything that the sun's rays touch, everything that receives rain, is the sacred and inviolable property of Nature.» [3]

The technique of greening roofs is not a new invention. The prototype of the green roof can be considered the first dwelling of prehistoric humans, who left caves and built shelters from plant materials, using tree trunks and branches, as well as grasses and moss. For many centuries, wooden roofs were covered with straw and reeds, insulating them in harsh climates with a layer of soil on which grass could grow. The tradition of covering wooden houses with grass has long existed in Scandinavian countries, where old farmhouses with turf roofs can still be found today. In Central Asia, people used this idea to escape the heat. The construction of rooftop gardens, which first appeared in the Middle East, where flat roofs were common, dates back to ancient times. Their homeland is considered to be Assyria and Babylon, where, six centuries before Christ, the so-called "Hanging Gardens of Babylon" were built, regarded as one of the Seven Wonders of the World. [4]

One of the main qualities of «green roofs» is their beauty; such roofs give an interesting appearance to almost any building and provide a peaceful retreat in a bustling city. Moreover, recent experiments in Manchester confirmed that the introduction of green roofs in urban areas significantly reduces temperatures: «Greening all roofs in the city can have a substantial impact on surface heating, lowering average daytime and nighttime temperatures compared to the last forty years, regardless of air pollution levels. Roof greening has the greatest effect in densely built-up areas with insufficient moisture evaporation. In other words, the maximum effect is observed in urban centers.» [5]

First and foremost, rooftop greening improves air quality, significantly reducing pollution levels, as green plants release oxygen and absorb carbon dioxide, as well as pollutants and dust. Urban air quality is affected not only by cars emitting combustion products, which contain numerous toxic substances, but also by roofs covered with bitumen. In summer, this roofing material not only retains heat but also releases toxic vapors, which greening helps to mitigate, leading to cleaner air and lower temperatures in the city. In Uzbekistan, with its sharply continental, hot, and arid climate, standard roofs can become extremely hot in summer, with temperatures exceeding 80°C. However, the presence of moisture-evaporating plants can reduce the air temperature to about 35°C. Consequently, temperatures drop in the rooms directly beneath the roof, making living there more comfortable and allowing for energy savings due to reduced air conditioning needs.

Another important quality of «green roofs» is that even in dry conditions, small patches of grass with shrubs can capture up to 50% of the dust from passing air currents, and this effect increases with watering and

plant moisture. The vegetative layer also reduces harmful electromagnetic radiation, protecting the roof structure from ultraviolet rays. Additionally, it can serve as extra insulation for the roof and protect it from mechanical damage. Studies have also shown a significant noise-reducing effect of green roofs, which can lower ambient noise levels in adjacent buildings by 2 to 10 decibels.[6]

Considering all the advantages of «green roofs,» it's essential not to overlook the importance of incorporating flat roofs into the city's public space system while taking into account the opinions of the people. Ricardo Bofill, in his book «Spaces of a Life,» wrote: «To be an architect means to perceive and reveal spontaneous behavior and movement of the population through organized human spaces, and, moreover, to notice the necessity for changes that they may subconsciously strive for. One must be able to identify these needs to contribute meaningfully.» [7]

When designing rooftop gardens in Uzbekistan's cities, it is crucial to first study the culture and psychology of the residents who will use these spaces. In Tashkent, for example, after the devastating earthquake of 1966, a monolithic high-rise building was constructed, drastically altering the traditional living environment. Residents transitioned from one- or two-story houses with cozy inner courtyards to multi-story apartments, which necessitated a significant adjustment in lifestyle. To address this disconnection from their previous surroundings, internal courtyards were created every three floors, with balconies leading to them and concrete containers for plants placed at the ends of the landings. The flat roof was designated as a garden, featuring a large pool and shaded canopies with circular benches, providing a scenic viewpoint of the capital. However, the high-rise design fundamentally changed residents' traditional ways of life, and not everyone adapted easily. Therefore, before implementing innovative projects like rooftop gardens, it is essential to thoroughly understand the local culture and the psychological needs of the community to ensure these spaces are both functional and meaningful for the people who inhabit them.

A field survey in our city revealed a significant number of unused flat roofs, highlighting an opportunity for sustainable development through the implementation of green roofs. These roofs align with principles of sustainability, promoting energy and water conservation, enhancing building quality, and reducing air pollution. In addition to their ecological benefits, green roofs offer aesthetic value and create new habitats for various plant species, insects, and birds, fostering a stronger connection between residents and nature. By mimicking natural environments, green roofs increase greenery, provide shade, and enhance moisture evaporation, all while protecting the roof from adverse weather conditions and extending its lifespan.[8] Uzbekistan should actively pursue the integration of green roofs as a vital component of its sustainable development strategy, ensuring that urban growth harmonizes with ecological principles.

Conclusion

This study highlights the significance of rooftop gardens in Samarkand as a strategic response to urban challenges like land scarcity and environmental degradation.

Despite their potential benefits—such as improved aesthetics, recreational spaces, and enhanced air quality—implementation has been limited due to a lack of design guidelines and suitable plant knowledge. Rooftop gardens can serve as urban oases that foster community interaction and mental well-being, while also addressing challenges like financial constraints and the need for community engagement. By transforming unused flat roofs into green spaces, Samarkand can mitigate urban heat, enhance biodiversity, and create areas that benefit residents' health. As urban populations grow, integrating green infrastructure into city planning will become increasingly relevant, emphasizing the need for community involvement and adaptation of successful practices from other regions. Ultimately, rooftop gardens could emerge as essential components of sustainable urban life, significantly improving the quality of urban ecosystems.

References

1. Earth Pledge Foundation (2004) «Green Roofs: Ecological Design And Construction».

2. Linda McIntyre, Edmund C. Snodgrass (2010) «The Green Roof Manual».

3. Barak, Nir. (2015). Hundertwasser's Vienna: Architecture, Urban Identity and Environmental Sentiments.

4. Jim, C.Y.. (2017). An archaeological and historical exploration of the origins of green roofs. *Urban Forestry & Urban Greening*.

5. Renewable and Sustainable Energy Reviews «Green roofs as a nature-based solution for improving urban sustainability: Progress and perspectives» Giouli Mihalakakou, Manolis Souliotis, Maria Papadaki, Penelope Menounou, Panayotis Dimopoulos, Dionysia Kolokotsa, John A. Paravantis, Giorgos Panaras, Evangelos Giannakopoulos, Spiros Paefthimiou.

6. Viecco, Margareth & Jorquera, Héctor & Sharma, Ashish & Bustamante, W. & Fernando, Harindra & Vera, Sergio. (2021). Green roofs and green walls layouts for improved urban air quality by mitigating particulate matter. *Building and Environment*.

7. Ricardo Bofill, Jean Andre (1998) «Spaces of a Life».

8. Getter, Kristin & Rowe, D.. (2006). The Role of Extensive Green Roofs in Sustainable Development. *HortScience: a publication of the American Society for Horticultural Science*.

MEXMONXONALARNING PAYDO BO'LISH DAVRLARI VA TURIZM FAOLIYATIDAGI O'RNI

Asadov Sherbek Ilyos o'g'li

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehmonxonalarining paydo bo'lishi va rivojlanishi ko'rib chiqilgan. Turizm faoliyatini rivojlantirish qo'llab-quvvatlash, turistik salohiyatdan foydalanish samaradorligini oshirish, dam olish va turizm uchun shart-sharoitlarni yaxshilash tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Mehmonxonalar, karvonsaroylar hovlilar, turizm, savdo rastalari va restoranlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается возникновение и развитие гостиниц. Проанализированы поддержка развития туристской деятельности, повышение эффективности использования туристского потенциала, улучшение условий для отдыха и туризма.

Ключевые слова. Отели, караван-сарай дворы, туризм, киоски и рестораны.

Annotatsion: This article discusses the emergence and development of hotels. The article analyzes the support for the development of tourism activities, increasing the efficiency of using tourist potential, improving conditions for recreation and tourism.

Keywords. Hotels, caravanserais, courtyards, tourism, kiosks and restaurants.

Kirish.

“Mehmonxonalar” atamasi keng tarqalgan so'z bo'lsa-da, u turli tushunchalarni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat yashash joyiga, balki ovqatlanish, madaniyat va xizmat ko'rsatish birlashadigan, ko'pincha muassasaning bir qismi sifatida restoran va klublarga ega bo'lgan joy.

Mehmonxonalar ta'rifi ko'p asrlik an'analar va innovatsiyalar bilan shakllangan. 19-asrdagi birinchi hashamatli mehmonxonalar boyligidan tortib 2024-yilgi zamonaviy, aqlli texnologiyalarigacha mehmonxonalar tajribasi doimiy ravishda qayta ko'rib chiqilib borildi.

Mehmonxonalar kontsepsiyasi asrlar davomida sezilarli darajada rivojlandi, oddiy mehmonxonalardan sayyohlarning turli ehtiyojlarini qondiradigan hashamatli dam olish joyigacha. Mehmonxonalarining eng qadimgi shakllari mehmonxonalar va tavernalar bo'lib, ular asosan sayohatchilar va charchagan savdogarlar uchun dam olish joylari bo'lib xizmat qilgan. Bu joylar ko'pincha oddiy turar joy, oziq-ovqat va ichimliklar hamda asosiy savdo yo'llari bo'ylab joylashgan.

Sayohat qulayroq va ommalashgani sayin, yanada qulay va hashamatli turar joylarga talab ortdi. 19-asrda katta mehmonxonalar boyligi va nafosat ramzi sifatida paydo bo'ldi. Bu katta mehmonxonalar boyligi sayohatchilar va sotsialistlarni o'ziga jalb etuvchi dabdabali interyer, ajoyib taomlar va keng ko'lamlil qulayliklarga ega bo'lgan.

Kelajakka nazar tashlaydigan bo'lsak, "mehmonxonalar" so'zi barqarorlik va texnologik jasorat haqida tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Zamonaviy mehmonxonalarining vazifasi dam olish uchun joy bilan ta'minlashdan tashqarida; bu yashil ongli jamoatchilikning qadriyatlariga mos keladigan ekologik toza mulkni yaratish haqida. Sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlar va ekologik toza amaliyotlarga sodiqlik bilan mehmonxonalar nafaqat qolish uchun joy emas, balki ular barqaror va samarali kelajakning mayoqlariga aylanib, ko'pincha shaharning ijtimoiy va biznes markazining yuragi bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda mehmonxona sanoati har qachongidan ham xilma-xil bo'lib, turli xil imtiyozlar va byudjetlarga mos keladigan keng imkoniyatlarga ega. Butik mehmonxonalar va ekologik toza kurortlardan tortib, hamma narsani qamrab oluvchi kurortlar va biznes mehmonxonalargacha hamma uchun nimadir bor. Texnologiya, shuningdek, zamonaviy mehmonxona tajribasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi, onlayn bron qilish platformalari, mobil ro'yxatdan o'tish va smart televizorlar va virtual yordamchilar kabi xona ichidagi qulayliklar tobora keng tarqalgan.

O'zbekiston respublikasi hukumati turizm sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. So'nggi yillarda jahon hamjamiyati O'zbekistonning turizm sohasida ulkan va tub o'zgarishlarni e'tirof etmoqda. Buning isboti sifatida turizmni qo'llab quvvatlash va rivojlantirish, boshqaruv tizimini yaratish, turizm turlarini diversifikatsiya qilish, O'zbekistonning xalqaro maydonda tan olinishi va jozibadorligini ta'minlashga qaratilgan hujjatlar qabul qilinganligini e'tirof etish lozim. Turizm faoliyati subyektlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, mintaqalarning turistik salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish, dam olish va turizm uchun shart-sharoitlarni yaxshilash, shuningdek, turizm xizmatlari ko'rsatish sohasida yangi ish o'rinlarini tashkil etish hamda aholining bandligi va farovonligini oshirish maqsadida oilaviy mehmon uylari tashkil etildi.

Shuningdek, oilaviy mehmon uylari xizmatlarini sertifikatlashtirish soddalashtirilgan holda, oilaviy mehmon uylarini o'rganish dalolatnomasi asosida ularni Oilaviy mehmon uylari va xostellar yagona reyestriga kiritish va Oilaviy mehmon uylari va xostellar yagona reyestridan tegishli ko'chirma berish yo'li bilan amalga oshirila boshladi.

Mehmondo'stlik sanoati korxonalarining evolyutsiyasi to'g'risida so'z yuritganda, tarixiy jihatdan kishilik jamiyatining rivojlanish bosqichlariga mos keluvchi davrlarni ajratish mumkin:

Qadimgi davr (miloddan avvalgi IV ming yillik – milodiy 476 yil) Aksariyat tarixchilar jamiyat taraqqiyotining bu davriga hozirgi mehmonxonalar va restoranlarning «ajdodi» - dastlabki mehmonxona korxonalari paydo bo'lgan davrni kiritadilar. Bunday korxonalar – tavernalar qadimgi manuskriptlarda tilga olinadi. Taxminan miloddan avvalgi 1700 yilda yozilgan Bobil podshosi Hammurapi kodeksi mana shunday manuskriptlardan biridir.

Qadimgi Yunonistonda miloddan avvalgi I mingyillikda tavernalar ijtimoiy va diniy hayotning muhim unsuri hisoblangan. Tavernalarda sayohatchilarni joylashtirish uchun xonalar mavjudligiga qaramay, ular asosan ovqatlanish xizmatlari ko'rsatishga mo'ljallangan. Vaholanki, savdo-sotiqning rivojlanishi va shu bilan bog'liq uzoq muddatli safarlar nafaqat ovqatlanish, balki tunash joylarini tashkil qilishni qam taqozo etar edi. Shu holat mehmonxona korxonalarining boshqa turi – karvonsaroylar paydo bo'lishini belgilab berdi. Karvonsaroylarning eng rivojlangan tarmog'i Rim imperiyasi hududida tashkil etilgan edi. Qadimgi Rim karvonsaroylari asosiy yo'llar yoqasidagi shaharlar va qishloqlarda, bir-biridan taxminan 25mil (40,22 km) oraliqda joylashgan edi.

Quyi tabaqa vakillariga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan tavernalar va karvonsaroylar tunash va dam olish uchun minimal shart-sharoitlar taklif qilar edi. Masalan, sayohatchilar ko'pincha poxol ustida, yilning sovuq mavsumida esa muzlab qolmaslik uchun otlarining issiq biqiniga tiqilib uxladilar. Biron-bir qo'shimcha qulaylik haqida gap bo'lishi ham mumkin emas edi. Yaqin Sharq, Osiyo va Kavkazortida savdo aloqalarining rivojlanishi mehmondo'stlik korxonalarining paydo bo'lishida katta rol o'ynadi. Ushbu mintaqalar hududidan yirik savdo yo'llari o'tar, ular bo'ylab yuk ortilgan uzun karvonlar harakatlanar edi. Karvonlardagi yo'lovchilar tunashi uchun savdo yo'llari yoqasida karvonsaroylar tashkil etilardi. Bunday karvonsaroylar, qoida tariqasida, odamlar dam olishi uchun hujralar hamda tuya va otlar uchun mo'ljallangan qo'tonlardan tashkil topar edi. Bularning barchasi tabiiy ofat (shamol, yomg'ir, bo'ron)lardan, shuningdek talonchilar va qaroqchilardan saqlovchi qal'a devori bilan o'ralgan edi.

O'rta asrlar (milodiy V – XV asrlar) O'rta asrlarda diniy an'analar mehmondo'stlik korxonalarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda muqaddas joylarga ziyorat qiluvchi odamlar soni keskin ko'paydi. Cherkov monastirlarga ziyoratchilarni qabul qilish, ular uchun tunash joylari tashkil etish va ularni ovqatlanirish majburiyatini yukladi. Bu davrda mazkur vazifani bajaruvchi boshqa muassasalar ham paydo bo'ldi. Masalan, franklar qiroli, keyinchalik esa imperator Karl Buyuk (742-814) cherkovlarga homiylik qilib, VIII asrda ziyoratchilar dam olishi uchun maxsus uylar tashkil etdi. XII-XIII asrlarda ilk mehmonxonalarining ajdodi – karvonsaroylar Rusda ham paydo bo'ldi. O'sha davrda ular «yama» – o'ra deb atalar, bir-biridan ot charchamasdan bosib o'ta oladigan masofada joylashgan edi. XV asrda karvonsaroylar *Yamskoy prikaz*² ixtiyoridagi pochta bekatlari qoshida tashkil etila boshlandi. Katta rus shaharlarida mehmon kutiladigan hovli (gostiniy dvor)lar qurildi. Ularning karvonsaroylardan farqi shunda ediki, bu yerda tunash va ovqatlanishdan tashqari, savdo-sotiq qilish imkoniyati ham mavjud edi. Boshqacha qilib aytganda, mehmon kutiladigan hovlilar jihozlangan xonalar, savdo rastalari, do'konlar va omborlarni o'zida birlashtirgan edi. qoida tariqasida, hovli baland devorlar va minoralar bilan o'ralgan, unga katta darvozadan kirilardi.

XIII asrda bunday hovlilar Vitebsk, Grodno, Brest, Slonim hamda boshqa belorus shaharlarida paydo bo'ldi. Belarus savdogarlari uchun maxsus hovlilar XV-XVI asrlarda Bryansk, Vyazma va Moskvada qurildi. O'rta asrlarda ilk kasaba uyushmalarining tashkil topishi mehmondo'stlik korxonalari faoliyatining ilg'or yo'nalishini tashkil etdi. 1282 yilda Italiyaning Florensiya shahri traktirchilari o'z gildiyasini tashkil etdi.

Yangi davr (XVI asr – XX asr boshi) XVI asrda dastlabki qahvaxonalar ochildi. Ular o'sha davr madaniy va adabiy hayotining markazlariga aylandi. g'arbiy Yevropada qahva va choy kabi ekzotik ichimliklarning tarqalishi qahvaxonalarining paydo bo'lishiga imkoniyat yaratdi. Yevropada dastlabki qahvaxonalar 1652 yili Londonda va 1683 yili Venada ochildi. Xususan, Venada birinchi marta asal va sut qo'shilgan qahva taklif qilindi. XVII asr oxiriga kelib Yevropa

qit'asida qahvaxonalar ancha keng tarqalgan hodisaga aylandi. Yirik shaharlarda ularning soni bir necha o'ntaga yetar edi.

1553 yilda Parijda birinchi restoran – «Tur d'Arjan» restorani ochildi. Bu restoran keyingi ikki asr mobaynida o'ziga xos muassasa bo'lib qoldi, chunki uning yagona funksiyasi faqat ovqatlantirishdan iborat edi. «Restoran» atamasining o'zi keyinroq, XVIII asrning ikkinchi yarmida muomalaga kirdi. Janob Bulanjening Parijdagi uzzukun ishlaydigan tavernasida asosiy taom hisoblangan sho'rva «restaurantes» (fransuz tilida «quvvatbaxsh, tiklovchi» degan ma'noni anglatadi) deb atalar edi. 1789-1799 yillardagi Buyuk fransuz inqilobi davrida fransiyalik mashhur oshpazlar boshqa davlatlarga chiqib ketishga majbur bo'ldilar. Yangi-joyda ular restoran biznesi bilan shug'ullandilar. Natijada restoran g'oyasi butun dunyoga tarqaldi. XIX asr o'rtalaridan «a la carte» (a lya kart) menyusidan foydalanila boshlandi. Mijoz taklif qilingan ro'yxatdan o'ziga ma'qul taomni tanlash imkoniyatiga ega bo'ldi.

1898 yilda Londonda «Savoy» mehmonxonasi ochildi. Uning boshqaruvchisi Sezar Rits (hozirda Rits-Karlton mehmonxonalarining uning nomi bilan ataladi), bosh oshpazi esa – Jorj Agyust Eskofe edi. Bu ikki odam mehmonxonalar qoshida restoranlar tashkil etishda chinakam inqilob sodir etdi. Eskofe o'z davrining buyuk kulinariyalaridan biri edi. U kulinariya bo'yicha nashr etgan ma'lumotnoma hamda oshxonada joriy etgan brigada pudrati bilan dong taratdi. Mehmonxonalarining rivojlanishida AQSH alohida o'rin tutadi. Tarixchilarning fikricha, birinchi karvonsaroy bu yerda Yevropadan ancha keyin, 1607 yilda paydo bo'lgan. Dastlabki tavernalardan biri 1634 yili Bostonda ochildi. 1642 yilda Nyu-Yorkda (o'sha davrda u Yangi Amsterdam deb atalar edi) taverna gollandlar tomonidan ochildi. Shu davrdan boshlab tavernalar jamiyat hayotining markaziga, askarlar va tijoratchilar uchrashadigan joyga aylandi. Ular nafaqat shaharlarda, balki katta yo'llar yoqasida, ayniqsa, chorrahalarda ravnaq topdi. Nyu-Yorkning Brodvey ko'chasidagi 70 xonali «Siti-otel» qo'shma Shtatlarda ochilgan birinchi mehmonxona bo'ldi. Bu muhim hodisa 1794 yilda sodir bo'ldi. 1829 yilda Bostonda «Tremont» mehmonxonasi – AQShdagi birinchi klassli, koridor xizmatchilari, registratura (resepsiya)ga ega, nomerlarning eshiklari qulflanadigan va hatto mehmonlarga bepul sovun beriladigan ilk mehmonxona ochildi. Bu AQShda mehmonxona bumi boshlanishiga turtki berdi. Sharqiy qirg'oq shaharlarida, so'ngra g'arb va Janubda ko'plab mehmonxonalar ochildi. XIX asr oxiriga kelib bu yerda mehmonxonalarining ikki turi – katta, hashamatli, shinam mehmonxonalar hamda kichkina, eskirgan, arzon narxda xizmatlar taklif qiluvchi mehmonxonalar tarqalgan edi.

1831 yilda Nyu-Yorkda ochilgan mashhur «Delmoniko» restorani AQShdagi birinchi restoran hisoblanadi. O'sha davrda AQShda restoran ishining rivojlanishiga fransuz an'analari katta ta'sir ko'rsatdi. 1852 yilga kelib AQShning birinchi klassli har bir mehmonxonasi o'z fransuz bosh oshpaziga ega edi. Menu ham an'anaga ko'ra fransuz tilida yozilardiki, bu inglizabon mijozlar uchun muayyan qiyinchiliklar tug'dirardi.

«Delmoniko» restoranining sohiblaridan biri Jon Delmonikoning sa'y-harakati bilan birinchi marta ikki tilli menyu joriy etildi. Unda taomlarning fransuz va ingliz tilidagi nomlari qarama-qarshi joylashtirilgan edi. Bu an'ana saqlanib qoldi va yillar o'tib butun jahonda keng tarqaldi.

XIX-XX asrlar chegarasida mehmonxonalar sanoati muhim tarmoqqa aylandi. Mehmonxonalar birlashmalari, sindikatlar, aksiyadorlik jamiyatlari, korporatsiyalar mehmonxonalar qurish, kadrlar tayyorlash, narxlarni belgilash masalalari bilan shug'ullana boshladi. XX asr boshida faoliyat ko'rsatgan bunday uyushmalar orasida London mehmonxonalar sohiblari sindikati, Fransiya «Mehmonxonalar sohiblari uyushmasi»ni qayd etish mumkin. 1906 yilda jahonning turli mamlakatlarida joylashgan 1700 mehmonxonani birlashtirgan Mehmonxonalar sohiblari xalqaro uyushmasi tashkil topdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kelajakka nazar tashlaydigan bo'lsak, "mehmonxona" so'zi barqarorlik va texnologik jasorat haqida tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Zamonaviy mehmonxonalarining vazifasi dam olish uchun joy bilan ta'minlashdan tashqari; bu yashil ongli jamoatchilikning qadriyatlariga mos keladigan ekologik toza mulkni yaratish haqida. Sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlar va ekologik toza amaliyotlarga sodiqlik bilan mehmonxonalar nafaqat qolish uchun joy emas, balki ular barqaror va samarali kelajakning mayoqlariga aylanib, ko'pincha shaharning ijtimoiy va biznes markazining yuragi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Назилов Д.А. Элементы, определяющие функции интерьера в зодчестве центральной Азии. Ўзбекистон архитектураси ва курилиши. 1-2007.
2. Архитектура и строительство Узбекистана № 3 - 1987 г. К эволюции архитектурной типологической схемы «Двор с обходом из коридоробразных помещений» в северном Тохаристане – Согде.
3. Юсупова М.А. К генезису и эволюции дворово-айвонной композиции в архитектуре Средней Азии.
4. Мукумов Р.С., Мамаджанова С.М. Зодчество Таджикистана. – Душанбе: «Маориф», 1990. - 167 с.
5. Нильсен В.А. Архитектура Средней Азии V-VIII вв. Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V-VIII вв.) – Ташкент: «Наука», 1966. - 334 с.
6. Булатова В.А., Ноткин И.М. Хиванинг архитектура ёдгорликлари. -Тошкент, 1963. - 94 б.
7. Рапопорт Т.Б. О прогрессивных традициях в архитектуре народного жилища Узбекистана. Архитектурное наследие. Гос. издательство литературы по строительству, архитектуры и строительным материалам. Москва, 1961 г. Ред. коллегия Е.Д. Квитницкая, А.М. Прибыткова, О.Х. Халпахьян, Ю. С. Яралов (отв. ред.), 199 с.
8. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 340-342.
9. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 306-308.

1. <http://www.natlib/> (Ўзбекистан миллий кутубхонаси)
2. www.edu.uz

3. www.Ziyonet.uz
4. www.nuuz.uz
5. www.bimm.uz

SHAHAR VA YO'LDOSH SHAHAR HUDUDLARINI LOYIHALASH TAMOYILLARI

Fozilova Z. Q.

Katta o'qituvchi, Samarqand Davlat arxitektura va qurilish universiteti

Dostonov A.S.

O'qituvchi, Samarqand Davlat arxitektura va qurilish universiteti

Hanif Budiman

Arxitektura (Phd). Indoneziya Islom universiteti.

Annotatsiya: Shahar va yo'ldosh shaharlar — bu bir xil metropoliten zonasida joylashgan va ko'p hollarda iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan bir-biriga bog'liq bo'lgan hududlar hisoblanadi. Hozirgi kunda shahar va uning yo'ldosh shaharlarini to'g'ri loyihalash va rivojlantirish masalasi ko'plab muammolar, jumladan, aholi zichligi, transport tizimlari, yashil hududlar va arxitektura rivojlanishiga bog'liq. Ushbu maqolada shahar va yo'ldosh shaharlarni loyihalashning o'ziga xos xususiyatlari ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shahar, yo'ldosh shahar, shaharsozlik, tendensiya, funksiya, hudud, demografiya, arxitektura.

Annotation: Urban and satellite cities are areas that are located in the same metropolitan zone and, in most cases, are economically, socially and culturally interdependent. Currently, the issue of the proper design and development of the city and its satellite cities is due to many problems, including population density, transportation systems, green areas and architectural development. This article provides a scientific analysis of the peculiarities of the design of urban and satellite cities.

Keywords: city, satellite city, urban planning, trend, function, area, demography, architecture.

Kirish. Shaharsozlik — bu shaharlarni loyihalash, rivojlantirish va boshqarish jarayonidir. U shahar infratuzilmasini to'g'ri rejalashtirish, aholi uchun qulay yashash muhitini yaratish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Bunda shaharlarning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan barqaror rivojlanishini ta'minlashga, ularda yashovchi aholiga qulay yashash sharoitlari yaratishga qaratilgan.

Shaharsozlik faoliyatini tartibga soluvchi qonun-qoidalar mamlakatning urbanizatsiya jarayonini to'g'ri rejalashtirish, shahar hududlarini samarali foydalanish va aholi uchun qulay yashash sharoitlarini yaratishni ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasida ham shaharsozlik faoliyatini nazorat qiluvchi bir qancha qonun va me'yoriy hujjatlar mavjud. O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi — bu shaharsozlik sohasida umumiy tamoyillarni belgilab beradi va shahar hududlarini rejalashtirishda rioya qilinishi lozim bo'lgan qoidalarni o'z ichiga oladi. U yer uchastkalarini ajratish, uy-joy va infratuzilma obyektlarini joylashtirishda me'yoriy talablarni belgilaydi.

Shahar va yo'ldosh shaharlar — bu bir-biriga yaqin joylashgan, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan bog'langan shaharlar to'plamidir. Asosiy shahar ko'pincha mamlakat yoki mintaqa uchun muhim markaz hisoblanadi va katta iqtisodiy va madaniy salohiyatga ega bo'ladi. Yo'ldosh shahar esa odatda asosiy shaharning atrofida joylashadi va iqtisodiy rivojlanish, aholi zichligi, transport aloqalari kabi jihatlardan unga bog'liqdir.

Yo'ldosh shaharlar katta shaharlardagi aholi zichligini kamaytirishga, uy-joy va ijtimoiy infratuzilma yetishmovchiligini bartaraf etishga, iqtisodiy rivojlanishni diversifikatsiyalashga yordam beradi. Bundan tashqari, yo'ldosh shaharlar ekologik muvozanatni ta'minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi.

Usullar. Shahar va yo'ldosh shaharlar o'rtasidagi asosiy farqlar quyidagicha tavsiflanadi:

1. Asosiy shahar iqtisodiyot, savdo, madaniyat va boshqaruv markazi sifatida xizmat qiladi, yo'ldosh shaharlar esa qo'shimcha yashash joylari, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish hududi bo'lib xizmat qiladi;

2. Shahar va yo'ldosh shaharlar o'rtasida kuchli transport aloqalari mavjud. Ushbu yo'nalishlarda jamoat transporti va yo'l infratuzilmasi rivojlangan bo'lib, aholi uchun qulay harakatlanish imkoniyatini beradi;

3. Ko'pincha yo'ldosh shaharlar yashash uchun qulay muhit yaratish maqsadida loyihalangani. Ular ko'proq yashil hududlarga, sayr qilish joylariga ega bo'lib, shahar aholisining dam olish maskaniga aylinishi mumkin.

Yo'ldosh shaharlar zamonaviy urbanizatsiyada ahamiyatli rol o'ynaydi. Ular nafaqat asosiy shaharlarning yukini kamaytiradi, balki mamlakat yoki mintaqa iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan barqaror rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi. Quyida yo'ldosh shaharlarning ahamiyatli jihatlari keltirilgan:

1. Aholi zichligini kamaytirish. Yo'ldosh shaharlar asosiy shaharlardagi ortib borayotgan aholi zichligini kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan, asosiy shaharda ortiqcha odam to'planishining oldi olinadi va uy-joy, yo'l infratuzilmasi, jamoat xizmatlari kabi resurslarga bosim kamayadi. Aholi zichligi pastroq bo'lgan

yo'ldosh shaharlarda yashash sharoitlari odatda qulay-roq va sog'lom muhit yaratilgan bo'ladi.

2. Uy-joy va infratuzilma muammolarini hal etish. Asosiy shaharda yer va uy-joy qiymatining o'sishi muammolarni keltirib chiqaradi. Yo'ldosh shaharlar esa nisbatan qulay uy-joy va keng infratuzilmani taklif qilib, shahar atrofida yashash imkoniyatini oshiradi. Shu orqali aholiga qulay uy-joy va yaxshi ijtimoiy infratuzilma taklif etiladi.

3. Iqtisodiy rivojlanishni diversifikatsiyalash. Yo'ldosh shaharlar yirik iqtisodiy faoliyat markazlari sifatida rivojlantirilishi mumkin. Ular ishlab chiqarish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida yangi imkoniyatlar yaratib, asosiy shaharga qaramlikni kamaytiradi. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratish, sarmoya jalb qilish va mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlashga yordam beradi.

4. Transport infratuzilmasiga bosimni kamaytirish. Yo'ldosh shaharlarning mavjudligi transport tarmoqlariga tushadigan yukni pasaytiradi, chunki aholi asosiy shaharga ko'p qatnamasdan yo'ldosh shaharlarda yashash va ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa transport tizimida yo'l tiqilinchlarini kamaytirishga va shahar yo'llarida xavfsizlikni oshirishga yordam beradi.

5. Ekologik muvozanatni saqlash. Asosiy shaharlarda urbanizatsiya bilan bog'liq ekologik muammolar kuzatiladi, shu jumladan, ifloslanish, yashil hududlarning kamayishi va resurslarning haddan tashqari sarflanishi. Yo'ldosh shaharlar aholining bir qismi uchun yashil va ekologik muhit yaratib, atrof-muhitni saqlashga hissa qo'shadi va asosiy shaharning ekologik yukini kamaytiradi.

6. Madaniy va ijtimoiy xilma-xillikni oshirish. Yo'ldosh shaharlar rivojlangan sayin, ularning o'ziga xos madaniy va ijtimoiy muhitlari shakllanadi. Bu shaharlar aholisi uchun boy madaniy hayot, o'quv va sog'liqni saqlash muassasalari, dam olish maskanlari va ko'ngilochar markazlar kabi imkoniyatlar taqdim etadi.

Muhokama va natijalar. Shahar va yo'ldosh shaharlarni loyihalash tamoyillari zamonaviy urbanistik loyihalash jarayonida katta ahamiyatga ega bo'lib, ularni samarali va barqaror rivojlantirish uchun quyidagi tamoyillar hisobga olinishi lozim:

1. Integratsiyalashgan transport tizimi. Shahar va yo'ldosh shaharlar o'rtasida kuchli va samarali transport tizimini yaratish lozim. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Jamoat transporti: Shaharning asosiy qismidan yo'ldosh shaharlar tomon yo'nalgan avtobuslar, metro, tramvay yoki tezkor transport tizimlarini joriy etish orqali aholiga qulay harakatlanish imkoniyatini yaratish;

- Velosiped va piyodalar yo'llari: Yashil va ekologik transport turlariga imkoniyat yaratish va ular uchun infratuzilma barpo etish;

2. Yashil hududlarni saqlash va rivojlantirish. Shahar va yo'ldosh shaharlar ekologik jihatdan barqaror bo'lishi uchun yashil hududlar muhim ahamiyatga ega. Ularni loyihalashda quyidagi tamoyillar muhimdir:

- Parklar va dam olish joylari, aholi uchun dam olish hududlarini yaratish, shu bilan birga tabiiy muhitni asrab-avaylash;

- Yashil koridorlar, turli yashil hududlarni birlashtiruvchi yo'llar yoki yashil koridorlar yaratish orqali tabiiy oqim va migratsiya yo'nalishlarini ta'minlash.

3. Iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilma rivojlanishi. Aholi farovonligini oshirish va shaharni barqaror rivojlantirish uchun ijtimoiy va iqtisodiy infratuzilmani to'g'ri rejalashtirish kerak.

- Savdo va xizmat ko'rsatish markazlari, yashash joylari yaqinida savdo va xizmat ko'rsatish markazlari barpo etish orqali odamlar uchun qulaylik yaratish;

- Ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari, maktablar, shifoxonalar va madaniy markazlar aholi ehtiyojlariga mos ravishda shahar va yo'ldosh shaharlar bo'ylab joylashtirilishi lozim.

4. Arxitektura va dizayn tamoyillari. Shahar va yo'ldosh shaharlar arxitektura jihatidan ham uyg'unlashgan bo'lishi lozim:

- Mahalliy va zamonaviy dizayn, arxitektura milliy va mahalliy xususiyatlarni aks ettirishi, shuningdek zamonaviylikni ifodalashi kerak;

- Estetik va funksional uyg'unlik, bino va inshootlar ham estetik, ham funksional jihatdan qulay bo'lishi muhim. Bu shahar muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5. Ekologik barqarorlik va energiya samaradorligi. Shahar va yo'ldosh shaharlarni loyihalashda ekologik barqarorlikni saqlash asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi:

- Yashil texnologiyalar, energiya tejamkor uskunalari, quyosh va shamol energiyasidan foydalanish kabi ekologik texnologiyalarni joriy etish;

- Suv va chiqindilarni boshqarish tizimi, suv resurslarini tejash va chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini barpo etish orqali shahar atrof-muhitini himoya qilish.

6. Urbanizatsiyani muvozanatlash. Asosiy shahar va yo'ldosh shaharlar o'rtasida iqtisodiy va ijtimoiy muvozanatni saqlash, aholi zichligini boshqarish muhim:

- Hududiy rivojlanishni rejalashtirish, shahar markazlaridagi zichlikni kamaytirish maqsadida yo'ldosh shaharlarda ish o'rinlari va xizmatlar yaratish;

- Turar joy va tijorat zonalarini, shaharlar atrofida turar joy va tijorat hududlarini rejalashtirish orqali muvozanatni saqlash.

Shahar va yo'ldosh shaharlarni to'g'ri loyihalash orqali ularning integratsiyalashgan holda barqaror rivojlanishi va aholiga qulay yashash muhiti yaratish mumkin.

Xulosa. Ushbu tamoyillar asosida shahar va yo'ldosh shaharlarni loyihalash ularning integratsiyalashgan holda rivojlanishini va aholi uchun yuqori sifatli yashash muhitini ta'minlashga yordam beradi. Shahar va yo'ldosh shaharlar hududlarini to'g'ri loyihalash va rivojlantirish orqali ularni yanada qulay, barqaror va iqtisodiy jihatdan rivojlangan hududlarga aylantirish mumkin. Yo'ldosh shaharlar shunday qimmatli ahamiyatga ega bo'lgani sababli, ularni strategik rejalashtirish va asosiy shahar bilan birga rivojlantirish urbanizatsiya va aholi farovonligini oshirishda muhim

hisoblanadi. Shu maqsadga erishish uchun kompleks va integratsiyalangan yondashuv zarur.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksi
2. Qodirova S.A., M.T. Abdujabborova. "Turar joy va jamoat binolarini loyihalash" Darslik. - Toshkent.: Nizomiy nomli TDPU, 2019 y. -300 bet.
3. Ubaydullaev X.M., Inagamova M.M. Turar joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari. Darslik. - Toshkent.: Voris", 2009. - 300 bet.
4. Xasanov A.O. "Arxitekturaviy loyihalash" O'quv qo'llanma. - Toshkent. "Arxitektura innovatsion markazi", 2019. - 140 bet.
5. Ubaydullaev X.M., Xidoyatov T.A., Abduraxmanov Y.I., G.I.Korobovsev, Mansurov YA.M. Arxitekturaviy loyihalash. O'quv qo'llanma. - Toshkent.: "Arxitektura innovatsion markazi", 2012. - 180bet.
6. Fozilova, Z. Q., & Khayitboyev, N. K. (2024). THE ROLE OF "SMART CITIES" IN THE PROBLEMS OF URBAN ECOLOGY AND THEIR MODERN SOLUTIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 3(8), 95-103.
7. Dostonov, A. S., & Fozilova, Z. Q. (2024). O'ZBEKISTONDA AN'ANAVIY TURAR-JOY BINOLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 251-253.
8. Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2024). ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСА ЧАСТИ ВОД СИБИРСКИХ РЕК В ОБРАЛО КАСПИЙСКУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ. *Interpretation and researches*.
9. Салохиддинова, Д. З., & Фозилова, З. К. (2024). Уточнение критериев устойчивости всемирно известных башен Хивы.
10. Kayumov, H. I., & Fazilova, Z. K. (2023). Organization of traffic flow and optimization of underground-overground passages. The importance of studying optimization of the road transport network in the training of architects—urban planners. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 477-482.
11. Фозилова, З. К., & Каюмов, Х. И. (2023). Самарканд-проблемы сохранения исторической городской среды. *Central asian journal of arts and design*, 249-253.
12. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города Самарканда и ее решения. *Central asian journal of arts and design*, 300-305.
13. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. *Central asian journal of arts and design*, 333-338.
14. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(2), 64-68.
15. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejaları tahlili. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 117-122.

KATTA SHAHARLARNING TURAR-JOY KVARTALLARI

Aymatov A.A.

Samarqand Davlat Arxitektura - Qurilish Universiteti dotsenti

Bugungi kunga qadar eng murakkabi – yirik shaharlardagi turar-joy binolarini rekonstruksiya qilish bo'lib qolmoqda. Turar-joy muhitining funksiyalari ro'yxati, madaniy va maishiy xizmatlarni tashkil etish sxemasi va rejalashtirish tuzilmasining konfiguratsiyasi shahardagi turar joy tumanining joylashishiga ta'sir qiladi. Tumaning joylashuvi ham rekonstruksiya tadbirlarini tanlashni belgilaydi. Shaharsozlik holati va mavjud qurilishning tarixiy va me'moriy qiymatiga qarab, u konservatsiya qilish, tartibga solish, ko'paytirish va o'zgartirish zonalariga bo'linadi. [17]

Konservatsiya qilish zonasiga quyidagilar kiradi: shaharning tarixiy o'zagi va unga tutash ko'chalardagi kvartallar. Umuman olganda, ular shahar markazini tashkil qiladi. Ushbu zona odatda tarixiy va me'moriy jihatdan eng qimmatli binolarni o'z ichiga oladi. Bu landshaft-shaharsozlik holati bilan umumiy bir bu-tundur.

Konservatsiya qilish zonasining kamchiliklari: turar-joy bo'lmagan funksiyalarning ko'pligi, bu esa kunduzi va kechqurun ko'plab tashrif buyuruvchilar oqimiga olib keladi; rekonstruksiya qilish uchun qiyin sharoitlar; transport tirbandligi; ko'kalamzorlashtirilgan maydonning yetarli emasligi, avtomobil turar joylari, to'xtash joylari, bolalar bog'chalarining etishmasligi.

Konservatsiya qilish zonasining asosiy vazifasi mavjud binolar asosida atrof-muhitning tarixiy xususiyatini saqlab qolishdir. Unda yangi turar-joy binolari hududning kichik maydonlarini egallashi va mavjud kvartalning qurilishiga vizual qo'shimcha bo'lishi kerak.

Tartibga solish zonasi yirik va o'ta yirik tarixiy shaharlarning markaziy hududlari uchun xosdir. Unda XIX asr 2-yarmi XX asr boshlarida aholining o'rta qatlamlari uchun qurilgan g'ishtdan va aralash materiallardan qurilgan uylar ustunlik qiladi. Ushbu zonaning kvartallari kichik maydonni egallaydi va shaharsozlik xususiyatlariga ko'ra konservatsiya qilish zonasi kvartallariga o'xshaydi – ular yuqori (60% gacha) qurilish zichligiga ega, kichik miqdordagi ichki ko'kalamzorlashtirishga ega, ammo qiymati, ko'lami va uslubiy xususiyatlari bilan mavjud binolardan farq qiladi (1-rasm, II). Ushbu zonadagi yangi qurilishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat: mavjud yashash muhitining qulayliklarini oshirish, tayanch binolarning haddan tashqari uslubi va miqyosidagi har xillikni zararsizlantirish, kompozitsion urg'ularni shakllantirishda ketma-ketlik (ayniqsa muhim rel'yef nuqtalarini, rejalashtirish tuzilmasini, tarixiy voqealar bilan bog'liq joylarni belgilash).

Shaharning tarixiy o'zagini chekka hududlar bilan bog'lovchi radial ko'chalarni rekonstruksiya qilish – eng mas'uliyatli vazifadir. Bunday ko'chalarda eski binolar va obodonlashtirish elementlarining uslub xususiyatlaridan zamonaviy arxitektura uslubi va ko'lamiga bosqichma-bosqich o'tishni yaratish kerak (1-rasm).

Tiklash (reproduksiya) maydoni. Bu zonaga inqilobga qadar shahar chekkasi bo'lgan, ishchilar, mayda hunarmandlar, qishloq aholisi o'rnashib qolgan hududlar kiradi. Kapital binolarning kichik bir qismi bu yerda joylashgan. Asosiy qurilish turi: bir va ikki qavatli yog'och uylar. Hududni muhandislik obodonlashtirishning past darajasi. Shu munosabat bilan bino va inshootlarni buzish va hududni qayta jihozlash zarurati tug'iladi. Shu bilan birga, ushbu davrning yashash muhiti zamonaviy shahar sharoitida o'ziga xos jozibadorlikdir: keng ko'lamlilik, transport shovqinining yo'qligi, ko'chalarning go'zal tabiati, ko'plab yashil o'simliklar, xalq me'morchiligi va shahar uy-joylarining badiiy elementlarini birlashtirgan turar joylarning yog'och va dala hovli uslubini aks ettiradi. Bu zonada davlat tomonidan

muhofaza qilinadigan uylar – ko'plab san'at va madaniyat arboblari nomi bilan bog'liq yodgorliklar joylashgan.

Shu munosabat bilan tiklash zonasida avvalgi me'moriy-tarixiy bosqich tabiatini qayta tiklaydigan, uning ijobiy fazilatlarini saqlaydigan va me'moriy yodgorliklar bilan yaxlit muhitni tashkil etuvchi turar joy qurilishini shakllantirish rejalashtirilmoqda.

Transformatsiya zonasi. Ushbu zona markazning tarixiy yadrosidan eng uzoqda joylashgan, ammo ayni paytda ular o'rtasida vizual aloqa bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulkni buzish yoki yangilash joylari bilan bir qatorda, ushbu zonaning zaxiralari erkin, shuningdek, ilgari noturar joy bo'lmagan, chiqindilar bilan qoplangan, omborlar yoki sanoat korxonalarini olib tashlanganidan keyin bo'shatilgan hududlarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu zonada paydo bo'ladigan yangi turar joy komplekslari katta hajmga ega bo'lishi mumkin va asosan sanoat usullari bilan shakllanadi. Hududdan eng samarali foydalanish kam qavatli va ko'p qavatli binolarning kombinatsiyasi bilan erishiladi (4.69-rasm, IV).

1-rasm. Katta shaharlarning turar joylari. Sxemalar: a - tarixiy rivojlangan hududlarni arxitektura va badiiy qiymatga ko'ra zonalashtirish; b - rekonstruksiya qilinayotgan kvartallarning xarakteristikalarini; I – qurilishni konservatsiya qilish zonasi; II - qurilishni tartibga solish zonasi; III - atrof-muhit xarakterini tiklash zonasi; IV - atrof-muhitni tubdan o'zgartirish zonasi.

Shahar kvartallarini rekonstruksiya qilishning tarixiy masalalari, ko'chalar, maydonlar, piyodalar ko'chalarining o'rni, shaharlarning tarixiy rivojlangan hududlari moddiy va fazoviy muhitining xilma-xilligi (ularning vaqt, joylashuvi, qurilish zichligi bo'yicha, strukturaviy tashkil etilishi va boshqalar) zamonaviy shaharsozlik amaliyotida keng tarqalgan rekonstruksiya individual yondashuvni qo'llash zarurati tug'iladi.

Rekonstruksiya qilishning uchta asosiy yo'nalishi mavjud: mavjud sxemani va qurilishni saqlash; mavjud binoni qisman saqlab qolish va tubdan rekonstruksiya qilish. Har bir yo'nalishdan foydalanishning maqsadga muvofiqligi mahalliy vaziyat sharoitlari va birinchi navbatda, mavjud qurilishning tarixiy-me'moriy qiymati va kapitallashuvi bilan belgilanadi.

Umumiy ma'noda ushbu yo'nalishlarni quyidagicha tavsiflash mumkin: Shaharning mavjud binolarini saqlab qolish - tarixiy, madaniy yoki ekologik ahamiyatga ega bo'lgan binolarni ilmiy tiklash va rekonstruksiya qilish bo'yicha chora-tadbirlar majmui; saqlanib qolgan binolarni yaxshi va qoniqarli jismoniy holatda saqlash; shaharning saqlanib qolgan uy-joy fondini va uydan tashqaridagi muhandislik kommunikatsiyalari va qurilmalarini kapital ta'mirlash va texnik modernizatsiya qilish; turar joy binolari hududlarini kompleks obodonlashtirish bo'yicha normativ talablarni ta'minlash.

Mavjud rivojlanishning qisman saqlanishi – oddiy binoda kapital bo'yicha bir xil bo'lmagan individual tarixiy qimmatli binolar mavjud bo'lganda qo'llaniladi. Bu yerda rekonstruksiya qilish "tejamkor" rejimda amalga

oshirilishi kerak: keyinchalik turar joy binolari va xizmat ko'rsatish ob'yektlarini qurish uchun tarixiy ahamiyatga ega bo'lmagan alohida mavjud binolarni tanlab buzishga ruxsat berilishi mumkin; mavjud binolarni rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish (qayta obodonlashtirish, pollar, chodirlar, uchastkalarini kengaytirish), turar joy binolari hududini funksional va rejalashtirishni tashkil etish, uy-joy kommunal tarmoqlari va qurilmalaridan tashqarida kompleks obodonlashtirish, texnik modernizatsiya qilishni ta'minlash; sanitariya-gigiyena sharoitlari bo'yicha normativ talablarni ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Radikal rekonstruksiya asosan ekstensiv qurilish darajasi past bo'lgan hududlarda amalga oshiriladi. Bu 50% dan ortiq mavjud binolarni buzish bilan rekonstruksiya qilish hisoblanadi. Bu yerda yashil maydonlarni saqlab qolgan holda, eskirish darajasi yuqori bo'lgan binolarni to'liq buzishga ruxsat beriladi. Radikal rekonstruksiya ilgari sanoat, kommunal, omborxonalar va shahardan olib tashlangan boshqa ob'ektlar egallagan shahar hududlariga ham tegishli hisoblanadi.

Qabul qilingan rekonstruksiya yo'nalishiga, shuningdek rekonstruksiya qilinayotgan hududning joylashuviga (shahar markazi, chekka, o'rtada joylashgan, asosiy ko'chalarga yaqin joylashuv) qarab, shaharning fazoviy rejalashtirish tuzilmasiga asosiy kompozitsion yondashuvlar belgilanadi.

Rekonstruksiya loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishning asosiy arxitektura-badiiy vazifalari quyidagilardan iborat: shahardagi turar joy binolarining tarixiy-madaniy qiymatini va ekologik rang-barangligini saqlash; turar joy binolarining me'moriy va fazoviy ko'rinishining o'ziga xosligini estetik ekspressivligini oshirish, psixologik qulaylikni ta'minlash, shu jumladan yashash muhitining insonga fazoviy mutanosibligini ta'minlash.

Hukumat qaror va nizomlari:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini beshta ustivor yo'nalishlarda rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi" PF-4947-son Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil "Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 19-12-son PQ-4068-son Qarori.

3. Shaharning mavjud rivojlanishini rekonstruksiya qilish va yangilash [Matn]: Universitetlar uchun darslik. / P. G. Grabovoi, V. A. Xaritonov tahr. - M.; "ASV" va "Realproekt" nashriyoti, 2006. - 624 b.

4. Mavjud shaharni rekonstruksiya qilish va yangilash [Elektron resurs]: Universitetlar uchun darslik. / P. G. Grabovoi, V. A. Xaritonov tahr. - M.: "ASV" va "Realproekt" nashriyoti, 2006. - 624 b. – kirish rejimi: <http://alyos.ru/enciklopediya/>

UDK: 711,13:711,433

VILOYATLAR SHAHAR MARKAZIDA SAVDO VA MAISHIY XIZMAT KO'RSATISH MAJMUALARINI ARHITEKTURA-LOYIHAVIY TASHKIL ETISH BO'YICHA TAVSIYALAR (QARSHI, JIZZAX, URGANCH) SHAHARLARI MISOLIDA

Eshatov I.Q. (PhD) dotsent v.b, Mustafoyeva M.Z. mustaqil tadqiqotchi,,

Yusupov Z.J. tayanch doktorant

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Bugungi kunda, savdo-maishiy xizmat ko'rsatish markazlari uchun aniq bir ta'rif va to'xtam berilmaganligining asosiy sababi, uning ixtiyorida qanday funksiyalar bajarilishi va kompleks xizmatlar to'plami qanday ko'rinishda hamda bog'lanishda bo'lishi kerakligini aniqlash juda murakkab bo'lib qolmoqda. Shunga qaramay, savdo-maishiy xizmat ko'rsatish markazlari katta shuhrat qozonib dunyo amaliyotida keng ommalashmoqda. Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlarida savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini loyihalashda ochiq, yarim ochiq, va yopiq turdagi arxitektura-fazoviy yechimlardan foydalanish tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: aglomerasion aloqalar, transport, savdo, majmua, ochiq, yarim ochiq, va yopiq.

Asosiy qism: Aynan, hozirgi kunda, respublikamizdagi ko'pgina shaharlar ayniqsa, Qarshi, Jizzax, Urganch kabi yirik shaharlar aglomerasion markazlariga aylanib bormoqda. Bu esa, davlatimizning olib borayotgan to'g'ri siyosatining natijasi bo'lib, O'zbekistonda aglomerasion darajadagi savdo majmualari modelini shakllantirishni yangi bosqichga ko'tarish zarurligini ko'rsatmoqda.

O'zbekiston hukumati ilmiy-texnika taraqqiyotining rivojlanishini jadallashtirish va turar-joy, jamoat va sanoat binolarini barpo etish, yangi qurilish materiallari va konstruksiyalarini ishlab chiqarishning moddiy-texnika bazasini mustahkamlashni ustivor yo'nalishlar qatoriga kiritgan.

Kirish bo'limi: Mamlakatimizda va chet elda o'tkazilgan ko'p sonli tadqiqotchilarning izlanishlariga qaramay, respublikamizning barcha shaharlarida, jumladan, Jizzax Qarshi va Urganch shaharlarida barpo etilgan ko'pgina savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualari va yirik savdo markazlarida hamda ularni loyiha takliflarida ko'p hollarda quruq-issiq iqlim sharoitiga moslashtirilmasdan joylashtirilganligi va xaridor uchun qulay sharoit yaratilmaganligi hamda avtoturargoh zonalari uchun yetarli joy ajratilmaganligi kuzatiladi [3,4,5,7].

Xaridorlar o'z istaklarini amalga oshirish va xizmatlardan foydalanish uchun ko'p vaqt yo'qotishlari

hamda yosh bolalar va qariyalar uchun dam olish zonalarini tashkil qilinmaganligi, mahalliy va chet el turistlariga mos shart-sharoitlar yaratilmaganligi oqibatida savdo majmualarining foydali ish koeffitsiyenti va samarasi past bo'lib kelmoqda. Yuqorida aytib o'tilgan kamchilik va xatolarni e'tiborga olgan holda, O'zbekiston viloyat markazlari uchun yangi turdagi arxitekturaviy-loyihalaviy yechimga ega. Zamonaviy agglomeration darajadagi savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualar loyihalarini shaharsozlik tamoyillari asosida ishlab chiqish, takomillashtirish va yaratish dolzarb va amaliy jihatdan muhim masala hisoblanadi [7,8].

Metodlar bo'limi: Loyihalalanayotgan savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarida turli xil funksional va texnologik jarayonlarning amalga oshirishini e'tiborga olib, markazning qat'iy bir loyiha asosida (maydoni 5000 m² dan ortiq bo'lganda) rejalashtirish talab qilinadi. Chunki, markaz maydoni katta bo'lgani sababli uzun monoton ko'rinishli galereya perspektivasi bugungi kunda zerikish tuyg'usini uyg'otib, tashrif buyuruvchilarning diqqatini torta olmasligi tabiiy holga aylangan.

Loyihalalanayotgan savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini loyihalash quyidagi mezonlar asosida bajarilishi kerak [2].

1. Savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarining janubga qaratilgan tomonlari ortiqcha isib ketishi mumkin. Shu sababli, derazalar o'lchamlari kichik, sharq va g'arbga qaragan devorlarlarda qoraytirilgan derazalar loyihalaniishi kerak.

2. Savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualari uchun juda keng yo'laklar hosil qilinmaydi. Chunki, odamlar o'zlarini bunda "erkin" harakatlanishda yo'qotib qo'yishlari va sarosimaga tushishlaridan tashqari, yo'laklarning tarmoqlanishi xaridorlar orientatsiyasini murakkablashtirib, oqim yo'nalishini buzilishiga olib kelishi mumkin.

3. Savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmua zallari barchaga qulay va sodda bo'lishi uchun atrium va galereya sxemalari asosida loyihalaniishi tavsiya qilinadi [1,2].

Mijozlarning diqqatini jalb qilish uchun har 100 metrda turli xil rejalashtirish magnitlari joylashtiriladi. Harakati chegaralangan kishilar hamda yosh bolasi bo'lgan onalar uchun markaz binosining har bir burchagiga borish qulay bo'lishi kerakligini e'tiborga olgan holda, binoda ularga mo'ljallangan alohida liftlar ko'zda tutiladi hamda yuz berishi mumkin bo'lgan turli xil holatlarda-yong'in, avariya, zilzila kabi ofatlarga qarshi xavfsizlikni ta'minlash maqsadida evakuatsiya yo'llaridagi chiqish eshigigacha bo'lgan eng qisqa masofa asosida loyihalaniishi tavsiya qilinadi.

Viloyat markazlari Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlari uchun savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini loyihalash – respublikamizda amalda bo'lgan asosiy me'yoriy va sohaga oid hujjatlar (Qurilish me'yorlari va qoidalari, idoralararo qurilish me'yorlari va GOSTlar asosida) va dunyo amaliyotidan olingan tajriba va ilmiy-amaliy tadqiqot natijalariga tayangan holda, zamonaviy savdo-maishiy xizmat

ko'rsatish majmua markazlari uchun loyihalash tavsiya etiladi.

4. "Magnitlar" yoki "yagona tortishish"ni – universal do'konlar va oziq-ovqat supermarketlari hosil qilib, strategik nuqtalarda joylashgan do'konlarni va ular orasida joylashtirilgan kichik ixtisoslashtirilgan do'konlar bilan birgalikda kiritishni nazarda tutish lozim. Markaz qulay avtoturagohga ega bo'lishi kerak (lekin transport vositalari hududga kirishiga ruxsat berilmaydi), jozibali landshaft rejasi, yuqori darajadagi qulayliklarga ega restoran, sport markazi, kinoteatrlar, badiiy ko'rgazmalar va boshqa qo'shimcha diqqatga sazovor joylar bo'lishi mumkin [2,6].

Bularning barchasi uchun, shuningdek, kengaytirilgan savdo kuni savdosi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Bu "qamrov doirasi", ya'ni aglomeratsiyada muvaffaqiyatli ishlashga bog'liq bo'lgan odatiy savdo markazi bo'ladi. "Tabiiy" atrof-muhit muhandisligi, ya'ni kondisioner, progressiv sun'iy yoritish rivojlanishi bilan yopiq savdo markazi yoki "yopiq mall" paydo bo'ladi [1,3,4].

5. Ayni paytda, bir tomondan, shaharlarni betartib rivojlanishi va boshqa tomondan, o'sib borayotgan shahar aholisiga xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratilishi talab qilinadi. Shunday qilib, rejalashtirilgan savdo maishiy xizmat ko'rsatish majmualarining klassik to'plamlari paydo bo'ladi.

6. O'zbekistonda shahar markazlarini qayta qurish bo'yicha dastlabki urinishlar yetarli darajada muvaffaqiyatli bo'lmadi. Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlari qayta qurilmoqda, do'konlar va savdo nuqtalarining ahamiyatini hisobga olmagan holda keng transport yo'llarining har ikki tomonida joylashganligi sababli mavjud uchastkalarining foydalanish samaradorligi va transport aloqasi hisobga olinmagan.

Natijalar bo'limi: Savdo markazini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun o'ta muhim joylashgan hudud hisoblanadi. Savdo markazini joylashtirish uchun viloyat markazining boshqa aholi punktlari bilan transport aloqalari hisobga olinishi kerak. Qurilish uchastkasi uchun mos geografik joylashish hududni tavsiflovchi iqtisodiy jihatlar bilan belgilanadi. Iqtisodiy jihatlar aglomeratsiya yadrosining savdo va xizmat ko'rsatishga moslashganligi bilan bog'liq. Savdo markazini ko'rkona tashkil etish xavfini oldini olish uchun, har doim tanlab olingan yer mavjudmi yoki hali ham tegishli joy topilmaganidan qat'iy nazar, savdo markazi joylashgan hududning mohiyatini hisobga olish kerak [5,6,7,8].

Agar hudud allaqachon tanlab olingan bo'lsa, unda iqtisodchining ishi qurilish maydonining aglomeratsiya doirasida iqtisodiy xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lishi kerak. Uning tadqiqotlari natijalari, u yoki bu tarzda, tanlangan joy savdo markazini qurish va rivojlantirish uchun mos yoki yo'qligini hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qilishi kerak. Agar masala ijobiy hal etilsa, olingan ma'lumotlar asosida savdo markazining hajmi va tuzilishi aniqlanishi kerak [5,6,7,8,9].

1.Rasm. Ushbu tadqiqot metodologiyasi puxta va to'g'ri tahlil qilinganida, odatda aglomeratsiya ahamiyatiga ega savdo markazi qurish uchun eng maqbul joyni aniqlashga yordam beradi.

Biroq, mavjud hududni tavsiflash uchun yoki savdo markazining yangi joyini yaratish uchun so'rov ham o'tkazilishi muhimdir va asosiy tadqiqot usullari juda o'xshash bo'ladi [7,9,10].

Iqtisodiy tahlilning maqsadi batafsil iqtisodiy ma'lumotlarni olishdir, shunda savdo markazi qurilishi kutilayotgan ma'lum bir joy uchun maqbul bo'lgan chakana savdoning taxminiy hajmini aniqlash mumkin bo'ladi. Har qanday iqtisodiy tahlilda odatda quyidagi omillar o'rganiladi: aholi daromadi, aholining xarid qobiliyati, raqobatdosh do'konlar, kelajakdagi savdo markaziga yaqinlashish qulayligi va boshqa sharoitlar. Savdo markazi joylashgan joyni belgilovchi asosiy omil bu aholi masalasidir. Agar butun aglomeratsiya aholisi savdo markazidan foydalansa, unda iqtisodiy samaradorlik yuqori bo'ladi [2].

Savdo markazining muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash uchun uning joylashuvi aglomeratsiya tarkibiy qismlari bilan muvofiqlashtirilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun, agar kelajakda markazning kengayishini nazarda tutsak, unda bu dastlabki rejalashtirishda ta'minlanishi kerak. Agar boshida bunday choralar ko'rilmagan bo'lsa, unda ba'zi bir istisno holatlarida, yerni qo'shimcha ravishda olish sharti bilan, markazni kengaytirish hali ham mumkin.

Biroq, bunday kengayish uyg'unlashgan va juda muvaffaqiyatli bo'lish ehtimoli juda kamayadi. Ba'zi hollarda markazlarning muvaffaqiyatli rivojlanishiga dastlabki loyihada ko'zda tutilmagan qo'shimcha binolarni qurish orqali erishish mumkin. Bunday kengayish uchun zaxira joy ko'zda tutilmaganligi sababli, avval avtoturargohlar uchun foydalanilgan joyda yangi binolar qurilishi kerak va bu chora samaradorligini pasaytiradi. Bu esa qandaydir tarzda markazning dastlabki muvaffaqiyatini belgilaydi [3].

Shu munosabat bilan nafaqat yangi do'konlarning, balki butun markazning aylanmasi ko'pincha zarar ko'radi. Markazning o'sishini rejalashtirishda bu yerda ikkita asosiy masala ko'rib chiqiladi: markazni kengaytirishni rejalashtirish va bosqichma-bosqich markazni rivojlantirish [3,7,8].

Shu bilan birga, individual do'konlarni kengaytirish, yangi do'konlarni qurish yoki markazni kengaytirishning ikkala usulini ham amalga oshirish imkoniyati ushbu imkoniyat yaqin yoki uzoq kelajakda ishlatilishidan qat'iy nazar, dastlabki reja tuzilayotganda yaratiladi.

Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlari uchun qo'yidagicha tavsiyalar ishlab chiqilgan:

2.Rasm. Qarshi, Jizzax va Urganch shaharlarida savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini loyihalashda ochiq, yarim ochiq, va yopiq turdagi arxitektura-fazovii yechimlardan foydalanish tavsiya qilingan.

Markazni kengaytirishni rejalashtirish uchun juda ko'p zaruriy shartlar mavjud. Asosiy shartlardan biri aglomerasion aloqalar rivojlanganligi va savdo markazini transport tugunlari bilan yaqinligi asoslab berilgan. Transport tugunlari jamoat transporti bekatlari bilan yaxshi bog'lanishlarga ega bo'lishi muhimdir. Atrofdagi asosiy yo'llarning mumkin bo'lgan o'tkazuvchanlik quvvati qo'shimcha transport yuklariga mos keladigan darajada bo'lishi kerak. Hududda qo'shimcha binolar, avtoturargohlar va transport harakati uchun zaxira maydonini saqlash uchun yetarlicha katta bo'lishi kerak yoki qo'shimcha daromad markazni kengaytirish paytida ikki yoki ko'p qavatli avtoulovlar parkini qurish uchun kapital qo'yilmalarni oqlashi kerak [3,5,6].

Munozara bo'limi: Eng muhimi loyihachi markazni kengaytirishni rejalashtirayotganda, savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmua hajmi ortib borayotgan savdo salohiyati uchun daromad keltirishi mumkinligiga ishonch hosil qilinishi kerak. Agar savdoda, masalan, savdo majmua markazlari uchun mos hududlar mavjud bo'lsa, unda kelajakda bunday raqobat ehtimoli katta. Ushbu holatlar oldin yaxshilab ko'rib chiqilishi kerak va markazni kengaytirish to'g'risida qaror qabul qilinadi [3].

Kerakli piyodalar yo'laklari va bo'sh maydonlarga ega bo'lgan qo'shimcha do'konlarning guruhi uchun maydon dastlabki hudud rejasining bir qismi bo'lishi kerak va shunday qilib saqlanishi kerakki, savdo

markazining birinchi bosqichida sezilarli boʻshliq paydo boʻlmasligi kerak. Bunday holda, rejalashtirish ushbu yangi binolarni ilgari qurilgan markaz bilan toʻliq tartibga solishni taʼminlaydigan tarzda amalga oshirilishi kerak [4,5,6].

Savdo shahobchalarining kengayishi natijasida avtoturargohlarga boʻlgan talabni qondirish uchun boʻsh joy ham zaxirada saqlanishi kerak. Ushbu maqsad uchun zarur boʻlgan zaxira maydonini belgilashda uning avtoturargoh va piyodalar maydonlari oʻrtasida haddan tashqari katta masofalar yaratilmasligi uchun uning savdo markazining yangi yoki mavjud binolariga nisbatan joylashganligiga eʼtibor qaratish lozim.

Dastlabki qurilish tugagandan soʻng, ushbu zaxira maydoni savdo markazining umumiy koʻrinishini buzmasligi uchun tegishli ravishda obodonlashtirilishi kerak. Yordamchi xonalarni, omborlar va tarqatish tizimlarini loyihalashtirish va qurishda ularni ortib borayotgan ehtiyojlarga mutanosib ravishda kengaytirish choralari koʻrish hisobga olinishi zarur.

Qarshi, Urganch va Jizzax shaharlarida savdo-maishiy xizmat koʻrsatish majmualarini rivojlantirishda rejaviy xilma-xillik va kompozision birlikka erishish yoʻllari tavsifiya qilingan.

Xulosa: Kelgusida aglomerasion darajasidagi savdo-maishiy xizmat koʻrsatish majmualarini zamonaviy shaharsozlik talablari darajasida loyihalash amaliyoti va qurishni yanada takomillashtirish masalasini hal etishda arxitektorlar va qurilish sohasidagi kadrlar zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlariga asoslangan boʻlishi kerak.

Ana shu nuqsonlarni bartaraf etish, fan-texnika yutuqlaridan oqilona foydalanish, zamonaviy meʼmor-chilikning eng yaxshi qirralarini oʻzaro uygʻunlashtirish shu kunning dolzarb masalalaridan biridir [7,8,9,10,11].

Adabiyotlar

YOʻL BUYIDAGI DAM OLISH MAJMUALARINING SHAKLLANISHIDA IJTIMOY-IQTISODIY VA SHAHARSOZLIK OMILLARI

Eshatov I.Q. (PhD) dotsent v.b,

Muhammadiyev S. Sh.Q. va L. yoʻnalishi talabasi

Mirzo Ulugʻbek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoʻl boʻyida joylashgan dam olish majmualarining shakllanishiga taʼsir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy va shaharsozlik omillari oʻrganiladi. Soʻnggi yillarda aholi harakatchanligining oshishi, yoʻl qurilishi hajmining kengayishi, aholi ehtiyojlari sektorining oʻzgarishi va chet ellik sayyohlar oqimining koʻpayishi munosabati bilan yoʻl boʻyidagi dam olish majmualarini qurish zarurati aniq boʻldi. Hozirgi vaqtda Oʻzbekistonda va chet ellarda dam olish va sayyohlik faoliyatining rivojlangan tarmogʻi shakllanib, iqtisodiyotda muhim rol oʻynamoqda. Bugungi kunda Oʻzbekistonda yoʻl boʻyidagi dam olish majmualari keraklicha shakillanmagan va yoʻl boʻyidagi dam olish majmualarining rivojlangan tarmogʻini yaratishda sezilarli darajada orqada qolmoqda. Bu transport kommunikatsiyalari taʼsir zonalarida yoʻl boʻyidagi dam olish obʼektlari arxitekturasini shakllantirish muammosini oʻrganishning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit soʻzlar: Yoʻl boʻyidagi dam olish majmualari, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, rekreatsion komplekslar, shaharsozlik omillari, viloyat infratuzilmasi, muhit obʼektlari, mintaqaviy.

Kirish. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi, shuningdek, Oʻzbekistonning markaziy zonasida qishloq aholi punktlari va kichik shaharlarni ijtimoiy rivojlantirish

1. Беддингтон, Н. Строительство торговых центров. Москва. Стройиздат: 1986.

2. Грюн, В. Смит, Л. Торговые центры США. Москва. Стройиздат: 1966. 3-8 бет

3. Градостроительный кодекс Узбекистана-Тошкент: 2021.

4. Гослинг Д., Мэйтленд Б. Проектирование торговых комплексов. Пер. с англ. Д. Копедянского, вод. ред. И. Федосеевой М., Стройиздат, 1979.

5. Мейтленд, Б. Пешеходные торговые-общественные пространства. Мейтленд Б. пер. сангл. – М.: Стройиздат, 1989. - 206 с.

6. Орлов М.А., Федосеева И. Р. и др. Проектирование сетипредприятий торгового-бытового обслуживания в городах. М., Стройиздат. 1975

7. Eshatov, I. K., & Achilidiyev, R. M. (2023). Placement of commercial and domestic service complexes taking into account natural and climatic regions in the regions of Uzbekistan. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 80-86.

8. Ikrom, E. Historical bazaars of central asia—predictors of modern shopping centers. *International Journal on Integrated Education*, 2(4), 23-27.

9. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

10. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking into Account Natural-Climatic Conditions. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture* (2993-2637), 1(10), 31-38.

11. Eshatov I.Q. Oʻzbekiston viloyatlari markazlarida savdo-maishiy xizmat koʻrsatish majmualarini arxitekturaloyihaviy shakllantirish xususiyatlari. // ISBN 978-83-66216-90-7 © iScience Sp. z o. o. Warszawa – 2024.

yoʻllarini aniqlash, transport kommunikatsiyalari taʼsir zonalarida rekreatsion komplekslarni shakllantirish kontseptsiyasini ishlab chiqishning ahamiyati, yoʻl

bo'yidagi rekreatsion komplekslarning arxitekturasini takomillashtirish bilan asoslab beradi. Ularni jamoat xizmatlari tizimiga kiritish zarurati bilan belgilanadi. Guruhlarni joylashtirish tizimlari, avtonom hayotni qo'llab-quvvatlash orqali yo'l bo'yidagi rekreatsion komplekslar arxitekturasini takomillashtirish yo'l bo'yidagi rekreatsion tuzilmalar bo'yicha uslubiy ishlanmalarning yo'qligi hududlarni oqilona o'zlashtirishning asosiy sababidir.

Asosiy qism. Dam olishning zamonaviy tushunchasi. Mutaxassislar uchun dam olish maskanlarini tashkil etish, rejalashtirish va rivojlantirish sohasida ishlaydi. Turizm va tibbiy sanatoriyalarda "dam olish" so'zining talqini sezilarli darajada ilmiy aloqa va tushunishni osonlashtiradi. Arxitektorlar bilan birgalikda ushbu sohada shifokorlar, gigienistlar, fiziologlar, ekologlar, iqtisodchilar, sotsiologlar va boshqa ko'plab mutaxassislar ishlaydi [1,2,4,5].

Dam olish maskanlarini loyihalash murakkab vazifalardan biridir. Ushbu murakkablik ko'rib chiqilayotgan muammolarning murakkabligi bilan bog'liq. Ko'plab omillarni hisobga olish va hal qilish zarurati ijtimoiy, tibbiy-biologik, psixologik, iqtisodiy va arxitektura va rejalashtirish xususiyati bilan bog'liq. Dam olish qanday ketmoqda uzoq antik davrga borib tibbiyot, din va san'at bilan taqaladi.

Dam olish milliy iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlarini qamrab oladi. Uning shaharsozlik va arxitektura jihatlarida rivojlanish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda va chet yillarda bir qator loyiha firmalari va institutlari ko'p mavzular murakkab tarzda ishlab chiqilgan.

Inson ham aqliy, ham ma'naviy yashash muhitini shakllantirishda zamonaviy me'mor, nafaqat fiziologik va jismoniy ehtiyojlarni hisobga olish kerak.

Mahalliy infratuzilma va xizmatlarni rivojlantirish: Dam olish maskanlariga kirish qulayligini ta'minlash uchun yo'l, ko'priklar, va boshqa transport infratuzilmasi rivojlantiriladi. Dam olish maskanlari atrofida turli xizmat ko'rsatish tarmoqlari (suv va elektr ta'minoti, ovqatlanish joylari, sog'liqni saqlash xizmatlari) rivojlanadi, bu esa aholining turmush tarzini yaxshilaydi [11,13].

Shaharsozlik omillari va majmualarning joylashuvi va transport aloqalari:

Natija. Dam olish majmualarining yo'l bo'yiga yaqin joyda qurilishi mintaqaviy rivojlanish rejalariga mos kelishi kerak. Bu joylashtirish sayyohlar uchun qulay bo'lishi va mahalliy infratuzilma bilan muvofiq bo'lishi kerak. Dam olish majmualari atrofidagi transport infratuzilmasi rivojlanadi. Bu esa umumiy shaharsozlik rejalariga muvofiq holda amalga oshirilishi lozim.

Yo'l bo'yidagi sayohatchilarga xizmat ko'rsatish ob'ektlari

1. Jadval

T.r	Xizmat turi, xizmat	Ob'yekt nomi (binolar va inshootlar)
1	Turar joy	Mehmonxona, moto mehmonxonasi, motel, lager, dam olish maskani yo'l bo'yi, o'zini o'zi ta'minlash. Kvartiralar (uyini ijaraga olish, kvartira kottejlari), xususiy sektor.
2	Ovqatlanish	Ovqatlanish xonasi, kafe, restoran – yo'l bo'yida, oshxonapishirish, xususiy sektor, o'zini o'zi ta'minlash.
3	Transport xizmat	Avtomobil ijarasi, jamoat transporti, ekskursiya transporti, shaxsiy transport, keyin avtomobil, yoqilg'i quyish shox-obchasi. Ochiq to'xtash joylari, qutilar, garajlar.
4	Ekskursiya xizmat	Guruhchi, qo'llanma guruhi, qo'llanma shaxsiy, o'z-o'zini tekshirish va o'rganish
5	O'yin-kulgi; savdo, va boshqalar. sport, ov qilish; baliq ovlash, va boshqalar. - klub manfaatlari; - korporativ manfaatlari; - etnik manfaatlari.	Sport inshootlari, tabiiy va peyzaj ob'ektlari, jamoat darslari va ob'ektlari buning uchun konferentsiya xonasi, joylar uchrashuvlar va chiqishlar uchun, etnik ob'ektlar
6	Haj (kanonlarga rioya qilish joylashtirish va ovqatlanish)	Diniy ob'ektlari va diniy marosimlarga rioya qilish

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining bosh rejalarida quyidagilar mavjud:

Arxitektura va landshaft dizayni: Dam olish majmualari viloyatning tabiiy landshaftiga mos ravishda qurilishi ham ekologik, ham estetik jihatdan foydalidir. Bu, ayniqsa, turistlarning diqqatini jalb etish va ularning tajribasini yaxshilash muhimdir.

Shaharsozlikda barqaror arxitektura qo'llanilishi atrof-muhitga zarar yetkazmaslik juda muhim hisoblanadi. Misol uchun, energiya tejaydigan texnologiyalar va yashil hududlarning qo'llanilishi bo'lishi mumkin.

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualari xavfsizlik standartlariga mos ravishda qurilishi kerak. Shu jumladan transport xavfsizligi uchun kerakli choralar ko'rilishi lozim [8,10].

Ekologik ta'sirni kamaytirish: Dam olish majmualari ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun yashil hududlar, qayta ishlash tizimlari, va tabiiy resurslarni tejaydigan texnologiyalarni qo'llash kerak. Yo'l bo'yidagi dam olish majmualari nafaqat mahalliy iqtisodiyotga, balki shaharsozlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu majmualar yangi ish o'rinlarini yaratadi, turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy-demografik omillar. Tabiiy omillardan tashqari hududdan foydalanish tabiati va uni rejalashtirish resurslar ta'sir qiladi. Antropogen omillar o'z ta'sirining kuchi bilan ular tabiiy bilan raqobatlasha oladi.

Hudud baholanadigan antropogen omillar soni, hududga transport va muhandislik-texnik xizmat ko'rsatishi kiradi. Asosiy ishlab chiqarish va iste'mol markazlarining mavjudligi, gigiena tabiiy kompleksning shartlari va holati, qiymati kapital fondi va rekonstruktiv tadbirlarni baholash zarur [7,8].

Hududni muhandislik bilan ta'minlash. Muhandislik darajasi hududni ta'minlash masofani aniqlash orqali baholanadi. Mavjud yoki qurilayotgan bosh uchastkalardan hududning alohida uchastkalari ratsional qo'shilishning ma'lum bir chegarasiga ega. Inshootlar yangi iste'molchilar, shuningdek, hudud uchastkalarini ajratish orqali, ishlab chiqiladi. Hozir bir yoki bir nechta muhandislik turlari bilan ta'minlangan bo'ladi. Mavjud tarmoqlarni kengaytirish yoki ushbu uchastkalarni boshqa turdagi kommunal xizmatlar bilan jihozlash, qoida tariqasida, izolyatsiya qilingan yoki bo'lmaganlarni o'zlashtirishdan muhandislik bilan ta'minlangan hududlarga ko'ra maqsadga muvofiqdir.

Ijtimoiy-demografik salohiyat. Maqsadlarni ishlab chiqishda moddiy resurslarni baholash bilan bir qatorda loyiha dasturlari hududlar ijtimoiy-iqtisodiy va demografik jihatdan potentsial o'rganilmoqda. Shunday qilib, yo'l chetlarini joylashtirish masalasini hal qilish uchun dam olish maskanlari tuman yoki shaharning mehnat resurslarini bilish muhimdir:

- aholining soni va demografik tarkibi, uning kasbiy-malaka xususiyatlari; Hududiy taqsimlash mehnat resurslari yo'l bo'yidagi turar joy va tuzilishga dam olish maskanlari ta'sir qiladi.

Transport. O'zbekistonda maqsadli rivojlanish dasturiga muvofiq transport-kommunikatsiya ramkasini shakllantirish sohalari ajratilishi muhim ahamiyatga ega. Bu ta'sir zonalarida joylashgan yo'l bo'yidagi dam olish majmualarini faol ravishda qurishga transport kommunikatsiyalari olib keladi.

Yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining birinchi navbatda quyidagilar uchun mo'ljallanadi:

- avtoullovchilar xizmat ko'rsatish. Asosiy ob'ektlar tarkibiga yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mehmonxonalar, motellar, restoranlar, klublar va do'konlar, shuningdek avtomobillarga xizmat ko'rsatish ob'ektlari, yoqilg'i quyish shoxobchalari, xizmat ko'rsatish postlari boshqalar [6,8,9,10].

Mualliflarning fikriga ko'ra, yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining diqqatga sazovor joylarga aylanadi. Yaqin atrofdagi aholi punktlari aholisi va ob'ektlarga aylanishi kerak. Jamoat markazlari kabi yangi turdagi dam olish xizmatlari aholi punktlarining guruh tizimlarida xizmat ko'rsatish harakat radiusi yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining masofasi bilan yechiladi. Shuning uchun yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining tarkibiga quyidagilar ham kiritilishi kerak:

- jamoat xizmatlari;
- hammom, kir yuvish, savdo xalq hunarmandchiligini sotish majmualari;
- etnik madaniyat markazlari ushbu mintaqalarning xususiyatlari va boshqalar. Ushbu qaror mahalliy rivojlanishning rivojlanishiga yordam beradi. Mikroiqtsodiyot, madaniyatning etnik elementlarining shakllanishi va rivojlanishi mintaq va jamoat xizmati darajasini oshirish nafaqat avtoturistlar, shuningdek, yaqin atrofdagi qishloqlar aholisi ham kiradi [1,4,5,6,12,13].

Hududga transport xizmati ko'rsatish darajasi odatda baholanadi. Uning turli bo'limlarining mavjud va qurilayotgan transport tarmoqlari yoki qurilmalari ajralib turadi. Baholash asosida hududga transport xizmati ko'rsatish sxemasi tuziladi. U erda quyidagilar ajratiladi:

- turli xil turlarga xizmat ko'rsatishning turli darajalariga ega hududlar transport va ushbu daraja talablariga qay darajada javob berishini ko'rsatadi.

Xulosa. Dam olish muhitini yaxshilashda suv havzalari muhim rol o'ynaydi. Ular o'zgaruvchan muhim iqlimni shakllantirish omilidir. Shamol yo'nalishi, harorat va namlik rejimi ko'rib chiqiladi. Ayniqsa faol yo'l bo'yidagi dam olish maskanlarida suv havzalarining roli xilma-xildir issiq quruq iqlim bo'ladi. Shaharsozlik texnikasi-tashkilot qurilishlar, suvdan foydalanish xususiyati (gorizontal oyna sifatida, har xil turdagi "ekranlar") foydalanish samaradorligini oshirishga imkon beradi. Suv tizimlari va ularning kompozitsion ifodasiga erishish yo'l bo'yidagi dam olish majmualarining loyihasi muhim.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi (2020). O'zbekiston turizm infratuzilmasini rivojlantirish strategiyas
2. Абуков А.Х. Туризм сегодня и завтра. М., Профиздат, 1978.
3. Авдотьев Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное
4. проектирование. М., Стройиздат, 1989.
5. Eshatov, I. K., & Achildiyev, R. M. (2023). Placement of commercial and domestic service complexes taking into account natural and climatic regions in the regions of Uzbekistan. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 80-86.
6. Ikrom, E. Historical bazaars of central asia—predictors of modern shopping centers. International Journal on Integrated Education, 2(4), 23-27.
7. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In E3S Web of Conferences (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.
8. Аврамов А.Н. Кемпинги и мотели. М., 1978.
9. Азгальдов Г.Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном
10. проектировании. М., 1989.

11. Алаев Э.Б. Региональное планирование в развивающихся странах. М., 1970.

12. Алексеев С.В. Общество и природная среда. М., Наука. 1980.

13. Андерсон Б. Солнечная энергия. М., 1982.

14. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking

into Account Natural-Climatic Conditions. American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637), 1(10), 31-38.

15. Eshatov I.Q. O'zbekiston viloyatlari markazlarida savdo-maishiy xizmat ko'rsatish majmualarini arxitektura-loyihaviy shakllantirish xususiyatlari. // ISBN 978-83-66216-90-7 © iScience Sp. z o. o. Warszawa – 2024.

SANOAT ISHLAB CHIQARISH TIPIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANAYOTGAN ARHITEKTURASINI ME'MORIY LOYIHALASH METODOLOGIYASI

Malikov Ulug'bek Erkinovich,
SamDAQU DSc tayanch doktoranti
Soliyev Faridun Furqatovich, SamDAQU
Suvonov Obid SamDAQU

Annotatsiya. Maqolada erkin iqtisodiy zonalarining hajmli fazoviy yechimlarini optimallashtirish va rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Sanoat va ishlab chiqarish turi rivojlanayotgan erkin iqtisodiy zonalarini loyihalash metodologiyasi shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: shakllanish, o'sish, yetuklik, muhandislik aloqalari, to'siqsiz kirish, o'tkazish punktlari, asosiy chegaralar.

Kirish. Transport va kommunikatsiyalarning joylashishini hisobga olgan holda shaharsozlik tarkibidagi maxsus iqtisodiy zonaning biznes markazining yashash joyini aniqlash. Ishbilarmonlik markazini qurish uchun joy tayyorlash jarayoni mavjud obodonlashtirish tizimlarini, madaniy va tarixiy ob'ektlarni, maxsus iqtisodiy zonaga boradigan yo'lda transport yo'llarining asosiy chorrahalari o'rganishni o'z ichiga oladi. Maxsus iqtisodiy zonaning alohida qismi sifatida mavjud tabiiy va infratuzilma muhitiga integratsiya qilish uchun qulay mehnat sharoitlarini shakllantiradigan avtomobil va temir yo'l o'tish punktlarining joylashuvi, shamol ko'tarildi, qo'shni turar-joy binolari va tabiiy tabiiy tuzilmalar parametrlari ko'rsatilgan. Agar kerak bo'lsa, shovqin va atrof-muhitga salbiy ta'sirlardan tegishli himoya choralari ta'minlanadi, axloqiy himoya zonalar yaratiladi. Transport vositalarini iqtisodiy zona hududiga o'tkazish punktlari va asosiy chegaralari bo'ylab 2-3 km qadam bilan joylashtirilishi kerak. Maxsus iqtisodiy zona hududiga yuklarni yetkazib berish uchun temir yo'l transportidan foydalanish xarajatlarni kamaytiradi.

Asosiy qism. Rezident korxonalarini joylashtirish uchun savdo maydonchalarini loyihalash. EIZning boshlang'ich rivojlanish nuqtasini tanlashda kelajakdagi biznes markazi o'rnida eng estetik va iqtisodiy jihatdan eng maqbul metall konstruksiyalardan foydalangan holda "boshlang'ich" tuzilmani qurish taklif etiladi. Ushbu inshootni yaratish kelajakda iqtisodiy zonaning noishlab chiqarish infratuzilmasining asosiy ob'ektlarini qurish joyida muvofiqlashtirilgan ishlarni olib borishga yordam beradi. Ota-ona moduli joylashtirilgandan so'ng, er uchastkalarini ijaraga oluvchi potentsial investorlarning tavsiyalarini hisobga olgan holda maxsus iqtisodiy zonaning sanoat maydonchalarini loyihalash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ularning konfiguratsiyasi va o'lchamlari keyinchalik ba'zi fraktal

korxonalarini boshqalari bilan moslashuvchan almashtirishni amalga oshirish uchun EIZ hududidan oqilona foydalanishni ta'minlashi kerak.

Kompleks hududni uzluksiz fazoviy rivojlantirish uchun maxsus iqtisodiy zonani rivojlantirishning modulli tizimini loyihalash kerak. Erkin iqtisodiy zonalarini shakllantirishning boshlang'ich nuqtasi sifatida rivojlanishi bilan bir vaqtda sanoat rivojlanishi uchun vaqt oralig'ida rivojlanadi: shakllanish, o'sish va yetuklik. Birlashtirilgan hajmli rejalashtirish hujayralaridan foydalanish biznes markazini qurishda yordam beradi, bu sizga alohida inshootlarning o'lchamlarini erkin o'zgartirishga imkon beradi, shu bilan birga maxsus iqtisodiy zonani rivojlantirishning umumiy kontseptsiyasi buzilmaydi. Ushbu shart juda muhimdir, chunki vaqt o'tishi bilan mavjud ishlab chiqarishlarni texnologik jihatdan yaxshiroq ishlab chiqarishlar bilan almashtirish kerak.

Ishbilarmonlik markazining tarkibiy bo'linmalari iqtisodiy zonaning shakllanish bosqichida yuk va yengil transport vositalarining EIZ hududiga kirish va chiqishda asosiy boshlang'ich nuqtalar bo'lib xizmat qiladi.

EIZ tuzilmalarining keyingi o'sishi modellashtirishning bioanalogik printsipligiga muvofiq volumetrik rejalashtirish hujayralari asosida o'xshashlikning fraktal xususiyatidan foydalangan holda amalga oshirilishi taklif etiladi [2]. Buning uchun maxsus iqtisodiy zonani rivojlantirish uchun hududni to'liq o'zlashtirish kerak. Sanoat inshootlarining amaldagi yagona o'lchamlari va oralig'larini belgilaydigan 6 m dan oshadigan qadamlar bilan bir xil o'lchamdagi kvartallarga joy ajratadigan yo'llar tarmog'ini yotqizish kerak. Ushbu qadamni hisobga olgan holda, binolarning asosiy aloqa markazlari orasidagi masofani — 72 m, iqtisodiy zonaning asosiy yo'llari orasidagi masofani — 660-720 m oralig'ida qabul qilishni tavsiya etamiz [3]. Iloji bo'lsa, maxsus iqtisodiy zonaning ichki transport tarmog'ining yo'llari shahar magistrallarining davomi bo'lishi yoki

ularga parallel yo'nalishda ketishi kerak. Muhandislik aloqalariga to'siqsiz kirishni ta'minlash uchun ularning bir qismi erdan 4-6 m balandlikda maxsus estakadalarda yotqizilishi mumkin, bu maxsus iqtisodiy zonaning texnologik doirasini tashkil qiladi.

EIZlarni rivojlantirishning tavsiya etilgan bio-analogik va kompyuter modellarini va birlashtirilgan o'lchamlarga ega bo'lgan uch turdagi modulli hujayralarni hisobga olgan holda biznes markazining tarkibiy bo'linmalarining o'sishi uchun maqbul funktsional va texnologik sxemani yaratish. Bu EIZning asosiy funktsional bloklari — ma'muriy, bojxona, logistika va servis binolarining tarkibi va maydonlari bo'yicha tavsiyalar yordamida amalga oshiriladi.

EIZ tarkibida asosiy kompozitsion dominantlar aniqlanadi, me'moriy ansamblning stilistik yechimi ishlab chiqiladi. Landshaft-rekreasion hududlarga va maxsus iqtisodiy zonaning asosiy maydoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Amalda, ushbu maqsadlar uchun biznes markazining qisqartirilgan modelidan foydalanish mumkin. Fraktak korxonasining makon-vaqt va quvvat xususiyatlarini hisobga olgan holda sanoat-ishlab chiqarish tipidagi maxsus iqtisodiy zonaning kompleks hajmli rejalashtirish echimini sintez qilish.

Shuni ta'kidlash kerakki, erkin iqtisodiy zonalarni loyihalashning bir qator umumiy tamoyillari:

1. EIZlarning konstruktiv va texnologik echimi kompleksning ichki xonalarini o'zgartirish va ko'p qirrali foydalanish imkoniyatini ta'minlashi kerak.

2. EIZlar tarkibida volumetrik-fazoviy dominantlarni yaratish ularning qo'shni avtomagistrallardan va iqtisodiy zonaning alohida korxonalarini hududlaridan qabul qilinishini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

3. EIZ binolari va inshootlarining me'moriy, badiiy va uslubiy echimi qurilish texnologiyalari sohasidagi zamonaviy tendentsiyalarga javob berishi kerak. Arxitektura loyihasining ushbu qismini ishlab chiqish atrofida sanoat rivojlanishining ko'rinishiga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

4. Landshaft dizayni elementlari bo'lgan ochiq joylar EIZning arxitektura rejalashtirish tarkibiga uyg'un ravishda kiritilishi kerak.

5. EIZning bir qismi sifatida vaqtinchalik inshootlar va oldindan qurilgan inshootlardan yasalgan pavilonlar joylashtirilishi mumkin bo'lgan zaxira hududlarni ta'minlash kerak.

EIZ me'moriy va rejalashtirish qarori iqtisodiy zonaning funktsional va tarmoq ixtisoslashuvi bilan bog'liq. Bu mintaqaning tarixiy rivojlanish xususiyatlari va unda tegishli sanoat tarmoqlarining mavjudligi asosida belgilanadi. Iqtisodiy zonadagi korxonalar sanoat ishlab chiqarishining alohida tarmoqlari bo'yicha guruhlanadi.

Iqtisodiy zona hududi sanoat ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha bir nechta zonalarga bo'lingandan so'ng, ularning chegarasida maxsus iqtisodiy zonaning asosiy taqsimlash uzellaridan — Markaziy maydondan boshlab tashrif buyuruvchilar va yuklarning asosiy

yo'nalishlari loyihalashtiriladi. Ushbu iqtisodiy zonaning makonini vizual ravishda boyitadigan me'moriy dominantlarni joylashtiradi.

Zonaning ishchi xodimlari va yuklarning harakati maxsus iqtisodiy zonaning asosiy maydonidan boshlab amalga oshiriladi va asosiy va ikkinchi darajali yo'llar bo'ylab tegishli inshootlarga (ma'muriy muassasalar, omborxonalar, o'tish punktlari va boshqalar) olib boradi. Shu bilan birga, turli xil funktsional maqsadlar uchun (yuk, xizmat, xususiy) avtomobil transporti yo'nalishlari bo'linadi. Bunday yo'l harakati tashkiloti bojxona nazorati sohasidagi qonun hujjatlarini buzishdan qochadi [4]. Iqtisodiy zonaning Markaziy maydonidagi biznes markazining ishchilari va xodimlarining transport vositalari uchun Markaziy vestibyullar va zalarni chetlab o'tib, binolarga xizmat ko'rsatish kirish joylari yonida maxsus to'xtash joylari mavjud. EIZ bilan aloqa qilish uchun havo aviakompaniyalaridan ham foydalanish mumkin.

Sanoat-ishlab chiqarish tipidagi maxsus iqtisodiy zonaning transport-piyodalar harakatini tashkil etishning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

1. Shahar hududi bilan chegarada nazorat-o'tkazish punktlari va bojxona terminallari tizimini yaratish.

2. Iqtisodiy zona hududiga kirish va chiqish paytida biznes markazining o'tish joylarida yetarli miqdordagi mashina joylarini ta'minlash.

3. Maxsus iqtisodiy zona hududidagi alohida funktsional zonalar va uchastkalar bilan bog'laydigan jamoat transporti liniyasi, ular bo'ylab 300-500 m to'xtash pavilonlari o'rnatiladi, piyodalar va velosiped yo'llari yotqiziladi.

4. Shahar markaziga tashrif buyuruvchilarning kam harakatlanadigan toifasini ko'chirish uchun qurilmalar (binolarga kirishda rampalar, liftlar va boshqalar).

5. Asosiy kirish yo'llari va o't o'chirish yo'llari bo'lgan binolar.

Xavfsizlik maqsadida transport va piyodalar oqimlari tartibga solinadigan va tartibga solinmagan o'tish joylarini tashkil etish bilan bir xil darajada minimal kesishish nuqtalariga ega bo'lishi kerak.

Maxsus iqtisodiy zonaning biznes markazi hududida harakatlanish uchun asosan avtomobil transporti ishlatiladi, uni tashkil etish tizimida aniq munosabatlarni ta'minlash kerak. Bojxona nazoratidan o'tmagan mashinalar uchun hibsga olingan transport vositalarining alohida to'xtash joyi mavjud. Kerakli tekshiruvlardan so'ng yuk mashinalari korxonalar maydonchalariga boradi.

Maxsus iqtisodiy zona hududida joylashgan yuk tarkiblari, shuningdek, og'irlik (kirish-chiqish) bilan nazorat punktlari orqali o'tadi, so'ngra bojxona terminaliga boradi, u erda yuklarni rentgen-nazorat qilish va vaqtincha ushlab turilgan konteynerlarni saqlash amalga oshiriladi. Ichki kran yordamida yuklar omborxonaga tushiriladi, shundan so'ng ular maxsus iqtisodiy zona hududida qabul qiluvchiga etkazib beriladi.

Shunday qilib, maxsus iqtisodiy zona doirasida yuk-yo'lovchi oqimlarining harakatlanish yo'nalishlari qat'iy

tartibga solinadi va bojxona qonunchiligi normalari bilan cheklanadi [5]. Iqtisodiy zona hududida harakatlanish yo'nalishini tanlash biznes markazining ochiq "nazorat ostidagi" zonasida belgilanadi. Ushbu hudud bo'ylab odamlar va transport vositalarining harakatlanishini tashkil etish funksional mantiqqa bo'ysunadi. Fazoviy yo'nalishni marshrutning asosiy nuqtalarida joylashgan ma'lumot stendlari va indeks belgilari osonlashtirishi kerak.

Qabul qilingan jamoat binolari tipologiyasiga muvofiq, biznes markazini funksional va texnologik rayonlashtirish bir necha turdagi bo'lishi mumkin:

-monoblok (barcha funksiyalar turli darajalarda bir xil hajmda birlashtirilgan);

-blok-pavilyon (funksional aloqalar yopiq o'tish joylari bilan bir nechta hajmlar o'rtasida gorizontol yo'nalishda o'rnatiladi);

-monoblok-pavilyon (funksional aloqalar biznes markazining yagona me'moriy va fazoviy ansambli hajmlarining Markaziy guruhi ichida taqsimlanadi); Markaziy yopiq (funksional aloqalar vertikal ravishda o'rnatiladi);

-yopiq hovli yoki atrium atrofida).

EIZni funksional va texnologik rayonlashtirish sxemasini tanlash sanoat korxonalariga ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish vazifalarining xususiyatiga qarab amalga oshirilishi taklif etiladi: *logistika operatsiyalari, bojxona nazorati, hududni muhofaza qilish, maishiy xizmatlarni tashkil etish va boshqalar. biznes markazining funksional guruhlari o'rtasida transport va piyodalar oqimlarini taqsimlash EIZning asosiy maydoni va Markaziy kirish vvestibul orqali amalga oshiriladi.*

Maxsus iqtisodiy zonaning xodimlar va mehmonlarni o'z hududiga etkazib berish va yuklarning to'sqinliksiz harakatlanishini ta'minlash uchun federal avtomobil yo'llari va temir yo'l magistrallari bilan yaxshi rivojlangan aloqaga ega bo'lishi kerak, chunki iqtisodiy zona va shahar markazidagi barcha ob'ektlarning to'liq ishlashi bilan mavjud umumiy foydalanishdagi yo'llarga yuk sezilarli darajada oshadi. Shahar hududidan tashqarida maxsus iqtisodiy zonani qurishda mavjud yo'llar tarmog'ini kengaytirish, shuningdek, shovqin chiqaradigan to'siqlar, estakadalar, er usti o'tish joylari va boshqalarni qurish orqali yo'l bo'yidagi infratuzilma sifatini oshirish kerak.

Turli funksional zonalarning kombinatsiyasi va o'zaro joylashishi uning uch o'lchovli tuzilishini belgilaydi. **Funksional zonalarni joylashtirishning asosiy usullarini ajratib ko'rsatamiz:**

- binoning bir darajasida;

-bir xil darajada, ikki yoki undan ortiq hajm ichida binolar; bitta binoda bir necha darajalarda (qavatlarda);

-bir nechta hajmlarda-balandligi bir-biriga nisbatan siljigan binolar.

EIZning funksional zonalarni pastki darajada joylashtirishda binolarning kirish guruhini va umumiy ovqatlanish va savdo korxonalarini bilan dam olish zonasini, shuningdek xavfsizlik direktivasini va diniy

va diniy makonni joylashtirish tavsiya etiladi. Belgilangan xonalar bilan bir xil darajada yoki undan pastroqda sog'liqni saqlash bo'limi, yordamchi va xizmat ko'rsatish xonalari joylashtirilishi kerak. EIZning markaziy qismida "bitta oyna" xizmati, axborot va texnologik ta'minot markazi, ofislarni o'z ichiga olgan biznes zonasi joylashtirilishi kerak. Ma'muriy-hududiy maqsadlar guruhini biznes markazining yuqori darajasiga olib chiqish tavsiya etiladi.

Maxsus iqtisodiy zonaning me'moriy va stilistik echimini ishlab chiqishning asosiy vazifalaridan biri bu yuk va yo'lovchi transporti yo'nalishlarida kompleks tarkibini bir butunga birlashtirgan vizual dominantlarni yaratishdir. Arxitektura dominantlari sifatida zavod boshqarmalari binolari va EIZ hududidagi sanoat korxonalarining korporativ ramzlar ranglariga bo'yalgan ma'muriy-maishiy korpuslaridan foydalanish mumkin. Biznes markazi binolari va inshootlarining rang ohangining to'yinganligi bir ob'ektdan ikkinchisiga o'tishda o'zgarishi kerak va yulka plitalarining naqshlari to'g'ridan-to'g'ri kompleksning asosiy ob'ektlariga harakatning asosiy yo'nalishlarini ko'rsatishi kerak va shu bilan ularning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Maxsus iqtisodiy zonaning landshaft-rekreatsiya hududlari obodonlashtirilgan Park zonalari shaklida loyihalashtirilgan. Ularning rejalashtirish tuzilmasiga yo'llar bilan o'rmon uchastkalari organik ravishda kiritilishi mumkinterrenkurlar, daryolar va jarliklar yon bag'irlari. Ulardan foydalanish bo'yicha tashkiliy tadbirlarni yil davomida o'tkazish tavsiya etiladi. Masalan, daryolar bo'ylab chang'i uchish uchun marshrutlar o'rnatilishi mumkin va kichik ko'l konkida uchish maydonchasiga aylantiriladi.

EIZ hududida dam olish uchun ishlatiladigan tabiiy tabiiy shakllanishlar bo'lmagan taqdirda, EIZ majmuasi tarkibiga sport va sog'lomlashtirish profilining ixtisoslashtirilgan inshootlarini kiritish tavsiya etiladi. Ular basseyn, dam olish maskanlari bilan jihozlangan dam olish maskani, qishki bog ' va gulli issiqxonalarini o'z ichiga olishi kerak.

Sanoat va ishlab chiqarish tipidagi erkin iqtisodiy zonalarning muhandislik infratuzilmasini shakllantirish jarayonida rivojlanayotgan biznes markazlarini qurish metodologiyasini qo'llash ushbu ob'ektlarni qurish xususiyatlari va ularning keyingi ishlashi bilan bog'liq bir qator masalalarni amalga hal qiladi. Shunday qilib, kelajakdagi loyihani yaratish bosqichida uni rivojlantirish algoritmi yotadi, undan arxitektura va qurilish amaliyotida foydalanish vaqt talablariga muvofiq maxsus iqtisodiy zonaning biznes markazining hajmli rejalashtirish echimining parametrlarini o'zgartirishga imkon beradi.

EIZ loyahasini ishlab chiqish vertikal va gorizontol yo'nalishda standart hajmli rejalashtirish hujayralaridan foydalangan holda blok-modulli printsip asosida amalga oshiriladi. Ushbu qaror sizga loyihani moliyalashtirish va uning funksional tarkibining xususiyatlari bo'yicha mavjud vaziyatni to'liq hisobga olishga, umumiy tarkibga zarar bermasdan dizayn echimlarini o'zgartirishga imkon beradi.

Funksional va rejalashtirish nuqtai nazaridan, erkin iqtisodiy zona inshootlari majmuasi ikkinchi qavat bo'ylab yopiq o'tish yo'li bilan bog'langan uchta asosiy blokdan iborat. Biznes markazining dastlabki ikkita bloki innovatsion sanoat mehmonxonasidir. Ularni eng yangi muhandislik va telekommunikatsiya infratuzilmasi bilan jihozlash taklif etiladi

mikroprotsesslar, laboratoriyalar uchun "toza xonalar", shuningdek innovatsion uskunalalar bilan eksperimental komplekslar kiritilishi kerak.

EIZning asosiy funksional bloki ko'p qavatli ofis qismi va asos — Kongress mehmonxonasidan iborat bo'lib, unga tashrif buyuruvchilar asosiy zal binosi orqali kirishadi. Ushbu funksional blok muzokaralar, ishlab chiqarish ko'rgazmalari, konferentsiyalar, ilmiy seminarlar, korporativ tadbirlar va boshqalarni tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Yuqori qismida rezidentlarga ijaraga beriladigan xonalar mavjud.

Taklif etilayotgan metodologiyani qo'llash natijasida quyidagicha xulosalarga kelindi:

1. Ushbu tadqiqot arxitektura fani uchun muhim bo'lgan muammoni hal qildi, sanoat ishlab chiqarish turidagi erkin iqtisodiy zonalarining quvvatini o'zgartirganda ularning o'sishi va rivojlanishini hisobga olgan holda zona markazlarini shakllantirish tamoyillari aniqlandi.

2. Erkin iqtisodiy zonalarining "rivojlanayotgan arxitekturasi" tamoyillari shakllantirilgan bo'lib, ular dizayning dastlabki bosqichida sanoat markazining bino va inshootlari majmuasini yanada rivojlantirish va rivojlantirish imkoniyatlarini hisobga olish zaruriyatidan iborat. Sanoat inshootlarini loyihalashda modulli muvofiqlashtirish va birlashtirish asosida shaharsozlik cheklovlari doirasida erkin iqtisodiy zonalarining sanoat maydonchasi hududini rivojlantirishda ushbu tamoyillarni amalga oshirish mumkin.

3. Sanoat korxonalarining fraktalligini o'rganish asosida rivojlanayotgan tizimning asosiy prinsipi EIZ uchun zarur bo'lgan barcha funksional jarayonlarni (ma'muriyat, logistika, bojxona operatsiyalari, xizmat ko'rsatish) ta'minlaydigan dastlabki axborot blokini ("ona moduli") shakllantirish deb hisoblash mumkinligi aniqlandi.

4. Sanoat ishlab chiqarish turidagi erkin iqtisodiy zonalarini loyihalash, qurish va ulardan foydalanish bo'yicha mahalliy va xorijiy tajriba tahlil qilindi. Mahalliy va xorijiy mutaxassislarning tadqiqotlari asosida sanoat va ishlab chiqarish turidagi erkin iqtisodiy zonalar fraktal korxonalariga mos kelishi aniqlandi. Arxitektura va rejalashtirish echimining tabiati bo'yicha biznes markazlari ishlab chiqarishning texnologik moslashuvchanligi va dinamik shakllanish talablariga javob berishi kerakligi aniqlandi, shuning uchun ularni o'rganish me'moriy bionika usullari yordamida amalga oshirishi mumkin.

5. Sanoat-ishlab chiqarish tipidagi maxsus iqtisodiy zonaning biznes markazini sanoat maydonchasining maxsus ajratilgan hududida qurilgan yirik me'moriy majmua sifatida belgilash joriy etildi. Ushbu

hududiy ishlab chiqarish komplekslarini shakllantirishning asosiy xususiyati butun hayot sikli davomida uzluksiz rivojlanishdan iborat. Ularning tasnifi ishlab chiqilgan: ish joylari soniga, EIZda o'tkaziladigan funksional jarayonning xususiyatiga, sanoat korxonasi tarkibiga joylashtirish usuliga ko'ra. Sanoat va ishlab chiqarish tipidagi erkin iqtisodiy zonalarining zamonaviy biznes markazlari tarkibiga to'rtta asosiy funksional va texnologik zonalar: ma'muriy-biznes, bojxona, logistika va xizmat ko'rsatish kiradi.

Adabiyotlar.

1. M.M.Miralimov, Sanoat binolari arxitekturasi. Toshkent. 2019.
2. S.Sayfiddinov, Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi. Toshkent. 2021.
3. Erkinovich, M. U. B. (2024). ERKIN SANOAT ZONALARI VA ULARNING SHAKLLANISH TARIXI. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 71-74.
4. Ulug'bek, M., & Dilshod, H. (2023). TERMIZ SAY-YIDLARI SULTON SAODAT ZIYORATGOHI. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 57-61.
5. Sindarovich, U. A., & Erkinovich, M. U. (2021). THE ARCHITECTURE OF THE HISTORICAL PALACES OF UZBEKISTAN AND WAYS OF USING THEM FOR MODERN PURPOSES. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 31-33.
6. Sindarovich, U. A., & Erkinovich, M. U. (2021). The architecture of the historical palaces of Uzbekistan and ways of using them for modern purposes. *World Bulletin of Management and Law*, 3, 31-33.
7. Eshatov IQ, Mavlonov MD, & Mahmudova F. (2022). Jizzax shahar tuzilmasida tijorat xizmatlarining agromomatik darajalarini joylashtirish tahlili. *Arxitektura dizayni jurnali*, 5, 6-11. <https://www.geniusjournals.org/index.php/jad/article/view/994> dan olindi.
8. U Malikov., Hamrayev, S. (2023). O'zbekiston shaharsozligida tarixiy va zamonaviy shaharlarning badiiy uzviyligi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(1 Part 4), 85-89.
9. Eshatov, I. K., & Achildiyev, R. M. (2023). Placement of commercial and domestic service complexes taking into account natural and climatic regions in the regions of Uzbekistan. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 80-86.
10. U Malikov., Shodiyeva, M. (2022). Ўзбекистон тарихий шаҳарларида энг қадимги ва илк ўрта аср саройларининг шаклланиши ва ривожланиш эволюцияси. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(6), 243-247
11. Eshatov, I. K., Aymatov, A. A., & Soliyev, F. F. (2023). Regional Location of Commercial and Household Service Complexes in Uzbekistan Regions Taking into Account Natural-Climatic Conditions. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637)*, 1(10), 31-38.
12. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 340-342.
13. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER)

METHODS OF DESIGNING PRESCHOOL ORGANIZATIONS IN URBAN AND RURAL AREAS

Tashmatova Khosiyat Sidykovna

Lecturer of the Department of "Architecture" (SAMSACU)

Yuldasheva Bahora Rustamovna

Lecturer of the Department of "Architecture" (SAMSACU)

Annotation: This article describes the architectural appearance of preschool educational organizations, taking into account their natural environment, compositional solutions, and methods of their architectural design. The main requirements and conditions for the organization of a favorable environment are analyzed.

Key words: environment; coverage radius; city; neighborhood; village; preschool organization; architecture; design styles.

Introduction. Preschool educational organizations, being a material reflection of socio-pedagogical requirements, constantly depend on changes taking place in the economic, social and cultural life of society. These changes require the reorganization of all preschool organizations. In this regard, the role of preschool institutions in the system of continuing education is also of particular importance.

The existing system of preschool institutions in Uzbekistan does not meet modern requirements for demographic, socio-economic and pedagogical impact. Therefore, well-established methods of its construction when organizing a network of modern preschool educational organizations are necessary to take into account the possible dynamics of the population. Further development of the social sphere requires the creation of a typological model of a network of preschool educational institutions based on information about the socio-demographic composition of the population, family composition and lifestyle.

The main part. The problem of rational use of residential areas of cities and villages of Uzbekistan, as well as the trend of individualization of the housing stock of modern urban planning policy, suggests the need to search for modern methods of placing preschool educational organizations in residential areas.

The types of buildings of preschool educational organizations existing at the present stage do not meet the tasks set in practice, since they are represented by separate objects with a typical capacity and have a limited, unified character.

In this regard, the development of new principles for the construction of the preschool educational organizations network, the expansion of building types, as well as improving the quality of architectural and planning solutions is of particular importance.

When designing preschool educational organizations in Uzbekistan, attention is paid mainly to the natural environment of the republic, mainly its architectural appearance, compositional solution, factors that also affect the visual perception of children and their psychological

state. The environment in which the buildings of preschool educational organizations spend mostly a long time should correspond to their main functions.

While day groups of the general type of preschool children's organizations, which are the most public, are usually located in residential neighborhoods or neighborhoods from the architectural side, only work should serve the population in the districts and be within a distance limited by the main streets. Specially designed types of preschool organizations, namely sanatorium and summer kindergartens, are usually considered, as a rule, the most suitable for remote areas of the city in a climate with a temperate climate and natural environment. The service radius of kindergartens should be within 300-350 m, and in expanded complexes - 500 m. It is proposed to build children's organizations for at least 140 places in the city, 90 places in urban-type settlements and at least 50 places in rural settlements (Pic. 1). [7]

Daily or weekly preschool organizations in different countries of the world provide services to preschool children in a periodic form in cooperation with families. In some cases, this situation is significant for the population of the city, and the situation with the provision of services to preschool educational organizations is not normalized.

In areas with a population of more than 4,000 people, in 4-5-storey buildings, it is advisable to choose kindergartens for 280 and 330 places, which in most cases are convenient from the point of view of construction and economy. Where the population is less than 4,000 people, children's flat beds for 140 and 190 beds can be additionally selected. Preschool institutions are located on separate plots, the most convenient, isolated, ventilated and landscaped territories are selected for them. The perimeter of the territory should be surrounded by a protective strip of green spaces, placing this border at a distance of at least 10 m from residential buildings. [6]

When choosing a construction site for a building of preschool organizations, it is necessary to pay great attention to the cleanliness of the land, its sanitary condition, good ventilation and sunbathing, the absence of

flooding, waterlogging, as close as possible to groundwater.

In the architectural design of preschool organizations, the projected territory should not be adjacent to outbuildings, kitchens, boiler rooms, garages, parking lots and other similar buildings of shops with poor sanitary conditions that spread unpleasant odors from themselves. They should not be built even in the case of standing ponds, garbage heaps, cemeteries, rural production and livestock farms, animal storage sites and livestock farms, animal storage sites and near pastures for livestock without a protective zone. A street in residential areas of preschool educational organizations buildings must have a limit of at least 15 m from the red line inside highways. At the same time, the main children's rooms (the play – dining room and the room for groups) should be oriented to the south or to the south-east and east. Children's rooms cannot be rotated to the north and northwest of the Hecht time. [7]

The service area of preschool educational organizations is an integral part of the children's institution. Here children play, play sports, sleep, take water treatments, sun and air baths in summer, walk, sledding and skiing in winter. Taking care of plants and animals, children get acquainted with nature here, acquire initial work skills.

All significant problems in the implementation of the project should be carefully taken into account when planning the territory. In connection with them, the territory must have sufficient dimensions, appropriate equipment and housing.

The plot area is taken in the size of one place: in the ITC - in kindergartens for 90 places - 40 m²; for 140 - 320 places - in complexes for 35 m², 560 and 640 places - 30 m²; in places with a harsh cold climate, the land area can be reduced to 25 m² per place.

In recent years, due to the development of new forms of providing amateur services to the population, as well as public buildings and public complexes within the framework of primary consumer services, hotel-type housing and utilities, the appearance of residential buildings from 16 floors to 51 floors, a new type of activity is being established: non-governmental, private, family preschool educational institutions. [3]

Preschool educational organizations have a well-maintained territory, which includes: a child's physical development zone, a play area, an emotional development zone, a musical (theatrical) zone, a visual activity zone, a play area, a speech development zone, a natural zone, a role-playing games zone, an experiment zone and a book zone [3; 7]. In this case, the individuality of the design and its associative perception prevail, which should cause positive emotions in children.

Conclusion. When designing preschool educational organizations, special importance is attached to the architectural appearance and compositional solution of the building itself into the environment, improving the quality of architectural and planning solutions. Therefore, when designing a kindergarten, it is necessary to take into account the radii of public services in urban and rural areas. This not only contributes to the creation of comfort in urban and rural environments, but it is also necessary to take into account the problem of creating a protected area. [6]

Literatura

1. Resolution No. UP-3261 on measures to radically improve the system of preschool education content
2. Resolution PK-3955 on measures to improve the management of the preschool education system
3. Rakhimov Sh. The main task is to reach children with education.// - Journal of Preschool work, No. 3, 2017, pp. 2-3.
4. E.O. Salapova 2016 - Using the project method in preschool institutions. Web of science
9. Ташматова, Х. С., & Камилова, М. Э. (2023). Методы Проектирования Детских Дошкольных Организаций В Городских И Сельских Районах. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 4(3), 49-52.
10. 5. Keldiyar, K. ., & Khosiyat , T. (2024). Features of the Design of Residential Buildings.Sustainable Civil Building Management and Engineering Journal, 1(2), <https://doi.org/10.47134/scbmej.v1i2.2352>
11. Abdiyev Hamza Jalolovich. (2022). МАКТАБГА МУАССАСАЛАР ИНТЕРЕРИДАГИ МЕБЕЛЛАРНИНГ АНАМИЯТИ. *Britaniya global ekologiya va barqaror rivojlanish jurnali*, 5,94–96. <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/73>
12. Keldiyar, K., & Khosiyat , T. (2024). Features of the Design of Residential Buildings. Sustainable Civil Building Management and Engineering Journal, 1(2), . <https://doi.org/10.47134/scbmej.v1i2.2352>

ВОҲАЛАР ВА ШАҲАРЛАРНИНГ МУДОФАА ДЕВОРЛАРИ ВА ДАРВОЗАЛАРИ

Султанова Дилшода Намазовна

профессор, архитектура фанлари доктори/ Турон ФА академиги

Абатова Шамсиқамар Зиядуллаевна

СамДАҚУ таянч докторанти (PhD)

Аннотация: Ушбу мақолада воҳалар ва шаҳарларнинг мудофаа деворлари ва дарвозалари, уларнинг келиб чиқиш сабаблари, уларнинг архитектураси ва жойлашуви ҳамда вазифалари нималардан иборатлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Буюк Хитой девори, Садди Чиний, Чингизхон девори, Канпирак девори, Шаҳар деворлари ва дарвозалар.

Annotation: In this state, the defensive walls and gates of oases and cities, their origin, architecture and location, as well as their functions are described.

Key words: Stone Wall: Great Chinese Wall, Barrier Chinese Wall, Genghis Khan Wall, Kanpirak Wall, City wall and gate.

Кириш: Республикамиз мустақилликка эришгач халқимизнинг ўтмиши ва тарихини чуқур ўрганишга бўлган қизиқиши янада ошди. Ота-бобола-римиздан ёдгор қолган қадимий обидалар, масжид-мадрасалар, тарихий қадамжолар, саройлар, арк-қалъалар сафида тарихий шаҳарларимизнинг қадим дарвозалари ҳам борки, уларнинг архитектураси, шаҳарсозликда тутган ўрни ва рўлини ўрганиб, мавжудларини таъмирлаб, сақланмаганларини график қайта тиклаб, уларни келаж авлодларга етказиб бериш муҳим аҳамият касб этмокда. Бу йўналишдаги ишлар орасида тарихий шаҳарларимиз учун катта ижтимоий, сиёсий ва туристик аҳамият касб этувчи тарихий дарвозаларни, хусусан, Қадим Самарқанд ва Бухоро ша-ҳарлари дарвозаларини илмий ўрганиш, график қайта тиклаш, улардан туризм мақсадларида фойдаланиш долзарб масалалардан биридир.

Асосий қисм: Инсоният ер юзида яшай бошлабдики, ўз ҳаётини осойишта, ҳавф-хатарсиз ўтказишнинг турли чораларини кўради. Шундай чоралардан бири мудофаа деворларини барпо қилиш эди. Одамзод дастлаб ўз кулбалари атрофини баланд деворлар билан ўраган бўлса, кейинчалик бутун бошли қишлоқ ва шаҳарлар атрофини ҳам мудофаа деворлари билан ўрай бошлади. Маълум даврларга келиб, улкан воҳалар ва мамлакатининг бепоён сарҳадларини ҳам баланд, мустаҳкам девор билан ўраб олиш бошлан-ганлигининг гувоҳи бўламиз. Бунга мисол тариқасида эрамиздан олдинги 4-3 асрларда барпо қилинган Буюк Хитой деворини айтиб ўтишимиз мумкин...

Шарқ тарихий манбаларида Садди Чиний деб номланган бу девор ўз тарихи, кўлими ва салобати билан икки минг йилдан буён инсониятни хайратга солиб келмокда. Уч юз минг аскар ва икки миллиондан ортиқ ҳарбий асирлар ҳамда ҳар хил жиноятчилардан иборат курувчилар томонидан 10 йил мобайнида барпо қилинган бу деворнинг узунлиги олти минг километрга яқин. Баландлиги айрим жойларда 10 метргача етадиган бу девор ранит тошлар, хом ғишт ва пиштилган лойдан бунёд қилинган. Девор бўйлаб ҳар 60- 100 метр масофада мустаҳкам миноралар, тоғдан ўтадиган қисмларида эса истехкомлар барпо қилинган.

Буюк Хитой девори ниҳоятда қалин бўлганлигидан унинг устидан лашкарлар, суворийлар ва жанг аравалари бемалол у ёқдан бу ёққа қатнаб турган. Хитой тарихий манбаларида ёзилишича, бу деворни ниҳоятда қийинчилик билан қуришган, минглаб кишилар шароитнинг оғирлигидан, турли касалликлар ва очликдан силласи қуриб, қирилиб кетган. Ўлганларнинг жасадини эса деворнинг тагига ташлаб, устидан ишни давом эттираверганлар. Шу сабабли бу девор минг-минглаб одамлар учун қабр вазифасини ўтаган, десак хато бўлмайди. Шу ўринда, маҳобатли

Буюк Хитой девори қандай мақсадда барпо қилинган, деган савол туғилади. Шак-шубҳасис, у хитойликларни жангари хунлардан ҳимоя қилиш учун қурилган эди. Бундан ташқари, Буюк Хитой девори хитойликларни ўз мамлакати ҳудудида жиловлаб туриш вазифасини ҳам ўтаганлиги маълум.

Буюк Хитой девори

Жаҳон халқлари тарихига назар соладиган бўлсак, Хитой Девори ягона эмаслиги, бу хилдаги деворлар Осиё, Европа ва Африка қитъаларида ҳам барпо қилинганлигига гувоҳ бўламиз. Тарихий манбаларнинг шохидлик беришича, ҳозирги Мўғулистон ҳудудларида Чингизхон девори номли мудофаа девори ҳам барпо қилинган. Мўғулистон ҳудудларидан бошланган бу мудофаа девори Хитой ва ҳозирги Россия сарҳадларида ҳам давом этган бўлиб, унинг умумий узунлиги 600 километрдан иборат.

Антик ва илк ўрта асрларда Ўрта Осиё ҳудудларида ҳам худди Хитой Деворига ўхшаш мудофаа деворлари барпо қилинганлиги аён. Бундай деворларнинг қадимгиси ҳозирги Туркменистон Республикасининг Марв воҳасида эрамиздан олдинги III асрда барпо қилинган Антиох I-Сотер девори ҳисобланади. Александр Македонскийнинг жасур лашкарбошиси Селевк ва Сўғд баҳодири Спитаменнинг қизи гўзал Апамалардан туғилган Антиох Сотер отасининг ўлиmidан сўнг тахтга ўтириб, Ўрта Осиёда айрим иншоотларни барпо қилдирганлиги маълум. Бу девор, асосан, паҳсадан тикланган бўлиб, узунлиги 250 км. га етган ва Марв воҳасининг маданий, деҳқончилик ерларини ўз ичига қамраган.

Бухоро воҳаси мудофаа дсвори

Тарихий ва археологик маълумотларнинг кўрсатишича, қадимги Бухоро воҳасининг ҳукмдорлари бу воҳанинг обод шаҳар ва қишлоқлари, суғориладиган, серҳосил ерлирини баланд мудофаа девори билан ўраб олган. Бу девор воҳа аҳолиси на уларнинг ерини кўчманчи-чорвадор қабилаларнинг ҳужумлари, уларнинг сиёсий хиётларига ноўрин аралашувларидан ҳимоя қилган. Бухоро воҳаси ён-атрофини ўраб турган бу мудофаа дсвори халқ ўртасида Канпирак девори деб аталган бўлиб, тарихчи Муҳаммад Наршахийнинг ёзишича, у эрамизнинг 782 йилидан 830 йилларигача қуриб битказилган. Археологик тадқиқотлар Бухоро воҳаси атрофида эрамизнинг IV-V асрларида ҳам мудофаа девори мавжуд бўлганлигини кўрсатди. Наршахий тилга олган девор эса ундан сўнг барпо қилинган. [1]

Тадқиқот услублари. Зарафшон водийси ва Жиззах воҳалари худудларини қадимда ўраб турган яна бир мудофаа девори халқ ўртасида “Канпир девор” деб номланган. Самарқанд вилоятининг Булунғур туманидан бошланиб, Жиззах вилоятининг Ғаллаорол, Жиззах, Бахмал туманлари худудларини ўз ичига қамраган бу мудофаа деворининг қалинлиги айрим жойларда 15-20 метргача етган. Канпир девор Зарафшон дарёсидан чиқарилган каналлардан суғо-рилиб, обод қилинган деҳқончилик ва боғдорчилик ерларини, шаҳар ва қишлоқларни ўз ичига қамраб, бу жойларни ёвларнинг ҳужумларидан ҳимоя қилган.

Биз юқорида номларини тилга олган мудофаа деворлари ажодлари-мизнинг ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлганлиги шубҳасиз. Шу сабабли ҳам ажодларимиз мудофаа деворлари бўйлаб ва уларнинг ёнида мустаҳкам буржлар, қалъалар, шаҳарлар, истеҳкомлар барпо қилишган. Воҳаларнинг ичкарига қирадиган жойларида эса работ-дарвозалар қурилиб, дарвозалар жуда каттик муҳофаза қилинар эди. Отлик ва пиёда душманларнинг воҳа ичига бостириб киришларининг олдини олиш учун деворларнинг ташқи томонидан хандақлар қазилган. Бу хандақларнинг ичи сувга тўлдирилган. Катта йўллар устига қурилган дарвозаларнинг олдида эса осма кўприклар барпо қилинган. Кўприклар кундузи

туширилган, кечаси ёки хавф туғилган пайтларда кўтариб қўйилган.

Kampirak va kampir devor qoldiqlari

Тадқиқот натижалари. Деворлар бўйлаб, мамлакатнинг ичкари томонига ҳар 10-15 км масофада махсус кузатув ва хабар етказиш миноралари бунёд қилинган. Қоровул минораларда кечаю кундуз соқчилар ҳушёр турган.

Агарда душман хавфи сезилса, соқчилар дарҳол олов ёқиб, навбатдаги минорага хабар берганлар. Шу тарика бу хабар зудлик билан пойтахтга, ҳукмдорга етказилган. Сўнгги даврларда давлатлар чегараларининг ўзгариши, сиёсий, иқтисодий ва ҳарбий қудратининг ошиши туфайли улкан воҳалар ва сарҳадларни қуршаб олган бу мудофаа деворларининг аҳамияти камайган, улар тарих мулкига айланган.

Ҳозирги кунда ҳам республикамиз бепоён майдонларининг у ер бу-ерида қадимги мудофаа деворларининг қолдиқлари учрайди. Ажодларимизнинг осойишталигини асрашда муҳим аҳамиятга эга бўлган бу деворлар мозийнинг

алғов-далғов даврларидан қолган хотира гувоҳлардир.

Эрамиздан аввалги IV асрларда қурилган шаҳар калин мудофаа деворлари ва дарвозаларидан ташқари дарвоза олди мураккаб мудофаа иншоотига ҳам эга бўлган. Одатда тўғри бурчакли шаклдаги бу иншоотига ҳам эга бўлган. Одатда тўғри бурчакли шаклдаги бу иншоот бир неча айланма йўлакдан иборат бўлиб, унинг бундай мураккаб қурилиши душманнинг шаҳар ичкарасига тўғри кириб келишига имкон бермаган. Айланма йўлакдан кирган душман эса девор устида турган ўқчилар зарбасига дуч келган.

Бундай дарвозаолди мураккаб мудофаа иншооти қадимги Хоразм шаҳарларининг деярли барчасида (Қалъаликқир, Куй -кирилган қалъа, Ёнбошқаъла, аёзқалъа, Қатқалъа ва хакозаларда) мавжуд бўлган.

Ушбу меъморий услуб, шунингдек, Тошкент вилояти ҳудудига Канка, Туркменистондаги Дилбержин қалъаларида ҳам қўлланилган. Дарвоза олди мудофаа иншоотининг Хоразм шаҳарларида кўпроқ ўрнатилиши бу ўлканинг кўчманчилар билан чегарада жойлашганлигидан деб тушуниш мумкин. Қадимги Хоразм шаҳарларининг мудофаасига хос хусусиятлардан яна бири – мудофаа деворлари ичидаги йўлакдир.

Йўлакнинг кенлиги 2,5 метр дан кам бўлмай, у мудофаанинг ожиз жойига тезда етиб бориш ва химояни мустаҳкамлашга ёрдам берган [2]. Хоразм шаҳарларининг ички йўлаккли баланд деворлар билан химояланиш сабаби ҳам бу шаҳарлар мамлакатнинг чегара ҳудудларида жойлашганлигидандир.

Шаҳарларнинг мудофаа иншоотларига деворлардан ташқари ўша деворлар сатҳи бўйлаб бўрттирилган буржлар, шаҳар деворлари ташқи бурчакларига қурилган кузатув миноралари ҳамда ўрта асрлар шаҳарлари ҳаётида то XIX асргача муҳим рўл ўйнаган дарвозалар ҳам кирган. Бу девор ва дарвозалар шаҳар аҳолисини ташқи ёвлар ҳужумидан химоялашдан ташқари, ўзига хос шаҳар “остона”лари рўлини ҳам бажаришган.

“Ватан остонадан бошланади” деганларидек, шаҳарлар ҳам ўтмишда ўша дарвозалар ва деворлардан бошланган. Шаҳар деворлари ва дарвозалар ҳукмдорлар маблағи ва буюртмаси билан меъмор муҳандислар, моҳир усталар ва халқ оммаси иштирокида ҳашар услубида қурилган.

Шаҳар дарвозалари ёнида божхоналари, соқчилар ва қалъа-сарой-лари, яъни мамлакат маъмурияти, ҳарбийлар ва қозихона жойлашган. Уларга дарвозалар олдида жойлашган бозорлар, меҳмонхоналар, коммунал-маиший ва савдо бинолари (ҳаммомлар, ҳовузлар, карвон-саройлар) қўшилган.

Хулоса. Зарафшон воҳасининг энг қадимий шаҳарларидан бири Афросиёб-қадимги Самарқанд

шаҳри бўлиб, у ўзининг арки, шаҳристони, мустаҳкам де-ворлари ва 4 та дарвозаларига эга бўлган. Бундан ташқари, шаҳарнинг рабод қисми ва уни қуршаб турган ташқи мудофаа деворлари ҳам бўлиб, унинг 12 та дарвозаси бўлган. Бу қадим узун деворнинг номи “Девори қиё-мат” ёки “Девори кўндаланг” деб аталган. Афросиёб шаҳарчаси дарвозалари тепа-ликда жойлашган бўлиб, унга одамлар зинапоялар, арабалар эса махсус қиялик (пандус)лар орқали чиққан. Самарқанд шаҳри ташқи девори (Девори қиёмат)нинг узунлиги 12 фарсах, яъни 84 км бўлган (1 фарсах 7-8 км га тенг). Девор тепаларида тиргоҳлар, деворнинг ўзида эса жангчилар учун махсус буржлар қурилган. 12 та дарвозанинг барчаси ёғочдан, икки табақали қилиб ишланган. Афросиёб аркининг боши ва охирида темир дарвозалар ўрнатилган. Афросиёб шаҳрининг рабод қисми ҳозирги Темурийлар даври Самарқандига мос келади.

Адабиётлар рўйҳати:

1. Юсупова М.А. Бухарская школа зодчества. XV-XVII вв.-Самарқанд, 2022.
2. А.С.Уралов., Хасанова Х Шаҳар деворлари ва дарвозаларининг // Меъ-морчилик ва қурилиш муаммолари илмий-техник журнали.- №1, 2004
3. Шамсикамар, А., & Зиёдуллаевна, М. Б. (2022). Интериорс оф Ҳисторис Ҳоспиталс. ЭУРОПЭАН ЖОУРНАЛ ОФ ИННОВАТИОН ИН НОНФОРМАЛ ЭДУСАТИОН, 2(5), 227-229.
4. Шамсикамар, А. (2021). Ҳисторисал арчитестурал рулес вҳен десигнинг буилдингс. Жоурнал оф Арчитестурал Десигн, 1, 6-9
4. Султонова Д.Н. Ўзбекистон меъморчилигида тасвирий ва бадий воситаларни уйғунлаштириш/ Монография ISBN 978-9943-322-79-0. Тошкент: “Санъат”, 2010. -Б. 232.
2. Султонова Д.Н. Harmonisierung der bildnerischen und kunstlerischen mittel in der architektur Usbekistan/ ISBN: 978-620-3-93073-3 Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of the OmniScriptum S.R.LPublishing group 2021. - Б. 102. 6.4 б.т. (немис тилида) <https://www.amazon.com/www.lap-publishing.com>.
5. Султонова Д.Н. “Рамзий тоқ-дарвозаларнинг шаҳарсозликда қўлланилиши тарихи”/ Услубий кўрсатма Мавзу бўйича мустақил ишларни бажариш учун. СамДАҚИ, Самарқанд, 2016.
6. Султонова Д.Н. Рамзий дарвозаларнинг келиб чиқишида тарихий дарвозаларнинг аҳамияти/ Архитектура, қурилиш, дизайн(илмий-амалий журнал). ТАҚИ. 2-4 сон. –Тошкент, 2006, -Б. 13-16.
7. Султонова Д.Н. Возникновение ворот в градостроительстве Узбекистана (на примере города Ташкента)/ Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. 4-сон. СамДАҚИ.Сам. 2009.-Б.22-29.
8. Султонова Д.Н. 12 символических ворот в историческом и современном градостроительстве Ташкента/ Вестник МИЦАИ (издание Международного института Центрально-азиатских исследований). 17-сон. - Самарқанд, 2013 -Б. 43-51,

Henri Achten
Czech Technical University
Bazor Makhamov

Samarkand State Architecture and Construction University, Faculty of Architecture, Department of Architecture.

Abstraction: This article delves into the transformative impact of artificial intelligence (AI) on the field of architecture. It explores how AI is reshaping the design process, enhancing collaboration, and enabling the creation of innovative and sustainable structures. By examining the symbiotic relationship between human creativity and machine intelligence, we uncover the potential of AI to revolutionize the architectural landscape. From generative design and machine learning to virtual and augmented reality, AI is empowering architects to push the boundaries of architectural possibility. The integration of artificial intelligence (AI) into architecture is revolutionizing the field, fostering a collaborative environment where human creativity and computing power intersect to create innovative designs and sustainable solutions.

Keywords: Architecture, artificial intelligence, innovation, future, collaboration, design, generative design, structural analysis, virtual reality, human-AI partnership, autonomous construction, construction.

Introduction. In today's world, innovative architectural solutions play an undeniable role in creating a modern and unique environment for our life and work. They allow us to transform cities, buildings and spaces around us, making them more functional, comfortable and aesthetically attractive. The implementation of such solutions requires a constant innovative approach and the use of advanced technologies. And this is where artificial intelligence makes a significant contribution.

Intelligent algorithms and machine learning systems make it possible to analyze huge amounts of data, predict trends and allow architects and designers to create unique and innovative projects. AI helps improve every stage of creating architectural solutions. Starting from the initial planning and development of the project concept, AI can help determine the optimal parameters, accounting efficiency and environmental sustainability of the proposed solution. AI can also automate the processes of modeling and visualization, helping architects to evaluate the appearance and functionality of the project faster and more accurately. The creation of innovative architectural solutions using AI is becoming an integral part of modern practice. It allows us not only to create more efficient buildings and urban planning, but also to maintain a balance between humans and nature, and to improve the quality of life in general. Ultimately, artificial intelligence is a powerful tool that helps us shape the future of architecture and make it even more innovative and attractive.

Main part. The fundamentals of architectural design are the foundation for creating unique and innovative architectural projects. These fundamentals include the design of space, the choice of materials, the play of light and shadow, as well as the functionality and aesthetics of the project. Over time, architectural design has evolved under the influence of new technologies and changing societal demands. Starting from classical styles, architectural design has evolved and taken the form of various historical periods, from imperial buildings to modern minimalism (Figure 1). This allows both architects and real estate developers to have full control over the quantitative aspects of the design and focus on decision making.

Figure 1. Architectures - is a generative platform for building design powered by artificial intelligence

AI is revolutionizing the approach to creating architectural projects. It provides architects and designers

with new tools and opportunities for creativity. AI can analyze and model huge amounts of data, which allows you to more accurately determine the parameters of a project and predict its future success. For example, AI can be used to analyze climate data and determine the most energy-efficient solutions in building design. This helps create environmentally sustainable and energy-efficient architectural projects. The use of AI also speeds up and automates the modeling and visualization processes of architectural projects. Architects can create detailed 3D models and visualizations using AI, allowing them to evaluate the appearance and functionality of a project faster and more accurately (figure -2). This also allows clients and stakeholders to better understand and visualize the proposed solution. AI also helps improve interaction and communication between architects, designers, and other participants in the construction process. With the help of AI, it is possible to create collaborative work platforms that facilitate the exchange of ideas, teamwork, and coordination of various tasks.

Figure 2. Architectural innovations created by artificial intelligence.

Overall, artificial intelligence is changing the approach to creating architectural projects, making them more innovative, accurate, and efficient. AI provides new tools and opportunities for architects and designers, and facilitates interaction and communication within the construction process. Creating innovative architectural solutions using AI opens up new horizons for the development of architecture and leads to the creation of a more modern and unique environment for living and working.

Research results. The use of artificial intelligence (AI) in architectural design leads to automation, optimization, and the emergence of new innovative ideas. This opens up a wide range of opportunities for creating innovative architectural solutions. One of the main advantages of automation using AI is the acceleration of the design process. AI can be used to analyze large amounts of data, conduct simulations, and model architectural projects. As a result, the design process becomes more efficient and accurate, since AI is able to process and analyze large amounts of information much faster than a person.

The use of AI also allows for the optimization of architectural solutions in terms of functionality and cost-effectiveness. AI is able to analyze various options and offer optimal solutions, taking into account factors such as climatic conditions, material costs, and technical requirements. For example, AI can optimize the energy efficiency of buildings, helping to minimize energy consumption and reduce operating costs. The use of AI also contributes to the emergence of innovative ideas in architectural design. AI can help explore and analyze various architectural concepts, create non-standard forms and structures, taking into account technical, economic, and aesthetic factors. For example, AI can be used to create generative designs that are derived from algorithms and logic, resulting in unique and creative architectural forms. It is important to note that AI does not replace the role of an architect or designer, but rather complements their work. Artificial intelligence is becoming a powerful tool that helps architects and designers in the creative process by suggesting new ideas, optimizing processes, and reducing the time spent on design.

Thus, the use of artificial intelligence in architectural design allows for automation, optimization, and stimulation of innovative ideas. This creates the opportunity

to create more efficient, sustainable, and creative architectural solutions that meet the needs of modern society. Creating innovative architectural solutions using AI opens up new horizons for the development of architecture and contributes to the creation of a better environment for living and working.

Discussions. The future of architecture promises to be exciting, especially with the development and application of artificial intelligence (AI) in various aspects of urban environments and infrastructure. AI brings new possibilities and perspectives in creating innovative architectural solutions that will lead to more sustainable and modern urban environments. Artificial intelligence has great potential in optimizing urban space planning and zoning. AI programs can analyze large amounts of data, taking into account factors such as population density, transport infrastructure, and environmental aspects to suggest optimal urban development plans. For example, AI can consider traffic flows and suggest the most efficient routes and locations for roads and public transport. This helps in reducing congestion and improving the mobility of citizens. Artificial intelligence also brings new possibilities in creating smart cities. With the use of AI, urban infrastructure can be intelligentized, allowing for the collection and analysis of data in real time. For example, smart sensors and cameras can provide information on the state of the environment, energy consumption, and security levels. Using this data, AI can manage the city's infrastructure by optimizing lighting, controlling water and heating systems, and warning about potential safety issues.

Another area where AI has a major impact is the energy efficiency of buildings. AI can help architects and engineers develop energy-efficient solutions, including optimal use of natural sunlight, temperature regulation, and optimization of heating and cooling systems. By analyzing various parameters such as climate conditions and air flows, AI can create buildings that consume minimal energy, conserve resources, and create comfortable interior spaces.

Artificial intelligence is also changing the process of designing and implementing architectural solutions. With the help of AI, architects can conduct virtual simulations and modeling, anticipate the appearance and possible problems of a building already at the design stage. This helps reduce errors and construction costs. In addition, AI can be used to create innovative forms and structures that were previously unavailable or ineffective. Thus, the use of artificial intelligence in architecture has a significant impact on the development of the urban environment and infrastructure. It enables the creation of more sustainable, efficient and intelligent cities, which together will make our lives more comfortable, safer and more environmentally sustainable. The creation of innovative architectural solutions using AI is becoming a key factor in the development of the future urban space. Excerpt: The future of architecture and the impact of artificial intelligence on the development of the urban environment and infrastructure.

Conclusions. The use of artificial intelligence (AI) in the field of construction opens up many prospects and opportunities for the creation of innovative solutions. The application of AI as a result of the impact can lead to the creation of a more sustainable, efficient and intelligent urban environment. However, this also includes a tension of challenges and problems. One of the main advantages of AI in architecture is its ability to analyze and process large amounts of data. This allows architects and engineers to predict and forecast various parameters such as mobility, energy consumption and the sustainability of building materials. This allows for the creation of more innovative and sustainable architectural solutions. However, one of the main challenges is the lack of data and limitations in the availability of information. To successfully apply AI in architecture, it is necessary to have access to a large and diverse database to train AI algorithms. This can be a limitation for many architects and assess the possibilities of making effective decisions. The final challenge is the need for easy intuition and creativity with AI algorithms. Although AI can help in developing optimal solutions, it is important to maintain the element of the human body in the emergency process. Art and intuition cannot be completely replaced by algorithms, so it is necessary to find a balance between the use of AI and the creativity of architects. It is also necessary to consider the ethical issues associated with the use of AI in architecture. Proponents argue that AI can improve safety and energy efficiency, as well as control privacy and data use issues. It is necessary to find a balance between collecting and using data to optimize the urban environment and strictly respecting privacy rights.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Strategy of actions on five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021.
2. 3D Modeling and its Role in the Modern World [Scientific Article] – Access Mode: URL: <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2023/10/13/proektnaya-rabota-3d-modelirovanie-i-ego-rol-v-sovremennom-mire>
3. 3D Modeling: Types, Principles [Electronic Resource] – Access Mode: URL: <https://gb.ru/blog/3d-modelirovanie/>
4. 3D-in Architecture 2016 [Electronic Resource] – Access Mode: URL: <https://3d-m.ru/3d-v-arhitekture/>
5. Sarsengalieva, M. E. Modern 3D Technologies in Architecture and Construction / M. E. Sarsengalieva [Scientific Article] – Access Mode: URL: <https://moluch.ru/archive/412/90636/>
6. The best programs for architects [Electronic resource] – Access mode: URL: <https://360-info.ru/luchshie-programmy-dlya-dizajnerov-i-arxitektorov-2020-goda-cifrovoe-proektirovanie-i-modelirovanie/>
7. Hou Hanru. “Filing the Urban Void: Urban Explosion and Art Intervention in Chinese Cities.” In *On the Mid-Ground*. Hong Kong: Timezone 8 Ltd., 2002. pp. 176-191. [Chang Yung-Ho's position of urbanism as described by Hou Hanru.]
8. William S. W. Lim. “The Dynamics of East Asian New Urbanism.” In *Back from Utopia: The Challenge of the Modern Movement*. Edited by Hubert-Jan Henket & Hilde Heynen, Rotterdam: 010 Publishers, 2002. pp. 198-205.

Internet resources used:

<https://www.autodesk.com/design-make/articles/generative-ai-for-architecture>
<https://www.autodesk.com/design-make/articles/ai-in-architecture>
<https://cibi-biodiversity.com/en/biodiversity/>
<https://www.dezeen.com/2013/09/12/pasona-urban-farm-by-kono-designs/>

<https://noi.md/ru/v-mire/v-azii-planiruyut-postroiti-gorod-budushhego>
<https://www.archdaily.com/>
<https://www.worldarchitecturenews.com/>
<https://www.planradar.com/ru/arhitektura-budushchego-issledovanie/>
<https://pooha.net/tech/architecture/419-futuristic-buildings-top10>
<https://scholar.google.com/>

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ

Заиров Рауф Заирович, СамГАСУ, ст. преподаватель,
Нажмиева Саида Рауфовна, СамГАСУ, преподаватель

Аннотация: В статье рассматривается развитие и совершенствование системы культурно-бытового обслуживания в жилых домах, ориентированных на различные возрастные группы населения. Рассмотрены ключевые процессы, такие как оптимизация времени и качества обслуживания, переход к общественным методам организации труда и влияние современных технологий на улучшение качества предоставляемых услуг. Особое внимание уделено необходимости интеграции предприятий общественного питания и других учреждений в структуру жилых домов, что позволит повысить доступность и улучшить качество обслуживания. Предложены этапы развития инфраструктуры, включая создание многофункциональных залов, библиотек, спортивных комплексов и других объектов, способствующих повышению уровня жизни и улучшению досуга граждан. Статья подчеркивает важность создания универсальных учреждений, которые учитывают потребности разных демографических групп и обеспечивают их комфортное обслуживание.

Ключевые слова: культурно-бытовое обслуживание, жилые дома, общественное производство, инновационные технологии, общественное питание, инфраструктура, многофункциональные учреждения, возрастные группы, доступность услуг, улучшение качества обслуживания.

Введение. В условиях современного общества сохранение множества процессов в сфере домашнего хозяйства зависит от двух основных факторов: во-первых, от высокой стоимости культурно-бытового обслуживания, а во-вторых, от его недостаточно высокого качества. Эти проблемы становятся особенно заметными в условиях растущего спроса на комфорт и эффективное использование времени. Однако, несмотря на эти сложности, вопрос времени, как критерия оценки, зачастую отодвигается на второй план. В отличие от индивидуального домашнего хозяйства, которое ограничено возможностями и ресурсами самого домохозяйства, общественное производство, базируясь на новейших достижениях в области науки и техники, имеет значительные возможности для быстрого и эффективного улучшения качества обслуживания. Использование инновационных технологий и оптимизация процессов в общественном секторе позволяют не только значительно повысить уровень предоставляемых услуг, но и снизить их стоимость.

Современные тенденции в области культурно-бытового обслуживания свидетельствуют о том, что стоимость обслуживания не должна оставаться препятствием для его широкого распространения и развития. Напротив, с развитием общественного производства и ростом его производственных мощностей, стоимость услуг будет стремиться к снижению, что сделает их доступными для большего числа людей. Более того, качество обслуживания в общественном секторе может превзойти уровень, характерный для

индивидуального домашнего хозяйства, благодаря более высокому уровню профессионализма и использованию современных технологий.

Следовательно, преимущества общественного производства заключаются не только в возможности снижения стоимости культурно-бытового обслуживания, но и в значительном улучшении его качества. В результате, критерий экономии времени, а не только финансовых затрат, станет основным в сравнении индивидуального и общественного труда. Совершенствование инфраструктуры и рост доступности высококачественных услуг будут способствовать повышению общего уровня жизни и эффективности труда в обществе.

1. Особенности индивидуального и общественного труда. Для различных процессов, которые остаются в сфере индивидуального труда, соотношение времени, затрачиваемого на их выполнение в домашнем хозяйстве и общественном производстве, имеет существенные различия.

В случае некоторых процессов время, затрачиваемое на их выполнение в рамках индивидуального труда, значительно меньше, чем время, необходимое для их производства в общественном секторе. Это может быть связано с тем, что определенные виды деятельности в домашних хозяйствах выполняются быстро и эффективно, исходя из ограниченных, но непосредственных условий.

Для других процессов ситуация обратная - время, затрачиваемое на их выполнение в рамках индивидуального труда, значительно превышает время, необходимое для их выполнения в

общественном производстве. Это обстоятельство является одним из ключевых факторов, способствующих переходу этих процессов в сферу общественного производства. Переход к более эффективным общественным методам организации труда возможен лишь тогда, когда время, необходимое для выполнения процесса в общественном секторе, оказывается значительно меньшим, чем в индивидуальном труде.

Причины того, что некоторые процессы продолжают оставаться в сфере индивидуального труда, могут быть разнообразными. Во-первых, это отсутствие соответствующих условий для развития новых отраслей общественного производства, что ограничивает возможности для перехода таких процессов на более высокий уровень. Во-вторых, роль играют традиции и привычки, которые сохраняются в обществе и не всегда способствуют внедрению более эффективных общественных методов труда. Также к причинам можно отнести низкое качество общественного обслуживания, которое может не удовлетворять запросы потребителей, а также высокую стоимость этих услуг, что делает их малодоступными для широких слоев населения.

Третья группа процессов в домашнем хозяйстве в зависимости от условий может требовать как большего, так и меньшего времени по сравнению с общественным производством. Например, приготовление пищи в домашних условиях и в общественном питании могут занимать разное количество времени в зависимости от ситуации. В одних случаях время, затраченное на приготовление пищи дома, будет больше, чем при организации общественного питания, в других - наоборот.

Снижение цен на продукты в сети общественного питания, происходящее быстрее, чем в продовольственных магазинах, при одновременном росте доходов населения, неизбежно приведет к увеличению спроса на услуги общественного питания. Это, в свою очередь, будет способствовать росту потребности в таких учреждениях, делая их все более популярными и доступными.

Однако для успешного развития общественного питания ключевую роль играет повышение качества предлагаемых блюд. На данный момент основным препятствием для расширения использования общественного питания остается не вполне удовлетворительное качество блюд по сравнению с домашним приготовлением пищи. Тем не менее, общественное питание имеет потенциал не только достичь, но и значительно превзойти качество домашней кухни, если будет использоваться более высокотехнологичное оборудование и профессиональные подходы.

Основные процессы приготовления пищи в домашних условиях происходят непосредственно в жилых квартирах. Чтобы предприятия общественного питания могли конкурировать с домашним хозяйством, они должны быть размещены как можно ближе к жилым зданиям. В идеале, такие учреждения должны быть

интегрированы в структуру жилого дома, что обеспечит удобство для потребителей и повысит доступность услуг.

Таким образом, в ближайшее время размещение предприятий общественного питания в общественных центрах микрорайонов будет вполне оправданным и приемлемым. Однако в перспективе такое размещение станет нерациональным даже для обслуживания одиноких граждан и малосемейных, поскольку для обеспечения их активного функционирования предприятия общественного питания должны располагаться в непосредственной близости от жилых квартир.

2. Влияние предприятий общественного питания на архитектуру жилых зданий и развитие инфраструктуры досуга. Изменения в структуре размещения предприятий общественного питания в свою очередь ведут к трансформации типа жилого дома. Вместимость, размер и планировка жилого здания будут определяться условиями для наилучшего функционирования входящих в него предприятий общественного питания. Жилые дома должны быть спроектированы таким образом, чтобы поддерживать оптимальное взаимодействие с такими предприятиями и обеспечивать комфортное обслуживание жителей.

На каждом последующем этапе развития, помимо появления новых видов обслуживания, произойдут качественные улучшения уже существующих форм. Например, предприятия общественного питания и продажа некоторых продовольственных товаров могут развиваться от автоматов по продаже товаров до более сложных и технологичных форм обслуживания. Важным направлением будет становиться рост вместимости обеденных залов в крупных жилых домах, а также внедрение новых решений для продажи продуктов, например, поэтажных термо-шкафов. Эти шкафы могут стать особенно полезными для людей с ослабленным здоровьем и пожилых граждан, обеспечивая удобство хранения и разогрева пищи.

Термо-шкафы могут размещаться поэтажно в специальных блоках, аналогичных блокам для почтовых ящиков, что обеспечит удобный доступ к горячим продуктам и сохранение их свежести в любое время. Это решение позволит улучшить качество обслуживания и удовлетворить потребности разных категорий населения.

Увеличение активного свободного времени населения в современных условиях требует не только расширения существующих, но и активизации работы различных учреждений, таких как информационные, спортивные, просветительные, развлекательные и другие. Растущий интерес граждан к организации досуга и самосовершенствованию становится важным фактором в развитии инфраструктуры. Увеличение свободного времени открывает новые горизонты для создания и расширения учреждений, которые способствуют личностному росту и разнообразию досуга, включая спорт, культурные мероприятия и образовательные активности.

3. Этапы развития инфраструктуры в домах с обслуживанием: от многофункциональных помещений до специализированных центров. На первом и втором этапах распространения домов с обслуживанием эти процессы могут происходить преимущественно в рамках традиционной системы обеспечения, которая включает городские, районные и микрорайонные учреждения. На этих этапах вполне достаточно будет включения в жилые комплексы одной комнаты многофункционального назначения, которая может использоваться для проведения различных мероприятий. Это может быть пространство для небольших встреч, мероприятий, семейных вечеров, культурных мероприятий или лекций. Однако с развитием потребностей населения и увеличением свободного времени, требования к инфраструктуре начнут изменяться.

На третьем и четвертом этапах планируется существенное расширение и качественное развитие системы спортивно-зрелищных и клубных комплексов, с активным использованием современных технических средств и достижений в области науки и технологий. Эти учреждения должны стать многофункциональными центрами, которые будут интегрировать спортивные, развлекательные и образовательные элементы, предлагая населению широкий выбор активности.

Со временем помещение, которое на первом этапе служило многоцелевой комнатой, может трансформироваться в более специализированные пространства. С появлением универсальных залов и кружковых комнат, такая комната сохранит свои функции для проведения семейных вечеров, встреч и культурных событий. В дальнейшем, с увеличением количества домов с обслуживанием, будет возможно разместить в них и дополнительные полезные пространства, такие как малые лекционные залы для образовательных программ, библиотеки-читальни для людей, интересующихся литературой и самообразованием, зимние сады для отдыха и восстановления сил, а также плавательные бассейны для жителей, стремящихся поддерживать физическую форму и здоровье.

Таким образом, по мере развития и распространения домов с обслуживанием, создается инфраструктура, которая будет отвечать не только базовым потребностям, но и развивать новые формы досуга и саморазвития, обеспечивая активное и здоровое общество.

Дом с культурно-бытовым обслуживанием не должен быть ориентирован только на одну возрастную категорию жильцов. Учреждения, размещенные в таких домах, должны учитывать потребности различных демографических групп, включая не только работающих, но и детей, школьников, студентов, пенсионеров и другие категории населения. Для каждой группы должны быть предусмотрены учреждения, соответствующие их потребностям. Например, для детей - универсальные детские сады, для школьников - пионерские и детские клубы, для пожилых людей -

медико-профилактические помещения и комнаты для встреч и бесед.

Для лиц старших возрастов на первом этапе потребуется наличие комнаты для встреч и различных мероприятий. На последующих этапах им могут быть предоставлены специализированные помещения для культурно-массовой работы и медицинской профилактики. Кроме того, для пожилых людей должно быть предусмотрено использование поэтажных автоматических установок для получения ряда услуг, что обеспечит удобство и доступность обслуживания.

Опрос пожилых людей, проживающих в домах с обслуживанием в Швеции, показал, что многие из них стремятся вести самостоятельную трудовую деятельность значительно дольше, чем в обычных домах. Освобожденные от забот, таких как приготовление пищи, стирка и уборка квартиры, они чувствуют себя более уверенно и комфортно. В этих домах они ощущают большую безопасность, так как знают, что в случае внезапного заболевания или ухудшения состояния здоровья они получат необходимую помощь.

Заключение. Развитие учреждений, обслуживающих различные возрастные категории населения, позволит более полно и всесторонне учесть разнообразные общественные потребности и точнее определить состав учреждений первичного обслуживания

Дома с обслуживанием - дома-поселки, дом-микрорайоны, дома-центры обслуживания поселка или микрорайона, базовые дома с обслуживанием поселка или микрорайона, а также рядовые дома - различаются по совместимости и составу учреждений. На основе состава учреждений в структуре рядовых домов соответствующей вместимости можно определить состав учреждений для других видов домов с обслуживанием.

Для дальнейшего развития системы общественного питания необходимо максимально приблизить учреждения общественного питания к жилым квартирам и организовать удобную связь с ними.

Все учреждения культурно-бытового обслуживания при жилом доме являются первичными в общей системе обслуживания населения города и, в административно-организационном аспекте, зависят от более крупных учреждений, соответствующих каждому виду обслуживания. Однако близость к жилым квартирам накладывает на работу этих учреждений ряд особенностей, создавая в некоторых случаях дополнительные преимущества по сравнению с более крупными, но удаленными учреждениями. К таким преимуществам можно отнести связь с определенным, относительно стабильным коллективом, большие возможности для организации самостоятельных и коллективных форм обслуживания, а также сокращение времени на передвижение к этим учреждениям.

Развитие учреждений для обслуживания различных возрастных групп позволит наиболее эффективно учитывать общественные потребности

и формировать структуру первичного обслуживания. Дома с обслуживанием различного типа обеспечат удобство и полноту охвата жителей, а максимальное приближение учреждений общественного питания и культурно-бытового обслуживания к жилым домам создаст дополнительные преимущества, включая сокращение времени на передвижение и возможность создания коллективных форм обслуживания. Такие меры способствуют укреплению социальной инфраструктуры и улучшению качества жизни горожан.

Литература:

1. Пашковская, Л. В., Федорова, Н., Лисициан, М. «Архитектурное проектирование жилых зданий». — М.: Архитектура-С, 2014.
2. Убайдуллаев, Х. М., Иногамова, М. М. «Тураб жой ва жамоат бинларини лойихалашнинг типологик асослари». Архитектура йўналишидаги олий ўқув

юртлари бакалавриат учун дарслик. - Т.: Ворис-нашриёт, 2009, 384 б.

3. Солодилова, Л., Трухачева, Г. «Многофункциональный жилой комплекс. Учебное пособие». - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009, 152 с.

4. Монтгомери, Чарльз. «Счастливый город» / Пер. с англ. Ю. Константинова. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019, 368 с.

5. Lang, Jon. The Routledge Companion to Twentieth and Early Twenty-First Century Urban Design. 1st Edition. - New York: Routledge, 2020, 448 p.

6. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 340-342.

7. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, (2), 306-308.

АРХИТЕКТУРА – ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ДОИР БАЪЗИ МАСАЛАЛАР

Уралов Ахтам Синдарович

Сам ДАҚУ, профессор, архитектура фанлари доктори

Аннотация: Мақоланинг мақсади архитектур–қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлашнинг ўқув жараёнини такомиллаштиришга доир таклифлар, хусу-сан фанларнинг назарий қисмини ўтишда “цикличность” усулини қўллаш, магистрлик диссертацияларининг бажарилиш жараёнини мониторинг қилиш-нинг график жадвали, университетда архитектура куни ёки ёш архитекторлар академиясини ташкил қилиш бўйича таклиф ва тавсиялар беришдир. Тадқиқот методикаси мавзуга тегишли халқаро ва маҳаллий тажрибаларни ўрганиш ва улар асосида таклиф ва тавсияларни шакллантириш. Тадқиқот натижаси: СамДАҚУда архитектура ва қурилиш соҳасида кадрлар тайёр-лашнинг ўқув жараёнини такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар ва таклифлар ишлаб чиқилди. Асосий хулоса: мақолада шакллантирилган таклиф ва тавсиялар университетимизда кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаш-тириш ва университетимиз нуфузини кенг жамоатчилик ва халқоро майдонда янада ошириш ҳамда унинг рейтингини юқори пағоналарга кў-таришга хизмат қилади.

Калит сўзлар: кадрлар тайёрлашни ва ўқув жараёнини такомиллаш-тириш, назарий дарсларни “цикличность” шаклида ўтиш, талабаларнинг ма-гистрлик диссертацияларини тайёрлашнинг мониторинг график жадвали, ар-хитектура куни, ёш архитекторлар академияси.

Кириш. Мана икки йилдан ошдики, бизнинг собиқ институтимиз универ-ситет мақомида иш юритмоқда. Бу вақт ичида университетда архитектура-қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлашнинг хорижий тажрибаларига асосланган янги йўллари жорий қилиш бўйича кенг ҳаракатлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Хусусан, СамДАҚУнинг архитектура факультетида талабалар-нинг ўқитиш жараёнига “студия дизайн”, “дуал дарс”, “диалог” каби интерак-тив педагогик усуллар жорий қилинди. Фанлар соатларининг катта қисми амалий дарсларга ўтказилди. Республика олийгоҳлари ичида илк бор уни-верситетимизда иш юритиши халқаро тажрибаларга асосланган “Олий илм-фан мактаби” ташкил этилди. Ушбу мактаб ўз таркибига магистратура, таянч док-торантура, фан докторлиги устида ишлаётган докторантлар, мустақил изла-нувчилар фаолиятини тўлиқ камраб олган. Университетимизда ҳозирда 5 та Илмий

кенгаш фаолият юритмоқда. Университетимиз кадрларининг илмий сало-ҳиятини ошириш анча жаддалашди.

Архитектор талабаларимиз бажараётган курс ва битирув лойиҳалари 100 % реал асосларда, яъни Самарқанд шаҳри ва вилоят архитектура-қурилиш бў-лимлари билан келишилган ҳолда, уларнинг эҳтёжлари ва тавсиялари асосида бажарилмоқда.

Талабалар мустақил ва ижодий ишларини боҳалаш, иқтидорли талабалар билан ишлаш, уларни муфассал рағбатлантириб бориш тизими йўлга қўйилди. Университетимизда талабаларга дарс машқулотларини ўтишга хорижий давлатлардан соҳанинг нуфузли профессор-ўқитувчилари жалб қилинган ва бу иш тизимли тарзда давом эттирилмоқда. Дарслар соф инглиз тилида ўтиладиган гуруҳлар ташкил қилинмоқда. Бироқ, ушбу ютуқларга қарамасдан университетимизнинг халқаро майдондаги

обрўйини янада кўтариш, кадрлар салоҳиятини янада ошириш талаб этилмоқда. Шу муносабат билан мен қуйида баъзи фикрларимни баён этмоқчиман.

Асосий қисм. Аксари хорижий олий ўқув юртарининг таниқли про-фессор-ўқитувчилари талабаларга назарий фанлардан дарс беришда “Узлук-сизлик услубини”, яъни “цикличность” шаклида бир ёки икки ҳафта ичида фан-ни талабаларга тўлиқ ўтиб тугатиш усулини қўллашади. Чунки бундай усулда дарс ўтишининг қуйидаги афзалликлари бор.

Биринчидан, мазкур усулда ўқитувчи талабаларга ўз фанини ҳар куни камида 2 ёки 3 пара ўтиб, бир семестрда ўтадиган 36 соатлик ҳажмидаги фанни бир ҳафтада ўтиб тугатиш имкониятига эга бўлади. Ўқитувчи қолган вақтини дарсларга чалғимасдан илмий-услубий ишларга (дарслик, электрон дарслик, ўқув қўлланма, услубий қўлланма ёки кўрсатмалар, фанларнинг модул ти-зимини яратишга) ва илмий-тадқиқот ишлари, давлат ва хорижий грантларга қатнашишга, илмий лойиҳалар тайёрлаш ва улар устида ишлаш, монографиялар ёзиш, ёш тадқиқотчиларга раҳбарлик қилиш ва уларни ҳимояга чиқариш ишларига сарф-лайди. Бу ўқитувчи фаолияти учун катта қулайлик туғдиради.

Иккинчидан, ўқитувчи фанини узлуксиз ўтса, бу талабалар учун ҳам қулай бўлиб, уларнинг фанни тўлароқ ва мукамал ўрганиб олиши, уни ижобий тарзда узлуксиз ўзлаштириш имконини беради. Бунда талабаларнинг дарсга фаол қатнашиши, давоматининг яхшиланиши, улар томонидан ўқитувчига бе-риладиган савол-жавоблар сонининг ошиб бориши кузатилади.

Учинчидан, талабалар фанни, унинг аҳамиятини, салмоғини, рўли ва ўр-нини яхши тушунишади. Олдинги дарсда ўрганиб ва билиб олган билимларини кейинги дарсларда берилаётган билимлар билан уйғун тарзда боғлаш имко-ниятига эга бўлишади. Фанни ўзлаштириш даражаси ошади, талабалар фандан абсалют ўзлаштириш бера олиш имкониятига эришади. Энг муҳими та-лабаларда фанни ўзлаштириш иштиёқи ошади, демакки бўлажак кадрларни тайёрлаш ишларининг сифати ўз-ўзидан яхшиланади, талабаларни ўз касбига қизиқиш жараёни узлуксиз давом этади ва, ниҳоят, бу жараён уларда мустаҳ-камланади ва соғломлаштирилади, яъни коррупцияга йўл очилмайди.

Мен талабалар билан ишлаш ва фанларимни ўтишда ана шундай таж-рибага эгаман. Бу тажриба менда кўп йиллик изланишлар, тебранишлар ва сайқалланиш жараёнларини ўз бошидан кечирган ва такомиллашган десам хато бўлмайди. Бирок, мен ўзимни намуна деб билмайман, бу ишда мендан ҳам тажрибали педагоглар йўқ эмас. Улар билан ҳам маслаҳатлашиб ва хорижий тажрибаларга суянган ҳолда мазкур усулни СамДАҚУ ўқув жараёнига тадбиқ этишни таклиф қиламан. Дастлаб бу усул тажрибали педагогларимиз мисолида синаб

кўрилиши мумкин. Олинган натижаларга қараб, ушбу усулни бошқа ўқи-тувчиларга ҳам таклиф этиш мумкин бўлади.

2019 йилда ўзбек архитекторлари Қ.Ҳ. Муҳаммаджонов, Б.Қ. Муҳам-маджоновлар Ўзбекистон архитектурашунослик фанига илк бор “объектив ва субъектив архитектура” тушунчаларини киритди[1].

Объектив архитектура - бу Аллоҳ томонидан инсоннинг қалби ва руҳига, маънавий дунёсига синдирилган гўзаллик ғояси глобал эстетик ва генетик дастурининг моддий оламда акс эттирилишидир. Ана шу моддий гўзалликнинг ҳаётда намоён бўлишида, уни архитектор томонидан фойдаланилиши мумкин бўлган объектив табиат қонуниятларидан, тамойиллардан ажратиб бўлмайди. Бу қонуниятлар меъморий объектнинг фазовий тузилишида, унинг образида, экстерьер ва интерьерларида объект билан бир бутунликда, яхлит ҳолда намоён бўлади [2].

Объектив архитектура асарини яратиш архитектордан юксак илоҳий таланти, илоҳий руҳ ва истеъдод талаб қилади. Оддий архитектор объектив архитектура асарини ярата олмайди, у субъектив асар яратишгагина қодирдир. Бирок, ҳар қандай архитектор ҳам ўз устида ишлаб илм ўрганса, ўзини чархласа, қалби ва руҳиятини гўзалликка ошно қилса, объектив архитектуруни ярата олиши мумкин. Агар шу жараёни “ижод денгизи” деб аташ мумкин бўлса, оддий архитектор сузишни ўрганиш учун шу денгиз сувига тушиши керак, чунки сувга тушмасдан туриб сузишни ўрганиш мумкин эмас.

Бундан ташқари, архитекторда илҳом манбаи ҳам бўлиши керак. Илҳом манбаининг илк намунаси эса бу табиатнинг ўзидир. Табиатдаги мавжуд қонуниятлар: симметрия, ритм, контраст, нюанс, олтин нисбат, гармония, ях-литлик, асосий ҳажмга бўйсунувчанлик, пропорционаллик—буларнинг барчаси табиатга синдирилган ижод илҳомларидир [3]. Талант (истеъдод), билим, тажриба ва ана шу юқоридаги илҳом воситалари архитекторнинг ички руҳини белгилайди ва бу руҳ архитектор яратган объектив архитектура асарида ўзини моддий ижод маҳсули тарзида намоён этади [4].

“Объектив архитектура асарида меъмор ўзининг илоҳий гўзаллик ғоясини моддийликда намоён этиб, ўзини англайди, лаззатланади ва ҳаётдан қониқиш ҳосил қилади, бошқаларни ҳам шундай соф ва юксак ҳиссиётдан баҳраманд этади” [1;5].

Биз ана шундай архитекторларни тайёрласак ҳозирги замон архитек-торларини шакл яратишдаги эклектик йўналишга ва мода шакллантиришга эмас [6;7], балки табиатдаги уйғунлик қонунларини ўзида акс эттирган, идрок этиш қонуниятларига ҳамоҳанг бўлган объектив йўналишга томон бошлаган бўламыз.

СамДАҚУ доценти, архитектура бўйича фалсафа доктори О.Н.Бобокандов 2023- йилда Ўзбекистонда илк бор дунё меъморчилиги ва дизайнида

бионикани қўллашнинг илмий-назарий ва эстетик асосларини ўрганиб, архитектура ва дизайн объектларида бионикани қўллашга йўналтирилган илмий-амалий тавсия ва таклифларни ҳамда илму-фанда бионика ва биоархитектура тараққиётининг асосий йўналишлари ва усулларини ишлаб чиқди [8].

Бугунги кунга келиб, шаҳарларнинг ривожланиш анъаналари янги бос-қичга кўтарилмоқда. Барча эҳтиёжлар ҳисобга олинган ҳолда экошаҳарлар, ақлли шаҳарлар табиат билан ҳамоҳанг тарзда бионик услубда лойиҳаланмоқда ва лойиҳаланиши режалаштирилмоқда. Бироқ инсоният, келажак ҳақида орзу қилишда тўхтамайди, 50-100 йилдан кейин, сайёрамиз қандай бўлади, шаҳарларимиз ва улардаги архитектура қандай шаклланади каби кизиқиш ва қарашлар давом этаверади [8].

Умуман олганда, афсоналар ҳақиқатга, тушлар рўёбга айланаётган базнинг нанотехнологик асримизда, футуристик архитектура ва шаҳарлар тўғрисидаги тасаввурга сиғмас, ақлбевор қилмайдиган ғояларнинг келажакда, ҳаётий ва одатий кўринишларга айланиб кетишига аминмиз. Фақат унда биоархитек-туранинг қамрови ва нанотехнологик қурилиш конструкциялари ва материал-ларидан фойдаланиш ва уларни архитектурада қўллаш даражаси сезиларли бўлади. Шундай экан, биз талабаларимизга замонавий архитектура ва дизайн объектларини лойиҳалашда бионикани муфассал ўтишимиз билан бирга, бионик архитектуранинг конструктив ва технологик жиҳатларини ҳам кенгрок ўтишни унутмаслигимиз керак.

Яна бир таклиф. Ҳаммамизга маълумки, ҳозирда Республикамиз архитек-тура ва қурилиш ташкилотларининг бошлиқлари ва уларда ишлаётган кадрлар асосан ТАҚУ ва СамДАҚУни битирган малакали кадрлардир. Улар ана шу соҳада суяги қотган, чуқур малака, билим ва тажрибаларга, юксак касбий кўникмаларга эга бўлган етук мутахассислардир. Агар биз уларни университетимизга жалб этиб, улар билан кувноқ ва дўстона учрашувлар уюштириб, университетимизда “Битирувчилар жамғармаси”ни ташкил этсак, улар ораси-дан энг кўзга кўринган, эл хизматидаги раҳбарларга университетимизнинг “Фахрий профессори” дипломини берсак ва буни уларга тантанали топшириш тадбирларини ўтказсак яхши иш бўларди. Бундай фахрий профессорлар билан талабалар ва ўқитувчи-педагоглар учрашувларини

оммавий ахборот воситалари иштирокида тантанали ўтказиб турсак, бу талабаларимизнинг ўқишига ва ўша раҳбарларга катта мотивациялар берган бўларди, университетимиз обрўси эл-юрт орасида янада ошарди.

Яна шунини таъкидлаш керакки, олийгоҳни тугатмаган, бироқ амалиётда катта тажрибаларга эга бўлган, ўз ташкилотининг фаолияти билан, эл-юртга, вилоят ва шаҳримиз раҳбарларига танилган баъзи бир курувчи “бизнесмен”лар ҳам борки, уларни ҳам университетимизга жалб қилиб, учрашув ва тантанали танишувлар ташкил этсак, уларни университетимизга имтиҳонсиз сиртдан ўқишга қабул қилсак ва уларга институтимиз дипломини берсак, янада тўғри иш бўлармиди, деб ўйлайман. Чунки буни замон талаб қилмоқда, яъни бу иш замон зайли ва эҳтиёждир.

Ана шундай инсонларга университетимиз томонидан берилган диплом, фахрий унвонлар бир томондан, университетимиз профессор-ўқитувчилари ва битирувчи кадрлари иккинчи томондан биргалашиб ҳамкорликда ҳаракат қил-сак, талабаларимизнинг ўқув, танишув ва малакавий амалиётларини ўшандай инсонларнинг қурилиш базалари ва лойиҳа ташкилотларида ўтказсак мақсадга мувофиқ иш бўлар эди. Шунда талабаларимиз ҳам ишлаб, ҳам ўқишини давом эттирарди. Шунда биз Янги Ўзбекистон, Президентимиз чақириқлари ва кўр-сатмаларига, замон зайлига мос ишларни қилган бўлардик.

Россиядаги нуфузли Москва архитектура институтида ҳар ҳафтанинг муайян бир кунда Архитектура куни, яъни “Архитектурная пятница” куни ташкил этилиб, унда институтнинг тажрибали ва танилган олимларининг эркин очик марузаларини эшитиш йўлга қўйилган. Шахсан мен ҳам ана шундай дарсларга қатнашиб, устоз олимлар ва таниқли архитекторларнинг сабоғини олганман. Бундай дарсларни хоҳлаган талабалар, профессор-ўқитувчилар, ёш олимлар, магистрлар кириб эшитишлари, дарсни ўтувчи устоз билан бахс-мунозараларга бориши мумкин. Шу муносабат билан мен ҳам 54 йиллик илмий-педагогик стажга эга бўлган устоз сифатида ўзимнинг энг сайланма 10 та маърузам билан университетда “Архитектура куни”ни ташкил қилиш ёки университет режасига кўра ташкил этилаётган “Ёш архитекторлар академияси” фаолиятини қуйидаги 10 та маърузам билан бошлаб беришни таклиф қиламан:

Мана бу тасвирда мен ишлаб чиққан мониторинг график жадвалини кўриб турибсиз:

№	Магистрант-ларнинг Ф.И.Ш. телефони	Илмий раҳбари	Шахсий режаси	Мушаррижа	Кириш	Аннотация	Диссертация				Адабиётлар рўйхати	Мақола лар			Презентация	Тақризла р			Илмий ишлар	Бажарилиш %	Дастлабки химоя
							1	1-боб хулосаси	2	2-боб хулосаси		3	3-боб хулосаси	1		2	3	Раҳбар			
5A340104-“Ландшафтлар архитектураси ” мутахассислиги бўйича																					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					

Мана бу тасвирда эса ушбу жадвалининг тўлдирилган шаклини кўриб турибсиз

№	Ф.И.Ш.	Илмий раҳбар	Шахсий талқинот режа	Мушаррижа	Илмом	Хисобот				Кириш	Аннотация	Диссертация				Адабиётлар рўйхати	Мақолалар					Презентация	Тақризлар			Илмий ишлар рўйхати	Диссертация бажарилиш %							
						1с	2с	3с	4с			1	1-боб хулосаси	2	2-боб хулосаси		3	3-боб хулосаси	4	4-боб хулосаси	1		2	3	4			5	Раҳбар тақрифи	Ички тақриф	Ташқи тақриф	Доклад	Таърифнома	Диск
5A340103-“Шаҳарсозлик ва Ландшафт архитектураси” мутахассислиги бўйича																																		
1	Hikmatova Bahora Rahshodirova	Balgaeva Sh.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
2	Abdalimova Zilola Beliboy qizi	Balgaeva Sh.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3	No'monov Amirjon Dilshodovich	Balgaeva A.B.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4	Masarriddinov Farxod Abdijasulovich	Balgaeva Sh.A.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5	I. sarov Ruslan Shaxratovich	Ismoilov E.X.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	Xalilova Shinn Abdakarizovna	Maxmatqulov I.T.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	Solejanov Shaxboz Ismoilovich	Salaxitdinova D.Z.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	Mavlonov Musolmon Davron o'g'li	Maxmatqulov I.T.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	Kochkinov Alisher Boymurodovich	Qayumov H.I.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Марузлар мавзулари:

1. Меъморчиликда бинолар курсиси, бош кириш қисми (остона)си ва тугал қисми шаклларининг бино тарзида тутган рўли ва уларнинг амалиётда қўлланилиши.

2. Бинолар образини яратиш ва лойиҳалашда қўлланиладиган меъморий-бадий воситалар ва уларнинг амалиётда қўлланилиши.

3. Архитектурада янгиликлар яратишга йўналтирилган ижодий изла-нишлар (меъморий стиллар) эволюцияси.

4. Архитектуравий шаклларни уйғунлаштириш ва шакллар мутаносиб-лиги ҳақидаги батафсил маълумотлар.

5. Ландшафт архитектураси ва дизайнида қўлланиладиган замонавий ландшафт композицияларининг турлари ва уларнинг амалиётда қўлланилиши.

6. Архитектурада ва қурилишда замонавий нанотехнологик қурилма материалларини қўллашнинг истикболлари.

7. Амир Темур ва Темурийлар даври архитектурасининг феномени.

8. Ўрта Осиё меъморий ёдгорликларида қўлланиладиган нақшу-нигорлар (меъморий безаклар).

9. Замонавий архитектура ва дизайн объектларини лойиҳалашда бионика.

10. Табiiй географик иқлим шароитлари ўсимликларни ўстиришга қийин бўлган аҳоли пунктларини кўкаламзорлаштириш ва ландшафт ташкиллаш-тиришнинг хорижий тажрибалари.

Яна бир фикр. Университетимизда магистрлик ва фалсафа докторлиги диссертацияларини таёрлаш жараёнини мониторинг қилиш механизми ҳам ечимга муҳтож. Шу муносабат билан мен ушбу жараённи мониторинг қилиш-нинг кафедра назорати учун қулай бўлган қуйидаги жадвалини

тузиб чиқдим ва уни амалда қўллашни таклиф қиламан.

Ушбу жадвал ҳар 10 кунда бир марта илмий раҳбар томонидан тўлди-рилиб берилиши зарур. У магистрларимизнинг ўз диссертациясини вақтида сифатли қилиб бажаришни назорат қилиб боришнинг визуал шакли ҳисоб-ланади. Жадвалнинг қулайлиги шундаки, унда диссертация ишининг бажа-рилиши 25; 50; 75 ва 100 фоизлари куйидаги шартли график белгилар орқали амалга оширилади:

Ушбу жадвал СамДАҚУнинг архитектура факультети ўқув жараёнига мана бир неча йилдирки жорий қилинган ва унинг амалда яхши самара бериши исботланган. Шунинг учун ушбу жадвални бошқа факультетларда ҳам қўллашни таклиф қиламан.

Хулоса. Юқорида мен баён қилган таклиф ва тавсиялар университетимизда кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштиришга ва университетимиз нуфузини кенг жамоатчилик ва

халқаро майдонда оширишга ҳамда унинг рейтингини юқори пағоналарга кўтаришга хизмат қилади деб ўйлайман.

Адабиётлар:

1. Муҳаммаджонов Қ.Х., Муҳаммаджонов Б.Қ. Объектив архитектура санъати ҳақида. –Тошкент, 2019.
2. Уралов А.С., Маматмусаев Т.Ш. Меъморий шаклларни уйғунлаштириш ва безаш. –Тошкент, 2017.
3. Сонин А. Постижение совершенства. –Москва, 1987.
4. Чинг Ф. Архитектура: форма, пространства, композиция. –Москва, 2005.
5. Аалто А. Архитектура и гуманизм. –Москва, 1978.
6. Уралов А.С. Архитектурада стиллар ва янгиликларга ингилиш ғоялари. //Архитектура, қурилиш, дизайн илмий-амалий журнали. -ТАҚИ, 2018й., 3-4-сонлари.
7. Пўлатов Х.Ш. Замонавий архитектура назарияси. –ТАҚИ, 2021.
8. Бобоқандов О.Н. Замонавий архитектура ва дизайн объектларини лойиҳалашда бионика. –Варшава, 2023.

PARAMETRIK DIZAYN VA UNING ARHITEKTURADAGI AHAMIYATI

Djumaqulov Fozil Uzoqovich

Katta o'qituvchi (PhD), "Arxitektura" kafedrası SamDAQU, Samarqand, O'zbekiston

Xudayberdiyev Keldiyor Sayitkulovich

Katta o'qituvchi, "Arxitektura" kafedrası SamDAQU, Samarqand, O'zbekiston

Xakimova Latofat Abdug'affor qizi

Talaba, IV kurs arxitektura SamDAQU, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada parametrik dizaynning arxitekturadagi ahamiyati va uning rivojlanish dinamikasiga bag'ishlangan tadqiqotlar taqdim etilgan. Parametrik dizayn - arxitektura, muhandislik va shaharsozlik sohalarida kompyuter texnologiyalari va raqamli modellashtirishning rivoji orqali shakllar, strukturalar va konstruksiyalarini dinamik tarzda optimallashtirishga yordam beruvchi yangi usuldir. Maqolada parametrik dizaynning tarixiy rivojlanishi, texnologiyalar, generativ dizayn usullari va ekologik samaradorlik kabi muhim yo'nalishlar tahlil qilingan. Parametrik dizaynning asosiy maqsadi — ob'yektlarning har bir elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanishni ta'minlashdir, bu esa shakllarning konstruktiv va funksional talablarga moslashishini yoki ekologik samaradorlikni ta'minlashga imkon beradi. Tafsilotli tadqiqotlar orqali parametrik dizaynning texnologik, ekologik va ijodiy imkoniyatlari hamda ularning chegaralari orasidagi muammolar muhokama qilingan. Shuningdek, zamonaviy arxitekturada yangi shakllar va konstruksiyalar yaratish uchun parametrik dizaynning ahamiyati va ke-lajakdagi innovasion imkoniyatlari ta'riflangan. Maqolada yuqori darajadagi integratsiya va avtomatlashtirishga asoslangan bunday yondashuvlar qurilish jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Parametrik dizayn, dinamika, generativ dizayn, algoritmlar, ekologik samaradorlik, texnologik rivojlanish.

Kirish. Parametrik dizayn - zamonaviy arxitekturaning eng ko'p muhokama qilinadigan va innovasion o'zgarishlarga sabab bo'lgan konsepsiyalaridan biridir. U arxitektura, muhandislik va shaharsozlik sohalarida kompyuter texnologiyalari va raqamli modellashtirish usullarining rivoji orqali shakllarni, strukturalarni va konstruksiyalarini optimallashtirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Parametrik dizaynning asosiy maqsadi - ob'yektning har bir elementining o'lchamlari, shakllari va funksiyasini o'zaro bog'lanishga asoslanib shakllantirishdir. Ushbu jarayonda shakllar dinamik ravishda o'zgarib, konstruktiv va funksional talablarga moslashishni ta'minlaydi.

Parametrik dizaynning arxitekturaga kirib kelishi bilan dizayn jarayonlari yangi tuzilish va yangicha evolyusiyani boshladi. Parametrik modullar va generativ dizayn usullari orqali juda murakkab va amaliyotga tatbiq etish uchun qulay shakllar yaratish imkoniyati paydo bo'ldi. Shu bilan birga, parametrik dizayn nafaqat vizual va estetik yangiliklar, balki ekologik samaradorlik va energiya tejashga ham e'tibor qaratadi. Bu maqola parametrik dizaynning arxitekturadagi ahamiyatini tahlil qilish va uning rivojlanishiga qaratilgan.

Materiallar va usullar. Maqolada parametrik dizaynning arxitekturadagi ahamiyati va ta'sirini tadqiq

etish uchun turli yoʻnalishlar va usullardan foydalanilgan. Tafsilotli tahlil va mukammal xulosalar olish uchun quyidagi tadqiqot usullari qoʻllanildi:

1. Taʼrixiy va nazariy tahlil: Parametrik dizaynning arxitekturadagi paydo boʻlishi va rivojlanish tarixi. 20-asrning oxirida raqamli texnologiyalar va kompyuter modellashtirish imkoniyatlari orqali parametrik konsepsiyalar paydo boʻldi. Uning nazariy asoslari va tarixiy rivojlanishini oʻrganish orqali parametrik dizaynning qanday shakllanishi va arxitektura qanday taʼsir koʻrsatganini tushunish mumkin boʻldi.

2. Texnologik tadqiqot: Zamonaviy arxitekturada parametrik modellashtirishning foydalanilishi va kompyuter yordamida shakllarni modellashtirishning rivojlanishi. Texnologik jarayonlar, ishlab chiqarish usullari va avtomatlashtirilgan konstruksiyalarni model- lashtirish jarayonlari koʻrib chiqildi.

3. Keys tadqiqotlari: Dunyodagi yirik parametrik loyihalar, masalan, "Burj Xalifa" (Dubay), "Tasma" (Madrid), "Gugenxeym muzeyi" (Frenk Lloyd Rayt) va ularning parametrik modellashtirish orqali qanday yaratilgani oʻrganildi. Ushbu loyihalardagi shakllar, konstruksiyalar va ularning parametrik model- lashtirishdagi oʻrni tahlil qilindi.

4. Ekologik samaradorlik: Parametrik dizaynning ekologik xususiyatlari va qurilishning barqarorligini taʼminlashga qaratilgan tadqiqotlar. Tabiiy resurslardan samarali foydalanish, quyosh energiyasini integratsiya qilish va energiyani tejashga qaratilgan parametrik prin- siplarning rivojlanishi.

Natijalar. Parametrik dizaynning arxitekturadagi qoʻllanilishi asosan yangi shakllar, konstruksiyalar va yangi texnologik imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan. Tadqiqotlar natijasida quyidagi asosiy jihatlar aniqlandi:

1. Oʻzaro bogʻlanish: Parametrik dizaynning asosiy xususiyati — parametrlar orasidagi dinamik bogʻlanish. Har bir elementning oʻzgarishi, boshqa elementlarning avtomatik tarzda oʻzgarishiga sabab boʻladi. Bu shakllarni dinamik ravishda yaratish va ularning konstruktiv xususiyatlarini optimallashtirishga yordam beradi.

2. Dinamik shakl va struktura: Parametrik model- lashtirishda shakllar statik boʻlmay, maʼlum shartlarga asosan oʻzgarishlari mumkin. Bu shakllarning konstruktiv va funksional talablarga moslashishini taʼmin- laydi. Parametrik dizayn orqali yangi shakllarning yaratilishi binoning ichki va tashqi qismlarini mos- lashtirishga imkon beradi.

3. Generativ dizayn: Parametrik modellashtirishning yana bir muhim xususiyati - generativ dizayn usullari- dan foydalanish. Bu usul orqali avtomatik ravishda shakllar va konstruksiyalarni yaratish imkoni paydo boʻladi. Algoritmilar va parametrik prinsiplar orqali shakllar avtomatik ravishda yaratilishi va ularning opti- mal holati tanlanishi mumkin.

4. Ekologik samaradorlik: Parametrik dizayn ekologik samaradorlikka ega boʻlgan bino va shaharlar yaratishga yordam beradi. Jismoniy oʻlchamlar, shakllar, materiallar va tabiiy omillar (quyush ener-

giyasini qabul qilish, atmosfera sharoitlariga moslash- ish) parametrik modellashtirish orqali samarali tashkil etilgan.

5. Yangi texnologik usullar: Parametrik dizaynning muvaffaqiyati zamonaviy texnologiyalar va avtomat- lashtirish usullariga bogʻliq. Kompyuter yordamida shakllarni modellashtirish, algoritmilar, va avtomat- lashtirilgan qurilish jarayonlari parametrik dizaynning samaradorligini oshiradi.

Muhokama. Parametrik dizaynning arxitekturadagi oʻrni va taʼsiri, bunga bogʻliq boʻlgan ijodiy va texnik muammolarni oʻrganish muhim ahamiyatga ega. Para- metrik modellashtirishning rivojlanishi va amaliyotda qoʻllanilishi koʻplab yangi imkoniyatlarni taqdim etish bilan birga, shu bilan birga ularning texnologik, ekologik va ijodiy cheklovlarini ham nazardan qochirish mumkin emas. Bu bobda parametrik dizaynning arx- itektura taʼsirini yanada chuqurroq muhokama qi- lishga harakat qilamiz.

Yangi shakllar va konstruksiyalar: Parametrik dizayn arxitekturadagi shakllarning yaratilishiga yangi va dinamik yondashuvlarni olib keldi. Arxitektorlar va muhandislar parametrik modellashtirish orqali mu- rakkab va geometriyasi boshqa usullar bilan ishlab chiqarish qiyin boʻlgan shakllarni yaratish imkoniyatiga ega boʻlishdi. Shakllar va konstruksiyalarning qisqa vaqtda va avtomatik ravishda yaratilishi binoning funksional talablariga moslashuvchi, bir vaqtning oʻzida estetik va konstruktiv jihatdan toʻliq boʻlgan yondashu- vlarni taʼminlashga imkon beradi. Parametrik dizaynning kelajagi oʻzida geometriya va strukturaviy innovatsiyalarni amalga oshirishga qaratilgan boʻlib, dizaynerlarga murakkab shakllar va konstruksiyalar yaratishda qulaylik tugʻdiradi. Shuningdek, parametrik dizayn arxitekturada shakllarni optimallashtirishga yordam beradi, bu esa loyiha talablariga mos kelganini taʼminlaydi.

Ekologik oʻzgarishlar va barqarorlik: Parametrik dizaynning ekologik taʼsiri haqida gapirganda, bu usul- ning barqaror qurilishga taʼsiri nazarga olinishi kerak. Zamonaviy arxitekturada ekologik barqarorlik muhokama qilinishi kerak boʻlgan muhim yoʻnalishlar- dan biridir. Parametrik modellashtirish orqali yaratilgan shakllar va konstruksiyalar faqat estetik va funksional emas, balki ekologik jihatdan ham samarali boʻlishi mumkin. Masalan, binoning quyosh energiyasini sama- rali qabul qilishi va qayta tiklanadigan energiya man- balarini integratsiya qilish uchun parametrik dizayn ja- rayonlari muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, para- metrik dizayn materiallarning samarali foydalanilishiga yordam beradi, masalan, qurilish materiallarining jis- moniy va ximik xususiyatlariga qarab oʻzaro inte- gratsiya qilingan konstruksiyalar yaratilishi mumkin. Buning natijasida, tabiiy resurslardan samarali foyda- lanish, energiya tejash va chiqindilarni kamaytirishga erishish mumkin.

Texnologik salohiyat va chegaralar: Parametrik dizaynning arxitekturadagi samaradorligi zamonaviy texnologiyalar va algoritmilaridan foydalanishga bogʻliq boʻlsa-da, uning rivojlanishi va chegaralari ham

mavjud. Kompyuter yordamida shakllar va konstruksiyalarni modellashtirish va simulyasiya qilishda yangi texnologiyalardan foydalanish mumkin, ammo har doim ham har bir loyiha uchun texnologiyalar o'zining imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga erishishga imkon bermaydi. Masalan, ba'zi soxa qurilish materiallari yoki qurilish usullarining chegaralari parametrik dizaynning mukammal ishlashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Buning uchun yangi materiallar va konstruktiv usullarni ishlab chiqish, shuningdek, avtomatlashtirilgan qurilish jarayonlarini rivojlantirish talab etiladi.

Ijodiy va texnik muammolar: Parametrik dizayn orqali yaratilgan shakllar va konstruksiyalar texnik jihatdan ko'pincha murakkab bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim shakllar konstruktorlik yoki qurilish jarayonidagi muammolarni tug'dirishi mumkin. Bunday muammolarni hal qilish uchun yangi tadqiqotlar, innovasion texnologiyalar va mutaxassislarining ko'magi kerak. Shuningdek, parametrik dizaynning ijodiy chegaralari ham mavjud, chunki har bir shaklni raqamli usul bilan modellashtirish uning estetik va funksional jihatlarini qamrab olishi kerak. Texnologik va ijodiy muammolarni bartaraf etish uchun turli sohalardagi mutaxassislar hamkorligi talab qilinadi. Arxitektorlar, muhandislar va dizaynerlar o'rtasidagi muloqot va integratsiya parametrik dizaynning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Innovasion yondashuvlar va kelajak perspektivalari: Parametrik dizaynning arxitekturaga ta'siri kelajakda yanada kuchayadi, chunki bu usul orqali arxitekturada yangi shakllar va konstruksiyalar yaratishning imkoniyatlari kengaymoqda. Generativ dizayn va 3D chop qilish kabi texnologiyalar parametrik dizaynga qo'shiladi va yangi materiallar, konstruktiv usullar va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari parametrik

dizaynning samaradorligini oshirishga imkon beradi. Ushbu texnologik rivojlanishlar binolarning ekologik samaradorligini oshirish, energiyani tejash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga imkoniyat yaratadi. Parametrik dizaynning kelajagi arxitektorlar va muhandislar uchun yangicha yondashuvlar, materiallar va konstruktiv imkoniyatlarni izlashga qaratilgan.

Xulosa. Parametrik dizayn arxitekturada shakllar, konstruksiyalar va texnologik jarayonlarni yangi yo'nalishda rivojlantirishga yordam beradi. Uning ekologik samaradorligi, texnologik imkoniyatlari va ijodiy o'sishga qaratilgan eng muhim maqsadlaridan biridir. Ammo, parametrik dizaynga bog'liq chegaralar va muammolarga yechim topish uchun yangi tadqiqotlar, innovatsiyalar va mutaxassislar orasidagi hamkorlik zarur.

Adabiyotlar

1. Woodbury, R. (2010). *Elements of Parametric Design*. Routledge.
2. Oxman, R. (2010). *The New Structuralism: Design and Engineering in the Age of Digital Fabrication*. Architectural Press.
3. Zaha Hadid Architects (2011). *Digital Fabrications and Parametric Design*. Academy Press.
4. Wang, Y., & Wang, Y. (2018). *Parametric Design in Architecture: Theoretical and Practical Approaches*. Springer.
5. Alonso, M., & Brown, G. (2020). *Sustainable Parametric Design: A Guide for Architects and Designers*. Routledge.
6. Patel, H. & Bhatia, P. (2017). *Parametric Design and Architecture: A Study on Design Automation*. Springer.
7. Hensel, M., & Menges, A. (2006). *Design Parametrics: The Application of Computational Methods in Architecture*. Wiley.

ARXITEKTURAGA OID NANOMAXSULOTLARNING USTIVOR JIHATLARI

M.N.Fayzullayeva 101-(Landshaft dizayn) guruhi magistranti

Sh.M. Abduraimov –Arx.f.b.f.d. (PhD)

B.B.Mustayev –Arx.f.b.f.d. (PhD)

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti

Zamonaviy texnologiyalar arxitektura sohasiga ijobiy o'zgarishlar kiritmoqda, yani materiallar sifati yaxshilanmoqda, yangi asboblarda paydo bo'lmoqda va asosiy e'tibor inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavfsiz bo'lgan bardoshli qurilish materiallarini yaratishga qaratiladi [1].

Hozirgi vaqtda qurilishda nanotexnologiya deganda nanoqo'shimchalar, ya'ni maxsus ishlab chiqilgan nanozarrachalar ko'rinishidagi nanoob'ektlar, chiziqli o'lchami 100 nm dan kam bo'lgan nanoo'lchovli zarrachalar tushuniladi [2].

Nanotexnologiyalar sohasidagi yutuqlardan qurilish materiallari ishlab chiqarishda foydalanish bugungi kunda keng ko'lamga ega bo'ldi. Bu yutuqlar qatoriga o'ziga xos mustahkamlik ko'rsatkichlariga ega bo'lgan

konstruktiv kompozit materiallar, shaffof konstruksiyalarni qoplash uchun noyob nanoplyonkalar, o'z-o'zidan tozalanadigan va olovbardoshli qoplamalar, yangi turdagi armatura po'latlari, bug' o'tkazuvchan va egiluvchan oynalar va nanobetonlarni kiritish mumkin. Zamon talablariga javob beradigan qurilish materiallarini ishlab chiqarish shiddatli raqobat sharoitida faqat nanotexnologiyalar asosidagina yaratish mumkin. Nanotubalarni ishlab chiqarishni an'anaviy sanoat ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan binolarda joylashtirish mumkin emas. Binolarni loyihalash va ularni qurishda foydalaniladigan materiallarga mutlaqo yangi darajada yangi talablar paydo bo'ldi, bu umumiy qabul qilinganlardan yuzlab marta farq qiladi. Nanotexnologiyaning eng istiqbolli yo'nanilishidan biri bu yangi avlod qurilish materiallarini ishlab chiqarishdir. Bugunning

o'zidayoq nanotexnologiyalar yordamida dunyoda sement, keramika, metallqotishmalari, plastmassa va boshqa ko'plab noyob xususiyatlarga ega materiallar ishlab chiqarilmoqda.

Qurilish konstruksiyalaridagi nanosensorlar doimiy ravishda aholiga moslashuvchi "aqlli" yashash muhitini yaratadi. YAngi turdagi binolar atrof-muhitga yaxshiroq moslashadi [3]. Zamon talablariga javob beradigan, eng qattiq raqobat sharoitida qurilish materiallarini ishlab chiqarish faqat zamonaviy nanotexnologiyalar asosida amalga oshirilmoqda. Qurilish materiallari sifati yaxshilanmoqda, noyob xususiyatlarga ega yangi materiallar ishlab chiqilmoqda. Ular juda kuchli materiallar hisoblanib, ularning o'ziga hos xususiyatlarini suv yoki olov bilan yo'qqilib bo'lmaydi. Nanotexnologiyalar asosida tirmalmaydigan oynalar, shikastlangandan keyin tiklanishi mumkin bo'lgan bo'yoq va hatto o'z-o'zidan yoriqlarni tiklovchi devorlar yaratiladi. Endilikda ulardan qurilishda yuqori mustahkam po'lat, qobiqsimon nanoqoplamalar, yuqori mustahkam beton va boshqa ko'plab materiallarda foydalanmoqda.

Qurilishda nanotexnologiyadan foydalanganda an'anaviy qurilish materiallari modernizatsiya qilinadi, ularning xususiyatlari o'zgaradi, buning natijasida ular butunlay boshqacha tarzda ishlaydi. Misol uchun, eng dolzarb ishlanmalardan biri yuk ko'taruvchi betonning ko'rinishidir. Yillar hisob-kitoblariga ko'ra, bunday betonning "yaroqlilik muddati" hozirgi vaqtda 100 yil o'rniga 500 yil deb xisoblanmoqda. Ana shunday betondan osmono'par binolar, uzun ko'priklar va hizmat ko'rsatish muddati cheksiz bo'lgan inshootlar barpo etiladi. Figovskiy O. L.ning maqolasi [4] qurilish materiallari uchun nanotexnologiyalar sohasidagi so'nggi yutuqlar haqida qisqacha ma'lumot beradi. Mualliflarning ishlari va nashr etilgan materiallar tahlili asosida nanostrukturali beton, jumladan, nanokompozit armatura, nanozarrachalar bilan modifikatsiyalangan po'lat va polimer qoplamalaridan foydalanish va ularning samaradorligi bo'yicha aytib o'tilgan. Bugungi kunda jahon bozorida nanotexnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan yuzlab qurilish materiallari mavjud.

Bularga noyob mustahkamlik xususiyatlariga ega bo'lgan strukturaviy kompozit materiallar, mustahkamlovchi po'latlarning yangi turlari, shaffof tuzilmalarni qoplash uchun noyob nanoqoplamalar, o'z-o'zini tozalovchi va olovga bardoshli qoplamalar, bug' o'tkazuvchan va moslashuvchan oyna va shisha. Quruq qurilish konstruksiyalarini kompensatsiya qilish uchun o'z-o'zini tartibga soluvchi tizimli qurilish poydevorlarini yaratish, o'zlarining kuchlanish-deformatsiya holatini kuzatish, tom yopish inshootlarida energiyani saqlash, yo'lning psixofizik holati, fotokatalitik qoplamalar kabi maxsulotlarda qo'llanilmoqda. Nanotexnologiyalar dunyoni yangi texnologik inqilobga olib borishi va nafaqat iqtisodiyotni, balki inson muhitini ham butunlay o'zgartirishi kutilmoqda [5]. Qurilishda nanotexnologiyadan foydalanganda an'anaviy qurilish materiallari modernizatsiya qilinadi, ularning xususiyatlari o'zgaradi, buning natijasida ular butunlay boshqacha tarzda ishlaydi. Misol uchun, eng dolzarb

ishlanmalardan biri yuk ko'taruvchi betonning ko'rinishidir. "yaroqlilik muddati" hozirgi vaqtda 100 yil o'rniga 500 yil deb belgilanmoqda. Beton konstruksiyaga maxsus nanozarracha kiritiladi va ushbu betondan osmono'par binolar, uzun ko'priklar quriladi.

Qurilish industriyasida texnologiyalarni ishlab chiqish birinchi navbatda yangi qurilish materiallarini joriy etishga emas, balki binoning funksional xususiyatlarini yaxshilashga qaratilganidir. Hozirgi vaqtda muhandislar va olimlar qurilishda nanomolekulyar materiallardan foydalanishning quyidagi istiqbollarni ko'rishmoqda:

-tuproqning qisqarishini, o'z-o'zini tartibga soluvchi poydevor yaratish;

-zarar yoki deformatsiyaga javob beruvchi konstruktiv elementlarni ishlab chiqish;

- quyosh panellarini yopiq inshootlar sifatida qo'llash;

-odamlarning ruhiy va jismoniy holatiga sezgir bo'lgan qoplama zarralardan foydalanish;

-funktional qoplamalarni yaratish;

-binolarning mustahkamligi va zilzilaga bardoshlilikini oshirish.

Qurilishda foydalaniladigan nanomaxsulotlarning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- nanobeton

- nangel

- nanoqoplamalar

-nanokompozit armatura

Nanobeton yuqori quvvatli va uzoq xizmat ko'rsatish muddati bilan alohida ajralib turadi. YUqori mustahkam va bardoshli beton ishlab chiqarish uchun o'ta nozik, nanoo'lchamdagi zarralar qo'llanilmoqda. Bunday materiallar uzoq masofali ko'priklar, osmono'par binolar, yadro reaktorlarining himoya qobiqlari va boshqalarni qurish uchun mo'ljallangan. Titandioksidi nanopartikullari tozalanishi kerak bo'lgan barcha narsalarni tozalash uchun ishlatiladi masalan, yodli yuzalar, shisha, yo'l plitalari, hojatxona sirtlari, kiyimkechak, stomatologik kiyimlar va boshqalar [6]. TiO₂ qo'shilishi bilan sementdan foydalanish agressiv shahar sharoitida ham uzoq vaqt davomida betonning ko'rinishini (ayniqsa uning rangini) saqlab qolish imkonini beradi. Bir qator mamlakatlarda (YAponiya, Polsha, Fransiya va Rimda) allaqachon tashqi stentlari (beton, keramik plitkalar) titanium dioksid bilan qoplangan binolarning namunalari mavjud. Misol uchun, Rimdagi *Dives in Misericordi* cherkovi o'zini tozalaydigan oq betondan qurilgan bo'lib, cherkovning loyihasi maxsus texnologiyalarni talab qildi, yani uning devori qor kabi oq bo'lishi va tozaligini saqlashi kerak. Buning uchun TX Astive qurilish kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan sementdan foydalangan [7].

U titandioksidi (TiO₂) nanozarralarini o'z ichiga oladi. Bunday sementning yuzasi fotokataliz tufayli o'z-o'zini tozalash xususiyatiga ega. Quyosh nurlari binoning devorlariga tushganda, sement tarkibidagi titandioksidi katalizator vazifasini bajaradi va kimyoviy reaksiyani tezlashtiradi. Bakteriyalar, mog'or va boshqa ifloslantiruvchi moddalarni bartaraf etadi. Har qanday

binoning stentlari suv, kislorod va tuzlarga parchalanadi.

Oq beton va shishadan qurilgan cherkov atrofidagi binolar fonida tom ma'noda "porlaydi" [8]. Bunday binolar murakkab ob'ektlarning tuzilmalarini saqlash, ta'mirlash va tiklash uchun xarajatlarni va ish vaqtini qisqartirishga olib keladi.

Nanogel - Nanogel va aerogel yuqori issiqlik va ovoz izolyatsiyasini bajarish xususiyatlariga ega. Stoktondagi (Kaliforniya) Tinch okeani kollejida amerikalik olim Samuel Kistler XX asr boshlarida aql bovar qilmaydigan kashfiyot qildi. - SHaffof nanogellar (aerogellar) qiziqarli xususiyatlarga ega. Materiallar yuqori issiqlik va ovoz izolyatsiyasi vazifalarini bajarib, energiyani tejovchi, tom yopish va yorug'lik tizimlarida keng qo'llaniladi. Nanogellar ko'pincha qurilishning turli sohalarida qo'llaniladi. Har xil turdagi jellardan foydalanish ekzotik materiallarni yaratishga imkon beradi. YAngi texnologiya taklif qilindi, unda to'ldiruvchi nanozarrachalar dastlab nanozarrachalar dispersiyasi asosida gel hosil qilish orqali uch o'lchamli panjara hosil qiladi. Keyin olingan matritsaga kerakli polimerning organik erituvchidagi dispersiyasi qo'shiladi [9]. Erituvchi almashtirilganda yangi idispers tizim hosil bo'ladi.

Agar qurilish sanoati haqida gapiradigan bo'lsak, unda *nano-qoplamalar* binolarni tashqi ta'sirlardan himoya qilish uchun ishlatiladi. Rangli plastik oynalarni infraqizil (issiqlik)nurlanishdan himoya qilish uchun mo'ljallangan innovatsion plyonka bo'lgan nanomateriallarning xossalari qurilish sohasida haqiqiy kashfiyotga aylandi. Quyosh energiyasini to'playdigan nanokristallarni olish texnologiyasi SHanxay fan va texnologiya markazida ixtiro qilingan [10]. Ushbu nanoqoplarni elektr yoritgichi bo'lmagan binolarning zinapoyalarida, shuningdek, evakuatsiya qilingan taqdirda masalan, ko'ngilochar joylarda favqulodda yoritishda foydalanish mumkin. YOritish plyonkalaridan uy sharoitida foydalanishda nafaqat eksklyuziv yorug'lik manbai sifatida, balki tejamkor yorug'lik manbai sifatini ham bajaradi. Bundan tashqari, derazalar quyosh batareyalari sifatida ishlatilishi mumkin.

YAna bir yangi qurilish maxsuloti – rangli PVX oynalarni infraqizil nurlanishdan himoya qilish uchun *cool-colors* qoplamasi yaratildi. Maxsus pigmentlar tufayli plyonka issiqlik nurlarini 80% gacha o'zida aks ettiradi va struktura xonaning haddan tashqari qizib ketishining oldini oladi, ramkaning ishlash muddatini uzaytiradi va konditsioner xarajatlarini kamaytiradi.

SHu bilan birga, laminatsiya paytida profilga qo'llaniladigan innovatsion rangli *plyonka* ramkaga vizual 3D effektini berishga qodir.

Bu plyonkaning maxsus komponenti – olmosli bo'yoqlardan foydalanish bilan bog'liq.

Qurilishda nanomateriallardan foydalanishning haqiqiy yo'nalishi energiyani tejashdir. SHanxay fan va nanotexnologiyalar markazida yaratilgan *shaffof nanoqoplamalar* quyosh energiyasini yig'ish va saqlashi xususiyatiga ega. Binoning derazalari va devorlariga qo'llaniladigan plyonkalar quyosh panellari

kabi ishlaydi va energiya xarajatlarini kamaytiradi [11]. Olimlarning metallar va ularning qotishmalarini nanomodifikatsiya qilish sohasidagi tadqiqotlari mustahkamligi va pishiqligi bo'yicha hozirda o'xshashi bo'lmagan yuqori mustahkam po'latnanokabellarini yaratish imkonini berdi.

Qurilishdagi nanotexnologiyalar asosan nanomateriallarni yaratishda namoyon bo'ladi. Ushbu sohadagi asosiy yo'nalish – murakkab tuzilishga ega va o'ziga xos mustahkamlik yoki harorat xususiyatlariga ega bo'lgan turli xil materiallarni yaratish, shuningdek, atom va molekulyar darajadagi moddalarning o'zini o'zi tashkil qilish jarayonlari, bu esa tashqi ob'ektlarsiz ob'ektlarni yaratishga imkon beradi. Va hozirda materiallarni nanostrukturaviy modifikatsiya qilish usullarini ishlab chiqish, ularning eng muhim xususiyatlaridagi miqdoriy va sifat o'zgarishlarini o'rganish va har xil turdagi qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini olish uchun texnologik jarayonlarni ishlab chiqishga qaratilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar rejalashtirilgan va amalga oshirilmogda.

Xulosa

Arxitekturada nanotexnologiyalardan foydalanish birqancha yangi uslublarini yaratilishiga olib keldi. Bular – bionika, dekonstruktivizm, hay-tech, nanoarxitektura kabi uslublar bo'lib, arxitektura sohasini estetik-dizayn jixatidan yanada boyitdi va arxitekturlarga ijodiy fikrlash erkinligini kabi imkoniyatlarni yaratdi.

Arxitekturada nanotexnologiyalardan foydalanish arxitektorlarga materiallar va texnologiyalariga oid g'oyalarni o'zgartirishga, o'z sohalarini kengaytirishga, memarlarning tasavvuridagi ammo amalga oshirishi muammoli bo'lgan rejalarini amalga oshirishga, insonlarning hayoliy talablarini ro'yobga chiqarishga, inson hayoti uchun qulay muhit yaratishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Пустовгар А. Нанотехнологии в строительстве.- Строительная газета.-2007. -1 окт.
2. Кузьмина В. П. Нанотехнологии в строительстве // Нанотехнологии в строительстве".- 2010.-№ 1. С. 63-70.
3. Фиговский О. Л., Бейлин Д. А., Пономарёв А. Н. Успехи применения нанотехнологий в строительных материалах. –Научный Интернет – журнал “Нанотехнологии в строительстве”. -2013.-№ 3
4. Фиговский О. Л., Бейлин Д. А., Пономарёв А. Н. Успехи применения нанотехнологий в строительных материалах. –Научный Интернет – журнал “Нанотехнологии в строительстве”. -2013.-№ 3. - С. 6-21.
5. Bhushan B. Springer Handbook of Nanotechnology / B. Bhushan, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. P1-2.
6. Serrano E. Nanotechnology for sustainable energy / Serrano, G. Rus, J. G. Martínez // Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009. No 13. – P. 2373-2384.
7. Igarashi K. Nanotechnology for new industry creation and lifestyle creation / K. Igarashi // AIST Tsukuba, 2011. P. - 1-25
8. Рыбалкина М. Нанотехнологии для всех.-М.: Nanotechnology News Network, 2005. -444с.
9. Zhu W. Application of nanotechnology in construction: Summary of a state-of-the-art report / W. Zhu, P. Bartos, A. Porro // Material Structures 2004. No 37. - P. 649–658.

10. Pacheco-Torga Nanotechnology: Advantages and drawbacks in construction and building materials / T. Pacheco-Torga, S. Jalali // Construction and Building Materials 2011. No 25. – P. 582-590.

11. Bartos P.J.M. Nanotechnology in Construction: A Roadmap for Development / P.J.M. Bartos // Nanotechnology in Construction 2009. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. P. 15-26.

SAMARQAND SHAHRIDA TURISTIK PIYODA YO'LAKLARINING ARXITEKTURASI

**Bobobekov Bekzod Bahodirovich,
Aliyev Saadin Baxtiyorovich**

Samarqand Davlat Arxitektura – qurilish universiteti,

Annotatsiya: Samarqand shahrining tarixiy hududlarini shakllantirishda piyodalar yo'laklari arxitekturasi sohasida amaliy va xorijiy tajribalardan foydalanish, shaharsozlik va tarixiy piyodalar muhitini tashkil etishda amaliy va xorijiy tajribalardan foydalanish, piyoda yo'laklarining yutuq va kamchiliklarini ilmiy o'rganish, bu zamonaviy arxitektura ilmiy loyihani yanada rivojlantirishda samarali foydalanish bo'yicha takliflar kiritish.

Kalit so'zlar: Hududning landshaft qismiga o'zgartirishlar kiritish, yo'laklar, irrigatsiya tarmoqlari, ko'kalamzorlashtirish va bino fasad qismlarini shu loyihalarga nisbatan uyg'unlashtirish.

Аннотация: Использование практического и зарубежного опыта в области архитектуры пешеходных дорожек при формировании исторических территорий города Самарканда, использование практического и зарубежного опыта в организации градостроительной и исторической пешеходной среды, прогулочные дорожки, научное изучение достижений и недостатков, это современная архитектура, внесение предложений по эффективному использованию для дальнейшего развития научного проекта.

Ключевые слова: Изменения ландшафта территории, тротуары, ирригационных сетей, озеленения и гармонизации фасадов зданий с учетом данных проектов.

Abstract: The use of practical and foreign experiences in the field of architecture of pedestrian walkways in the formation of historical areas of the city of Samarkand, the use of practical and foreign experiences in the organization of urban planning and historical pedestrian environment. walking paths, scientific study of achievements and shortcomings, this is modern architecture. making suggestions on effective use for further development of the scientific project.

Key words: Changes to the landscape of the area, corridors, irrigation networks, landscaping and harmonization of building facades with respect to these projects.

Tadqiqot ob'ekti: Tarixiy Samarqandda turistik piyoda yo'laklari (Islom Karimov ko'chasi, Registon ko'chasi, Universitet hiyoboni va h.k)

Asosiy qism. Turizmi rivojlantirishning asoslaridan biri bo'lgan turistik marshrutlar ishlab chiqishni o'rganishga mo'ljallangan. Turistik marshrutlarning tarixi, buyuk geografik davrlardagi sayyohlarning, Markaziy Osiyolik olimlar va geograflarning, XX asrda tadqiqotlar va kashfiyotlar qilgan sayyoh-olimlarning marshrutlari, turistik marshrut ishlab chiqishning usullari, marshrutlarda xizmatlar ko'rsatish, ekologik turizm marshrutlarini ishlab chiqish, marshrut tuzishning loyiha namunasi, maqsadi va vazifalarini belgilovchi muhim mavzular yoritilgan [2].

Arxitekturada tarixiy Samarqand piyoda yo'laklarining tiplarini, shaharsozlik va tarixiy piyoda yo'laklar muhitini tashkil qilish sohasidagi amaliy tajribalar, yutuqlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar ilmiy o'rganilib, me'morchilikning istiqboldagi taraqqiyoti uchun takliflar berilgan [1].

Tarixiy Samarqandda turistik piyoda yo'laklarining zamonaviy tusga keltirilishida muammoli jihatlar o'rganilib, shaharning asosan tarixiy hududida madaniyat bilan jamoaviy muhitining o'zaro ta'siri masalalariga yechimlar topish ko'zda tutilgan. Samarqand tarixiy shahar qismidagi piyoda yo'laklarning saqlanishi

va piyoda yo'laklarning an'anaviy kompozitsion yaxlitlikda ko'rinishi, shaharlar piyoda yo'laklarining ke-lajakdagi loyihalarini tuzish jarayonida tarixiy me'morchilik an'alarini nazarda tutish [1].

1-rasm. Islom Karimov ko'chasi

Samarqand shahri tarixiy piyoda yo'laklar hududining shakllanish davridan XXI asr boshlari arxitekturasi holati, shakllanish va rivojlanish darajasiga holisona ilmiy baho berilmagan, yutuq va kamchiliklar yuzasidan ilmiy tahlillar kam. Bu davrda shakllangan me'moriy ijodiy uslublar, me'moriy-badiiy yo'nalishlar aniqlangan, lekin etarlicha emas. Turistik marshrutlarni tashkil etish usullari tarixan shakllangan ko'chalarning o'ziga xosligini, shahar muhitining parchalarini ochib berishga mo'ljallangan [2].

Muammolar. Turistik piyoda yo'laklari muhitining uzluksizligi tarixiy markazning barcha hududlarini hamma joyda piyodalar bog'lanishini ta'minlaydigan o'zaro bog'langan piyodalar yurish joylarining yagona tarmoqli tizimini yaratishni nazarda tutadi [2].

Piyodalar va dam olish joylarining uzluksiz tizimi, shuningdek, transport tarmog'i shahar hududlarida ulanishni yaratadi, bu esa shahar hududlarini yurishga qulay va o'zaro ochiq qiladi. Turistik yo'nalishlarning ijtimoiy bog'liqligi shaharning chekka va markaziy qismida joylashgan, daromadi past odamlar yashaydigan hududlarni yagona ijtimoiy doiraga kiritish imkonini beradi.

Turistik piyoda yo'laklarining muhitini shakllantirish uchun tabiiy va texnogen landshaftlar katta ahamiyatga ega bo'lib, ular shahar ansamblini rivojlantiruvchi yagona me'moriy makonni yaratish vositasidir. Tabiiy elementlar - relyef, suv, ko'chatlar - odatda ochiq me'moriy kompozitsiyani to'ldiradi. Piyoda turistik marshrutlar tizimi muhitining me'moriy-badiiy ko'rinishi va qulayligi ko'p jihatdan texnogen maydonlar va shahar muhitining tabiiy komponentlarining o'zaro ta'siri xususiyatlariga, shuningdek, muayyan shahar landshaftining xususiyatlariga bog'liq. Har bir shaharda shahar muhitining morfologiyasiga qarab, piyoda yurish yo'llari tizimi uchun o'ziga xos joylashuv va ramka turi mavjud. Shunday qilib, turistik marshrutlar tizimini tashkil etish strukturasi ko'p jihatdan relyef tuzilishi, mavjud yodgorliklarni joylashtirish xususiyati, ko'cha va yo'l tarmog'ining izi, transport infratuzilmasi, shaharning vizual tuzilishi bilan bog'liqligi bilan belgilanadi [3]

Turistik marshrut atrof-muhitining ijtimoiy va ekologik sifat xususiyatlarini yaxshilash uchun har qanday rejalashtirish usullaridan foydalanish aniqlanmagan. "Yashil chiziq" piyoda turistik marshruti na shaharning jamoat dam olish maskanlari tuzilishiga, na uning ekologik tuzilishiga mos kelmaydi. Tashrif ob'ektlari tematik emas, ular shahar tarixining turli davrlaridan tanlangan. Yo'lda shaharning yog'och tarixiy binolarining saqlanib qolgan massivlari ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, "Yashil chiziq" aniq bo'lmagan, erkinlikka intiladigan rejalashtirish tuzilmasiga ega. Kirish va chiqish nuqtalari hech qanday tarzda ta'kidlanmagan, marshrutning har qanday oddiy nuqtalari boshlang'ich nuqtasi bo'lib xizmat qilishi mumkin [2]

Shaharsozlik nuqtai nazaridan piyoda turistik marshrutlar - bu turli xil urbanizatsiya va rekreasiya zonalari, muassasalari va majmualari, tabiiy hamda madaniy tabiatning alohida ob'ektlari, muhandislik kommunikatsiyalari, xizmatlarni ishlab chiqarish, iste'mol qilish muassasalari va boshqalarni o'z ichiga olgan fazoviy tizimlardir [3].

Piyoda turistik marshrutlar tegishli hududning tabiiy - iqlim, sog'lomlashtirish, tarixiy - madaniy, ma'rifiy va ijtimoiy - maishiy ob'ektlari majmui deb hisoblanadi. Kengroq qilib olganda sayyohlik resurslarga tabiiy, tarixiy, ijtimoiy va madaniy ob'ektlar, shu jumladan turistik ko'rgazma ob'ektlari hamda sayyohlarning ma'naviy ehtiyojlarini qondira oladigan, ularning jismoniy kuchlarini tiklash va rivojlantirishga yordam beradigan boshqa ob'ektlar va muassasalar kiradi.

"Yashil chiziq" piyodalar turistik marshrutining aloqa tizimi nisbatan yaxshi yo'lga qo'yilganligini, biroq atrof-muhit va undagi ekologik komponentning qulayligi hech narsa bilan ta'minlanmaganligini ta'kidlash lozim. O'tkazilgan tahlillardan shunday xulosa qilish mumkinki, "Yashil chiziq" turistik yo'nalishini takomillashtirish zarur, chunki yo'nalish atrof-muhit si-fati xalqaro standartlarga javob bermaydi [3].

Qadimgi Buyuk Ipak yo'lining markazida joylashgan Samarqand o'zining boy madaniy - tarixiy merosi, betakror sharqona qiyofa va rang - barangligi, ajoyib tabiiy - iqlim sharoiti, yuksak sayyohlik salohiyati bilan mashhur bo'lgan dunyoning qadimiy shaharlaridan biridir [3].

Yechim. Xorijiy tajribalardan namuna olsak, Angliyada smartfonga (qo'l telefon) qarab yuradiganlar uchun alohida piyoda yo'laklari tashkil qilingan va ularda hech qanday to'siqlar yo'q. Manchester ko'chalarida yuradigan va smartfon ekraniga qaraydigan odamlar uchun maxsus piyoda yo'llari paydo bo'lganligi ma'lum bo'ldi. G'ayrioddiy loyihaning muallifi AO-Mobile uyali aloqa operatori bo'lib, u o'z foydalanuvchilariga g'amxo'rlik qilishni hohladi [4].

2-rasm. Manchester ko'chasi smartfon yo'lagi

Hardman bulvarida har kuni minglab odamlar o'tadigan piyoda yo'laklari barpo qilingan. Kompaniya xodimlarining so'zlariga ko'ra, odamlar bir-biri bilan to'qnashmasligi, balki xotirjamlik bilan oldinga borishi, faqat o'z smartfoniga erkin qarashi uchun yo'llarda maxsus belgilar qilingan. Yo'lining uzunligi 75 metr bo'lib, u ikki bo'lakka bo'lingan. Britaniyaliklar piyoda yo'laklarida yurganlarida ular bir - birlari bilan tez-tez urilib turtilib ketishadilar, chunki ular smartfonlari (qo'l telefon)ga qarab yuradilar [4].

Angliyada avtobus kutish bekatlari har tarafdama oynali qilib yasalgan. Sababi yomg'ir yog'ganda yo'llar suv bo'lganda bekatdagi avtobus kutib o'tirgan odamlarga suvni sachratmaslik uchun, bundan ko'rinadiki avtobus bekatlari yo'lga yaqin qilingan. Piyodalar uchun velosiped yo'laklari juda keng

ommalashgan, u erda har qadamda velosipedlarni ijaraga berayotganini ko'rish mumkin. Yana bir qiziq ma'lumot Angliyada hattoki o'rdaklar uchun ham piyoda yo'laklari tashkil qilingan. Bu yo'laklar asosan bog'larda mavjud bo'lib, go'zal manzarali bog'larni qo'pol qilib aytganda rasvo qilmasligi uchun bu yo'lak o'ylab topilgan va albatta bu sayyohlar uchun qiziq bo'lishi tabiiy hol [4].

PaveGen kompaniyasi 2009 yildan buyon piyodalarning kinetik energiyasini elektr energiyasiga aylantiruvchi yo'lka plitalarini ishlab chiqmoqda.

3-rasm. PaveGen kompaniyasini innovatsiya plitkalari

Eng so'nggi loyiha Londonning Bird Street ko'chasi bo'lib, uning yo'laklaridan biri mahsus PaveGen plitkalari bilan qoplangan.

4-rasm. Plitka chizma loyihasi

Kompaniyaning ta'kidlanishicha, plitkalar magnit va rulonlar orqali elektr energiyasini ishlab chirar ekan. Bird Street ko'chasidagi 10 kv.metrli yo'lak bo'ylab har

bir qadam yaqin atrofdagi karnaylar orqali audio eshitirish paytida piyodalar yo'lini yoritish uchun etarli elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Siz o'sha piyoda yo'lakdagi energiyadan daraxtlarni dekorativ yoritish va blutuz signalini tarqatish uchun ham ishlatishingiz mumkin [4].

Xulosa, Hududiy me'morchilik amaliyotiga turizm ob'ektlarining parametrlarini, miqdoriy xususiyatlarini, turistik salohiyatni baholash uslubini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlarning asosiy natijalarini joriy etishdan ijtimoiy – iqtisodiy samarani olish, bunda turistik salohiyatga ega bo'lgan hududlarda turistik arxitektura muhitini tashkil etish va rivojlantirish uchun zarur shartlar shakllantirildi.

Samarqand hududidagi sayyohlik marshrutlarida rekreatsion hududlarni samarali joylashtirish va boshqa turistik ob'ektlarni kompozitsiyaviy yechimlarni yaratish takliflari ishlab chiqildi. Nafaqat sayyohlar uchun, balki ichki turizm, mahalliy aholi uchun ham tarixiy joylarda piyoda turistik yo'laklarni barpo etish yoki rekonstruksiya qilish ishlarini bajarish lozim.

Turizm va rekreatsion faoliyatning rivojlanishi turistik yo'nalishni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan turli elementlarni o'z ichiga olgan turistik va rekreatsion majmualarni yaratishda piyoda yo'laklarining arxitekturaviy rejaviy shakllanishini innovatsion go'yalardan foydalanish ta'minlaydi. Shu munosabat bilan turizm piyoda marshrutlari sohasida umuman turistik va rekreatsion dizayn, xususan turistik loyihalarni yaratish alohida o'rin tutadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora – tadbirlar to'g'risida" PF-5326 sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: Samarqand viloyatining turizm va transport salohiyatidan samarali foydalanish, viloyatni "Samarqand – Yangi O'zbekistonning turizm darvozasi" konsepsiyasi asosida rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida"gi 24.12.2022 yil PQ – 455 sonli qarori.
3. Ibodullaev N., O'zbekistonning turistik resurslari, Samarqand, 2008.-142 b.
4. <https://www.techinsider.ru/technologies/news-375252-trotuar-generator-zarabotal-v-velikobritanii/>

ARXITEKTURA VA QURILISH AMALIYATIDA QO'LLANILADIGAN BA'ZI SIRTLARNI SHAKLLANTIRISH HAQIDA

Vohidov A. B.

Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti, "Arxitektura" kafedrasida katta o'qituvchisi
Masaridinova N.A.

Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti, "Arxitektura" kafedrasida stajyor o'qituvchisi
Maxmudova S.A.

Samarqand Davlat arxitektura qurilish universiteti, "Arxitektura" kafedrasida stajyor o'qituvchisi

Faqat bilimli mutaxassisgina zamonaviy, jozibador hamda mustahkam bino va inshootlarni loyihalaydi va qura oladi.

Annotatsiya: Arxitektura va qurilish amaliyotida fazoviy egri chizikli shakllar keng qo'llaniladi, ularning asosi "sof" geometrik shakldagi yoki bir nechta sirtlardan tashkil topgan (birlashtirilgan) turli xil egri sirtlar bilan ifodalanadi.

Boshlang'ich sirtning tanlashda me'mor ushbu sirtlarning geometriyasini mukammal bilishi kerak: ularning asosiy xarakteristikalarini, xossalari, shakllanish tamoyillari va tasviri, chegara konturi, qamrov chizig'i, nuqta va chiziqlarni aniqlash, kesimlar, egrilik ma'lumotlari va boshqalar.

Kalit so'zlar: Arxitektura, qurilish, injenerlik, geometriya, reja, fasad, tekis egri chiziq, fazoviy egri chiziq, ellips, yasovchi, yo'naltiruvchi, aylana, parabola, sinusoida, kosinusoida, kosinusoida to'lqini, abstsissa, radius, o'q, tenglama.

Аннотация: Пространственные криволинейные формы в архитектурно-строительной практике представлены большим разнообразием криволинейных поверхностей, основой которых является «чистая» геометрическая форма или составленная из нескольких поверхностей (совмещенных).

При определении исходной поверхности архитектор должен в совершенстве знать геометрию этих поверхностей: особенности законодательства, формирование и представление свойств, контур границы, линию покрытия, линию точек и линий, сечения, данные кривизны и т. д.

Ключевые слова: Архитектура, строительство, инженерия, геометрия, план, фасад, плоская кривая, пространственная кривая, эллипс, образующая, направляющая, окружность, парабола, синусоида, косинус, косинусоида, абсцисса, радиус, ось, уравнение.

Abstract: Spatial curvilinear forms in architectural and construction practice are represented by a wide variety of curved surfaces, the basis of which is a "pure" geometric shape or composed of several surfaces (combined).

When determining the initial surface, the architect must perfectly know the geometry of these surfaces: legal features, formation and presentation of properties, boundary contour, coverage line, line of points and lines, sections, curvature data, etc.

Key words: Architecture, construction, engineering, geometry, plan, facade, plane curve, spatial curve, ellipse, generatrix, guide, circle, parabola, sine, cosine, cosine, abscissa, radius, axis, equation.

"Me'mor, birinchi navbatda fazoviy shakllarni yaratish bo'yicha ishchi, birinchi navbatda geometrdir." Buni arxitektura rivojlanishining ko'p asrlik tarixi ishonchli tarzda tasdiqlaydi.

Geometriya – bu mavhum shakllar dunyosi, u faqat tasavvurda mavjud. Ammo amaliy faoliyatda me'mor kelajakdagi inshootning tekis qiyofasini yaratib, unda loyihalashtirilgan ob'ektning shakli, massasi, nisbati, materiallarning tabiati, yoritilganligi, rangi va boshqa xususiyatlarini ifodalashi kerak. Geometriya, matematika va qator kasbiy bilimlarni puxta egallagan me'mor me'morchilik asarining uyg'un kompozitsiyasida go'zallikning falsafiy tushunchasini ifodalaydi".

Arxitektura va qurilish amaliyotida fazoviy egri chizikli shakllar keng qo'llaniladi, ularning asosi "sof" geometrik shakldagi yoki bir nechta sirtlardan tashkil topgan (birlashtirilgan) turli xil egri sirtlar bilan ifodalanadi.

Boshlang'ich sirtning tanlashda me'mor ushbu sirtlarning geometriyasini mukammal bilishi kerak: ularning asosiy xarakteristikalarini, xossalari, shakllanish tamoyillari va tasviri, chegara konturi, qamrov chizig'i, nuqta va chiziqlarni aniqlash, kesimlar, egrilik ma'lumotlari va boshqalar. Bularning barchasi arxitektura va qurilish amaliyotida qo'llaniladigan sirtlarning amaliy geometriyasi bo'yicha etarlicha to'liq ma'lumotga ega bo'lgan ehtiyojini belgilaydi.

Quyida shunday sirtlarning shakllantirilishi va amaliy geometriyasini keltiramiz. Bu sirtlar o'zining osongina amaliy geometriya qonuniyatlariga mos kelishi bilan ajralib turadi.

1. Rejada va fasadda bir xil tekis egri chiziqlar – ellipslarning qismlari ko'rinishidagi sirt (1-rasm).

1-rasm.

2. Yasovchisi to'g'ri chiziq hamda yo'naltiruvchilari bir nuqta va fazoviy egri chiziq bo'lgan sirt (2-rasm).

2-rasm. egri chiziqning tenglamasi (2-rasm, a)

$$\begin{cases} x=R \cos u, \\ y=R \sin u, \\ z=a \cos^2 nu, \end{cases}$$

bu yerda n – to'liqlar (chiqiqlar) soni.
Sirtning tenglamasi (2-rasm, b):

$$\begin{cases} x = R \frac{z-H}{a \cos^2 nu - H} \cos u, \\ y = R \frac{z-H}{a \cos^2 nu - H} \sin u. \end{cases} \text{ yoki}$$

$$\begin{cases} x_1 = \left[R + \frac{(z-a \cos^2 nu)(r-R)}{H-a \cos^2 nu} \right] \cos u, \\ y_1 = \left[R + \frac{(z-a \cos^2 nu)(r-R)}{H-a \cos^2 nu} \right] \sin u. \end{cases}$$

3.

3-rasm.

Agar, $R_0=R_1+a/2$ va $R_2=a+R_1$, R_1 – ixtiyoriy b chiziqdan kosinusoidaning eng quyi nuqtasigacha bo'lgan masofa bo'lsin.

R_1 masofani hisobga olib, b to'g'ri chiziqni abstsissa sifatida olib, kosinusoidaning tenglamasini tuzamiz.

$$R = y = \left(R_1 + \frac{a}{2} \right) + \frac{a}{2} \cos u \quad (1)$$

ω egri chiziqning tenglamasini tuzamiz, bu tenglamani kosinusoida to'liqlarini ikkita aylana orasiga shunday ichki joylashtiramizki, kichik aylana radiusi R_1 ga, katta aylana radiusi esa R_2 ga teng bo'lsin (3-rasm, b). Kosinusoida to'liqlarining o'qigacha bo'lgan masofa R_0 sifatida qabul qilinadi.

$$R = \left(R_1 + \frac{a}{2} \right) + \frac{a}{2} \cos nu = R_1 + \frac{a}{1} (1 + \cos nu) = R_1 + \frac{a}{2} 2 \cos^2 \frac{n}{2} u$$

$$R = R_1 + a \cos^2 \frac{n}{2} u. \quad (2)$$

Aylananing tenglamasi

$$\begin{cases} x=R \cos u, \\ y=R \sin u. \end{cases}$$

$R = R_1 + a \cos^2 \frac{n}{2} u$ bo'lgani uchun, ω egri chiziqning tenglamasi

$$\begin{cases} x = \left(R_1 + a \cos^2 \frac{n}{2} u \right) \cos u, \\ y = \left(R_1 + a \cos^2 \frac{n}{2} u \right) \sin u. \end{cases}$$

ko'rinishda bo'ladi.

3-rasm, c da ω egri chizig'ini sirt yo'naltiruvchisi sifatida qo'llash misoli ko'rsatilgan, bunda sirtning yasovchisi, uchi A nuqtada joylashgan paraboladir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. D.U. Sabirova, A.T.Azimov, V.T.Mirzaraimova, V.N.Karimova. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi. O'quv qo'llanma. –T.: 2019, 170 b.
2. B. B. QULNAZAROV CHIZMA GEOMETRIYA
3. (Q isqa kursi) 0 'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi («San" at va qurilish» — 5140900) bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma sifatida tavsiya etgan.
4. M.Abdumomononov CHIZMA GEOMETRIYA KURSI Arxitektura – qurilish yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan.
5. Tuxtashov B.N Chizma geometriya va muhandislik grafikasi 60730700 – “qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarni ishlab chiqarish” ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan. Darslik samarqand 2022
6. MB, K., Chekaeva, R. U., & Masaridinova, N. A. (2024). O'ZBEKISTONDA CHOR ROSSIIYASI DAVRIDA QURILGAN BINOLAR INTERYERLARIDA MILLIY AN'ANALARNI QO'LLASH USULLARI. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 358-363.
7. Abdirasulovna, M. N. (2024). METRIC PROBLEMS IN THE DESIGN OF COATING SHELLS. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827), 2(4), 106-110.
8. Исламова, Д. Г., & Масаридинова, Н. (2021). КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 317.
9. Khudoyarova, M. B., Masaridinova, N. A., & Makhmudova, S. A. (2024). ARCHITECTURAL TRENDS OF UZBEKISTAN IN THE PERIOD 1932 1990. Экономика и социум, (9 (124)), 201-206.
10. Abdirasulovna, M. N. (2023). Samarkand State University of Architecture and Construction. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(3), 398-400.
11. Abdusattorovna, M. S. (2024). RELATIONSHIP OF PEDAGOGY WITH OTHER SCIENCES AND SYSTEM OF PEDAGOGICAL SCIENCES. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 396-398.
12. Abdusattorovna, M. S. (2023). Project Proposals for Greening and Reconstructing Modern City Streets Development. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 2(4), 27-31.
13. Abdusattorovna, M. S. (2023). Historical roots of urban gardening of streets and squares. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(2), 19-22.

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

**Абдиев Хамза Жалалович,
Ибрагимов Нажиб Хасанович,
Нажмиева Саида Заировна.**

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: Статья представляет собой всестороннее исследование процесса архитектурного проектирования, начиная с общих принципов архитектуры и ее роли в обществе и заканчивая конкретными этапами создания проектной документации. В работе освещаются ключевые аспекты проектирования, включая сбор и анализ исходных данных, постановку проектной задачи, разработку концепции и художественного образа, а также важность норм и стандартов в процессе проектирования. Авторы подробно описывают основные этапы работы архитектора, такие как изучение аналогов, определение функционального назначения объектов, создание эскизов, а также выбор конструктивных и эстетических решений. Особое внимание уделяется роли концепции и творческой идеи в архитектурном процессе, а также важности подготовки и представления проектных решений, включая чертежи, сметы и другие элементы проектной документации. В заключение подчеркивается значение взаимодействия между архитектором и заказчиком на всех этапах проекта, а также важность самостоятельного и творческого подхода к решению архитектурных задач, кроме того важность грамотной подачи проекта, его визуального и конструктивного оформления для успешной реализации задуманного архитектурного образа.

Ключевые слова: архитектура, проектирование, создание концепций, эскизы, художественные и технические аспекты архитектуры.

Введение. Архитектура существует на земле почти столько же сколько и человеческое общество. Вместе с изменениями в обществе архитектура развивалась и видоизменялась, переживая периоды подъема и упадка.

Что же такое Архитектура, как определить ее сложную и многообразную сущность?

Наука же не дала достаточно глубокого и полного определения этой области человеческой деятельности. Однако в общих чертах можно сказать, что Архитектура-это материально - пространственная среда, Искусственно создаваемая благо человека, которая одновременно противостоит природе и связывает человек с природой.

Конкретно это сложное многообразное явление, называемое архитектурой, воплощается в домах, улицах, городах, в которых живут, работают творят люди. И это не просто красивые улицы и дома.

В целом архитектура определяет уровень развития человеческого общества, здоровье, хорошее настроение разумную экономию сил и времени его членов. Сколько драгоценных часов, а в общей сложности и лет жизни дарит людям рациональная планировка городов с хорошо организованным транспортом и культурно - бытовым обслуживанием озеленение и инсоляция жилых массивов удобная планировка квартир, просторные и светлые рабочие помещения.

Таким образом, Архитектура — это сложное многообразная область общественной деятельности, представляющая специфическое единство материальной и духовной культуры народа. В этом ее величайший смысл и назначение.

Рис-1. Древний город Месопотамии.
<https://author.today/post/435818>

Рис-2. Римский форум — образец продуманного городского планирования античности, где общественные пространства служили культурным и политическим центром. <https://dzen.ru/a/Zfs18eXxnQQhG4KB>

Рис-3. Средневековый европейский город с собором в центре (например, Нотр-Дам в Париже) — символ архитектуры, объединяющей религию, искусство.
<https://pl.pinterest.com/pin/660481101582476491/>

«Основы проектирования»

Слово «проект» происходит от латинского (projectus) - буквально «брошенный вперед» Проектирование - это процесс создания проекта прототипа, прообраза или предполагаемого возможного объекта состояния.

Сформулированное техническое задание дает возможность перейти ко второй стадии проектирования сбору материала к обозначенной теме получения информации по проблеме которые могут быть затронуты в процессе проектирования.

Начать необходимо свое проследование с аналогов-произведений, проектов, архитекторов, которые работал над пособием творческими заданиями. Это можно найти во всевозможных печатных изданиях: книгах, каталогах, проспектах, учебных пособиях справочниках, журналах по данному направлений, а также в результате просмотра видео, интернет -ресурсов и т.д.

Особое внимание необходимо уделить сбору информации в процесс непосредственного общения с произведением - архитектурным, дизайн объектом произведением декоративно-прикладного искусства и т.д. Попробовать увидеть проектные задачи, стоящие перед архитекторами, и соответствующие им предложение решения. Попробовать проговорить проектную задачу, которую ставил перед собой автор. Это необходимо. Только тогда от своей развернуто написанной проектной задачи автор проекта сможет идти вперед, решая её. Это применимо к просмотру архитектурных объектов, где можно проанализировать произведения с различных углов зрения с учетом влияние удаленности на восприятия объемных, рельефных или цветовых решений. Также необходимо соотносить, с человеком масштабность данных объектов. Сбор материала происходит не только тогда, когда автор задумал проектировать на ту или иную тему, постоянно, на протяжении всей жизни.

Понятие о проекте

Проектом называется техническая документация, полностью характеризующая намеченное строительству здание, сооружение или их комплексов. Проект состоит из чертежей, пояснительной записки и сметы. Чертежи служат

материалом для наглядного изображения, а затем осуществления проектируемого объекта в натуре.

Пояснительная записка содержит описание и обоснования принятых решений и технико-экономические показатели, характеризующие рациональность проекта.

Сметная документация определяет стоимость строительства. Исходным документом для начала проектирования является утвержденное в установленном порядке. Здание на проектирование, которое заказчик проекта выдает проектной организацией. В большинстве случаев в разработке задания на проектирование участвует проектная организация, которая поручается составление проекта или частное лицо. Одновременно с разработкой задания начинается предварительный этап проектирования сбор исходных данных.

В этот период происходит широкое изучение отечественного зарубежного опыта строительства и эксплуатации, соответствующих зданий по литературе, проектам, фотографиям и натуре.

Изучаются также соответствующие нормы и технические условия проектирования, природные и градостроительные условия строительстве (климат, рельеф местности, возможные подъезды условия для санитарно - технического оборудование, окружающая застройка и т.д.)

Сосредоточим всё внимание на донесения авторских мыслей, эмоций, идей до исполнителей, зрителей, потребителей. Ещё раз, прочерчивая планы, разрезы и т.д. утверждаясь, не только в выразительности подачи проекта, но и в своем профессиональной грамотности. Именно грамотно поданный проект дает возможность его реализации.

Нормы — это научно обоснованные узаконенные условия проектирование различных зданий, сооружений и их компрессов. В нормах указываются необходимый состав и размеры помещений, степень их освещенности характер отделки, ширина коридоров и лестниц, степень капитальности и огнестойкости и т.д.

Рис-4. Жилой дом. <https://www.instagram.com/p/B-pJwhVKrua/?hl=en>

Рис-5. Выставочный павильон: павильон Biobasecamp в Эйндовене от Studio Marco Vermeulen демонстрирует устойчивое строительство из перекрестно-ламинированной древесины (CLT). Павильон служит местом проведения выставок и взаимодействия посетителей, оказывая положительное воздействие на окружающую среду.
<https://www.dezeen.com/2019/11/06/biobasecamp-studio-marco-vermeulen-timber-pavilion/>

Рис-6. Вилла: Private Classic Villa (Saudi Arabia).
<https://www.behance.net/gallery/31899289/href>

Формировать свою библиотеку, свою видеотеку, собирать справочники по специальности, фотографировать все что показалось интересным. Создать архив своих запечатленных идей.

Постановка проектной задачи. Собрав необходимый материал к работе над проектом, нужно приступать к следующему этап

проектированию. Он состоит в том, что, анализируя собранный материал, автор будет сортировать, его по разным направлениям: Социальное, экологическое, эргономическое, технологическое, т.д. Определит основополагающее направление и исходя из него, формировать проектную задачу. Наибольшее значение это имеет для проектирования пространственных объектов и предметов дизайна. В этом случае параллельно с концептуальными, образными и композиционными предложениями необходимо разобраться, для какой группы людей проектируется объект.

Требуется, учесть их возрастные, социальные, национальные, профессиональные и другие особенности. Выявить функциональное назначение объекта конкретно осмыслить что надо проектировать. А затем, исходя из «надо, и хочу» формулировать проектную задачу.

Рис-7. Поселок городского типа.
<https://minstroy.midural.ru/special/article/show/id/120>

На примере разработки эскизного проекта Виллы. Что необходимо было учесть в проектирование и что хотелось привести своего личного, в выданное технического задания.

а)

б)

д)
Рис-6. Вилла: Lima Villa в Дубае, спроектированная Loci Architecture + Design, представляет собой современную виллу с акцентом на приватность и природные элементы. а) фасад, б) план 1го этажа, в) план 2го этажа, г) план 3го этажа, д) разрезы. [bhttps://www.archdaily.com/948029/lima-villa-loci-architecture-plus-design](https://www.archdaily.com/948029/lima-villa-loci-architecture-plus-design)

Важный этап постановки проектной задачи дает архитектору прекрасную возможность определить свою позицию по отношению к уже существующим аналогам.

Архитектор пока только осваивает основы проектирование, и общественное признание аналогов, может сковывать - кажется, что ничего нового невозможно придумать всё уже создано. Особенно это касается таких областей проектной деятельности как архитектура. Сложившаяся многовековая традиция, преемственность стилей и принципов формообразования ограничивают свободу для эксперимента. Но это не только на первый взгляд. Проектная задача не ограничивается копированием для её формирования в необходима свободе, иногда смелость для воплощения в объекте идей и образов, почерпнутых из разных областей творчества. После сформированной для себя проектной задачи, состоящей из «надо» понятного технического задания и своего и придуманного «хочу». Приступаем к созданию концепции.

Концепция, замысел, идея.

Осмыслив проектную задачу, необходимо переходить к созданию концепций. Что же такое концепция и для чего она нужна? Художественный замысел, творческое идея, концепция является основополагающими для создания произведения будь то жилой дом, интерьер, плакат, мебель и т.д. Именно хорошо продуманная концепция дает возможность разработать глубокий

художественный образ который проявиться не только разработчику индивидуальность, мироощущение принципиальные жизненные в позиции, но и может создать определенный эмоциональный настрой, вызовет ассоциации, побудит зрителя к сопереживанию. Чем глубже и многограннее продуман замысел тем больше будет возможности создавать яркий архитектурно-художественный образ. А это основная задача архитектора. Необходимо прийти выводу, что создание произведения невозможно без художественного замысла, творческой идеи, концепции.

Концепция (от латинского Conceptio – «понимание» система) - определенный способ понимания трактовка, каких-либо явлений, основная точка зрения руководящая идея для их освещения ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности (энциклопедический словарь) В первую очередь способности к синтезу умение из огромного количестве разнообразной, информации, и порой, как может показаться, не связанной с проектной задачей, с генерировать, выстроить свой замысел. Способности видеть, можно сказать, разглядеть, развернуть, необычной гранью поставленный проектный вопрос. Чтобы выстроилась идея, тем более для больших пространственных проектов, необходимо написать сценарий (план действий). Сценарий определяет действий во времени и в нем

должна раскрываться концепция. Сформулировать необходимо сценарии (планы действий свои мысли - от главного к частному. Продумать график движение, ассоциации, которые лягут в основу создания Архитектурного образа и в дальнейшем

подскажут пластическое и цветное решение. Хочется верить, что на этом этапе уже почувствовал интерес к проектированию и понял что важно не только «я хочу» но и «надо».

Рис-7. Творчество Ле Корбюзье труды, работы, эскизы <https://skillbox.ru/media/design/5-znamenitykh-proektov-le-korbyuze/>

Сбор материалов для создания художественного "Архитектурного" образа.

Уже продумана концепция, идея. Для пространственных проектных задач написан сценарий план так как действие происходит во времени. Переходя к следующему этапу проектирования, Идея требует и «погружение». Набирать материалы к своему замыслу по разным направлениям одно направления будет развивать ассоциативный видеоряд, другой понятийный.

А следующее направление в сборе материала - это аналоги, в которых необходимо анализировать

художественные приемы, примененные другими архитекторами. В дальнейшем при проектировании и созданий художественного образа придется эти направления соединить и выбрать главенствующую роль одного из них. Разберем последовательно каждое из них. Самое сложное- осмыслить, что же такое-Ассоциация. Это огромный пласт эмоциональной памяти, который наполняется на протяжении всей жизни. Следующее направление требует от архитектора досконального знания предмета проектирования. Разработка архитектурно - художественного образа. После

подготовительного этапа можно перейти к активному творческому, созидательному процессу, то есть к разработке архитектурно - художественному образу проектируемого объекта. Начинать делать клаузуры, то есть кратковременные работы, построенные в основном на эмоциях. Их количество определяет автор проекта. Полагаясь на проделанную подготовительную работу, на концепцию, выработанную автором, начиная проявлять образ. Будет он «светлый» или, яркий, красочный или темный, тяжелый или воздушный" — это будет зависеть от идей, которую автор хочет выразить. Подключая свои знания о средствах выражения художественного образа (форма, цвет, фактура) в клаузурах нужно использовать их. Это первое, о чем автор проекта должен задуматься и о чем должен оперировать.

Эскиз (от французского - *esquisse*) – предварительный набросок, фиксирующий замысел произведений. (энциклопедический словарь) (С.Э.С.)

Разрабатывая на первом этапе разнообразные эскизы в дальнейшем автор проекта сможет за счет их количества углубить образ, то есть сделать его более многогранным. Что значит многогранный образ? Что значит сделать образ многогранным?

Поиски решения. Разработав концепцию и разносторонние разобравшись в волнуевшем разработчика образе, приступает непосредственно к проектированию. Это, промежуточный проектный этап короткий по времени, но требующий от архитектора большой сосредоточенности и творческой отдачи. С начала желательно его вести по нескольким направлениям, что дает возможность самостоятельно отрабатывать менее интересные решения.

Создание проекта. Вот и подошли к конечной цели – созданию проекта. Проекта, в котором воплотятся идеи который ответит на техническое задания выданное разработчиком, представит в полном объекте. Проектное решение с возможностью его воплощению. Что же представляет собой проект? Во-первых, он бывает разной степени проработки, остановившийся хотя бы на трех; Эскизный, непосредственный проект рабочий. По последовательности и названием уже понятно назначение каждого из них. Эскизный проект имеет утверждающую концепцию и ваши предложения по ее выражения. Этих предложений может быть несколько, автор их обсуждает с преподавателями, а в профессиональном будущем – с заказчиком, останавливаясь на более выразительные решения. Однако качество эскизных проектах бывают на столько высокими что автор не может остановиться на каком-то одном решения и поэтому на защите дипломов мы часто видим дополнительно к основному проекту несколько вариантов проработанной темы это не только повышает значимость авторских предложений.

Эскизный проект может быть подан более свободно, иметь творческую форму разговора основная задача которого - убедиться замыслах автора, в расстановке приоритетов технического задания. Автор проекта может использовать любые графические приемы, макетирование и моделирование объемные перспективы, аппликации и коллажи, фото и т.д. Эскизный проект, подводить итог всей предварительной работе останавливаясь на более интересном направлений в предложении решения проектной задачи.

Теперь обратим внимание на традиционный проект, объем которого оговаривается программой обучения университетах. Просто должен выполняться только в масштабе и иметь такую степень проработки, чтобы можно было понять автору и возможность её реализации. Проект состоит из плана (генплан иногда необходима архитектурная, градостроительная привязка).

План — это основополагающий элемент проекта, который появился первым в системе проектирования в различных культурах ещё до нашей эры. План выполняется в определенном масштабе и если, нужно, должен позволять прочесть планировочное решение не только стен, но и расстановки мебели, светильников (для архитектурного, интерьерного проектирования)

Применяются масштабы от 1/100 до 1/20. В каждом случае автор решает, какой именно применить масштаб, чтобы прочитывалась идея автора.

Эта необходимая часть проекта связанная с архитектурным или вообще пространством. Причем планов в разных масштабах может быть несколько.

Существует еще более сложные планы – «поднятые» которые удобны, например, для просмотра расстановки мебели в малых помещениях. Планы или вид сверху - необходимый элемент.

Следующая обязательная позиция проекта разрезы по плану или виды с боку, фасад, фронтальный вид. Все эти проектные позиции необходимы для представления проектируемого объекта по высоте. Именно в них выверяется по высоте проектное предложение (композиция) и ещё раз проверяется соотношение с человеком, то есть масштабность решения. Фасады в большей степени относятся проектируемой архитектуре и преследуют цель показать в масштабах архитектурные объемы со всех сторон. Они могут иметь черно - белую графику, карандаш, тушь и т. д. характеристики или быть более выразительными, использующими тени для выявления пластики фасадов, их объемов цветовые характеристики. Фронтальный вид, как и план, имеет далеко идущие исторические корни. Именно он многие века предвещал создание уникальных сооружений и является как и для заказчика, так и для автора важнейшей Проектной разработкой полностью, дающей представление проектируемом объекте.

Одной из наиболее наглядных позиций проекта, особенно для заказчика является, перспектива. Задача, ее - дать представление о проектируемом пространстве и деталях в нем. Для построения перспектив применяется так называемый «Метод архитектора»

Но без умения хорошо рисовать пространство взят не стоит бояться, иначе перспективы разработки будут невыразительны и шаблоны. Для подачи некоторых объектов уместна объемная перспектива, сочетающая в себе макет и перспективу. Сложная в исполнении и транспортировке выразительная она дает возможность активно применить в подаче различные материалы.

Для многих концептуальных предложений требуется при подаче, проекта разработать конструктивный элемент или преподнести всю конструктивную идею. Степень конструктивной проработки зависит от общей идеи и наглядности необходимой информации. Все конструктивные чертежи и схемы выполняются в масштабах. Это конструктивные разработки всех узлов и самих конструкций. Эскизный проект соответствует стадии реализации художественного замысла. Объем проекта, увеличивается относительно прохождения курса обучения, наиболее полный объем проекта представляет диплом или выпускная квалификационная работа.

Заключение. В заключение можно отметить, что процесс архитектурного проектирования представляет собой многослойное и сложное взаимодействие искусства, науки и практики. Он включает в себя множество этапов, начиная с разработки концепции и постановки проектной задачи и заканчивая подготовкой проектной

документации, которая отражает весь замысел архитектора и его видение конечного объекта. Каждый этап требует от архитектора внимания к деталям, знания норм и стандартов, а также творческого подхода к созданию уникального образа. Именно в гармоничном сочетании функциональности, эстетики и нормативных требований заключается мастерство архитектора. Важную роль также играет постоянное взаимодействие с заказчиком, что позволяет более точно учитывать его потребности и ожидания. В результате тщательной проработки и взаимодействия всех элементов проект может стать уникальным и устойчивым к меняющимся требованиям времени и общества.

Литература

1. Кузнецова, Л. П. Методы анализа архитектурных проектов на этапе концептуального проектирования. // Архитектура и строительство. — 2020. — № 3.
2. Маркова, И. С. Профессиональное проектирование в архитектуре: руководство для начинающих. — М.: Проспект, 2021
3. Рапопорт, А. Культура и общество в архитектурном проектировании. — М.: Стройиздат, 2016.
4. Аллен, Э., Айано, Ж. *Основы архитектурного проектирования*. Москва: АРХ+, 2010.
5. Ching, Francis D.K. "Architecture: Form, Space, and Order. John Wiley & Sons, 2014.
6. Ching, F.D.K. "Architectural Graphics" (6th Edition). John Wiley & Sons, 2015.
7. Zumthor, P. "Thinking Architecture" (3rd Edition). Birkhäuser, 2010.
8. Unwin, S. "Analysing Architecture" (4th Edition). Routledge, 2014.
9. Corbusier, L. "Towards a New Architecture". Dover Publications, 1985.

2-SHO‘BA. MADANIY MEROS OB‘YEKTLARINI ASRASH VA REGENERATSIYA QILISH BORASIDA KADRLAR TAYYORLASHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISTIQBOLLI ISLOHOTLAR

MAIN ACHIEVEMENTS OF THE UNESCO CHAIR IN THE PRESERVATION AND MANAGEMENT OF HISTORICAL CENTERS OF SAMARKAND STATE ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION UNIVERSITY (SAMSACU)

Dr Revianto Budi Santosa, Universitas Islam Indonesia
Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji, Universitas Islam Indonesia
Dr Laziz Rahimov, SamSACU,
Abdullayeva Firuza, SamSACU

Abstract

The UNESCO Chair in the Preservation and Management of Historical Centers at Samarkand State Architecture and Construction University (SamSACU) has become a central figure in cultural heritage preservation in Central Asia. Established to tackle the challenges of preserving historical sites and promoting sustainable urban development, the Chair has successfully enhanced academic collaboration, launched innovative educational programs, and conducted significant research.

Key initiatives include the creation of a Master’s program that incorporates environmental risk assessment into its curriculum, as well as the organization of international conferences and workshops that foster dialogue among experts. The Chair supports these efforts through scientific publications that contribute to the field of heritage conservation.

Moreover, the Chair has invested in advanced technological equipment to improve research capabilities and conservation practices. Through collaborations and capacity-building projects funded by ERASMUS and DAAD, the UNESCO Chair is poised to influence the future of cultural heritage management in Uzbekistan and Central Asia, with plans for new partnerships and projects to further its impact on the preservation of historical urban landscapes.

Key words: preservation, historical centers, cultural heritage, interdisciplinary approach, capacity building, international collaboration, academic network, exchange programs, research, conservation.

Achievement 1: Strengthening Professional Networks

The UNESCO Chair in the Preservation and Management of Historical Centers at Samarkand State Architecture and Construction University (SamSACU) has made significant strides in broadening and strengthening its professional network through strategic partnership agreements with 43 universities worldwide. Notable collaborations include esteemed institutions such as Turin Polytechnic University (Italy), Tajik Technical University, Islamic University of Indonesia, and several Uzbek universities, including Bukhara Engineering Technological Institute, Bukhara State University, Samarkand State University, and Tashkent University of Architecture and Engineering, as well as the University of Applied Sciences Potsdam.

The sustainability of these partnerships has been enhanced by successful grant applications from ERASMUS and DAAD, which have facilitated an interdisciplinary approach emphasizing innovative methods in the preservation of Uzbekistan's cultural heritage and the maintenance of urban and social environments within local communities (mahalla). Faculty and students of the UNESCO Chair have actively participated in international academic events, such as the German-Uzbek Summer School in Bukhara (2022) and the Summer School on "A Holiday Village and Facilities at Bamboo Studies Center Area" in Yogyakarta, Indonesia

(2023). Moreover, students have received accolades for their contributions in international competitions, including graduation projects and master’s theses organized by Pacific State University in Khabarovsk, Russia. These initiatives reflect the Chair's commitment to enhancing academic collaboration and advancing the field of heritage preservation.

Achievement 2: Launching the Master’s Program in Cultural Heritage Preservation.

The UNESCO Chair in the Preservation and Management of Historical Centers at Samarkand State Architecture and Construction University (SamSACU) successfully launched a Master’s program titled “Preservation and Use of Cultural Heritage Objects” as part of the EU-funded project “Environmental Risk Assessment and Mitigation on Cultural Heritage Assets in Central Asia.” This initiative involves collaboration with esteemed partners, including Turin Polytechnic University (Italy), Bauhaus University Weimar (Germany), Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia), Turin Polytechnic University in Tashkent (Uzbekistan), the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Khujand Polytechnic Institute of Tajik Technical University, and Tajik Technical University named after Academician M. Osimi. The Master’s program adopts an interdisciplinary approach to environmental risk assessment and mitigation concerning cultural heritage assets in Central Asia. In the preparatory

phase, the UNESCO Chair conducted a thorough investigation of local needs across Central Asian nations, with a particular emphasis on environmental risks. These findings were instrumental in shaping a comprehensive curriculum for the 120 ECTS Master's program. Furthermore, the Chair established a free access digital library that houses an extensive array of teaching materials, including books, hypertexts, videos, and best practices, thereby enhancing educational resources available to students and researchers. As part of a broader network of specialized research centers in the region, the UNESCO Chair has also inaugurated the ERAMCA CENTER (Environmental Risk Assessment and Mitigation on Cultural Heritage Assets in Central Asia), which serves as a dedicated laboratory focused on advancing research and methodologies in this critical area.

Achievement 3: Application of cutting edge knowledge to the conservation of cultural heritage objects.

The UNESCO Chair in the Preservation and Management of Historical Centers has formalized a cooperation agreement with the Department of Preservation of Cultural Heritage at Samarkand State Architecture and Construction University (SamSACU) to undertake joint research on the landscapes of historical cities in Uzbekistan. This collaborative initiative aims to conduct comprehensive inventory research focusing on both cultural and natural landscapes within the historical centers of the country.

Through this agreement, the Chair's staff will employ advanced methodologies and cutting-edge knowledge in conservation to systematically document and analyze these landscapes. The anticipated outcomes of this research are expected to inform the development of local master plans, serving as practical tools for municipal authorities in Uzbekistan. By integrating research findings into urban planning processes, this initiative seeks to enhance the sustainable preservation of Uzbekistan's rich cultural heritage while addressing contemporary challenges faced by local communities.

Achievement 4: Organization and Participation in Academic Conferences and Workshops

The UNESCO Chair in the Preservation and Management of Historical Centers has significantly contributed to academic discourse by hosting three international conferences: "Urgent Problems of Improving the System of Personnel Training in the Architectural and Construction Areas" (Samarkand, November 8, 2023), "Sustainable Architecture: Challenges and Achievements of the Present and Future" (Samarkand, May 18–19, 2023), and "Focus on Tourism & Creative Economy" (Samarkand, June 22–23, 2023). These events provided a platform for scholars and practitioners to engage in critical discussions regarding contemporary issues in architecture, urban planning, and cultural heritage management.

In addition to the conferences, the Chair organized two specialized workshops. The first, titled "Study of Traditional Dwellings in the Historical Environment of

the Gur Emir Mausoleum," featured renowned international experts from Turkey, including Architect and Restorator Ebru Pekgoz and City Planner Haydar Pekgoz, held from August 6 to 30, 2023. The second workshop, "Practices in Design Studios," included insights from Turkish expert Gozde Qizilkan and took place from July 17 to August 11, 2023.

Moreover, faculty members affiliated with the UNESCO Chair have published seven articles in international peer-reviewed journals, contributing to the body of knowledge in the field. Notable publications include "Study of Traditional Makhalla in the Historical Environment of Samarkand" by L. Rahimov and "Proposals for the Restoration and Preservation of the Historicity of Samarkand" by A.S. Uralov. These scholarly outputs underscore the Chair's commitment to advancing research and enhancing academic collaboration in heritage preservation and architectural studies.

Achievement 5: Support for Scientific Publications

The UNESCO Chair in the Preservation and Management of Historical Centers has actively facilitated the dissemination of research findings through the support of various scientific publications. This initiative aims to contribute to the academic discourse surrounding architectural preservation and urban planning in Uzbekistan.

Notable publications include "XXI Century New Cities: New Approaches and Opportunities" and "Utopian Comprehensiveness" by Prof. A.B. Balgayev, which explore contemporary urban development strategies. Dr. Laziz Rahimov's article, "Study of Traditional Makhalla in the Historical Environment of Samarkand," examines the cultural significance of traditional neighborhoods within the historical context of the city.

Furthermore, significant contributions to the field of conservation are represented in the works "Conservation of Tilla Kori Madrasa Portal in Samarkand" and "Conservation of Shohi Zinda Entrance Portal in Samarkand," both authored by Prof. O.X. Urokov in collaboration with Dr. D.B. Bozorboeva and Dr. G.R. Umarova, respectively. These studies highlight critical restoration efforts aimed at preserving the integrity of significant cultural landmarks.

Additionally, Prof. A.S. Uralov's publication, "Proposals for the Preservation of the Historic City of Samarkand," presents strategies for maintaining the city's historical character. Lastly, the collaborative work "Innovative Solutions in the Development of City Planning in Samarkand," co-authored by Prof. G. Shukurov et al., addresses contemporary challenges in urban planning through innovative methodologies.

Through these scholarly contributions, the UNESCO Chair not only enhances the visibility of research in heritage preservation but also fosters an environment of academic collaboration and knowledge sharing within the field.

Achievement 6: Acquisition of Advanced Equipment

The UNESCO Chair in the Preservation and Management of Historical Centers has significantly enhanced its research capabilities through the acquisition of advanced technological equipment. This includes the procurement of a 3D laser scanner, thermal imaging devices (teplovizor), and ten high-capacity computers, among other essential tools.

These state-of-the-art technologies enable the Chair to conduct research-based conservation of cultural heritage objects with greater precision and efficiency. The 3D laser scanner facilitates detailed documentation and analysis of architectural features, allowing for accurate modeling and restoration planning. The thermal imaging devices provide valuable insights into structural integrity and thermal performance, essential for assessing the conservation needs of historical sites.

By integrating these advanced tools into its research methodologies, the UNESCO Chair is better equipped to address the complexities of cultural heritage preservation, fostering a more comprehensive understanding of the challenges and opportunities in this vital field. This investment not only supports the Chair's academic objectives but also enhances its role as a leader in the application of innovative conservation practices.

The UNESCO Chair in the Preservation and Management of Historical Centers at Samarkand State Architecture and Construction University (SamSACU) coordinates partnerships with 18 countries across Europe and Asia, including 8 South Asian nations. Its primary functions involve the development of exchange programs, summer schools, and capacity-building trainings.

The Chair has participated in two Erasmus+ capacity-building projects aimed at transferring EU best prac-

tices to the Central Asian region during 2022-2023. Additionally, it has successfully engaged in a DAAD-funded project titled "Interdisciplinary at the Monument," which focused on innovative methods and practical research for the preservation of Uzbekistan's cultural heritage. This project facilitated student and staff mobility and culminated in the organization of the German-Uzbek Summer School in 2022. The DAAD has approved a second phase of this project for early 2024, further strengthening the collaboration.

Furthermore, a representative from the UNESCO Chair is involved with the Agency of Cultural Heritage of the Republic of Uzbekistan and the Department of Cultural Heritage of Samarkand Region. Plans are underway to sign a new cooperation agreement in 2024 with TICA (Turkish Cooperation and Collaboration Agency) and IICAS (International Institute for Central Asian Studies) to further study historical urban landscapes in Central Asia.

Conclusion

Through these initiatives, the UNESCO Chair is not only advancing academic and practical knowledge in the field of cultural heritage preservation but also fostering international collaboration that enhances educational opportunities and capacity building in Central Asia. This proactive engagement underscores the Chair's commitment to promoting sustainable practices and innovative approaches in the preservation of historical centers, ultimately contributing to the region's cultural heritage and academic landscape.

References

1. <https://whc.unesco.org/en/list/603/>
2. <https://international.samdaqu.edu.uz/>

АРХИТЕКТУРАДА ИСЛОМ АРХИТЕКТУРАСИНИНГ ШАКИЛЛАНИШ ТАРИХИ

Luqmonov D.Q.

SamDAQU "Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi" kafedrası katta o'qituvchisi

Eshmurodov O.A.

SamDAQU "Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi" kafedrası o'qituvchisi
Samarqand hunarmandlar uyushmasi azosi Toxirov A.

Аннотация: Мазкур мақолада муаллифлар, Ислом архитектурасининг вужудга келиши ва шаклланиш даврларини таҳлил қилишга уринган. Ҳамда, илк масжидларанинг ривожланиш даврлари, ислом архитектурасининг ривожланиш тамойиллари ўрганилган. Ислом архитектурасининг бошқа архитектура анъаналарини ўзида сингдириб олиш натижасида бетакрор ўзига хос архитектурага айланиш босқичлари очиб берилган

Калит сўзлар: Ислом Архитектураси, Мадинадаги Масжид, Муҳаммад а.с. Пайғамбарнинг Мадинадаги уйлари, Қоя Гумбаз, Қибла, Боғдод архитектураси.

Ислом динининг VII асрда вужудга келиши ва бу диннинг Арабистонда мустақамланиши билан бутун дунё тарихида янги давр бошланади. Ислом динининг мисли кўрилмаган даражада кенгайиши илк араб халифалиги умавийлар даврига тўғри келади. Муҳаммад пайғамбар вафотидан сўнг Абу Бакр халифа деб сайланади. Абу Бакрнинг қисқа хукмронлиги (632 – 634) жараёнида Иккидарё

оралиғи (Ироқ) ва Сурия босиб олиниб, ҳамда Византия ва Сосонийлар мамлакатлари тазийк остида қолиб кетади. Халифа Умар даврида эса Дамашк (635 й.), Қуддус (638 й.), Миср (640 – 41 й.), ҳамда Эрон мамлакатларининг Кавказ ортидаги вилоятлари босиб олинади. Учинчи Халифа Усмон (644 – 656) даврига келиб Шимолий Африка (Мағриб) ва Эрон бутунлай эгаллаб олинади. [1]

Ислом дунёсидаги бир қатор йирик масжидлар дарҳол курилади бошланади: 638 йилда Куфа катта масжиди, 691 йилда Қуддусдаги Қоя Гумбази, 705 – 715 йилларда Дамашқдаги катта масжид,[2] 836 – 862 йилларда Кайраван катта масжиди, 886 – 879 йилларда Ибн Тулун масжиди, ҳамда 990 – 1013 йилда Қоҳирадаги катта масжидлар бунёд этилади. Бу йирик марказлардаги бадиий, ҳамда меъморий анъаналар, яъни эллин маданияти, рим маданияти ва форс маданий мероси янги Ислом архитектура маданиятининг еттинчи ва саккизинчи асрлардаги шаклланишига туртки бўлди.[3]

Ислом динининг илк талабларидан бири масжид курилиши бўлиб, бу бир вақтнинг ўзида йиғилувчиларнинг намоз ўқиши, ҳамда тарафдорларнинг муҳокама учун тўпланишига замин яратган. Муҳаммад а.с. Пайғамбарнинг Мадинадаги уйлари масжид архитектурасининг асосий намунаси сифатида бўлган.[4] Йирик ички ҳовлига эга бўлган уйнинг жанубий қисмида, ҳамда шимолий қисмининг бир чеккасида текис том ёпмалари устунлардан иборат айвон мужассам бўлган. Кириш дарвозалари уч томонда шимол, ғарб, ҳамда шарқий деворларда бўлган. Тўғри бурчакли ҳовли Қибла томонга қарата қурилганлиги билан масжид куриш тузилмасининг асосий намунасига айланган. Муҳаммад а.с. Пайғамбарга Қибла томонини Маккага йўналтириш 624 йилда ваҳий бўлган. Пайғамбар тарафдорларга мурожаат этиш учун уч қадам баландликдаги жойни танлаб мимбар сифатида қўллаганлар. [5] Илк архитектуравий безаш усуллари меҳроб учун қўлланилган бўлиб, бу ўзининг вазифаси билан намоз ўқувчиларни Қибла томон тўғри туришлари учун ишлатилган. Меҳроб турган девор алоҳида нақшлар билан безатила бошланган. Пайғамбарнинг ёрдамчиларидан бири Билол доимо намозга чорловчи азонни айтган ва у тепалик жойга чиқиб тарафдорларни чақирган. Бу эса ўзининг навбатида, масжиднинг асосий қисмларидан бири саналмиш илк минораларнинг шаклланишига олиб келган.[6]

Уммавийлар даврига келиб масжидлар насроний ибодатхоналари колдиклари устига ёки умуман ибодатхонанинг бир қисмида барпо этила бошланган. Қуддусдаги Қоя Гумбази масжиди Ислом дунёсидаги илк насронийлар ибодатхонаси колдиклари устига қурилган масжид саналиб, олдин унинг ўрнида Сулаймон ибодатхонаси мавжуд бўлган. Дамашқдаги Катта Масжид эса умуман Авлиё Жон Баптист ибодатхонаси ёнидан қурилган. Бу ердаги устун ва бошаларнинг (капитель) эркин ҳолатда қўлланилиши, ҳамда равоқ ва гумбазларнинг Ислом маданиятидан бўлмаганлигини яққол ажратиш мумкин. Азалдан шаклланиб келган эллин маданияти меросларининг янги ислом маданияти билан боғланиши ўзига хос янги архитектуранинг шаклланишига туртки бўлди.[6]

Ўша давр Аббосий халифалигининг пойтахти саналмиш Боғдод архитектурасида ислом

маданиятида форс маданиятининг таъсирини кузатиш мумкин. Уммавийлар даврига келиб диний иншоотлардаги тирик жон шаклли ҳайкаллар бутунлай йўқолиб бориб, улар ўрнига бинони турли хилдаги геометрик, ҳамда ўсимлик нақшли орнаментлар билан безаш авж олади.[6]

Жуда қисқа фурсатда ислом дини Арабистон ва Суриядан Кичик Осиё ва Шимолий Африка, ҳамда Испания ҳудудларигача ёйилиб, фақатгина 732 йилда Тура олдидаги уруш орқали, яъни Франциянинг марказигача етиб келган ислом динининг ғарбий ёйилиши тўхтатилади. Аммо, шарқий ёйилиш Форс мамлакатидан Осиё мамлакатлари орқали ўтиб, Ҳиндистон чегараларигача етиб келади. Қитъа ҳудудларидаги илк босқинчилик ҳаракати еттинчи асрнинг охиридан бошланган бўлиб, бу даврда араблар Синд воҳасига (ҳозирги Покистоннинг жанубий вилоятлари) бостириб кирганлар. VIII асрнинг бошлариданоқ Синд воҳаси араблар томонидан босиб олиниб мусулмон мамлакатига айлантирилган.[7] Айнан шу даврларда бу ўлкада илк бора Бобил шаҳар биноларига хос рангли сирли кошинчалар кириб келади. Бундай турдаги ҳунармандчилик бадиий санъати ҳалигача Мўлтон воҳаларида учраб келмоқда.[8] Ҳиндистон мамлақати кейинги уч аср давомида жиддий хавф таъсирида бўлмаган эди. Хавф кейинроқ умуман бошқа томондан пайдо бўлди. [7]

Илк босқинчилик ҳаракатлари аста – секин унутилиб, Шимолий Ҳиндистон ўзга ерликлар таъйиқидан холи бўлгандай эди. Аммо, ички бошбошдоқликлар, яъни кичик шаҳарларнинг мамлакат тепасига чиқиш ҳаракатлари бу йирик ҳудуднинг бир қатор подшоҳликлар ва хонликларга бўлиниб кетишига сабаб бўлди. Бу эса ўзининг навбатида мамлакатдаги ички тартибсизликларни вужудга келтириб, мамлакатнинг ҳам ижтимоий, ҳам иқтисодий заифланишига олиб келди.[7]

Шимолий ва Марказий Ҳиндистон тарихида бу давр ичида Раджпутлар авлоди ҳукмронлиги кучайиб боради. Раджпутлар ўзларини “Шоҳ ўғиллари” деб билиб, гуна (V – VI асрларда Ҳиндистонда ҳукмронлик қилган) аждодлари ворислари деб ҳисоблашганлар. Бу жамоа аста – секинлик билан ўз қудратларини мустаҳкамлаб бориб, IX – X асрларга келиб охир – оқибатда шимолнинг асосий ҳукмдор авлодларига айланишади. Бу қабилалар ичидан асосийлари Чаханалар, Чалақуилар, Пратихаралар ва Парамаралар ҳисобланиб, улар ўзларининг қавмларини “Агникула”, яъни олов авлоди деб билганлар. Деярли XI – XII асрлар мобайнида бу қавмлар бир – бири билан мамлакат тепасига чиқиш учун урушиб келганлар.[7]

Раджпут давлати ҳукмронлиги даврида илм фан таназзулга юз тутган бўлсада, аммо санъат ва адабиёт гуллаб яшнади. Дарҳақиқат, ўрта асрлар Ҳиндистон мамлақати учун мисли кўрилмаган ибодатхоналар қуриш даври бўлди. Бу давр

меъморчилик намуналарини Шимолий ва Жанубий Ҳиндистоннинг барча жойларида учратишимиз мумкин. Улардан энг машҳури Марказий Ҳиндистондаги Кажурахо ибодатхоналар мажмуи саналиб, 950 – 1050 йиллар атрофида 80 дан ортиқ ибодатхоналар бунёд этилган, бизларгача эса 20 тага яқини сақланиб қолган. Бу ибодатхоналардан энг маҳобатлиси Кандарийя Махадео хисобланиб, Шива маъбудига атаб қурилган.[9] Синд воҳасини босиб олиш бир лаҳзали ҳодиса бўлди холос. Бу воҳа эндиликда араблар томонидан эмас, балки туркий қабилалар томонидан босиб олишга ҳаракат бошланди. Ўрта Осиёда мусулмон дунёси орасида ҳукмронликка эришган туркийлар 1071 йилга келиб ғарб томон босқинчилик ҳаракатларини бошлаб юборишади. Улар Византия империясини таназулга тортиб, Кичик Осиёни босиб олишади ва йирик мамлакатга асос солишади. X асрга келиб Афғонистонни босиб олгандан сўнг Ҳиндистонга йўл олишади.

Адабиётлар

1. Васильев Л.С. История Востока. Том 1. М. 2005.

2. Almansouri M.A. The role of the Friday Mosque (Al-Jami) in Islamic Cities: Doctor of Philosophy. University of Illinois, 1991.
3. Al-Neaimy A.A. Evolving Religious Islamic Architecture; An Analysis of Sacred Spaces in Muslim and Non-Muslim Countries: Master of Architecture. University of Manitoba, 2006.
4. Ahmed K.A. The Masjids in Muslim Worlds.// Architecture Magazine. – Cairo, 1988. - No.9 &10.
5. Alomar M.A. History, Theory and Belief: A Conceptual study of the traditional Mosque in Islamic Architecture: Doctor of Philosophy. University of Pennsylvania, 2000.
6. Sahai, Surenda., Indian Architecture Islamic Period 1192-1857. Prakash Books India Ltd. New Delhi 2004.
7. Таммита – Дельгода С. Индия. История страны. [пер.с англ. П. Крылова.-М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2010.-352 с.
8. Brown P. Indian architecture (Islamic period). – Mumbai: D.B. Taraporelava Sons & Co. Pvt. Ltd., 1956 – 1981. 132 с.
9. Cunningham A. Archeological Survey of India (report of a tours in Bundelkhand and Malwa in 1874-75 and 1876-77). Vol –X, Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, 1880.

AFROSIYOB YODGORLIGINING ZAMONAVIY INTERYERDA VA MEMORCHILIKDAGI O'RNI

Bahriddinova Zarina Farxod qizi

SamDAQU, “San’at” kafedrasi o’qituvchisi

To’lagan Yorqulov

SamDAQU, “San’at” kafedrasi katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamda qadimdan o’zbek me’morchiligi, madaniyati O’rta Osiyoda takrorlanmas hijatlarini ochib bergan qadimiy Afrosiyob yodgorligi haqida barcha ma’lumlarga ega bo’lasiz. Afrosiyob shaharchasi VIII asrlarga taluqligi, shahar sarkardalarini saroylarining me’morchiligi, interyeri va usha davrlarga oid devoriy suratlar haqida devoriy suratlarining mazmun madaniyati, syujeti, mafkurasi haqida ham barcha tarixiy ma’lumotlarni bilib olasiz.

Kalit so’zlar: Varxuman, afrosiyob, devoriy sur’at, me’morchilik, hisori ko’hna, masjid, madrasalar, madaniyati, syujeti, mafkura.

Qadimdan o’zbek me’morchiligi, madaniyati O’rta Osiyoda takrorlanmas jabhalari bilan ajralib turgan. Tarixdan ma’lumki o’zbek xalqi bizning Sharqdagi so’zimiz va yuzimiz bo’lib kelgan. Biz bolalikdan qadim tarix va madaniyatga ega xalqimiz va hurmat ruhida tarbiyalanganmiz. O’zbek xalqi o’zining go’zal milliy xususiyatlari bilan hech qanday shak-shubhasiz barcha tan olgan shunday hurmatga loyiqdir.

O’rta Osiyoda me’morchilikni taraqqiy etishida o’z hissasini qo’shgan tarixiy shaharlarimiz juda ham ko’p ulardan biri bu Samarqand hududida joylashgan qadimiy Afrosiyob yodgorligi ya’ni shaharchasi desang mubolag’a bo’lmaydi.

1-rasm. Qadimiy Afrosiyob shaharchasining ko’rinishi, ilk o’rta asr.

Afrosiyob shaharchasining me’morchilikda o’ziga xosligi shundaki, shaharning barcha tomonlari katta kanal bilan o’ralgan va shaharga kirish va chiqish uchun har bir darvozalar oldidan ko’priklar qurilgan. **1-rasm**

Samarqandga kiraverishda shaharning shimoliy qismida joylashgan va O'rta Osiyoning eng muhim arxeologik yodgorliklaridan biri bo'lgan qadimiy Afrosiyob shaharchasini payqamay bo'lmaydi. Ushbu ajoyib joylarni keziib, o'zini qadimgi dunyoga sayohatga borgandek his etish, tarixiy ob'yektlarga qo'l tekizish mumkin.

2-3-rasm. Afrosiyob shaharchasining hozirgi ko'rinishi

Shahar xarobalari miloddan avvalgi VIII asrga taalluqli. **2-rasm** Afrosiyobda ganch o'ymakorligi bilan bezalgan saroylar, zodagon dehqonlar va yer egalarining uylari, masjid va madrasalar, hammom va suv inshootlari, Somoniylar davrida qurilgan ko'chalar topilgan. Qadimgi Samarqand dastlab "Hisori ko'hna" (qadimgi Hisor), "Qal'ayi Hisor" (Hisor qal'asi), keyin XVII asrdan boshlab "Afrosiyob qal'asi" yoki "Afrosiyob" deb nomlangan.

Afrosiyobdagi muntazam kovlash ishlarini 1904 yilda V.V. Bartold va V.L. Vyatkin boshlaganlar. 1958 yil maxsus Samarqand arxeologik guruh tuzilgan. Guruhning maqsadi – O'rta Osiyoning ko'hna shahar markazlaridan birining kelib chiqishi va mavjudligi tarixi, shahar hayotining barcha davrlarida uni o'rab turgan turli-tuman ob'ektlar to'g'risida ma'lumot yig'ish edi. Ekspeditsiya 30 yil davomida 50 dan ortiq qidiruv-kovlash va tuproq kesmasini tekshirish ishlarini olib bordi. Afrosiyobning arxeologik davri aniqlandi, shaharning har xil davrlaridagi topografik plani tuzildi. Me'morchilik, moddiy va ma'naviy madaniyat, ishlab chiqarish faoliyati, numizmatika, terrakota, sopol buyumlar bo'yicha ulkan ma'lumot yig'ildi va umumiy lashtirildi, mashhur devoriy naqshlar topildi va ta'mirlandi. Shaharning hayotiga doir ko'p sonli

maqolalar va monografiyalar nashr etildi. 1989 yildan boshlab Afrosiyobda o'zbek-fransuz ekspeditsiyasi ishlab kelmoqda.

Ekspeditsiya ishlari shaharning shimoliy qal'asining birinchi istehkomigacha bo'lgan qismini qamrab olgan, qal'aning sharqiy qismida VIII asr oxiriga to'g'ri keladigan ulkan ma'muriy bino ochildi. Qal'aning g'arbiy qismida VIII asr o'rtalaridagi va mil. avv. III-II asrlardagi binolarning kovlash ishlari olib borildi. Kovlash natijalari shuni ko'rsatadiki, shaharchadagi saroylarning me'morchiligi va interyerlari ham alohida san'at asarlari aks etganligini ko'rishingiz mumkin.

Devoriy monumental tasvirlarning memoriy muhit yaratishda birlamchi vazifasi badiiylik bo'lsa, uning syujeti vositasida tarix va milliy madaniyatimizni aks ettirib g'oyaviy va mafkuraviy masalalarni yechish bo'lgan.

Afrosiyob yodgorligidan topilgan eng nodir topilma bu tasodifan Toshkent yo'lini qurish paytida 1965 yilda ochildi. Qurilish ishlari olib borilayotgan vaqtda buldozer yerni kovlayotgan vaqti yerdan rangli turpoqlar chiqa boshlaydi, quruvchilar avvaliga e'tibor berishmaydi, shu vaqti yo'ldan tarixchi o'tib ketayotgan bo'ladi va bu manzaradan hayratga tushib barcha buldozirlarni harakatini to'xtatadi va shu kuniyoq tegishli joylarga murojat qilib shu yerda arxeologiya ekspeditsiya ishlarini boshlaydi. Qazish ishlaridan keyin, bu joy yuqori tabaqali kishining mehmonxonasiga tegishliligi aniqlandi. Aniqrog'i, bu shoh Varxumanning mehmonlar qabul qilish xonasi bo'lib, u VII - asrning uchinchi yarmida hukmronlik qilgan.

Afrosiyobdagi Ishxid (hokim) Varxumanning saroyidagi hayotini, davlatini, qudratini, xalqaro aloqalarini va saltanat madaniyatini aks ettiruvchi devoriy suratlar bo'lgan.

G'arbiy devor

Kirishdan ro'paradagi g'arbiy devorga e'tibor beramiz. Yuqoridan chapda, tasvir saqlanib qolgan joyda, oq kiyim kiygan kishining surati va kiyimining etagida 16 ta sug'diy yozuv saqlanib qolgan. Bu satrlar unash naslidan bo'lmish shoh Varxumanning elchilar qabul qilish marosimiga taluqlidir. Xitoy solnomachilari bu nom bilan faqat bitta shoh Varxumanni bilganlar, 655 yilda Tan davlatiga shoh Varxuman elchilarini fuqoralik masalasi bo'yicha yuborgan, bu aftidan Eron bilan bo'lgan urush tugallanganidan so'ng, arablardan kutilgan xavf-xatarga qarshi bo'lgan amal bo'lsa kerak.

G'arbiy devorning pastki qismida tasvirlangan sovg'a olib borayotgan elchilarning tantanali yurish marosimi satrlarda ko'rsatilgan yozuvlarga mos keladi. Bu sahna ochiq joyda tasvirlangan bo'lib, bizning ko'z o'ngimizda qurollar to'plami, tirgakka o'rnatilgan nayzalar, o'ng tomonda g'alati niqoblar bilan bezatilgan qalqonlar uyumi tasvirlangan. Ikkinchi qatordagi tasvirlar esa, tomoshabinga orqasi bilan o'tirgan uzun sochli kishilar bo'lib, ular aftidan hokimiyatning shaxsiy gvardiyasini tashkil etgan turklar bo'lgan.

Endi yozuvlar oldida turgan uchta soqolli kishilarni ko'rib chiqamiz. Ular qilich va xanjar bilan qurollangan bo'lib, shoyi kiyimlar kiyinishgan, yaktaglari har xil

jonivorlar rasmi bilan bezatilgan, bular o'sha davrdagi sasoniy Eroni va Xitoygacha tarqalgan uslub bo'yicha kiyinishgan. Ularning biri taqinchoq va bezaklar, boshqalari shoyi to'plami olib ketyaptilar. Oq va qora rangdagi odamlarning navbat bilan kelishi, Sug'dda ikki xil tusdagi odamlar bo'lganidan darak beradi.

Yozuvda ko'rsatilganidek, qoraroq tusdagi markaziy personajni, mansabi bo'yicha, Shosh (Toshkentning eski nomi) hukmdorining devonxona boshlig'iga o'xshatish mumkin. O'ngroqda oddiy kiyingan, jismnan mug'ullarga mansub kishilar turibdi. Ulardan biri (shikast yetgan devorning o'ngrog'ida) belida ro'mol osilgan qo'shnisining ortidan ro'moliga teginib turibdi (bu rasm bo'lagini yaqinda fransuz mutaxassisi Aliks Barbe ta'mirlash ishlari vaqtida aniqladi). Devorning o'rta qismida bir-biriga simmetrik ikkita guruh marosimga tantanali chiqmoqda. O'ng tomonda esa qora qalpoqlar kiygan, mevalar va shoyi gazlamalar ko'targan Xitoy elchilari boryapti. Bu yerda boshqa xitoyliklarning ham qizil hoshiya bilan belgilangan tasviri ko'zga tashlanadi. Izlanishlardan biri bo'yicha, rasmlar ustida ishlanayotgan paytda kompozitsiya o'zgartirilgan. Bu personajlardan o'ng tomonda sochlari uzun turklar boryapti, bu galda ular chet el elchilari sifatida tasvirlangan.

Yana o'ngroqdagi tasvirlarga e'tibor beramiz. Bu yerda uch kishi tasvirlangan bo'lib, ular yoqaga birliktirib tikiladigan qaytarma qalpoqsimon ustki kiyimda bo'lib, oyoqlarida uzun paypoq etiklar kiygan, aftidan bu odamlar tog'li xonliklar elchilari bo'lgan (hozirgi davrda bu tasvirlar arang ko'rinadi). Bularning orqasidan sochlarida parlar bog'langan ikki kishi turibdi. Bu bosh kiyimi, 699 yilda Xitoy Tan imperiyasi tarqibidagi birlashtirgan Koguryo shohligiga mansub koreyslarga oiddir. Bu tasvirlardan yuqori qismida devor buzilgan bo'lib, hozirgi vaqtda u yerda nima tasvirlangani noma'lum.

Shimoliy devor

O'ng tomondan boshlanadigan shimoliy devorning kompozitsiyalari esa boshqa olamga chorlaydi. Biz go'yoki Samarqandda emas, Xitoydamiz. Chap tomonda ikkita sayr qayiqdarida ayollar tasvirlangan, birinchisi yaxshi saqlangan. Qayiqning quyruq tomonida musiqachilar turli musiqasoblar bilan tasvirlangan, boshqalariga qaraganda yirikroq tasvirlangan ayol-xonzoda (qirolicha) bo'lgan. Oldinda esa boshqa sahna ko'rinadi: ya'ni xizmatkor ayol boshqasining qo'lidan tutib, yarashmoqchi bo'lyapti va xonzodaga ishora qilyapti, u esa ikkalasini tinchlantirib, yarashtirib qo'ymoqda. Marko Polo davrida Xitoyni ajib jonivorlarsiz tasavvur qilib bo'lmaganidek, bu yerda ham VII asrga mansub, suvda har xil g'ayritabiiy jonivorlar: echki boshli va ilon dumli ajdaholar suzib yuribdi. O'ngroqda soxta soch kiygan odam, suvda suzayotgan otning dumidan ushlab turibdi. To'liqlik chiziq tasvirni ikkiga ajratib turibdi, aftidan ikki tog' etagini eslatadi. Bu yerda Tan davriga oid mos kiyingan xitoyliklar, qoplon ovlamoqdalar. Yana o'ngroqda boshqa shakllarga nisbatan yirikroq tasvirlangan, lekin yomon

saqlangan asosiy otlik kishi tasviri bor. Sug'd madaniyatining sharti bo'yicha, rasmlardagi nomutanosiblik xudolar va shohlarni bildiradi. Bu yerda Xitoy shohi imperatori haqida gap ketadi, uning xotinini biz yuqorida ko'rdik.

Saroy interyer devorlarining birida suratda og'zi bog'langan ikki kishi tasvirlangan. Bu yerda zardushtiy-lar kohini (qurbon qiluvchi) emas, balki bayramona kiyingan, qurollangan aslzodalar tasvirlangan, ular qurbonlik jonivorlarini olib bormoqdalar. Bu jonivordan biri kulrang ot bo'lib, u egarlangan, lekin chavandozsiz, yana biri to'rtta g'oz ko'tarib boryapti, ularning qanotida sug'd yozuvi keltirilgan. **4-rasm**

4-rasm. Afrosiyob devoriy surati

5-rasm. Aso ko'targan ikki chavandoz

Har xil hujjatlarda ko'rsatilishicha, egarlangan ot qurbonlik qilishda foydalanilgan va u aftidan quyosh xudosi va o'liklar hakami Mitraga atalgan. G'ozlarga kelganda esa, ular cheksiz davr xudosi Braxmaga taqqoslanadigan Zurvanga baxshida etilgan. Zurvan to'rt xil shaklda bo'lib, uning ramzi yovvoyi g'ozlar edi.

Qurbonliklar oldidan ikkita chavandoz tuyada qo'lida aso bilan bormoqda.

5-rasm. Bu marosimiy yurishning oxirida sariq ot ustida bo'ynida tumor va qoplon terisi tashlangan, qizil ko'ylakda ulkan odam, shoh Varxuman tasvirlangan. Shoh tasvirlangan joyda, xuddi shimoliy devordagi Xitoy imperatorining turgan joyi bilan mos keladi.

Shohning avlodlari yotgan joy yaqinida, oq fil tasviri bo'lib, uning ustidagi taxtiravonda yuqori mansabdagi ayol o'tiribdi, u shoh Varxumanning xotini deb ta'kidlashadi. Uning orqasidan egarlangan otlar ustida uchta yosh juvonlar tasvirlangan, ayollarning birining bilagida — mansabdor beka-xonim yozuvi saqlanib qolgan.

Bundan yuqorida esa mansabdor chavandozlar safi bo'lib, faqat otlarining oyoqlari ko'rinmoqda, tarixiy ma'lumotlarga qaraganda ular turk gvardiyasi deb ta'kidlanadi.

Afrosiyob devoriy suratlarida syujetlar erkin joylashtirilgan bo'lib, tasvirlarning mukammal o'rni bor.

Samarqand viloyatida 2016–2017-yillarda 15 madaniy yodgorlik ob'ektini shu jumladan, —Afrosiyob tarixiy yodgorligi restavratsiya, rekonstruksiya qilish va ular bilan yondosh hududlarni obodonlashtirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Shular jumlasidan Arxitektura fan.dok.professor Sultonova Dilshoda Namozovna tomonidan ilk o'rta asrlarga mansub bo'lgan, Afrosiyob saroyining interyerlaridagi devoriy rangtasvir namunalarning ko'rinishi tiklandi va Samarqand arxeologiya instituti kirish foyesiga tushirildi. **6-rasm**

Keyinchalik arxeologiya instituti qayta rekonstruksiya qilish jaroyonida devoriy suratlar Samarqandlik rassom Xurshed Xalilov tomoni qayta chizilgan.

Rassom Xalilovning chizgan afrosiyob devoriy suratlarida siz qadimiy saroydan topilgan va saqlanib qolgan asl devoriy suratni ko'rishingiz mumkin. Sababi u yerda rassom aslidan kop farq qilmaydigan qilib devoriy suratlarini chizgan. Suratlarining kolloretiga ham etibor bersangiz o'tkir ranglardan foydalanilmagan. **7-rasm**

6-rasm. Arxeologiya instituti foyesidagi devoriy surat. (Sultonova. D.N tomonidan chizilgan).

7-rasm. Arxeologiya instituti foyesidagi afrosiyob devoriy surat. (Xalilov. X. tomonidan chizilgan).

Adabiyotlar

1. V.V. Bartold. Turkistonga xizmat safari haqida xabar, Asarlar, IV jild, Afrasiyob qadimiy manzilgohi, Soch., IV jild,
2. A. I. Terenojkin. 1945 yilda Afrasiyob manzilgohining arxeologik tadqiqotlari. KSIIMK, XVII, 1946,
3. Qadimgi Samarqandni tarixiy va arxeologik davrlashtirish masalalari, VDI, 1947, 4-son,
4. Z.F. Bahridinova. "Samarqand shahar restoranlarining interyer bezaklarida devoriy suratlarini qo'llash tamoyillari". Dissertatsiya. Samarqand 2022 y.

O'RTA OSIYO TARIXIY SHAHARIDA GIDROTEKNIK INSHOOTLARINING TARIXI VA BUGUNI

**Chorshanbayev F.,
Meliyeva Ch.**

Samarqand davlat arxitektura-qurilish iniversiteti, Samarqand, O'zbekiston.

Anatasiya: O'rta Osiyo katta qismining tabiiy - iqlimiy sharoitlari qadim zamonlardan suv xo'jaligining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Bu yerdagi, chamasi, faqat sun'iy sug'orishdagi qishloq xo'jaligi, suvni tutib qoluvchi to'g'on suv havzalari qurishni talab etgan, suv – to'g'onlari, sisternalar, yo'llarda sardoba, koruzlar hamda quduq va ko'priklar bilan jihozlash, shahar hayotining rivoji uchun bir qancha suv singdiruvchi quduqlar tipidagi yirik hovuzlar, ichimlik suvtarmoqlar va sanitar - maishiy inshootlar qurilishi bilan bog'liq bo'lgan.

Kalit so'zlar: to'g'on, hoviz, damba, band, sardoba, koruz, quduq, ko'priklar.

Irrigatsion va gidrotexnik qurilishning rivoji quruvchilar oldiga, suv bilan ishlaganda chidamli bo'lgan maxsus qurilish xom ashyolarini izlash bilan bog'liq bo'lgan qator jiddiy vazifalarni qo'yadi.

Qadimgi suv inshootlari ota-bobolarimizdan qolgan arxitektura yodgorliklari qatorida muhim o'rin tutadi va ularning tipologik asoslaridan birini tashkil etadi. Maxsus hovuzlar, korizlar sardobalar, suv omborlari, ko'priklar kabi gidrotexnik inshootlar murakkab muhandislik madaniyatining namunasi sifatida, avvaldan tayyorlangan loyihalar asosida bunyod etilganligini isbotlaydi.

Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqning ayrim mamlakatlarida keng tarqalgan sun'iy suv havzasi hovuz bo'lib, suv yig'ish va saqlash uchun qazilgan chuqur joy, shuningdek u ichimlik suvini ham saqlagan. Hovuzlarning chorsi, to'rtburchak, aylana, olti qirrali va sak-kiz qirrali turlari mavjud. Hovuzlar asosan mahalla guzarlarida masjid va madrasalar yonida, shahar maydonlari, bog'lar, chorbog'lar, saroy hovlisi kabi hudud-

larda bunyod etilgan. Atrofni toshlar bilan mustahkamlab daraxtlar ekib soya-salqin joyga aylantirilgan, ko'pincha favvoralar bilan bezatilgan. Hovuzlarning qadimdan arxitekturada, ayniqsa ansambllar tashkil etishdagi ahamiyati katta bo'lgan. Qadimiy Misrda to'g'ri to'rtburchak shaklidagi hovuz yo'lkaning ikki tomonida bunyod etilgan. Keyinchalik me'moriy majmualar tarkibida hovuzdan unumli foydalanila boshlangan: Agradagi (Hindiston) Tojmahal, Buxorodagi Sitorai Mohi Xosa, Labihovuz, Bolohovuz va boshqalar nafaqat aholini suv bilan ta'minlagan, shaharlarning takrorlanmas ko'rkam va jozibali manzillari bo'lgan. Masalan, Buxoro Shohrud arig'i yaqinidagi eng katta va ko'rkam Labihovuz (1620 y) harakterlidir. Markaziy Osiyo da eng yirik hisoblangan. Hovuz tarhi to'rtburchakli, hajmi 36x46m, chuqurligi 5 m bo'lib 4320 metr kub suvga mo'ljallangan, burchaklari qiya kesik chekkalariga yirik toshlar zina tarzida terilgan. XVIII asrga oid yozma manbalarda qayd etilishicha, Toshkentning o'sha davrdagi markaziy maydoni Registon va Shayhontohurda hovuzlar bo'lgan, uning atrofida daraxtlar o'sgan, qo'lyozmalarga ishlangan miniatyuralarda ham hovuz o'z ifodasini topgan.

Buxoro shahrida 300 dan ortiq hovuz bo'lganligi XIX asr xujjatlarida qayd qilingan. XX asrda esa sanitariya talablari bahonasi bilan aksari hovuzlar quritib o'rniga binolar qurilgan. Hozirda O'zbekiston hududida tabiiy iqlim sharoitlarini e'tiborga olinib hovuzlar (suv havza)lar bunyod etilmoqda, ular favvoralar bilan uyg'unlikda so'lim maskanlar hosil qiladi.

Hovuzning yana bir turi "qulfakli"hovuzlar bo'lib, qurilish uslubiga ko'ra bu hovuzlar oddiy hovuzlardan farq qiladi. Bu hovuzlar yerni o'yib emas, balki do'nglikka yoki soyning biron qirg'og'iga qurilgan.

Buning uchun bo'yi 60, eni 40 m keladigan qulay maydoncha tanlanib, uch tomoniga tosh va chimdan balandligi 2m keladigan devor qurilgan.

Devorning tagi 3 metr, yuqorisi 1,5 metr qilib uriladi. Hovuzning yuqori va pastki qarama-qarshi tomonlarida ikkita qulog'i bo'lib, ulardan yuqorisidagisi teparoq keladigan soy-suvini hovuzga bog'lash uchun, pastdagi esa hovuzda to'plangan suvni chiqarish uchun ishlanadi. Hovuzdagi suvni chiqarish uchun oqilona ishlangan bu "mexanizm"- "qulfak" deb ataladi. Hovuzga suvni to'plashda va chiqarishda ular qulf vazifasini bajaradi. Hovuz tagidan o'tkazilgan quvur ham diqqatga sazovor bo'lib, uning kesimi to'rt burchak shaklli tosh plitalardan ishlangan. Quvurning suv oqib chiqadigan tashqi og'zi suv kiradigan ichki og'ziga nisbatan ikki baravar keng. Masalan, uning ichki og'zining kattaligi 40 sm bo'lsa, tashqarisi 80 sm bo'ladi. Sababi qulfak ochilganda hovuzdagi suv bosim bilan teshikdan o'tib, quvurga oqib kirganda suvning kuchli zarbi quvurning tashqi og'zini o'pirib ketishini yaxshi hisoblagan qadimgi muhandislar suv bosimini kamaytirib, oqim zarbini sindirish maqsadida quvurni konussimon qilib qurganlar. Shuning uchun ham bunday oddiy, biroq har taraflama puxta qurilgan inshootlar "qulfakli" hovuzlar deb atalib, Markaziy Osiyoning tog' oldi tumanlarida

keng tarqalgan, ulardan hozirgi kungacha sug'oriladigan dehqonchilikda foydalanib kelinmoqda. Birgina Forish tumanida (Jizzax viloyati) bunday qulfakli suv inshootlarini Nurak, Qoraxon Qurbonxoji, Pastko'cha, Yonbuloq kabi o'nlab qishloqlarda uchratish mumkin.

Yirik gidrotexnik inshootlardan bandlar Markaziy Osiyo arxitekturada interyerida alohida o'rin egallaydi. Band-to'g'on, damba, suv ombori; Masalan, X asrda hozirgi Forish tumani Pasttog' darasida toshdan qurilgan Xonbandi, Nurota tumanidagi G'ishtband (XII asr), shu tumandagi Beglarsoy darasida qurilgan Abdullaxon bandi va boshqalar.

Pasttog' (Osmonsoy) darasiga qurilgan Xonbandi suv ombori XX asrda akademik Ya.G'.G'ulomov boshliq arxeologik ekspeditsiya tomonidan tekshirilgan. To'g'onning uzunligi ustki qismida 51,75 m, asosida 24,35 m bo'lib, balandligi 15,25 metrga teng. To'g'on granit toshlardan yo'nib qurilgan bo'lib, toshlar suvga chidamli maxsus qurilish qorishmasi bilan bir-biriga mahkam biriktirilgan.

To'g'on qurilgach Osmonsoy darasi ichida uzunligi bir yarim kilometr, eni to'g'on oldida 52 m va dara og'zida 200 m kattalikdagi suv ombori hosil bo'lgan. Osmonsoy va Ilonchi soylardan bahorda keladigan sel suvlari ana shu omborda to'planib, taxminan bir million olti yuz ming kubometr hajmdagi suv zapasini hosil etgan xonbandi suv omboriga to'plangan suv bilan Qizilqumning Mirzacho'l bilan tutashgan chegarasida, taxminan bir yarim ming gektar yer maydoni o'zlashtirilib, inshootdan 6 km shimolda mustahkam rabot va obod qishloq qad ko'targan. Hozirgi kungacha saqlangan bu rabotning xarobalarini mahalliy aholi Kaltepa nomi bilan ataydi.

Abdullaxon bandi - XVI asrning 80 yillarida Buxoro hukmdori Abdullaxon II qurdirgan qadimiy suv ombori XVI asr Buxoro tarixchisi Hofiz Tinish Mirmuhammad Al Buxoriyning "Abdullanoma" nomli qo'lyozma asarida va XIX asr oxiri - XX asr boshlarida yozilgan "Tarixi Salimiy" qo'lyozma asarlarida yozilishicha bahorgi yomg'ir suvlarini to'plash uchun qurdirilgan to'g'on qoldiqlari Nurota tumani markazidan 65 km sharqda, eski Oqchob qishlog'i yaqinidagi Beklarsoy darasida hozirgacha saqlangan o'sha davrdagi eng ulkan va murakkab suv inshootlaridan bo'lgan. 1957-1962 yillarda O'zbekiston FA Tarix va arxeologiya instituti olimlari tomonidan o'rganilgan Abdullaxon bandining to'g'oni slanes toshlardan qurilib, tosh palaxsalari suvga chidamli maxsus ganch qorishmasi - qir bilan biriktirilgan. To'g'onning uzunligi asosida 73m, yuqorisida 85m, balandligi 14,5m ni tashkil etgan. Bunda suv bosimi hamda uning ag'daruvchi kuchi hisobga olingan holda to'g'on asosining qalinligi 15,3m ustki qismi 4,5m qilinib zinapoya shaklida qurilgan. To'g'on oldida hosil bo'lgan suv omborining uzunligi 1,5km, eni 75-125m. Abdullaxon bandiga taxminan bir million ikki yuz ming kubometr hajmdagi suv to'plangan.

Inshootdan quyi joylashgan Kamar, Oqchob, O'rganjiy, Ravot, Jilon - tamg'ali va Soykechar qishloqlari atrofi sug'orilib obod etilgan. XVI asrda ana shu

qishloqlar hududida taxminan bir million ikki yuz ming gektar yer maydoni o'zlashtirilgan.

Koriz (fors.) — yer osti suvlarini yig'ish va ularni yer yuzasiga chiqarish uchun quriladigan yer osti inshooti; aholini suv bilan ta'minlash va sug'orish maqsadlarida qo'llaniladi. Koriz Yaqin Sharq, Janubi-Sharqiy Osiyoda tarqalgan. O'rta Osiyoning tog'li va tog' oldi zonalarida uchraydi. Turkmaniston (Ashxobod shahri yaqinida chuq. 100 m, suv sarfi 150-225 l/s), O'zbekistonning Buxoro, Samarqand, Navoiy viloyatlarida 200 ga yaqin K. qazilgan. 20-asrning 20-yillariga qadar O'rta Osiyoda Koriz suvlaridan ekinlarni sug'orishda foydalanilgan. Koriz kavlash yer osti suvlari sathida ro'y beradigan o'zgarishlar va joy relyefidagi nishablikni aniq belgilashni talab etgan. Bu maxsus asboblardan (astrolyabiya, vaterpas) vositasida amalga oshirilgan. Koriz trassasi belgilab chiqilgach, shu trassa bo'ylab har 5–40 m da quduqlar kavlangan. Quduqlarning chuq. 14–15 m danba'zan 60–70 m gacha borgan. Quduqlar suvli qatlamga tutashadigan lahim (tunnel) orqali bir-biriga birlashtirilgan. Lahimning balandligi 1,5 m, eni 1 m bo'lib, devorlari yog'och yoki toshlar bilan mustahkamlangan, uzunligi joy nishabligiga qarab bir necha km gacha cho'zilgan. Mas, Nurota (Navoiy viloyati)dagi "Maston" nomli Korizning 280 qudug'i bo'lib, bosh qudug'ining chuq. 14 m va lahimning o'z. 3 km bo'lgan. Koriz qurilishi davrida bu quduqlar tuproq-shag'alni chiqarib tashlashga, Korizni ishlatish davrida esa kuzatish (nazorat), tiklash, tuzatish va havo almashtirish uchun xizmat qiladi.

O'rta hisobda 1 m uzunlikdagi suv yig'uvchi quduq 0,3—0,6 l/s suv beradi. Koriz kavlashda bir qancha korizchi jamoalar oylab va yillab lahim hamda quduqlar qazib, minglab kubometr tuproq va shag'al qazib chiqargan. Nurotada qadimgi Korizlardan ko'pi ko'milib ketgan. Mastak, Zulm, Zulfiqor, Mozor, Xayrobod, Sulton, Maston, Ko'nchi, Begli, Tayla, Korizchi singari 30 dan ortiq Koriz bo'lgan. Ayrim Korizlarning nomidan ularning qazilish tarixi, yili chiqadi. Mas, Zulm Korizning nomidagi harflar yig'indisidan abjad hisobida hijriy 970- milodiy 1533-1534-yillar va Zulfiqor Korizdan hijriy 1118- milodiy 1706 yoki 1707-yil raqamlari chiqadi.

Sardobalar. Oqar suvlardan mutlaqo mahrum bo'lgan cho'l va dasht joylarida-Markaziy Osiyo ning Qizilqum, Qoraqum, Mirzacho'l, Qarshi va boshqa cho'llar orqali chet mamlakatlarga qatnagan savdo karvonlari va chorva mollarni suv bilan ta'minlash maqsadida maxsus suv inshootlari "sardoba" lar qurilgan. "Sardoba" — sovuq suvli xona yoki muz xona ma'nosini anglatadi, maxsus qurilgan gumbazli hovuz. Sardobalar anchagina murakkab qurilgan. Ular turli xil hajmda bo'ladi. Silindr shaklida yerga o'yib ishlangan sardoba hovuzning chuqurligi 10-15 m, diametri 12-16 m va devorining qalinligi 1-1,5 metrni tashkil qiladi, hovuz yuzasi sathi bilan bir tekis bo'lgan. Sardoba gumbazi sifatli pishiq g'isht va ganchdan ishlangan, tepasi tuynukli, atroflariga hovuzga suv tushadigan teshiklar qilingan. Kirish uchun sardobaga eshik ham o'rnatilgan, uning oldi suvni toza saqlash maqsadida devor bilan o'ralgan.

Sardoba yoniga mollarni sug'oradigan oxur qililib, unga suvdondan maxsus tarnov orqali suv oqizilgan. Ba'zi sardobalarda ularni nazorat va tozalab turuvchilar uchun xonalar ham bo'lgan.

Raboti Malik karvon saroyini suv bilan doimiy ta'minlab kelgan, uning yaqinida (145-150 m janubiy g'arbida) joylashgan yirik gumbazsimon inshoot Malik sardobasi hisoblanadi. Sardoba gumbazli, hovuzining diametri 12,8 m, balandligi 20 m, uning uchdan ikki qismi pishiq g'ishtdan, yerga o'yib ishlangan. Sardobaning shimoliy qismida suvga tushish zinapoyalari, gumbazi tepasida yorug'lik tushuvchi tuynuklari mavjud. Sardobaga suv Zarafshon daryosidan maxsus kanal orqali keltirilgan.

Sardobalar geografik joylashuvi, joyning tabiati, reliefiga ko'ra bir necha xil: qor-yomg'ir suvlaridan, anhor-ariq suvlaridan, yer osti suvlaridan (korizlar yordamida) to'ldiriladigan sardobalar bo'lgan. Qor-yomg'ir suvlaridan to'ldiriladigan sardobalarni qurishda joyni to'g'ri tanlash katta ahamiyatga ega bo'lgan. Chunki bunday sardobalar bahorda atrofdagi nishabliklardan oqib tushadigan qor va yomg'ir suvlari hisobiga to'ldirilgan. Masalan, Jizzax shahridan 35 km shimoliy-sharqda joylashgan «Yog'ochli» degan sardobaning kattaligi 25x25=26x26 va 27x27 sm va 5-5,5 sm bo'lgan to'rtburchakli pishiq g'ishtdan qurilgan, uning diametri 15,2 m va devorining qalinligi 1,4 metr ga teng. «Yog'ochli» sardoba gumbazining uch tomonidan uchta shamollatuvchi tuynukchalar bo'lib, ularning tashqarisida mo'ri bo'lgan.

Shamollatuvchi mo'ri va tuynuklar doimo inshoot ichidagi xavoni tozalab, unga salqinlik berib turgan. Sardoba hovuziga suv quyiladigan maxsus suv yo'li hamda undan suv olib chiqadigan peshtoqli kirish

yo'lagi bo'lib, yo'lakdan zinapoyalar orqali hovuz ichiga tushilgan.

Turkmanistonning Sandiqli cho'lida Kerki bilan Qarshi shaharlarini bog'lovchi qadimiy karvon yo'lida Sangi Suvoq sardobasi bunyod etilgan (XVII-acc o'rtalarida). Sardoba pastlikda joylashgan va atrofdagi nishabliklardan oqib tushuvchi qor-yomg'ir suvlari bilan to'ldirilgan. Hovuzning diametri 17 m. Sardoba pog'onali, baland gumbazi pishiq; g'ishtdan ishlangan, tepasi va yon tomonlari tuynukli. Yo'lovchilar dam olishi uchun yonida ravoqli ayvonchalar qilingan. Mol sug'orish uchun tarnov o'rnatilgan. 19 asrning 90 yillarida rassom K.Kosmovskiy tomonidan sardobaning surati chizilgan. Sangi Suvloq sardobasining arxitekturaviy kompozitsiyasi o'ziga xos: pog'onali gumbazi, dam olish uchun qilingan mehrobsimon ayvonchalari va peshtog'i bilan ajralib turadi.

Qashqadaryo viloyatida 1892 yili suv saqlanadigan hovuz Qamashi sardobasi bunyod etilgan. Uning bosh tarzi peshtoqli, gumbazi yassi pog'onali. Gumbazdagi tuynuklar orqali ichiga yorug'lik tushadi. Hovuzga peshtoqdagi aylanma zina orqali tushiladi. 1913 yilda ta'mirlangan.

Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda Movaraunnahrda 44 ta sardoba bo'lgan. Ulardan 29 tasi Qarshi cho'lida, 3 tasi Mirzacho'lda, 3 tasi Toshkent bilan Farg'ona o'rtasidagi qadimgi savdo yo'lida, 1 tasi Karmana yaqinida-Cho'li Malik (Raboti Malik)da bo'lgan. Sardobalardan Markaziy Osiyoning ba'zi dasht-cho'llarida hozir ham qisman foydalaniladi.

Ushbu qadimgi gedratexnik inshootlari va qurilmalarning hozirgi kunda ham suv tanqisligini etiborga olgan holda suvdan unimli foydalanishni texnologiyalarini qullash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Qor va yomg'ir suvlaridan unimli foydalanib ishlatish zaxiralarga yig'ish hovuzlarga ortiqcha suvlarni to'plash ulardan unimli foydalanish maqsadga mofiq bo'lar edi. Shahar tashqarilaridagi suv ombori

bo'lib ularda ham suv zaxirasini to'plash sifatida foydalanib kelinmoqda. Shahar ichkarisidagi bahorgi mavsumiy yog'ingarchilik vaqtidagi yomg'ir suvlarini to'plablash uchun maxsus joylar (sardobalar) qilinishi juda zarur. Qadimgi va hozirgi Samarqand shahar relifida joylashganligi tufayli yomg'ir qor suvlarining to'planib qolishini oldini olish mahsadida maxsus (sardobo) inshootlar qurilish kerak. Ko'pgina qadimgi shaharlarda tarixiy obidalarni atrofiga ushbu suvni to'plash va qayta ishlash texnologiyasini yaratish zarur oldingi davrlarda har bir masjid madrasalar atrofida maxsus hovuzlar bo'lgan. Bu hovuzlar iqlimni mutadillashtirgan. Hozirgi kunda favoralar hovuzlarning urnini egallagan deb o'ylashimiz mumkin lekin bundoq emas chunki hovuzlar atrofida uzining maxsus daraxtlarini ekishgan favoralar atrofida daraxt ekib bulmaydi. Shu sababli biz qadimgi hovuzlarni tiklashimiz zarur deb bilamiz. Bugungi kunning dolzarb muomalalaridan biri qurg'oqchilik chang ko'tarilishi ekologiyaning tubdan buzilib ketishi tufayli ushbu hovuzlarga bizning ehtiyojimiz bor.

Adabiyotlar

1. Chorshandayev, Fayzulla Ziyatovich; Meliyeva, Chinigul Otaqulovna; Ziyatova, Aziza; ,The Role of Traditions in the Establishment of Historical Cities, Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 7, 2022, 57-62, 2022, www.geniusjournals.org
2. Shukurov I.S., Chorshanbaev F. Z., Shukurova L.I.; ,O'zbekistonda suv toshqinlari muammalarining me'yoriy-xujjatlar tahlili, me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal), 1, 2, 73-76, 2023, "SamDAQI bosmaxonasida chop etilgan Samarqand shahar, Lolazor ko'chasi 70"
3. Uralov A., Yusupov R. Markaziy Osiyoning o'tmishdagi ta'lim-tarbiya va ilm-fan maskanlari. - Samarqand, 2005.
4. Uralov A., Saidov I.M. Markaziy Osiyo me'moriy yodgorliklari -vatanimiz tarixini o'rganishning moddiy manbalari. - Samarkand, 2009.

MADANIY MEROS OBYEKTLARINI SAQLASHDAGI MUAMMOLAR

Inoyatov Dilovar Tolibovich,

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, (PhD) dotsent v.b.

Annotasiya. Maqolada yurtimizdagi mavjud tarixiy obidalarni saqlashda e'tibor berilishi lozim bo'lgan holatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: namlik, deformatsiya, ekspluatatsiya, tadqiqot.

1. Kirish. O'zbekiston Respublikasi, hozirgi kungacha saqlanib qolgan va jahon ahamiyatiga ega bo'lgan, tarixiy me'moriy yodgorliklarga boy davlatlar qatoriga kiradi [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohaslarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son Farmoni hamda 2021 yil 6 apreldagi PQ-5054-sonli qarorida "Toshkent arxitektura-qurilish universiteti va Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetida

"Madaniy meros obyektlarini asrash" fakultetlarini tashkil qilish alohida belgilab qo'yilganligi buning yaqqol dalilidir [2,3]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 iyundagi "Ma'muriy islohotlar doirasida madaniy meros sohasida davlat boshqaruvinini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-177-sonli Qarori bilan "Madaniy meros agentligi" faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida - ilmiy-tarixiy yondashuv asosida moddiy madaniy meros obyektlari, madaniy boyliklar, muzey ashyolari va kolleksiyalarini restavratsiya-tiklash,

asrashga doir ishlarni amalga oshirish belgilab qo'yildi [4].

Har bir tarixiy me'moriy yodgorlik o'ziga xos, be-takror bo'lib, ajdodlar va tarixning bizga qoldirgan madaniy merosi hisoblanadi. Quvonarlisi, Vatanimiz ularga juda boy va biz bugungi kungacha saqlanib qol-gan har bir tarixiy obidalarning xavfsizligi uchun mas'ulmiz. Tarixiy obidalarning texnik holati va saqlan-ishiga - tabiati, mohiyati va xususiyatlariga ko'ra har xil bo'lgan, bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Tarixiy obidalarda uchrayotgan muammolar ilmiy asoslangan uslubiy yondashuvni talab qiladi. Bunda, birinchi navbatda, tarixiy obidalarning buzilishiga va qattiq shi-kastlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy sabablarni aniqlash, muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bugungi kungacha olimlarimiz tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar va kuzatuvlardan ma'lum bo'ladiki, aksariyat hollarda, tarixiy obidalarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ichida "**texnogen omillar**" ustunlik qiladi. Ularga quyidagilar kiradi:

1.1. Tarixiy obidalarini barpo etish vaqtidagi qurilish ishlarining sifati - elementlarning va umuman sistemaning yuk ko'tarish qobiliyati, mustahkamligi va barqarorligini ta'minlashda namoyon bo'ladi. Bugungi kungacha saqlanib qolgan tarixiy obidalarning aksariyatida, ushbu shartlar yer usti yuk ko'taruvchi elementlari (devorlar, ustunlar va boshqalar)da bir qancha zaxira bilan qondiriladi. Chunki, ularning o'lchamlari mutanosiblik shartlaridan kelib chiqqan holda tayinlangan. Bunda albatta, ishlatilgan qurilish materiallari va barpo etish vaqtidagi olib borilgan ishlarning sifatiga munosib baho berish lozim.

1.2. Xizmat muddati. Uzoq muddat (vaqt) - qurilish materiallarining xususiyatlarini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Bunda, atrof-muhit harorati va namligining o'zgarishi ham qo'shimcha omil hisoblanadi. Ma'lumki, harorat va namlik tarixiy obidalarning qurilishida ishlatilgan materiallarning asosiy xususiyatlarini o'zgarib ketishiga hissa qo'shadigan, barcha organik va fizik-kimyoviy jarayonlarning asosiy manbalari hisoblanadi. Biologik organizmlar (mog'or, zamburug'lar va ba'zan poydevorlarda ildiz otgan o'simliklar, hashoratlar va kemiruvchilar) ta'siri ostida yog'och konstruksiyalar, qorishmalar, g'isht va qoplama-lar buzilib ketadi. Suvning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi natijasida, devorlarda shishish, to'kilish, suvoqlarning ajralib ketishi, g'isht terimi pardoq qatlamin-ing ko'chishi kuzatiladi. Shuningdek, tarixiy obidalarning devorlarida ko'tarilgan kapillyar namlik, ularning mustahkamligiga sezilarli darajada zarar yetkazadi. Shu sababli, har qanday tarixiy obidalarini saqlash uchun, vaqti-vaqti bilan ta'mirlash, konservasiya va tiklash ish-larini olib borish talab qilinadi.

1.3. Notekis deformasiya. Ma'lumki, inshootning alohida qismlari ostidagi grunt massivining turli xil kuchlanish holati, poydevorning kattaligi, gruntning bir jinsli emasligi, yuklarning xarakteri va boshqalar tufayli poydevorlarning bir xil deformasiyasini ta'minlash deyarli mumkin emas.

1.4. Grunt sharoitlari. Respublikamizdagi tarixiy obidalarning katta qismi, qurilish nuqtai nazaridan, grunt sharoiti noqulay bo'lgan joylarda joylashgan. Bu-lar ko'pincha lyossimon o'ta cho'kuvchan, to'ldirilgan (antropogen) yoki sho'rlangan gruntlardir. Bu gruntlarning barchasi nam o'tkazuvchanlik xususiyatlariga ega va ba'zan har xil turdagi namliklarga bir zumda reaksiyaga kirishadi. Shubhasiz, me'morlar cho'kuvchan gruntlarning o'ziga xosligini yaxshi bilishgan. Bo'lmasa, tarixiy obidalardan suvning oqib chiqishini ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish, drenaj kommunikatsiyalari, yodgorliklar to'plangan joylarda maxsus zovurlar – drenaj ariqlari qurilishigacha tashkil etilganini qanday izohlash mumkin.

1.5. Asos gruntlarining namlanishi. Bu turli man-balar tufayli sodir bo'lishi mumkin. Ular orasida tarixiy obidalarini saqlashga eng ko'p zararli ta'sir ko'rsatadiganlari, yaqin atrofdagi suv omborlari va yer osti suvli qatlamlar bo'lib, ular ba'zan juda katta hajmga ega bo'ladi. Ularning atrofida yer osti suvlarining ko'tarilishi bilan birga, bir necha o'nlab kilometr radi-usdagi hududlar suv bosishi mumkin. Qo'llaniladigan yer osti inshootlari handaklarni barpo etishda, gruntning mavjud tabiiy tuzilishi buziladi, bunda suvli qatlamlar-dan suv oqimi ehtimolini istisno qilish deyarli mumkin emas. Tabiiy aerasiya rejimining buzilishi natijasida, ayniqsa, zich joylashgan hududlarda, grunt tabiiy nam-ligining oshib ketish tendensiyasi ham jiddiy tashvish tug'diradi [6]. Shuningdek, namlikning bundan boshqa manbalari ham bo'lishi mumkin. Masalan, yog'ingarchilik suvlarining chiqib ketishini to'g'ri rejalashtiril-maganligi hamda obidalar atrofidagi hududni "obodonlashtirish" va arxitekturaviy-rejaviy ifodalash maqsadida, drenaj zovurlarini (obidalar to'plangan joy-larda maxsus yaratilgan ochiq drenajlar) asossiz va o'ylanmagan holda yopib tashlanishi.

1.6. Dinamik yuklar. Zilzilalardan va ularning ya-qinidan o'tadigan avtomobil yo'llarining dinamik yuklari (tebranishlari) va boshqalar, ko'pincha turli xil mustahkamlikka ega bo'lgan binoning qismlari o'rtasida, vertikal yoriqlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunday holda, tebranishlar amplitudasi poydevor asoslarining mustahkamligi va suv bilan to'yinganligiga bog'liq. Dinamik ta'sirlar tarixiy obida-larning poydevorini qurishda ko'pincha ishlatilgan chaqiq toshlarning surilib ketishiga, ularning orasidagi qorishmalarning parchalanishiga olib kelishi mumkin. Ko'p asrlar davomida sinovdan o'tgan obidalar "bar-dosh bera oladi", deb taxmin qilish noto'g'ri bo'lar edi. Chunki, zilzilani, ayniqsa uning kuchini oldindan aytib bo'lmaydi. Boshqa tomondan, tarixiy obidalarning bugungi texnik holati ham oldingidek emas.

1.7. Atrof-muhitning ifloslanishi. Uchuvchi biri-kmalar bilan tobora ko'proq ifloslangan atmosfera va yog'ingarchilik, asta-sekin tarixiy obidalarning xa-vfsizligiga tiklab bo'lmas tarzda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Havodagi turli xil gazlar, shuningdek, yoqilg'i yonishi natijasida hosil bo'lgan oltingugurt dioksidi va oltingugurt angidridiga asoslangan gazlar (ayniqsa transport vositalaridan chiqadigan gazlar) havoni

to'ydiradi. Oltimgugurt birikmalari suv bilan reaksiyaga kirishib, kislotalar hosil qiladi. Shuningdek, grunt tarkibidagi turli xil tuzlarning ko'payishi tendensiyasi mavjud bo'lib, ular hududni suv bosganda erishi va sho'rlangan hududlardan havo oqimlari orqali ko'chishi natijasida yuzaga keladi. Bu omillarning barchasi turli xil qurilish materiallarining yemirilishini tezlashtiradi.

Yuqorida keltirilgan texnogen omillar sabab, so'ngi paytlarda deformatsiyalangan tarixiy obidalar haqida

tez-tez xabarlar tarqalmoqda [7,8,9]. Bu esa o'z navbatida, shoshilinch ta'mirlash, tiklash va mustahkamlash ishlarini amalga oshirishni talab etadi.

Keyingi yillarda binolarning texnik holatini o'rganishga qaratilgan izlanishlar natijalari va ularni ekspluatatsiya qilish davrida to'plangan arxiv ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, aksariyat avval qurilgan binolarning texnik holati yomonlashgan, ularning sokol qismlarida buzilishlar yuzaga kelgan (1-rasm).

a)

b)

v)

1-rasm. Samarqand shahridagi Go'ri-Amir majmuasi. 2024 yil 2 mart holati:

a) namlikning 2 metrdan ortiq masofagacha ko'tarilgan holati; b) namlikdan hosil bo'lgan oq dog'lar, v) namlikning g'isht terimiga ta'siri

Namlik yoki yer osti suvining sathi yuqori bo'lgan yerlarda poydevorlarni chaqiq va harsang toshlardan "qalama" usulida, qorishmasiz barpo etishgan. Masjid va obidalar atrofiga tuproqdagi namlikni eng ko'p shimib, barglari orqali atrofga bug'lantiruvchi tut daraxtini ekishgan [10,11]. Xiva shahridagi Ichan Qal'a obidalarida poydevor ustidan turli balandliklarda 2-3 qator quruq qamish bo'yrular to'shalgan. Yer osti suvi sathi yetarlicha past bo'lgan holda, ko'tarilgan suv birinchi qator, qolganlari ikkinchi va uchinchi qator qamish bo'yrular orqali bug'lanib, devorlarni namdan saqlash imkonini bergan. So'ngi yillarda yer osti suvi sathining poydevorgacha ko'tarilib ketishi natijasida, qamish bo'yrular chirib, devorlarni 2-3 metr balandlikkacha namlanishiga olib kelgan [12].

Bir paytlar Ichan Qal'a atrofida "sun'iy drenajlar -gorizontal zovurlar" (zaxkashlar) barpo etilgan. Zovurlar yerdan sizib chiqqan suvni tizimli (sistematik) ravishda yig'ib, xavfsiz masofaga oqizib yuborish vazifasini o'tagan. Bu esa yer osti suvining sathini bir maromda ushlab turish imkoniyatini bergan. Afsuski, oxirgi 1970-80 yillar davomida Ichan Qal'a atrofidagi "zaxkashning" vazifasi va ahamiyati unutilib, ular egalagan maydondan boshqa maqsadlarda foydalanish

uchun ko'milib tashlanishi, me'moriy obidalar joylashgan hududda yuza suvlarining to'planib qolishi, natijada devorlarni 3-4 metr namlanishiga sabab bo'lmoqda va ularga zarar yetkazmoqda [13].

2. Natija. Ba'zi mualliflar [14,15] ta'kidlaganidek, har qanday sharoitda ham ekspluatatsiya qilinayotgan binolarning namlangan devorlarini quritishda samarali bo'lgan noyob va aniq texnologiya hali mavjud emas. Shuning uchun, ko'p hollarda turli xil texnologiyalarning kombinatsiyasi talab qilinadi. Bundan tashqari, tarixiy binolarning poydevor va devorlaridagi namlikni bartaraf etish muammosi, ularda ishlatilgan materiallarning turli xilligi va ularni barpo etishda foydalanilgan qadimiy qurilish usullarini ham hisobga olishni taqozo etadi. Ba'zi hollarda namlikni yo'qotish (bartaraf etish) mexanizmlari hali to'liq tushuntirilmagan, asosan solishtirish qiyin bo'lgan natijalar yoki turli xil ish sharoitlari keltirilgan [16,17,18]. Shu sababli, har bir holat uchun alohida tahlillar bilan, turli texnologiyalarning kombinatsiyasini tanlash zarur bo'ladi [19,20,21,22,23,24,25].

3. Xulosa.

3.1. O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi va uning viloyatlardagi boshqarmalari yurtimizdagi mavjud barcha tarixiy obidalarni saqlash va

tiklash, shuningdek, obidalarining yer osti qismi bilan bog'liq bo'lgan murakkab vazifalar bilan shug'ullanadi.

Tarixiy obidalarda uchrayotgan salbiy holatlardan kelib chiqqan holda, zamonaviy ilmiy-texnik baza bilan jihozlangan, tarixiy obidalarining yer osti qismi muammolari bilan shug'ullanuvchi ilmiy-ishlab chiqarish va tadqiqot instituti kabi Respublika markazini tashkil etish zarurati paydo bo'lmoqda. Shuningdek, tarixiy obidalarini geodezik tadqiq qilish, yer osti suvlari sathining o'zgarishlarini, poydevor va gruntlarning tabiiy namligini, yer osti suvlarining agressivligini kuzatish, ayrim me'moriy yodgorliklarning texnik holatini, seysmik chidamliligini baholash, yer osti qismini rekonstruksiya qilish va mustahkamlash masalalari bilan shug'ullanuvchi olimlarni jalb qilish hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishga ehtiyoj tug'ilmoqda. Qolaversa, ushbu markazda tarixiy obidalar eng ko'p to'plangan hududlarda, masalan, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz va Termiz shaharlarida obidalarini doimo monitoring qilib borish uchun bo'lim (filial)lar tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

3.2. Yurtimizdagi mavjud tarixiy obidalarining holati, qurilish sistemalari va ularda ishlatilgan qurilish materiallarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, "Madaniy meros obyektlarini asrash" fakultetining, "Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiya va restavratsiyasi" ta'lim yo'nalishi talabalariga qurilish mexanikasi, materialshunoslik, metall konstruksiyalar, yog'och materiallar, gruntlar mexanikasi va asos-poydevorlar kabi fanlarni chuqurlashtirilgan holda, yetakchi olimlar, malakali mutaxassislar tomonidan o'tilishini ta'minlash lozim. Shuningdek, mazkur yo'nalish talabalarini uchun amaliy darslarni tarixiy obidalarda tashkil etish lozim. Bu ularning zimmasiga tarixiy obidalarini kelajak avlodlarga bezavol, asl holatida yetkazishdek mas'uliyat borligini chuqur anglashga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Shamuratov A. Rol obshchestva ohrany pamyatnikov v dele soxraneniya i propagandy arxitekturnogo naslediya Uzbekistana // Stroitelstvo i arxitektura Uzbekistana. 1973. №7. S. 6-7.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm, sport va madaniy meros sohalarida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6199-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 apreldagi "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-5054-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1 iyundagi "Ma'muriy islohotlar doirasida madaniy meros sohasida davlat boshqaruvinin samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-177-sonli Qarori
5. Durdiyeva G.S. Xiva me'moriy yodgorliklarini saqlash va ta'mirlash metodologiyasini takomillashtirish. Ma'ruza shaklidagi arxitektura bo'yicha fan doktori (DSc) diss. / TAQI. T., 2017. -122 b.
6. Konovalov P.A. Osnovaniya i fundamenty rekonstruiruyemykh zdaniy. M.: VNIINTP. 2000. 320 s.
7. Axmedov M., Yakubov Sh.M., Kurbonova N. O posledstviyax texnolognykh vozdeystviy na istoricheskiye pamyatniki Uzbekistana // Mater, mejd. konf.: Problemy

- mexaniki i seysmostoykosti soorujeniy. Tashkent. 2004. S. 143-146.
8. Gendel E.M. Injenernyye raboty pri restavratsii pamyatnikov arxitektury. M.: Stroyizdat, 1980. - 199 s.
9. Rashidov T.R., Sirojiddinov Z.S., Kondratyev V.A. Geotexnicheskii monitoring pamyatnikov arxitektury // Mater, mejd. konf.: Problemy mexaniki i seysmostoykosti soorujeniy. Tashkent. 2004. - S. 170-171.
10. Durdiyeva G.S., Zargarov A.K., Salayev E.A. Ichan Qal'a atrofidagi tik drenajlarning intensiv ishlashi natijasida me'moriy yodgorliklarning deformatsiyasi. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi-7/2020. 6-9 b.
11. Z. Sirojiddinov, P.A. Madatov, A. Madatov. Problemy soxraneniya arxitekturnykh pamyatnikov Uzbekistana. Elektronnyy nauchno-prakticheskiy jurnal Sinergiya. 2018. № 4. S. 41-48.
12. Инженерное заключение о состоянии юго-восточной части и предложения по его конструктивному креплению и реставрации медресе Кутлуг-Мурод Инак в г. Хиве. «СНПР Мастерская», Ташкент, 1982. – 36 с.
13. Инженерно-геологическое заключение о грунтах основания и фундаментах юго-восточной части медресе Кутлуг-Мурод Инак. «СНПР Мастерская», Ташкент, 1982. – 24 с.
14. D.R. Salmon, R.G. Williams, R.P. Tye, Thermal conductivity and moisture measurements on masonry materials, ASTM Spec. Techn. Publ. 1426 (2002) 58–78.
15. C. Riminesi, A. Sansonetti, A. Scala, Assessment of the effectiveness of a dehumidification system by emission of electromagnetic fields: proposal of a protocol, J. Cult. Herit. 31 (2018) S46–S51, doi:10.1016/j.culher.2018.04.002.
16. D. Camuffo, how much temperature will increase the efficiency of electroosmosis? J. Cult. Herit. 36 (2019) 264–267, doi:10.1016/j.culher.2018.09.002.
17. Nicodemo G., Peduto D., Ferlisi S. Building damage assessment and settlement monitoring in subsidence-affected urban areas: case study in the Netherlands //Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences. – 2020. – T. 382. – C. 651-656. doi:10.5194/piahs- 382- 651- 2020.
18. H. Janssen, J. Carmeliet, H. Hens, The influence of soil moisture transfer on building heat loss via the ground, Build. Environ. 39 (2004) 825–836, doi:10.1016/j.buildenv.2004.01.004.
19. M. Abuku, B. Blocken, S. Roles, Moisture response of building façades to wind-driven rain: field measurements compared with numerical simulations, J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 97 (2009) 197–207, doi:10.1016/j.jweia.2009.06.006.
20. Methods of Measuring Moisture in Building Materials and Structures. Stateof-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 248-MMB Editors: Nilsson, Lars-Olof (Ed.) Springer International Publishing. DOI 10.1007/978-3-319-74231-1.
21. Tulakov, E., Inoyatov, D., Kurbonov, A., Sirojiddinov, S., Abdullayeva, S., Matyokubov, B., & Kulmirzayev, J. (2024, August). Experimental analysis of moisture protection of buildings. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 04018).
22. Tulakov, E., Kurbonov, A., Inoyatov, D., Eshatov, I., & Abdullayeva, S. (2024). Study on the heat and vapor transfer resistance of the basement's outer walls and calculation of moisture regime: A case study of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 563, p. 02022). EDP Sciences.
23. Eshatov, I., Abduraimov, M., Aymatov, A., Mustayev, B., Xaydarov, S., Maxmudova, F., ... & Inoyatov, D. (2024). Placement of trade and household service complexes in regions of Uzbekistan according to climatic conditions. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 559, p. 01006). EDP Sciences.

24. Sirozhiddinov, Z., & Inoyatov, D. (2023). Calculation of the Reliability of Pile Foundations. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 3(1), 65-70.

25. DT, I., & ES, T. (2022). Theoretical Solutions for Calculating the Height of the Capillary Rise of Water in the Foundation of a Building. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 3(2), 15-20.

SAMARQAND SHAHRIDAGI DARI-ZANJIR MADRASASINI TA'MIRLASH LOYIHASINI ISHLAB CHIQISH

Jurayeva Elvira Elmuradovna

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD),

Annotatsiya: Samarqandning eski shahar qismida, Registon maydoni yaqinida Dari-zanjir mahallasi bor. Bu nom shu yerdagi "Dari-zanjir" madaniy yodgorligi bilan bog'liq. So'zma-so'z tarjima qilinganda "zanjirlangan eshik" ma'nosini bildiradi. Dari-zanjir madrasasi bugungi kunda juda ham achinarli holatga kelib qolgan. Ushbu maqolada madrasanini ta'mirlash loyihasi ishlab chiqilgan. Madrasani zararlangan qismlari aniqlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: madrasa, gumbaz, minora, peshtoq, ravoq, hujra.

Kirish qismi: Madrasa so'zi arab tilidan olingan bo'lib, lug'aviy ma'noda "o'qish joyi" yoki "o'qitish joyi" umuman dars o'tiladigan joy ma'nosini anglatadi^[1]. VII—VIII asrlarda islom dini ulamolari musulmon ilohiyoti masalalarini sharhlab berib turadigan markaz sifatida arab davlatlarida paydo bo'lgan. Madrasaning birinchi ta'lim muassasasi Zayd ibn Arkam mulkida Safo degan tepalik yaqinida bo'lib, u yerda Muhammad (s.a.v.) domla, shogirdlari esa uning izdoshlari edi. Hijratdan keyin Madinada Masjid an-Nabaviy masjidining sharqiy tomonida "Suffa" madrasasi tashkil etilgan. Keyinchalik Fotimiylar tomonidan 969–970 yillarda Qohirada ismoiliy ta'limotini targ'ib qilish markazi sifatida al-Azhar masjidi tashkil etildi, keyinchalik u Ayyubiylar hukmronligi ostida sunniylik institutiga aylangan^[2]. IX—XII asrlarda islom diniga e'tiqod qilinadigan mamlakatlarda, jumladan, [Markaziy Osiyoda](#) tarqaldi. [Narshaxiyning](#) „Buxoro tarixi“ asarida 937-yilgi yong'inda zarar ko'rgan Forjak madrasasi Markaziy Osiyodagi dastlabki madrasalardandir. Abbosiylar davrining oxirlarida, saljuqiylar vaziri Niyom al-Mulk tomonidan Madrasai Nizomiyya nomi bilan Eron, Mesopotamiya va Xurosonda tarixda birinchi rasmiy madrasalar tarmog'i qurilgan. U madrasalar keyingi bir necha asrlar davomida musulmon dunyosining katta qismiga tarqaldi va me'moriy dizayning o'xshash modellarini qabul qildi^[2]. O'zining shakllanish davrida madrasa atamasi oliy o'quv yurtini nazarda tutgan

bo'lib, uning o'quv dasturida dastlab faqat „diniy fanlar“ kiritilgan bo'lsa, keyinchalik ko'plab madrasalarda mantiq, matematika va falsafa kabi diniy va „dunyoviy fanlar“ o'qitiladi^[3].

XII asrgacha ayollar jahon islom ulomalarining bir foizdan kamrog'ini tashkil qilgan. Biroq as-Saxaviy va Muhammad Akram Nadvi XV asrdan buyon 8000 dan ortiq ayol olimlarning dalillarini topganlar^[5]. XII-asrdagi sunniy olim Ibn Asakir o'z davrida 80 nafar ayol domladan tahsil olgan ekan.

Madrasalarning **xon madrasalari**, **eshon madrasalari**, **xususiy madrasalar** kabi turlari bo'lgan. Madrasa muassislari madrasani ta'minlash uchun maxsus mulk – [vaqf](#) ajratishgan va bu mulkni boshqaruvchi mutavvalini tayinlashgan. Madrasalarning vaqf daromadlaridan bir qismi madrasa binosini ta'mirlash uchun ajratilgan, ma'lum qismi mutavvali, mudarrislar, talabalar, masjid imomi, muazzini, sartaroshi, farroshi va boshqa xizmatchilarga berilgan.

Asosiy qisim: Ab-u Tohir Xojaning "Samariya" asarida "Dari-zanjir Amir Temur Ko'ragon xotining raboti bo'lib, Chokardizaning g'arb tomonida va musulmonlarning qabristoniga tutashgan" deb qayd qilingan. XVI-XVII asrlarda mazkur hudud Hayoti Xon (Xonning hovlisi) nomi bilan ham yuritilgan. XVIII asrda hududda madrasa, maktab, hovuz, savdo do'konlari faoliyat ko'rsa tgan.

Madrasaning bugungi kundagi holati (foto surat 2024yil dekabr muallif tomonidan olingan)

Ota-bobolarimizdan Dari-zanjir XI asrda dastlab qal'a bo'lgani, XIV asr oxirlarida yaholi yashash manziliga aylantirilgani haqida eshitganmiz, – deydi Dari-zanjir mahallasida yashovchi Jo'raxon Mallaxo'jayev. – Bu yerda Amir Temur va temuriylarning yaqin qarindoshlari, keyinchalik din peshvolarining oilalari yashagan. Ular ayollarini nomahramlardan himoya qilib, hujra eshiklarini zanjirlab qo'ygan va begonalarning

kirishi taqiqlangan. Shundan "Dari-zanjir" iborasi kelib chiqqan deyishadi. XIV asr oxiri XV asr boshlarida Dari-zanjir yaqinida katta masjid bo'lgan, masjidga keluvchilar bu yerdagi hujralardan darsxona sifatida foydalangani haqida ma'lumotlar bor. Jumladan, Alisher Navoiy Samarqandda yashagan yillari bu yerga kelib turgani to'g'risida manbalarda qayd etilgan.

Dari -zanjir madrasasi tarxi loyiha taklif

Madrasaning zararlangan qismlarini aniqlanganligi

Afsuski, asrlar silsilasida mazkur obidaga ham zarar yetib, ayni chog'da yaroqsiz holga kelib qolgan. 2009-2016-yillarda o'zim ushbu mahallaga raislik qilganimda hashar yo'li bilan yoki homiylar ko'magida obyektни ta'mirlash bo'yicha taklif bergandim. Ammo mas'ullar madaniy merosga ziyon yetishini aytib, obyekt 2014-yilda ta'mirlanishi, buning uchun mablag' ajratilishini

ma'lum qilgandi. Ammo hozirgacha hech qanday amaliy ish qilinmadi. Ayni paytda majmua xaroba holatda turibdi.

"Dari-zanjir" madaniy meros obyektini mahalla binosi ro'parasida joylashgan bo'lib, to'rt hujradan iborat. Hozir obyekt devorlari abgor holatga kelib qolgan va bitta hujra nurab tushgan. Qolgan uchta hujradan aholi omborxonasi sifatida foydalanib kelmoqda. Agar majmua tez fursatda himoyaga olinmasa, qolgan qismi ham yo'q bo'lib ketishi mumkin.

Madrasa bosh rejasi loyiha taklif (401-AyoRva R yo'nalish talabasi Abdurahmonov M)

“Dari-zanjir” yodgorligi moddiy- madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxatiga kiritilgan va mahalliy ahamiyatdagi moddiy -madaniy meros obyekti hisoblanadi, – deydi Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi boshlig‘i vazifasini bajaruvchi Ziyodulla Nasimov. – Obyektning umumiy maydoni 70,13 kvadrat metrni tashkil etadi va uzoq yillardan buyon restavratsiyaga muhtoj. Shu bois, madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti va madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi bilan hamkorlikda “Dari-zanjir” majmuasining loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, obyektga ta‘mirlash, tiklash va konservatsiya ishlarini olib borish rejalashtirilgan. Ammo bundan avval ham ushbu majmuani ta‘mirlash va konservatsiya qilish bir necha marta dasturga kiritilgan. Afsuski, bu ishlar qog‘ozda qolib ketgan.

Viloyat madaniy meros boshqarmasi ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda Samarqandda 130 ta madaniy meros obyekti yo‘qolib ketish xavfi ostida turibdi. Ular orasida “Dari-zanjir” madaniy meros obyekti ham borligi achinarli.

Madrasa fasad qismiga berilgan loyiha taklif (muallif 401-AyoRva R yo'nalish talabasi Abdurahmonov M raxbar E.E.Jurayeva)

Madrasa hovlisiga berilayotgan loyiha taklif

Madrasa umumiy ko'rinishi

Turizm haqida gap ketganda sayyohlik sohasi jadal rivojlanayotgan mamlakatlarda yaqin o‘tmishga ham o‘zgacha munosabat shakllangani to‘g‘risida eshitamiz. Hatto, o‘tgan asrda ishlangan badiiy filmlar suratga olingan obyektlar saqlab qolib, bu joylardan turistik obyekt sifatida foydalanishayotganini bilamiz. Biz esa turkiy adabiyotning buyuk vakili, dunyoga mashhur Alisher Navoiy bobomiz qadami teggan manzillarni asrab-avaylab, bu joylarni sayyohlik obyektlari qatoriga kiritma olmayapmiz.

Ulug‘ bobomizning qabri qo‘shni davlatda, unga munosabat ham turlicha ekanligini eshityapmiz. Hech bo‘lmaganda, Navoiy hazratlari nomi bilan bog‘liq o‘zimizdagi mavjud joylarga e‘tibor qaratsak, ularga turizmga daromad topish manbai sifatidagina emas, balki o‘tmishimiz, o‘zligimizning bir bo‘lagi sifatida qarab, xalqimizni bundan bahramand etsak, ayni muddao bo‘lardi.

Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat Kengashining 2023-yil 22-dekabr kuni o‘tkazilgan yig‘ilishida davlatimiz rahbari Samarqanddagi Amir Temur bog‘larini tiklash va bir qator tarixiy obidalarni ta‘mirlash zarurligini qayd etgandi. Ana shu obidalar qatorida Dari-zanjirga ham e‘tibor qaratilsa, xalqimiz tarixi, ma‘naviy qadriyatlarimizni tiklash yo‘lida muhim qadam qo‘yilgan bo‘larmidi?

Shu yilning fevrla oyida saytimizda “Navoiy qadami yetgan “Dari-zanjir” butkul yo‘qolib ketadimi?” sarlavhali maqola e‘lon qilingan edi.

Unda Samarqandning eski shahar qismida, Registon maydoni yaqinidagi “Dari-zanjir” madaniy yodgorligining e‘tibordan chetda qolgani haqida yozgan edik.

Shu kunlarda ob‘ektga ta‘mirlash-tiklash ishlari boshlanib, tarixiy inshootni asrab-avaylash uchun zarur choralar ko‘rilmogda.

– “Dari-zanjir” yodgorligi moddiy-madaniy merosning ko‘chmas mulk ob‘ektlari milliy ro‘yxatiga kiritilgan, lekin ancha vaqtdan buyon ta‘mirlash-tiklash ishlarini amalga oshirishga imkoniyat bo‘lmayotgan edi, – deydi Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari Ziyodulla Nasimov. – Bu yil esa ob‘ekt madaniy meros agentligining manzilli ro‘yxatiga kiritilib, 415 million so‘m mablag‘ ajratildi. Hozirda yodgorlikning ustini yopish ishlari olib borilmoqda. Shundan so‘ng hujralarni restavratsiya-konservatsiya qilishga kirishiladi.

Boshqarma ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda viloyatda muhofazaga muhtoj ob‘ektlarni asrab-avaylash borasida manzilli dasturlar asosida ish olib borilib, joriy yilning o‘tgan davrida Samarqand shahridagi “Xalqlar do‘stligi va bag‘rikenglik muzeyi”, Ruhobod, Shohi Zinda majmualari, Xo‘ja Doniyor maqbarasi, Avliyo Georgiy cherkovi hamda Oqdaryo tumanidagi “Bahodir Yalangto‘sh” masjidida ta‘mirlash-tiklash ishlari amalga oshirilgan. Yil yakuniga qadar Samarqand shahrida 16 ta, Kattaqo‘rg‘on shahar, Nurobod, Oqdaryo va Bulung‘ur tumanlarida bittadan moddiy madaniy meros ob‘ektlari ta‘mirlanishi ko‘zda tutilgan. Bu maqsad uchun qariyb 14 milliard so‘m mablag‘ ajratilgan.

Xulosa: Viloyat madaniy meros boshqarmasi ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda Samarqandda 130 ta madaniy meros obyekti yo‘qolib ketish xavfi ostida turibdi. Ular orasida “Dari-zanjir” madaniy meros obyekti ham borligi aytilgan edi talabalar bilan birgalikda mana shunday ob‘ektlardan biri bo‘lgan Dar-zanjir madrasasini to‘liq tadqiq qilib, unga zarur bo‘lgan ta‘mirlash loyihasi ishlab chiqildi. O‘rganishlarimiz natijasida malum bo‘ldiki Dari -zanjir madrasasi asrlar davomida yer sthining ko‘tarilishi natijasida o‘zining haqiqiy balandligini yo‘qotib bir yarim metr qismi yer ostida qolib ketganligi aniqlanib madrasaning haqiqiy balandligi ochilib, madrasa va uning atrof muhitini tamirlash loyihasi ishlab chiqildi va viloyat madaniy meros boshqarmasiga topshirildi.

Adabiyotlar

1. *The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture* Bloom, Jonathan M.; Blair, Sheila S.: Oxford University Press, 2009.

QADIMIY AFROSIYOB SHAHRI DEVORIY SURATLARINI TADQIQ ETISH

Marupova Nargiza Soleyevna

Madaniy meros obyektlarini asrash kafedrası

Mustanova Nafisa Xabibullayevna

San‘at kafedrası o‘qituvchisi

Aminova Ruxshona Olim Qizi

Arxitektura tarixi va nazariyasi mutaxassisligi I-bosqich magistranti

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand Davlat arxitektura – qurilish universiteti

Annotatsiya: Ilk o‘rta asrlar rang-tasvir san‘atining O‘rta Osiyo miqyosidagi rivoji Afrosiyob devoriy suratlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Afrosiyob devoriy suratlari faqatgina ilk o‘rta asrlar ma‘naviyati, madaniyati rivojidan dalolat berib qolmay, balki o‘sha davr ichki va tashqi siyosati, iqtisodiyoti hamda hunarmandchilik rivojining ham yaqqol isbotidir.

2. Jonathan Berkey. *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*. Princeton University Press, 1992.

3. M. S. Asimov. *Clifford Edmund Bosworth*. The Age of Achievement: Vol 4, 1999 — 37-bet. ISBN 81-208-1596-3.

4. Gibb, H. A. R. *The University in the Arab-Moslem World, in The University Outside Europe: Essays on the Development of University* Bradby, Edward: Ayer Publishing, 1970 — 281–298-bet. ISBN ISBN 978-0-8369-1548-8.

5. Nadwi, Mohammad Akram. *Al-Muhaddithat*. Oxford: Interface Publications, 2013.

[[tahrir](#) | [manbasini tahrirlash](#)]

6. Kerenskiy O. M., Medrese Turkestanskogo kraja-SPb., 1892;

7. Abdullayev Yu., Ocherki po metodike obucheniya gramote v o‘zbekskoy shkole, T., 1966;

8. Abu Bakr Muhammad Narshaxiy, Buxoro tarixi, T., 1991;

9. Shamsutdinov R. T., Rasulov B., Turkiston maktab va madrasalari tarixi (XIX asr oxiri va XX asr boshlari), Andijon, 1995.

10. Jurayeva, E. (2023). TARIXIY SHAHARLARDAGI DOMINANT INSHOOTLAR: TARIXIY SHAHARLARDAGI DOMINANT INSHOOTLAR.

11. Karimova, N., & Jurayeva, E. (2023). REGISTON SQUARE, TASHKENT: HISTORICAL AND ARCHITECTURE. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(10), 14-17.

12. Elmuradovna, J. E. (2023). The Architecture of Karshi Castle, The Establishment, The Past and the Present.

Jurayeva, E., & Kholdorova, D. (2023). ESTABLISHING AN EXEMPLARY CULTURAL AND RECREATION PARK COMPLEX. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 2(11), 50-54.

14. Jurayeva, E., & Kholdorova, D. (2023). Amir Temur And The Architectural Decorations Of The Timurid Era Of Central Asia And Their Characteristics. *American Journal of Engineering, Mechanics and Architecture (2993-2637)*, 1(9), 121-125.

15. Elmuradovna, J. E. (2023). REGISTON MAYDONLARINING KOMPOZISION TUZILISHI. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 48-52.

16. Elmuradovna, J. E. (2021). The Architecture of Karshi Castle, The Establishment, The Past and the Present. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 247-252.

17. Elmuradovna, J. E. (2021). Bukhara Registan: Past And Present. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 160-166.

Kalit soʻzlar: Innovatsiya, devoriy suratlar, arablar istilosi, Yui shaharcha, ensiz naqsh, Varxumana, zandanachi, Domision tobuti, soʻgʻdlar turmushi.

Annotation : The development of early medieval color art in Central Asia can be clearly seen in Afrosiab's murals. Afrosiab's murals are not only a testament to the development of early medieval spirituality and culture, but also a testament to the development of domestic and foreign policy, economics and crafts at that time.

Keywords: innovation, murals, Arab conquest, Yui town, narrow pattern, Varkhumana, zandanachi, Domision coffin, sogdian life.

Kirish: Samarqand Sharqning eng qadimgi shaharlaridan biri boʻlib, Soʻgʻdning qadimgi va oʻrta asrlardagi poytaxtidir. Samarqand Oʻrta Osiyoning ikki daryo oraligidagi eng yirik shaharlaridan biri hamda oʻzbek davlatchiligi shakllanishida asosiy beshik vazifasini oʻtagan maskanlardan biri boʻlib hisoblanadi.

Qadimgi Sharq olimlari Samarqandni “Markaziy Osiyoning yuragi” deb ataydi. Darhaqiqat, qadimiy Soʻgʻd siyosiy va iqtisodiy markaz boʻlib, mintaqadagi koʻplab jiddiy masalalarni hal qilishda nihoyatda muhim rol oʻynagan. Bu uning Markaziy Osiyo qitʼasidagi qulay geografik joylashuvi bilan belgilanadi.

Ilk oʻrta asrlarda Oʻrta Osiyo xalqlari sanʼati devoriy suratlar, haykaltaroshlik, turli taqinchoq buyumlari orqali izohlanadi. Devoriy suratlar Dilbarjin(Afgʻoniston), Varaxsha, Afrosiyob, Panjikentdan topib oʻrganilgan boʻlsa, Kuyovqoʻrgʻon, Vaxsh vohasi, Chaqaloq-tepa(Afgʻoniston), Yerqoʻrgʻondan turli hajmdagi haykallar, zargarlik buyumlari topib oʻrganilgan. Umuman olganda, boy bezaklar, sopol, metal idishlar, devoriy suratlar, hatto kiyimlardagi tasvirlar bu davrda Oʻrta Osiyodagi tasviriy sanʼatning rivojidan dalolat beradi.¹

Afrosiyob devoriy rasmlari — Afrosiyob arxeologik qazilmalar natijasida topilgan mahobatli rangtasvirning noyob namunalaridan biridir. Dastlabki namunalari arxeolog V. A. Shishkin tomonidan ochilgan.

Keyingi qazishlar davri(1965—68)da oʻzbek arxeologlari 30 ga yaqin saroy xonasini ochishga muvaffaq boʻlganlar, bu xonalarning koʻplari devoriy rasmlar, naqshlar bilan bezatilgan. Shulardan katta (11x11 m) va kichik(7x7 m) xonalardagi rasmlar birmuncha yaxshi saqlangan. Xonalardan birida erkak va ayol ark oldida oʻtirgan holda tasvirlangan. Katta xona devorlariga ishlangan rasmlar detallarga boyligi, saqlanib qolgan sugʻd yozuvlari bilan ahamiyatli. Xona devorlariga ishlangan rasmlarda toʻy marosimi, Sugʻd hukmdorining xorijiy davlatlarning elchilarini qabul qilishi, bu elchilarning yoʻldagi sarguzashtlari, yirtqich hayvonlar bilan olishuv, ov manzaralari, afsonaviy maxluklar tasvirlangan. Saqlanib qolgan rasmlar tahlili oʻrta asr mahobatli tasviriy sanʼatining gʻoyaviy badiiy yoʻnalishi, rassomning ish usullari va vositalari haqida, tafsilotlarga boy maishiy sahnalar, etnik koʻrinishlar oʻsha davr haqida fikr yuritish imkonini beradi. Rassom devorni 3 qismga boʻlib, 2 chetki qismidan ensiz naqsh hoshiyasi ajratib olgan, asosiy qismga mavzuli tasvir ishlagan,

voqealarni yuqoridan kuzatayotganday aks etgiran. Afrosiyob devoriy rasmlari yagona bir mazmunga boʻysundirilgan: markazda soʻgʻd hukmdori Varxumon turadi, anʼanalarga koʻra rassom uni boshqalarga nisbatan yirik koʻrinishda (butun devor balandligida, 5—6 m)tasvirlab, hukmdorning buyukligini eʼtirof etadi, unga abadiylik, qahramonlik baxsh etadi. Afrosiyob devoriy rasmlari Oʻrta Osiyoda arablar istilosiga qadar mahobatli rangtasvirning rivojlanganligi, Samarqand uning markazi boʻlganligini koʻrsatadi.²

1965 yil V. A. Shishkin Janubiy devorning ochiq qismi oldida. E. N. Yuditskiy surati

Oxirgi oʻn yil ichida Afrosiyob tarixi boʻyicha oʻzbek-fransuz qoʻshma ekspeditsiyasi(akademik P.Bernar va keyinchalik F.Grene vaM.Isomiddinovlar boshchiligida) yangidan-yangi maʼlumotlarni bermoqdalar.Afrosiyob devoriy suratlarida Soʻgʻd ixshidi Varxumana(VII asr oxiri) saroyida turli hududdan kelgan elchilar tasvirlangan.Shulardan ipak yoʻli boʻylab kelgan Xitoy va Koreya elchilari soʻgʻd ixshidi tomonidan qabul qilinishi bizgacha yaxshi saqlanib qolgan.

Afrosiyob devoriy suratlarida figuralarni qavtmavqavat joylashtirish orqaliyassi devorda fazoviy kenglik hosil qilingan. Demak devordagi tasvirning balandda chizilishiga qarab, qanchalik uzoqligini his etamiz. Odamlar qiyofasida hamshu qonunlarga rioya qilinadi, hukmdor shaxslar naturada ulkan, xizmatkorlar esakichikoʻlchamdagi kompozitsiyada oʻz yechimini topadi. Bu ularning ichki kechinmalari yuzlarida emas, qoʻl,barmoq harakatlarida aks etishi va meʼmoriy binolarning kichik masshtabligi Oʻrta Osiyo miniatyurasida keng tarqalganligidan guvohlik beradi.³

Janubiy devor
Ixshid Varxumon boshchiligida o'zidan oldingi Shishpir sharafiga dafn marosimi

Shimoliy va janubiy devorlarda muhtasham mu-lozimlar bilan o'ralgan xorijlik ayollarning kelishi tas-virlangan⁴, sharqiy devor esa hind mavzulariga bag'ish-langan. A. M. Belenitskiy va B. I. Marshak, aksincha, g'arbiy devorning syujeti turli davlatlar vakillarining sig'inishi deb hisoblashgan. "So'g'd ma'budasi" - Nana. Boshqa devorlarda qirollik juftliklari tasvirlangan: shimoliy devorda - imperator Taizong bilan, janubda - Varxuman va uning rafiqasi boshchiligidagi ajdodlar maqbarasiga Navro'z bayramida marosim yurishi⁵ C. Silvi Antonini rasmlarni hukmdor saroyida unga sov-g'alar taqdim etish bilan birga Navro'z bayramini tanta-nali marosimi sifatida izohlaydi⁶.

So'gd hunarmadlari biror martabali kishilar uchun tikiladigan libos matolariga alohida ahamiyat berishgan. Misol uchun elchilar libosi qimmatbaho, qalin va puxta ishlangan tabiiy ipak va ipdan tayyorlangan matodan tikilgan. Uning qalinligi odam egniga qulaylik va ko'rkamlik baxsh etishi hamda chakmon uchun rasmlar va naqshli bezaklarning ketma-ketligi yaqqol ko'rinishi uchun moslangan. Shuningdek, qalin chakmon uzoq vaqtga chidamli, issiq vasovuq havo ta'siridan saqlanishi uchun mo'ljallangan. Elchi egnidagi chakmon yurishga qulay bo'lishi uchun pastki qismidan tizzagacha ikki yon tomonidan qirqimlar hosil qilingan. Erkaklar basavlar va ko'rkam ko'rinishi uchun yelka kengligi ken-groq qilib bichilgan. Bo'yin qismi va pastki qismi etagining qirqimlariga alohida hoshiya uchun shu ma-todan boshqa bichim qilganlar. Ba'zida elchi bosh ki-yimi ham egnidagi chakmonga munosib tarzdashu ma-todan tikilgan. Elchilar sardori bosh kiyimi kashta-langan qalpoqdan boshqalariniki esa oddiy peshonaband qilingan tasmalardan iborat bo'lgan.

L.I. Albaum devoriy rang tasvir suratlarni o'rganarkan, mazkur elchilar chakmoni mutlaqo o'zga-cha, ya'ni o'zi xos bezaklarda tasvirlanganini va bu hashamlar boshqa devoriy suratlarda ta'kidlaydi. Uning fikricha, elchi chakmonialohida va mahsus qimmatbaho liboslar go'zalligini namoyon etish uchun tayyorlangan.

Ularning kiyinish madaniyati muhim diplomatik ahamiyatga ega bo'lishidan bir qatorda o'z xalqining

milliy madaniyati va san'atini ham namoyish etgan. Elchi liboslari tasvirida doira ichiga olingan turli hayvonlar ko'rinishi, o'simliksimon bezaklar aks etgan. Liboslar bezagi uchun asosan, qizil, ko'k, oq ranglardan foydalanilgan. Ko'k rangni 4 xil ko'rinishini qo'llagan. Bunga sabab bu rangning O'rta Osiyotabiatida o'ziga xos o'ringa egaligidir. Liboslarda qalampirmunchoq si-fat naqsh uslubi keng qo'llanilgan. Hozirda bu uslubdan o'zbek do'ppilari, kashtado'zligimizda va amaliy san'atning turli ko'rinishlarida qo'llanilayotgan-ligining guvohi bo'lamiz.

Xulosa: Shunday qilib, Samarqand O'rta Osiyoning eng yirik va qadimiy shaharlaridan biri bo'lib, u haqida moziy olimlarining ko'pgina tarixiy asarlarida so'z yuri-tiladi. So'g'd o'lkasi O'rta Osiyoda rivojlangan davlatlardan biri sifatida Osiyo va Ovropa qit'asidagi turli mamlakatlar bilan iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar yuritgan. Ayniqsa Buyuk Ipak yo'li So'g'd tar-aqqiyoti hamda uning Eron, Hindiston, Xitoy kabi davlatlar bilan xalqaro aloqalari rivojlanishi uchun za-min yaratdi. Shu bilan birga, so'g'dlarning o'ziga xos madaniyati, arxitekturasi, hunarmand chilik sanati, ma-tolari va kiyim- kechaklari, ularning to'qimachilik sano-ati boshqa davlatlar bilan turli aloqalarni, ayniqsa savdo munosabatlari rivojlanishiga sabab bo'lgan. Binobarin, so'g'd milliy an'analari timsoli tasviri, bezaklar so'g'dlarning o'ziga xos dunyoqarashi, san'ati va madaniyati haqida yorqin tasavvur paydo bo'lishiga im-kon beradi.

Adabiyotlar:

1. A.S. Sagdullayev. O'zbekiston tarixi – T.: —Vne-shinvestproml, 2003. 306-bet
2. Albaum. L.I. —Afrasiab – T.: 1969. bet-256-260.
3. D. Sultonova —Moziydan sado jurnali. - T.: —O'zbekistonl, 2003. 3-son. 44-bet
4. Shishkin 1966, 18-bet; Albaum 1975, 56-bet
5. Belenitskiy, Marshak, 1981. 61 -63-betlar, 1994. 5-20-betlar
6. Silvi Antonini, 1989. 109-144-betlar

HISTORICAL ANALYSIS OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCHOOLS IN UZBEKISTAN

Yuldasheva M.K. Associate Professor
Rakhmatova D.D. 1st year Master's degree

Abstract: The article analyzes the historical features of the emergence and development of the system of vocational education, i.e. technical schools, their functional and planning solution. At this stage there was a need to return technical schools, i.e. secondary specialized education and provide specialists of secondary specialized level.

Keywords: historical features, analysis, technical schools, education, maktab, progressive methods, the Middle Ages.

Resolution of the Cabinet of Ministers No610 of 2019 - "On measures to improve the efficiency of training mid-level specialists". This resolution defines important aspects of financing and the organization of the educational process in technical schools, as well as the role of state bodies in ensuring the quality of vocational education. [1]

These reforms are aimed at increasing the level of training and improving the system of secondary specialized education in the country, which is an urgent and important part of the development of the economy of Uzbekistan.

Therefore, in the study of a scientific topic, it is necessary to reveal the history of the emergence and creation of technical schools (vocational school, vocational school). [2]

Issues of enlightenment and education in Turkestan. Until 1917, political power was concentrated in the hands of several ruling families and clans, relying on the support of the military. The Muslim clergy, in addition to religious activities, performed certain functions in educating the population and resolving legal issues. The rest of society consisted of merchants, artisans, as well as peasants, who made up the bulk of the population.

In 1917-18, regional councils of public education began to be created, and local councils of public education began to be created in the regions.

In May 1918, the Turkestan Republic began, as it announced, the creation of a new public school. Free education was introduced, entrance exams were canceled, and education was conducted in the native language.

In Turkestan from 1920 to 1925, the state set itself the task of organizing and strengthening a new school, involving as many children of working people as possible, introducing new ideological content into schools everywhere, and training new cadres of teachers.

Tashkent. The building of the general meeting was converted into a technical school. 1921.

About maktab and madrasahs, there was the following measure: they were deprived of state funding. There

were no religious subjects in public schools. There were not enough teachers and textbooks. Uzbek textbooks began to be created. Rahimi's primer was created, which was very popular in elementary school. It began to teach children to read and write in the Uzbek language. Textbooks on mathematics, elementary geography, a "primer for adults", and the anthology "Turkic School" (translated from Tatar) appeared. [3]

In 1922, the publication of textbooks increased. Textbooks were given out free of charge, on the condition that they would later be returned safe and sound. The interesting experience of many schools has been preserved. For example, the schools in Fergana, where Khamza, Kori-Niyazov and other graduates of these schools worked, played a role in the development of pedagogical thought.

In the same period, schools began to open in which children deprived of parents studied. Among the teachers there were many enthusiasts of their work, energetically introducing new progressive methods of teaching children.

At the age of 18, after a short training (1 year in a Russian-native school and 3 years in a madrasah), Akilkhon Sharafutdinov organized the first primary school with 70 pupils in Toy-Tyube. He was one of the best teachers-methodologists in primary school, became the initiator of subject education, education of students in diligence and labor skills. writing and arithmetic, worked in the garden, published a wall newspaper, collected seeds, painted. Sharafutdinov was the author of a number of textbooks and a primer, which went through about 20 editions.

Of great importance in the organization of educational work and the provision of methodological assistance to teachers were the schools established in 1919-1928 in Tashkent on Besh-Agach, I and II levels named after Alman with a boarding school at it. Classes here were held in well-equipped classrooms. Music, drama, radio classes, etc. were created at the school.

In 1921, the school was renamed the Experimental Labor School, and then transformed into a school campus. In addition to the nine-year school, a kindergarten was organized in the town, pedagogical and agricultural classes were opened with a two-year course of study as a technical school. The main attention at the school was paid to the issues of polytechnicization and preparation of students for work.

In 1920, the First Congress of Educators was held, where important issues related to the development of education were raised.

In the 1920s and 1930s, Uzbekistan began to actively open technical schools, the task of which was to train

workers and technical specialists in various fields - from agriculture and industry to health care and education.

The history of technical schools in Uzbekistan is closely connected with the process of modernization of education, which began in the Soviet period. After the October Revolution of 1917 in Russia and the formation of the Uzbek SSR in 1924, there was a need to develop a system of vocational education to train qualified personnel for various sectors of the economy.

Chirchik Industrial Technical School

In the 1920s and 1930s, Uzbekistan began to actively open technical schools, the task of which was to train workers and technical specialists in various fields - from agriculture and industry to health care and education. [4]

In connection with the need to provide qualified labor for the needs of the developing capitalist industry and the construction of railways, craft classes (carpentry, turning, bookbinding, and shoemaking) were opened at city schools. They were of great importance for raising the general educational and technical level of education of the population. The growth of trade and intermediary operations caused the opening of evening courses

Between 1975 and 1976 there were 4.8 million pupils in 10,000 general-education schools of all kinds, 117,000 pupils in 273 vocational-technical educational institutions (including 43,000 pupils in 88 vocational-technical educational institutions providing secondary education), 185,200 pupils in 187 specialized secondary educational institutions, and 246,600 pupils in 42 higher educational institutions.

A great contribution to the development of education was made by such teachers and figures as A. Shakuri, Hamza, Abdulla Avloni, Sadridin Ayni, T.N. Kori-Niyazov, Ismatulla Rakhmatullaev and others.

Between 1975 and 1976 there were 4.8 million pupils in 10,000 general-education schools of all kinds,

117,000 pupils in 273 vocational-technical educational institutions (including 43,000 pupils in 88 vocational-technical educational institutions providing secondary education), 185,200 pupils in 187 specialized secondary educational institutions, and 246,600 pupils in 42 higher educational institutions.

First classes at vocational schools

Tashkent. The building of the vocational school

In 1989, more than 500 vocational and technical schools were operating in Uzbekistan.

Military School in Tashkent

Vocational school in Tashkent

Architectural and planning part of the historical period. Technical schools were mainly located in adminis-

trative buildings or in adapted buildings, like many educational institutions of the East, arose as an ideological, religious and educational one with a central core in the form of a mosque, where the main educational processes took place.

As a result of the study, it turned out that in the vast territory of Uzbekistan in the early Middle Ages there were independent architectural and artistic schools with established traditions of housing construction, typology of civil, religious and engineering structures. [5]

Conclusion

The historical prerequisites for the formation of vocational education in Uzbekistan, the contribution of Eastern thinkers to the development of vocational training, the scientific heritage of encyclopedic scientists of the Renaissance of the East, a number of qualities that serve as criteria for a perfect, creative personality of the younger generation, according to the teachings of Eastern thinkers, played a huge role in the development of the state.

One of the key features of the secondary vocational education system in Uzbekistan was the linking of educational institutions to specific sectors of the economy. Technical schools were created on the basis of existing enterprises, collective farms and state farms, which made it possible to carry out training as close as possible to real practice and the needs of the economy. This corresponded to the requirements of society in the practice

of training personnel in close connection with production.

Restoration and expansion of the network of technical schools: In 2019, it was decided to return to the system of technical schools for the training of qualified mid-level specialists. The President signed a decree according to which many technical schools were restored and modernized so that they could meet the requirements of the modern economy. This step was a reaction to the need to train specialists for rapidly developing industries such as industry, agriculture, IT, construction and services.

References:

1. Presidential Decree NoUP-6097 of 2020 – "On additional measures to further improve the vocational education system"
2. Resolution of the Cabinet of Ministers No610 of 2019 - "On measures to improve the efficiency of training mid-level specialists".
3. V. Karyshev Chirchik Industrial Technical School. History
4. <https://mytashkent.uz/2024/05/03/chirchikskij-industrialnyj-tehnikum/>
5. Tashkent Aviation Technical School. To the 75th anniversary of its foundation <https://dzen.ru/a/W8bRPp>
6. Shoira Nurmukhamedova, History of the development of architecture in Uzbekistan period of antiquity. Tashkent 2023 Meros <https://mytashkent.uz/2018/12/03/tatimni-yu-a-gagarina/>

MAHALLIY ZIYORATGOHLARNI ANIQLASH, VA MANZILLI XARITASI HAMDA TURISTIK YO'NALISHLARNI ISHLAB CHIQUISH BO'YICHA NAMUNAVIY TAKLIF LOYIHA YARATISH (SAMARQAND SHAHRI MISOLIDA)

Mirzayev Dilshod Mardonovich

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti (kafedra mudiri.)

Rüichi Miyake

Tokiodagi ARCHI-DEPOT korporatsiyasi direktori, Professor, (Yaponiya)

Annotatsiya: Mazkur Maqolada Samarqand viloyati madaniy meros ob'ektlarini asrash agentligi tomonidan 100 dan ortiq arxiologiya yodgorliklar ro'yxatga olingan ammo mahalliy xalq hamda xorijiy sayyohlarga noma'lum bo'lgan Samarqand sharidagi moddiy madaniy merosining ko'chmas mulk ob'ektlarining hali o'rganilmagan mahalliy ziyoratgoh, masjid va madrasalar haqida haqida qisqacha ma'lumot berib boriladi.

Kalit so'zlar: masjid, madrasa, ziyoratgoh, yodgorlik, madaniy, meros, ob'ekt, restavratsiya, rekonstruksiya.

Kirish. Vatanimiz tarixi juda qiziqarli va hali ham kashf etilmagan jabxalarga boy. Ayniqsa, milliy urfodatlarimizning ko'p qirraliligi, shuningdek, aziz-avliyolarimiz qo'nim topgan yodgorliklar - ziyoratgohlar va sajdagohlarning ko'pligi katta ahamiyatga ega. Maqolada manzilgohlarni mamlakatimizga ma'lum qilish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini tegishli dalillar asosida tushuntirishdan iboratdir. Shu bilan birga, Samarqand viloyati yoki respublikamizda mavjud bo'lgan, lekin davlat manfaatlariga yoki butun dunyo turizm potentsialiga xizmat qilishga yetarli e'tiborga ega bo'lgan yoki bo'lmagan barcha ziyoratgohlar va sajdagohlarning manzilli xaritasi tuziladi. Ushbu manzilli

xaritalar O'zbekiston Respublikasining turizm salohiyatini butun dunyoda oshirish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur loyiha yo'nalishdagi xaritada ushbu manzillarni ta'mirlash yoki tiklash, salohiyatini oshirish loyihalari va maqsadli reklama va e'lonlarni yaratish shuningdek, yangi aniqlangan ziyoratgohlar va sajdagohlarni sertifikatlash zarurligiga e'tibor qaratilmoqda. Ushbu manzilli xaritalar va taklif etilayotgan mavzu bo'yicha amalga oshiriladigan loyihalar asosida vazkur ziyoratgohlar va sajdagohlarga qulay va yetarli yo'nalishlari aniqlanadi. Bu yo'nalishlarga kerakli reklama va e'lonlar o'rnatiladi. Xarakterli arxitektura va dizaynga ega bo'lgan yo'nalishdagi reklama va e'lonlar yangilanadi, shuningdek ularning joylashgan joylari va

manzillari aniqlanadi. Ularni ta'mirlash yoki qayta tiklash loyihalari, ularga olib boruvchi yo'llarni loyihalari mazkur yo'llardagi nufuzli va tashlandiq ziyoratgohlar va sajdagohlar joylarni aniqlash orqali amalga oshiriladi. Har bir ziyoratgohlar va sajdagohlar yo'nalishi bo'yicha to'liq ilmiy asoslangan dizayn yechimlarini tayyorlash loyihalari ushbu joylarning yaxshilanishiga hissa qo'shadi va davlat manfaatlarini yo'lida ishlatilib turizm salohiyatini oshiradi. Ilmiy tadqiqot natijalari pasport jildi, chizma, loyiha va xarita, shuningdek, maket shaklida taqdim etiladi. Ilmiy loyiha yakunlagandan so'ng, manzilli xaritalar qulay va etarli yo'nalishlardagi loyihalar asosida mintaqamiz va Respublikamiz uchun turistik yo'nalishdagi salohiyatini yuqori potentsial holatiga erishiladi. Ushbu yo'nalishda o'ziga xos arxitektura va dizaynga ega bo'lgan yo'nalish belgilari va maqsadli reklama hamda e'lonlar paydo bo'ladi. Shuningdek, diqqatga sazovor va tashlandiq manzillarni ta'mirlash yoki tiklash imkoniyati mavjud bo'ladi.

Bunda ushbu ziyoratgohlar va sajdagohlarning tarixda tutgan o'rni, ularning o'ziga xos jozibasi va potentsiali, shuningdek, ularning nufuzi va saviyasi yanada kuchayadi. Maqsadli yo'nalishi va har bir ziyoratgohlar va sajdagohlarning to'liq ilmiy asoslangan dizayn yechimlari ishlab chiqilib ushbu joylarning yaxshilanishiga hissa qo'shadi va shu bilan birga respublikamiz va butun dunyo turizm salohiyatini oshiradi.

Asosiy qism. Samarqand viloyati madaniy meros ob'ektlarini asrash agentligi tomonidan 100 dan ortiq arxiologiya yodgorliklar ro'yxatga olingan ammo mahalliy xalq hamda xorijiy sayyohlarga noma'lum bo'lgan Samarqand sharidagi moddiy madaniy merosining ko'chmas mulk ob'ektlarining o'zimiz o'rgangan ziyoratgohlar haqida qisqacha ma'lumot berib boriladi. Jumladan "Dari Zanjir" madrasasi, "Qo'sh-Xauz", Toshkandi Mullo Qosim, 1916-1919 yil Dahbediy, "Oq saroy" maqbarasi, "Qozikalon", "Naqshin", "Yomini", "Qo'sh-Xauz", Xavuzi baland "Qozi Abdurasul", "Xon Said Imom" "Dahbediy", "Qo'rg'oncha", "Qo'rg'oncha" Toshkandi Mullo Qosim, Maxdumi Xorazmiy, Maddoxiy ziyoratgohlari haqida batafsil o'ganildi.

"Dari Zanjir" madrasasi "Dari Zanjir" madrasasi Samarqandning eski shahar qismida, Registon maydoni yaqinida Dari-zanjir mahallasi bor. Bu nom shuyerdagi "Dari-zanjir" madaniy yodgorligi bilan bog'liq. So'zmaso'z tarjima qilinganda "zanjirlangan eshik" ma'nosini bildiradi. Ab-u Tohir Xojaning "Samariya" asarida "Dari-zanjir Amir Temur Ko'ragon xotinining raboti bo'lib, Chokardizaning g'arb tomonida va musulmonlarning qabristoniga tutashgan" deb qayd qilingan. XVI-XVII asrlarda mazkur hudud HayotiXon (Xonning hovlisi) nomi bilan ham yuritilgan. XVIII asrda hududda madrasa, maktab, hovuz, savdo do'konlari faoliyat ko'rsatgan.

Ota-bobolarimizdan Dari-zanjir XI asrda dastlab madrasa bo'lgani, XIV asr oxirlarida aholi yashash manziliga aylantirilgani haqida eshitganmiz, – deydi Dari-zanjir mahallasida yashovchi Jo'raxon Mallaxo'jayev. – Bu yerda Amir Temur va temuriylarning yaqin qarindoshlari, keyinchalik dinpeshvolarining oilalari yashagan. Ular ayollarini nomahramlardan himoya qilib, hujra eshiklarini zanjirlab qo'ygan va begonalarning kirishi taqiqlangan. Shundan "Dari-zanjir" iborasi kelib chiqqan deyishadi. XIV asroxiri XV asr boshlarida Dari-zanjir yaqinida katta masjid bo'lgan, masjidga keluvchilar bu yerdagi hujralardan darsxona sifatida foydalangani haqida ma'lumotlar bor. Jumladan, Alisher Navoiy Samarqandda yashagan yillari bu yerga kelib turgani to'g'risida manbalarda qayd etilgan.

Afsuski, asrlar silsilasida mazkur obidaga ham zarar yetib, ayni chog'da yaroqsiz holga kelib qolgan. 2009-2016-yillarda o'zi ushbu mahallaga raislik qilgan madasharyo'libilanyokihomiy-larko'magidaobyektnita'mirlashbo'yichataklibergandim. Ammo mas'ullar madaniy merosga ziyon yetishini aytib, obyekt 2014-yilda ta'mirlanishi, buninguchunmablag' ajratilishinimalumqilgandi. Ammo hozirgacha hech qanday amaliy ish qilinmadi. Ayni paytda majmua xaroba holatda turibdi.

"Dari-zanjir" madaniy meros obyekti mahalla binosi ro'parasida joylashgan bo'lib, to'rt hujradan iborat. Hozir obyekt devorlari abgor holatga kelib qolgan va bitta hujra nurab tushgan. Qolgan uchta hujradan aholi omborxona sifatida foydalanib kelmoqda. Agar majmua tez fursatda himoyag aolinmasa, qolgan qismi ham yo'q bo'lib ketishi mumkin. "Dari-zanjir" yodgorligi moddiy-madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan va mahalliy ahamiyatdagi moddiy-madaniy meros obyekti hisoblanadi, – deydi Samarqand viloyati madaniy meros boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Ziyodulla Nasimov. – Obyektning umumiy maydoni 70,13 kvadrat metrni tashki letadi va uzoq yillardan buyon restavratsiyaga muhtoj. Shu bois, madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti va madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi bilan hamkorlikda "Dari-zanjir" majmuasining loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, obyektta ta'mirlash, tiklash va konservatsiy aishlarini olib boorish rejalashtirilgan. Ammo bundan avval ham ushbu majmuani ta'mirlash va konservatsiya qilish bir necha marta dasturga kiritilgan. Afsuski, bu ishlar qog'ozda qolib ketgan (O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil).

"Qo'sh-Xauz" Masjid Samarqand gavhari "Registon" maydonining shundoq orqasida Qo'shhovuz mahallasida joylashgan. Samarqandning shahar "Qo'sh-Xauz" masjidi taxminan 1897-1903 yillarda Axmadjon xoji bobo tomonidan o'zining sahxiy hisobidan qayta quriladi. "Qo'sh-Xauz" masjidi bunyod bo'lishi esa XII-XIII-asrlarga tug'ri keladi. Binoga puxta xom g'ishtlar ishlatilgan, vassajuft va ustumlardan iborat. "Qo'sh-Xauz" masjidi joylashgan mahalla XV-asrda Samarqand shahrining shimoliy-g'arbiy mintaqasida vujudga kelgan. Mahalla shimoliy tomondan Xo'jajon-Xo'ja, sharqdan Sofi Roziq va Maddohi, janub tomondan Tagi Sho'r va G'arbdan Ko'k masjid va Yusufboy mahallalari bilan chegaradosh.

"Qo'sh-xauz" mahalla hududida madrasa, ikkita masjid, maktab, hammom, uchta mozor, baqqollik do'konlari, karvonsaroy, attorlik bozori, ikki qavatli

havuz va boshqa tarixiy binolar mavjud bo'lgan. Havuzlardan birida suv loyqadan tozalanib, ikkinchi hovuzga quyilgach, uni iste'mol qilish mumkin edi. Shuning uchun ham mahalla Qo'sh hovuz. Masjid esa Qo'sh-Xauz masjidi deb nomlangan.

Hozirda masjid hovlisida qadim yozuvdan nishona sifatida ajoyib ko'rinishga ega, zinapoyali hovuz mavjud. Qo'sh-Xauz masjidi nomidan kelib chiqqan holda ikkita havuz bo'lgan. Birinchi havuz to'rt burchak shaklda bo'lib, undan suvni tozalashta foydalanilgan va havuzning nomi "Loychin" deb atalgan. Loychin deb atalishiga sabab esa havuzda yomg'irdan keyin suv tuplanib loy tinib keyingi havuzga utkani uchun. Ikkinchi havuz esa sakkiz burchak shaklda bo'lgan va undan mahalliy shu hududda istiqomat qiluvchi aholi ichimlik suvi sifatida foydalanib kelgan. Bunga sabab esa odamlar uylarida quduqlar bo'lmagani sabab aholi suvni shu masjiddan olib foydalanishgan. Havuzdan chiqqan suv esa shimol tomonga harakatlanishda davom etkan. Mustaqillikdan so'ng masjid qayttan rekonstruksiya va restavratsiya ishlari mahalliy aholi tomonidan olib borilgan. Mihail Mihalovich Abramov ning Samarqand tarixi kitobiga asoslangan holda Samarqand shahri yaralishi avvalam bor afrosiyob atrofidan boshlangan bo'lib ilk mahallalar usha yerlarda bo'lgan.

SSSR yurtimizni mustamlaka qilgan davrlarda masjid faoliyati tuhtatib quyilgan va masjid hududidan haykaltaroshlik, ya'ni haykallarni yasaydigan majmuaga aylantirilgan. Masjid hududiga istiqomat qiluvchi aholi kirishi taqiqlangan.

Men usha davrlarni yaxshi eslayman, biz unda juda yosh edik masjid yopilgan va u yerda qandaydur haykallarni yasashar va yuk mashinalari kelib olib ketar edi deb so'zlab berishdi o'sha mahallada tug'ulib o'sgan Alim bobo.

"Qo'sh-Xauz" jome masjidi taxminan 1897-1903 yillarda Axmadjon xoji bobo tomonidan o'zining shaxsiy mablag'i hisobidan qayta quriladi. Binoga puxta xom g'ishtlar ishlatilgan, vassajuft va ustumlardan iborat.

"Qo'sh hovuz" masjidi joylashgan mahalla XV asrda Samarqand shahrining shimoliy-g'arbiy mintaqasida vujudga kelgan. Mahalla shimol tomondan Xo'jajon Xo'ja, sharqdan So'fi Roziq va Maddohi, janub tomondan Tagi Sho'r va g'arbdan Ko'k masjid va Yusufboy mahallalari bilan chegaradosh. Mahalla hududida madrasa, ikkita masjid, maktab, hammom, uchta mozor, baqqollik do'konlari, karvonsaroy, attorlik bozori, ikki qavatli hovuz va boshqa tarixiy binolar mavjud bo'lgan. Hovuzning birida suv loyqadan tozalanib, ikkinchi hovuzga qo'yilgach, uni iste'mol qilish mumkin edi. Shuning uchun ham mahalla Qo'sh hovuz, masjid esa "Qo'sh hovuz" masjidi deb nomlangan. Hozirda masjid hovlisida qadim hovuzdan nishona sifatida ajoyib ko'rinishga ega, zinapoyali hovuz mavjud. (<https://sam-muslim.uz/oz/press/news/qosh-hovuz-jome-masjidi>).

"Toshkandiy Mullo Qosim" masjidi Samarqand shahridagi mahalla guzarida joylashgan masjid. Masjid 1889 yilda Toshkentlik ustalar tomonidan qurilgan.

Toshkandiy Mullo Qosim masjidi Samarqanddagi me'moriy yodgorlik (XIX asr). Boshqa bir taxminga ko'ra, masjidni noma'lum kishi bir yillik qo'yilgan olingan junini sotib shu pulga masjid qurdirgan deyilgan. U kishi Usmat degan qishloqdan bo'lganligi mahalliy aholi tomonidan aytiladi. Bu yerni mahalliy aholi juda ham e'zozlaydilar. Toshkandiy Mullo Qosim masjidi shu yerda yashovchi aholining mablag'i hisobidan bir necha yil muqaddam ta'mirdan chiqarilgan. Ma'nan eskirgan eshik va derazalar zamonaviylari bilan almashtirilgan. Masjidning ustunlari, devorlari va shifti bo'yalgan kishi e'tiborini tortadigan ko'rinish kasb etgan. Namozxonlar uchun qisman bo'lsa-da sharoitlar yaratilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida ya'ni 1941-1944 yillarda uysiz va ota-onasiz yetim bolalarga boshpana sifatida masjiddan foydalangan. Ammo bugun bu masjidda namoz o'qilmaydi, undan mahalla ahli u-bu narsalarni saqlaydigan ombor sifatida foydalanib kelmoqda. Ushbu obyekt devorlarining poydevor qismi biroz zaxlagan. Bu holatni esa fuqarolar tabiat omillari ta'siri bilan izohlamoqda. Mahalliy aholining ta'kidlashicha, ushbu masjid devorlari yomg'ir va qor suvlari ta'sirida yillar davomida nurab, yiqilib tushgan. Bugun bu yerda qurilish chiqindilaridan boshqa narsani uchratmaysiz. Hududning tozaligi, ozodaligi ham ushbu manzaraga mos.

1-rasm. "Dari Zanjir" madrasasining rekonstruksiya taklif loyihasi. (Mualif Abduraximov Muhriddin arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi yo'nalishi talabasi).

Xulosa va takliflar. Samarqand shahri ildizlari hisoblanadigan arxitektura yodgorliklarni tiklash va saqlashga kata ahamiyat qaratishimiz lozim. Jumladan quyida nomlari keltirib o'tilgan Dari Zanjir" madrasasi, "Qo'sh-Xauz", Toshkandi Mullo Qosim, 1916-1919 yil Dahbediy, "Oq saroy" maqbarasi, "Qozikalon", "Naqshin", "Yomini", "Qo'sh-Xauz", Xavuzi baland "Qozi Abdurasul", "Xon Said Imom" "Dahbediy", "Qo'rg'oncha", "Qo'rg'oncha" Toshkandi Mullo Qosim, Maxdumi Xorazmiy, Maddoxiy ziyorat-

gohlarida rekonstruksiya va restoratsiya ishlari amaliyotga joriy qilinsa Samarqand shahridagi turistik bazasi boyitishga xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar ro'yxati

1. (<https://sammuslim.uz/oz/press/news/qosh-hovuz-jome-masjidi>). 11/05/2016 y.
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

3. A.Arapov. Arxitektura Uzbekistana. Xudojestvennaya kultura Sentralnoy Azii i Azerbaydjana IX-XV vv. Tom IV. Arxitektura.-Samarkand-Tashkent: MITSAT, 2013.

4. Farangiz, K. (2024). TYPES OF LOCATION OF VILLAGES IN SAMARKAND REGION. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 467-470.

5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>

THE IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES IN PROMOTING CULTURAL HERITAGE SITES AS TOURIST ATTRACTIONS

Boboyorov Sirojiddin

SamSACU, Teacher of the Department of Foreign Languages

Annatation: This article explores the crucial role of foreign languages in promoting cultural heritage sites as tourist destinations. It emphasizes that linguistic accessibility is essential for making these sites inviting and comprehensible to international visitors. By offering multilingual content-through signage, brochures, guided tours, and online resources-heritage sites can enhance the visitor experience, fostering deeper engagement and appreciation.

Moreover, the article discusses how foreign languages help bridge cultural gaps, enabling tourists to understand not only the historical facts but also the cultural nuances and values associated with these sites. This fosters a sense of shared global heritage and mutual respect among diverse audiences.

Keywords: Cultural heritage sites, Foreign languages, Tourism promotion, Accessibility, Visitor engagement, Cross-cultural understanding, Sustainable tourism, Preservation, Multilingual content, Global audience, Cultural appreciation, Economic stability, Responsible tourism, Local communities

In an increasingly interconnected world, cultural heritage sites hold tremendous value as symbols of national identity and as windows into the rich history and traditions of different cultures. These sites, however, face challenges in attracting a global audience due to language barriers that can prevent international tourists from fully understanding and appreciating their significance. Foreign languages play a critical role in bridging these gaps, allowing cultural heritage sites to be more accessible, engaging, and relevant to visitors from around the world. This ability to communicate effectively with diverse audiences through multilingual information, tours, and digital content has become essential in promoting these heritage sites as premier tourist destinations. By embracing foreign languages, heritage sites not only broaden their appeal but also foster cultural understanding, support sustainable tourism, and enhance preservation efforts. In this context, the role of foreign languages in promoting cultural heritage as tourist attractions has never been more important.

Foreign languages play a fundamental role in making cultural heritage sites accessible and appealing to international tourists. By providing multilingual signage, brochures, audio guides, and website content, heritage sites can communicate their significance to a diverse audience. Offering information in commonly spoken languages-such as English, Spanish, Mandarin, and French-creates an inclusive experience, welcoming visitors from various linguistic backgrounds. When tourists can read descriptions, follow guided tours, and understand narratives in their own language, they feel a stronger connection to the site and are more likely to appreciate its cultural and historical value.

This inclusivity not only enhances visitor satisfaction but also contributes to the site's reputation. Tourists who have positive experiences are more likely to leave

favorable reviews, share their experiences on social media, and recommend the site to others. A well-crafted, multilingual approach to promoting heritage sites can thus act as a powerful tool for drawing international attention, strengthening a site's appeal, and making it a memorable part of the global travel experience.

Foreign languages are essential in promoting sustainable tourism at cultural heritage sites, as they help ensure that international visitors respect both the environment and cultural practices unique to each site. Multilingual information boards, signs, and visitor guides can communicate clear guidelines on proper behavior, safety, and conservation practices, helping to protect these sites from accidental damage. When tourists understand why specific rules are in place, they are more likely to act responsibly, supporting the preservation of these culturally significant locations.

Moreover, by attracting a diverse audience through multilingual promotion, heritage sites can generate revenue from international tourism. This is income often reinvested into site maintenance, conservation efforts, and community support, all of which are critical for the site's long-term sustainability. For communities that rely on tourism as an economic foundation, foreign languages enable them to reach broader markets, thus stabilizing and sustaining local livelihoods. By fostering global awareness and respect for cultural heritage through language, these sites promote responsible tourism practices that support both cultural preservation and community well-being.

In the age of digital communication, foreign languages are essential in the online promotion of cultural heritage sites. Social media platforms, websites, and travel blogs are the primary means through which many travelers discover new destinations, making multilingual content indispensable for reaching a global audience. Tourist boards, heritage organizations, and local

governments can leverage social media in multiple languages to promote cultural heritage sites, thereby reaching potential tourists who might otherwise remain unaware of these destinations.

Moreover, multilingual digital content improves a site's visibility in search engines, allowing it to reach audiences who search for travel information in different languages. By offering online content in various languages, heritage sites increase their visibility in international tourism markets and attract diverse tourist groups. Multilingual social media content, such as Facebook posts, Instagram captions, and YouTube videos, further humanizes these sites, creating an inviting image that resonates with travelers from different cultural backgrounds.

Several examples highlight the success of using foreign languages to promote cultural heritage. For instance, the Egyptian government has implemented a series of multilingual tours, guides, and digital platforms for its iconic heritage sites, including the Pyramids of Giza and Luxor Temple. These efforts have attracted millions of international tourists, who are better able to understand and appreciate the significance of Egypt's ancient history.

Similarly, the French government has invested in multilingual promotion for its UNESCO World Heritage sites, such as Mont-Saint-Michel and the Palace of Versailles. By providing information in multiple languages, France has consistently remained one of the world's most popular tourist destinations, attracting a broad range of visitors who feel welcomed and informed. This model serves as a blueprint for other countries aiming to increase tourism through linguistic inclusivity.

In today's globalized society, the importance of foreign languages in promoting cultural heritage sites as tourist attractions cannot be overstated. Through language, heritage sites become more accessible, engaging,

and inclusive, enabling visitors from all over the world to connect deeply with the culture, history, and traditions that these sites represent. Foreign languages foster greater cultural understanding, allowing tourists to appreciate not just the physical beauty of these sites but also the values and beliefs embedded within them. Additionally, multilingual promotion supports sustainable tourism practices, empowering heritage sites to generate revenue for preservation while enhancing local economies and protecting cultural legacies. Embracing foreign languages is, therefore, not just a tool for tourism growth but a means of sharing and safeguarding our collective human heritage for future generations.

Bibliography

1. Francesconi, Sabrina. *Reading Tourism Texts: A Multimodal Analysis*. Channel View Publications, 2014.
2. Kelly, Ian R. *Tourism: An International Approach*. Pearson, 2016.
3. Mkono, Muchazondida, and Kevin Markwell. "The Role of Language in Mediating Tourist Experiences at Heritage Sites." *Journal of Heritage Tourism*, vol. 13, no. 2, 2018, pp. 140-154.
4. Richards, Greg, and Derek Hall. *Tourism and Sustainable Community Development*. Routledge, 2016.
5. Sharpley, Richard, and David J. Telfer. *Tourism and Development: Concepts and Issues*. Channel View Publications, 2015.
6. Timothy, Dallen J., and Stephen W. Boyd. *Heritage Tourism*. Pearson, 2016.
7. Zhang, Chen. "Language Barriers and Cultural Heritage Tourism: Managing Visitor Experiences." *International Journal of Tourism Research*, vol. 19, no. 3, 2020, pp. 220-233.

SHAHARLARNING TARIXIY QISMLARIDA TURAR-JOY MUHITINI LOYIHALASH BO'YICHA MAHALLIY VA XORIJIY TAJRIBA

Gulyamova F.A.

Doktorant, Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya. Shaharlarning tarixiy qismlarida turar-joy muhitini loyihalash alohida e'tibor talab qiladi, chunki bu hududlar tarixiy, madaniy va arxitektura merosini o'zida mujassam etgan bo'ladi. O'zbekistonda mahalla madaniyati aholining bir-biri bilan yaqin aloqada yashashini qo'llab-quvvatlaydi. Mahallalarda jamoat joylari, o'yingohlar va dam olish hududlari barpo etilib, mahalliy aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Ushbu hududlarni loyihalashda bir vaqtning o'zida qulay yashash sharoitlarini yaratish va tarixiy o'ziga xoslikni saqlab qolish lozim. Ushbu maqolada tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan hududlarni loyihalashda qo'llaniladigan asosiy tamoyillar va amaliyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: arxitektura, shaharsozlik, tarixiy muhit, madaniy meros, madaniyat, modernizatsiya, xorijiy tajriba.

Kirish.

Tarixiy shaharlarni loyihalash — bu tarixiy shaharlarning ma'muriy va arxitektura jihatidan muhim bo'lgan qismlarini rejalashtirish, saqlash va rivojlantirish jarayonidir. Ushbu jarayon shaharlarning tarixiy, madaniy va estetik ahamiyatini hisobga olish, aholi

uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish, madaniy merosni asrab qolish va shahar infratuzilmasini modernizatsiya qilishga qaratilgan.

Tarixiy qismlarda arxitektura va urbanistika tamoyillarini saqlash muhim ahamiyatga ega. Bu ja-

rayonda tarixiy binolarni saqlash, yangi qurilishlar orqali ularning estetikasini to'ldirish va uyg'unlashtirish muhimdir. O'zbekistonda shaharsozlikni rivojlantirish va zamonaviy shaharlar barpo etish bo'yicha bir qator muhim qarorlar va dasturlar qabul qilingan. Bu qarorlar mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishini ta'minlash, shaharlarning estetik ko'rinishini yaxshilash, yashash sharoitlarini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik sohasida 2019-2025-yillarga mo'ljallangan kompleks rivojlanish dasturi" [1] shaharsozlikni takomillashtirish, infratuzilma va yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan. Dastur doirasida Shaharlarning tarixiy qismlarini asrab qolish va modernizatsiya qilish, O'zbekistonning tarixiy shaharlarida tarixiy yodgorliklarni asrab qolish va ularni restavratsiya qilish bo'yicha chora tadbirlarni ishlab chiqish kabi ishlar nazarda tutilgan. Bu qarorlar doirasida tarixiy obidalar tiklash va modernizatsiya qilish, turizmni rivojlantirish maqsadida tarixiy joylarni kengaytirish, mahalliy aholi uchun yashash sharoitlarini yaxshilash kabi vazifalar belgilangan.

O'zbekiston shaharsozlik sohasida qabul qilingan qarorlar va dasturlar shaharlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash, yashash sharoitlarini yaxshilash, tarixiy merosni asrab qolish va ekologik barqarorlikni oshirishga qaratilgan. Bu ishlar mamlakat iqtisodiyoti va aholisining farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Shaharlarning tarixiy qismlari — bu shaharlar tarixi, madaniyati va arxitekturasini aks ettiruvchi o'ziga xos hududlardir. Bunday qismlar odatda o'tmishdagi me'moriy uslub va shaharsozlik amaliyotlarini saqlagan holda zamonaviy shaharlarda rivojlanib kelmoqda. Tarixiy qismlar nafaqat mahalliy ahamiyatga ega, balki ular ko'pincha sayyohlar, tadqiqotchilar va shahar aholisining diqqat markazida bo'ladi.

Turar-joy muhiti — bu odamlarning yashashi, dam olishi va ijtimoiy aloqalarini amalga oshirishi uchun mo'ljallangan jismoniy va ijtimoiy makon. Turar-joy muhiti nafaqat qulay va xavfsiz yashash joyini ta'minlashi kerak, balki u insonlarning ijtimoiy, psixologik va ekologik ehtiyojlariga ham mos bo'lishi muhim. Shu sababli, turar-joy muhitini loyihalashda atrof-muhit bilan uyg'unlashgan, funksional va barqaror dizayn yechimlari qo'llaniladi.

Usullar.

Turar-joy muhitini loyihalashda mahalla va jamoa hayotini qo'llab-quvvatlash uchun jamoat joylari — masalan, bolalar o'yingohlari, sport maydonchalari, dam olish joylari, piyodalar uchun qulay yo'laklar — tashkil etilishi zarur. Bu hududlar ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi, chunki odamlar shu joylarda birlari bilan uchrashish, suhbatlashish va o'zaro madaniy almashinuvni amalga oshirish imkoniga ega bo'ladilar.

Tarixiy hududlar milliy va mahalliy madaniyatni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ular o'ziga xos me'moriy uslub, an'ana va san'atni aks ettiradi. Tarixiy

qismlar shaharning kelib chiqishi, o'sish jarayonlari va rivojlanishini aks ettiruvchi manbaga aylanadi. Ushbu hududlar shahar tarixini chuqur o'rganish va unga qiziqqan kishilar uchun qimmatli ahamiyatga ega. Tarixiy hududlar odatda mahalliy aholining an'analari va kundalik hayot tarzini saqlaydi. Bu esa shahar va mahalla hayotini jonli uslubda namoyish etadi.

O'zbekiston tarixiy turar joylari, madaniy merosi va arxitektura obidalarini bo'yicha ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tadqiqotlar olib borishgan. Ushbu olimlar O'zbekistonning boy tarixi va madaniyatini o'rganish, asrab-avaylash va rivojlantirishga hissa qo'shganlar. O'. Qodirov O'zbekistonning tarixiy arxitekturasi va shaharlaridagi an'anaviy qurilish uslublarini o'rganib, ularning ahamiyatini tahlil qilgan, bundan tashqari Marina G. Volkov O'zbekistonning etnik va madaniy xilma-xilligi, shuningdek, tarixiy obidalar va turar joylarining ijtimoiy va madaniy ahamiyatini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan, S. A. Qayumov O'zbekiston shaharlarining tarixi, ularning shaharsozlik an'analari va madaniy merosi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. O'zbekiston tarixiy turar joylari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar mamlakatning boy tarixi va madaniyatini o'rganish, saqlash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu olimlar O'zbekistonning tarixiy merosini asrab qolish va uni kelajak avlodlarga yetkazishda katta hissa qo'shgan. Ularning ishlarida tarixiy joylarning ahamiyati va madaniy merosni saqlash masalalari yoritilgan.

Muhokama va natijalar.

Shaharlarning tarixiy qismlarini loyihalash jarayoni, ularning madaniy va arxitektura merosini saqlagan holda, zamonaviy yashash va turizm ehtiyojlariga javob beradigan tarzda amalga oshiriladi. Bu jarayonda hududlarning tarixiy qiymatini saqlash, ularning estetik qiyofasini yangilash va mahalliy aholi uchun qulayliklar yaratish birlamchi vazifalardir. Tarixiy binolarni asrab qolish, ularni restavratsiya qilish va ularning asl arxitektura uslubini saqlash muhimdir. Qayta tiklash jarayonida an'anaviy materiallar va usullardan foydalanish tavsiya etiladi. UNESCO kabi xalqaro tashkilotlar ko'rsatmalariga ko'ra, tarixiy joylarda yangilash va qurilish ishlari faqat asosiy qiyofani saqlagan holda amalga oshirilishi lozim.

Tarixiy qismlarga zamonaviy funksiyalar kiritishda, binolar va hududlar shahar aholisi uchun qulay va foydali bo'lishi kerak. Misol uchun, tarixiy binolarni muzey, san'at galereyalari, restoran va do'konlarga aylantirish orqali ular foydali va qiziqarli qilinadi. Elektr, suv va issiqlik tizimlarini yangilash, internet va telekommunikatsiya xizmatlarini kiritish orqali tarixiy hududlar zamonaviy hayotga moslashtiriladi. Tarixiy qismlarni loyihalashda zamonaviy elementlar bilan tarixiy ko'rinish uyg'unligiga erishish muhim. Har bir yangi dizayn tarixiy muhitni to'ldirishi kerak, ya'ni zamonaviy arxitektura unsurlari o'ta jozibador yoki ko'zga tashlanadigan bo'lmasligi lozim. Bino fasadlarida tarixiy uslubga mos ranglar, tuzilish va materiallardan foydalanish ko'rinishni saqlashga yordam beradi.

Tarixiy qismlarda yashovchi aholi uchun ijtimoiy muhitni yaxshilash, ya'ni mahalla, jamoat markazlari, kichik bog'lar va dam olish joylari yaratish muhim. Bu tarixiy hududlarni nafaqat turistik, balki yashash uchun ham jozibador qiladi. Shuningdek, mahalliy an'analarni saqlash va targ'ib qilishga ko'mak beruvchi madaniy tadbirlar va festivallar o'tkazish yo'li bilan tarixiy qismlarni jonlantirish mumkin.

Tarixiy qismlarda ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejash va energiya samaradorligi kabi ekologik choralardan foydalanish talab qilinadi.

Yashil maydonlar, daraxt va o'simliklar qo'shish orqali mikroiklimni yaxshilash va hududni yanada qulayroq qilish mumkin. Tarixiy hududlarga keladigan sayyohlar oqimi yaxshi boshqarilishi kerak, chunki haddan tashqari turizm tarixiy binolar va ko'chalar uchun zararli bo'lishi mumkin. Shu sababli, turizm oqimini boshqarish va mehmonlar uchun maxsus yo'nalishlarni belgilash orqali hududlarni himoya qilish lozim. Shuningdek, mahalliy aholi va turistik faoliyat uyg'unligini ta'minlash uchun madaniy, ma'rifiy va xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi tadbirlarni rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Tarixiy shahar hududlaridagi uy-joylarni restavratsiya qilishda ularning asl arxitekturasi, qurilish usuli va bezaklari asrab qolinganda yangilanadi. O'ziga xos arxitektura elementlari — masalan, g'isht terish, to'sinli shiftlar, o'ymakor eshik va derazalar, noyob dekorlar saqlanadi.

Tarixiy hududlar uchun maxsus me'moriy bosh reja ishlab chiqiladi, bunda har bir bino va inshoot tarixiy qiymatiga qarab baholanadi va unga mos ravishda ta'mirlash yoki qayta qurish ishlari olib boriladi. Loyiha jarayonida o'sha hududning tarixiy uslublari va materiallarini ishlatish ahamiyatli. Bu, masalan, Buxoro va Samarqandda qo'llanilgan g'isht terish usuli yoki o'ziga xos fasad bezaklarini saqlash orqali amalga oshiriladi.

Tarixiy hududlarda mahalla tuzilmasini saqlab qolish orqali jamoatchilik hayotini mustahkamlashga e'tibor qaratiladi. Masalan, hovli va ichki ko'chalar shunday tarzda loyihalandiki, ular aholining kundalik muloqot va aloqalarini saqlashga yordam beradi. Tarixiy uylarning ichki qismida yashash sharoitlarini yaxshilash uchun sanitariya, elektr tarmoqlari, isitish va sovutish tizimlari kabi zarur qulayliklar joriy etiladi. Bu orqali binoning tashqi ko'rinishini saqlab qolgan holda zamonaviy yashash qulayligi yaratiladi. Ko'p joylarda tarixiy binolarni faqat turar-joy sifatida emas, balki savdo, madaniyat va jamoat maskanlari sifatida ham foydalanish orqali aholi va turizm ehtiyojlariga moslashtirish tajribasi qo'llaniladi.

Tarixiy binolarda ekologik va energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish — masalan, quyosh panellari, izolyatsiya qilish usullari orqali ularning ekologik ta'sirini kamaytirish mumkin.

Tarixiy hududlardagi bog' va yashil maydonlar, bog'chalar, ichki hovlilar yangilanib, ulardan jamoa

uchun foydalanish imkoniyati yaratiladi. Yashil hududlar nafaqat atrof-muhitni yaxshilaydi, balki bu joylarda yashovchi aholi uchun dam olish joyi ham bo'ladi.

Transport va piyoda harakati uchun sharoit yaratish uchun quyidagi ishlar amalga oshirilishi lozim:

- *Piyodalar uchun ko'chalar:* Tarixiy shahar hududlarida ko'chalarni piyodalar uchun moslashtirish, jamoat transporti va velosiped yo'laklari yaratish muhim. Bunda tarixiy hududlarga mos keluvchi kichik ko'chalar va sayyohlar hamda mahalliy aholi uchun qulay harakatlanish imkoniyatlari ta'minlanadi.

- *Avtomobil transportini cheklash:* Ko'p xorijiy shaharlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, tarixiy hududlarda avtomobil transportini cheklash orqali shahar muhitini saqlab qolish mumkin. Bu aholi uchun xavfsizlikni oshiradi va shahar havosini yaxshilaydi.

Turizm va mahalliy hayot o'rtasida balans: Turizm va mahalliy aholi manfaatlarini uyg'unlashtirish uchun turar-joy muhitini shunday loyihalash kerakki, u sayyohlar oqimini qabul qilgan holda mahalliy hayotga salbiy ta'sir ko'rsatmasin. Buning uchun uy-joy va savdo maydonlarini ajratish, turizmni boshqarish tizimini joriy qilish amaliyoti qo'llaniladi.

Tarixiy hududlar aholisi uchun madaniy tadbirlar va jamoat faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan maskanlar (amfiteatrlar, ochiq maydonlar) tashkil qilinadi. Bu aholi o'rtasida ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi.

O'zbekiston tarixiy shaharlaridagi tajribalar

O'zbekistonning tarixiy shaharlarida qadimiy yodgorliklarni asrab qolish, ularni restavratsiya qilish, zamonaviy turizm va yashash ehtiyojlariga moslashtirish bo'yicha keng qamrovli loyihalar amalga oshirilmoqda. Buxoro, Samarqand, Xiva, Toshkent kabi shaharlar o'zining boy madaniy merosi va tarixiy me'morchiligi bilan dunyoga mashhur bo'lib, ushbu shaharlarning tarixiy qismlarida amalga oshirilgan restavratsiya va modernizatsiya ishlari xalqaro e'tiborga sazovor bo'lmoqda.

Buxoro — dunyo miqyosida taniqli tarixiy shaharlardan biri bo'lib, uning tarixiy markazi UNESCOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Buxoroda Ark qal'asi, Poyi Kalon masjidi va minorasi, Labihovuz majmuasi, Mag'oki Attor masjidi va boshqa ko'plab tarixiy yodgorliklar mavjud. Shaharning tarixiy qismlarini saqlashda mahalliy hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash va an'anaviy me'moriy uslublarni saqlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Hunarmandchilik markazlari va qadimiy bozorlarda mahalliy aholi qadimiy san'at an'anasini davom ettirmoqda, bu esa sayyohlar uchun ham qiziqarli jarayondir.

Samarqand - qadimgi Ipak yo'lida joylashgan va o'zining boy tarixi, alohida me'moriy uslubi va obidalari bilan mashhur. Samarqandda Registon majmuasi, Shohizinda, Bibixonim masjidi, Amir Temur maqbarasi, tarixiy turar joy uylari kabi tarixiy inshootlar joylashgan. Shaharning tarixiy qismlarini restavratsiya qilishda an'anaviy usullar va mahalliy materiallardan foydalanish asosiy tamoyillardan biridir. Samarqandda

zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish bilan birga, turizm sohasi ham kengaytirilib, tarixiy joylarga yaqin maskanlarda mehmonxonalar, restoranlar va xizmat ko'rsatish nuqtalari tashkil etilgan.

Xiva - qadimiy me'morchilik namunalari boy bo'lib, uning Ichan-Qal'a shaharchasi ham UNESCO Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Xivada mavjud bo'lgan 200 dan ortiq me'moriy yodgorliklar, jumladan, madrasalar, masjidlar, minoralar va qal'a devorlari asrab qolinmoqda.

Xivada amalga oshirilgan restavratsiya ishlarida shaharning o'ziga xos ko'rinishini saqlab qolish va xalqaro turizmni rivojlantirish asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Mahalliy me'moriy elementlar va dizaynlar saqlanib, o'ziga xos "ochiq osmon ostidagi muzey" hosil qilingan.

Toshkentning Eski shahar hududi, ayniqsa, Ko'kal-dosh madrasasi va Shayx Zayniddin maqbarasi kabi qadimiy joylari bilan mashhur. Bu hududda qadimgi uslubda restavratsiya ishlari amalga oshirilib, u yerda mahalliy aholi turmushi, qadimiy an'analar va bozor madaniyati saqlanib qolgan. Eski shahar hududida o'zbekona uy-joylar, masjidlar va madrasa binolari saqlanmoqda. Ular zamonaviy sharoitlarga moslashtirilib, turizmni rivojlantirish va shu bilan birga shahar aholisining turmush tarzini qo'llab-quvvatlash maqsadida yangilanmoqda.

Tarixiy shaharlarni restavratsiya qilishda hududlarning tabiiy va ekologik xususiyatlarini saqlashga harakat qilinmoqda. O'zbekistonning tarixiy shaharlarida yashil maydonlar va o'simliklar ekilib, bu hududlarda iqlimni barqarorlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar qo'llanilmoqda. Tarixiy shaharlar sayyohlik uchun qiziqarli joy bo'lsa-da, mahalliy aholining kundalik hayotini saqlash va qulay yashash sharoitlarini ta'minlash ham muhimdir. Turistik xizmatlar mahalliy aholiga ham foyda keltiradigan qilib tashkil etilmoqda, bu esa tarixiy hududlarda yashovchi odamlar uchun qulaylik yaratadi.

O'zbekistondagi tarixiy shaharlarning restavratsiya va modernizatsiya jarayonlariga xalqaro tashkilotlar, jumladan, UNESCO va boshqa madaniy merosni asrashga yo'naltirilgan fondlar tomonidan yordam ko'rsatilmoqda. Xorijiy mutaxassislar va ilmiy tadqiqotchilar tomonidan texnik maslahat va yordamlardan foydalanish restavratsiya jarayonlarini samarali olib borishga ko'mak beradi.

Xorijiy tajriba

O'zbekiston va boshqa mamlakatlardagi tarixiy shaharlarni loyihalash va modernizatsiya qilish jarayonida har xil tajribalardan foydalanish, mahalliy an'analarni saqlash va madaniy merosni rivojlantirish muhimdir. Ushbu tajribalar yordamida shaharlarning tarixiy qismlari zamonaviy hayotga moslashtiriladi va sayyohlar uchun qiziqarli joylarga aylantiriladi. Bu jarayonlar mahalliy aholi va madaniyatni qo'llab-quvvatlashga hamda turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Evropadagi tarixiy shaharlar (Venetsiya, Parij, Praga). Ushbu shaharlar tarixiy arxitekturani saqlagan

holda turar-joylarni modernizatsiyalash bo'yicha muvaffaqiyatli tajribaga ega.

Venetsiya Shaharning tarixiy qismlarida suv sathining oshishi muammosiga qarshi himoya tizimlari o'rnatilgan. Turar-joylarda ekologik materiallardan foydalanish, ichki me'moriy qismni yangilash ishlari olib borilgan.

Praga tarixiy qismlarida binolarni qayta ta'mirlashda tarixiy arxitekturani saqlashga e'tibor qaratiladi. Bunda energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish va binolarning ichki qismida zamonaviy yashash qulayliklarini yaratish yo'lga qo'yilgan.

Turkiya (Istanbulning tarixiy qismlari). Istanbulda tarixiy binolarni ta'mirlash va ularda turar-joylar yaratish jarayonida yangicha va o'ziga xos yondashuvlar qo'llaniladi. Tarixiy binolarni zamonaviy foydalanishga moslashtirishda material va dizayn elementlarining muvozanati saqlanadi. Misol uchun, ichki dizayn zamonaviy uslubda, tashqi ko'rinish esa tarixiy holatda saqlanadi. Istanbulning ko'plab tarixiy hududlarida turar-joylarni turistik obyektlarga aylantirmasdan, mahalliy aholi uchun saqlashga alohida e'tibor qaratiladi.

Ispaniya (Barselona, Sevil'ya). Barselona va Sevil'yaning tarixiy markazlarida tarixiy binolarda yashash va tijorat faoliyati uchun sharoit yaratish loyihalari amalga oshirilgan. Bino va inshootlarni qayta loyihalashda ularning tarixiy qiyofasini saqlash, yashash uchun moslashtirish va tijorat hududlari sifatida foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Barselonada energiya samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanilgan. Shu bilan birga, eski shahar hududlarida yashash qulayliklarini oshirish va tabiiy muhitni muhofaza qilish choralari ko'rilgan. Bu yondashuvlar tarixiy qismlarda turar-joy muhitini loyihalash va modernizatsiya qilishda muvaffaqiyatli amaliyot sifatida xizmat qiladi. Bunday hududlarda binolarni restavratsiya qilishda ularning tarixiy uslubini saqlash talab qilinadi. Bu orqali binolarning arxitektura uslubi va ularning tarixiy qimmatini himoya qilinadi.

Tarixiy hududlar aholisi uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish maqsadida jamoat transporti, piyoda yo'laklari va yashil hududlarni rivojlantirish muhim. Tarixiy qismlar mahalliy aholi va sayyohlar uchun qulay bo'lishi kerak. Turizm oqimini boshqarish va mahalliy aholi uchun qulay yashash sharoitlarini ta'minlash orqali ularni uyg'unlashtirish lozim.

Xulosa.

Shaharlarning tarixiy qismlarida turar-joy muhitini loyihalashda quyidagi tamoyillar asosiy ahamiyat kasb etadi:

Tarixiy merosni saqlash: Binolar, ko'chalar va boshqa obyektlarning tarixiy ko'rinishi saqlanishi kerak.

Zamonaviy qulayliklarni joriy qilish: Yashash sharoitlarini yaxshilash uchun zamonaviy qulayliklarni yaratish.

Ekologik va barqaror texnologiyalar: Energiyani tejaydigan va ekologik usullarni qo'llash.

Ijtimoiy muhitni qo'llab-quvvatlash: Aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va tarixiy hududning madaniy boyliklarini namoyon etish. Bu yondashuvlar yordamida tarixiy hududlarda qulay, ekologik va ijtimoiy jihatdan barqaror yashash muhiti yaratish, shuningdek, o'ziga xos tarixiy madaniyat va merosni saqlab qolish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Shaharlarning tarixiy qismlarida turar-joy muhitini loyihalashda mahalliy va xorijiy tajriba ahamiyatga ega. Bu turdagi hududlar nafaqat tarixiy merosni saqlash, balki ularni zamonaviy talablarga moslashtirishga qaratilgan. Tarixiy qismlarni loyihalash orqali shaharlarning o'ziga xosligini saqlash, madaniy merosni asrab qolish va zamonaviy hayot talablariga moslashish mumkin. Mahalliy va xorijiy tajribalar tarixiy qismlarning ahamiyatini oshirish, ularni sayyohlik markazlariga aylantirish va aholi uchun qulay sharoitlar yaratishda katta rol o'ynaydi.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining shaharsozlik sohasida 2019-2025-yillarga mo'ljallangan kompleks rivojlanish dasturi"

2. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(2), 64-68.

3. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasi o'rnini. *Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand*, 4.

4. Zuhorovna, S. D., & Alisherovna, G. F. (2023). RESTORATION AND PRESERVATION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS OF UZBEKISTAN. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 13, 34-41.

5. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города Самарканда и ее решения. *Central asian journal of arts and design*, 300-305.

6. Fozilova, Z. Q., & Khayitboyev, N. K. (2024). THE ROLE OF "SMART CITIES" IN THE PROBLEMS OF URBAN ECOLOGY AND THEIR MODERN

SOLUTIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 3(8), 95-103.

7. Dostonov, A. S., & Fozilova, Z. Q. (2024). O'ZBEKISTONDA AN'ANAVIY TURAR-JOY BINOLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 251-253.

8. Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2024). ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСА ЧАСТИ ВОД СИБИРСКИХ РЕК В ОБРАЛО КАСПИЙСКУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ. *Interpretation and researches*.

9. Салохиддинова, Д. З., & Фозилова, З. К. (2024). Уточнение критериев устойчивости всемирно известных башен Хивы.

10. Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Organization of traffic flow and optimization of underground-overground passages. The importance of studying optimization of the road transport network in the training of architects-urban planners. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 477-482.

11. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. *Central asian journal of arts and design*, 333-338.

12. Фозилова, З. К., & Каюмов, Х. И. (2023). Самарканд-проблемы сохранения исторической городской среды. *Central asian journal of arts and design*, 249-253.

13. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города Самарканда и ее решения. *Central asian journal of arts and design*, 300-305.

14. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. *Central asian journal of arts and design*, 333-338.

15. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(2), 64-68.

16. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalarini tahlili. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 117-122.

PAYARIQ TUMANI CHOSHTEPA MFY DA JOYLASHGAN "CHOSHTEPA" ARXELOGIYA YODGORLIGINI SAQLAB QOLISH

Abdumomononov M.

SamDAQU "Arxitektura" kafedrasini dotsenti

Ishquvatov Hamza Abdumannonovich

"Madaniy meros Obyektlarini asrash" kafedrasini o'qituvchisi

Annatsiya: Quyidagi matnda Payariq tumani "Choshtepa" MFY hududida joylashgan qadimiy "Choshtepa" nomi bilan atalib kelinayotgan arxeologik yodgorlikni saqlab qolish uchun ilmiy izlanishlar, choratadbirlar, restovratsiya va rekonstruksiya qilish tartibi, uslubi to'g'risida

Kalit so'zlar: "Choshtepa" so'zi "saqlash, restovratsiya, rekonstruksiya

Kirish

Biz yashab kelayotgan onazaminimiz bo'lmish O'zbekiston diyorida ajdodlarimizdan avlodlardan avlodga o'tib kelayotgan madaniy merosimiz, urf-odatlar,

ananalar, hunarmandchilik, bino va inshootlar, san'at asarlari, asori atiqalar, Arxeologik va arxitektura yodgorliklari, yozma manbalar bizning davrimizgacha yetib keldi.

1-rasm. Dastlabki holati.

Shunday ekan xalqimizning ko'hna tarixini ilmiy asoslar bilan yanada boyitish kerak. Buning uchun bizga chuqur bilim va tajriba kerak. Ilmiy tadqiqot ishlarini rejalar asosida, tahlillarga asoslanib ish ko'rilishini ta'minlaydi.

Moddiy va madaniy boyliklar bular barchasi bizning millatimiz o'tmishi, tarixi hisoblanadi.

2-rasm. Hozirgi holati.

Mustaqillik yillari boshlarida O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning "Tarixi yo'q davlatning kelajagi ham yo'q" degan oltinga teng so'zlari bilan xalqqa murojat qildi. Prezidentimizning sayi harakatlari bilan madaniy meros obyektlarini tiklash va avaylab asrash, muhofaza qilish chora tadbirlarini amalga oshirdi. Ko'plab qaror va farmonlarni shlabchiqdi. Respublikamizda Madaniy meros obyektlarini asrash Departamentini barpo etdi.

3-rasm. Choshtepa tepaligining nuragan qismining topografik rasmi.

Respublikamizning har bir viloyatlarida Madaniy meros obyektlarini asrash departamentini tashkil qildi. Bu ishlar bejizga bo'lmadi. Chunki imustaqillikgacha bo'lgan davrlarda ko'plab arxeologik Madaniy meros obyektlari Sovet ittifoqi davrida vaqtlari turli maqsadlarda buzilib tashlangan edi.

O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi ta'lim, fan va madaniy atmasalari bo'yicha xalqaro tashkilotga (ENESCO) 1993 yil qo'shildi.

O'sha paytda ENESCO ro'yxatiga O'zbekiston 4 ta memoriy majmua va nomoddiy madaniy merosning besh obyekti kiritilgan.

Hozirgi vaqtda Madaniy meros obyektlarini asrash agentligi tomonidan ko'plab arxeologik yodgorliklar, tepaliklar ro'yxatga olingan bo'lib, davlat tomonidan muhofazaga olingan. Shu jumladan Payariq tumanidagi "Choshtepa" yodgorligi ham.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qaroribilan 2019-yil 846- sonli qarori 4-oktabrdagi moddiy-madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari

milliy ro'yxatiga kiritilgan davlat muhofazasiga olingan.

Bu yodgorlikni tarixini yoritadigan bo'lsak mil. avvalgi II-I, V-VII asrlarda faoliyat ko'rsatgan. Tepalikning bunyod etilishiga sabab o'sha davrlarda harbiy istehkomning signal vazifasini o'tagan. Inshoatning barpo etilishi oqdaryo quyi sohilidan 400-500 metr uzoqlikda qurilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida arxeolog mutaxassislar tomonidan berilgan ma'lumotlarga asosan, milloddan avvalgi ikkiming-uchming yilliklarda xavfdan yoki boshqa omillardan ogohlantiruvchi sunniy yaratilgan arxeologik yodgorlik hisoblanadi.

4-rasm. Tepalik atrofidagi aholi punkti.

Yodgorlik ikki madaniy qatlamdan iborat. Eng pastki qatlami so'ngi antic davrga tegishli. Tepa qatlami ilk o'rta asrlarga tegishli. Antic davr (lotincha antiquus-qadimiy) –keng ma'noda qadimgi davrni anglatuvchi termin. Bu so'ngi antic davrlar mil. avvalgi I-II asrlarni o'z ichiga oladi. Ilk o'rta asrlar V-IX-XI asrlarni o'z ichiga oladi.

Bizga ma'lumki hozirgi vaqtda tepalikning turli sabablarga ko'ra yemirilish va qo'porilish oqibatlarida yuzaga chiqib qolgan sopol buyumlar parchasi asosida davr inixronologik yechimini chiqarish mumkin.

Birinchi dolzarb masala arxeologik yodgorlikni saqlab qolish uchun nuqsonli dalolatnoma tuzib shunga asosan loyiha xujjatlarini tayyorlash kerak. Restovratsiya va rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish kerak.

Hozirgi vaqtda saqlab qolish rejalarini puxta tayyorlab, iqtisodiy tomondan smeta xujjatlarini moliyalashtirish lozim.

Choshtepa yodgorligini restovratsiya va rekonstruksiya qilish uchun bir nechta taklif loyiha hujjatlarini ishlab chiqish kerak. Shundan qaysi biri moliyaviy va samarali puxta bo'lishi uchun ilmiy va tajribaviy bilimlarga asoslanib tanlash mumkin. Biz bu o'lchash ishlarini olib bordik. Yemirilish ko'ndalang

kesimini o'lchamlar asosida kompyuterda xomaki chizmasini bajardik.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Internet tarmoqlaridan <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/choshtepa> (Samarqand viloyati Payariq tumani)
2. [https:// images. app. goo. gl/owcBsijnRGYbw6Bw6](https://images.app.goo.gl/owcBsijnRGYbw6Bw6)
www.google.com
3. A.A. Raimqulov “kattasug'd-Sug'diyona “ Toshkent “iqtisod-moliya”-
4. Abdurahmonov T. “ Chelak tumani tarixi” Toshkent-2000 y.
5. Abdumnonov M. Mirza Ulugbek Was Taken to the Side on the Significance of Research Work Universal Journal on Innovate Education 2023
6. Abdumnonov M. Основы и исторические сведения геометрического орнамента в средней Азии. “Интернаука” Научный журнал. Москва - 2019 г. №6 (88) февраль. Част 1.
7. Исламова, Д. Г., & Масаридинова, Н. (2021). КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 317.
8. Khudoyarova, M. B., Masaridinova, N. A., & Makhmudova, S. A. (2024). ARCHITECTURAL TRENDS OF UZBEKISTAN IN THE PERIOD 1932 1990. *Экономика и социум*, (9 (124)), 201-206.
9. Abdusattorovna, M. S. (2024). RELATIONSHIP OF PEDAGOGY WITH OTHER SCIENCES AND SYSTEM OF PEDAGOGICAL SCIENCES. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 396-398.
10. Abdusattorovna, M. S. (2023). Project Proposals for Greening and Reconstructing Modern City Streets Development. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 2(4), 27-31.
11. Abdusattorovna, M. S. (2023). Historical roots of urban gardening of streets and squares. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 4(2), 19-22.
12. Abdusattorovna, M. S. (2024). RELATIONSHIP OF PEDAGOGY WITH OTHER SCIENCES AND SYSTEM OF PEDAGOGICAL SCIENCES. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 396-398.

TURAR-JOY BINOLARINING UMUMIY XUSUSIYATLARI SAMARQANDNING MASJIDLARI

**Bobomurodova Mashhura Azimovna,
Karimova Nurxon Abduboyevna**

SamDAQU “Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi” kafedrası o'qıtuvchısı

Annotasiya: Mazkur maqola Samarqand shahar strukturasi uchta o'zaro bog'lanmagan elementlari undan farqli o'laroq o'rta asrlardagi Samarqand hisorining shakllanishi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: masjid, ko'chalar, shahar, devorlar, imoratlar, qurilish.

Samarqand turar joyi bu o'rta uy-joy navlaridan biri Osiyo tekislik aholisi (tojiklar va o'zbeklar o'nashgan) Tojikistonning boshqa tekis hududlari bilan umumiy bo'lgan ko'plab xususiyatlarga ega va O'zbekiston, lekin bir qator xususiyatlari bilan farq qiladi 1. Aholi yashaydigan joyning mahalliy shakllarini ishlab chiqish yillar davomida rivojlanib kelayotgan tarixiy va madaniy

yangilik O'rta Osiyoning alohida hududlari tasvirlari, ularning har biri, shunga qaramay mashhur jamoa o'zining tarixiy-madaniy an'analariga ega edi. So'nggi paytlarda o'rta Osiyo uy-joy shakllarining asrlari asosan ijtimoiy jihatdan aniqlangan o'rta osiyoning oxirgi o'rta davridagi iqtisodiy sharoitlari va bu erda kapitalistik munosabatlar. va nihoyat, uy-joy shakllarini qo'shish

uchun O'rta osiyo xalqlariga mamlakat iqlimi ta'sir ko'rsatdi, uning uzoq issiq yoz va qisqa, lekin ba'zan qattiq qish. Bu O'rta Osiyo uyida uni qurishda ham alohida iz qoldirdi uning yaratuvchilari quruvchilar va aholining tashvishlarini ikkitadan yo'naltirdi kengashlar uni quyosh nurlari va qushlardan qulay panoh qilish uzoq issiq kunlar va shu bilan birga unda yashashga moslashish sovuq qish oylarida. O'rta Osiyoning turli mintaqalarida u yoki bu nuqtada ko'proq issiqlik bor edi an'anaviy mahalliy uy-joy shakllarini rivojlantirishga ko'proq ta'sir ko'rsatdi. Shunday qilib, tog'li hududlarda ko'pincha juda uzoq va qattiq qish va uyni isitishning o'tmishdagi juda nomukammal usullari asosiy e'tibor diniy uni qish davriga moslashtirishga qaratilgan. Ushbu tendentsiya masalan, Pripamirya tojiklarining an'anaviy uyida shuningdek, yuqori oqim havzasining baland tog'li hududlari R. Zeravshan 3. Tog'liklar barcha tadbirlarni diqqat bilan ko'rib chiqdilar, ularga uylarini sovuqdan himoya qilishga yordam berdi. Avvalo ehtiyotkorlik bilan kelajakdagi uy uchun joy tanlandi va uning bunday yo'nalishi aniqlandi, shunday qilib, old eshik tez-tez esadigan tomonga qaramaydi sovuq qish shamollari poydevorlar oldida ayniqsa pastki iqlimi bo'lgan joylarda qurilgan uy-joyni sovuq havoning to'g'ridan-to'g'ri kirib kelishidan saqlang. Ko'pincha chorvachilik, em-xashak va boshqalar uchun turar-joy binolari yonida, bo'ylab qurilgan izolyatsiya uchun uning barcha devorlari va ba'zan bu xonalar uy-joy bilan bog'langan qishda em-xashakni olib, chorva mollariga berishga imkon beradigan kichik eshik, siz emas sovuqqa yurish. Turar-joy binosining qavati ozmi-ko'pmi erga chuqurroq kirib bordi, yana uyda issiqlikni saqlash uchun. Bir so'z bilan aytganda, bu erda iqlim va kundalik hayot shartlari (qoniqarli isitishning yo'qligi) ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatdi uyning mutlaqo aniq shakllari, keyinchalik ularni saqlash usuli va ko'p asrlik an'ana. Qish qisqaroq va tog'larda bo'lgani kabi qattiq bo'lmagan tekisliklar uyida, asosiy e'tibor salqinlikni ta'minlashga qaratildi, chunki bu erda ko'proq issiqlik odamlarni bezovta qildi. Bu inqilobdan oldin qurilma tomonidan ham kuchaygan O'rta Osiyo shaharlari. Ularning tor, o'ralgan ko'chalari odatda piyodalar, chavandozlar harakatidan bulut bilan ko'tarilgan chang qatlami Bir qator o'rta Osiyo shaharlarining, ayniqsa g'arbiy shaharlarning o'ziga xos xususiyati O'zbekistonning bir qismi, ko'chalarda va hovlilarda hali ham ko'katlar yo'q edi. masalan, Xiva va Buxoro 4. Shu bilan birga, ko'katlarning yo'qligi har doim ham bo'lmagan daraxt ko'chatlarini etishtirish mumkin emasligining natijasi. Birining so'zlariga ko'ra men Qarshini uchratdim, qarshi shahrida ilgari ko'chalarda umuman yo'q edi Yashillar. 1929 yilda obodonlashtirish ishlari boshlanganida, hatto muvaffaqiyatsizlikni bashorat qilib, bu haqda kuldi. Biroq, ularga dangasalik va uyatchanlik, ekish juda yaxshi boshlandi. Sharqiy shaharlarda soat O'zbekiston Samarqand, Toshkent, Farg'ona vodiysi shaharlarida ko'chalarda daraxtzorlar, hovlilarda esa daraxtzorlar mavjud va uzumzorlar keng tarqalgan. Yassi uy - joy, ayniqsa o'tgan asrda bir yarim yilda, yo'q edi tog'li hududlarning turar joyi kabi keskin farqlar.

Odatda u quyidagilardan iborat edi xuddi shu elementlar old bilan xonalar yoki xonalar. Bittasi ko'char bir tuman har biri uchun o'ziga xos xususiyatlarni ishlab chiqdi uyni tashkil etuvchi elementlar, shuningdek ularning kombinatsiyalari va ipning xarakterli usullari turar joydan foydalanish. Shahar atrofidagi ba'zi joylarda shahar atrofiga va aholining katta qismi butun oila bilan eng issiq joylarga sayohat qilishgan bu bog'larga uylar. Shunday qilib, yozgi muammo, masalan, Samarqandda va Toshkent 5. Bunday bog'lar bo'lmagan va qaerda boshqa vaziyat yaratilgan, binobarin, aholi butun yil davomida shahar uylarida yashagan. Bu erda vazifa ancha qiyin edi, chunki uy-joy qulay bo'lishi kerak edi Ibn Sino ham yoz, ham qish sharoitlari uchun. Yashashga moslashtirilgan uy-joy muammosining klassik echimi unda yilning barcha fasllarida Buxoroda topilgan. Bu erda hamma, hatto eng ko'p kambag'al va kichkina uy ikki hujayradan iborat edi yoz va qish. Birinchisi yozning jazirasida har doim soyada bo'lish uchun qat'iy shimolga yo'naltirilgan, jannat birinchisiga qarshi joylashgan va janubga qaragan past qish quyoshi ehtimol, ko'proq vaqt uni nurlari bilan isitdi. Yozgi xona har doim birinchi salqinlikni ta'minlash uchun yana balandroq, qishda-pastroq edi va ikkinchi issiqda. Yozgi xona shimolga qaraganligi sababli, to'g'ri, nafaqat u, balki uning oldidagi platforma deyarli kun bo'yi edi soyada, bu erda boshqa oylardagi kabi ayvonga ehtiyoj sezilmadi Buxoroda uylarning aksariyat qismida yo'q edi. Agar shaharning torligi ikkita xonani qurishga imkon bermasa, faqat bitta, yozgi, shimolga qaragan va unda yashovchilar qurilgan uylar yil davomida yashagan. Agar bunday yozgi xonada oldingi xona bo'lsa dahlez, keyin qishda oila unda yashagan va bu holda u shunday nomlangan dahlezi zimistoni - "qishki old" kichik razmer va bunday oldingi balandlik qishda katta balandlikdan ancha issiqroq edi yozgi xona va qishki uy-joy vazifasini muvaffaqiyatli bajardi 6. aks holda, uyni yashash uchun moslashtirish vazifasi hal qilindi tom Xivada, u erda ham yozni shahardan bog'larga olib borish odati yo'q edi, lekin iqlimi Buxoroga qaraganda issiqroq va bo'g'iqroq bo'lib, undan ham ko'proq narsani talab qildi. salqinlikni ta'minlash haqida bot. Bu erda biz muammoning echimini dastur bilan topamiz juda baland 7. Asosiy yashash xonasi ombor nomila kichik balandlikda. Uning oldida juda baland, ba'zan deyarli baland edi undan ikki baravar baland, 7 m va undan yuqori balandlikda, Ivan (Xiva talaffuzida Avon), sara singari, qat'iy shimolga va aksariyat hollarda yo'naltirilgan yana bir yechim bor edi bu hovlini quyoshdan to'liq soya qilish. Bu amalga oshirildi usullari. Birinchisi, belgilangan arxitektor T. S. Stramtsova Xorazmning bir qator aholi punktlarida bu hamma narsaning soyasi qattiq qoplamali hovli 8. Xorazmdagi bunday binolar u erda deyiladi (tom) ochiq hovli egaliklaridan farqli o'laroq xoyli (uy, hovli). Shu tarzda men Xiva shahrida uchrashishim kerak edi hovlining kichik maydoni. Iqtisodiy va boshqa iqtisodiy dasturlar asosiy qarshi qurilgan binolar, shuningdek atrofdagi devor hovli, bu erda asosiy bilan bir xil balandlikda qilingan. Qolganlari asosiy va uning qarshisidagi binolar o'rtasida kichik

hovli maydoni fon sifatida ko'tarilgan engil qoplama bilan soyalangan men binolarning tomlaridan taxminan bir metr yoki undan ko'proq balandlikda ustunlarda Soya hovli tartibga solingan ustida nimlar bir-birining ustiga chiqish, ko'tarilgan yoqilgan tokchalar, ilgari va boshqa joylarda, masalan, ishlatilgan aniq Turkiston. Andijon ustasi Yusuf Ali Musayevning xabar berishicha (V. 1870 yilda qishloqqa. Sharixon, Farg'ona shahridagi Andijon yaqinida), bolaligida, ismli boy muhojir kashgarets Vaxti Oxun xotininining iltimosiga ko'ra, sharixonda Qashqar tipidagi uy qurdi. qovurilgan saroy, o'z qurilmasida odatdagidan farq qiladi uylar. Ushbu omborning rejasi mening iltimosim bo'yicha amalga oshirildi Yusuf-Ali butunlay yopiq hovlining rasmini beradi. Har bir cho'zilgan yuz bilan har birining oldida kichik old tomoni bo'lgan uchta xona bor edi baxti Ahunning to'rtta xotini va ularning xizmatkorlarining binolari. Hovlining butun maydoni ustida yog'och ustunlar bilan qoplangan oddiy nurli qoplama qurildi va yorug'lik unga faqat ustunlarga baland ko'tarilgan chiroq orqali kirdi Qashqadaryo, tartibga solingan ustida 22 hovli" shunga o'xshash o'rta ta'riflangan yuqorida xivinskiy Hovlining butun maydoni g'isht bilan qoplangan. Baxti-axun uchastkasi katta edi. Barcha ishchilar, shuningdek, ular ombor tashqarisida to'planishdi. Ta'riflangan ombor hovlisida katta boshpanalar bor edi taxminan 1 m balandlikda. To'shakning chekkasi past bilan o'ralgan edi panjara bilan Takiya panjara (harflar, "qo'llab-quvvatlash uchun panjara"), to'shakning o'rtasida katta quti bor edi, uning qopqog'i yopilgan edi yuqoridan. Qutiga qimmatbaho narsalarni qo'ygandan so'ng, u yopildi va qopqog'iga yotqizildi Usto Yusuf-Ali aytganidek, kechqurun yopiq hovlidagi to'shak mumkin emas edi kirish hech kim, hatto tovuq yoki it. Shunday

qilib, ushbu turdagi turar-joy aniq mudofaa havosiga ega qaniydi? Farg'ona vodiysida shahar aholisi Buxoroliklar va Xivaliklar yozda bog'larga bormadilar va o'zlarida ham yashadilar shahar bilan uylari yil davomida. Inqilobdan oldin butun oila bilan yozga shahar atrofiga sayohatlar bu bog'lar, hatto nisbatan kam sonli odamlar tomonidan ham qo'llanilmagan bunday bog'larga ega bo'lgan boy savdogarlar va dehqonlar muhiti. Xuddi shu narsa qishloqlarda ham uzatilgan. Masalan, qishloqda ilmiy-tadqiqot instituti, bu yerda yuqoriga va pastga, qishloqdan Shimoliy va Janubiy tomonga joylashgan uryukovlar bog'lar (deyiladi u yerda, ya'ni. "dalalar

Adabiyotlar:

1. Abu Toxirxo'ja. Samariya / Meros- T.: Kamalak, 1991. S. 5-81
2. Axmedov Ashraf. Amir Temur maqbarasi / Xilqona haqida yangi malumotlar Zarafshon, 23 sentabr, 1995
3. Axmedov M.Q. o'rta osiyo me'morchiligi tarixi. -T.: (Uzbekiston), 1995. - 215 c.
4. Bartold B.B. O pagrebeni Timura / soch. I. P, CH, 2, - M.: (Nauka). 1964. S 423- 154.
5. Narshaxiy.Tarixi Buxoro/Meros.-T.: «Kamalak»,1991,-c82-174
6. Suyunov, J., & Bobomurodova, M. (2021). Purpose of floating structures for all types of water supplying structures. *European Scholar Journal*, 2(12), 126-129.
7. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasiidagi o'rni. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).
8. Azimovna, B. M. (2023). SAMARQAND SHAHAR-SOZLIGI ME'MORIY YODGORLIKLARNING XIX-ASR OXIRI XX-ASR BOSHLARIDAGI HOLATI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 427-430.

UDK:72.025.5

THE ARCHITECT AND UNIQUENESS OF THE ISHRATKHANA MAUSOLEUM

Odilova Fayoza

Teacher of the "Reconstruction and Restoration of Architectural Monuments" department. Samarkand State Architecture and Construct University

Xolmamatova Z.A.

Graduate student of the "Repair of architectural monuments" department. Tashkent University of Architecture and Construction

Abstract: In this article, among the works aimed at increasing the tourism potential of Uzbekistan, the role of the ancient shrines in the historical and cultural regions of our Republic, especially the architecture of the Sufism places of the past, is incomparable. Including, the monument of the Ishratkhana complex gives an understanding of the importance of the reconstruction, restoration and conservation of increasing the potential for tourism. Weather conditions in Obi, a new view of the landscape, and the development of monuments and tourist sites show their importance in increasing the tourism potential.

Keywords: Dilkusho, Mionsaroy, Palace, flower garden, protection, monument, porch, porch.

Today, the process of reconstruction and restoration of historical monuments is of urgent importance in the preservation of cultural heritage in our country. "On the protection and use of objects of the cultural heritage of

the Republic of Uzbekistan" and "On the implementation of the law on the protection and use of the objects of archaeological heritage" dated 13.10.2009, on the legal relations regarding the protection of the objects ensuring control over compliance with other regulatory

laws. In order to preserve the irreplaceable characteristics of the object of material cultural heritage and its historical environment, protection zones, zones for regulating the construction of buildings and economic activities, protected natural landscape zones are defined in the area adjacent to it. Since the first years of our independence, preservation, repair and protection of historical and cultural heritage objects has been raised to the level of state policy. Because "objects of cultural heritage are the nation's priceless wealth, it is our duty to preserve them and pass them on to future generations". [1]

In the history of the city of Samarkand, the condition of the medieval period has been preserved. The artistry of the city had its own basis. Among the mass, simple structures, there were many magnificent blue (lajvard) Temur and the remains of buildings from the Timurid era.

Ishratkhana complex Architectural monument in Samarkand. It tells the story of Amir Temur's romantic meeting with a girl, after which the palace building in the middle of Dilkusho garden, built during the reign of the great Amir Temur (1397-98). The architectural forms and elegant decorations of the Ishratkhana are luxurious, the beautiful building in the middle of the garden surrounded by a high wall is like Dilkusho (30x22.4 m) gable, with two-story rooms adjacent to the two wings. The structure is made of stone, the decoration is made of smooth brick, the seams are covered with turquoise and blue tiles. There is another small arch inside the arch of Peshtok, and there is an inscription on its inner wall. It is entered through two small doors and a gate. A large room with a height of two floors is exited through a lattice door of the miyansarai (size 8x8 m). It leads to a 3-room mansion. Pants. and moved to a long room with an altar (presumably, a mosque). There are 4 circular staircases in the outer corners of the Mion Palace, through which access to the upper attic rooms (rooms) and the dome roof. The palace property and foodstuffs were stored in the eight-sided underground

"cistern"-cellar under the Mion Palace. The basement is made of tiles and stone.

Ishratkhana Architectural monument in Samarkand (XV century). According to another assumption, the name of the monument comes from Arabic asharat, which means ten (ten rooms).

Ishratkhana - translated from Persian, "Ishratkhana" means "House of Entertainment".

The Ishratkhana complex was mentioned for the first time in the historical brochure "Samaria" of the 1930s. It shows that the Ishratkhana was founded by Khabib Sultan, the daughter of Amir Jalaluddin. In the middle of the 19th century, topographer Yakovlev, a member of the Russian embassy in Bukhara, was planning the city of Samarkand. Academician V. Bartold, in his study of Samarkand, gave the name of the khan's Ishratkhana, which was turned into a promenade palace, as a "Nestorian monument". The dictionary meaning of the Ishratkhana is interpreted in two ways.

The ceiling of the Mion Palace is made up of very complex intersecting arches and shield-shaped arches in the corners. The pattern is a tile pattern, the top of it is white, and it has become a pattern of colorful flowers on the ganch. Among them, the kundal flowers, slightly protruding, brightened the room. The top of the palace is covered with a second dome from the outside. This dome is tall and majestic because it is placed on a high circular girdle. The surface of the belt is decorated with grooved tile patterns. The dome is completely covered with turquoise bricks. That is why the dome was later called "blue dome". Islamic and Giri motifs, gilded kundal decorations in the office are among the unique masterpieces of the national architectural treasure. Even now, the remains of Ishrat Khana, though much has been lost, look beautiful and attractive. Its high dome was built in 1903. collapsed during a strong earthquake. Beijing Dome was built in 1872. can be determined from the photo taken at.

Ishratkhana Amir Temur's building occupies a special place in the history of Uzbekistan's architecture as the most famous and the most magnificent of the garden palaces built around Samarkand with special dedication

and under his personal supervision. In the Ishratkhana, the first archaeological works were carried out in 1939-1940 by academicians M.E. Masson and G.A. Pugachenkova, as a result of which it was found that the

mausoleum was located on a large foundation, which was deepened by almost 5 meters. The office was a unique building of the 15th century. Prominent personalities and master craftsmen of that time worked in the construction of the palace. At that time, a special revolution took place in the architecture of Samarkand. Many researchers praised the art of its creators and noted not only the infinite luxury of the design of this building - a mausoleum or a palace, but also that radically new architectural techniques and solutions were involved in its construction. The Ishratkhana complex includes the following: a mosque with a beautiful and modest interior, several rooms on the 1st and 2nd floors where funeral rites are held using the "kundal" technique, and funeral prayers. In the 16th century, the mausoleum fell into disrepair. More precisely, it was robbed. This was caused by the intense construction work that began in Samarkand in the 17th century. At first, the office was separated from the marble panel. Because large plates were needed for the Sher-Dor and Tillakori madrasas built in Registan. Also, the marble tombstones were taken to the neighboring Abdi-Darun cemetery, and new marble stones were placed instead of the old ones.

The only source for the Ishratkhana complex Information about the single foundation document related to

the monument is stored in the document fund of the Samarkand State Museum-Reserve. According to him, this foundation document was written at the beginning of the month of Ramadan 868 AH (May 1463), and among other seals, the seal of Abu Said ibn Sultan Muhammad ibn Mironshah ibn Amir Temur, the ruler of Khurasan, was printed on the document. In the document, the name of the mausoleum is called the mausoleum of Sultan Khovand Beka, and it is indicated that it was built by Habiba Sultan Begim, the daughter of Amir Jalaluddin Sukhrob, near the mausoleum of Khwaja Abdu Darun in the western corner of Feruza Park. It is noted that half of the lands of Malik Sarayi village, located on the way from Samarkand to Shahrisabz, were donated to the mausoleum. This foundation document was approved by the Qazi of Samarkand in the month of Shaaban 870 Hijri (March-April 1466).[7]

Creation history Ishratkhana complex is located on the southeast side of the square, on the outskirts of the old city. In the years of Amir Temur's rule, a road leading from "Darvozai Feruza" to "Boghi Dilkusho" and "Boghi Boldi" passed from here. According to Abu Tahir Khoja's work "Samaria", this building was built for his daughter Sultan Havand Beka by the order of Habiba Sultan Beg, the wife of Abu Said Mirza, one of the Timurid rulers. The Ishratkhana complex was built in a short time, i.e. in 3-4 years.

Construction work was completed in May 1463. Originally built for Khawand Sultan, this luxurious mausoleum later became a family hut for the women and children of the Timurid dynasty. As a result of the archaeological excavations, the dahma with 20 graves found here differs from the saganas known in Central Asia by its grandeur and size. The Ishratkhana complex, like Amir Temur's mausoleum, consists of a different room and a shrine. However, this mausoleum differs from other monuments of the Timurid period in that there is a second floor under its dome. The mausoleum of the mausoleum, like the mausoleum of Amir Temur, has 8-9 diameters, is octagonal, and has a well-preserved roof. The graves in the Khilkhana were not preserved, even if they were preserved, they may have been buried under piles of soil that fell into the Khilkhana in different

years. The first floor of the mausoleum has one additional room on both sides. A staircase leading down to the hall was built through the room on the south-western side. There are stairs leading to the second floor of the mausoleum through rooms on both sides. The total number of stairs is 4. There are also rooms on both sides of the mausoleum entrance.[2]

What is the purpose of the second floor of the complex? The mausoleum also has a second floor, which is not found in other mausoleums built during the Timurid period and later. In this respect, it always attracts the attention of researchers and tourists. According to the mentioned foundation document, on the second floor there was a Qur'an reciter for those buried in the mausoleum (referred to as a hafiz in the foundation document), a supervisor and a servant. Qori was paid 364 fulus and 192 pounds of grain, the supervisor was paid 404 fulus and

160 pounds of grain, and the servant was paid 204 fulus and 192 pounds of grain. These funds were covered by the income from the lands of Malik Saray village allocated for the mausoleum. On the roof of the second floor there was a tall dome that has not reached us. According to V. Vyatkin, who headed the Samarkand Museum, the dome of the mausoleum was 26.7 meters above the ground and 7.8 meters above the roof of the second floor. The diameter of the dome drum was 8.75 meters, not too big. Unlike other buildings of the Timurid period, the walls are made of 2 bricks thick. Taking into account that the mausoleum was dedicated to Sultan Khovand Bika, and later women and children belonging to the Timurid family were buried in the mausoleum, it is appropriate to call it "Timurilar mausoleum" or "Sultan Khovand Bika" mausoleum, not "Ashratkhana".

Archaeological tourism resources are valuable and unique. Because they were created by the people of the ancient times and preserved the atmosphere of that time. These objects have become more valuable over time and will continue to do so. The most important factor in this regard is not to damage the archaeological monuments, because any damage cannot be restored. Therefore, tourism resources should be used only by presenting them in a different form. As for such features, we need to pay special attention to conservation and sustainable development when we try to turn archaeological resources into tourism products. With its ancient history, our country attracts the attention of the whole world, Khiva, Bukhara, Shahrisabz, which have been included in the UNESCO World Heritage List, Tashkent, which has been important in Central Asia since ancient times, and many other cities are tourists. is attracting attention. Many amenities are created for tourists in these cities, and during the trip, they feel as if they have entered the ancient times. Archaeological tourism is a bridge between the past and the present. Its principles are completely scientific, and it strives to optimally use archaeological tourist sites as a huge source of tourism. In order to attract tourists, it is necessary to create and reconstruct heritage objects, present attractions in a complex way, and turn archaeological monuments into tourism products. Through this system, while benefiting the state economy, it is possible to study the history and scientifically study new objects, and at the same time, it is possible to see enough income for digging new objects.[5]

It is known that all preserved architectural monuments are worn out over time due to the natural climatic environment and external influences, and the process of weathering and deformation takes place in them. The task of preserving them requires repair work to be carried out by specialists using scientifically based methods. Because it is clear that the repair of the monument will be of poor quality if the reasons for the destruction of the monument are not determined and not based on scientific and theoretical grounds. Monitoring the deformation of the building in time shows the correct way of strengthening the constructions of the monument in the future.

Even now, the remains of the Ishratkhana, although they have lost a lot of parts, look beautiful and attractive. Its high dome collapsed during a strong earthquake in 1903. The structure of the Peking Dome can be identified from a photograph taken in 1872. Office. Amir Temur's building occupies a special place in the history of Uzbekistan's architecture as the most famous and the most magnificent of the garden palaces built around Samarkand with special devotion and under his personal supervision, especially as the only example that has survived.

References

1. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Массон Е.М. Мавзолей Ишратхана (Монографический сборник).-1958
3. Uralov A.S., Haqqulov A.G'., Abduraimov Sh.M.Arхitektura yodgorliklarini ta'mirlash va qayta tiklash tamoyillari Samarqand 2020.
4. Samarqand viloyat tarix va madaniyat yodgorliklarini saqlash va ulardan foydalanish Davlat nazoratining 2017 yil davomida olib borilgan ishlari bo'yicha hisoboti. - Samarqand, 2017.
5. N.A. Egamberdieva Arхеologiya Toshkent 2011.
6. Ahmedov M.Q. O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi. - Toshkent, 1995.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ishratxona#Galereya>
8. <https://meros.uz/object/ishratxona-maqbarasi>
9. Jurayeva, E., Fayoz, O., & Yulduz, N. (2024). FORMATION OF THE LANDSCAPE SOLUTION OF THE RAILWAY AREA AND THE SURROUNDINGS ON THE BASIS OF LOCAL AND FOREIGN EXPERIENCES. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 289-293.
10. Jurayeva, E., Fayoz, O., & Baljan, X. (2024). ARCHITECTURAL FORMATION PROCESSES OF KARSHI FORTRESS AREAS. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(3), 789-797.
11. Fayoz, O., & Baljan, X. (2024). ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORKS ON HISTORICAL MONUMENTS IN UZBEKISTAN. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(17), 403-406.
12. Odilova, F., Mamatkulov, U. B., & Muxtorov, Z. K. (2023). BASIC CONCEPTS OF TRAINING EXPERT-RESTORATOR FOR RECONSTRUCTION AND RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 291-299.
13. Odilova, F. O., Musurmonov, Q. T., & MA, J. (2024). BASIC CONCEPTS OF PROTECTING ARCHITECTURAL MONUMENTS. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(3), 798-806.
14. Nurmuradova, Y., Jurayeva, E., & Odilova, F. (2024). ORGANIZATION OF PROTECTION GODS IN HISTORICAL CITIES. *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827)*, 2(4), 69-76.
15. Doniyorbek, N. (2023). CREATION OF A COMPLEX OF MODERN WATER TREATMENTS FOR CHILDREN. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 523-527.

MADANIY MEROS OBYEKTLARINI ASRASH FAKULTETIDA AMALIY O'LCHOV DARSLARINI TASHKIL ETISH

Meliqulov Alisher Normatovich

“Madaniy meros obyektlarini asrash” kafedrasini o'qituvchisi SamDAQU

Anotatsiy; Maqolada Madaniy meros obyektlarini asrash fakultetida bo'lgusi mutaxassislarini Oliy ta'lim muassasalarida saviyali etib tayyorlash jarayonida, ularga bilim, ko'nikma va malaka berishda, auditoriyadagi darslardan tashqari o'quv jarayonida amaliy o'lchov darslarini tashkil etish maqsadga muvofiqligiga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy bino, shahar, mavze va ko'chalar, Restavratsion loyihalashning me'yoriy hujjatlari va xalqaro tajriba, yangi foydalanish usullari, Qurilish ashyolarining tarixiy texnologik jihati, Yodgorlik tarixini o'rganish.

Madaniy meros obyektlarini asrash ta'lim yo'nalishi talabalari, 4 yil davomida olgan bilim va ko'nikmalar asosida kelajakda o'z faoliyatlarini boshlaydilar. Bo'lgusi mutaxassislarini Oliy ta'lim muassasalarida saviyali qilib tayyorlash jarayonida, ularga bilim, ko'nikma va malaka berishda, auditoriyadagi darslardan tashqari o'quv jarayonida. Yodgorliklar tarixini o'rganishda tashkil etish maqsadga muvofiqdir, chunki bu yo'nalishda o'tiladigan aksari fanlarning maqsad va vazifasi talabalarga tamirlash usullarini o'rgatish, tamirlash loyihasini tuzish, tamirlanayotgan yodgorliklarni tekshirishda turli usullardan foydalanish va xorijiy o'lchash usullarini qo'llash hamda loyihalash oldidan natija holda tadqiq qilish bo'yicha bilimlarni o'rgatishdan iborat.

1-Rasm. Ruxobod maqbarasi.

2-Rasm. Go'ri Amir maqbarasi.

Restavratsion loyihalashning me'yoriy hujjatlari va xalqaro tajriba o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan ta'limiy masalalar doirasida talabalar:

- tarixiy binonig, shahar, mavze va ko'chalarning murakkab tarmoqlarida tutgan o'rni va ahamiyatini aniqlashdan iborat, hamda binoni shahar tuzilishiga qo'shish va uning madaniy, badiiy mazmuni haqida bilim va tasavvurga ega bo'lishi;

- yangi foydalanish usullarini taklif qilish, bundan tashqari binoni texnik mustahkamligi va yaxlitlikda saqlash bilan birgalikda, uning tarixiy va badiiy sifatlarining murakkab kompleksini ham asrab aniqlash ko'nikmalariga ega bo'lishi;

- qurilish ashyolarini tarixiy texnologik jihatdan tadqiq qilishni, mahalliy qurilish ashyolarining umrboqiyiligini aniqlashni bilish bo'yicha tegishli malakasiga ega bo'lishi kerak.

Bu amaliy o'lchov dars mashg'ulotlarini o'tkazish uchun Samarqand shahrining go'zal va betakror hisoblanmish “Ruxobod”, “Go'ri –Amir”, “Registon”, “Bibi-Xonim”, “Xazrati-Xizr”, “Shohi-zinda” kabi me'yoriy obidalarning tanlanganligi bejiz emas.

3-rasm. Registom maydoni

4-rasm. Bibixonim masjidi

5-rasm. Xazrati Xizr masjidi

Bu mashg'ulotlarda talabalar birinchi navbatda, shaxrimizdagi me'moriy obidalar bilan yaqindan tanishadi. Yodgorliklar tarixini o'rganishadi, shu bilan birga o'lchash ishlari va tamirlash usullarini o'rganishadi. O'z navbatida o'qituvchi, talabalarning bajaraning

rayotgan ishlari kuzatib boradi. Dars yakunida talabalarning bajaragan ishlari, o'qituvchi tomonidan baholani. Talabalar bajaragan ishlariga berilgan ijobiy baholarni ko'rib xursand bo'ladi va o'z imkoniyatlari bundanda ko'proq ekanligiga ishonch hosil qiladi, Xullas dars mashg'ulotlari qiziqarli va mazmunli o'tadi.

6-rasm. Shoxi Zinda ansambli

Yuqorida takidlab o'tilgan me'moriy obidalarda o'tiladigan amaliy o'lchov darslari talabalar tomonidan juda iliq qabul qilinadi desak hech xam mubolag'a bo'lmaydi. Bu darslarning maqsadi ham shundaki, talabalarni ana'naviy dars o'tish xonalaridan olib chiqib, amaliy o'lchov darslarini uyushtirib, o'tiladigan fanga bo'lgan qiziqishni uyg'otish. Amaliy o'lchov dars mashg'ulotlari talabalarga ijobiy tasir ko'rsatibgina qolmasdan, tariximizni, madaniy merosimiz bo'lgan yodgorliklarni o'rganishda yordam beradi va kelajakda o'z faoliyatlarini qo'rqmasdan shaxdam qadamlar bilan boshlashlariga zamin bo'ladi deb o'ylayman.

Adabiyotlar.

1. D.A.Alimova , Yu.F.Buryakov, Sh.M.Raxmatullayev. Samarqand tarixi. - Toshkent: "ART FLEX", 2009.
2. K.Kattayev . Qandiya . - Samarqand: "Sugdiyona", 2007.
3. Axmedov M.Q. O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi. - Toshkent: "O'zbekiston", 1995.
4. Pisarchik A.K. Narodnaya arxitektura Samarkanda. - Dushanbe: "Donish", 1975/

ЗАМОНВАЙЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРНИ ЎРГАНИШ (Руҳобод мақбариси мисолида)

Наркулов Олмосжон Олтинбекович

таянч докторант Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети (Ўзбекистон),

Аннотация: Мақолада меъморий ёдгорликларни сақлаш, уларнинг ички интерьерларини таъмирлашда рақамли технологиялар ва инновацияларнинг қўллаш янада самарали бўлганлиги ёритиб берилган. Таъмирлаш жараёнида рақамли технологиялардан фойдаланиш, уч ўлчамли лазерли қурилмалар ва меъморий ёдгорликларга зарур бўлган уч ўлчовли моделлар яратиш масалалари баён қилинган. Мисол тариқасида, Самарқандаги Руҳобод мақбарасидан олинган маълумотларга асосланган тадқиқот натижалари батафсил баён этилган. Самарқанд шаҳридаги Руҳобод мақбарасини 1380 йилда шайх Бурҳониддин Соғаржий қabri устига қуришди. Руҳобод мақбараси биноси ҳозирги Самарқанд шаҳри маркази томонидан қўзга ташланади, галдаги реконструкция давомида мақбара атрофидаги кейинги давр бинolari бузиб ташланди, натижада мақбара қадди-қоматини яққол қўрсатди. Мақбаранинг лазер сканери орқали унинг уч ўлчамли рақамли модели яратилди. Мақбаранинг рақамли моделида илмий тадқиқотлар ўтказилиб

мақбаранинг хозирги холати ҳақида маълумотлар олинди. Масалан мақбаранинг пештоқининг (портал), девор ва ички гумбазининг деформациялари аниқланди.

Калит сўзлар: Лазерли сканерлаш, ҳажмий – фазовий, рақамли технологиялар, уч ўлчовли моделлаштириш, меъморий, консервация, таъмирлаш, қайта тиклаш.

Аннотация: статье отмечено, что использование цифровых технологий и инноваций при сохранении памятников архитектуры и реставраци их интерьеров стало более эффективным. Описано использование цифровых технологий, трехмерных лазерных устройств и создание трехмерных моделей, необходимых для памятников архитектуры. В качестве примера подробно описаны результаты исследования на основе данных мавзолея Рухабад в Самарканде. Мавзолей Рухабад в Самарканде был построен в 1380 году на могиле шейха Бурханиддина Сагарджи. Здание мавзолея Рухабад видно из центра нынешнего города Самарканда. Во время недавней реконструкции постройки позднего периода вокруг мавзолея были снесены, в результате чего четко виден рост мавзолея. Трехмерная цифровая модель мавзолея была создана с помощью лазерного сканера. Были проведены научные исследования по цифровой модели мавзолея и получена информация о современном состоянии мавзолея. Например, определены деформации фасада (портала), стены и внутреннего купола мавзолея.

Ключевые слова: Лазерное сканирование, объемно-пространственные, цифровые технологии, трехмерное моделирование, архитектурное, консервация, реконструкция, реставрация.

Abstract: The article notes that the use of digital technologies and innovations in the preservation of architectural monuments and the restoration of their interiors has become more effective. The use of digital technologies, three-dimensional laser devices and the creation of three-dimensional models necessary for architectural monuments are described. As an example, the results of a study based on the data of the Rukhabad mausoleum in Samarkand are described in detail. The Rukhabad mausoleum in Samarkand was built in 1380 on the grave of Sheikh Burkhaniddin Sagardzhi. The building of the Rukhabad mausoleum is visible from the center of the current city of Samarkand. During the recent reconstruction, the late period buildings around the mausoleum were demolished, as a result of which the growth of the mausoleum is clearly visible. A three-dimensional digital model of the mausoleum was created using a laser scanner. Scientific research was carried out on the digital model of the mausoleum and information was obtained on the current state of the mausoleum. For example, the deformations of the facade (portal), wall and inner dome of the mausoleum were determined.

Keywords: Laser scanning, volumetric-spatial, digital technologies, three-dimensional modeling, architectural, conservation, reconstruction, restoration.

КИРИШ. Сақланиб қолган меъморий ёдгорликлар ёки қадимий шаҳарлар, қалъалар ёки ибодатхоналар харобалари моддий ўтмишга назар солиш демакдир. Дунёнинг исталган нуқтасидаги тарихий жойлар сизга узоқ ўтмишга назар солишга имкон беради, ҳатто ўтган даврлар сирларини тушунишга ёрдам берадиган ва уларнинг хавфсизлиги ҳақида ғамхўрлик қилишга ҳамда ўрганишга ундайди. Таъкидлаш жоизки, меъморий ёдгорликларни таъмирлаш ва асраб-авайлаш жараёни замонавий инновациялар ва юқори технологияларнинг интеграциялашуви тарих ўртасидаги узвий боғлиқликни таъминлайди, уларни асраб-авайлашга ҳисса қўшади, ташриф буюрувчиларга хизмат кўрсатиш сифатини сезиларли даражада яхшилайдди.

Замонавий технологияси билан меъморий ёдгорликларни аниқроқ ўлчаш, рақамли уч ўлчамли моделини яратиш, бизга бино ҳақида тўлиқ маълумот, яъни бинони ташқи шикастланишлар, ички нуқсонлар ва бошқа янгиланган маълумотларни беради. Бу маълумотлар эса, келажакда меъморий ёдгорликларни тиклаш учун ўлчамли модели бўлиб ҳисобланади.

Меъморий ёдгорликларни сақлаб қолишда ва ёдгорликларни қайта тиклашда замонавий технологиялар ва инновациялар ёрдам бериши мумкин. Шу мақсадда меъморий ёдгорликларни тиклаш учун зарур бўлган ўлчамли моделлар кутубхонасини яратилиши лозим.

Мақолани ёзишдан мақсад. Меъморий ёдгорликларни замонавий технологиялар асосида меъморий ёдгорликни ҳажмий-фазовий маълумотларни олишнинг янги усули ҳисобланади. Ушбу усул ёрдамида объектни уч ўлчамли лазер сканерлаш орқали унинг аниқ уч ўлчамли рақамли нусхасини олиш мумкин. Таъмирлаш жараёнида замонавий технологиялардан фойдаланиш қўйилган вазифаларни янада самарали бўлишига асос бўлади. Ҳар бир авлод меъморий ёдгорликларни қайси йўл бўлишидан қатъи назар, уни сақлаб қолиш учун ҳаракат қилиши керак. Сақланиб қолган бойликлар моддий ёки номоддий бўлиши мумкин, аммо уларнинг барчаси инсоният цивилизациясининг бир қисми ва ҳар бир мамлакатнинг бебаҳо мероси бўлиб, барча авлодларга етказиш учун уларни сақлаб қолишлари даркор. Бундан ташқари, бу туризм соҳасини ривожлантириш нуқтаи назаридан кучли иқтисодий ўсиш бўлиб, давлат хазинасига катта даромад ҳам келтиради.

Асосий қисм. Замонавий янгиликлар ишлари қийин ва машаққатли, улар кўп маблағ, вақт инсониятнинг меъморий ёдгорликларни тиклаш ва ва куч талаб қилади. сақлашга энг яхши ҳисса қўшади. Қайта тиклаш

Вайронага айланган тарихий ва меъморий ёдгорликларни реконструкция қилиш жуда машаққатли ва қиммат иш бўлиб, бу харажатлар нафақат маблағ билан ифодаланади, балки минглаб таъмирча олимлар ташқи тузилиши ва тарзлардан тортиб, интерьерларнинг аввалги ҳолатига қайтишигача бўлган қадимий элементларни сақлаш ва қайта тиклашга катта вақт ва куч сарфлашлари билан ҳам белгиланади. Буларнинг барчаси қадимий технологияларни, меъморий тенденцияларни чуқур ўрганишни, архивларда ишлашни, тарихий ҳужжатлар, лойиҳалар, режалар ёки расмларни кидиришни ва бошқаларни талаб қилади. Жиддий тайёргарлик ишлари баъзида мутахассисларга бир неча йиллар давомидаги вақтни талаб қилади, бу эса тиклаш жараёнини кечиктиради ва шунинг учун янада катта ҳалокатга келиши мумкин.

Замонавий компьютер дастурларининг имкониятлари ёдгорликларнинг уч ўлчовли моделларини яратишга имкон беради. Меъморий ёдгорлигининг уч ўлчовли моделини яратиш техник жиҳатдан қийин иш эмас, фақат режалаштириш ечимига эга бўлиш, шунингдек, иложи борича яқинроқ модел яратиш учун тарихчи - меъморий тадқиқотчи томонидан тўпланган тарихий материалга асл нусхасига эга бўлиш муҳимдир. Шунингдек таъкидлаш керакки, меъморчиликнинг қайта тикланган қиёфасининг ишончлилиги бевосита ёдгорлик тадқиқотчисининг ишига боғлиқ. Замонавий технологияларидан фойдаланган ҳолда меъморий ёдгорликларни қайта тиклашда бузилиш эҳтимоли истисно этилмайди, бу архитектура

тарихчиси анъанавий билимлардан ташқари, компьютер унга тақдим этадиган воситаларни ҳам ўзлаштириши кераклиги билан изоҳланиши мумкин.

Меъморий ёдгорликни замонавий технологилар асосида ўрганиш бугунги куннинг талабидир. Самарқанд шаҳрида жойлашган XIV асрга барпо этилган Рухобод мақараси мисолида кўриб чиқамиз.

Гури Амирнинг шимолида XIV асрда вафот этган Бурхонаддин Сағоржи қабри устига қурилган мақбара жойлашган. Рухобод ("Рухи обод") деб номланувчи ушбу бино қурилишининг аниқ вақти аниқланмаган. Ўтказилган Шимолий эшик атрофидаги релеф плиткалари безаклари табиатига кўра, баъзи тадқиқотчилар бу мақбаранинг XIV асрнинг ўрталарига тўғри келади[1] Рухобод мақбарасида шайхнинг ўғиллари Абу Сайд, Шайхзода Исомиддин ва бошқа оила аъзолари, шунингдек «Хитой маликаси» шайх Сағоржи рафикаси дафн этилган[2]. 1880-1882 йилларда мақбара ёнида хитойча услубда безатилган масжид пайдо бўлди. XIX аср ўрталарида, хароба бинолар ўрнида бир қаватли мадраса, минора ва уй қурилган. Масжид ва минора ҳозирги кунгача сақланиб қолган[3].

Рухобод мақбараси куб шаклидаги асосли марказлаштирилган композициядан иборат улғувор бино бўлиб, тухумсимон гумбаз билан қопланган. Геометрик шаклларнинг соддалиги ва муҳим умумий ўлчамлари унга монументал хусусиятларни беради[4].

1 – расм. Рухобод йиллар мабойнида.

Меъморий ёдгорликни сақлаш ва ўрганиш қийин, аммо анъанавий иншоотлар ва қадимий экспонатларни тўғри сақлаш учун зарурдир. Тарихий биноларининг асл қиёфаси қадимий биноларнинг уч ўлчовли нуқтали булутли модели билан қайд этилиши керак, шу билан меросни таъмирлаш, техник хизмат кўрсатиш ва сақлаш учун анъанавий меъморчилик тўғрисида асосий маълумотларни тақдим этади [5].

Меъморий меросни сақлаш ёки тиклаш учун уч ўлчовли нуқтали булутли модел маълумотларини таъминлаш зарур [6]. Анъанага кўра, қадимий бинолар оддий ўлчаш асбоблари ёрдамида яратилган бўлиб, улар фақат икки ўлчовли чизмалар ва ёзма ёзувларни берган [7].

Ер усти ва ҳаводаги лазерли сканерлаш, эҳтимол, 20 йил ичида ишлаб чиқилган энг яхши ва энг муҳим геодезия технологиясидир [8]. Ҳужжатлар,

хариталаш ва кўп ўлчовли кўриш учун нуқта булутларини ишлаб чиқариш учун лазерли сканерлашдан фойдаланиш 20 йиллик даврда ривожланди ва энди тўғри ёндашув ҳисобланади [9]. Рақамлаштиришда уч ўлчамли лазерли сканерлаш ва фотограмметрия каби автоматик реконструкция қилиш уч ўлчамли моделлаштириш техникасидан фойдаланади. уч ўлчамли модел кўриш аниқ таҳлил қилиш ва уч ўлчамли реконструкция [10] орқали объектлар тўлиқ намоиш учун ишлатиладиган илғор технологиядир. Уч ўлчамли модел бинонинг ҳар томондан, турли йўналишларда олинган маълумотларни тақдим этади. Ушбу уч ўлчамли лазер сканери олинган маълумотларни яхлит бир тизимига бирлаштириш ҳамда барча (сёмка) олинган маълумотларни созлайди ва бирлаштириб битта файлда тўлиқ моделни ишлаб чиқишга олиб келади [11].

Объектни сканерлаш яъни нукталар булутини олиш учун ўлчов жойлари, сканерни жойлаштириш (станция) аниқлиги белгилаш даркор. Кўпгина тарихий бинолар мураккаб бўлгани учун, жуда кўп нукталар булутини яъни станциялар ва йўналишларда

сканерлаш орқали бир нечта ўлчов нукталари ва мақсадларини ўрнатиш мақсадга мувофиқдир. Руҳобод мақбарасининг (2-расм) ён ва олд кўринишлари тасвирланган суратларда сканерлаш жараёни тасвирланган.

2 – расм. Руҳобод мақбараси сурати 2024 йил. а) ён кўриниши, б) олд кўриниши.

Руҳобод мақбарасининг сканерлашда 20 станция ташкил этилди. Бир нечта станцияларга бир тизимига мослаштирилган нукта булут моделидаги турли координаталарга эга нукталарни текшириш ва объект шаклининг тўлиқ сирт маълумотларини олиш учун мумкин бўлган мақсадли тартиб зарур эди. Тарихий биноларни сақлаш ва тиклаш учун уч ўлчамли маълумот олишнинг ва яхлитлиги талабларини бажариш учун етарли маълумотларни

камраб олиш талаб этилганлиги сабабли, сканерлаш жойлари қамраб олиш учун ташкил этилган.

Сканерлаш созуламаларини созулашда резолуциясини 1/4, сифатни 4x га ўрнатамиз сўнгра Start Scan тугмасини босиш орқали сканер ишга тушади тахминан 6-7 дақиқа мабойнида 1 та сканер ўрнатилган жойдан объектимизни ўлчовларини олиб беради ва қолган объектимизни қисмларини ўлчамларини олишда шу тарзда давом эттираемиз.

5 – расм. Руҳобод мақбарасининг интерьер кўриниши (нукталар булутини).

3 – расм. Руҳобод мақбарасининг сканерлаш худудини кўриниши.

4 – расм. Руҳобод мақбарасининг умумий кўриниши (нукталар булутини).

Маълумотларни қайта ишлаш уч ўлчамли лазерли сканерлаш муҳим аҳамиятга эга, ва асосан маълумотлар (нукталар булутини) бирлаштиришни ўз ичига олади. Меъморий ёдгорликларни сақлаш ва тадқиқ қилишда уч ўлчамли лазерли сканерлаш маълумотни сақлаш вақтини қисқартириш ва маълумотларнинг аниқлигини оширишнинг ажойиб афзалликларига эга. Меъморий ёдгорликларда декоратив безак элементлари ва нақшлари юқори аниқликни талаб қилади. Шу сабаб маълумотларни аниқ бирлаштириш уч ўлчамли моделлаштиришда муҳим аҳамиятга эгадир. Faro scene дастурида нукталар булутини ишлов бериш автоматик равишда нукталар булутини ва маълум нукталарни бирлаштиришни амалга оширади. Faro scene дастурида бирлаштирилган моделлари 3-5 расмларда тасвирланган.

Faro scene дастурида яратилган уч ўлчамли меделни бизга керакли бўлган дастурлардан бирига (FARO As-built дастури қўшимча модул сифатида AutoCAD дастурига ўрнатилади) AutoCAD дастурида ишни давом эттириш мақсадида файл кенгайтмаси (ср*)га ўгирдик (6-расм). AutoCAD дастурида Руҳобод мақбарасининг горизонтал ва вертикал кесим юзалари орқали мақбаранинг тарз, тарх ва қирқим юзаларини чизиш орқали икки ўлчамли чизмалари чизиб чиқилди(7-8расм).

6 – расм. Руҳобод мақбарасининг умумий кўриниши (нуқталар булуту As-built to AutoCAD дастурида)

Уч ўлчовли сканердан фойдаланишда мутахассислар қайта-қайта объектга боришга, қўшимча ходимларни жалб қилишлари шарт эмас. Баъзида таъмирлаш объектда баланд қисмларни ўлчовларини олишда дронлардан фойдаланса мақсадга мувофиқ бўлади.

а)

б)

7 – расм. Руҳобод мақбарасининг кесим юзалари а) горизонтал кесим юзаси, б) вертикал кесим юзаси (нуқталар булуту As-built to AutoCAD дастурида)

а)

б)

в)

г)

8 – расм. Руҳобод мақбараси а) тарз кўриниши, б) тарх кўриниши, в) В-В қирқим юзаси, г) А-А қирқим юзаси.

Мураккаб меъморий шаклларни лазерли сканерлашда маълумотларни компьютер ёрдамида моделлаштириш, меъморий иншоот ҳақидаги

батафсил маълумотларни электрон тарзда сақлаш имконини беради. Бундай ҳолда, олинган маълумотлар кейинчалик реконструкция,

таъмирлаш ва қурилиш ишларини режалаштириш учун турли хил компьютер дастурларида ишлатилиши мумкин. Замонавий дастурлар Autodesk, AutoCAD, Revit, CloudCompare ва бошқа рақамли воситаларига мос келадиган маълумотлар тизимларини яратди.

Faro Focus^{3D} S 120 лазер сканери олинган нукталар булути бизга аниқ ўлчамлар олишда энг яхши асос бўлиб ҳисобланади (6-7-расмлар). Бунда биз мақбаранинг нукталар булути (уч ўлчамли модели)да аномалиялар учун текширилди.

9-расм. а) Пештоқнинг рангли харитаси, б) шарқий деворнинг рангли харитаси.

Асосий пештоқ пастки қисмидан вертикал текисликдан мойиллиги учун текширилди. Мойилликларнинг рангли харитаси 9 а) - расмда келтирилган. Пештоқнинг рангли харита шуни кўрсатадики, пештоқнинг мойиллиги (ғарбий) пастдан юқорига 1 - ва 2 - координаталар фарқи 0,13м. шарқий тарафидан пастдан юқорига 4 - ва 3 - координаталар фарқи 0,26 м.ни ташкил қилади. Яъни ғарбдан шарққа юқори шарқий бурчақда максимал дифференциал силжиш 0,13м. билан ортади. Пештоқнинг пастки қисмига нисбаттан пештоқнинг юқори қисми жануб томонга дифференциал силжиш ўртача 0,19м. ташкил қилмоқда.

Руҳобод мақбарасини шарқий девор қисми вертикал текисликдан мойиллиги учун текширилди. Мойилликларнинг рангли харитаси 9 б) - расмда келтирилган. Деворнинг рангли харита шуни кўрсатадики, деворнинг мойиллиги (жанубий) пастдан юқорига 1 - ва 2 - координаталар фарқи 0,14м. шимолий тарафидан пастдан юқорига 4 - ва 3 - координаталар фарқи 0,40 м.ни ташкил қилади. Яъни Шарқий деворнинг деформацияси сизиларли даражада силжишлар бор. Бу ерда ҳам девор пастдан тепага қараб шарқ томонга 0,27м.га дефференциал силжиш юзага келган. Деворнинг шимолий пастки бурчаги жанубий пастки бурчаққа нисбаттан -0,34м.ни ташкил қилади.

10-расм.Ички гумбазнинг ранги харитаси. а) x,z ўқлари бўйича кесим юзаси, б) y,z в) ички гумбазнинг изометрик кўриниши x,y ўқлари бўйича кесилган, г) а ва б кесим юзаларининг бир-бирига устма уст жойлаштирилган тахлили.

Юқорида кўрсатилган Руҳобод мақбарасининг ички гумбазини структуравий аномалиялари ҳам ўрганилди. Ички гумбаз баландликларининг рангли харитаси келтирилган. Кесилган чизиқлар баландликларни 0,8 метрли ўсиш билан кўрсатади ва кўп ҳолларда ҳар бир баландлик диапазони учун ранг харитаси кесилган чизиқлардан бироз оғишларга эга. Бу гумбазнинг деформациялар содир бўлганлигини кўрсатади. Вақт ўтиши билан

камчиликлар ўзгармаслигини таъминлаш учун лазерли сканерлаш орқали даврий мониторинг тавсия этилди. 10-расмда кўрсатилганидек, ички гумбаздан X (а-қирқим) ва Y (б-қирқим) ўқларидаги иккита бўлак кесилган. 10 г)-расмда ушбу бўлаклар а ва б- қирқим юзалари анализи тасвирланган, бунда гумбазнинг баландлиги бир-бирига мос келганини кўриш мумкин аммо гумбазнинг пастки қисмларида силжишлар борлиги аниқланган.

11-расм.Ички гумбазнинг баландликлари ранги харитаси.

а) Руҳобод мақбараси ички гумбазини структуранинг баландликларининг рангли харитаси ички гумбазнинг ҳозирги ҳолати.

б) Ички гумбазни анализи учун мос тушадиган айланилар жамланмаси.

в) а ва б расмларни текшириш мақсадида устмуст қўйилса ички гумбазнинг деформациясини кузатиш мумкин бўлади.

Бу ерда биз ички гумбазнинг рангли модели қизил чизиқларга мос келмаганлигини кўриш мумкин. Руҳобод мақбараси ички гумбазининг шимол-ғарбга дифференциал оғиш бўлганлигидан далолат беради.

Мақбаранинг ушбу мойиллик даражаси ривожланмаслигини таъминлаш учун лазерли сканерлаш орқали даврий мониторинг тавсия этилди. Шунингдек, мониторингнинг аниқлигини ошириш учун лазер нишонларини ўрнатишни тавсия этилди.

Руҳобод мақбарасининг чизмаларини лойиҳалашда лазерли сканерлаш анъанавий ўлчаш усулларида замонвийси бўлиб ҳисобланади ва мақбаранинг юқори аниқликдаги нуқта булутини олиш имконини берди, бу эса кейинги таъмирлаш ишлари учун асос бўлиб хизмат қилади.

Уч ўлчамли сканерлар мураккаб объектларни ўлчашда ўз имкониятларига кўра бошқа ускуналарга қараганда сезиларли даражада устундир. Энг юқори аниқлик (1 мм гача) ва ўлчаш тезлиги (секундига деярли 1 миллион нуқта), шунингдек, инсон омилининг таъсирини минималлаштирадиган автоматлаштириш функциялари - буларнинг барчаси лойиҳани ишончли амалга оширишни, иш вақти ва меҳнатни қисқартиришни таъминлайди.

Хулоса. Ушбу натижаларига асосланиб, куйидаги хулосалар чиқариш мумкин. Илмий тадқиқот натижалари меъморий обиданинг геометриясини аниқ ҳужжатлаштириш учун лазер ёрдамида сканерлаш афзаллигини кўрсатади. Ёдгорликнинг ҳозирги ҳолатининг таркибий аномалияларини таҳлил қилинди ва кейинги кузатув экспедицияларида фойдаланилади. Мақбарани пештоқ, шарқий девор ва ички гумбазиде деформация борлиги кўрсатилди. Жумладан: 1). Пештоқнинг пастки қисмига нисбатан пештоқнинг юқори қисми жануб томонга дифференциал силжиш

ўртача 0,19м. ташкил қилмоқда. 2). Шарқий деворнинг шимолий пастки бурчаги жанубий пастки бурчакка нисбатан -0,34м.ни ташкил қилади, яъни бир текисликда эмас. 3). Руҳобод мақбараси ички гумбазининг шимол-ғарбга дифференциал оғиш бўлганлигидан далолат беради. Бундай ҳолатларни ривожланмаслигини таъминлаш учун доимий равишда кузатилиб туриши даркор. Шунингдек, мониторингнинг аниқлигини ошириш учун лазер нишонларини ўрнатиш тавсия этилди. Келгуси текширувлар учун лазерли сканерлаш орқали даврий мониторинг режалаштирилиши зарур. Бундай даврий мониторинглар натижасида келгусида бир нечта рақамли моделларнинг қиёсий таҳлили, мақбарадаги деформациялар, ўзгаришларни кузатиш имконини беради.

Олинган уч ўлчовли моделларни кейинчалик тиклаш учун осонгина сақлаш мумкин, барча нуқсонларни, қурилма ва конструкцияларнинг ҳолатини ҳам кўрсатадиган ва бошқа керакли маълумотларга эга файлларни яратиш мумкин. Ушбу технологиялар турли хил усуллар ва турли лойиҳалар учун объектларни тўлиқ уч ўлчовли моделлаштиришни талаб қилади.

Кўп тарихга эга бўлган бебаҳо меъморий ёдгорликларни келажак авлодлар учун асраб-авайлашда замонвий инновацион ишланмалар, махсус компьютер дастурлари, уч ўлчамли сканерлаш, сунъий интеллектдан фойдаланиш, таъмирлаш жараёнида инновацион технологиялар ва материаллардан фойдаланиш орқалигина эришиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. И. И. Умняков, ю. Н. Алескеров к. М. Михайлов «Самарканд Краткий справочник-путеводитель» Государственное издательство узбекской ССР Ташкент – 1968. Ст. -20.
2. ТАРИХИЙ САМАРКАНД Тошкент: «SAN'AT» журнали нашри, 2007,96 б. Album was published with financial support of UNESCO within the framework of the Participation Program 375158 02UZB "Celebration of the 2750th anniversary of Samarkand". Стр-20
3. В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства с комментариями современных ученых. В 4 т. Т. 1. СПб.:

- Сохраненная культура, Санкт-Петербург 2021. 320 с. Стр.-122
4. Пугаченкова Галина Анатольевна и Ремпель Лазарь Израилевич История Искусств Узбекистана М., .Искусство*, 1965. Стр. 688 С Илл. Индекс 7с1 Стр. 273-282
 5. Qiu Y. 3d reconstruction and intelligent digital conservation of ancient buildings based on laser point cloud data. J Electr Comput Eng. 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7182018>.
 6. Wang Q, Kim M-K. Applications of 3d point cloud data in the construction industry: a fifteen-year review from 2004 to 2018. Adv Eng Inform. 2019;39:306-19.
 7. Murphy M, McGovern E, Pavia S. Historic building information modelling (HBIM). Struct Surv. 2009;27(4):311-27.
 8. Martinez Espejo Zaragoza I, Caroti G, Piemonte A, et al. The use of image and laser scanner survey archives for cultural heritage 3d modelling and change analysis. ACTA IMEKO. 2021;10(1):114-21.
 9. Arayici Y. An approach for real world data modelling with the 3d terrestrial laser scanner for built environment. Autom Constr. 2007;16(6):816-29.
 10. Santosa H, Yudono A, Adhitama MS. The digital management system of the tangible culture heritage for enhancing historic building governance in malang, indonesia. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 2021;738: 012056 (**IOP Publishing**).
 11. Moreno-Puchalt J, Almerich-Chulia A, Laumain X. Digital preservation of the Jesuitas church in Valencia (Spain) using 3d laser scanning. IOP Conf Ser Mater Sci Eng. 2022;1252: 012040 (**IOP Publishing**).
- Интернет манбалари:**
1. <https://www.faro.com/en/Products/Hardware/Focus-Laser-Scanners>
 2. <http://mytashkent.uz/2016/08/04/samarkand-xix-v-54-foto/>
 3. <https://gokatalog.ru/portal/#/collections?id=337949>
 4. <https://pastvu.com/p/1714626>

THE RESEARCH OF PILGRIMAGE ADDRESSES IN SAMARKAND REGION

Nodira N. Fayzullayeva

Arch. (PhD) associate professor Samarkand State University of Architecture and Construction

Sitorabonu Shodiyeva

Graduate student of the Samarkand State University of Architecture and Construction

Annotation: Today, in a period of extensive development of tourism, it is thought that pilgrimage tourism has its place among other types of tourism. A plan has been drawn up to turn these places, which are located in Samarkand region, but unknown to the population, into tourism destinations. In this article, we will focus on the architecture of neglected pilgrimage sites around the city of Samarkand and their current status.

Key words: Shrine, pilgrimage, Imam Ali Sugdi, Kumushkent, Miyanqul, Hanafiya madhhab, Shovdar, Kocha Malik, Sugd Khurd, Sugdi Kalon, Kabud, Navbog, Yoryailaq, Anhoru Jadid, Shiroz Aliabad Sogarj, Shodmon and Ishdikhan, Said Nurmuhhammad Khoja, Arab-Ota, Samanid, Ashiq-Ota.

Samarkand has always been a land of religious scholars. There are many visiting places in today's Samarkand city and around of it. There are many places of pilgrimage in the city center, which are popular and the center of attention among the locals. But the suburbs of Samarkand are known only among the people who live in the pilgrimage destination, and others do not know them. In this article, we will focus on the architecture of neglected pilgrimage sites around the city of Samarkand and their current status.

Architecture of Imam Ali Sugdi complex. Islam Imam Ali Sugdi, honored with the name "Pillar of Islam", one of the greatest scholars of fiqh; He was born at the beginning of the 11th century in Sogd of Samarkand (now Kumushkent region of Okhdarya), died in 1069 and was buried in Kumushkent region of Okhdarya. One of the greatest scholars of science and fiqh. In his time, he was the head of the Hanafiya madhhab of the whole Islamic world.

Figure 1. Imam Ali Sugdi complex

Despite the fact that the cemetery on the outskirts of Kumushkent district of Akdarya district is ancient and has become a ruin, its beauty is noticeable. In the middle of the cemetery there is a large mound like a hut, on which four dilapidated graves stand side by side. According to the elders, there was once a mosque-khanaqah near this hut-hill.

In the Middle Ages, the land between the Aqdarya and Karadarya rivers in the region was called Miyanqul, and even more anciently, Sug'd. Since the time of the Timurids, the land of Samarkand was mainly divided into fourteen districts. At different times, there were different numbers of districts in Samarkand. They are the following: Shovdar, Anhor, Kocha Malik, Sugd Khurd, Sugdi Kalon, Kabud, Navbog, Yoryailaq, Anhor Jadid, Shiroz Aliabad Sogarj, Shodmon and Ishtikhan districts. Two of these districts were called "Sug'di Kalon" (Big Sug'd) and "Sug'd Khurd" (Little Khurd). Kumushkent district, which we are interested in, is located in Sugdi district, which is sometimes called "Nimsugd" (Half Sugd). In the 16th century, during the Shaibani dynasty, the name of the district was changed and it was called "Ofarinkent" district. The district occupied the upper northern part of Mionkol Island between Okdarya and Karadarya, and according to some sources, it occupied the north-western part of the city of Samarkand, the southeastern part of Mionkol Island. Since ancient times, the land between two rivers has been called "Samakarkand Sugdi". Khartang, Sogarch, Ishtikhan, Ofarinkent, Dahbed, etc., were considered the most ancient and famous areas of Samarkand Sughd. According to the historical waqfnama and wasikanomas, these lands were included in the Khurd district of Sughd. The district is bordered by Sogarj district from the north. The center of Sugdi Khurd district is Ofarinkent (Prinkent) region, which was founded by the Sugd king Gurak at the beginning of the 8th century (the Gurak-Arab caliphate was a local king during the conquest of Central Asia).

In accordance with the "clause" of the Cabinet of Ministers' Decision on International Conferences dedicated to the memory of our Great Imams - Imam Moturidi and Imam Marginani, the spiritual disciple of Imam al-Moturidi, Imam Marg' It is both a debt and a duty for us to improve the graves of Hazrat Imam Ali Sugdi, one of the direct teachers of Inani. We hope that those in charge of implementing the decision will carry out this meritorious work. On the eve of finishing the book, in collaboration with several major scientists, an appeal was made to the governor of Samarkand region about the restoration of the mausoleum of the great Imam Ali Sugdi in Kumushkent district of Okdarya district, and as a result of this appeal, a meeting was held under the leadership of the governor of Okdarya district, and beautification activities were carried out.

The architecture of the shrine of Said Nurmuhammad Khoja. (Figure 2) In accordance with the decision of the governor of the Okdarya district of Samar-

kand region No. 300-k dated December 2, 1999, research works were carried out in the cemetery in the village of Pichachchi, Okdarya district. Information about the life and work of Sheikh Syed Nurmuhammad Khoja was obtained from Eshon Akramov Aslan Khoja, his 10th generation ancestor, who lived in this village and restored the grave of his famous grandfather. The studied object is located in the territory of the cemetery of the village of Pichachchi, Okdarya district, and has become a place where grass has grown. The grave belongs to the famous Sheikh Syed Nurmuhammad

Figure 2. Shrine of Said Nurmuhammad Khoja

Khoja. Sheikh Sayit Nurmuhammad Khoja was born in Khorezm at the beginning of the 18th century. He received his education in Bukhara. He was a representative of the famous Naqshbandi sect. He practiced healing and prophecy (sainthood) and was the spiritual teacher of Amir Abdulaziz Khan and Muhammadaziz Khan for a long time. After the enmity caused by the injustices, he asked the ruler of Samarkand for a land like a "tip of a knife", from which the village of "Pichok Uchi" was called "Pichok Uchi", which was later transformed into a more simplified village. This village is now called Pichakhchi. In 1730, 444 acres of land was allocated to him 30 km away from Samarkand, in the territory of a modern village, and he was buried there. During his lifetime, the Sheikh was famous as a famous healer, especially in the field of infertility treatment. The sheikh's lineage goes back from the Sayyids to the Prophet Muhammad. Amir Temur's spiritual teacher Mir Syed Baraka was also from the same family.

Around Dahbet, in addition to the families belonging to the family of Dahbedi Makhdumi Azam, Sayyid Atoi, i.e. descendants belonging to the family of Sayyid Ota, also worked as representatives of various sects. This breed is famous for being governor. They were engaged in the education of the perfect piri murids of the people of the Tariqat and started the masses on the right path. According to preliminary conclusions, this breed died in 1330 AD. Originally from Khorezm, he was the ancestor of rulers like Abdulaziz Khan and Muhammad Aziz. In 2008, the hut was opened, historical and comparative accuracy was introduced and recorded evidence was enriched. The descendants of Sayyid Nurmuhhammad's disciples and caliphs, as well as relatives, lived in Okdarya, Payariq, Nurota districts. Hazrat Sheikh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf's books on Sufism also contain information about a great Sheikh named Sayyid Nur Muhammad Badauni (qs). Information about the place and year of birth is not given, the date of death is 1135 AH and 1722 AD. It is noted that this person has a light sign on his forehead, and that he is a leader in the sciences of Sharia and Tariqat, and that he is also a master of the sciences of Sarf, Nahw, Hadith, and Tafsir. Those who earned an example by their piety: they found the necessary bread flour for their needs from the halal they trusted, made the dough themselves, and baked the bread themselves. They chewed the bread and ate it only when there was an extreme need for consumption. Being an avid reader, they started reading any book they could get their hands on after three days. They are aware of the height of the level of knowledge. They quickly understand the problems faced by their students and solve their problems. It is said that Sayyid Nurmuhhammad took knowledge and guidance from his teacher Sheikh Saifuddin and gave it to his student Habibullah Mazhar Jo Janan Shamsiddin. More accurate information is that this breed was considered the twenty-seventh perfect pir in the Naqshbandi sect.

The architecture of the Arab-father mausoleum.

(2. Figure) Arab-Ota mausoleum in the village of Tim. A number of scientists believe that this structure was built as a mausoleum in 977-978, while P.Sh.Zokhidov believes that it was later converted into a mausoleum, in fact, it is a preserved part of one of the Samanid castles. The Arab-Ota mausoleum is also made of 23 x 23 x 3.5 cm baked bricks, and its internal dimensions are 5.6 x 5.6 meters. Its difference is that the entrance is one, directed through a luxurious porch. Although there is an opinion among scholars that the use of peshtogh in the architecture of Central Asia was known a little before the period under consideration, among the preserved monuments, the Arab-Ota mausoleum can be considered the first example in this respect. Here the peshtogh forms a whole (spherical) wall. The three-quarter (3/4) part of the square at the entrance is placed on a pillar, reminiscent of the entrance in the Samanid mausoleum. Above the arch at the entrance there are three more arches with falling light, this style gives rise to the direction of decorating the upper part of the gables with arches in later periods. The four kunjak between the wall

and the dome are in the form of large muqarnas bowls. The columns are patterned. These elegant pillars give the room a cozy and majestic look. The beauty of the mausoleum is its majestic facade. Bricks are picked in pairs in different order. Stitches include hankor patterns. There are Kufic inscriptions from Peshtok stems. Three niches above the porch are decorated with small patterns. The Tomb of the Arab Father is one of the oldest preserved Muslim tombs in Movaraunnahr. The mausoleum is of great importance in terms of its architectural structure. His Peshtogh was the first mature example of the type of buildings created in that period and influenced the development of the architecture of the XI-XII centuries. The front facade of the Mirsaid Bayerom mausoleum in Karmana (Navoi region), which is considered to have been built at the end of the 10th century or the beginning of the 11th century, depending on the construction method, is also a front facade. Its internal dimensions are 4.47x4.4 meters, and it is built of 21x21x2.5 cm brick. In 2015, the archeological monuments located in the district were registered by the employees of the Samarkand Archeological Institute and the catalog of Nurabad district was published. In this catalog, the location, exact coordinates, appearance, topographical history, photos and drawings of each monument in the village of Tim and the nearby villages of Astonabobo, Sahoba, Changalli, Kochkorli Ota and other villages are included. given Researchers of the Samarkand Institute of Archeology regularly carry out scientific research in the village of Tim, Nurabad district. In particular, in 2022, as a result of the research carried out together with the scientific staff of the institute and local local historians, public inspectors, new rock paintings were registered from streams such as Kuduqchasoy and Tuyatash near the village of Tim.

In particular, on the stone in Kuduqchasoy there are suvori, wild mountain goats, arhar, various geometric symbols, and ancient Turkic-runic inscriptions. Many of these paintings have been eroded and worn down due to long-term effects of natural phenomena.

Scientific and research work is currently being conducted on the detected records. Also, the location of the Kuduqchasoy metal ore deposit was noted. Around this mine, bronze and early medieval pottery and Turkic-runic writing were discovered. Rock paintings from Changallisoy near the village of Tim were also recorded, and khumdons belonging to the early Middle Ages were discovered and studied. In particular, the khumdons recorded in Changallisoi were built in a two-tier round shape dating back to the early Middle

Figure 3. The Arab-Ota mausoleum

Ages, and the walls of the hearth were made of granite stones. In 2023, it was proved that the pottery and metal vessels found by local residents from the Korgontepa archaeological site in the center of Tim village belong to the Karakhanid period (XI-XII centuries). Also, this year, together with public inspector Ilhom Botirov, the Duniyotash stone picture, located on the left side of Gulbuloksoy, Kurgancha village, Nurabad district, was researched. It was found that there are images of a man, a mountain goat, an arhar, gazelle, a horse, a camel, a goat, a horseman, a stamp, and the image of the sun. In the course of consistent and comprehensive research conducted in the oasis, in addition to these rock paintings, the ancient cemetery and the ruins of village houses were identified and displayed on the map.

In addition, the mausoleum of the Arab father located in the village of Tim did not escape the attention of the officials of the field regarding the effective organization of work related to the preservation of material cultural heritage in our country in the following years, and the solution of existing problematic issues related to them. Due to the fact that this mausoleum needs restoration, construction and repair work, the Arab father's mausoleum was included in the address list of cultural heritage objects for restoration, construction and repair work in 2023-2024 by the Cultural Heritage Agency and the Cultural Heritage Department of Samarkand region. 500 million from budget and non-budgetary funds for the repair and restoration of the mausoleum. It was decided to allocate soum. At the moment, these funds have been allocated, and the process of financing the work to be carried out and preparing estimate documents is underway. Also, measures are being taken to surround the archaeological monuments in this area with a 3D fence.

Architecture of Ashiq-Ota Mausoleum. One of the Sufism scholars of his time, Mavlano Ashiq, the real name of the father is Mavlano Mir Nematullah Ashiq. Also, in these documents, valuable information can be obtained from the documents about the endowment of lands belonging to the shrine of Mavlano Mir Nematullah Ashiq Ota. Hazrat Mavlona Mir Ne'matullah Ashiq, who is the real father, his name, profession, where and when he was born, may be a bit confusing, but if you come to visit this place, you will find the light of day, leaving no room for questions, the divine in the

human heart. there is a silence. Hazrat Mavlano Ne'matullah Ashiq Ata, in the development of education, in the service of teachers, on the basis of the perfection of students, spread light over the years, and as a result of his belonging in the love of creation, in the eyes and words of the murshid and murids, Mavlano Ashiq Ata received the status of Mavlano Ashiq Ata. The reason why this person is called the Loving Father is because he is considered to be one of the true Lovers of Allah. In addition to the name of the Father, the whole Muslim world is considered the spiritual Father. In particular, it is known from the history that the Prophets of Allah and the servants of the Saints were considered as spiritual fathers to all other people. Hazrat Mawlana Mir Nematullah Ashiq Ata was one of the great saints and had many blessings. In his time, people who suffered from severe pain were cured by the permission of Allah due to the prayers of this person. For several years now, many pilgrims have been coming to the mausoleum erected over the graves of Hazrat Mawlana Mir Nematullah Ashiq Ota, bringing peace of mind and spiritual nourishment. There are also reports that Hazrat Mavlano Mir Ne'matullah Ashiq Ota composed "Devon" during his activity, and that he was the owner of a higher authority than mature poetry. This divan is kept in the ToshDSHI SHKM fund of his work "Devoni Ashiq". Around the mausoleum are the graves of famous scholars of their time - Abu Mu'in Sheikh (birth time unknown, died 1112 AH), Amir Haydar Ibn Amir Muhammad Khurasani (died 958 AH), and There are tombstones of several great scholars, such as Shaykh Abdul Karim (died 1017 AH), who had the status of "Sheikh of the Believers" in the z period. Not only Pastdargom, but also residents of villages adjacent to Okdarya district are buried in the cemetery near the shrine of Ashiq Ota. In the 10th century, this neighborhood belonged to the Okdarya district, and today it is called "Ashiq ota". Next to the entrance gate, there is a well-made in memory of Ashraf Akhrorkulov, and it consists of iron bars. Ornamental trees were planted at the entrance to the shrine and beautification works were carried out. A 200-meter road has been built from the entrance gate to the nursery, and a slab has been laid. During the years of independence, attention was paid to the shrine and repair works were carried out. In the 14th century, during the reign of Mirzo Ulug'bek, a tomb was surrounded and a domed shrine was built as a tribute to the graves of teachers and scholars, and during the period of independence, a 6x3m room for reciting the Qur'an was built.

Figure 4. Ashiq-Ota Mausoleum

There are many places of pilgrimage in the city of Samarkand dedicated to the memory of mature scholars, religious and statesmen of their time, and some of them have not been preserved at all. Their lack of promotion among the local population caused the sedan to disappear over time. In this research, we aim to identify and study such pilgrimage destinations, recover information about them, improve pilgrimage destinations based on them and add them to tourism destinations.

Literature

1. Architectural monuments of Central Asia. Bukhara, Samarkand: Photo album/ Author of text and compositions. V.L.Voronina. -L.: Aurora, 1969. 39 f., 44 l. -L.: Aurora, 1969. - Text paral. rus., engl.
2. Yakubovskiy A.Yu. "From the history of archaeological study of Samarkand // Tr. Department of the East / State Hermitage
3. . Т.Р. – Leningrad: 1940, - 336 s.
4. Ziyadullayevich, Z. U. (2023). Interrelation of Roads with Architectural and Landscape Environment. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 2(2), 19-23.
5. Islamic Painting and the Arts of the Book / Ed. bu B.W.Robinson. -London: Faber Lim., 1976. 322 p.
6. M.K. Ahmedov "History of Central Asian architecture" Tashkent Uzbekistan" 1995
7. M.Ablayev "The study of the dear saints and scholars of Turan land" Tashkent
8. Kattayev K. "Great scholars of our country. Imam Ali Sugdi and the history of the pirs of the Tariqat in Kumushkent" Tashken-2020 "Navruz publisher

ТАРИХИЙ ДАРВОЗАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДАГИ РЎЛИ ВА ЎРНИ

Абатова Шамсиқамар Зиядуллаевна

СамДАҚУ таянч докторанти (PhD)

Рашидов Давлатхон Обиджонович

СамДАҚУ Архитектура йўналиш 3 босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада шаҳар деворлари ва дарвозалари инсоният тарихида душманлардан химояланиш воситалари тарзида чуқур из қолдирганлиги, улар биринчидан, давлат ва ҳукмдорларнинг куч-қудратини ифодаласа, иккинчидан, шаҳарсозлик мақоми белгиларидан бири ҳисобланганлиги, ҳамда тарихий шаҳарларнинг ижтимоий ҳаётида муҳофаа иншоотлари, деворлари ва дарвозаларининг ўрни алоҳида мавқега эга еканлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Шаҳар деворлари, муҳофаа иншоотлари, Андижон, Ургут, Наманган шаҳар дарвозалари, Қанка қалъа, Дилбаржин қалъа

Аннотация: В данной статье городские стены и ворота оставили глубокий след в истории человечества как средства защиты от врагов, во-первых, они олицетворяют власть государства и правителей, а во-вторых, считаются одним из статусных символов градостроительства. , а роль оборонительных сооружений, стен и ворот в общественной жизни исторических городов занимает особое место.

Ключевые слова: Городские стены, оборонительные сооружения, Андижан, Ургут, городские ворота Намангана, Канка, Дильбарджин.

Annotation: In this article, city walls and gates have left a deep mark in the history of mankind as a means of protection from enemies, firstly, they represent the power of the state and rulers, and secondly, they are considered one of the status symbols of urban development. , and the role of defensive structures, walls and gates in the public life of historical cities occupies a special place.

Key words: City walls, defensive structures, Andijan, Urgut, city gates of Namangan, Kanka castle, Dilbarjin.

Кириш: Бугунги кунда дунёдаги тарихий уларни келажак авлодга бус-бутун етказиш, улардан шаҳарлар ва меъморий ёдгорликларни сақлаш, туризм соҳасини ривожлан-тиришда фойдаланиш

ниҳоятда долзарб масалага айланмоқда. Бу борада халқаро БМТ, ЮНЕСКО, ИКОМОС каби нуфузли ташкилотлар томонидан маданий ва табиий меросни асраш бўйича Бугунжаҳон конвенциясининг қабул қилиниши ҳамда Маданий мерос ёдгорликларини сақлаб қолиш тўғ-рисидаги Сиан декларацияси каби халқаро ҳужжатларнинг қабул қилини-ши бу соҳага катта эътибор бериш, ёдгорликларни сақлашнинг замонавий усулларини аниқлаш, уларни таъмирлаш ва фойдаланиш ишларининг са-марали бўлишлига асос яратмоқда.

Дунё миқёсида қадимий шаҳарларнинг эволюцион тараққиёти, шаҳар-созлик тизими, маданий мерос объектларини сақлаш, археология ва архи-тектура ёдгорликларини қайта тиклаш ва таъмирлаш бўйича олиб бори-лаётган хорижий илмий тадқиқотларда тарихий ёдгорликларни асл ҳолатида сақлаб қилиш йўлларини такомиллаштириш, ёдгорликлардан улар жой-лашган шаҳарларнинг туризм салоҳиятини оширишда фойдаланиш масалалари илгари сурилган. Ушбу тадқиқотларда шаҳарсозлик ва меъморий ёдгорликларнинг ўзига хос тарихий-меъморий хусусиятларини аниқлаш, тарихий ҳудудларнинг сайёҳлик имкониятларини янада ошириш, маъданий мерос объектларидан унимли фойдаланиш долзарб вазифалардан ҳисоб-ланади.

Шаҳар деворлари ва дарвозалари инсоният тарихида душманлардан ҳимояланиш воситалари тарзида чуқур из қолдирган Улар биринчидан, давлат ва ҳуқумдорларнинг куч-қудратини ифодаласа, иккинчидан, шаҳарсозлик мақоми белгиларидан бири ҳисобланади. Баъзи шаҳарларда ҳатто уч қатор мудофаа деворлар бўлиб, биринчи мудофаа чизиғи рабодни, иккинчиси шаҳристонни, учинчиси эса аркни ҳимояланган. Дарвозаларнинг буржларида, девор юқорисида, девор бўйлаб жойлашган ярим буржларда кузатув жойлари, яъни шинак (ўқ отадиган тўйнуқ) лар билан жиҳозланган.

Асосий қисм: Тарихий шаҳарларнинг ижтимоий ҳаётида мудофаа иншоотлари, деворлари ва дарвозаларининг ўрни алоҳида мавқега эга. Тарихий дарвозаларни ҳозирги вақтда кўпроқ божхоналар билан таққослашимиз мумкин. Улар ҳозирда ҳам самарали фаолият кўрсатиб келмоқда. Замонавий шаҳарларга кираверишда кўчаларга рамзий дарвозалар қуриш тажрибалари ҳам мавжуд. Масалан, Андижон, Ургут, Наманган каби шаҳарлар ана шундай дарвозаларга эга.

Бу ҳимояланиш воситалари ичида шаҳарлар деворлари ва дарвозалари инсоният тарихида чуқур из қолдирган. Улар биринчидан, давлат ва ҳуқум-доларинг куч-қудратини ифодаласа, иккинчидан, шаҳарларсозлик мақоми белгиларидан бири ҳисбланади. Шаҳар ҳимояси одатда бир неча ҳимоя чизиқлари ва деворлар тизимидан ташкил топган. Баъзи шаҳарларда ҳатто уч қатор мудофаа деворлари бўлиб, биринчи мудофаа чизиғи рабодни, иккинчи шаҳристонни, учинчиси эса аркни ҳимоялаган. Дарвозаларининг бурж-ларида, девор

юқорисида, девор бўйлаб жойлашган ярим буржларида кузатув жойлари, яъни шинак (ўқ отадиган тўйнуқ)лар билан жиҳозланган.

Эраמידан аввалги IV асрларда қурилган шаҳар қалин мудофаа девор-лари ва дарвозаларидан ташқари дарвозаолди мураккаб мудофаа иншоотига ҳам эга бўлган. Одатда тўғри бурчакли шаклдаги бу иншоот бир неча айланма йўлакдан иборат бўлиб, унинг бундай мураккаб қурилиши душман-нининг шаҳар ичкарасига тўғри кириб келишига имкон бермаган. Айланма йўлакдан кирган душман эса девор устида турган ўқчилар зарбасига дуч келган.

ТАДҚИҚОТ УСЛУБЛАРИ. Бундай дарвозаолди мураккаб мудофаа иншооти қадимги Хоразм шаҳарларининг деярли барчасида (Қальаликқир, Куй-кирилган қалъа, Ён-бошқалъа, Аёзқалъа, Қатқалъа ва ҳоказоларда) мавжуд бўлга.

Ушбу меъморий услуб, шунингдек, Тошкент вилояти ҳудудидаги Қанка, Туркистондаги Дилбаржин қалъаларида ҳам қўлланилган. Дарвозаолди мудофаа иншоотининг Хоразм шаҳарларида кўпроқ ўрна-тилиши бу ўлканинг кўчманчилар билан чегарада жойлашганлигидан деб тушуниш мумкин. Қадимги Хоразм шаҳарларининг мудофаасига хос хусусияларидан Яна бири – мудофаа деворлари ичидаги йўлакдир.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. Тарихий дарвозаларга хос пештоқ-кириш композициясининг тарихий бинолар оstonаси архитектурасида “эмбриони” вазифасини бажарганлиги исботланган;

Афросиёб тарихий шаҳри дарвозаларидан бир нечтаси: Кеш дарвозаси, Чин дарвозаси ва Бухоро дарвозалари архитектурасини график тиклаш лойиҳа тақлифлари ишлаб чиқилган;

Самарқанд шаҳри Темур даври арк-қалъаси дарвозасининг архи-тектураси ҳамда Самарқанд шаҳри ҳисорининг Оҳанин дарвозаси архи-тектурасини график тиклаш лойиҳа тақлифлари ишлаб чиқилган;

Тарихий дарвозаларнинг ижтимоий аҳамияти ва архитектуравий ғоя-сининг Ўзбекистон шаҳарларидаги замонавий рамзий дарвозаларга транс-формацияланиши аниқланган.

ХУЛОСА. Ўтмишда шаҳар дарвозаларининг шаҳар ҳаёти ва мудофасидаги ўрни ва рўли катта бўлган. Улар шаҳар мудофаа дарвозалари билан биргаликда аҳолини ташқи ёвлар ва душманлардан ҳимоя ва мудофаа қилишда уларга қарши қўйилган илк қалқон бўлиб ҳисобланган. Шунинг учун ҳам мудофаа деворлари ва дарвозалар ўта ўлғувор, қалин, мустаҳкам қилиб қурилган. Баъзида дарвозалар эшиги темирдан ишланган.

Дарвозаларнинг ўлчамлари ҳажми мудофаа деворларининг катталиги билан аниқланган ва баъзида жуда улкан бўлган. Бундай дарвозаларни кўрган душмонлар даҳшатга тушган. Мудофаа деворлари ва дарвозаларнинг ўзи улар олдидан қурилган сувга тўла чуқур ва кенг ҳандаклар ва улар

устига қурилган кўприклар оркали химояланган. Улар душманни шаҳар мудофаа деворлари ва дарвозаларига яқин келишига ҳалақит берувчи дарвозаолди химоя воситалари ҳисобланган.

Ўрта асрларда мудофаа деворлари ва дарвозалар шаҳарни шаклланди-тирувчи аҳамиятга ҳам эга бўлган.

Ўтмишда дарвозалар нафақат мудофаа химояланиш рўлини, балки пос-бон вазифасини ҳам бажарган. Шаҳарга бирон бегоналар кириши, айниқса, ёмон ниятдагиларнинг киришига чек қўйилган, шундай одамлар тутиб қо-линиб, хибсга олинган.

Адабиётлар рўйхати:

1. Юсупова М.А. Бухарская школа зодчества. XV-XVII вв.-Самарканд, 2022.

2. А.С.Уралов., Хасанова Х Шаҳар деворлари ва дарвозаларининг // Меъ-морчилик ва қурилиш муаммолари илмий-техник журнали.- №1, 2004

3. Шамсикамар, А., & Зиёдуллаева, М. Б. (2022). Интериорс оф Хисторис Хоспиталс. ЭУРОПЭАН ЖОУРНАЛ ОФ ИННОВАТИОН ИН НОНФОРМАЛ ЭДУСАТИОН, 2(5), 227-229. 4. Шамсикамар, А. (2021).

Хисторисал арчестурал рулес вхен десигнинг буилдингс. Жоурнал оф Арчестурал Десигн, 1, 6-9

4. Султонова Д.Н. Ўзбекистон меъморчилигида таъсирли ва бадиий воситаларни уйғунлаштириш/ Монография ISBN 978-9943-322-79-0. Тошкент: "Саъбат", 2010. -Б. 232. 2. Султонова Д.Н. Harmonisierung der bildnerischen und kunstlerischen mittel in der architectur Usbekistan/ ISBN: 978-620-3-93073-3 Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of the OmniScriptum S.R.LPublishing group 2021. - Б. 102. 6.4 б.т. (немис тилида) <https://www.amazon.com/www.lap-publishing.com>.

5. Султонова Д.Н. "Рамзий тоқ-дарвозаларнинг шаҳарсозликда қўлланилиши тарихи"/ Услугий кўрсатма Мавзу бўйича мустақил ишларни бажариш учун. СамДАҚИ, Самарканд, 2016.

6. Султонова Д.Н. Рамзий дарвозаларнинг келиб чиқишида тарихий дарвозаларнинг аҳамияти/ Архитектура, қурилиш, дизайн(илмий-амалий журнал). ТАҚИ. 2-4 сон. -Тошкент, 2006, -Б. 13-16.

7. Султонова Д.Н. Возникновение ворот в градостроительстве Узбекистана (на примере города Ташкента)/ Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. 4-сон. СамДАҚИ.Сам. 2009.-Б.22-29.

SAMARQAND MADANIY MEROS OBYEKTLARIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

Xoldorova Dilrabo

SamDAQU

Annotasiya Maqolada Xulosa qilib aytganda turistik hududlarda arxitektura muhiti obyektlarini yaratishning asosiy mezonini bu «turistik qiziqish» va «turistik taassurot» ekanligi aniqlandi. mahalliy va xorijiy amaliyotda turistik markazlarning rivojlanishini tizimlashtirish asosida turistik markazlarning asosiy tipologik xususiyatlari quyidagilardan tashkil topgan funksional tarkibi va tuzilishi yetakchi funksiyalar va ularni taqsimlanishi; hududning tarkibiy ahamiyati turistik potensial obyektlarini joylashtirishni rejalashtirish.

Kalit so'zlar. Turistik, funksional, obyektlar, vizual, Ssenar tamoyil, arxitektura, marshrut, geografiya

Аннотация В заключении определено, что основными критериями создания объектов архитектурной среды в туристских зонах являются «туристский интерес» и «туристское впечатление». На основе систематизации развития туристских центров в отечественной и зарубежной практике основными типологическими признаками туристских центров являются функциональный состав и структура ведущих функций и их распределение; планирование размещения объектов туристского потенциала структурного значения территории

Ключевые слова. Туристический, функциональный, объектный, визуальный, Сценарный принцип, архитектура, маршрут, география

Abstract. In conclusion, it was determined that the main criteria for creating objects of the architectural environment in tourist areas are "tourist interest" and "tourist impression". Based on the systematization of the development of tourist centers in domestic and foreign practice, the main typological features of tourist centers are the functional composition and structure of the leading functions and their distribution; planning the placement of objects of tourist potential of the structural significance of the territory

Keywords: Tourist, functional, objects, visual, Scenario principle, architecture, route, geography

Tadqiqotlar doirasida ichki sayyohlik marshrut va markazlarini shakllantirish bosqichlari tahlil qilindi. Buning natijasida turizmni rivojlantirish uchun me'moriy muhit, hamda uni tarkibiy jihatdan tashkil etishning tarixiy jihatdan asoslangan asosiy (birlamchi) tamoyillarini aniqlashga imkon berdi. Bular quyidagi beshta tamoyildan iborat

1. "Turistik arxitektura obyektlarining yodgorliklar hududi bilan fazoviy va vizual bog'lanish tamoyili". Turistik salohiyatga ega obyektlar va ansambllarni

ko'rish nuqtalarini tashkil etish uchun hududning landshaftidan va relyefidan foydalanish. Tarixiy hududlar asosida sayyohlik markazlarini loyihalashtirish

2. "Turistik maqsadlarda yodgorliklardan foydalanish va moslashtirish tamoyili". Foydalanishning ma'nosi nafaqat turistik obyektning joylashgan joyiga to'g'ridan-to'g'ri (bevosita) moslashishi, balki yangi funktsiya yodgorlikning oldingi maqsadiga maksimal yaqinlashishi sifatida tushuniladi. Yodgorlikni sayyohlik maqsadlarida ishlatishning asosiy shakli uni

qayta tiklash va namoyish etish obyekti sifatida saqlab qolish, shuningdek muzey ekspozitsiyalarini yaratishdir. Yodgorlikni turistik muassasaga to'g'ridan-to'g'ri moslashtirish nafaqat tashqi ko'rinishini buzilmasligi, balki uning ichki makonidagi tarixiy elementlarini idrok qilishni ham buzmasligi bilan amalga oshirish

3. *"Turistik mavzu tamoyili"* - shaharsozlik obyekti tarkibidagi turistik marshrutni shakllantirish g'oyasining yetakchi qismi bo'lgan uning badiiy-obrazli va me'moriy-morfologik g'oyasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan mavzu hisoblanadi. Muhit mavzusini badiiy-majoziy dizaynning asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Shaharsozlik kompozitsiyasining syujeti, ya'ni mazmuni bu - me'moriy va fazoviy muhitda aks etadigan voqyealar tizimi, semantik g'oyalar va shakllantirishning o'ziga xos tamoyillari, vositalari, hamda usullari

4. *"Ssenar tamoyil"* tematik marshrutlarni va har xil funksional, hamda tematik yo'naltirilgan aniq obyektlar orasidagi bog'lanishni oldindan belgilab beradi. Ushbu tamoyil Samarqandda turistik markazni rivojlantirish loyihalarida belgilab qo'yilgan -

5. *"Yaxlitlik tamoyili"* - bu turizm sohasining yagona ko'p funksiyali majmualarni yaratish. Unda barcha muassasalar yagona turistik kompleks sifatida ishlab chiqiladi, hamda uning har bir bo'g'ini o'zaro bog'liq bo'ladi. Bu majmua sayyohlarga dam olish uchun eng yaxshi sharoitlarni yuqori darajadagi ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi

Turistik marshrutlarni ishlab chiqish. Turistik sayohatning sifati ko'plab omillarga bog'liq va muhimlardan biri marshrutning izchilligi. Ushbu geografik omil turistik sayohatining ommaviyligi, foydaliligi, samaradorligi va xavfsizligiga ta'sir qiladi. Turizm amaliyoti shuni ko'rsatadiki, mantiqiy va mantiqsiz marshrutlar mavjud, ikkinchisi esa juda ko'p

Mantiqiy marshrutlarni tuzish, nafaqat maksimal darajada mintaqaviy ma'lumotlarni, balki ishlab chiquvchining tajribasi, iste'dodi va ilhomini ham talab

qiladi. Marshrutni rejalashtirish mantig'ining ham, etalon marshrutlar ham, ilmiy adabiyotlarda yetarlicha tahlil qilinmagan

Turistik marshrutlarni ishlab chiqish juda yuqori malakani talab qiladigan va turistik xizmat ko'rsatish texnologiyasining asosiy elementi bo'lgan murakkab ko'p bosqichli jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon ko'p vaqt talab etadi va ba'zida bir necha oy davom etishi mumkin. Marshrutlarni ishlab chiqishda quyidagi bosqichlarga rioya qilish kerak.

1. *Maqsadli turistik guruhning "portretini" aniqlash.* Marketing tadqiqotlari asosida potensial turistlarning "portreti" tuziladi. Tahlillar natijasida talabning tuzilishi, hajmi va bozor sharoitlari aniqlanadi. "Portret" tuzish guruhning o'ziga xos xususiyatlarini modelashtirishni o'z ichiga oladi: psixofiziologik, milliy, diniy, ijtimoiy-madaniy, professional va boshqalar, bu kelajakda marshrut dasturini ishlab chiqishda va xizmat ko'rsatishda hisobga olinishi kerak

2. *Turistik marshrutning maqsadini belgilash va vazifalarini aniqlash.* Marshrut ishlab chiqilishining bu bosqichida turistlarning kelajakdagi sayohati uchun qo'ygan maqsadlarini aniq shakllantirish kerak. Sayohatning maqsadi sayyohlarning sayohat paytida u yoki bu tarzda o'z ehtiyojlarini qondirish istagini belgilovchi motivlardir. Agar sayohatning maqsadi (motivi) aniq ko'rsatilgan bo'lsa, unda tur operatorga marshrutda turistlarning ehtiyojlarini qondiradigan sharoitlarni yaratishda yordam beradigan vazifalar (tadbirlar, dasturiy harakatlar) tuzilishi kerak. Agar maqsad ma'rifiy bo'lsa, marshrutni ekskursiya mazmuni va shunga o'xshash narsalar bilan ta'minlash vazifalari bo'lishi kerak.

3. *Konigil turizm xaritasi.* Mavsumni tanlash, asosan marshrutning maqsadini va unga jalb qilingan mintaqaning turistik resurslari imkoniyatlarini aniqlaydi. Xuddi shu yondashuv marshrutning davomiyligini aniqlash uchun talab qilinadi. Biroq, bu yerda turistik bozorning turli segmentlarida bo'sh vaqtning tuzilishini hisobga olish kerak. Masalan, Jahon sayyohlik tashkiloti mutaxassislari sayyohlarning yoshiga qarab segmentlarini ajratib ko'rsatib, "yoshlar turizmi" ta'til kunlari, "o'rta yoshdagi turizm" (30-60 yosh) bilan tartibga solinishiga e'tibor qaratmoqdalar. Iqtisodiy faol sayyohlar uchun "bo'sh vaqt bloki" dan foydalanish mumkin - ta'til va dam olish kunlari. Nafaqa yoshidagi odamlarni o'z ichiga olgan "uchinchi yoshdagi turizm" sayohat vaqtiga cheklovlar qo'ymaydi, bundan tashqari, aniq mavsumiylik yo'q, aksincha, bunday sayyohlar eng yuqori turistik mavsumlardan qochishadi va tinch davrlarni afzal ko'rishadi. Ushbu bosqichning natijasi quyidagicha ta'rif bo'lishi kerak.

- marshrut mavsumi va tanlov asoslari;
- marshrutning davomiyligi va ularning davomiyligini asoslari.

4. *Geografiyaning tavsifi va marshrut yo'nalishi.* Yo'nalish marshrutini ishlab chiqishda mahalliy tarixni bilish, shuningdek mintaqaning turistik infratuzilmasini batafsil o'rganish, ya'ni,

guruhning qiziqish mavzusiga aylanishi mumkin bo'lgan narsalar. Ularning joylashishi turistlar qolish yoki tashrif buyuradigan joylarni tanlashda asosiy hal qiluvchi omilga aylanadi. Marshrutni tuzishda safarlarning tasnifiga murojaat qilish kerak. Shunday qilib, ushbu bosqichda quyidagi ishlar amalga oshiriladi.

- sayyohlarning turar joylarini tanlash va tanlovni asoslash;

- marshrut xaritasi-sxemasini qurish (marshrut sxemasi, joylarning nomlari, yirik suv, temir yo'l va avtomobil yo'llarining belgilanishi, qolish punktlari orasidagi masofani kilometrlarda ko'rsatish);

- Yo'nalish marshrutining tasnifi.

5. *Marshrut bo'yicha turistik xizmatlarni moddiy-texnik ta'minlash.* Ushbu bosqichda quyidagi savollarni yechish kerak: Sayyohlar qayerda yashaydi va ovqatlanadi? Sayyohlarni nuqtadan nuqtaga olib borishda transportning qaysi turidan foydalanish mumkin? Sayyohlarga qolish va ovqatlanish, joy tanlash uchun quyidagi asosiy fikrlardan foydalaniladi.

a) sayyohlarning istaklari yoki talablari;

b) mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalarining tuzilishi va holatini tahlil qilish;

c) mehmonxonalarning tashrif buyuradigan obyektlarga yaqinligi;

d) mehmonxonalar va umumiy ovqatlanish korxonalarini toifalarga ajratish.

Masalan, biznes-turlarda ishbilarmonlarni ma'muriy markazlarning yaqin atrofida joylashtirish, dam olish maqsadida sayohat qilish - sayyohlarni jozibali tabiiy va iqlim zonalariga yaqin mehmonxonalarda joylashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ovqatlanish korxonalarini tanlash, birinchi navbatda, sayyohlarning qulayligi nuqtai nazaridan, ya'ni mehmonxonada nonushta tashkil qilinishi kerak, tushlik va kechki ovqatlarni tashkil qilishda esa vaqtincha tuzilishga

asoslanish kerak, ekskursiya va madaniy dasturlar (masalan, uzoq ekskursiya sayyohlar uchun kafedagi tushlikni o'z ichiga olishi mumkin, agar sayyohlar kechqurun teatr tomoshasiga tashrif buyursa, u holda mehmonxonada kechki ovqatni uyushtirish afzal, uzoq ekskursiyalar yoki transferlar uchun tez ovqatlanish iqtisodiyatlarini tashkil etish mumkin) Shunday qilib, ushbu bosqichda quyidagilar aniqlanadi.

- sayyohlar uchun mo'ljallangan mehmonxonalarining joylashuvi va turlari;

- mehmonxonaning xususiyatlari ("yulduzli reytingi", mehmonxonalar xizmatlarining xususiyatlari, turlari, ta'minlanish darajasi)

- ovqatlanish korxonalarining joylashuvi va nomlari, xizmat ko'rsatish va ovqatlanish xususiyatlari, ovqatlanish turlari, marshrut ichidagi transport turlari.

6. Tashrif obyektlari. Keyinchalik aniq obyektlarni, tashrif buyuradigan joylarni, shuningdek sayyohlar uchrashadigan shaxslarni aniqlash kerak. Ushbu obyektlarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin.

1) majburiy, bu yo'nalish maqsadlari va guruhlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadigan ehtiyoj. Majburiy obyektlarga quyidagilar kiradi.

- mintaqadagi eng qiziqarli joylar (madaniyat, me'morchilik, san'at tarixi yodgorliklari, tabiat yodgorliklari);

- sayyohlarning professional yoki boshqa qiziqishlari bilan bog'liq korxonalar, muassasalar;

- u yoki bu maqsad uchun sayyohlarni qiziqtirgan shaxslar, odamlar guruhlari.

2) qo'shimcha, uning tarkibiga qo'shilishi xizmat dasturini to'ldiradi va diversifikatsiya qiladi. Qo'shimcha shartlarga quyidagilar kiradi.

- qo'shimcha ekskursiya obyektlari.

- madaniyat muassasalari (teatr, diskoteka va boshqalar)

- sport va dam olish maskanlari va tadbirlari

- tantanalar va boshqa ko'ngilochar shoularni o'tkazish joylari va boshqalar

3) maxsus, uning kiritilishi marshrutning eksklyuziv xususiyatiga aylanadi, uning avj nuqtasi, marshrutning "ta'kidlanishi". Maxsus obyektlar sayyohlarga milliy madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini, mintaqaviy xususiyatlarini va urf-odatlarini ochib beradigan tashriflar yoki xizmatlar deb ataladi. Bunday tadbirlar bayram va ko'ngilochar xarakterga ega bo'lishi mumkin, bu g'ayrioddiy odamlar bilan uchrashuvlar, sarguzasht tabiatidagi tadbirlar bo'lishi mumkin.

7. Turistik marshrut dasturi. Bu yakuniy bosqich. Turistlar guruhi uchun xizmatning barcha elementlarini mantiqiy ketma-ketlikda va yashash kunlari va soatlari bo'yicha taqsimlab birlashtirgan yagona xizmat dasturini yaratish zarur. Bunday holda, quyidagi asosiy fikrlarni hisobga olish kerak.

- sayyohlarning kelish va ketish vaqti (soatlari);

- turistlarning harakatlanish davomiyligi bilan bog'liq bo'lgan holatlar;

- mehmonxonadan chiqish soatlari;

- transferlarni tashkil etish zarurati (sayyohlarni kutib olish va ularni kuzatish);

- shu kuni o'xshash ekskursiyalarni tashkil etishga yo'l qo'yilmaligi;
- sayyohlarning milliy yoki diniy urf-odatlarini (masalan: ertalab va kechqurun namoz o'qish, erta turish yoki erta yotish odatlari va boshqalar);
- yoshga bog'liq psixologik xususiyatlar.

Marshrutni ishlab chiqishda xilma-xil materiallardan foydalaniladi: ma'lumotnomalar, qo'llanmalar va boshqa tarixiy adabiyotlar, kartografik materiallar. Marshrutni ishlab chiqish marshrut pasportini muvofiqlashtirish va tasdiqlash bilan tugaydi. Yo'nalish pasporti ekskursiyalarni tashkil qilishda qo'llaniladi.

Adabiyotlar

1. Орлов М.А. Крупные туристские центры // - М.: Стройиздат, 1983. 159 с. 2. Казакова С.А. Архитектурная среда: вопросы туристской аттрактивности // Сервис в России и за рубежом. Журнал Российский государственный университет туризма и сервиса // № 6 (53). 2014 г. Стр.: 3-13

3. Булатова Е. Комплексный подход к организации архитектурной среды туризма в 1920-1980-е годы.

4. Зырянов А.И., Королев А.Ю. Разработка туристского маршрута. Электрон матн. <https://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/razrabotka-turistskogo-marshruta.html>

5. Киреева Л.А. Классификация туристических маршрутов в системе размещения объектов туризма. / Региональная архитектура и строительство. №1 – Пенза 2010 г. – С. 144-147

6. Ширинкин П.С., Волк Е.Н., Сидорова Е.В. Методические рекомендации к межвузовскому конкурсу студенческих проектов по региональному туроперейтингу «Пермский тур-2011» Пермь, 2012. 170 с.

7. Зырянов А.И., Королев А.Ю. Логика туристического путешествия и разработка эталонных маршрутов // Географический вестник, №2 2009, Пермь.

8. Самойленко А.А. География туризма: Учебное пособие - Ростов н/Д: «Феникс», 2006. - 368 с.

9. Анализ услуг питания в гостиниц. / Уральский институт экономики, управления и права. / С. 62. (Текст электронный) <https://studfile.net/preview/8986838/>

10. Емелин С.В. Курс лекций по дисциплине: Технология туристической деятельности для специальности Гостиничное хозяйство. / Севастополь 2006. С. 151. <https://studfile.net/preview/5274869/>

O'ZBEKISTON MADANIY MEROSI VA ARHITEKTURASI TARIXIDA YOG'OCH O'YMAKORLIK SAN'ATI HAMDA MOHIR USTALAR IJODI

Kulnazarov Bahram Bekmurodovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti dotsenti.

Annotation: The article describes the history of the architecture of the cultural heritage of the Uzbek people, the art of wood carving and the creativity of the masters. Wood carving is one of the most popular Uzbek folk arts and crafts. Kokand, Khiva, Samarkand and Tashkent schools of wood carving show their creativity and differences. There was also talk about famous wood carving masters.

Аннотация: В статье описана история архитектуры культурного наследия узбекского народа, искусство резьбы по дереву и творчество мастеров. Резьба по дереву – один из самых популярных видов узбекского народного искусства. Коканская, Хивинская, Самаркандская и Ташкентская школы резьбы по дереву демонстрируют свое творчество и различия. Также речь шла о знаменитых мастерах резьбы по дереву.

Keywords: wood carving, applied arts, culture, wood materials, folk crafts, history of wood carving, schools of wood carving, carpenter.

Аннотация: Maqolada o'zbek xalqi madaniy merosi me'morchiligi tarixi, yog'och o'ymakorligi san'ati va ustalar ijodi yoritilgan. Yog'och o'ymakorligi o'zbek xalq amaliy san'atining eng mashhur turlaridan biridir. Qo'qon, Xiva, Samarqand va Toshkent yog'och o'ymakorligi maktablari o'z ijodkorligi va farqlarini namoyon etadi. Hamda, yog'och o'ymakorligining mashhur ustalari haqida fikr yuritilgan

Калит so'zlar: yog'och o'ymakorligi, amaliy san'at, madaniyat, yog'och materiallari, xalq hunarmandchiligi, yog'och o'ymakorligi tarixi, yog'och o'ymakorligi maktablari, duradgorlik.

O'tmish arxitekturamizda, binolarning ichki tuzilishi, bino interyerlarida yog'och materiallarning ahamiyati juda kata bo'lgani bizga ma'lum. Shuning uchun ularni urganish madaniy merosimiz urganishga katta e'tibor demakdir. Nafaqat O'zbekistonda, butun Markaziy Osiyoda keng tarqalgan xalq hunarmandligi yog'och o'ymakorligi tarixini urganish talabalar uchun ham muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekiston Davlatining keyingi yillardagi xalq xujaligining rivojlanishi bilan bir qatorda arxitektura, amaliy san'at va madaniyat rivojlanishga katta e'tibor berilishi, uning tarixini o'rganish, bilish kelajak

yoshlarga kuch g'ayrat bag'ishlaydi. "Tarixini bilmaydigan xalqning kelajak yo'q" deganlaridek, o'tmishimizni o'rganish kelajak uchun katta poydevor hisoblanadi.

Yog'och o'ymakorligi o'zbek xalq amaliy bezak san'atining keng tarqalgan bir turidir. Bunda biror narsaga naqsh(tasvir)lar taxta yoki yog'och materiallarga chizib, kesib o'yib ishlanadi. Badiiy san'atning bu turi diyarli barcha xalqlarda bo'lib, qadimgi sharq antik dunyo mamlakatlarida yog'och o'ymakorligining rivojlanib, o'ziga xos badiiy uslublari kelib chiqqan. Shu singari markaziy osiyoda ham yog'och o'ymakorligi qadimdan rivojlanib, kishilarning uy- ro'zg'or

buyumlarida va arxitektura, interyerlarida juda keng qo'llanib kelingan. Bu o'ymakorlik qadimiy arxitekturaning yog'och materiallari ya'ni eshik, darvoza, ustunlar, har xil tusinlar stol, kursi xontaxta, quticha, ramka, qalamdan, lavhalar va boshqa buyumlar yasashda va bezashda ishlatilib kelingan.

O'zbek xalqi yaratgan asarlar o'zining nafosati murakkabligi tabiiyligi bilan kishni aqlini lol qoldiradi. Afsuski, yog'ochdan ishlangan ajoyib yog'och o'ymakorligiga xar qancha sifatli ishlov berilishiga qaramay yillar, asrlar o'tishi bilan ular namgarchilikka bardosh berolmay diyarli ko'pchiligi chirib, yo'q bo'lib ketgan. Bularni arxeologik qazilmalardan topilayotgan namunalar isbotlab bermoqda.

V- VI asrlarda yog'och o'ymakorligi namunalari Surxandaryo vohasidagi yumloq tepa tubidan topilgan. Olimlarning aniqlashicha butin bir, bir yarim ming yillar muqaddam bu joyda naqsh o'ymakorligiga dalillar topilib, o'ymakorlik san'ati keng rivojlanganligidan dalolat beradi. Bunday nayob topilmalar Samarqand, Buxoro, Xiva, Shaxrisabz va boshqa qadimiy shaxarlardan arxeologik qazilmalardan topilmoqda.

VII asrning oxitigigacha mahalliy o'zbek xalqi ichida yog'och materiallarga o'ymakorlik bilan naqsh solish juda tez sur'atlar bilan rivojlangan edi. Markaziy Osiyoni zabt etgunlariga qadar mahalliy xalq mabutlari topilgan. Har bir xonadonning jamoada tutgan o'rni ustunlar va boyligiga qarab o'z ma'budasi(xudosi)bo'lgan. Odatda bu ma'buda eshik tepasiga qo'yilgan. Xonadon sohibi mavridi bilan yog'ochdan o'yilgan yangi ma'budani xarid qilib, almashtirib turgan. Bunday jarayon yog'och o'ymakorligi san'ati qadimiy bo'lganligidan dalolat beradi.

Arablar istilosh oqibatida tasviriy san'atning ko'p turlari qatori yog'och haykalchalar ishlash ham butkul barham topdi. Biroq islom dini bu san'atni tagtugi bilan yuqota olmadi. Yog'och ta'mirlovchi usta naqqoshlar o'z san'atini naqshda yog'ochdan dov- daraxtlarning aksini ifodalash, oddiy chiziqlardan murakkab geometrik shakllar yashashda namoyish etdilar. Ustalarining san'ati otadan bolaga, avloddan- avlodga meros bo'lib o'taverdi.

IX-X asrlarda Markaziy Osiyoda shuningdek mam-lakatimizda madaniy meros yuksak darajada o'sa boshladi. IX asrda Samarqand mustaqil bo'lib qoldi Xalq madaniyatida, arxitektura rivojlanishidayangi burilishlar bo'ldi. Shu asrlarda buyuk olimlar, faylasuflar, yozuvchilar, shoirlar yitishib chiqq boshladi. Ular Abu Ali ibn Sino, Rudakiy, Firdavsiy, Beruniy, Al-Xorazmiy va boshqalar. Ajoyib arxitektura yodgorliklari yaratildi. Masalan Buxorodagi jahonga mashhur Ismoil Samoniy maqbarasidir. Madaniyatning rivojlanishiga turtki bo'ldi. Yo'och o'ymakorligi bilan eshiklar, darvozalar, binolar ustunlar, ravoq va har xil xontaxtalar bezatildi.

XI-XII asrlarda xalq amaliy san'ati yanada gurkirab rivojlandi. Murakkab naqsh turi bo'lgan geometrik naqsh, ya'ni girih naqshi bezakda yetakchi o'rinni egaladi. Arxitektura, uy- ro'zg'or buyumlari ya'nada badiiy

nafis qilib bezatildi. Girih naqshi yanada rivojlandi. Masalan, XII asrga oid yog'och o'ymakorligi namunasi Samarqanddagi Shohi-Zinda devorining orasidan topilgan bo'lib, u o'zining badiiy nafis va tabiiy ishlanganligi bilan kishini lol qoldiradi.

XIV-asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda Buyuk Sohibqiron Amir Timur davri boshlandi. Amir Temur va temuriylar saltanatida san'at va madaniyat gurkirab rivojlandi. Shu jumladan amaliy san'at ham juda tez suratlar bilan rivojlanishida, yig'och o'ymakorligi ham o'zining yuqori chuqqilariga ko'tarildi. Buyuk sarkarda Amir Temur nafaqat Markaziy Osiyodagi o'z poytaxti Samarqandda arxitektura va qurilish obodonchiligi bilan bir qatorda hatto Xuroson (Avg'oniston), Eron, Mavarounnahr singari o'zga o'lkalarda ham eng mashhur hunarmand ustalar bilan ulkan qurilishlarni barpo etdi.

XIV-XV asrlarda Samarqanda hunarmand ustalar muhandislar, jome masjidlar, madrasalar, xanaqalar, saroylar hamda ulkan inshoatlar qurilishida faol qatnashganlar. Ular hozirgi kunda biz ko'rib, kuzimiz va dilimiz quvanayotgan go'zal va nafis tarixiy – madaniy obidalar, bunyod etishda o'zlarining butun bilimi, hunari san'ati va mahoratini sarf etganlar. Bu jarayon O'zbekistonda turizm rivojlanishiga ham katta hissa qo'shadi.

XIV-XV asarlarda yog'och o'ymakorligi tez qo'llashda rivojlanadi. Xattoki tirik mavjudodlar o'yib tasvirlanganini ko'rish mumkin. Samarqanddagi Ruhobod maqbarasining eshigida o'yima naqshi bajarilgan bo'lib, baliqning sitillashtirilgan tasviri namoyon etilgan. Temuriylar sulolasi inqirozga uchragandan (XVI-XVIII asrlarda) keyin o'zaro ichki urushlar madaniyatimiz shu qatori xalq va amaliy san'atning rivojlantirishga salbiy tasir o'tkazdi.

XVIII asr oxiri XIX boshlarida Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklarida yutuk adabiyot namoyondalari qatori xalq amaliy san'ati shu jumladan yog'och o'ymakorligi ham gurkirab rivojlandi. Har bir shaharning o'ziga xos yog'och o'ymakorligi paydo bo'ldi. Qo'qondagi Xudayraxon Saroyi, Quvadagi Zaynuiddin boyning uyi, Marg'ilondagi Saidahmad Xo'ja madrasasi, Buxorodagi Sitorai Mohihossa va boshqalarda ajoyib yog'och o'ymakorligi namunalari yaratildi. U esa o'zbek yog'och o'ymakorligi san'atining bebaho asarlaridir. Yuqorida ta'kidlab chiqilgan asarlar o'sha davr interyerlarida yog'och materiallaridan juda ustalik bilan foydalanishdan dalolat beradi.

O'zbek xalqining eng ko'zga ko'ringan ustalaridan Olimjon Qosimjonov (1878-1952), Sulaymon Xo'jayev (1866-1946), Maqsud Qosimov va boshqalar ajoyib namunalarni yaratdilar. Ular o'ziga xos yog'och o'ymakorligi maktablarini yaratib ajoyib shogirdlar yetishtirdilar. Yog'och o'ymakorligining o'ziga xos turli uslub va usullari bor, masalan, Xiva yog'och o'ymakorligi o'yimasining monumentalligi yog'och tabiiy ranglarining saqlab qolishi bilan boshqalaridan farqlanadi. Buxora yog'och o'ymakorligi esa o'yima naqshning jozibadorligi, jimjima naqshlarini oltin, kumush suvi bilan bezatilishi naqsh zaminida ranglardan foydalanishi bilan ajarilib turadi. Marg'ilon yog'och

o'ymakorligi chuqur zaminli yassi o'ymani qo'llab kelgan. Qo'qon o'ymakorligi esa kalta bo'rtmali yassi o'yma ishlatganlar. Toshkentda esa naqshi bilan qoplangan yassi bo'rtmali zaminsiz chizma yog'och o'ymakorligi keng tarqalgan.

Yog'och o'ymakorligi maktablari taxminan 40-50-yillardan keyin paydo bo'lgan. Mamlakatimizda Qo'qon, Xiva, Samarqand, Toshkent maktablari mavjud. Shulardan Toshkent yog'och o'ymakorligi diqqatga sazovar bo'lib, bu maktabga mansub ustalar op'yoma naqshlarni bir ikki qavat qilib o'yadilar, keying vaqtlarda esa uch qavatli o'ymalar bajarishga o'tmoqdalar. Kompozitsiya jihatdan o'rta chuqurlikda o'yib, o'simliksimon, geometrik gulli girix, xattoki ramziy naqshlar bajaradilar. Pardoziyning hamma turlarini qo'llaydilar. Ular ko'pgina yong'oq, chinor, buk yog'ochlarni ishlatadilar. Toshkent ustalari relief yuzasiga ozgina rang berib, reliefning o'zi loklanadi. Toshkent yog'och o'ymakorligi maktabi namoyondalaridan biri Sulaymon Xo'jayev, u faqat pargori naqshlarni ishlaganlar. Uning shogirdi Maqsud Qosimov birinchi bo'lib pargori naqshini tekis yuzasi islmiy naqsh o'ymaga kiritgan. Sulaymon Xo'jayev 1866-yili Toshkentdagi naqsh soluvchilar va duradgorlar yashaydigan Suzuk ota mahallasidagi durodgor oilasida dunyoga keldi. Uning otasi nazrullo Xo'ja panjara duradgorlikni ota-bobosidan meros qilib olgan edi. Sulaymon yoshligidanoq yog'och o'ymakorligiga qiziqar, nozik san'at sirlarini o'rganishga harakat qilar edi. U din'iy maktabda o'qib yurgan kezlarda otasiga yordam berardi. Keyinchalik u 17 yoshida usta Iskandar Mirzayoqubov ustaxonasida ishlaydi. U 1891-yilda, o'sh davrda yog'och o'ymakorligi pargori ustalaridan biri Toshpo'lat Ayubxo'jayevga shogird tushib, yog'och o'ymakorliging sir-asrorlarini o'rgandi.

Usta Sulaymon Xo'jayev o'z hunari sir-asrorlarini kelajak avlodlarga o'rgatishga mehnatini ayamadi. Usta shogirdlari bilan ramka qutichalar, stollar, kitob javonlar, shkaf va boshqa yog'och materiallardan yasaladigan barcha narsalarni bejirim qilib yasadilar. Ko'pincha u yong'oq va chinor yog'ochlaridan foydalanar edilar. Chunki, bu yog'ochlar qattiq va pardoziy berganda ajoyib yaltirab ko'rinish berar edi. Yuza o'yimida yorug'lik kontrastitik rol o'ynaydi. Ustaning sevimli usuli bo'lgan pargori naqsh kopmzitsiyasi ancha murakkab bo'lib, ustani ko'p mehnat hamda sabr-toqatini talab qilar edi. Usta kerakli yuzaga qog'oz qo'yib ustidan qalam, sirkul(pargor), chizg'ich yordamida naqsh kopmzitsioya chizar va shu chiziq

bo'yicha o'yar edi. U naqshni o'yishda o'yoma qalamidan foydalanar edi. Ustada 30-35ta yog'och o'ymakorligining asosiy asbobi bo'lib, ular kichik yoki yirik naqshlarga qarab har xil o'lchamda bo'ladi.

Usta Sulaymon Xo'jayev o'zbek xalq bezak san'atining juda ko'p ko'rgazmalarida qatnashdi. 1923-yilda Rossiya qishloq xo'jaligi xunarmandchiligida, 1927-yilda esa Sobiq Sovetlar Ittifoqi san'at ko'rgazmasida I-darajali diplom bilan taqdirlandi. 1930-yili O'zbekiston Respublikasining 5 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazmaga qatnashdi. 1937-yilda Parijda bo'lib o'tgan san'at va texnika ko'rgazmasida qatnashib yuksak baholar oldi. Sulaymon Xo'jayev shogirdlaridan Muhammadvali Asqarov (1904-49), Maqsud Qosimov pargori naqshini ijodiy rivojlantirdilar hamda o'ziga xos yog'och o'ymakorlari maktablarini yaratdilar. O'zbekiston xalq ustalari ichidan Usta Sulaymon

Xo'jayevga (1932-yil) "Sotsialistik mehnat qahramoni" unvoni berildi. U 1947-yili 81 yoshida pargor naqsh ustasi sifatida vafot edi. Uning yuzlab yaratgan asarlari Moskvadagi Sharq muzeyida, O'zbekistonning Taviriy san'at muzeyida va Xalq amaliy san'ati muzeyida saqlanmoqda va bu kabi mashhur ustalarning yuzlab, hattoki minglab davomchilari hozirgi davirgacha xalq uchun xizmat qilib kelmoqdalar.

O'zbek xalqi o'zining qadimiy va boy ma'daniyati bilan butun dunyoga mashhurdir. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent, Termiz va boshqa shaharlardagi har bir arxitektura yodgorliklari xalq amaliy san'ati namunalari, yog'och o'ymakorligi san'ati, o'zbek xalqining ma'daniyati naqadar yuksak bo'lganligidan dalolat beradi. Bu uymakorlik san'ati, qoyatoshlarga, yog'och, suyak, qora loy, ganch va boshqalarga jon ato etilgan hayot qo'shig'idir. Hayot qo'shig'i esa zamonlar osha barilla mangu yangrayveradi.

Adabiyotlar

1. Bulatov S. O'zbek xalq amaliy bezak san'ati.- T.:Mehnat,1991.
2. Qulnazarov B. Chizma geometriya, Toshkent; "O'zbekiston"-2006. y
3. Kulnazarova Z.B. (2021). Samarqand shahri arxitekturasi istiqboldagi rivojlanish yo'llari. Monografiya. – Samarqand: SamDAQI,
4. Odilovich, R. Z., & Baxromovna, K. Z. (2021). The importance of hotel building architecture for the development of tourism in Uzbekistan. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(04), 118-121.
5. Kulnazarov B. Memorchilik va qurilish muammolari,2022y,N2(1-qism).

ARXITEKTURA YODGORLIKLARI MUHOFAZA XUDUDLARINI SHAHARSOZLIK NUQTAI NAZARDAN TASHKIL ETISH

Islamova Dilnoza Gayratovna - katta o'qituvchi
Abdinabiyeva Dilxumor Sherzod qizi - talaba
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,
Samarqand, O'zbekiston.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarixiy hududlarni tashkil etish bo'yicha vazifalar, tarixiy Markaziy qismning me'moriy qiyofasining tuzilishi, umumiy ko'rinishi va o'ziga xosligini saqlashda tarixan shakllangan shahar muhitining uyg'un birligini yaratishga qaratilgan loyiha echimlari va kelib chiqadigan muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy, shahar, me'moriy, injener-geologik, magistral, madaniy-maishiy, funktsional, stilistik, qo'riqxonalar, majmualar, yodgorlik, muhofaza hududlari.

Аннотация. В данной статье освещаются задачи по организации исторических территорий, проектные решения и возникающие проблемы, направленные на создание гармоничного единства исторически сложившейся городской среды при сохранении структуры, общего облика и своеобразия архитектурного облика исторической центральной части.

Ключевые слова: исторические, городские, архитектурные, инженерно-геологические, магистральные, культурно-бытовые, функциональные, стилистические, заповедные, комплексы, памятники, охраняемые территории.

Annotation. This article covers the tasks for the organization of historical regions, project solutions and emerging problems aimed at creating a harmonious unity of the urban environment historically formed in maintaining the structure, general appearance and originality of the architectural image of the historical central part.

Keywords: historical, urban, architectural, engineering-geological, Highway, cultural-domestic, functional, stylistic, Reserve, complexes, monument, conservation areas.

Kirish. O'zbekistonning qadimiy, tarixiy shaharlari 20 dan ortiq bo'lib, bugungi kunda ularni saqlash hamda tarixan shakllangan shahar muhitining uyg'unlashgan birligini yaratishga qaratilgan loyiha yechimlari ishlab chiqilmoqda. Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari o'tgan davr me'morligi cho'qqisini o'zida jam qilgan. Go'zal majmualar va asl me'moriy durdonalar go'yoki bizni o'rta asr shaharlari muhitiga g'arq qiladi, uning maydonlari, karvon-saroylarini oson tasavvur qilish va hunarmandchilik buyumlarining mahliyo qilib qo'yadigan go'zalligidan bahramand bo'lish imkonini beradi. Qadimiy Samarqand, ko'hna Buxoro, betakror Xiva, go'zal Shaxrisabz, ulkan va navqiron Toshkent kabi shaharlarda ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan osori atiqalar majmualarini zavq-shavq bilan, g'uyup va extirom bilan tomosha qilar ekanmiz, bu obidalarning necha asrlar davomida bunyod bo'lganligi ko'pchilikning hayoliga ham kelmaydi. Go'yo ular hozirgi ko'rinishlarida doimo mavjud bo'lganday. Aslida, ularni ajdodlarimizning necha-necha avlodlari yaratganlar, sayqal berganlar. [1]

O'zbekistonning tarixiy shaharlariga, urf-odatlariga va madaniyatiga bo'lgan xalqaro qiziqishning kun sayin o'sib bormoqda. Shuning uchun turizmni rivojlantirish hamda quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha ilmiy-amaliy izlanishlarni olib borish maqsadga muvofiqdir. Tarixiy shaharlarning arxitektura yodgorliklari va ulardagi majmualarning ko'rinishini saqlab qolish va qurilishini boshqarish hamda muhofaza xududlarini shaharsozlik nuqtai nazaridan tashkil etish bo'yicha bir qancha vazifalar bajarilgan.

Materiallar va usullar. Qadimiy shahar markazlaridagi yodgorliklarni saqlash bo'yicha yangi izlanishlar, yodgorliklarni yangi vazifaga moslashtirish,

yangi funktsiyalarni hisobga olgan holda zamonaviy ehtiyojlarni qoniqtirish uchun arxitektura yodgorliklaridan unumli foydalanish choralari ko'rilmogda. Asosiy vazifalardan yana biri bu O'zbekistonning tarixiy shaharlarida turizm markazlarini va tarixiy obidalar joylashgan xududlarda zamonaviy xizmat ko'rsatish infratizimini tashkil etishdan iborat bulishi kerak.

Tarixiy shahar markazlarining shakllanish masalalarini, turistlar ehtiyojini qondirish maqsadida arxitektura yodgorliklaridan foydalanish tamoyillarini ishlab chiqmasdan turib, bu muammoni yechish mumkin emas. Yodgorliklarning umr-boqiyiligi, ulardan to'g'ri va ratsional foydalanishga ham bog'liqdir, demak tarixiy shaharlarning betakror o'ziga xosligi ham ulardan qanday qilib va qaysi maqsadlarda foydalanishga bog'liqdir.

Tarixiy - madaniy ob'ektlar bo'yicha olib boriladigan ilmiy izlanishlar, shaharlarimizda muhofaza va qayta tiklashga loyiq deb topilgan yodgorliklarning tarixiy xududlari chegarasini aniqlash usullarini hamda arxeologiya, shaharsozlik, arxitektura va shu kabi sohalarining alohida muhim yodgorliklari atrofidagi tarixiy hudud chegarasidagi yangi qurilishlarni qat'iy ravishda boshqarib turuvchi muhofaza xududlarini tashkil etish loyihalarini ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi.

O'zbekistonning tarixiy shahar markazlarini qayta tiklash, yodgorliklarni saqlash tamoyillari bo'yicha shaharsozlikning yagona kompleks tayanch rejasi yo'qligi sababli asosiy e'tibor ushbu masalaga qaratiladi. O'zbekiston shaharlarining tarixiy qismlaridagi yodgorliklarning muhofaza xududlarini tashkil etish, ularni ta'mirlash va qayta tiklash muommolariga bag'ishlangan qator izlanish ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy nashrlar, maqolalar bag'ishlangan. Tarixiy shahar

markazlarini va madaniy yodgorliklarni qayta tiklashda arxitektura yodgorliklarini namoyish eta olish ularning yaqqol ko'rinishi uchun zarur bo'lgan sharoitlarni ta'minlash maqsadida ularning muhofaza xududlarini, arxitektura yodgorliklari joylashgan xududni va qurilishni tartibga solib turuvchi xududlarni yaratish bo'yicha maxsus chora tadbirlarni ishlab chiqishni talab etadi.

Me'moriy majmualardan foydalanish va ularning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnik va estetik rivojining zamonaviy darajasida ratsional talqin qilish muammosi shaharsozlik vazifalarining keng doirasi yechimini talab qiladi. Shaharsozlik yondoshuvi asosini yodgorliklarni saqlash, ularning zamonaviy shahar tuzilishidagi ahamiyati va atrof muhit bilan uzviy aloqasi omillarining birligi tashkil qiladi.[2]

Shaharlarning bosh rejalarini tuzishda tarixiy-me'moriy qo'riqxonalar loyihalashtirilmay, ularni saqlab qolish rejalariga kirmay qolgan. Ushbu ayanchli holat nafaqat O'zbekiston, balki sobiq Ittifoqning boshqa ko'plab tarixiy shaharlarida ham kuzatildi. Sobiq Ittifoq davrida qo'lga kiritilgan ijobiy yutuqlarga nisbatan ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida, shu jumladan madaniy merosga bo'lgan g'oyaviy-mafkuraviy yondashuvning zararli ta'siri ko'proq sezildi. Minglab tarixiy obidalar «revolyutsion» o'zgarishlar ta'sirida buzib tashlandi, qolganlarining aksariyati esa tahqirlandi, madaniy merosligi inobatga olinmadi, ulardan xo'jalik maqsadlarida foydalanish ommalashdi. Ko'pgina masjidular madrasalar yopildi, ayrimlari molxona va omborxonalariga aylantirildi, achinarlisi nurab vayrona holiga keldi. Mustaqillik davrida o'z madaniyatimiz, qadriyatlarimizni qaytarishga, shaharsozlikda tarixiy shaharlarimizni va tarixiy obidalarimizni ta'mirlashga qaratilgan chora tadbirlar amalga oshirildi.

Natijalar. Tarixiy shahar markazlari uchun tarixiy-shaharsozlik (me'moriy) tayanch tarhi va madaniyat yodgorliklarining muhofaza xududlarini tashkil etish bo'yicha asosan taklif qilinayotgan tavsiyalar tarixiy yodgorliklarning hamma turlari, shaharsozlik, me'morchilik va mahobatli san'at yodgorliklarining tarixiy-badiiy qiymati va tarixiy-shaharsozlik bahosini namoyon qilishni maqsad qilib qo'ygan tarixiy shaharsozlik tadqiqotlarini o'z ichiga oladi. Shu asosda shaharni qayta tiklashda uning tarixiy shakllangan tuzilishi bilan uzviy birligi bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.[2]

Munozara. Tarixan yuzaga kelgan majmuani saqlash va qayta tiklanayotgan shahar markazi rivojini ta'minlash - rejalashtirish loyahasini ishlab chiqish davomida yuzaga keluvchi murakkab va ziddiyatli vazifalardan iborat muammodir. Dunyo amaliyotida aynan barkamollikka erishgan qimmatbaho tarixiy markaziy shahar majmualarini buzib tashlash hollari ko'p bo'lgan. Yuz yillar davomida asosan XX asrda piyodalar yo'llari negizida shakllangan tarixiy markazlar avtomobil transportiga moslashtirilgan. Tarixiy va me'moriy jihatdan qimmatli binolar turar joylarning zamonaviy talablariga javob bera olmaganligidan va markazning madaniy-maishiy hamda ma'muriy vazifalarining o'sishi bilan bog'liq holda zamonaviy, odatdagidek shakllangan

majmualarni buzuvchi binolarga joy bo'shatib berishga majbur bo'lgan.

Tarixiy shahar markazlariga zamonaviy talablarning kirib borishini cheklashga yo'naltirilgan turli ma'muriy va belgilangan rejalashtirish tadbirlari himoya hududlarini yaratish, ularda yangi qurilishlarni ta'qiqlash, vaqtincha olib boriladigan harakatni yo'qotish maqsadida markazlarga transport xalqa yo'llarini olib kirish va shu kabilar odatda sun'iy ravishda tashkil etilganligi ma'lum bo'ldi.

Bu esa, ko'p hollarda tarixiy markazlar bir vaqtning o'zida shaharlarning haqiqiy markazi bo'lib ham hisoblanadi, ya'ni umumshahar muassasalarini joylashtirish uchun, shuningdek aholining mehnatkash va madaniy-maishiy oqimining yalpi kesishuvi (agar transport bo'lmasa, piyoda uchun) eng afzal va qulay joy.

Yuqorida keltirilgan holatlar eng avvalo rivojlangan (XX asr boshlarida) Yevropa shaharlari uchun xos bo'lgan. O'rta Osiyoning tarixan shakllangan markazlariga kelsak, jumladan, O'zbekistonda bunday tang holat hali yuzaga kelmagan.

Rivojlangan Yevropa tarixiy shaharlarini qayta tiklash uchun bunday tipik usul kelajakda katta rivojlanishda (tarixiy markaz atrofi o'rsalada, va unda ma'muriy-ijtimoiy binolar qurilishi bosh reja bo'yicha ruxsat etilmaydi) majmuaning sekin-asta vayron bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari viloyat markazida fan, bilim, ma'naviy faoliyat, ijtimoiy xizmat ko'rsatish bilan band aholi ko'payadi. Bu kabi muassasalar asosan shahar markazida joylashadi.

Shuningdek, hozirgi vaqtda tarixiy hududga keluvchi shahar markazida, ayniqsa tarixiy zonada sayyohlar oqimining ko'pligini inobatga olish kerak, bunda transport va piyodalar tig'izligi yuzaga kelishi mumkin[3].

Yuzaga kelgan vaziyatda tarixiy obidalar markaziga kelayotgan sayyohlar oqimlarini ham ishchi, ham madaniy-maishiy shahar zamonaviy markaziga ajratish imkonini beruvchi usullarni eng yaxshisi deb hisoblash mumkin. Bunda sayyohlarning keladigan asosiy punktlarini (Buxoroda vokzal va avtostantsiya) maxsus magistrallar orqali tarixiy zona bilan bog'lash maqsadga muvofiq. Bu bog'lanishlar hududlarda mehmonxonalar, kempinglar, dam olish zonalari va sayyohlar oqimiga xizmat ko'rsatuvchi boshqa muassasalarni joylashtirish kerak. Agar shaharning tarixan shakllangan o'zagi uning tarkibiga shahar rayoni sifatida kirsa, bu rayon aholisi uchun (hozirgi vaqtda shahar aholisining katta foizini tashkil qiluvchi) turmush sharoitlari ancha yengil ta'minlanishi mumkin.

O'rta seliteb hududlar to'g'ri burchakli transport tizimiga ega va tarixiy hududning janubiy tomonidan g'arbiy yo'nalishda rivojlanib boradi. Yangi ma'muriy-ijtimoiy markaz seliteb zonaning markaziy qismida shakllanadi va g'arbiy yo'nalishda rivojlanishi mumkin. Tarixiy hudud shaharning shimoliy qismida chekka holatni oladi va vokzal hamda boshqa rayonlar bilan yangi markazni kesib o'tuvchi rejada yoy shaklidagi transport magistrali orqali bog'lanadi.

Bu magistral bo'ylab asosiy sayyohlik oqimlarini yo'naltirish taklif yetiladi. Tarixiy o'zak shimoli-g'arbiy tomonidan aralash sayyohlik - shahar ahamiyatidagi o'rmon-park dam olish hududi shakllanadi, u yerda sayyohlik bazalari joylashtirilishi mumkin.

Bu hududda eski Buxoro manzarasi yaxshi ko'rinadigan nuqtalar mavjud. Sxema shaharning sayyohlik funksiyalaridan ishchi va madaniy-maishiy funksiyalarni to'liq ajratishni ta'minlaydi. Bir vaqtning o'zida tarixiy hudud shahar markazlari bilan qulay bog'lanadi.

Xulosa. Shunday qilib, O'zbekistonning qator tarixan shakllangan shaharlar markazlarida Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon va boshqa shaharlarda ma'lum xususiyatlar (tarixan shakllangan yadroning ochiqligi) qator muammolarni hal qilish imkonini beruvchi, xatto ularning yuzaga kelishini bartaraf qiluvchi o'ziga xos rejaviy yechimini qidirishni keltirib chiqaradi. Tarixiy hududlarni tashkil qilish vazifasi, shahar me'moriy qiyofasining o'ziga xosligi, strukturasi va siluetini saqlash yangi qurilish va tarixan shakllangan shahar muhiti uyg'unlikdagi birligini yaratishdan iboratdir. [3]

Hozirgi vaqtda tarixiy shaharlarning markaziy qismini qayta tiklash jarayonida tarixan shakllangan yalpi qurilishni umumiy muhitini saqlash masalasi birinchi o'rinda turgan asosiy vazifadir.

Adabiyotlar ro'yxati.

- 1.Qodirova T.F. O'zbekistonning istiqloq yillari me'morligi. T:2009
- 2.O.M.Salimov. Magistrlik dissertatsiyasini yozish bo'yicha uslubiy qo'llanma. T., 2003.
- 3.A.M.Салимов. Основные принципы реконструкции исторических комплексов городов Узбекистана. Методические указания. Т.,1994.
- 4.Djalolovich, R. K., & Achilovna, S. I. (2024). ZAMONAVIY FITODIZAYNING SHAKLLANISH TARIXI VA RIVOJLANISH TAMOYILLARI. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 265-268.
- 5.Achilovna, S. I. (2024). KO'P FUNKSIONALLI KOMPLEKSLAR. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 18(1), 137-141.
- 6.Khasanovich, I. N., & Sindarovich, U. A. (2020). Foreign Experience of Architecture of Water and Entertainment Health Institutions. JournalNX, 7(07), 212-217.

THE ISSUE OF DECORATIONS IN THE ARCHITECTURE OF MODERN MOSQUES

A.N. Sultanov

Samarkand State Architectural and Civil Engineering University
Head of the "Art" Department

R.S.Muqimov

Tajik technical university named after academician M.S.Osimi

Abstract: This article discusses advanced traditions in forming the architecture and decorations of modern mosques, grandeur in the architecture of the building, compositional unity, the symmetry of the main facade, the leadership of the prayer hall and the dome, decorations in minaret architecture, the spatial characteristics of the prayer hall interior, architectural and artistic emphasis on the mihrab, dome shape and solutions under the dome, the use of geometric patterns, islamic calligraphy, kundal and muqarnas in mosque decorations and ornamentation, the entrance doors to the building, architectural leadership and harmony in building style and artistic completeness.

Certain parts of the mosque structure inherently require decoration. Architects pay special attention to the interior and exterior views of the mosque, including doors, columns, column-beam structures, mihrab and its surroundings, railings, ceilings, minarets, and pedestals. And this article discusses about them.

Keywords: Mosque, architecture, mihrab, decoration, prayer, interior, ornament, composition, guzars, muqarnas, dome, khanaqah, structural, girih, Islamic, decorations, sharafa.

Introduction: Attention to the construction of religious buildings and mosques and their architecture, which fulfill people's freedom of religious belief and worship, has been formed since ancient times and is developing day by day.

Among the existing religions in the world, the youngest and the most comprehensive secular religion is the religion of Islam. The number of people professing this religion and the number of mosques being built are also increasing rapidly. Currently, there are more than 5 million mosques in the world. The development of world architecture, its modern creative trends have an impact on the architecture of mosque buildings. For this reason, changes are being felt in the architecture of the mosques that are currently being built. These changes are mainly related to the "looks" of mosque architecture,

exteriors and interiors, and the Islamic worship process and its requirements have been preserved. Among the scientific researches and architectural projects carried out in the countries of the world, including the Islamic countries, the number of works focused on the architecture of mosques is relatively small, but they are aimed at finding modern methods and ideas for the architectural formation of the architecture of mosques. And in Uzbekistan, such actions are now being revived. Most of the mosque buildings that have been designed and built so far are based on the architecture of historical mosques. At the same time, in Uzbekistan, as in foreign Islamic and Eurasian countries, there is a need to make changes to the architecture of mosque buildings and their structure based on modern aesthetic and social requirements.

During the years of independence, freedom of religious belief was established in Uzbekistan, and the construction of mosques is progressing in terms of number and quality. Mosques, which are considered the House of Allah, are considered as public buildings, and attention is paid to their architecture and architectural-artistic solutions. The Fatwa of the Supreme Islamic Office on the issue of the place of women in mosques was accepted. Currently, there are 2101 registered mosques in our republic, which are renovated or newly built mosques. By 2025, there is a need to build more than 100 mosques in our republic. This need is increasing year by year. At the moment, in our republic, special **QMQ** construction norms and rules for the design and construction of mosques have not yet been developed. Questions such as the architecture of modern mosque buildings, determining the place of women in them, designing parking lots for worshippers, the content of decorations and the number of minarets in mosques, the typology and function of modern mosques are still left open. The supervision of the ongoing projects and the mosques under construction, and their architectural solutions, are entrusted to the attention of Islamic organizations. As a result, in the architecture of newly built mosque buildings, the advanced traditions of the world experience in this field are being poorly paid attention to. These issues and problems show the relevance and necessity of the topic of this dissertation.

Research problem. In recent years, many modern buildings of mosques have been designed and put into practice in many foreign countries. However, in our republic, the basics of designing modern mosques and the issues of their architectural and urban planning remain open. The typology of modern mosques, in contrast to Guzar, Juma, Jame and namazgahs, which were widespread in the past, is now much reduced: it is formed in the style of neighborhood and jame mosques, and the functions of the former Juma and namazgah mosques are now assigned to jame mosques. grandeur in the architecture of the building, compositional unity, the symmetry of the main facade, the leadership of the prayer hall and the dome, decorations in minaret architecture, the spatial characteristics of the prayer hall interior, architectural and artistic emphasis on the mihrab, dome shape and solutions under the dome, the use of geometric patterns, islamic calligraphy, kundal and muqarnas in mosque decorations and ornamentation, the entrance doors to the building, architectural leadership and harmony in building style and artistic completeness; additional functions, such as library and hadith study rooms, bookstore, and guardhouses, have been determined in the structure of the mosque building. There are problems in the composition (territory) of the mosque building, in terms of allocating a place for praying women and its architectural organization, as well as organizing a place for the shoes of praying people in mosques. The problems of organizing and determining the number of minarets in the dimensional solution and architecture of mosques have not been studied.

Literature analysis and methods. Mosques have an important position in the religious and social life of the countries of the Muslim East. That is why mosques in the past occupied a leading place in the historical cities of Central Asia from the point of view of religious, political and urban planning.

Hazrat Khizr Mosque was built first in Samarkand. Later, in the 9th-12th centuries, and especially during the Timurid period, the size-planning and compositional solutions of mosques developed. All mosques and their types are the result of several centuries of activity of Muslims to complete prayer. Therefore, mosques are the most important structures in Islam, and their construction is considered important. In this way, during the development of mosques, their following types arose:

1. Namazgoh (or musallo), it is also called iydgoh;
2. Jome mosques;
3. Neighborhood guzars and village mosques;
4. Mosques under other types of buildings and structures;
5. Pilgrimage mosques in mausoleums;
6. House-mosques.

Depending on the types of mosques, their location, capacity, group of rooms and their area, functional-design structure, etc. change. Large mosques are in courtyard composition, with large prayer halls located along intersecting perpendicular axes of symmetry. Typical mosques have a compact layout, with volumes arranged around a main center or axis. These include mosques near mahallas and mausoleums. Mosques with inner courtyards are characterized by mutually perpendicular axes of symmetry and domed halls located on these axes. Columned porches surround the rest of the yard. For example, the Kalon Mosque in Bukhara, the Bibikhanim Mosque in Samarkand, and the Anau Mosque in Turkmenistan have kept the main axes of symmetry even though they have an open courtyard.

Various solutions of Central Asian column-beam devices-orders are used in mosques. Their interiors are decorated with mulberry heads mounted on columns and the ceiling with exquisite and unusual patterns. Ponsod in Bukhara and Shahrissabz, Hazrat Khizr mosques in Samarkand and others are among them.

The characteristics of the architecture of historical mosques are mainly the following: the built mosque buildings are formed on the basis of local building materials and building construction traditions, and the architectural-planning solutions of most mosques, especially the mosques, are mainly of two types: 1) compact (compact) composition with a porch with an inner hall; 2) the use of compositions with a symmetrical inner courtyard relative to the longitudinal axis. In the first type of mosques, the porches are facing the outside of the building, on one, two or three sides, and in the second type of mosques, the rooms and porches are facing the inner courtyard.

The exterior and interior of the mosque are made in harmony with unique girih, Islamic-scriptural decorations, honors, muqarnas and other ornaments and colors. These features have been developed and modernized

over the centuries. Most of them are characteristic of modern mosques.

Development ways and types of mosque decoration are reflected in the specific features of the exterior and interior decoration of the architecture of mosques. In the construction of the first mosques in Central Asia, no attention was paid to decoration. The issue of decorating the mosque arose from the architectural composition of the interior, the function of its parts, and the skillful use of building materials. That's why the decoration is given only to the mihrab, the corners under the dome, and to the columns in interiors with wooden ceilings.

Decoration of ceilings with elegant colorful patterns has been widely used since the 15th century. In the 16th century, in the interior of mosques, the shield-like surfaces under the dome, the borders of the arches were marked with blue color. This event was also caused by the effect of the under-dome structural base, that is, it is aimed at artisticizing the interior construction. The colorful decorations used on the ceiling and domes helped to balance the beauty of the mosque. In the hot and dry climate of Central Asia, elegant blue colors give a feeling of coolness to those sitting in the building. It is also connected with the flowery carpets laid on the floor of the mosque, creating a comfortable atmosphere that does not distract the imagination of the worshiper.

From the 9th to the 10th centuries, the interior and exterior of mosques were decorated with Arabic calligraphy inscriptions reflecting morals, education and Islamic concepts. Over time, Arabic letters even became a symbol of Islam. Epigraphic patterns were so developed in the Islamic world that they even rose to the level of great art in architecture.

In the 10th-12th centuries, clay gypsum and brick carving were widely used in interior decoration. In the interior, the shelves were marked with two colored decorative columns. The patterns on the wall of the qibla side of the mosque were not distracting one's imagination.

Since the 14th century, the interiors have been decorated with a monumental pattern. Plant-like and geometric patterns were made on the surface of the wall with glue colors. Most of the decorative composition was occupied by gilded motifs. As an example, the dome of the 16th century Khoja Zainiddin mosque in Bukhara was covered with a small gilded plant-like pattern. The lower part of the dome was decorated with bagals, mihrab and two arched parts with complex decorations. The ceiling of the "Baland" mosque in Bukhara was made of wood, the surface of which consisted of a polygonal central orange and multiple star-like patterns arranged around it. The walls of the mosque were painted with white and were divided into different sections by means of embossed clay gypsum lines.

Since the 16th century, the interior of the mosque and the porch walls have been attracting attention with their richly decorated ceilings and colorful patterns. In the 16th and 20th centuries, neighborhood mosques were necessarily rooms, and adjacent to their outer walls, summer prayer places - porches, a pool, minaret

or mezona, and several rooms and additional rooms were built. The columns in the porch of such mosques, the entrance doors to the mosque were decorated with wooden carvings, clay gypsum carvings on the inner and outer walls, sometimes tile patterns, and ceilings were decorated with paint patterns.

But the architects also contributed by building and decorating mosques to inculcate Islam in their hearts and call them to worship. For this, the architects paid special attention to the interior and exterior of the mosque and the mihrabs. The doors, columns, columns and beams of mosques, mihrab and its surroundings, fences, ceilings, minarets, columns - all these were the focus of the architects. For example, the mihrab was supposed to attract people with its beautiful, "immaculate decoration", instilled confidence and inclination towards Islam in the person's heart, inviting them to attend the mosque.

Due to the lack of stable traditions of the 17th century, its contribution to the development of architectural ceramics is not felt. Since the masters of this period did not depend on a strictly defined style, they often referred to previous experiences. For example, in the Chor-Bakr complex near Bukhara, double bricks were made with patterns similar to the "bandak" type. Gavkushan Tower, built in Bukhara in the XVI-XVII centuries, was tried to resemble Minorai Kalon.

In the "Tomb of Khoja" mausoleum, built in Namanagan in the second half of the 18th century, an attempt was made to restore the terracotta cut of the 12th century and the ceramic style of the 14th century. However, although the cutting of the clay was relatively successful, it used dark green, reddish-orange and blue glazes that spoiled the general harmony of the coating.

The stylistic integrity of colors can be observed in the terracotta and clay ceramic-based rivet coverings presented only for XIX century Khiva structures. In most cases, the rivets were covered with white glaze patterns, and the pattern lines were drawn in black paint. Individual elements of the pattern were covered with blue and sometimes green tiles. Patterned or epigraphic subjects were often carved on large square or rectangular surfaces from riveted boards. They were numbered so as not to get confused when gluing the boards to the wall.

Numbers or symbols were placed on the back of the product. In the 19th century, the numbers of the boards made in Khiva were written on the surface of the rivet in an unknown way, and they became part of the pattern. 19th-century Khiva enamel paints are characterized by low gloss, dryness, non-transparent paint, pattern of rivets, and the fact that the paint sometimes bleeds or mixes during the cooking of the glaze.

In its place, it is appropriate to say that similarities with the cut ceramic mosaic of the 17th century are not found in the decoration of the buildings of the 19th century.

In the mosques of Central Asia, patterns are found in the interiors of buildings, on the interior walls, columns, ceilings and dome decorations. In the wall patterns, mainly triangular, rhombic and writing patterns were

used in combination with Islamic decorations. For example, in ancient times, a downward-pointing triangle represented a male symbol, while an upward-pointing triangle represented a female symbol. From their joining, a rhombus shape was created, which symbolized new life.

For this reason, in Islamic aesthetics, the shape and decoration of architectural buildings symbolically represent the spiritual world, lifestyle, meaning of life, purpose and content of living.

Since ancient times, natural light and color palette have been considered a source of emotional and aesthetic excitement in man. We can see the color culture reflected in Central Asian architecture and ornamentation, particularly in temple structures.

In many cultures, light is a symbol of divine unity. In Islamic architecture, light serves as decoration by changing other elements or forming patterns. In the right lighting, the patterns of light passing through appear like a muted, latticed, gridded, disembodied screen. Light can give architecture a dynamic quality by expanding patterns, shapes and structures across time scales. The combination of light and shadow creates strong contrasts of planes and creates a texture (structure) and a unique plasticity on embossed stone and tile or brick surfaces.

Secondly, it was impossible to ignore the decoration of the mosque. It was necessary to involve the common people to worship together in the mosques. The mosque was considered a place of obedience and prayer, the most pure and attentive place. It should attract a person's attention with its beauty and coziness, and educate their aesthetic outlook.

The mosque is economical and rational with its beauty and decoration, and at the same time, it leaves an unnatural impression on a person. That is why religious monuments, including mosques, were not devoid of decoration.

In Central Asia, the decoration of the interior of mosques was used in the rhythm. The style of decorating a mirror top with a pattern, which was used in palaces and residences in Central Asia, particularly in Bukhara, was almost never used, not only on the western wall of the mosques, but also on the mosque itself.

It should be said that some parts of the mosque building require decoration in terms of their structure. In particular, the corners of a domed building cannot be left open when changing from a rectangle to an octagon. In the interior, those places of the mosque need to be filled with something. It was in this place that the architects found it necessary to use the polygonal design called sharafa. It was to this place that Sharafa came into use. Since Sharafa is composed of unique forms, muqarnas, despite being a constructive element, it also performed the function of a majestic decoration. If only a little color is given to the sharafa, it will give a special artistic beauty to the interior of the mosque. The fact that the sharafa of the dome served as a constructive basis in the transition from a rectangle to an octagon is evident in the interior of the Yartigumbaz mausoleum in Sarakhs,

dating back to the 11th century. This sharafa is made up of large dome and Mekhrab quarters.

Flowers in the pattern: gulsafsar - peace, immortality; wavy stem of a flower - wealth and prosperity; branches and leaves - symbols of youth, concealment; white color - happiness and luck; blue color - high faith; red color is a symbol of joy and youth. The pattern is a necklace that symbolizes peace, mental peace, long life, and infinity. Patterns of architectural buildings are symbols of supreme perfection, perfection, and the way to God. In this way, the symbol of the pattern is the factor of going to the presence of the only and merciful God, who created all beauties and gave them as a blessing to His servants, and attaining His beauty.

Along with flowers and plant-like patterns, fruits are also reflected in folk art and architecture. For example, on the walls of one of the rooms of the Munchogtepa area dating back to the VI-VII centuries, there is an image of a human head and a bunch of grapes. Pomegranate is depicted on the walls of the workshop dating from the 1st-5th centuries, and Anahita, the god of fertility holding a pomegranate, is represented on the figurines from the 1st-3rd centuries and on the pottery of the Middle Ages. In folk home architecture there is also pattern of pomegranate and flower of pomegranate. It should be mentioned that apple is a symbol of love, pomegranate and grapes are considered to be the symbol of goodness and wealth.

The pattern in the form of a cross (idol) has existed in Central Asia since ancient times. Such a pattern was recognized by peoples in different periods as the concept of the emergence of nature, a symbol of the sun, a symbol of death and life. The Ram's horn-like pattern is often used in mountain folk art, wall-painting and pillar capitals. Therefore, the resemblance of the head of the pillar in the houses to the horn of a wild goat or ram is based on the ancient belief that it is a symbol of courage, bravery, and purity, and it is expressed in folk art decoration and wood carving art.

Colors also had their own symbolic meaning. In particular, the blue color was a symbol of the blue sky, and the blue domes were likened to the sky. At the same time, in some places, blue color was also used as a sign to protect the house from the evil eye.

The embodied analysis of the symbolic expressions of architectural decorations in the parts of architectural monuments (dome, tower, gate, door, sign, pillar, door ring, fence, mukarnas, mikhrab and so on) indicates that they have an interconnected logical system.

"Kufy" and "Suls" inscriptions in the patterns of the mosque express the longing feelings of a Muslim's lonely communication with Allah. The intricate, Islamic writing patterns in the mosque are a symbol that vividly expresses the essence of Islam, the way of life and aesthetic views of a Muslim, which instills the beauty of God into the human heart," writes Professor E.Umarov [10]. There is also a symbol of supreme perfection, the way to God in the patterns of the mosque building.

"According to Islamic concepts, the beauty of buildings is not in the appearance and number of statues of

idols and figures, living beings, but in the mutual geometrical harmony of the architectural forms of the buildings, the harmony of colors and shapes, open and closed courtyards and rooms, porches with each other, in its comfortable and organic connection, in the proportion of geometrical and Islamic complex patterns, and finally, in the neat architectural environment decorated with written patterns and the beautiful hearts and virtuous people in them, the great wisdoms taken from the Holy Kur'an and hadiths, which call people to beautiful behavior" [9].

Over the next ten years, in the experience of mosque construction, colorful (floral), decorative, modern decoration materials, absorbing a number of national traditions, 1) koshin-parchin patterns (around altar); 2) Wall patterns; 3) Geometric patterns cut from MDF sheets using a rover the trend of using patterned grids (in the altar and on the pulpit) was born.

In the Tillakori Madrasah in Samarkand, the style of riveted coverings was used, but the quality was much lower: the paint was dull or, on the contrary, sharply rendered. On the rivets, the gold cases corresponding to the name of the madrasa were made of gold that did not correspond to the real gold of the XIV-XVI centuries.

The small-sized tiles in the Nadir Devonbegi Madrasah in Samarkand are made on the basis of light-white, high-quality faience.

In some places, it is possible to observe that ceramics have been replaced by its mirror image. For example, in the entrance style and minaret of the Hazrat Khizr Mosque in Samarkand, there are cases of work similar to the tiling coating with various paints with clay plaster. This style is called "Kirma" style.

Instead of the conclusion, we will briefly explain what was brought to the development of architectural ceramic coverings, i.e. decorative decorations, in each separate period.

The period up to the 10th century AD can be considered as the period when ceramics sought innovation, replacing the raw clay pieces that preceded it, sometimes together with them, and in some cases, adding to the decoration of buildings.

Starting from the 10th century, ceramic coverings occupy an absolutely clear place in architectural decoration as the main copy, first in the form of facing brick and parts made from it. Later, they became more complex and were used together with cross-cut ganch, and in the 12th century they played a major role in the cladding of buildings. The masters have reached perfection in the processing of ceramics, which they use in the decoration of buildings, in order to express their artistic ideas and reach a much higher level.

In the 13th century, mysterious paints were added to architectural ceramics in a still unreliable and very rare way to show the elegance and richness of the incised ceramic design.

The 14th century was the flourishing period of architectural ceramics, that is, it is distinguished by the mass use of mysterious paints. It is also characterized by a kind of standardization of ceramic pieces that began in

the pre-Mongol period, i.e., a complete end to the designation of unconditional generalized copies for ceramic pieces. The variety, richness and care of the ceramic types indicate the high level of skill of the tilers of that time and their developed artistic perception and taste in creating new types of ceramic coverings.

In the 15th century, the large-scale growth of construction and the majesty of buildings increased the demand for ceramic coverings, which were fashionable during this period. Their mass production and use goes hand in hand with the high level of craftsmanship in the processing of these products and the uniqueness of the architectural style. These periods is characterized by an increase in luxury, a variety of decorations, and by the end of the century, more delicacy and beauty appear in the general structure and parts of the coverings.

The 16th century can be considered the age of architectural faience. Craftsmen use faience, that is, clay with added ganch, more effectively than clay pottery. Although not completely different from earlier period coatings, the coatings of this period are characterized by their own durable decorative styles.

RESULTS AND DISCUSSION. The analysis of decorations in the interiors of most modern (newly built) mosques allowed us to determine the importance of the following traditional artistic solutions in them:

- the use of geometric (girih) and plant-like (Islamic) patterns made in different ways, bars for covering windows;
- use of khoshiya, sharafa, ravok, kundal and traditional muqarnas patterns in the decoration of dome devices and mihrabs;
- the use of inscriptional decorations (in the decoration of the walls, around the altar and the flanges of the dome).

In the mosques of Central Asia, patterns are found in the mihrab decorations of buildings, interior walls, columns, ceilings, and dome decorations. In the mural patterns, mainly triangular, rhombic and script patterns were used in combination with Islamic decorations. A 7-pointed star pattern is used on the walls and domes of some mosques.

Over the next ten years, in the experience of mosque construction, colorful (floral), decorative, modern decoration materials, absorbing a number of national traditions, 1) Tile-rivet patterns (around altar), 2) Wall patterns, 3) Geometric patterns cut from MDF sheets using a rover the trend of using patterned grids (in the altar and minbar) was born.

The architecture of modern mosques built in the years of independence in Uzbekistan will have a unique appearance if they use the traditional forms of decoration typical of the architecture of Islamic culture, such as the khanakah, the dome, mikhrab and porches.

Also, elements of folk art, such as historically symbolic dome shapes, decorative artistic decorations, patterns and ornaments, are combined with the necessary decorations in the architecture of newly built mosques.

Conclusion. The building of modern mosques, especially mosques, should be designed in the style of national architectural works of art, they should always have a place in the heart of our people and nation, should be understandable and agreeable to them, should be formed on the basis of universal values, should be very convenient for use and economical in construction. Two of the architectural attributes of the mosque: the minaret and the dome should be visible from the outside.

The mosque should be not just a place of worship, but it also should become an object of pilgrimage that attracts tourists as a priceless architectural object that reflects the architectural decorations, traditions and achievements of the country.

It is impossible to tell or evaluate the harmony of external and internal decorations in mosques, that there are certain laws in their creation, just by mental-visual analysis. This harmony can be fully perceived and evaluated through geometrical and mathematical approaches. In the article, the proportions of the architectural forms, the harmony of the types, shapes and colors of the decorations are taken as a criterion for assessing harmony.

In the interior decorations of mosques, the inscriptions written in Arabic script are not just designs to be seen and enjoyed, but they are decorations that spread

Islamic manners and knowledge, God's words and feelings to the people. The building of the mosque and its architecture should be such that whoever enters it, whether he is religious or not, the architectural environment there should arouse in him the desire to pray.

Literature

1. Арапов А.В., Булатов М.С., Тўйчиева Ю.Г. Мечет Ак Астана бобо. –Т., 2019.
2. Борсукова Е.Г. Влияние суфизма на архитектуру и декор. –Т., 2022.
3. Булатов С.С., Пўлатов А.С.. Коинот ва архитектура.–Тошкент, 2018.
4. Власов В.Г. Мечеть//Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. –М.: Азбука-классика, 2006.
5. Зохидов П.Ш. Ҳазрати Хизр масжиди. – Тошкент, 1968.
6. Нильсен В.А., Манакова В.Н. Ўзбекистон ёдгорликларининг меъморий беағи. –Ленинград,1974.
7. Нозилов Д.А. Марказий Осиё меъморчилигида интерьер. –Тошкент, 2005.
8. Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда–Душанбе, 1976.
9. Уралов А.С. Меъморий шаклларни Уйғунлаштириш ва беаш. –Самарқанд. 2022.
10. Умаров Э. Эстетика.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ УЗБЕКИСТАНА

Султанов Д.У. , Рахимов К.И.

Самаркандский государственный архитектура-строительный университет

Аннотация: Формирование туристических центров играет ключевую роль в развитии туристической инфраструктуры и повышении привлекательности исторических городов. Они обеспечивают не только сохранение культурного наследия, но и создание современного, комфортного и устойчивого пространства, привлекательного для широкого круга туристов, что способствует устойчивому развитию туризма и города в целом.

Ключевые слова: Туристический маршрут, туристические центры, архитектура и ландшафт, туризм.

В условиях глобализации и интенсивного развития мировой туристической индустрии, актуальность создания современных туристических маршрутов, соответствующих мировым стандартам, возрастает с каждым годом. Туризм становится одним из ключевых факторов социально-экономического развития, особенно для стран с богатым культурным и историческим наследием. Узбекистан, обладающий уникальными памятниками архитектуры, такими как города Самарканд, Бухара и Хива, всё чаще оказывается в центре внимания международного туристического сообщества.

Однако для того, чтобы туристический потенциал страны был реализован в полной мере, необходимо не только сохранение исторических объектов, но и внедрение современных архитектурных и ландшафтных решений. Эти решения должны соответствовать мировым стандартам в области устойчивого развития,

цифровизации и инновационного проектирования. Особое внимание уделяется созданию комфортной туристической инфраструктуры, которая включает современные навигационные системы, экологически чистые технологии и элементы интерактивного взаимодействия.

Данное исследование направлено на разработку туристических центров и маршрутов в городах Узбекистана, которая базируется на международных стандартах и передовых практиках в области архитектуры и дизайна. В качестве примера для анализа и проектирования выбран город Самарканд, один из ключевых культурных центров страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разработка модели туристических маршрутов Самарканда с учётом инновационных решений в архитектуре и дизайне будет способствовать не только повышению туристической привлекательности города, но и

сохранению его исторической и культурной идентичности.

Формирование туристских центров на маршрутах является ключевым аспектом в развитии туристической инфраструктуры. Эти центры не только привлекают внимание туристов, но и способствуют улучшению качества их обслуживания. Рассмотрим основные принципы, которые следует учитывать при создании таких центров.

Историческая аутентичность:

Туристические центры должны отражать культурное и историческое наследие местности. Например, в исторических городах, таких как Самарканд, архитектура и планировка центров должны подчеркивать уникальность исторических зданий и объектов, чтобы погружать туристов в атмосферу прошлого. (Рис-1)

Рис-1. Историческая аутентичность (Архитектурная гармония, Реставрация и реконструкция, Культурные традиции и мероприятия, Исторический ландшафт)

Историческая аутентичность – это сохранение и подчеркивание уникальных культурных, архитектурных и исторических характеристик места при создании туристических маршрутов и объектов. Этот принцип направлен на то, чтобы сохранить и подчеркнуть идентичность и неповторимость местности, уважая ее историческое прошлое и традиции.

Основные аспекты исторической аутентичности:

1. Архитектурная гармония: Важно сохранить внешний облик исторических зданий и сооружений, используя соответствующие стили и материалы при реконструкции или новом строительстве. Это позволяет сохранить атмосферу эпохи и передать дух времени туристам.

2. Реставрация и реконструкция:

Реставрация должна быть направлена на восстановление оригинального облика объектов, минимизируя модернизацию, которая может исказить их историческое значение.

3. Культурные традиции и мероприятия:

Туристические маршруты должны включать элементы традиционных культурных практик и событий, таких как местные фестивали, ремесленные мастер-классы, которые могут помочь туристам лучше понять исторический контекст места.

4. Исторический ландшафт:

Важно сохранить естественные и искусственные элементы, такие как сады, улицы и площади, которые являются частью исторического наследия, чтобы подчеркнуть не только архитектуру, но и атмосферу прошлого.

Таким образом, историческая аутентичность помогает создать более глубокое и значимое туристическое впечатление, позволяя путешественникам почувствовать уникальность и историческую значимость места.

Функциональность и комфорт:

Рис-2. Функциональность и комфорт (Доступность и ориентация, Зоны отдыха, Безопасность, Инфраструктура для комфорта, Инклюзивность, Функциональность пространств)

Центры должны быть удобными для туристов, с развитой инфраструктурой (информационные центры, зоны отдыха, кафе, общественные туалеты). Важна хорошая навигация и доступность всех ключевых объектов. (Рис-2)

Функциональность и комфорт в контексте формирования туристических маршрутов и центров направлены на создание удобной и приятной среды для туристов. Эти два аспекта включают в себя несколько ключевых факторов:

1. Доступность и ориентация:

Информационные таблички, карты, знаки и интерактивные элементы должны обеспечивать легкость навигации по маршруту. Это включает в себя четкие указатели, системы QR-кодов для самостоятельных экскурсий, аудиогиды, и использование современных технологий, таких как приложения с GPS-навигацией.

2. Зоны отдыха: На маршрутах важно предусмотреть зоны для отдыха — скамейки, тени, кафе, туалеты. Такие зоны помогают сделать путешествие менее утомительным и более приятным, особенно для пожилых туристов или семей с детьми.

3. Безопасность: Туристические центры и маршруты должны учитывать безопасность, с продуманной организацией дорожного движения, ограждениями в опасных местах и хорошим освещением в вечернее время.

4. Инфраструктура для комфорта: К инфраструктуре, повышающей комфорт, относятся места для зарядки мобильных устройств, WI-FI, торговые точки, предоставляющие необходимые туристам товары и услуги, а также доступные медицинские пункты.

5. Инклюзивность: Маршруты должны быть доступны для всех категорий туристов, включая людей с ограниченными возможностями. Это может включать в себя пандусы, подъемники, специальные информационные системы, а также тактильные элементы для слабовидящих людей.

6. Функциональность пространств:

Планировка туристических центров должна быть продумана с точки зрения удобства передвижения, с учетом потоков туристов, особенно в популярных местах. Это предотвратит возникновение заторов и сделает прогулки более плавными.

Создание комфортных и функциональных условий делает туристический опыт более приятным и привлекает большее количество посетителей.

Эстетическая гармония:

Рис-3. Эстетическая гармония (Согласованность архитектурных элементов, Природно-ландшафтные особенности, Использование традиционных материалов, Цветовое решение, Органичное сочетание современного и исторического)

Архитектура туристических центров должна гармонизировать с окружающей средой. Это касается как природных, так и урбанизированных территорий. Ландшафтные решения должны учитывать природные особенности местности, помогая туристам воспринимать ее целостность. Эстетическая гармония в проектировании туристических маршрутов и центров подразумевает создание сбалансированной, визуально привлекательной среды, которая сочетается с окружающей природой, архитектурным стилем и культурным наследием места. Основные аспекты этого принципа включают: (Рис-3)

1. Согласованность архитектурных элементов: Здания, сооружения и малые архитектурные формы должны гармонизировать между собой по стилю, цвету и форме. В исторических городах, таких как Самарканд, это особенно важно для сохранения аутентичности и культурного наследия.

2. Природно-ландшафтные особенности: Эстетическая гармония должна учитывать природный ландшафт. Туристические маршруты, проходящие через природные зоны, должны быть спроектированы таким образом, чтобы подчеркнуть естественную красоту местности, минимизируя вмешательство в природную среду.

3. Использование традиционных материалов: Для создания гармоничного облика рекомендуется использовать материалы, характерные для региона, что подчеркивает

местную идентичность и способствует сохранению культурного наследия.

4. Цветовое решение: Цветовые палитры зданий и архитектурных объектов должны вписываться в общий ландшафт и соответствовать эстетике региона, особенно в местах с исторической застройкой.

5. Органичное сочетание современного и исторического: Важно находить баланс между современными архитектурными решениями и сохранением традиционного облика. Современные здания и сооружения должны дополнять, а не нарушать эстетику исторической среды.

Эстетическая гармония способствует созданию визуально привлекательной и комфортной среды, что делает пребывание туристов более приятным и помогает сохранить культурную и природную целостность маршрута.

Интеграция с современными технологиями:

Туристические центры в современных условиях должны быть оснащены инновационными решениями: интерактивными картами, QR-кодами для самостоятельных экскурсий, виртуальными гидами и системой «умного города», которая помогает сделать маршрут максимально комфортным и информативным. Интеграция с современными технологиями в туристических маршрутах и центрах играет ключевую роль в улучшении опыта туристов и повышении эффективности управления маршрутами. Она охватывает различные аспекты взаимодействия человека и технологий, которые делают путешествия более увлекательными, удобными и безопасными. Основные направления интеграции технологий включают:

(Рис-4)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

При сканировании смартфона на экран Nazzar, на экране появляется контент и анимация реального объекта, дополняются различные эффекты.

Видео

Стилизованные кадры на носителях "таблетки", превращаются в видеоформат.

Аудио

Сразу после наведения на изображение включается аудиосопровождение.

3D-объекты

Фото и кадры из экрана становятся трехмерными, что позволяет рассмотреть их с разных сторон и ракурсов.

Виртуальные кнопки

Изображение дополняется виртуальными кнопками, помещающимися на экран смартфона.

Рис-4. Приложения, позволяющие виртуально просмотреть исторические объекты Узбекистана

1. Смарт-гиды и мобильные приложения:

Использование мобильных приложений с виртуальными экскурсиями, картами и аудиогидами на различных языках позволяет туристам получать информацию о достопримечательностях в удобной и интерактивной форме. Некоторые приложения используют дополненную реальность (AR) для демонстрации исторических объектов в их первоначальном виде или для отображения скрытых деталей.

2. Бесконтактные технологии и платежи:

Внедрение бесконтактных технологий для покупки билетов, бронирования экскурсий или заказа услуг облегчает взаимодействие туристов с инфраструктурой. Это ускоряет обслуживание и минимизирует необходимость наличных расчетов, что особенно важно в условиях современных санитарных стандартов.

3. Интерактивные дисплеи и информационные табло:

Установка интерактивных дисплеев в туристических центрах и вдоль маршрутов помогает туристам быстро находить информацию о маршрутах, ближайших достопримечательностях и услугах, а также менять маршрут в реальном времени.

4. Системы мониторинга и управления потоками туристов:

Современные технологии позволяют контролировать плотность туристов на маршрутах с помощью датчиков и камер, предотвращая перегруженность популярных объектов. Это помогает более эффективно управлять потоками посетителей и предотвращать массовые скопления.

5. Устойчивое развитие и «умные» технологии:

Внедрение экологических технологий, таких как энергосберегающие системы освещения, солнечные батареи, а также системы мониторинга состояния окружающей среды, способствует снижению негативного влияния на природу и повышает привлекательность маршрутов для экологов.

6. Социальные сети и виртуальные туры:

Социальные платформы и 3D-виртуальные туры привлекают внимание к маршрутам и помогают

продвигать их в глобальном масштабе. Это дает туристам возможность «путешествовать» по маршрутам, не выходя из дома, и планировать свои визиты заранее.

Таким образом, интеграция современных технологий позволяет не только улучшить качество обслуживания туристов, но и повысить эффективность управления маршрутами и инфраструктурой, делая туризм более инновационным и доступным.

Экологическая устойчивость:

Одним из ключевых аспектов современных туристических центров является экологичность. Проектирование маршрутов и центров должно учитывать минимизацию вредного воздействия на окружающую среду, использование энергосберегающих технологий и природных материалов. Экологическая устойчивость в проектировании туристических маршрутов и центров подразумевает интеграцию методов и решений, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду и способствуют её сохранению. Основные принципы экологической устойчивости включают:

1. Минимизация воздействия на природу:

Туристические маршруты должны быть разработаны так, чтобы вмешательство в экосистемы было сведено к минимуму. Это может включать прокладывание маршрутов вдали от уязвимых природных зон, использование экологичных материалов и технологий, а также минимальное строительство.

2. Использование возобновляемых источников энергии: Применение солнечных батарей, ветрогенераторов и других возобновляемых источников энергии для питания инфраструктуры на маршрутах способствует снижению выбросов углерода и делает объекты самодостаточными в плане энергопотребления.

3. Эффективное управление водными ресурсами: Внедрение систем сбора дождевой воды, повторного использования воды для ирригации и энергоэффективного водопотребления помогает сэкономить важные ресурсы и снизить нагрузку на водные экосистемы.

4. Эко-дружественные материалы и строительство: Применение материалов с низким углеродным следом и технологий, таких как зеленые крыши или системы природной вентиляции, может значительно сократить воздействие зданий на окружающую среду. Это также способствует созданию более комфортной микроклиматической среды для туристов.

5. Устойчивое управление отходами: Раздельный сбор мусора, переработка и использование экологичных методов утилизации отходов помогают минимизировать загрязнение окружающей среды и повышают экологическую культуру как среди туристов, так и среди местных жителей.

6. Сохранение

биоразнообразия:

Экологически устойчивые туристические маршруты должны учитывать необходимость защиты флоры и фауны в регионах, через которые они проходят. Это может быть реализовано через ограничение посещений особо охраняемых природных зон или использование методов мониторинга состояния экосистем.

7. Образование и осведомленность: Важный аспект устойчивого туризма – это просвещение туристов о важности охраны природы. Установка информационных табло и проведение экскурсий, нацеленных на повышение экологической осведомленности, могут способствовать более ответственному отношению к природной среде.

Эти принципы делают туризм экологически ответственным и помогают сохранять природные ресурсы для будущих поколений, способствуя гармоничному взаимодействию человека с окружающей средой.

Эти принципы помогают создать туристические маршруты и центры, которые не только привлекают туристов, но и сохраняют культурное наследие и способствуют устойчивому развитию городов.

В заключении можно отметить, что проектирование туристических центров и маршрутов в исторических городах требует комплексного подхода, который сочетает в себе сохранение культурного наследия и внедрение современных технологий и экологически устойчивых решений. Принципы формирования туристических центров должны учитывать историческую аутентичность, функциональность и комфорт, эстетическую гармонию, интеграцию с современными технологиями и экологическую устойчивость. Важно обеспечить доступность для всех категорий туристов, как в физическом, так и в информационном плане, что позволит привлечь широкую аудиторию и сохранить уникальное культурное наследие городов.

Литература

1. Utkurovich, S. D. (2024). THE FORMATION OF IRRIGATION SYSTEMS OF THE CITY OF SAMARKAND AND THEIR IMPORTANCE IN CREATING MICROCLIMATE CONDITIONS FOR TOURIST ROUTES. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 315-320.
2. Utkurovich, S. D. (2023). THE STAGES OF FORMATION OF CITY STREETS IN THE ARCHAEOLOGICAL AREA OF AFRICA IN THE IX-XIII CENTURIES. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 252-257.
3. Hasanli, A. N., & Aleskerov, R. E. (2022). Principles of Formation of Territorial-Planning Placement of Recreation and Tourism Complexes. *International Journal of Tourism*, 7.
4. Sultanov, D. U., & Raximov, K. I. (2024). QISHLOQ JAMOAT MARKAZLARINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology* (2995-486X), 33-35.
5. Усманова З. Худудий объектларнинг туристик-рекреацион салоҳиятини баҳолашнинг назарий

STRUCTURE, BUILDING, FUNCTIONS OF THE HISTORICAL CITY CENTER ON THE EXAMPLE OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

Ulugbek Zubaydullayev

Samarkand State Architectural and Construction University, acting associate professor of the department «Reconstruction and restoration of architectural monuments»

Rumi Okazake

Shibaura Institute of Technology, Professor, Tokyo (Japan)

Abstract: The historical quarter occupies an important place in the planning structure of the city. It can be either an integral part of the historical center or an independent fragment of the urban environment. The most popular method for the reconstruction of a historical quarter in the historical center of the city is the rehabilitation of the territory, that is, the restoration of lost fragments of the surrounding landscape while preserving its original functional use or purpose. This technique is implemented differently in domestic and foreign practice.

Historic neighborhoods are becoming new citywide public spaces. They are assigned the role of cultural and educational centers. The historical quarter, as a rule, is integrated into the urban environment, has a developed pedestrian structure, which includes entertainment, sports, religious and recreational facilities, including those of citywide importance.

The article also presents the results of the first stage of scientific research aimed at solving one of the fundamental scientific problems of our time - the development of theoretical foundations and methods of conservation, restoration, regeneration and recreation of architectural and construction heritage in developing cities. The author proposes a theoretical basis for the formation of a new direction in architectural activity related to the neutralization and transformation of the destructive introduction of modern buildings into the historical environment of cities.

Key words: historical city center, historical quarter, historical buildings, cultural heritage sites, old and new architecture.

“Historical Quarter” is an urban formation that is a preserved fragment of historical buildings.

It can be located both in the central part of the city as part of the historical core, and beyond its borders. In the latter case, the historical quarter is an independent phenomenon, especially when the changes that took place in the planning structure of the city did not affect it. In particular, this is relevant if the historically established planning structure and perimeter line development have been preserved on the territory of the quarter and, at the same time, there are significant quantities of cultural heritage objects.

The formation of a “historical quarter” implies a large-scale restoration project within its urban planning boundaries and building area. Often it includes the reconstruction of all surviving buildings (complete reconstruction of the object according to old drawings). This approach is carried out with the aim of improving the quality and living conditions of the people inhabiting a given territory, the level of service for all citizens and the creation of an effective infrastructure focused on organic functioning in the citywide service system. Activities aimed at the reconstruction of “historic quarters” fulfill the task of preserving cultural heritage and at the same time improving the quality of the external urban environment.

In the conditions of reconstruction of the historical quarter, various methods of its implementation are distinguished - conservation, development, concentration of disparate functions, transfer of objects outside the historical quarter, demolition of dilapidated and low-value buildings, construction of new buildings [1].

It is worth highlighting the main list of methods for reconstructing the historical quarter in the historical center of the city:

- maintaining the space-planning structure of the quarter during the point-by-point restructuring of individual objects and improving the level of improvement;
- preservation of the existing structure and development of the historical quarter and careful inclusion into the space both in the central part and in the structure of its boundaries of new buildings, usually public appointments;
- construction of new residential and public buildings in the historical quarter on the sites of demolished low-value buildings or those that have disappeared. The reception implies a radical reorganization of significant areas of historically developed areas of the city with a change in the functional purpose of objects used on the territory;
- rehabilitation of the territory, i.e. restoration of lost fragments of the historical landscape while maintaining its functional purpose.

An analysis of modern design practice has shown that the most common is a complex reconstruction of a historical territory, which implies the regeneration of the historically developed environment as part of its planning structure, functional areas, buildings and historical landscape. This technique is carried out with the aim of reviving certain urban spaces in a social and economic sense. As a rule, lost historical buildings are recreated, as mentioned above, using surviving drawings [2].

Preservation of the structure of the quarter during spot reconstruction of individual objects and improvement of landscaping. Such events are held on the territory where cultural heritage sites are located. That is why, when reconstructing individual buildings within the boundaries of the historical quarter, the following principles are observed: limiting the height of the objects being rebuilt (the maximum height of the existing building is taken as a guide), combining the historical shell and modern content in a single building, forming a modern cultural business center within the historically established boundaries of the quarter [3]. Construction work is carried out both at the expense of the state and at the expense of funds raised from private investors. A successful example of the rehabilitation of the territory of a historical quarter, aimed at restoring lost fragments of the surrounding landscape while maintaining functional use.

Preservation of the structure and development of the historical quarter and the formation of complexes of new public buildings in the central area or near its borders. This option is especially popular in foreign urban planning and involves the construction of buildings that are new in architecture and function while maintaining the main typological characteristics of the old buildings and the historical street grid. Development of the territory is carried out strictly in accordance with the regulations developed for these activities. They involve limiting the height of the house being built, maintaining the height of the eaves of all buildings at the same level as neighboring old houses, and using stone for cladding the facade. As a result, an ordinary block of historically valuable buildings retained its original urban planning scale and, at the same time, in accordance with the requirements of the time, received a new functional meaning.

Construction of new residential and public buildings in the historical quarter on the site of demolished low-value buildings. This technique implies a radical reorganization of large areas of the city with a change in the functional use of the territory [4].

Rehabilitation of the territory, i.e. restoration of lost fragments of the historical landscape while maintaining the original functional purpose. In this case, the activities are aimed at preserving, restoring, and transferring surviving cultural heritage objects from various areas of the city to the territory of the historical quarter in order to recreate the historical architectural and spatial environment and fill it with new functions. This technique is typical for neighborhoods whose territory coincides with the territory of the historical center of the city. As a rule, such neighborhoods have a planning structure

laid down in the first master plans. The formation of the development of these quarters is carried out on the basis of the historical general plan. Moreover, all work is carried out both at the expense of the state and at the expense of private investors.

Analysis of the studied material showed that in practical design, when reconstructing a historical quarter, the method of complete rehabilitation of the territory is most often used. It involves the restoration of lost fragments of the surrounding landscape while maintaining functional use or purpose [5].

In foreign practice, the restoration of historical neighborhoods includes the following positions: restoration of existing buildings, restoration of lost objects according to surviving drawings, or construction of new buildings, the architecture of which has retained the main typological characteristics of the old buildings and the historical street grid. Thus, historical quarters abroad are multifunctional quarters that are as close as possible to the historical original.

In domestic urban planning, the historical quarter consists mainly of residential buildings of the old period. It is made according to one of the types: estate, where residential buildings are located inside the property, where residential buildings form a perimeter row development of blocks. Currently, the basis of the historical quarter is made up of pakhsa buildings or adobe bricks, its preservation and restoration is carried out in compliance with a number of principles: restoration of existing and construction of lost cultural heritage sites, transfer of cultural heritage sites from other parts of the city. Practice has shown that complex reconstruction is most often used in our country, which includes complete regeneration of the historical environment.

Thus, we can conclude that in Uzbekistan, historical neighborhoods are becoming new citywide public spaces. They are assigned the role of cultural and educational centers. The historical quarter, as a rule, is integrated into the urban environment, has a developed pedestrian structure, which includes entertainment, sports, religious and recreational facilities, including those of citywide importance. Here there are organized walking routes that provide spatial connections between the main groups of monuments [6].

Another thing is that, unlike the situation abroad, in Uzbekistan the percentage of loss of national architectural monuments is small and decreases every year. The preservation of historical buildings and the reconstruction of architectural monuments require constant attention from both government officials and design professionals.

Bibliography

1. Barkhin, M. G. City, structure and composition / M. G. Barkhin. - Moscow : Science, 1984. – 264 p. – Text: direct.
2. Korotich, M. A. Traditional and modern forms in architecture: the problem of interaction / M. A. Korotich. – Text: direct // Academic bulletin UralNIiproekt RAASN. – 2010. – No. 2. – P. 61-63.

3. Leizerova, A.V. Traditional street as an integral urban planning structure
tour / A. V. Leizerova. – Text: direct // Architect: news of universities.
2019. – No. 1(65). – P. 1-15.
4. Zubaydullaev, U. Z. (2023). STUDY OF THE PREPARATION OF TRAINING OF ARCHITECTURE STUDENTS IN EDUCATIONAL PRACTICE IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 818-824.
5. Architectural monuments of Central Asia. Bukhara, Samarkand: Photo album/ Author of text and compositions. V.L.Voronina. -L.: Aurora, 1969. 39 f., 44 l. -L.: Aurora, 1969. - Text paral. rus., engl.
6. Ziyadullayevich, Z. U. (2023). DECOR IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN CENTRAL ASIA-TRADITIONS AND INNOVATIONS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 198-204.
7. Farangiz, K., & Siroj, T. (2024). STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SHAHRISABZ CITY. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827), 2(4), 16-20
8. Zubaydullayev, U. Z., & Asrorov, O. A. (2021). The relevance of creating a system of underground parking in the historical centers of central asian cities on the example of the city of Samarkand. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(7), 145-149.
9. Зубайдуллаев, У. З., Мирзаев, Д. М., & Маматова, С. (2018). ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА В ПРОЦЕССЕ УРБАНИЗАЦИИ. Актуальные научные исследования в современном мире, (4-12), 38-41.
10. Farangiz, K. (2023). WAYS OF FORMING AND DEVELOPING COMMUNITY CENTERS. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 280-284.

ИЗОБРАЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЭПОХИ АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ

Эсанов Туркман

СамГАСУ. доцент кафедры «Санъат»

Назарова Дилшода Мустафоевна

СамГАСУ. преподаватель кафедры «Санъат»

Annotatsiya. В данной статье в искусстве миниатюры отражены структуры и художественные характеристики элементов художественного оформления архитектурных сооружений эпохи Тимуридов.

Ключевые слова: миниатюра, Камалиддин Бехзод, искусства, миниатюрная живопись цвет, колорит, стиль и композиция.

Введение. Изучением произведений миниатюрной живописи занимались многие исследователи, архитекторы и искусствоведы, ими опубликованы диссертации и авторефераты, статьи, альбомы, монографии, среди которых: Г.А.Пугаченкова, О.Галеркина, Х.Сулейман, Ф.Сулейманова, М.М.Ашрафи, А.У.Урунбаев, К.М.Муниров, А.А.Мадраимов, Ш.Мусаев, Э.Исмаилова, Н.Норкулов, И.Низомутдинова, З.И.Рахимова, М.А.Юсупова, С.Д.Рахматуллаева, Р.С.Фатхуллаев, Ю.Г.Атманова и другие.

Наиболее ценным для данного исследования источником стало научное издание Г.А.Пугаченковой «Восточная миниатюра как источник по истории архитектуры XV–XVI вв.»¹, где автор для более полного выявления архитектурно-планировочной структуры сооружений Темуридской эпохи опирается и анализирует их с точки зрения произведений миниатюрной живописи, показав их в своих эскизных зарисовках. Существенным и многогранным вкладом в историю развития архитектуры и изобразительного искусства Узбекистана Темуридской эпохи стало первое научно обоснованное издание Г.А.Пугаченковой и Л.И.Ремпеля «История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века»², где подробно дается характеристика строительной культуры на территории Средней Азии с древнейших времен до середины XIX в. Методом анализа авторы рассматривают архитектуру эпохи Темуридов не только в их техническом и конструктивно-планировочном разрезе (хотя, безусловно, и это учитывается), но, прежде всего, как произведение изобразительного искусства, отражающее художественность их архитектурного декора, опираясь на произведения миниатюры.

Научному осмыслению архитектурных сооружений и их художественного декора в среднеазиатской миниатюре XV–XVII вв. было посвящено диссертационное исследование С.Д.Рахматуллаевой «Образ средневекового зодчества в миниатюре Мавераннахра XV–XVII вв.», где автор определяет архитектурный облик и детали конструктивно-технического решения сооружений, их значимость художественного убранства поданным миниатюр. Автором рассмотрены фортификационные сооружения, мечети, школы, бани, сады, архитектура малых

форм, отраженные в произведениях миниатюры. Изучению, сравнительному анализу архитектурных сооружений с произведениями миниатюрной живописи, воссозданию малоизученных аспектов архитектуры Мавераннахра по миниатюрам XV–XVII вв. посвящены научные исследования М.А.Юсуповой¹. Одним из последних изданий об архитектуре и изобразительном искусстве эпохи Темуридов стал научно обоснованный труд «История искусств Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов»², под редакцией Э.В.Ртвеладзе и Д.А.Алимовой, вышедший в 2017 году, где ряд вопросов по науке, архитектуре и искусству впервые раскрываются в новом ракурсе, опираясь на научные труды их исследователей по миниатюрным источникам.

Данное исследование, в основном, опирается на произведения миниатюрной живописи гениального мастера Темуридской эпохи – Камалиддина Бехзада и его школы, хотя используются миниатюры и других мастеров Самаркандской, Бухарской, Гератской, Иранской, Индийской школ, которые послужили ценными научными источниками. Мастера средневекового миниатюрного жанра старались запечатлеть в своих произведениях все нюансы архитектурно-планировочной структуры и художественные особенности элементов художественного декора архитектурных сооружений Темуридской эпохи. Под художественными особенностями архитектуры мы понимаем украшение архитектурных сооружений элементами художественного декора, которые отражаются в их композиции, цвете, колорите, форме, стиле и т.д. Рассмотренные в таблицах фрагменты художественного декора архитектурных памятников и их аналоги в произведениях миниатюры являются на сегодняшний день ценным научным источником для воссоздания и реставрации, иногда навсегда утраченных, элементов художественных узоров и орнаментов архитектурных памятников эпохи Темуридов. По произведениям миниатюрной живописи мы можем восстановить цвет, колорит, стиль и композицию не сохранившихся орнаментов и настенных росписей XIV–XVI веков.

Мавераннахр второй половины XIV в. представлял собой раздробленный на множество независимых владений регион. В такой непростой обстановке на политическую арену Мавераннахра, в середине XIV в., вступает личность Амира Темура.

В 1370 году в Балхе он был провозглашен правителем Мавераннахра¹. Тридцать пять лет длилось правление Амира Темура (1370–1405 гг.) в Центральной Азии. За это время он объединил территории Центральной Азии в единое централизованное государство, создав громадную империю от Инда и Ганга до Сырдарьи и Зарафшана, от Тянь-Шаня до Босфора, от Кавказа до Сибири. Династия Темуридов господствовала 488 лет: в Мавераннахре – до 1501 г.; в Хорасане – до 1507 г. Захириддин Мухаммад Бабура, являясь представителем Темуридской династии, всегда восхищался своим происхождением и великим предком Амиром Темуrom, создавшим огромную империю Темуридов в Центральной Азии. Созидательная деятельность Бабура в Мавераннахре охватывает 1494–1504 гг., в Кабуле 1505–1525 гг., правление Индии – 1526–1530 гг. Преемниками и продолжателями архитектурных и художественных традиций Темуридов в Индии с 1526 г. по 1858 г. стали династия Бабуридов, в лице Хумаюна, Акбара, Джахангира, Шах Джахана, Аурангзеба, правивших более трехсот лет, оставив богатое культурное наследие мирового значения.

Амир Темура, наряду со своей внешнеполитической деятельностью и строительством огромной державы в Центральной Азии, осуществлял большие созидательные работы, направленные на поднятие архитектуры и изобразительного искусства на высочайший уровень. После восхождения на престол, он сразу же приступает к строительству крепости для укрепления своей столицы Самарканда от внешних нападений. Цитадель Калъа была самой крупной в Центральной Азии. Ее площадь составляла 40000 кв.м., окруженная кольцом стен с одиннадцатью башнями и «Самаркандскими» и «Бухарскими» воротами. В таблицах 2–6 даны изображения фортификационных сооружений Темуридов в Самарканде, Хиве, Герате, Измире, Ширазе в виде

укреплений и крепостных стен, напрямую имеющих отражение в произведениях миниатюрной живописи XIV–XVII вв., непосредственно в произведениях великого мастера, создателя школы средневековой миниатюры – Камалиддина Бехзада. В этих произведениях запечатлены не только сцены боя и осады крепостей, но и внешний облик крепостных стен с бойницами и смотровыми башнями, по которым мы можем судить о структурестроении оборонительных сооружений данной эпохи, их художественном оформлении, использовании элементов художественного декора на входных порталах, сторожевых башнях, в обрамлениях кунгры, не совсем свойственных для оборонительных объектов.

«Высокие художественно-эстетические достоинства многих изображенных оборонительных сооружений выражаются в его декоративном решении. Суровая простота архитектурного декора, выполненного, в основном, из матового строительного кирпича, очевидно, было типичным для крепостного зодчества той поры. Обожженный кирпич, прекрасно сочетающийся с глазурованной мозаикой на внешней поверхности изображенных оборонительных стен, башен, дворцовых построек, свидетельствует о том, что значение его как облицовочного материала в Средней Азии никогда не исчезало полностью.

Рассмотренные миниатюры наглядно подтверждают, что архитектурный орнамент служит своего рода связующим звеном, объединяющим различные части крепостных ансамблей. Надписи и орнаменты не превалируют над архитектурным объемом, а наоборот, подчиняясь ему, выделяют наиболее важные по замыслу узлы: вход в крепость, массивные башни с бойницами, увенчанные резными зубцами –

дандона, дворец правителя. Тусклая голубая глазурь мозаичных наборов тимпана ворот крепости, изображенная на миниатюрах XVII в., позволяет отметить, что мозаичная облицовка оборонительных сооружений той поры значительно уступает мозаике XV в. Рисунок орнамента потерял прежнее изящество»¹. Вместе с укреплением своих территорий от внешних нападений, Амир Темур восстанавливает разрушенные города Багдад, Дербенд, Шахрухия, обустроивает Шахрисабз (Кеш) – город, где родился. Самарканд, став столицей огромного государства, по замыслу правителя, должен был превратиться в самый красивый город, а сады призваны были создать рай на земле.

В Самарканде и близлежащих землях строятся мечети, медресе, мавзолеи, разбиваются великолепные загородные сады, каждый из которых имел дворец, фонтаны, обогащенные растительным и животным миром. Большое внимание Амир Темур уделял постройке ирригационных сооружений, мостов, обителей для дервишей – хонако, караван-сараяв, мастерских для ремесленников, дуканов, базаров, бань. В качестве подтверждения грандиозности и масштабности строительства в государстве Амира Темура служит миниатюра К.Бехзада «Строительство дворца Хаварнак», где автор изображает строителей, активно обрабатывающих и перетаскивающих кирпичи и каменные блоки с помощью строительных лесов, для возведения роскошного входного портала дворца.

В своих трудах о Самарканде историк Хафиз Абру пишет, что Амир Темур «возведенный раньше из глины Самарканд перестроил, возведя здания из камня»¹.

Как свидетельствует историк XV века Шарафиддин Али Язди, Амир Темур считал недопустимым, чтобы «пустовала хотя бы одна пядь земли, которая годится для благоустройства».

Академик В.Бартольд² пишет: «Слова о том, что Темур везде, кроме Самарканда, занимался разбоем и разрушением – вымысел и ложь. Он вел большую

иригационную работу в далеких от Самарканда Кабульской долине и Муганской степи».

Академик И.Муминов³ писал, что до Темура в Самарканде не было значительных построек. Г.А.Пугаченкова и Л.И.Ремпель⁴ утверждали, что Мавераннахр в период правления Амира Темура превратился в главный центр творческих сил Ближнего и Среднего Востока. В архитектуре появился «новый стиль»⁵, возводились роскошные, великолепные, красочные здания, не имеющие себе равных на Востоке. Стало интенсивно развиваться художественно-графическое ремесло, резьба по дереву, ковроткачество, книжное искусство. В течение всего XIV столетия в Центральной Азии было собрано большое количество лучших строителей, зодчих, ремесленников, мастеров архитектурного декора из Хорезма, Тегристана и Шираза, Гирании, Индии. Их творчество умножалось на искусство и умение местных мастеров, в результате слияния различных художественных стилей возникал новый оригинальный вид орнамента или узора, воплотившись вместе, они дали великолепные плоды роскошного, монументального, единого стиля архитектурного декора государства Амира Темура в XIV–XV вв.

Литература

1 Пугаченкова Г.А. Восточная миниатюра как источник по истории архитектуры XIV–XV вв. В кн. Архитектурное наследие Узбекистана. – Ташкент, 1960.

2 Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусства Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. – Москва: Искусство, 1965.

3 Юсупова М.А. Воссоздание малоизученных аспектов архитектуры Мавераннахра XV–XVII вв. // Традиционное и современное искусство Казахстана в Центральной Азии. Материалы международной научно-практической конференции. – Алматы, 2004.

4 История искусств Узбекистана. Эпоха Амира Темура и темуридов / под ред. Ртвеладзе Э.В. и Алимовой Д.А.: Изд. Фан АН РУз. – Ташкент, 2017.

5 Рахматуллаева С.Д. Образ средневекового зодчества в миниатюре Мавераннахра XV–XVII вв.: Автореф. канд. дисс... – Ташкент, 1991.